

Datë 07.07.2023

RELACIONI DHE PROVAT

Në lidhje me kërkesën e datës 07.07.2023
për dhënien e autorizimit nga Kuvendi për arrestimin/heqjen e lirisë
dhe ushtrimin e kontrollit personal/të banesës
së deputetit Arben AHMETAJ

I. *Marrëdhëniet e shtetasit Arben Ahmetaj me shtetasit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri*

Në vijueshmëri të hetimeve, janë administruar prova që mbështesin më së miri, vërtetësinë e faktit se, personi nën hetim Arben Ahmetaj ka pasur prej kohësh marrëdhënie shoqërore por edhe biznesi të përbashkëta, me shtetasit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri.

Fillimisht gjejmë me vend të parashtrojmë një profil të personit nën hetim Arben Ahmetaj, si i përfshirë në fushën e biznesit. Konkretisht ky shtetas rezulton se si ortak i vetëm dhe në vijim edhe administrator, ka themeluar në vitin 2000 shoqërinë "Hermes" sh.p.k., me veprimtari në fushën e telekomunikacionit, eksport-importit, televizionit, konsulencës financiare etj. Në vitin 2003, shtetasi Arben Ahmetaj largohet nga kjo shoqëri, duke ia transferuar kuotat prej 63%, bashkëshortes së tij në atë kohë, shtetases Albina Mançka.

Ndërkohë, në më pak se një vit nga krijimi i shoqërisë "Hermes" sh.p.k., shtetasi Arben Ahmetaj, rezulton se ka themeluar edhe shoqërinë "H-Communications" sh.a, me aktivitet në fushën e telekomunikacionit, konsulencë financiare, software, etj. duke mbajtur përveç cilësinë e aksionerit edhe atë të drejtorit ekzekutiv, ku si bashkëaksioner shfaqet shtetësja Vilma Nushi. Në vitin 2004 edhe nga kjo shoqëri, shtetasi Arben Ahmetaj vendos të shkëputet, duke i shitur kuotat bashkëshortes së tij në atë kohë, shtetases Albina Mançka.

Megjithatë, shtetasi Arben Ahmetaj vijon të qëndrojë i lidhur me shoqëritë e tij që në një moment të caktuar të jetës së tyre, bashkohen me njëra tjetrën, duke ofruar shërbimin e tij si konsulent i jashtëm. Këtë gjë shtetasi Arben Ahmetaj, e deklaroi në deklaratën e interesave private para fillimit të detyrës, nr. indeksi 00693 e vitit 2010, dorëzuar pranë ILDKPKI më datë 31.03.2010, ku parashtroi se ka fituar të ardhura në periudhën shtator 2005 – janar 2008 shumën prej 1 050 000 lekë.

Të dyja shoqëritë e mësipërme, në vitin 2007, bashkohen, duke u përthithur shoqëria Hermes sh.p.k. nga shoqëria H – Communications dhe në vitin 2008, të gjitha aksionet e shoqërisë H – Communications sh.a. blihen nga shoqëria "Albania Online Service Provider" sh.p.k. ku shtetësja Albina Mançka, arrin të përfitojë nga kjo shitje, në vitin 2008 shumën prej 447.000 Euro dhe në vitin 2009 shumën prej 298 000 euro. Shtetasi Arben Ahmetaj vijon akoma të jetë i përfshirë në marrëdhëniet e mësipërme, kur më datë 16.09.2008, sipas kontratës së shërbimit nr. 7212 rep dhe 258 kol me shtetasin Hysen Ruka, i cili rezultoi të jetë aksionar i shoqërisë "Bindi Integrated Services sha", me administrator shtetasin Petri Deti¹, ofron shërbime të lidhura me përgatitjen e business case të transaksionit, realizimin e negociatave për transaksionin, formatimin e kontratës së shitjes së aksioneve në lidhje me transaksionin, si dhe në përgjithësi asistencë për finalizimin e suksesshëm të transaksionit. Sipas nenit 4.1 shpërblimi që furnizuesi (shtetasi Arben Ahmetaj) do të marrë, do të jetë në formën e një pagese mbi bazën e suksesit të transaksionit (Success Fee). Në deklaratën e interesave private para fillimit të detyrës, nr. indeksi 00693 e vitit 2010, dorëzuar pranë ILDKPKI më datë 31.03.2010, shtetasi Arben Ahmetaj ka deklaruar se nga ky shërbim, për periudhën 15.09.2008 – 03.2009 ka përfutuar shumën prej 45 000 euro.

¹ shoqëri e cila ka qenë në negociatë për transferimin e aksioneve në favor të shoqërisë "Albania Online Service Provider" sh.p.k

Nga hetimi ka rezultuar se, i përfshirë në fushën e telekomunikacionit, ka qenë edhe shtetasi **Mirel Mërtiri (alias Klodian Mërtiri)**, i cili në vitin 2008 ka themeluar shoqërinë “*Fiber Network Albania*”, me objekt *ne fushen e telekomunikacionit etj.* Gjithashtu edhe bashkëjetuesja e shtetasit Mirel Mërtiri, shtetësja **Stela Gugallja**, shfaqet të ketë themeluar në vitin 2005 një shoqëri po me objekt, *shërbime që lidhen me telekomunikacionin, etj.* konkretisht shoqërinë “*It-Tel 2005*” sh.p.k. Në vitin 2008 në këtë shoqëri është shtuar si ortak edhe shtetasi **Arenc Myrtezani**.

Pikërisht gjatë vitit 2008, dokumentohet edhe njohja e shtetasit Arben Ahmetaj me shtetasin Mirel Mërtiri. Nga të dhënat e administruara nga kompania telefonike “*Vodafone*” me Nr. FRS/0704/ED, datë 02.04.2010, ka rezultuar se nr. telefonik **0692081449** në përdorim nga shtetasi **Mirel Mërtiri**, për periudhën **03.03.2008-18.09.2008, ka 12 (dymbëdhjetë) telefonata** me numrin telefonik **0692084711**, në përdorim të shtetasit Arben Ahmetaj.

Shtetasi Mirel Mërtiri, përgjatë viteve 2011 – 2012, punon përveçse në shoqërinë e mësipërme të themeluar prej tij (*Fiber Network Albania*), edhe në shoqërinë “*European Technology Investment Inc.*”, themeluar me date 11.10.2008 nga Vasileos Theocharakis, Anna Maria Theocharakis dhe Despina Theocharakis, ku mban cilësinë e administratorit.

Përgjatë vitit 2012 deri nga mesi i vitit 2013, shtetasi Mirel Mërtiri shfaqet të punësohet edhe në shoqërinë “*Teo Alb*” me administrator shtetasin Konstantinos Aloupis, të themeluar në vitin 2010 si degë e shoqërisë së huaj greke “*Teotec Telecommunication and Information Commercial and Industrial*” s.a (TEOTEC S.A), me seli në Athinë. Objekti i veprimtarisë së kësaj shoqërie është *Mates pa fije, energji elektrike dhe gaz. Fibra optike, rrjete shtyllash dhe shperndarje etj.* Nga verifikimi i listëpagesave rezulton që në shoqërinë “*Teo Alb*” me nipt L020120010 ka rezultuar si e punësuar edhe bashkëjetuesja e shtetasit Mirel Mërtiri, shtetësja Stela Gugallja si Drejtore.

Shtetasi Klodian Zoto, rezulton që në vitin 2010 ka themeluar shoqërinë “*F.M.O*” ku, ka qenë ortak i vetëm, me objekt *shërbime kalibrimi, ngritje laboratorësh, shërbime metrologjike etj.* Në datë 01.07.2013, në këtë shoqëri është shtuar si ortak **Arenc Myrtezani** dhe është larguar Klodian Zoto.

Shtetasi Klodian Zoto, në vitin 2010 rezulton të ketë themeluar edhe shoqërinë “***Integrated Technology Services***” sh.p.k. me objekt *shërbime kalibrimi, ngjitje laboratorësh etj.*

Ndërkohë që në vitin 2010, krijohet shoqëria “*Metronet*” sh.p.k. me ortakë themelues Dorian Veli, “*Teoalb*” sh.p.k. Eriola Vogli dhe “*Integrated Technology Services*” sh.p.k., me objekt *shërbime kalibrimi etj.* Në vitin 2012, shtetasi Dorian Veli, i shet kuotat e tij në këtë shoqëri, shtetases Ermonela Myrtezani.

Pra siç mund të konstatohet, që në vitin 2010, arrihet të lexohet nga aktet e administruara se është krijuar një pikë bashkimi në marrëdhëniet tregtare ku ishin të përfshirë tashmë shtetasit Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto, pasi në krijimin e shoqërisë “*Metronet*” sh.p.k. si më sipër, rezulton të jenë përfshirë shoqëritë “*Teoalb*” sh.p.k. ku shtetasi Mirel dhe bashkëjetuesja e tij shtetësja Gugallja, mbanin pozicionin e drejtorit dhe shoqëria *Integrated Technology Service* sh.p.k. (ITS) e shtetasit Klodian Zoto.

Në vitin 2011, shoqëritë “*Teo Alb*” sh.p.k. dhe “*F.M.O.*” sh.p.k. krijojnë shoqërinë “*Sportel*” sh.p.k. me objekt *Sherbime kalibrimi si dhe ngritje laboratoresh, investimin, sherbime metrologjike.*

Teksa shihet, që shtetasit Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto, bashkojnë forcat e tyre në bizneset e përbashkëta, duke krijuar në vijimësi shoqëri të ndryshme dhe duke qarkulluar të njëjtët persona nga njëra shoqëri në tjetrën, konstatohet se po aq rol aktiv në këto ndërmarrje ka edhe shtetësja Stela

Gugallja, bashkëjetuese e shtetasit Mirel Mërtiri. Nga të dhënat e administruara nga akti i ekspertimit të kompjuterave që i janë sekuestruar shtetasit Klodian Zoto, evidentohet për shembull, në një email të datës 30.10.2014, që shtetasi Klodian Zoto në komunikim me shtetasit Mirel Mërtirin dhe Stela Gugallja, i kalojnë njëri tjetrit listën e punonjësve të shoqërive “ITS”; “FMO”; “Miklo Construction”; “CGC”; “Artemis Farm”; “ACC Albania Tech”, “Albtech Energy”, duke sjellë kështu edhe një provë tjetër, në drejtim të faktit që vlerësojmë tashmë të provuar, se të gjitha këto shoqëri, menaxhohen nga një dorë.

Konstatohet se, ndërkohë që shtetasit Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto rrisin bizneset e tyre, gjithashtu **është rritur dhe përforcuar edhe marrëdhënia me personin nën hetim Arben Ahmetaj**. Kjo lidhje e ngushtë, në fakt, shfaqet që anon më tepër me shtetasin Mirel Mërtiri, por ku në dijeni për çdo veprim të shtetasve Mirel Mërtiri dhe Arben Ahmetaj, si edhe bashkëpunëtor me ta, është edhe shtetasi Klodian Zoto.

Nga kqyrja e të dhënave të aktit të ekspertimit Nr. 46 datë 17.03.2023, për ekspertimin e aparatit telefonik të markës “Blackberry”, me numër IMEI: 356200042977674, i cili është gjetur gjatë kontrollit të banesës së shtetasës Albina Maçka, janë evidentuar të dhëna në interes për hetimin, të cilat tregojnë njohjen dhe marrëdhënien e ngushtë që ekziston ndërmjet shtetasit Klodian (Mirel) Mërtiri dhe shtetasit Arben Ahmetaj. Ky aparat telefonik, vërtetohet se ka qenë në përdorim nga shtetasi Arben Ahmetaj. Në rubrikën “Call log” ka rezultuar se ndërmjet shtetasit Arben Ahmetaj dhe numrit telefonik 00355682081449 i regjistruar me emrin Klod Mertiri, ka patur **138 komunikime telefonike**, të cilat janë zhvilluar në periudhën kohore **21.07.2012 – 10.10.2012**. Pra në një periudhë prej vetëm rreth tre muajsh, numri 138 i komunikimeve, tregon më së miri afrimitetin e këtyre shtetasve. Por ky afrimitet evidentohet edhe nga përmbajtja e këtyre komunikimeve. Në rubrikën “Instant Messages 3287 (1482)” janë gjetur disa komunikime të zhvilluara ndërmjet numrit telefonik “00355682081449” regjistruar me emrin “Klod Mertiri” dhe përdoruesit të aparatit telefonik Blackberry, i cili identifikohet si Ben Ahmetaj. Këto komunikime nisin në datë **21.07.2012 në orën 14:50 dhe përfundojnë në datë 09.10.2012 ora 18:22**. Të gjitha komunikimet rezultojnë të jenë fshirë, por janë rikuperuar gjatë ekspertimit të aparatit telefonik. Nga komunikimet ndërmjet tyre, ndër të tjera rezulton se, bashkëbiseduesit kanë një raport tepër miqësor, pasi në bisedat e tyre përdoren fjalët si: “O la” (nënkupton o vëlla); “Fratelo”; “Tigre”; “i madh” etj. Disa prej mesazheve të shkëmbyera janë si më poshtë vijon:

Komunikimet e datës 24.07.2012: Ora 11:00:02, Klod Mërtiri: *Tek dreri jam un o la. Vonohesh???*
Ora 11:00:31, Arben Ahmetaj: *Per pak. Jam akoma ne mbledhje grupi....*

Komunikimet e datës 25.07.2012: Ora 11:25:21, Klod Mertiri: *Fratelo porosin ta kreve*

Komunikimet e datës 30.07.2012: Ora 09:39:39, Klod Mertiri: *Tek sky: jam ...* Ora 14:03:23: *OK. Me thuaj kur e ke per mbare.*

Komunikimet e datës 06.08.2012: Ora 09:20:44, Klod Mertiri: *Ok. Po vendose gje me thuaj deri nga ora 1 te pakten se nesor ne mengjes une nisem...*

Komunikimet e datës 17.08.2012: Ora 14:10:42, Klod Mërtiri: *Kam nja 2 ore qe jam kthyer ne Tirane. Ti si po kalon andej*
Ora 14:11:31, Arben Ahmetaj: *Ou qeke kthyer tigre. Mir kalove?*

Komunikimet e datës 23.08.2012: Ora 22:05:25, Klod Mërtiri: *Rruge te mbare o la. Sot kishte zbritur gjithë udheheqja e PS ne Korce*
Ora 22:05:52, Arben Ahmetaj: *Isha i fiuar, po jam jashte shqiperise.*

Komunikimet e datës 04.09.2012: Ora 17:17:54, Klod Mërtiri: **Fratelo, sot vajti shume mire. Te lutem kur te mundesh me nis nje zile.**

Komunikimet e datës 05.09.2012: Ora 08:06:02, Klod Mërtiri: *Miremengjes. Ke kohe per kafe*

Komunikimet e datës 11.09.2012: Ora 17:08:09, Klod Mërtiri: *Fratelo si e ke kohen te takohemi...*

Komunikimet e datës 12.09.2012: Ora 17:11:02, Klod Mërtiri: *Fratelo ke kohe te takohemi sot??*

Komunikimet e datës 13.09.2012: Ora 11:59:22, Klod Mërtiri: *Para se te nisesh te lutem me tel*
Ora 12:00:17, Arben Ahmetaj: *Ok...Ora 12:33:46: Po nisem*
Ora 12:34:17, Klod Mërtiri: *Ok. Po te pres*

Komunikimet e datës 15.09.2012: Ora 15:27:50, Klod Mërtiri: **Fratelo kemi ndonje gje??**

Komunikimet e datës 17.09.2012: Ora 15:27:50, Klod Mërtiri: **Fratelo te lutem gjej pak kohe te takohemi sot se nesor ne mengjes nisem ne greqi.**

Komunikimet e datës 18.09.2012: Ora 12:03:09, Arben Ahmetaj: **Po e bej te madhe shume**

Komunikimet e datës 24.09.2012: Ora 18:36:23, Klod Mërtiri: **Fratelo si e ke kohen te takohemi neser??**

Komunikimet e datës 25.09.2012: Ora 07:10:27, Klod Mërtiri: *Miremengjes. Do e pijme ate kafen??*

Ora 07:13:05, Arben Ahmetaj: *Pas komisionit nese esht ok **fratelo?***

Ora 07:13:52, Klod Mërtiri: *Ti e vendos. Po te pres*

Ora 07:14:15, Arben Ahmetaj: *Rrofsh*

Ora 07:14:40, Klod Mërtiri: *Thank you.*

Ora 08:53:26, Arben Ahmetaj: *Hajde, ne 11 e gjys tek sky*

Ora 08:53:51, Klod Mërtiri: *Ok...Ora 12:14:22: Ku do jesh per nje ore?...Ora 18:37:18: Cbehet mo*

Ora 18:38:07, Arben Ahmetaj: *Ne zyre. Per 10 min mbaroj...Ora 18:38:26: **Je njeri i madh klod, do ecesh ne jete.***

Ora 18:39:21, Klod Mërtiri: *Thank you Sir. Takohemi neser a si do e leme.*

Ora 18:44:00, Arben Ahmetaj: **Si ece me kta?**

Ora 18:44:25, Klod Mërtiri: *Mire...*

Ora 18:44:45, Arben Ahmetaj: **Ca ke fratelo, ca ka ngeg?**

I pyetur si person nën hetim, shtetasi **Arben Ahmetaj**, ka pretenduar se me shtetasin Mirel Mërtiri, nuk i kujtohet saktësisht, ndoshta edhe mund të ketë qenë ndonjë komunikim telefonik, por jo komunikime telefonike frekvente, mund të ketë qenë ndonjë komunikim rastësor.

Siç mund të shihet ky pretendim i personit nën hetim, bie ndesh me tërësinë e provave të administruara.

Në fakt të dhënat e përfuara si më sipër nga telefoni që ka qenë në përdorim të shtetasit Arben Ahmetaj, përputhen me të dhënat e ekstraktuara si rezultat i ekspertimit të kompjuterave të sekuestruara shtetasit Klodian Zoto, ku janë evidentuar të dhëna me interes, si komunikime të kryera mes shtetasve Klodian Mërtiri (*alias Mirel Mërtiri*) dhe shtetasit Arben Ahmetaj si dhe komunikime të vetë shtetasit Mirel Mërtiri me shtetasin Klodian Zoto. Këto komunikime rezultojnë të jenë shkarkuar në kompjuterat e sekuestruara nga vetë përdoruesit e kompjuterave. Edhe gjatë këtyre komunikimeve, të zhvilluara mes shtetasve Arben Ahmetaj dhe Mirel Mërtiri, ata shpesh e thërrasin njëri tjetrin me epitete si "tigre" apo "fratelo".

Njohjet ndërmjet shtetasve të mësipërm, nuk shfaqen thjesht nga komunikimet e përfuara nga të dhënat e ofruara nga akti i ekspertimit kompjuterik por, ato përputhen edhe me të dhënat e administruara nga sistemi TIMS. Kështu rezulton se shtetasi Arben Ahmetaj është evidentuar, me disa hyrje – dalje të përbashkëta me shtetasin Mirel Mërtiri dhe këto udhëtime të përbashkëta kanë zgjatur ndër vite. Dyshimi se këto udhëtime janë të përbashkëta nuk mbështeten vetëm nga të dhënat e sistemit TIMS por edhe nga një sërë provash, siç janë ato të parashtruara më sipër apo ato që parashtrohen në vijim. Mund të përmendim për shembull që nga bisedat e shkarkuara në kompjuterat që i janë nënshtruar ekspertimit, sende këto të sekuestruara shtetasit Klodian Zoto, evidentohen bisedime në lidhje me udhëtimet dhe qëndrimet e përbashkëta. Kështu mund të shihni bisedën e datës 18.10.2012 kur *Mireli pyet Arbenin për rezervimin, komunikon me Agjensinë e Udhëtimit Mediterian Travel & Tours për guest Arben Ahmetaj, dhe pagesën e bën vetë Mireli, bisedon me Arbenin për hotel Electra Palace etj.* Në fakt kjo bisedë përputhet me të dhënat e sistemit TIMS pasi rezulton se shtetasi Mirel Mërtiri, më datë 17.10.2012, ora 07:31, del nga PKK Rinas me linjën ajrore Olympic – OA 115/116 Athinë dhe dy ditë më pas, shtetasi Arben Ahmetaj më datë 19.10.2012, ora 17:06, del nga PKK Rinas me linjën ajrore Belleair – Athina 985-986 dhe në vijim të dy këta shtetas kthehen në Shqipëri më 21.10.2012, ora 16:36, 10.37 nëpërmjet aeroportit të Rinasit me linjë ajrore Olympic – OA 115/116 Athinë. Rezulton që në bisedat që Mireli bën me Arbenin, diskutojnë edhe për një person me emrin **“renzi”** i cili është akomoduar bashkë me ta në hotelin Elektra, për të cilin Arbeni shpreh rezerva dhe e pyet Mirelin *nëse e ka të besuar* ku ky i fundit *e qetëson* madje e bën me dije se **“renzi”** *do ikë para tyre për të mos i vënë në siklet.* Personi që identifikohet si Renzi, në bisedat e mësipërme, nga të dhënat e administruara deri tani, ekziston dyshimi i mbështetur në prova, se është shtetasi **Arenc Myrtezani**. Për më tepër shihni rakordimin e udhëtimit të kryer prej tij në të njëjtën periudhë si më sipër, me bisedat e zhvilluara mes shtetasve Arben Ahmetaj dhe Mirel Mërtiri (*rubrika e udhëtimeve*).

Shtetasi Arenc Myrtezani deri në muajin tetor 2012, rezulton të ketë qenë i punësuar pranë Ministrisë së Financave. Ai është një personazh që shfaqet i lidhur ngushtë me shoqëritë tregtare të shtetasve Mirel Mërtiri, Stela Gugallja, Klodian Zoto. Pas largimit nga Ministria e Financave konstatohet që përveç përfshirjes së mëparshme në subjektet tregtare të sipërcituara, në muajin shtator 2013 rezulton të punësohet pranë shoqërisë *F.M.O* të themeluar nga shtetasi Klodian Zoto, për të vijuar në muajin korrik 2015 me punësimin pranë shoqërisë *Albtek Energy sh.pk.* dhe nga prilli 2016 pranë shoqërive *ITS* dhe *Ecoalb FR* deri në shkurt 2020.

Gjithashtu nga të dhënat e sistemit TIMS janë evidentuar edhe disa udhëtime të përbashkëta të shtetasit Klodian Zoto me shtetasin Arben Ahmetaj, megjithëse jo aq të shpeshta si të shtetasit Arben me shtetasin Mirel. Kështu mund të përmendim udhëtimin e datës 27.01.2012 kur janë nisur në drejtim të Greqisë megjithëse jo me të njëjtën makinë (*sqaruar më hollësisht në rubrikën e udhëtimeve*) apo udhëtimin e datës 12.04.2013 të shtetasit Arben Ahmetaj kur del nga territori i R.Shqipërisë me linjën ajrore ALITALIA – AZ 510/507 ROME, ndërkohë që shtetasi Klodian Zoto ka dalë një ditë më parë, pra në datë 11.04.2013 ora 11.20 me të njëjtën linjë. Kthimi i këtyre shtetasve bëhet bashkë, më datë 14.04.2013 ora 11.47 shtetasi Arben Ahmetaj dhe ora 11.44 shtetasi Klodian Zoto, me linjën ajrore ALITALIA – AZ 510/507 ROME.

Edhe nga kqyrja e të dhënave kompjuterike të ndodhura në njësinë qendrore kompjuterike e markës **“COOLERMMASTER”** me numër serie **“RC942KKN11123000457”**, të nxjerra në kuadër të aktit të Ekspertimit nr. 93, datë 21.04.2022, ka rezultuar se në aplikacionin *Magnet AXIOM Examine*, konkretisht në rubrikën **“Media”** dhe folderin **“Videos”** dhe **“Pictures”** rezulton një regjistrim Video e cila mban datën 01.10.2012 ku shfaqet shtetasi Arben Ahmetaj duke konsumuar një darkë së bashku me disa persona të tjerë dhe ndërmjet tyre edhe me shtetasin Mirel Mërtiri, të paraqitura në disa foto/fragmente **“screenshot”** si më poshtë. Videoja e plotë është shkarkuar në një CD, e cila shoqëron procesverbalin e kqyrjes.

Marrëdhënia shoqërore ndërmjet shtetasve Mirel Mërtiri, Arben Ahmetaj dhe Klodian Zoto, evidentohet edhe nga një sërë provash të tjera që do të trajtohen në vijim. Këtu mund të përmendim shkurtimisht faktin se, shtetasit Arben Ahmetaj dhe familjarëve të tij apo bashkëjetueses së tij shtetases Erjola Hoxha, shpesh i paguhen udhëtimet dhe qëndrimet në hotelet jashtë vendit, nga shtetasit Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto. Në mënyrë të detajuar gjenden në këtë parashtrim në pjesën e udhëtimeve.

II. Përfshirja e shtetasit Arben Ahmetaj në bizneset e shtetasve Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto

Nga të dhënat e përfuara nga ekspertimi i kompjuterave të sekuestruara shtetasit Klodian Zoto, ku janë shkarkuar komunikime telefonike të kryera mes shtetasve Mirel Mërtiri dhe Arben Ahmetaj apo Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto, evidentohet se takimet mes shtetasit Mirel Mërtiri (*alias Klodian Mërtiri*) dhe shtetasit Arben Ahmetaj, ndodhin përgjithësisht tek objekti i quajtur **Sky Tower**, i cili është një investim i kryer nga një bashkëpunëtor i ngushtë i shtetasit Arben Ahmetaj (*konkretisht shtetasi Vladimir Kosta*) dhe disa prej ambjenteve të kësaj godine, shndërrohen më vonë edhe në **selinë e shoqërisë ITS sh.p.k. apo edhe të shoqërive të tjera**, të zotëruara në mënyrë të drejtëpërdrejte ose indirekte, nga shtetasit Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto.

Gjatë bisedave të ndryshme të zhvilluara me shtetasin Arben Ahmetaj, konstatohet se ky i fundit, **shpreh interes dhe ka edhe një angazhim maksimal për disa punë të ndryshme**, ku janë përfshirë shtetasit Mirel Mërtiri apo Klodian Zoto, duke mbështetur vërtetësinë e faktit, se kontratat që shtetasit Mirel dhe Klodian lidhin me institucione të ndryshme, sjellin përfitime të drejtëpërdrejte edhe për shtetasin Arben Ahmetaj.

Kështu në komunikimet e shtetasit Arben Ahmetaj me shtetasin Mirel Mërtiri, të ekstraktuara nga të dhënat e ekspertimit kompjuterik të kompjuterave të sekuestruara shtetasit Klodian Zoto, konstatohet se përmendin disa qytete të R.Shqipërisë në të cilat rezulton se shoqëritë e kontrolluara nga shtetasit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri, kanë biznese të përbashkëta.

Ndërkohë i pyetur si person nën hetim, shtetasi **Arben Ahmetaj** në lidhje me punët e shtetasve Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri deklaron se: *...në lidhje me shtetasin Mirel Mërtiri, kur jam njohur, pra në fillim në dijeninë time, është pasë marrë me telekomunikacion dhe projekte bashkë por nuk e di se me çfarë projektësh konkretisht.*

Siç parashtrohet më poshtë, personi nën hetim Arben Ahmetaj, në fakt e ka ditur saktësisht se me çfarë projektësh merreshin shtetasit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri dhe madje ka qenë i angazhuar drejtëpërdrejtë edhe vetë për arritjen e suksesit të tyre.

II. 1) Fieri

Nga të dhënat e përfuara nga ekspertimi kompjuterik i kompjuterave të sekuestruara shtetasit Klodian Zoto, janë evidentuar disa biseda të shkarkuara që lidhen me qytetin e Fierit.

Më datë **11.04.2012** ora 20.09.38 Mireli i shkruan Arbenit: *Fratelo sa u nisa nga fieri, çdo gjë vajti shumë mirë. Flasim.* Ora 20.12.24 *Ke kohë të pimë kafë nesër.* Ora 20.13.27: *Thank you my friend.* Ora 20.13.53 Arbeni i shkruan Mirelit: *Bravo.* Ora 20.15.35: *Po mo flasim.* Ora 20.16.30: *Pleasure.*

Më datë **30.05.2012** ora 09.53.30 Mireli i shkruan Arbenit: *Të lutem dua të të takoj 2 min.*
Ora 09.55.48 Arbeni i shkruan Klodit (Mirelit): *Më dërg sms?*
Ora 10.00.21 Mireli: *Asgjë me problem, një shkrim të baftjarit. Sa po mbarojmë tek Qkr jam.*
Ora 10.01.50 Arbeni i shkruan Klodit (Mirelit):: *Më thuaj.* Ora 10.02.35: *Ca bëte atje tek qkr?*
Ora 11.19.48: *Mbaroi me sukses. Urime PS Përmet.*
Ora 11.22.59 Arbeni i shkruan Klodit (Mirelit): *Bravo.*
Ora 11.23.46: *Po fratelo kemi ekstraktin në dorë, tani po ua dërgojmë.*
Ora 11.25.10 Arbeni i shkruan Klodit (Mirelit):: *E regjistruat?* Ora 11.26.50: *Bravo.*
Ora 11.32.09 Mireli: *Ju bë ndopak qejfi Gilbertit...*Ora 11.34.00: *Je i paparë.*
Ora 11.34.10: Arbeni i shkruan Klodit (Mirelit):: *Je tigre.* Ora 11.35.37: *U prish n...nga qefi.*

Më datë **03.07.2012** ora 11.59.38 Mireli (Klodi) i shkruan Arbenit: *“Baftjari është në Tiranë. Sapo më thanë. Të lutem është shumë e rëndësishme mos bën ndonjë muhabet pa lidhje në Ministri të Transporteve...”* ...

Në ndërthurje me të dhënat e evidentuara nga ekspertimi i aparatit telefonik të markës *“Blackberry”*, me numër IMEI: 356200042977674, i cili është gjetur gjatë kontrollit të banesës së shtetasës Albina Maçka, aparat telefonik në përdorim të shtetasit Arben Ahmetaj, në rubrikën *“Instant Messages 3287 (1482)”* janë evidentuar disa komunikime, që përputhen me ato të gjendura në kompjuterat e shtetasit Klodian Zoto. Kështu në rubrikën Instant Messages, ndër të tjera është gjeneruar edhe një mesazh në të cilën përmendet emri i *“Klod Mertirit”*. Ky mesazh rezulton të jetë dërguar nga shtetasi **Arben Ahmetaj, në datë 13.09.2012, ora 15:27, drejtuar** kontaktit të tij të regjistruar me emër *“Baftjari Fier”* me numër telefoni **“0694073455”**. Në përmbajtje të mesazhit. **Arbeni i kërkon Baftjarit** që të ulen një ditë për kafe së bashku me Klod Mertirin. Përmbajtja e mesazhit te plote: *Arben Ahmetaj, ora 15:27: “I dashur dua te ulemi kto dite per kafe un ti dhe klod mertiri. Ben ahmetaj”*
Pasi shtetasi Arben Ahmetaj i ka dërguar mesazh Baftjarit për t`u takuar së bashku me Klod Mertirin, në datë **15.09.2012** ora 10:01:06, i ka kërkuar sërish një takim.

Komunikimet e datës 15.09.2012: Ora 10:01:06, Arben Ahmetaj: ***Kur t mbaroje, ulemi per kafe me klodin? Ben ahmetaj***

Ora 10:17:37, Baftjari Fier: *Po*

Ora 10:17:48, Arben Ahmetaj: *Ok....Ora 12:06:25: Te falenderoj shume*

Nga disa verifikime paraprake, si dhe nga konteksti i mesazheve që zhvillohen ndërmjet Klodian Mertirit, *“Baftjari Fier”* bën fjalë për shtetasin Baftjar Zeqaj, asokohe kryetar i bashkisë Fier.

Në komunikimet e gjendura të shkarkuara në kompjuterat e sekuestruara shtetasit Klodian Zoto, evidentohet se shtetasi Klodian Mertiri (+355682081449), datë **07/07/2012**, komunikon me përdoruesin e kompjuterit të identifikuar si local user <91-21-3-3.E01>, që dyshohet se është shtetasi Klodian Zoto si vijon:

...Klodian Mertiri (+355682081449), ora 10:04:23: ***Nga fieri u be ndonje pagese ???***

Local User <91-21-3-3.E01>, ora 10:05:07: *Se di po do pyes...ora 10:06:42: Eshte ne mbledhje ne levan sa te mbaroje do te meret me ate pune*

Klodian Mertiri (+355682081449), ora 10:07:28: *Po cne ne Levan, a se kan ne Fier ata ???*

Local User <91-21-3-3.E01>, ora 10:08:09: *E kan edhe ne levan dhe gjithandej se te gjithve ju ka shkuar letra*

Klodian Mertiri (+355682081449), ora 10:08:47: *Ok .Me thuaj sa te mbarojne... ora 11:13:46: Ca behet o la .*

Local User <91-21-3-3.E01>, ora 11:14:56: *Asgje Akoma*

Klodian Mertiri (+355682081449), ora 11:15:25: *Po ne Levan si vajti*

Local User <91-21-3-3.E01>, ora 11:16:24: *Po ska mbaruar akoma prandaj them asgje*

Klodian Mertiri (+355682081449), ora 13:15:25: *Ndonje lajm... ora 14:33:22: 00355664062020*

Local User <91-21-3-3.E01>, ora 17:24:36: *Ata jane akoma ne mbledhje se po ndajne shtepite per strehim.te papare*

Klodian Mertiri (+355682081449), ora 18:01:22: *Me thuaj ndonje gje kur te kesh te reja...ora 20:34:52: Flet dot ?...O klodi flet dot. me kthe pergjigje...*

Më datë **10.07.2012**, shtetasi Klodian Mertiri (+355682081449), ora 10:28:29: *Te lutem ke mundesi tu kerkush atyre te Tirana Leasing cfare makinash kane gjendje dhe cmimet. Faleminderit... ora 12:15:08: Ca bere o la... ora 12:34:33: Ca u be per pagesen o la... ora 12:39:51: **Ca u be me beratin***

..
Local User <91-21-3-3.E01>, ora 12:46:24: *Per pagesen nuk eshte bere asgje*

Klodian Mertiri (+355682081449), ora 12:46:59: *Sduan ta bejne a si eshte puna o la*
Local User <91-21-3-3.E01>, ora 12:47:25: *Per beratın akoma po pres se ai me tha prıt xhan te lutem se sa te mbaroj do te te mar vete*
Local User <91-21-3-3.E01>, ora 12:47:38: *Argentina nuk eshte*
Klodian Mertiri (+355682081449), ora 12:47:53: *Po joni ??*
Local User <91-21-3-3.E01>, ora 12:48:12: *Sapo erdhi*
Klodian Mertiri (+355682081449), ora 12:48:54: *Ok .Me thuaj ca po behet se me duhen ca leke patjeter o la*

Në lidhje me Fierin. nga hetimet e kryera deri më tani, rezulton se shtetasi Baftjar Zeqaj ka ushtruar detyren e Kryetarit të Bashkisë Fier, në periudhën 01.01.2012 deri më 22.07.2015.

Shtetasi Klodian Zoto, ka pasur marrëdhënie kontraktuale pune pranë sh.a. **Ujësjetllës Kanalizime Fier** me detyrë këshilltar ligjor i drejtorit të përgjithshëm shtetasit Salarjon Tota, me kohë të pjesshme nga data 14.01.2013 – 01.08.2014, emëruar sipas urdhërit të këtij të fundit me nr. 44/4 prot datë 14.01.2013.

Gjithashtu nga kqyrja e të dhënave në sistemin tatimor C@tas, rezulton se shoqëria tregtare **“Teo Alb Shpk”** me nipt *L020120010*, me administrator shtetasin Konstantinos Aloupis, nga analizimi i librave të blerjes dhe të shitjes të deklaruara në organin tatimor, evidentohet se **ka kryer shitje te shoqëria “Ujesjetllës Kanalizime sha Fier” Sh.p.k me nipt J63423411D, nga 21.12.2010 deri më datë 04.03.2016, në një vlerë totale prej 391,228,156 lekësh.**

II. 2) Saranda.

Nga të dhënat e përfutuara nga ekspertimi kompjuterik i kompjuterave të sekuestruara shtetasit Klodian Zoto, janë evidentuar disa biseda të shkarkuara që lidhen me qytetin e Sarandës.

Më datë **02.05.2012** ora 08.28.27 Mireli i shkruan Arbenit: *Mirëmëngjes. Sapo mbërrita në Sarandë. Të lutem më dërgo numrin e tel të Zotërisë.*

Ora 08.39.00 Arbeni i shkruan Mirelit: *069 20 42 001 stefan cipa².*

Më datë **02/05/2012** Klodian Mërtiri (+355682081449) i dërgon Local User -it që dyshohet se është shtetasi Klodian Zoto që disponon edhe kompjuterin i identifikuar si <91-21-3-3. E01> këtë sms në orën 08.40.11: **0692042001 stefan cipa**

Më datë **03.05.2012** ora 13.20.33 Mireli i shkruan Arbenit: *... duhet të flasim pak edhe për sarandën.*

Ora 13.22.10 Arbeni i shkruan Mirelit: *... Pa merak.*

Ora 20.29.27 Mireli i shkruan Arbenit: *Fratelo pa të shqetësuar si e ke kohën.* Ora 20.30.55: *Patjetër; mos e vri mendjen. Natën e mirë.*

Ora 20.33.03 Arbeni i shkruan Mirelit: *Nesër vëlla paradite se jam shumi lodhur si thua.*

II. 3) Përmeti

Nga të dhënat e përfutuara nga ekspertimi kompjuterik i kompjuterave të sekuestruara shtetasit Klodian Zoto, janë evidentuar disa biseda të shkarkuara që lidhen me qytetin e Përmetit.

Më datë **22.05.2012** shtetasi Klodian Zoto i shkruan Mërtirit në lidhje me një rikonstruksion shkollë Nonda Bulka Përmet me fond limit rreth 59000000 lekë.

² Kryetar i Bashkisë Sarandë në atë kohë

Më datë **27.05.2012** ora 16.37.26 Mireli i shkruan Arbenit: *Mbërrita në Përmet. Jam me Gilbertin. Të përshëndes Fratelo.*

Ora 16.47.22 Arbeni i shkruan Klodit (Mirelit):: *Ma përqafo se është djali i mbarë.*

Më datë **30.05.2012** ora 09.53.30 Mireli i shkruan Arbenit: *Të lutem dua të të takoj 2 min.*

Ora 09.55.48 Arbeni i shkruan Klodit (Mirelit):: *Më dërg sms?*

Ora 10.00.21 Mireli: *Asgjë me problem, një shkrim të baftjarit. Sa po mbarojmë tek Qkr jam.*

Ora 10.01.50 Arbeni i shkruan Klodit (Mirelit):: *Më thuaj.* Ora 10.02.35: *Ca bëte atje tek qkr?*

Ora 11.19.48 Mireli: *Mbaroi me sukses. Urime PS Përmet.*

Ora 11.22.59 Arbeni i shkruan Klodit (Mirelit): *Bravo.*

Ora 11.23.46 Mireli: *Po fratelo kemi ekstraktin në dorë, tani po ua dërgojmë.*

Ora 11.25.10 Arbeni i shkruan Klodit (Mirelit):: *E regjistruat?* Ora 11.26.50: *Bravo.*

Ora 11.32.09 Mireli: *Ju bë ndopak qejfi Gilbertit...*Ora 11.34.00: *Je i paparë.*

Ora 11.34.10: Arbeni i shkruan Klodit (Mirelit):: *Je tigre.* Ora 11.35.37: *U prish n...nga qefi.*

Ndërkohë po më datë **30.05.2012**, është zhvilluar bisedë edhe me local userin e identifikuar si <91-21-3-3. E01> që dyshohet se është shtetasi Klodian Zoto:

Klodian Mërtiri (+355682081449) ora 09:18:04: *Ca behet o la.* Ora 09:19:00: *Para tek porta e qkr jam. Te pres ???*

Local User <91-21-3-3. E01> ora 09:19:34: *Ok*

Klodian Mërtiri (+355682081449) ora 11:02:27: *Tel....*

Local User <91-21-3-3. E01> ora 11:02:55: *1 min* Ora 11:24:48: *+355 67 409 7201...*

Më datë **23.06.2012** ora 21.33.03 Mireli i shkruan Arbenit: *Kuptova. Kalofsh mirë mos e ki merak.*

Ora 21.34.51 Arbeni: *Gilberti duhet të jet agresiv në gjitha kuptimet.* Ora 21.39.25: *Mos fli gjumë kot thuaj loqes.*

Më datë **25.06.2012** ora 11.26.19 Mireli i shkruan Arbenit: *Po punohet, presioni është i madh, deri tani çdo gjë në rregull. Ti si po kalon.*

Ora 11.26.54: Arbeni: *Cbehet andej nga qkr?*

Ora 11.27.39: Mireli: *Po, po.* Ora 11.29.43: *Do të informoj për çdo gjë o la. Pa merak. Sot hodhi ca letra të tjera Erjoni e besoj nga mbasdjtja do jenë gati letrat.*

Ora 11.30.06 Arbeni: *Do ta mbyllësh?*

Ora 11.31.28 Mireli: *Besoj që po.*

Ora 11.33.28: Arbeni: *Do mbyllet nga mbazditja e?*

Ora 12.29.38 Mireli: *Mund të flasim?* Ora 12.30.56. *Ok. Sa të lirohesh mos harro.* Ora 12.32.08: *Nga Përmeti kan nevojë për një fjalë nga ty.* Ora 12.32.29: *Të sqaroj kur të lirohesh.* Ora 12.32.46: *Ska gjë për t'u merakosur".*

Ora 12.33.11 Arbeni: *Jo akoma. Për njëzet min.* Ora 12.33.55: *Ca po ndodh.* Ora 12.35.46. *Ok.* Ora 17.28.41: *Hë mo smë the ca u bë.*

Në datë **03.07.2012** ora 15.20.15 Mireli i shkruan Arbenit: *Fratelo ka ndonjë të re?* Ora 15.21.31: *Ok, faleminderit. Po Baftjari??*

Ora 15.23.31 Arbeni i shkruan Klodit (Mirelit): *Për permetin morëm premtimin...Duro.*

Local User <91-21-3-3.E01> që dyshohet se është shtetasi Klodian Zoto, i shkruan më datë **14.07.2012** shtetasi Klodian Mërtiri përdorues i nr telefonik 068 20 81 449, ora 20:27:37: *Komunat e Permetit jane: 1)Petran me kryetar Niko Shupuli,PD. 2)Piskove me kryetar Bujar Ibrahim,PS. 3)Frasher me kryetar Vangjel Prifti,PD. 4)Çarçove me kryetar Veli Mehmeti,PS. Bashkia Kelcyre ka: 1)Komuna Suke me kryetar Gentian Muhameti,PD. 2)Komuna Ballaban me kryetar Agim Damani,PD. 3)Komuna Deshnice me kryetar Bujar Fezga,balli kombetar.*

Më datë **14.07.2012** ora 20.29.32 **Mireli ia përcjell këtë mesazh shtetasit Arben Ahmetaj:** *Komunat e Përmetit janë: 1) Petran me kryetar Niko Shupuli, PD. 2) Piskovë me kryetar Bujar Ibrahim, PS. 3) Frashër me kryetar Vangjel Prifti, PD. 4) Çarçovë me kryetar Veli Mehmeti, PS. Bashkia Këlcyrë ka: 1) Komune me kryetar Gentian Muhameti, PD. 2) Komuna Ballaban me kryetar Agim Damani, PD. 3) Komuna Dëshnicë me kryetar Bujar Fezga, balli kombëtar.*

Më datë **09.08.2012** ora 20.28.15 dhe 20.18.52 Arbeni i shkruan Mirelit: *Ca bën month i madh?*
Ora 20.40.32 Mireli (Klodi) i shkruan Arbenit: *Fratelo me pushime dhe me punë. Ti si je, kur do ikësh me pushime për vete???* **Përmeti u shty nga QKR ndryshimi i drejtorit. Të përshendës...**Ora 20.45.10: *Është në rregull. Në datë 22.08. është lënë mbledhja.*

Ora 20.46.52 Arbeni i shkruan: **Po berati?** Ora 20.49.03: *Mbledhja e kujt*

Ora 20.52.26 Mireli (Klodi) i përgjigjet: *Bordit të aksionerëve. Miratojnë kontratën...*Ora 20.55.43: *Brenda datës 15 shtator e kemi mbyllur kontratën...*

Ora 20.56.29 Arbeni: *Ok. Pastaj si vijon procedura? ...*Ora 21.02.54: *Kam një pyetje, duhet vendim i këshillit bashkiak dhe këshillit tkomunave?*

Mireli në orën 21.05.18: **Jo, vetëm i këshillit bashkiak të B që autorizon kryetarin dhe miraton kontratën...**Ora 21.06.14: *Ti kur do ikësh me pushime??*

Në orën 21.08.28 Arbeni: *Qart.* Ora 21.10.20: **Të dielen tigre**

Ora 21.18.52 Mireli: *Pushime të mbara me familjen Fratelo.*

Ora 21.22.07 Arbeni: *Dhe ti more yllooo. (një pjesë e këtij komunikimi është ekstraktuar edhe nga të dhënat e përfuara nga ekspertimi i aparatit telefonik të gjendur përgjatë kontrollit të banesës së shtetasës Albina Mançka).*

Në lidhje me Përmetin, rezulton se shtetasi Gilberto Jaçe, në periudhën 01.12.2011 deri më 01.08.2015, ka ushtruar detyrën e kryetarit të Bashkisë Përmet.

Deri në këtë moment janë evidentuar nga kqyrja e të dhënave të ekspertimit të kompjuterave të sekuestruara shtetasit Klodian Zoto, disa emaile të shkëmbyera mes shtetasit **Gilberto Jaçe dhe shtetasit Klodian Zoto,** që nga data **06.04.2012 deri më datë 09.09.2013.** Në këto emaile janë përcjellë ndërmjet këtyre shtetasve dokumenta si statuti i UK Përmet, njoftimi për për mbledhjen e aksionerëve të **UK Përmet,** dokumenta si emërim i drejtorit të këshillit mbikqyrës, shkarkim drejtori, ekstrakt historik të regjistrit të subjektit Ujësjetllës Përmet sh.a. etj, mendime mbi emërimin e një eksperti kontabël, njoftime se prefektura e konfirmoi vendimin, faktin që Gilberti drejtorin nuk e ka njoftuar akoma për mbledhjen që të mos ketë kohë për të bërë rrëmujë. Gjithashtu janë shkëmbyer edhe dokumenta të depozituara në QKR apo të marra nga kjo e fundit, aplikime në QKR që përputhen në fakt me bisedat e sipërcituara të evidentuara. Po nga këto emaile janë evidentuar dokumenta që lidhen me problematika që ka hasur shtetasi Gilbert Jaçe dhe pezullimin e tij nga detyra, lindjen e konflikteve gjyqësore për këtë shkak etj. Më datë 13.06.2012 shtetasi Gilberto Jaçe i ka dërguar shtetasit Klodian Zoto 17 emra që i identifikon si këshilltarët dhe të dhëna identifikuese të tyre, përfshirë edhe të dhëna mbi familjarët apo vendin e punës.

Nga kqyrja e të dhënave të ekstraktit të regjistrit tregtar, të subjektit Ujësjetllës Kanalizime Përmet, rezulton se më datë 30.05.2012, kur shtetasi Arben Ahmetaj pyet se çfarë ndodhi tek QKR dhe shtetasi Mirel përgjigjet se mbaroi me sukses, konstatohet se është depozituar vendimi i asamblesë së aksionerëve datë 11.07.2012 për miratimin e statutit të shoqërisë, depozitimi i statutit të nryshuar, depozitimi për emërimin e ekspertëve kontabël dhe depozitimi i vendimit të asamblesë së aksionerëve për ndryshimin e anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës dhe për ndryshimin e administratorit të shoqërisë. Sipas vendimit të Këshillit Bashkiak Përmet nr. 12 datë 27.04.2012, të depozituar më datën e mësipërme rezulton se është vendosur të caktohet si përfaqësues i këshillit bashkiak për Asamblenë e aksionerëve të sh.a. Ujësjetllës Përmet, kryetari i bashkisë Gilberto Jaçe.

II. 4) Divjaka

Nga të dhënat e përftuara nga ekspertimi kompjuterik i kompjuterave të sekuestruara shtetasit Klodian Zoto, janë evidentuar disa biseda të shkarkuara që lidhen me qytetin e Divjakës.

Më datë **07.05.2012** ora 10.14.12 Mireli i shkruan Arbenit: *Mirëmëngjes.*

Ora 10.18.54 Arbeni i shkruan Mirelit: *Tigër.*

Ora 12.38.34 Mireli i shkruan Arbenit: *Të nisem për 30 min. apo të ike nesër. Si mendon ti?* Ora 12.39.19: *Ok. Faleminderit.*

Ora 12.39.52 Arbeni i shkruan Mirelit: *Mund të shkosh në divjakë të pret kur të duash.* Ora 12.41.40: *Sot ik mo.* Ora 12.42.32: **068 20 08 828 fredí.**

Ora 14.59.23 Mireli i shkruan Arbenit: *Sapo mbarova, spati ndonjë gjë konkrete, për më shumë flasim kur të takohemi. Përshëndetje.*

Në lidhje me Divjakën, nga hetimi ka rezultuar se Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, rezulton se ka qenë aksionere e shoqërisë Ujësjiellës Kanalizime Divjakë, gjatë kohës që shtetasi Arben Ahmetaj ka qenë në detyrën e ministrit të kësaj ministrie (nga muaji shtator 2013), derisa me urdhërin nr. 5735/1 datë 06.10.2015, ministri Arben Ahmetaj ka urdhëruar ndryshimin e statutit duke u pasqyruar kalimi i aksioneve tek Bashkia Divjakë.

Gjithashtu është evidentuar edhe një marrëdhënie tregtare me shoqërinë Albpetrol sh.a., pikërisht në kohën që shoqëria Albpetrol sh.a. kontrollohej nga ana e shtetasit Arben Ahmetaj si ministër i MZHETS. Nga të dhënat e ekstraktuara nga akti i ekspertimit, të kompjuterave të sekuestruar shtetasit Klodian Zoto, janë evidentuar disa emaille që zbardhin më tepër, pushtetin e këtyre shtetasve për të shtrirë bizneset në disa drejtime.

Konkretisht konstatohet se me urdhërin nr. 12 datë **27.09.2013**, ministri i MZHETS, shtetasi Arben Ahmetaj, liron nga detyra anëtarët e këshillit mbikqyrës të sh.a. Albpetrol Patos dhe emëron si anëtarë të rinj shtetasit Koli Bele, Kastriot Bejta, Ardit Kamberi, Andius Olldashi, Etjen Xhafa, Ardit Çollaku.

Konkretisht janë evidentuar emaille përgjate vitit 2014 – 2015 të shtetasit Klodian Zoto të shkëmbyera me funksionare të ndryshëm, në lidhje me aktivitetin e shoqërisë Phoenix Petroleum sh.a. me Albpetrolin dhe ndermarrjet e shtetasve Klodian Zoto dhe Mirel Mertiri për t' u përfshirë edhe ata në këto marrëdhënie. Kështu me emailin e datës **04.11.2013**, ora 18.05, me dërgues "Elion Semanaj", me adresë: elion_semanaja@hotmail.com, drejt pritësit të e-mailit me adresë klodianzoto@yahoo.com, me titull: "METE Informacion per licensimin e Phoenix Petroleum Tetor 2013.docx", dërgohet një dokument me attachment që është një shkresë kthim-përgjigje e shkresës nr. 523 Prot., datë 18.10.2013, që mban logon e AKBN-së, në emër të drejtorit ekzekutiv Dael Dervishi, me lëndë "Përgjigje tuajës nr. 523 prot datë 18.10.2013: Kërkohet vlerësim dhe informim në lidhje me marrëveshjet hidrokarbure midis shoqërisë Albpetrol sha dhe shoqërisë Phoenix Petroleum sha", drejtuar Ministrit të Ministrisë dhe Industrisë së asaj kohe, Damian Gjikhuri. Nga një analizim i bërë kësaj shkrese, evidentohet se në të janë pasqyruar një sërë parregullsish në lidhje me përzgjedhjen e kompanisë "Phoenix sh.a". Në këtë shkresë, e cila në fund mban emrin e Drejtorit Ekzekutiv Dael Dervishi, si dhe si konceptues të saj shtetasit Qani Hoxhaj, Anesti Moçi, miratuar nga Kastriot Bejtaj, është bërë edhe një analizë dhe vlerësim i rolit dhe peshës së vendburimeve të përfshira në marrëveshjet hidrokarbure të përmendura.

Me e-mailin e datës **05.11.2013**, shkëmbehen disa emaille mes dërguesit "Elion Semanaj", drejt pritësit të e-mailit me adresë: klodianzoto@yahoo.com, ku dërgohet një dokument me titull: "Fwd : METE Informacion per licensimin e Phoenix Petroleum Tetor 2013.docx". Nga vijimësia e komunikimit në këtë e-mail, rezulton se shtetasi Elion Semanaj, pasi merr e-mailin nga shtetasi

Klodian Gradeci, me adresë kgradeci@shkruar.com, ia dërgon këtë e-mail shtetasit Klodian Zoto. Në përmbajtje të tekstit të këtij e-maili, shtetasi Klodian Gradeci i shkruan shtetasit Elion Semanaj, të dhëna në lidhje me prodhimin e gazit natyror, vitin e fillimit në vendburimin e **Divjakës**, numrin e përgjithshëm të puseve, prodhimin etj.: shkresa kthim-përgjigje e shkresës nr. 523 Prot. datë 18.10.2013, e përpunuar. Edhe më datë 07.11.2013 sërish në këto emaile gjendet shkresa kthim-përgjigje e shkresës nr. 523 Prot. datë 18.10.2013 e modifikuar më datë 07.11.2013, ku në diferencë nga dy shkresat paraardhëse, në këtë shkresë gjendet edhe një paragraf konkluzionesh, mbi shkeljet e pretenduara si të evidentuara.

E-mail datë **03.07.2014**, me dërgues "Ervin Lula", me adresë: erwin.lula@gmail.com, drejt pritësit të e-mailit "kgradeci", me titull: "Kontrata e Phoenix", me CC: "klodian.zoto@shkruar.com", **Mirel Mertiri, klodian zoto**", me tekst: "I dashur Klodi, Të më falësh për këtë kërkesë sonte vonë, por një mik i afërt me ne dhe koleg i përbashkët, Devi në cc në këtë e-mail, niset në mes të javës tjetër për në Londër, me qëllimin e mirë për të negociuar në lidhje me bllokun e ri kërkimor të panaja+pjesa perëndimore e bllokut 5 në tokë. Ai do të takohet atje me persona të afërt me investitorë të mundshëm dhe me këtë rast do të dëshironte të kishte me vete përpara se të nisej kontratën e firmosur të Phoenix në lidhje me panajanë. Një kopje e skanuar e versionit përfundimtar e ndihmon atë shumë. Të faleminderit, Ervin". E-mail datë 07.07.2014, me dërgues "Ervin Lula" me adresë: erwin.lula@gmail.com, drejt pritësit të e-mailit: klodian.zoto@shkruar.com, me titull: "Fwd :", me attachment: "Marreveshja Panaja.pdf", CC: "Mirel Mertiri, klodian zoto", me tekst: "Devi, Marrëveshja me Phoenix bashkëngjitur. Të uroj rrugë të mbarë dhe bëfsh qejf. Të fala, Ervin".

E-mail datë **15.07.2014**, me dërgues "klodian zoto" me adresë: klodian.zoto@shkruar.com, drejt pritësve të e-mailit "Ervin Lula, Kgradeci", me titull "kontrata e gazit", me attachment: "GAZ.doc". Me këtë e-mail, **Klodian Zoto ben sugjerimet e tij** në lidhje me kontratën e furnizimit të gazit, ku njëra nga palët është shoqëria Phoenix Petroleum sha. E-mail datë 15.07.2014, me dërgues me adresë: sevi.zani@gmail.com, drejt pritësit të e-mailit "klodian zoto", me titull: "Re: kontrata e gazit e kthyer ne word", me attachment: "GAZ- word - i sakte.doc". Dokumenti bashkëngjitur e-mailit, ka titullin "Kontratë furnizimi me gaz", paraqet një draft-kontratë dhe ndonëse e paplotësuar në të dhënat e saj, parashikon se njëra nga palët e kontratës së shit-blerjes së gazit, do të jetë Phoenix Petroleum sha, me cilësinë e shitësit, si dhe **pala tjetër (blerësi) nuk është saktësuar ende**.

Më datë **16.07.2014**, 17.07.2014, shkëmbehen emaile mes shtetas Ervin Lula, Klodian Zoto, Sevi Zani, Arenc Myrtezani, Mirel Mërtiri me titull "Fw: Re: kontrata e gazit e kthyer ne word", me attachment: "GAZ- word - i sakte.doc", "Re: Fw: Re: kontrata e gazit e kthyer ne word", me attachment: "20140717_GAZ_ELula comments.docx" ku bëhen komente të ndryshme në dokument. Objekti i kësaj kontrate, sipas pikës 1 të saj, është furnizimi me gaz natyror dhe me gaz shoqëruar të naftës. Referuar pikës 2 të kontratës, pika e shitjes për Shitësin dhe Blerësin është pika e aprovuar nga AKBN-ja si Pika e Lëvrimin në **Vendburimin e Divjakës** ku "**në Vendburimin e Divjakës**" është e shënuar me ngjyrë të verdhë, sikurse janë bërë shënimet që në e-mail Ervin Lula i kërkon Klodian Zotos t'i shikojë.

E-mail datë **06.11.2014**, me dërgues "denisa tollkuci", me adresë: dtollkuci@gmail.com, drejt pritësit të e-mailit "klodian zoto", me tekst "Klodi po të dërgoj kontratën për gazin natyror që më dërgove sot me disa komente dhe ndryshime që kam bërë. Nqs ka nevojë për ndryshime të tjera ose unë e kam keqkuptuar objektin më thuaj që të bëj ndryshimet që duhen.", me attachment: "GAZ.docx". Përpunues i fundit i dokumentit bashkëngjitur rezulton të jetë "Denisa", ndërsa në brendësi të dokumentit, gjenden përpunime/modifikime të bëra nën emrin "**Besmir Prifti**", cka do të thotë që në një pikë, kjo kontratë është rishikuar nga shtetasi Besmir Prifti. Edhe më datë 14.11.2014 shkëmbehen emaile mes këtyre shtetasve ku sërish kosntatohen përpunime dhe komente nga ana e shtetasit Besmir Prifti.

E-mail datë 17.11.2014, me dërgues "klodian gradeci", me adresë: kgradeci@yahoo.com, drejt pritësve të e-mailit "denisa tollkuci, isutberberi@gmail.com", me titull: "Draft kontrate per Gazin ne Divjake sipas akordit...", me attachment: "Draft Kontrata per gazin Divjake.docx".

E-mail datë 06.01.2015, me dërgues "klodian gradeci" me adresë: kgradeci@yahoo.com, drejt pritësve të e-mailit "Isuf, Klodian Zoto, Denisa Tollkuci", me titull "Kontrata per Divjaken", më attachment "Draft Kontrata per gazin Divjake (1).docx". Teksti i këtij e-maili i drejtohet shtetasit Isuf, të cilit i thuhet se puna e tij (Klodian Gradecit) ishte deri në këtë pikë e se më pas do rikthehet pasi të kenë rënë dakord palët e të vijohet me pjesët që nuk lidhen me kontraktorin, si dhe shton se **ai që do të ndihmojë e përfaqësojë Loranin për pjesën juridike, është juristi i quajtur Klodian Zoto, me nr.telefoni 0682000456. Dokumenti (draft kontrata), ka si palë Phoenix Petroleum sha, përfaqësuar nga administratori Naim Kasa, si dhe CGC shpk, me administrator shtetasin Loran Dusha.**

E-mail datë 19.01.2015, me dërgues "klodian zoto" me adresë: klodianzoto@yahoo.com, drejt pritësit të e-mailit "Denisa Tollkuci", me titull "Fë: marrveshje gazi", me attachment: "Kontrate per Caktimin e Operatorit (Phoenix_CGC) 13 01 15.docx", me tekst: "dërgoja kllodit gradecit dhe isufit me tekstin ...ky është drafti përfundimtar sipas konsultave të rëna dakord.". Njëpërmet këtij e-maili, shtetasi Klodian Zoto i ka dërguar punonjëses së tij Denisa Tollkuci. tekstin me të cilin. ajo duhet t'i cojë bashkëngjitur dokumentin "Kontrate per Caktimin e Operatorit (Phoenix_CGC) 13 01 15.docx" shtetasve Klodian Gradeci dhe Isufit. Në ndryshim nga dokumenti me të njejtin emërtim, të cilin nëpër emaile të evidentuara rezulton se shtetasi Klodian Gradeci ia dërgon Klodian Zotos dhe Eljon Semanajt në e-mailin paraardhës, në dokumentin e fundit, që Klodian Zoto i dërgon Denisa Tollkucit, janë bërë disa plotësime me ngjyrë të gjelbër **Niptin e shoqërisë CGC shpk, si dhe adresën e zyrës së saj në "Sky Tower, zyra nr.13/2".**

E-mail datë 19.01.2015, me dërgues "denisa tollkuci" me adresë: dtollkuci@gmail.com, drejt pritësve të e-mailit "kgradeci@yahoo.com, isutberberi@gmail.com", me attachment: "Kontrate per Caktimin e Operatorit (Phoenix_CGC) 13 01 15.docx", CC: "klodian zoto", me tekst: "Përshëndetje, ...Ky është drafti përfundimtar i kontratës sipas konsultave të rëna dakort. Punë të mbarë!". E-mail datë 26.01.2015, me dërgues "denisa tollkuci" me adresë: dtollkuci@gmail.com, drejt pritësve të e-mailit "isutberberi@gmail.com, klodian zoto, kgradeci@yahoo.com", me titull "Draft Kontrate", me attachment: "Kontrate per Caktimin e Operatorit (Phoenix_CGC) ...13 01 15.docx", me tekst: "Përshëndetje, Bashkëlidhur këtij emai po ju dërgojmë dhe një herë draftkontratën përfundimtare, pas bisedimeve dhe me avokatin. Punë të mbarë!". Dokumenti bashkëngjitur, përmban ndryshime, korrigjime të bëra në nenin 7, si dhe është ripërpunuar sërish nga shtetasi Besmir Prifti.

Përgjatë të dhënave të kqyrura të aktit të ekspertimit të kompjuterave të sekuestruara shtetasit Klodian Zoto ka disa emaile në lidhje me sa më lart pasqyruar.

Shoqëria "C.G.C" Sh.p.k me nipt L32307002J, me objekt aktiviteti: *Ngritje laboratorësh, investim, import eksport te materialeve te ndryshëm*, është themeluar **në datën 28.10.2013**, nga shtetësja **Stela Gugallja** me 100% te kapitalit. Me date 25.07.2015, me ane te kontratës se shitjes se kuotave, shtetësja Stela Gugallja transferon 100% te kuotave nëpërmjet shitjes te ortakut i ri, **Ilir Dedja**. Me date 28.02.2017, me vendim te ortakut te vetëm, u largua nga detyra administratori i shoqërisë **Loran Dusha** dhe u emërua si administrator i ri, **Mirel Mertiri**. Me date 15.10.2019, me ane te kontratës se shitjes se kuotave, Ilir Dedja shet 70% te kuotave te kapitalit ne favor te shoqërisë Integrated Technology Services shpk. Me date 22.05.2021, me ane te kontratës se shitjes se kuotave, Ilir Dedja shet 30% te kuotave ne favor te ortakut tjetër, shoqërisë Integrated Technology Services, kundrejt çmimit 100.000 (njëqind mije) euro. Nga verifikimi ne sistemin tatimor kjo shoqëri nuk rezulton te pasur aktivitet tregtar. Punonjësit e shoqërisë janë njerëz të afërt të shtetasit Mirel Mertiri si shtetasja **Sevi Zani, Merila Luga, Arjola Kodra**.

Me shkresën nr. 3061/1 Prot., datë 25.05.2023, protokolluar me tonën me nr. 7585 prot., datë 29.05.2023 me lëndë “*Dërgojmë dokumentacion*” ardhur nga Albpetrol Sha., rezulton se shoqëria “**C.G.C**” Sh.p.k me nipt **L32307002J** ka fituar një ankand për blerjen e gazit natyror pranë Albpetrol Sha., në vitin 2017, me vendndodhje të gazit shoqërues në vendburimin Cakran, Mollaj, por nuk është paraqitur për firmosur kontratën.

Gjithashtu, shoqëria “C.G.C” Sh.p.k me nipt L32307002J, rezulton se me vendimin e bordit nr. 73 të ERE-s të datës 16.05.2017 ka marrë Licencë Nr. 369 Seria e Licencës TGN 17. “*Për sektorin e Gazit Natyror*” për një periudhë 5 vjeçare.

II. 5) Berati

Nga të dhënat e përfuara nga ekspertimi kompjuterik i kompjuterave të sekuestruara shtetasit Klodian Zoto, janë evidentuar disa biseda të shkarkuara që lidhen me qytetin e Beratit.

Datë **14.06.2012** ora 10.47.16 : Arbeni i shkruan Klodit (Mirelit): *Më tel*
Ora 12.20.33 Mireli: *Jam në pritje, po smë ka thërritur...*Ora 14.16.23: *Mbarova punë. Po nisem për në Tiranë. Kalofsh mirë.* Ora 14.18.29: *Ok. Kalofsh mirë.*
Ora 14.20.29 Arbeni i shkruan Klodit (Mirelit): *E di më tha nasufi.*

Më datë **26.06.2012** ora 11.21.35 Arbeni i shkruan Mirelit: *Më tel...*ora 11.24.25: *E dhjerë shum...*
Mireli ora 11.24.25 i përgjigjet Arbenit: “*Shumë, po ishim kundër të gjithëve dhe s'ishim në rregull...Asnjëherë nuk them që humbëm. Do e manaxhojmë me ngadalë*”.
Arbeni ora 11.28.25: *Ndoshta po pogradeci u bë. I pamundur. ...Nejse*”.
Mireli ora 11.33.31: *Jo.* Ora 11.33.46: *Ka çdo gjë në rregull.*
Arbeni: Në orën 11.34.05 i shkruan: “*Po berati ka të njëjtin problem?*”
Mireli (Klodi) në orën 11.34.08, i përgjigjet: “*Po drejtori sduket mirë. ..Është pak sëmurë..Do biem dakord me drejtorin ose do të shikojmë cmundësi ka...*”
Arbeni në orën 11.37.18, i shkruan: “*Po tani procedura me pogradecin nuk mund tfillojë*”.

Më datë **24.07.2012** ora 10.12.03 Mireli i shkruan Arbenit: *Fratelo, Fadili do të ulemi për drek nga ora 12 tek dreri. Si mendon??...*Ora 12.49.48: *Tek dreri jam un o la. Vonohesh???* Ora 12.58.07: *Ok.*
Ora 13.00.39 Arbeni: *Për pak. Jam akoma në mbledhje grupi.*
Ora 14.00.17 Mireli: *Të vi të të marr unë o la.*

Gjithashtu, sipas të dhënave të përfuara nga akti i ekspertimit Nr. 46, datë 17.03.2023, te aparatit telefonik të markës “*Blackberry*”, i cili është gjetur gjatë kontrollit të banesës së shtetasës Albina Maçka, në rubrikën “*Instant Messages 3287 (1482)*” janë gjetur disa komunikime të zhvilluara ndërmjet numrit telefonik “00355682081449” regjistruar me emrin “*Klod Mertiri*” dhe përdoruesit të aparatit telefonik *Blackberry*, i cili identifikohet si *Ben Ahmetaj*:

Më datë **09.08.2012** ora 20.28.15 dhe 20.18.52 Arbeni i shkruan Mirelit: *Ca bën month i madh?*
Ora 20.40.32 Mireli (Klodi) i shkruan Arbenit: *Fratelo me pushime dhe me punë. Ti si je, kur do ikësh me pushime për vete???* *Përmeti u shty nga QKR ndryshimi i drejtorit. Të përshendës...*Ora 20.45.10: *Është në rregull. Në datë 22.08. është lënë mbledhja.*
Ora 20.46.52 Arbeni i shkruan: *Po berati?* Ora 20.49.03: *Mbledhja e kujt*
Ora 20.52.26 Mireli (Klodi) i përgjigjet: *Bordit të aksionerëve. Miratojnë kontratën...*Ora 20.55.43: *Brenda datës 15 shtator e kemi mbyllur kontratën...*
Ora 20.56.29 Arbeni: *Ok. Pastaj si vijon procedura?* ...Ora 21.02.54: *Kam një pyetje, duhet vendim i këshillit bashkiak dhe këshillit tkomunave?*

Mireli në orën 21.05.18: *Jo, vetëm i këshillit bashkiak të B që autorizon kryetarin dhe miraton kontratën...* Ora 21.06.14: *Ti kur do ikësh me pushime??*
Në orën 21.08.28 Arbeni: *Qart.* Ora 21.10.20: *Të dielen tigre*
Ora 21.18.52 Mireli: *Pushime të mbara me familjen Fratelo.*

Në vijim të komunikimeve të evidentuara të shkarkuara në kompjuterat e sekuestruara shtetasit Klodian Zoto, evidentohen komunikime sa më poshtë vijon:

Në datë **17.08.2012** ora 16.07.52: Mireli i shkruan Arbenit: *Kam nja dy orë që jam kthyer në Tiranë. Ti si po kalon andej*

Ora 16.09.28: Arbeni: *Hë mo tigër*

Ora 16.09.32 Mireli: *Shumë mirë fratelo. Ti je ketej apo ke levizur...* Ora 16.11.34: *Kalofsh sa më mirë. Të hënën e lash me fadilin të iki në Berat.*

Ora 16.11.35 Arbeni: *Ou qenke kthyer tigre. Mir Kalove?...* Ora 16.13.26: *Jo jam në itali vëlla. Dhe për ca ditë.*

Ora 16.15.14 Mireli: *Mirë duket. Të hënën do të shkruaj më tepër.*

Ora 16.16.53 Arbeni i shkruan Mirelit (Klodit): *Si ka ec andej?*

Ora 16.17.14 Mireli : *Jo jo. Po ecin me ritmin e planifikuar. Po pash ndonjë gjë ndryshe të marr menjëherë.*

Arbeni ora 16.18.48: *Gjërat jan sic priteshin apo jan kompliku ndopak?...* Ora 16.20.20: *Ok.*

Datë **20.08.2012** ora 18.25.20 Mireli i shkruan Arbenit: *Fratelo mirëmbrama. Si po kalon?? Sot isha në Berat u bë mbledhja, cdo gjë vajti shumë mirë. Nga fundi i javës do merremi me trat e tjera. Të fala e kalofsh sa më mirë.*

Mireli i shkruan Arbenit më datë **21.08.2012** ora 12.59.34: *Fratelo me Tanin u takova. Cdo gjë duket mirë. Flasim kur të kthehesh. ...* Ora 13.05.31: *Nga fundi i muajit....* Ora 13.06.25: *Shumë mirë...*
Arbeni i shkruan Mirelit ora 13.07.56: *Kur është këshilli bashkiak i beratit...* Ora 13.08.45: *Ok, si duket?* Ora 13.11.19: *Ok*

Klodian Mertiri (+355682081449), datë **15/12/2012**, ora 01:20:30 bisedon me përdoruesin e identifikuar si Local User <91-21-3-3.E01> që dyshohet se është shtetasi Klodian Zoto: *Tani mbarova. Te enjten jemi ne korce*
... ora 12:29:04: Enasulfi@yahoo.com

Datë **24.12.2012** Arbeni i shkruan Lokal Userit, që dyshohet se është shtetasi Mirel Mërtiri, ora 17:40:42: *0672019084 mariglen*

Në lidhje me Beratin rezulton sipas akteve të përcjella me shkresën nr. 456/1 prot datë 11.05.2023 të **Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Berat sh.a.**, se me vendimin nr. 2 datë **31.05.2013** "Për miratimin në parim të investimit për instalimin e **12 000 matësave elektronik wireless të ujit** "Në SH.A.U.K. Berat – Kuçovë" Këshilli i Bashkisë Berat ka vendosur të miratohet në parim ky investim, me shoqërinë "Teoalb". Të caktojë kryetarin e Bashkisë për të gjitha format proceduriale për realizimin e këtij investimi. Matësat do të blihen nga SH.A.U.SH.K. Me ndjekjen dhe zbatimin e këtij vendimi ngarkohet kryetari i Bashkisë.
Me ofertën financiare datë **01.08.2013** shoqëritë "ITS" dhe "FMO" sh.p.k. paraqesin ofertën për financim, investim dhe instalim përfundimtar të matësave të ujit dhe sistemit të transmetimit wireless për ujësjellës kanalizime, qyteti i Berat – Kuçovë. Me vendimin nr. 5 datë **06.09.2013** Këshilli mbikqyrës i Ujësjellësit Berat – Kuçovë sh.a., vendosin të miratojnë ofertën financiare të shoqërisë **Integrated Technology Services dhe F.M.O.** për "Financim Instalim i projektit të sistemit të matësave elektornike wireless për Ujësjellësin Berat – Kuçovë".

Me vendimin nr. 5 datë **03.10.2013** të Asamblesë së Aksionerëve, sh.a. Ujësjetllës Kanalizime Berat Kuçovë, e përbërë ndër të tjera nga Kryetari i Bashkisë Berat **shtetasi Fadil Nasufi**, është vendosur **të miratohet oferta financiare** e shoqërisë **Integrated Technology Services dhe FMO** për “*financim, instalim i matësive të ujit dhe sistemit të transmetimit wireless për Ujësjetllës Kanalizime Berat – Kuçovë*”. Miratimin e procedurave ligjore për realizimin e kësaj marrëveshje. Kryetari i Bashkisë Berat të jetë garantues dhe ndihmues i realizimit të tërë procedurës ligjore për mbarëvajtjen e kësaj kontrate. ...

Në vijim rezulton se më datë **21.10.2013** me nr 209 prot është lidhur një marrëveshje tregtare ndërmjet shoqërisë **Ujësjetllës Berat – Kuçovë sh.a. përfaqësuar nga administratori Fatmir Shehu dhe shoqërive “F.M.O.” sh.p.k. përfaqësuar nga administratori Arenc Myrtezani dhe shoqërisë “ITS” sh.p.k. përfaqësuar nga adminstratori Klodian Zoto**. Financimi total i projektit do të jetë **2 780 000 euro pa tvsh** dhe pagesat do të realizohen nga UKBK sh.a. me një interes prej jo më shumë se 4.5 % në vit. Në fazën e parë do të instalojë sallën e kontrollit si dhe një numër prej jo më shumë se 5 000 matësa elektronike wireless, për një periudhë 12 mujore. P 2 do të instalojë 20 000 matësa uji.

Në lidhje me këtë projekt, në datë 30.12.2014, ora 23:24, shtetasi Klodian Zoto nga posta e tij elektronike klodianzoto@yahoo.com i ka dërguar vetes së tij (*dërguesi dhe marrësi i emailit është i njëjtë*) dokumentin e emërtuar “*Pershendetje Stela.docx*” në formatin word dhe dokumentin e emërtuar “*Budget 2015.xlsx*” në formatin excel (*të dhëna të përfuara nga ekspertimi kompjuterik i kompjuterave të sekuestruara shtetasit Klodian Zoto*). Në këto dokumente ndër të tjera rezulton të përshkruhet në detaje, planifikimi i shpenzimeve dhe buxheti që do të përdoret për vitin 2015, për projektin e Berat-Kuçovë. **Sipas përllogaritjeve, për vitin 2015, fitimi i parashikuar është në vlerën 26,904,000 lekë.**

II. 6) Korça

Nga të dhënat e përfuara nga ekspertimi kompjuterik i kompjuterave të sekuestruara shtetasit Klodian Zoto, janë evidentuar disa biseda të shkarkuara që lidhen me qytetin e Korçës.

Më datë **27.09.2012** ora 16.11.10 Mireli i shkruan Arbenit: **Sapo u ndava nga drejtori i Korces. Cdo gjë shkoi mirë. Kur të takohemi flasim. Përrshëndetje.** Ora 16.13.02: *Mirë duken. Kur të takohemi flasim.*

Ora 16.14.57.57 Arbeni i shkruan Mirelit: “**Si shkoi me grekët? Si shkon garancia? Si shkon berati?**”

Ora 19.45.27 Mireli: *Jam tek MF. Për 10 min lirohem...*Ora 19..45.22: *Ku të vi për 10 min??* Ora 19.46.48: *Ok.*

Ora 19.47.26 Arbeni: *Do takohemi?* Ora 19.48.39: *Ok më tel...*Ora 19.49.23: *Skj.*

Në ndërthurrje me të dhënat e ekstraktuara nga akti i ekspertimit të telefonit të gjendur gjatë kontrollit të banesës së shtetasës Albina Mançka ka rezultuar edhe biseda e mësipërme.

Në vijim, nga komunikimet e shkarkuara në kompjuterat e sekuestruar shtetasit Klodian Zoto, janë gjetur komunikime ku shtetasi Klodian Mertiri (+355682081449), datë **05/12/2012**, bisedon me local userin që identifikohet se mund të jetë shtetasi Klodian Zoto, ora 09:40:48: ptarc@ukko-al.com...ora 10:14:30: ...1.312

Local User <91-21-3-3.E01>.ora 10:34:38: **Ai mund ti beje vetem neser ne mengjes ate pagesen ose sot vetem 5 mije euro. cfare te bej**

Klodian Mertiri (+355682081449), ora 15:00:03: *Kur te mbarosh me tel*

Local User <91-21-3-3.E01>, ora 15:00:18: *Ok*

Klodian Mertiri (+355682081449), ora 16:00:14: *Tel*

Në lidhje me Korçën, rezulton se më datë **11.02.2013**, është lidhur një marrëveshje tregtare mes **Shoqërisë Ujësjetllës Kanalizime Korçë sh.a.** përfaqësuar nga administratori **Petrit Tare** me

shoqërinë "ITS" sh.p.k. për projektin "Financimi dhe instalimi i një sistemi elektronik për matësate e ujit (EEMS) për qytetin e Korçës dhe zonat përreth". Projekti nënkupton instalimin e **22 000 matësate uji** dhe financimi total i projektit **do të jetë në vlerën 3 376 000 euro**.

Evidentohet nga të dhënat e administruara nga ekspertimi i kompjuterave të sekuestruara shtetasit Klodian Zoto, një e-mail i datës 15.07.2019 me dërgues Denisa Tollkuçi dhe pritës **Besmir Prifti**. Bashkëlidhur janë dokumentet: *projekti-zgjidhja teknike.pdf (1)*, *prezantimi per ministrine.pdf*, *publication 1-1 (anglisht)-versioni final.pdf*, *publication 1-1 (shqip) versioni final.pdf*. Këto dokumente bëjnë fjalë në lidhje me "**Instalimin e matësate Inteligent dhe Implementimi i sistemit AMP**";

Gjthashtu, me nr. 183/2 prot datë **10.12.2013**, është lidhur një kontratë ndërmjet shoqërisë Ujesjellës **Kanalizime Korçë sh.a.** përfaqësuar nga administratori Petrit Tare dhe shoqërisë "**FMO**" sh.p.k. përfaqësuar nga administratori Arenc Myrtezani, me objekt ndërtimin nga "**FMO**" mbi ngastrën e tokës, në vendndodhjen e impiantit **fotovoltaik** në pronësi të UKKO sh.a., për të prodhuar energji elektrike nëpërmjet transformimit të drejtëpërdrejtë të rrezatimit diellor nëpërmjet efektit fotovoltaik të një lloji jo të integruar dhe me fuqi mesatare vjetore nominale prej 1 Mwp . Financimi total i projektit që do të financojë FMO do të jetë në vlerën **1 750 000 euro pa tvsh** dhe pagesat do të realizohen nga UKKO sh.a. me një interes prej jo më shumë se 3.7 % në vit. UKKO do të paguajë shumën neto pa tvsh 1 993 474 euro.

Në lidhje me impiantin **Fotovoltaik**, në emailin e datës **30.12.2014**, ora 23:24, ku shtetasi Klodian Zoto nga posta e tij elektronike klodianzoto@yahoo.com i ka dërguar vetes së tij (*dërguesi dhe marrësi i emailit është i njëjtë*) dokumentin e emërtuar "**Pershendetje Stela.docx**" në formatin word dhe dokumentin e emërtuar "**Budget 2015.xlsx**" në formatin excel, nga ku rezulton se paraqiten ndër të tjera edhe të ardhurat që priten të arkëtohen për vitin 2015 nga situacionet për këtë projekt, që janë në vlerën **24,220,000 lekë**. Shpenzime nuk ka, kështu që fitimi i parashikuar është po në vlerën 24,220,000 lekë.

Nga kqyrja e të dhënave të përfituara nga akti i ekspertimit të kompjuterit të sekuestruar shtetasit Klodian Zoto, ka rezultuar se në datë **30.12.2014**, ora 23:24, shtetasi Klodian Zoto nga posta e tij elektronike klodianzoto@yahoo.com i ka dërguar vetes së tij (*dërguesi dhe marrësi i emailit është i njëjtë*) dokumentin e emërtuar "**Pershendetje Stela.docx**" në formatin word dhe dokumentin e emërtuar "**Budget 2015.xlsx**" në formatin excel. Në këto dokumenta është përshkruar në mënyrë të hollësishme organizimi i punës dhe planifikimi i buxheteve për projektet, **ndër to edhe projekti i Korçës**. Ndër të tjera, në formë të detajuar përshkruhet edhe **Projekti i Korçës (3 muaj), ku të ardhurat nga situacionet do të jenë 55,177,780 lekë. Fitimi i parashikuar për këtë projekt është 52,814,232 lekë**.

Nga aktet e administruara deri më tani, shfaqet interesant, roli i një shtetasi italian, Francesco Pistritto, në marrëdhëniet që ka me shtetasit Klodian Zoto, Mirel Mërtiri dhe shtetasin Arben Ahmetaj si dhe punët e tyre të përbashkëta.

I pyetur më datë 30.06.2023, shtetasi italian **Francesco Pistritto**, deklaroi se e ka njohur shtetasin **Arben Ahmetaj në Qershor 2001**, pasi kur ka ardhur në Shqipëri si zv/drejtor i përgjithshëm i i Bankës Italo-Shqiptare, shtetasi Arben Ahmetaj ishte zv/ministër i Financave dhe kjo Ministri kishte 20% të kapitalit të Bankës. Pra Ministria ishte aksionere, pra kishte raporte normale institucionale. Takoheshin në ambasadë pasi ishte raport institucional. Dhe kjo marrëdhënie ka vazhduar deri sa ai ka qenë në rolin shtetëror. Më pas ka patur marrëdhënie të njohurish. Deklaroi se ka rastisur ndonjëherë në restorant me shtetasin Arben Ahmetaj, janë takuar dhe përshëndetur apo nëse janë parë në rrugë. Nuk ka qenë ndonjëherë në shoqërinë e tij. Madje e ka parë edhe para dhjetë ditësh dhe janë përshëndetur.

Ndërkohë personi nën hetim **Arben Ahmetaj**, i pyetur para organit procedues nëse e njeh këtë shtetas, pretendon se nuk e njeh dhe është hera e parë që e dëgjon si emër.

Nga kqyrja e të dhënave të përfituara nga akti i ekspertimit të kompjuterave të sekuestruara shtetasit Klodian Zoto, është evidentuar se më datë **18.06.2013**, dërguesi "**Junilda Mateli**", me adresë: JunildaMateli@protonmail.com, i dërgon një email adresës klodian.zoto@ukko-al.com, me titull: "**Statements I.T.S**". Në këtë e-mail Junilda Mateli bën një përshkrim të gjendjes së llogarive të shoqërisë ITS, ku vihet re se **pas derdhjes së bërë më datë 17.06.2013 në vlerën 335,000 Euro në llogarinë Euro, janë kaluar 100.000 Euro te shtetasi Francesco Pistritto**;

E-mail më datë **30.06.2013** me dërgues Klodian Zoton dhe pritës Francesco Pistritto me titull: "**fotovoltaico**", me tekst në gjuhën italiane, që ka lidhje me pikat e diskutuara si: *Oferta Financiare me zërat, skema e përgjithshme teknike me grafik, përshkrim i përgjithshëm mbi kohën e ndërtimit, kushtet e pagesës, të garancisë së produktit, etj.*

E-mail më datë **13.10.2013** me dërgues Klodian Zoton dhe pritës Francesco Pistritto me titull: "*scusa questo e finale*", me dokumentacion bashkëlidhur: "*EPC Contract-Futura_PV final.doc*." Bën fjalë në lidhje me një draft kontratë në gjuhën angleze ndërmjet shoqërisë F.M.O sh.p.k me përfaqësues Arenc Myrtezani dhe shoqërisë Futura Spa me përfaqësues Antonio Salandra ku kjo e fundit do të marrë përsipër **implementimin, ndërtimin, e impiantit fotovoltaiq që do të ndërtohet në Korçë kundrejt vlerës 1,150,000 Euro.**

E-maili i datës **08.04.2014** me dërgues Mirel Mërtiri dhe pritës Klodian Zoto, me titull: "*Vendimi dhe tekst: po kjo ca eshte o la ????*", dhe Zoto përgjigjet: *vendimi i qeverisë i dates 2*. Vendimi ka të bëjë me: "**Miratimin e autorizimit për ndërtimin dhe shfrytëzimin e centralit elektrik Fotovoltaiq të shoqërisë "UKKO"sh.a.**"

E-mail i datës **08.01.2014** me dërgues Klodian Zoton dhe pritës Francesco Pistritto me titull: "*SËIFT F.M.O*". Në këtë e-mail është bashkëlidhur mandati Swift ku evidentohet pagesa prej 94,000 euro urdhëruar nga F.M.O drejt Futura në lidhje me **impiantin fotovoltaiq Korçë**;

E-mail më datë **07.07.2013** me dërgues Klodian Zoton dhe pritës Francesco Pistritto me titull: "*oferta*", me dokumentacion bashkëlidhur: "**Oferte per UKKO panele solare.docx.**";

E-mail datë **09.10.2013**, me dërgues "**Nicola Gofreddo**", me adresë: nicola.gofreddo@gruppo-futura.it, drejt pritësit të e-mailit me adresë pistru@gmail.com, me titull: "*Pyetje dhe paqartësi në lidhje me vizatimet e projektit të vendosjes së paneleve diellore në ITUN Korçë*". Si fillim ky e-mail ka ardhur nga e-maili projekti@ukko-al.com drejtuar Klodian Zotos dhe në cc p.tare@ukko-al.com;

Nga kqyrja e realizuar ndërmjet hyrje-daljeve të shtetasve Arben Ahmetaj dhe Francesco Pistritto kanë rezultuar disa udhëtime të përbashkëta si vijon:

- Shtetasit Arben Ahmetaj dhe Francesco Pistritto, më datë **10.12.2010**, respektivisht në orën 05:34 dhe 05.35, kanë dalë nga aeroporti i Rinasit, me linjën ajrore Al Italia – AZ 510/507 Romë.
- Shtetasit Arben Ahmetaj dhe Francesco Pistritto, më datë **14.04.2013**, respektivisht në orën 11:47 dhe 11.42 kanë hyrë nga aeroporti i Rinasit, me linjën ajrore Al Italia – AZ 510/507 Romë.
- Shtetasit Arben Ahmetaj dhe Francesco Pistritto, më datë **11.06.2014**, respektivisht në orën 08:38 dhe 08.42 kanë hyrë nga aeroporti i Rinasit me linjën ajrore Turkish Airlines – TK 1073/1074 Stamb.

Gjithashtu nga aktet rezulton sipas të dhënave të ekstraktuara nga kompjuterat e sekuestruar shtetasit Klodian Zoto, se më datë **01.07.2014** është bërë rezervimi (booking) nga shtetasi **Klodian Zoto** për

në datat 2 korrik (dita nisjes) dhe data 3 (dita e kthimit) për shtetasit Mirel Mërtiri dhe Francesco Pistritto në **Intercontinental Malta**.

Nga të dhënat e sistemit TIMS rezulton se më datë **02.07.2014** shtetasit **Francesco Pistritto** dhe **Mirel Mërtiri**, respektivisht në orën **14.43 dhe 10.45**, kanë dalë nga territori i R.Shqipërisë me linjën e fluturimit Alitalia-AZ 510/207 Rome. Gjithashtu po në këtë ditë rezulton se ka dalë edhe shtetasi **Arben Ahmetaj** në orën **05.17** me të njëjtën linjë fluturimi.

Ndërkohë rezulton se më datë **03.07.2014** në orën **23.21** shtetasit **Francesco Pistritto dhe Mirel Mërtiri**, janë kthyer në territorin e R.Shqipërisë me linjën e fluturimit Alitalia – AZ 510/507 Romë. Po në këtë datë por në orën **17.51** është kthyer edhe shtetasi Arben Ahmetaj.

Në deklarinimin e tij të datës 30.06.2023, shtetasi italian **Francesco Pistritto**, ka deklaruar se *në vitin 2006 ka hapur një shoqëri, që quhej F.P. Consulting Shpk, e cila kishte objekt aktiviteti "konsulencë financiare" por ka pasur dhe disa objekte të tjera si palestër etj. Pretendon se ka filluar të bëjë konsulencë për bankën Veneto rreth vitit 2006, si konsulent i jashtëm, dhe do të gjente klientë të cilët do të ishin të interesuar për të marrë kredi. Në këtë formë, do të merrte përqindjen time, në bazë të vlerës së kredisë.*

Në lidhje me shtetasin Klodian Zoto, deklaroi se e njeh mirë dhe njohjen me të e ka pasur që kur ishte në Bankën Italo Shqiptare, 15 vite më parë. Në vitin 2010 ose në vitin 2011 është telefonuar nga Klodiani i cili i ka kërkuar këshillë për të ditur se si funksionon një garanci bankare. Francesco është takuar me të, e ka sqaruar për sa e pyeti.

Shtetasin Mirel Mërtiri pretendon se e ka takuar në Tiranë në prezencë të shtetasit Klodian Zoto, diku nga viti 2013.

Pranon se ka kryer udhëtime me shtetasit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri në drejtim të Italisë.

Gjithashtu në vijim sqaron se rreth vitit 2009-2010, ndoshta edhe më vonë, është angazhuar si konsulent bankar për projektin Fotovoltaik në Korçë. Në këtë projekt, ka bërë dokumentacionin e nevojshëm për ta dorëzuar në bankën Veneto, për aprovimin e kredisë. Vlera e kërkuar në bankë ka qenë rreth 1 milionë euro. Kjo kredi është aprovuar.

Pas këtij projekti që u realizua me sukses, sërisht për qytetin e Korçës është angazhuar në një projekt për Ujësjellës Kanalizime i cili u fitua nga një kompani e Klodian Zotos, i duket se ka qenë ITS. Ky projekt është bërë ndërmjet viteve 2010-2013, por saktësisht nuk e mban mend. Po, kështu, në këtë projekt është angazhuar në përgatitjen e dokumentacionit për marrjen e kredisë pranë Veneto Bank. Kredia e kërkuar mesa kujton ka qenë 1.6 milionë euro.

Deklaroi se shtetasit Arben Ahmetaj dhe Mirel Mërtiri kishin njohje me njëri tjetrin.

Pranon se nuk ka pasur takime të organizuara të shtetasit Francesco, Arben, Mirel dhe Klodian por rastësore ka ndodhur që të kenë qene bashkë. Këto takime kanë ndodhur në restorante, bare por asnjëherë në zyrë.

Në lidhje me udhëtimet e përbashkëta me shtetasin Arben Ahmetaj deklaroi se mesa i kujtohet 99 % nuk ka udhëtuar ndonjëherë me të, edhe nëse mund të ketë ndodhur ka qenë rastësore.

Deklaroi gjithashtu se e njeh edhe ish bashkëshorten e shtetasit Arben Ahmetaj, shtetasen Albina, por vetëm si kontakt që kanë patur ndërmjet dy bankave, ish- banka Amerikane dhe Banka Italo-Shqiptare.

Shtetasi Francesco Pistritto pasqyrohet në këtë parashtim pasi është në person që rezulton se ka pasur një rol të veçantë edhe në biznese të tjera që shtetasit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri kanë kryer.

II. 7) Pogradeci.

Nga të dhënat e përfuara nga ekspertimi kompjuterik i kompjuterave të sekuestruara shtetasit Klodian Zoto, janë evidentuar disa biseda të shkarkuara që lidhen me qytetin e Pogradecit.

Më datë **02.05.2012** ora 18.49.50 Mireli i shkruan Arbenit: *Për një orë jam në Tiranë. Ke mundësi të takohemi se nesër në mëngjes iki për Pogradec.* Ora 18.51.20: *Ok. Faleminderit.*

Ora 18.53.40 Arbeni i shkruan Mirelit: *Ja t mbaroj mbledhja e kryesisë.*
Ora 19.35.43: Mireli i shkruan Arbenit: *Mbërrita në Tiranë.* Ora 19.36.52: *Ok.*
Ora 19.39.25 Arbeni i shkruan Mirelit: *Jam n mbledhje kryesie*
Ora 20.51.34 Mireli i shkruan Arbenit: *Fratelo ke mundësi të takohemi sot apo e lem për nesër mbasdite.* Ora 20.52.53: *OK. Natën e mirë.*
Ora 20.55.10 Arbeni i shkruan Mirelit: *Nesër mbasdite.* Ora 21.11.2017: *Natën.*

Më datë **03.05.2012** ora 13.02.54 Mireli i shkruan Arbenit: *Mirëdita. Sa u ktheva. Kur të kesh kohë të lutem më thuaj të takohemi.* Ora 13.04.08: *Cka, të them kur të takohemi.*
Ora 13.06.21 Arbeni i shkruan Mirelit: *Si dole?* Ora 13.07.26: *Ok.*
Ora 13.20.33 Mireli i shkruan Arbenit: *Nuk besoj. Nga ai miku jonë është cdo gjë në rregull ...*
Ora 13.22.10 Arbeni i shkruan Mirelit: *Të dolën pengesa? ...*
Ora 20.29.27 Mireli i shkruan Arbenit: *Fratelo pa të shqetësuar si e ke kohën.* Ora 20.30.55: *Patjetër, mos e vri mendjen. Natën e mirë.*
Ora 20.33.03 Arbeni i shkruan Mirelit: *Nesër vëlla paradite se jam shumi lodhur si thua.*

Më datë **26.06.2012** ora 11.21.35 Arbeni i shkruan Mirelit: *Më tel...ora 11.24.25: E dhjerë shum...*
Mireli ora 11.24.25 i përgjigjet Arbenit: *"Shumë, po ishim kundër të gjithëve dhe s'ishim në rregull...Asnjëherë nuk them që humbëm.. Do e manaxhojmë me ngadalë".*
Arbeni ora 11.28.25: *Ndoshta po pogradeci u bë. I pamundur. ...Nejse".*
Mireli ora 11.33.31: *Jo.* Ora 11.33.46: *Ka çdo gjë në rregull.*
Arbeni: Në orën 11.34.05 i shkruan: *"Po berati ka të njëjtin problem?"*
Mireli (Klodi) në orën 11.34.08, i përgjigjet: *"Po drejtori sduket mirë. ..Është pak sëmure..Do biem dakord me drejtorin ose do të shikojmë cmundësi ka..."*
Arbeni në orën 11.37.18, i shkruan: *"Po tani procedura me pogradecin nuk mund tfillojë".*

Më datë **07.07.2012** ora 11.49.05 Mireli i shkruan Arbenit: **Fratelo sapo u ndava nga Pog. Cdo gjë në rregull. Flasim kur të takohemi.** Ora 11.51.08: *Sapo u nisa.*
Arbeni ora 11.52.21: *OK. Po kthehesh tu?*
Mireli ora 14.15.10: *Mbërrita në Tiranë*
Ora 14.23.22 Arbeni: *Nga 4 e gjys nëse do mundesh*
Mireli ora 16.00.18: *Ok. Më thuaj ku të vi...Ora 14.25.29: Tek sky jam*
Arbeni ora 22.40.17 i shkruan Mirelit: **Me 2000 matsu sa shkon projekti?**

Në datë **08.07.2012** ora 07.28.05 Mireli përgjigjet: **430 000.** *Good Morning* dhe në orën 09.44.55 Arbeni përgjigjet: *OK.*

Në lidhje me Pogradecin. me shkresën nr. 488 prot datë 31.05.2023 të Ujësjellës Kanalizime Rajoni Pogradec na ka përcjellë disa akte sipas të cilave rezulton se më datë **16.05.2012**, është bërë një përmbledhje e ofertës paraqitur nga **ITS sh.p.k. dhe TeoAlb sh.p.k.** për Ujësjellës Kanalizime Pogradec sh.a. Sipas kësaj oferte numri i matësave elektronikë të ujit (*përdorues fundor*) 10 000 abonentë, ofertuesi i hardwer dhe softwer **ITS sh.p.k.**, financim, instalim, testim dhe trajnim **Teoalb sh.p.k. dhe ITS.** ...Mes shoqërisë **Ujësjellës Kanalizime Pogradec sh.a.** përfaqësuar nga administratori Ilirian Mimini dhe shoqërive **Teo Alb sh.p.k.** përfaqësuar nga administratori Konstantinos Aloupis dhe shoqërisë **Integrated Technology Services sh.p.k.** përfaqësuar nga administratori Klodian Zoto, është lidhur marrëveshja datë 19.12.2012.....**Financimi total i projektit do të jetë në vlerën 1 500 000 euro pa tvsh. Financimi është kushti themelor i realizimit të kësaj marrëveshje kontraktuale tregtare.**

...Me një marrëveshje të lidhur ndërmjet shoqërisë UKP dhe ITS, ku UKP përfaqësohet nga administratori Erjon Vesho, më datë **27.05.2014**, është pasqyruar qëllimi se: Shoqëria ITS dhe nënkontraktorët e tij kanë siguruar, instaluar, testuar dhe shpërndarë EWMS ndaj UK në funksion të plotë për sasinë prej 10 000 matës wireless. UK Pogradec ka vendosur pajisjen e të gjithë klientëve

të këtij ujësjellësi me matësa wireless. ITS do të instalojë **5000 matësa uji**, do të sigurojë menaxhimin e projektit, logjistikën dhe ndërlidhjen me furnizuesin e me furnizuesit e pajisjeve. **Vlera e projektit është 540 000 euro pa tvsh.**

Në datë 30.12.2014, ora 23:24, shtetasi Klodian Zoto nga posta e tij elektronike klodian.zoto@shsh.gov.al i ka dërguar vetes së tij (*dërguesi dhe marrësi i emailit është i njëjtë*) dokumentin e emërtuar "*Pershendetje Stela.docx*" në formatin word dhe dokumentin e emërtuar "*Budget 2015.xlsx*" në formatin excel ku në këto dokumenta, ndër të tjera është përshkruar në mënyrë të hollësishme organizimi i punës dhe planifikimi i buxheteve për projektin e Pogradecit. Gjithashtu ofrohen të dhëna në total, për këtë projekt **të ardhurat nga situacionet do të jenë në vlerën 31,136,102 lekë. Fitimi i parashikuar për këtë projekt 28,020,482 lekë.....**

Shoqëria "*Integrated Technology Services*" me nipt **L02302032C**, e cila është një shoqëri e themeluar nga shtetasi **Klodian Zoto**, nga këqyrja e librave të shitjes së shoqërisë të deklaruar në organin tatimor rezulton se ka kryer shitje te shoqëria **Ujësjellës Kanalizime Pogradec** me nipt J64503615J, për periudhën 05.2013 deri në 03.2015 në vlerën **332,937,584 lekë.** (*Shih këqyrjen e datës 30.06.2023*).

II. 8) Bërje dhuratash:

Nga të dhënat e përfuara nga ekspertimi kompjuterik i kompjuterave të sekuestruara shtetasit Klodian Zoto, janë evidentuar disa biseda të shkarkuara që lidhen me bërje dhuratash të sponsorizuara nga shtetasit Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto.

Më datë **15.05.2012** ora 11.53.45 Mireli i shkruan Arbenit: *Mirëdita. Ke mundësi të flasim.* Ora 12.31.37: *Thank you Sir.*

Ora 12.33.13 Arbeni i shkruan Klodit (Mirelit): *Tmbaroj mbledhjen e grupit.* Ora 12.35.45: **O tigre me gjej një aparat fotografi se dua ta bëj dhurat nesër.** *Po e dua shumë tmirë se e kam shumë shumë mik.* Në orën 12.49.06 Mireli (Klodi) i kthen përgjigje: *Të vogël apo nga ata të mëdhenjt.*

Mireli i shkruan Arbenit:...Ora 12.51.24: *Opo si duhet, ca lidhje ka. Mos e vrit mendjen.*

Ora 12.53.20 Arbeni i shkruan Mirelit: *Ndonjë gjys profesional a profesional. Nuk ta rëndojnë kurizin fratelo.* Ora 12.55.04: *Shumë i mirë se djali që e mer dhuratë është i apasionuar dhe i njëj shumë mirë.*

Më datë **15/05/2012** shtetasi Klodian Mërtiri (+355682081449) në orën 13.09.04, komunikon me local user që ekziston dyshimi se është pikërisht shtetasi Klodian Zoto: **Te lutem me terhiq 2000 euro**

Local User <91-21-3-3. E01> ora 13.09.31: *Te duhen urgent*
Klodian Mërtiri (+355682081449): *Jo, po duhen sot*

Datë 15.05.2012 vijojnë komunikimet mes Mirelit dhe Arbenit.

Ora 16.59.29 Arbeni: *Hë mo po fle gjum ti*

Ora 17.00.49 Mireli i shkruan Arbenit: *Jo, jam në takim. Sa të mbaroj të marrë.*

Ora 18.07.28 Arbeni i shkruan Klodit (Mirelit): *Më tel.*

Ora 18.07.35 Mireli i shkruan Arbenit: *Spo të kap dot o la.* Ora 20.24.51: *Mora një të bukur më thanë. Unë jam në berat tani. Takohemi nesër në mëngjes.*

Ora 20.26.39 Arbeni i shkruan Klodit (Mirelit): *Hë mo tigre.* Ora 20.30.44 Ok.

II. 9) Punë e përbashkët mes shtetasve Zoto dhe Mërtiri, me shoqërinë Shijaku sh.p.k. pranë Petrol Alba sh.a. me likuidator Artan Gjoka (i identifikuar si mik i ngushtë i shtetasit Arben Ahmetaj dhe jo vetëm).

Në vitin 2013, konkretisht sipas dekretit nr. 8313 datë 11.09.2013 të Presidentit të Republikës, shtetasi Arben Ahmetaj, emërohet si Ministër i Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes detyrë të cilën e ka mbajtur deri në muajin shkurt 2016.

Në kohën që si Ministër i Zhvillimit Ekonomik Ekonomik Tregtisë dhe Sipërmarrjes, shtetasi Arben Ahmetaj, ka pasur edhe cilësinë e përfaqësuesit të aksionerit në shoqërinë **Petrol Alba sh.a.**, konstatohet se shfrytëzon pozicionin për të vendosur në pozicione kyçe, miq dhe të afërm të tij. Kështu pak pasi është emëruar si Ministër, me urdhërin nr. 34 datë 28.10.2013, emëron si likuidator të shoqërisë shtetasin **Artan Gjoka**. Shtetasi Artan Gjokaj është një person i cili shfaqet të ketë punuar në subjektet e veta tregtare me objekt *tregtim autoveturash, këmbim valutor, tregtim artikujsh ushqimorë etj* por që me emërimin e shtetasit Arben Ahmetaj, si Ministër i Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, fillon të zhvillojë karrierë në nivele të larta. Konkretisht karriera e shtetasit Artan Gjokaj rezulton e lidhur ngushtë me atë të shtetasit Arben Ahmetaj. Shtetasi Artan Gjokaj, rezulton se në periudhën tetor 2013 – korrik 2016 ka qenë i punësuar pranë Petrol Alba (*me aksioner Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës*); gusht 2016 - tetor 2018 ka qenë i punësuar pranë Shtypshkronjës së letrave me vlerë me aksionere Ministria e Financave, ku ministër në këtë kohë ka qenë po shtetasi Arben Ahmetaj (*emëruar me vendimin nr. 16 të Këshillit të Administrimit*); Tetor 2018 – Gusht 2019 pranë Ministrisë së Financave; Gusht 2019 – janar 2022 pranë Drejtorisë së taksës së pasurisë dhe Janar 2022 – gusht 2022 pranë Këshillit të Ministrave.

Shtetësja Ollga Gjoka, bashkëshortja e shtetasit Artan ka deklaruar *se kanë miqësi familjare me shtetasin Arben Ahmetaj dhe se Artani ka qenë këshilltar i zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj, dhe kur është larguar shtetasi Arben Ahmetaj nga pozicioni si zëvendës kryeministër edhe Artani, ... dha dorëheqjen nga pozicioni si këshilltar.*

Ky shtetas shfaqet në lidhje të ngushta **me shtetasin Arben Ahmetaj por edhe me shtetasin Mirel Mërtiri**. Madje shtetasi Artan Gjoka, është pikërisht personi në shoqërinë e të cilit ka qenë shtetasi Arben Ahmetaj dhe Mirel Mërtiri, kur edhe ka ndodhur aksidenti në Kumanovë. Këta shtetas mbështetur në një rezervim të kryer nga shtetasi Klodian Zoto, për në Rumani, në **JW Marriot Bucharest Hotel** për datën **13.07.2017 deri më 16.07.2017**, për tre dhoma, kanë qëndruar në këtë hotel bashkë me shtetasin Leonard Mene (*kunati i shtetasit Arben Ahmetaj*) dhe shpenzimet i ka paguar shtetasi Artan Gjoka. Siç edhe rezulton nga të dhënat e sistemit TIMS, më datë 13.07.2017, rreth orës 14.22, shtetasit Arben Ahmetaj, Mirel Mërtiri dhe Artan Gjokaj udhëtojnë me të njëjtën makinë e konkretisht me automjetin me targa AA 908 PY, duke dalë nga territori i Republikës së Shqipërisë, nëpërmjet pikës së kalimit kufitar Kapshticë, ndërkohë që në timon në pozicionin e shoferit ka qenë shtetasi Mirel Mërtiri.

Pikërisht në këtë kohë që në shoqërinë Petrol Alba sh.a., shfaqet pushteti i shtetasit Arben Ahmetaj, fillojnë të shtrijnë bizneset e tyre në këtë fushë edhe shtetasit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri.

Nga aktet e sekuestruara ka rezultuar se: Me anë të Shkresës Nr. 3272/I Prot., datë **23.04.2014**, Drejtoria e Përgjithshme e Pronës Shtetërore, Drejtoria e Privatizimit (*në varësi të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes*) (MZHETS), i ka kthyer përgjigje shoqërisë në likuidim, Petrol Alba, ku sqaron se në bazë të kërkesës së kësaj të fundit me Nr. 134/I Prot., datë 22.04.2014, është miratuar raporti i ekspertëve vlerësues për vlerën fillestare të ankandit **për sasinë 4,826,521 kg skrap hekuri dhe çeliku me vlerë 115,836,504 lekë pa Tvsh**, që ka dalë nga nxjerrja jashtë përdorimit të aseteve të TEC-Fier. **Kthimi i përgjigjes është nënshkruar nga titullari, Arben Ahmetaj.**

Me anë të Autorizimit me Nr. 3355/1 Prot., datë **06.05.2014**, Drejtoria e Përgjithshme e Pronës Shtetërore, Drejtoria e Privatizimit, **ka autorizuar shtetasin Klodian Mene³** (vëllai i shtetasit Leonard Mene, kunati i shtetasit Arben Ahmetaj) të marrë pjesë si përfaqësues i MZHETS-së në ankandin procedurë e hapur të shoqërisë "Petrol Alba" Sh.a. shoqëri në likujdim, për shitjen "Skrap përfituar nga nxjerrja jashtë përdorimit të TEC-Fier". **Sipas këtij autorizimi i cili është nënshkruar nga shtetasi Arben Ahmetaj**, ankandi do të zhvillohet në ambjentet e MZHET-së.

Me anë të Urdhërit Nr. 5 datë **06.05.2014**, me Nr. 5 Prot., nga shoqëria Petrol Alba Sh.a është urdhëruar zhvillimi i ankandit "Shitje skrap hekuri dhe çeliku të përfituar nga nxjerrja e aseteve jashtë përdorimit, gjendje te Tec Fier". Vlera fillestare e ankandit është përcaktuar **115,836,504 lekë**. Për këtë procedurë ankandi është ngarkuar Njësia e Ankandit e cila përbehet nga Blerta Uka; Mirela Filaj; **Klodian Mene**, Bledar Ahmeti dhe Ardi Matohiti. **Urdhëri i mësipërm është nënshkruar nga likuidatori i shoqërisë, shtetasi Artan Gjokaj**.

Në procesverbalin Me Nr. 5/1 Prot., datë 06.05.2014, Njësia e Ankandit parashtron se në raportin e ekspertëve është përcaktuar se **skrapi nuk është i grumbulluar, por i trupëzuar dhe i ndërlidhur me asete të tjera të cilat nuk janë nxjerrë jashtë përdorimit...**Informacioni i përpiluar nga Njësia e Ankandit është kthyer në Kërkesën Nr. 5/2 Prot. datë 06.05.2014 drejtuar **Likuidatorit të shoqërisë Petrol Alba (Artan Gjokaj)**, duke kërkuar për përcaktimin e kriterëve, një strukturë të specializuar ose të punësojë specialist të jashtëm. Në datë 10.05.2014 është lidhur **Kontrata Shërbim-Konsulence** ndërmjet shoqërisë në likujdim "Petrol Alba" Sh.a., pëfaqësuar nga likuidatori **Artan Gjokaj** dhe kompanisë "**Unitec-Studio**" Shpk me Nipt "K72316010C", i cili në kontratë paraqitet në rolin e "**Konsulentit**". Objekti i kontratës është shërbim për hartimin e specifikimeve teknike dhe kriteret specifike për kualifikim.

Janë kryer disa verifikime në lidhje me subjektin tregtar "**Unitec-Studio**" Shpk me Nipt "K72316010C". Sipas procesverbalit "**për kqyrjen dhe marrjen e provës materiale nga QKB**", datë 09.06.2023, rezulton se kjo shoqëri është themeluar në datë 12.11.2007, me adresë të zyrave qendore të shoqërisë në rrugën "**Reshit Çollaku**", pallati i **Shallvareve, shk. 17, ap. 249**, nga shtetasja Lueta Bano e cila në datë 24.12.2008 ia ka shitur kuotat shtetasi Lamçe Begaj. Objekti fillestar i shoqërisë **ka qenë "Projektim, Supervizim, Kolaudim, Zbatim në fushën e ndërtimit, mekanike e elektrike"** dhe në datë **21.10.2013 është bërë "Projektim, Supervizim, Kolaudim, Konsulence, Formim profesional, Zbatim në fushën e ndërtimit, mekanike e elektrike"**. Pra vihet re se është shtuar objekti "**Konsulencë, Formim Profesional**" i cili lidhet më pas me kontratën e nënshkruar me shoqërinë në likujdim Petrol Alba, ku po ky subjekt tregtar shfaqet si "**Konsulent**".

Nga shoqëria "**Unitec-Studio**" Shpk me Nipt "K72316010C", janë përgatitur specifikimet teknike dhe kriteret specifike të kualifikimit.

Me anë të shkresës Nr. 5/4 Prot., datë 15.05.2014, është bërë njoftimi i ankandit i cili është përcaktuar për t' u zhvilluar në datë **11.06.2014**, ora 10:00, në sallën e mbledhjeve, kati IV, në MZHETS. Dokumentat standarte të Ankandit janë tërhequr nga disa shoqëri ku ndër të tjera evidentohet Shoqëria "**Shijaku**" Shpk.

Me proces verbalin Nr. 5/10 Prot., datë **18.06.2014**, nga Njësia e Ankandit është bërë shpallja si fitues i kësaj procedure, shoqëria "**Shijaku**" Shpk, me ofertë/vlerë të paraqitur **115,836,504 lekë** pa Tvsh. Me anë të Raportit përmbledhës të procedurës së ankandit, me Nr Prot 5/13 datë **30.06.2014**, kërkohet

³ Shtetasi Klodian Mene i cili deri në dhjetor 2013 kishte punuar në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural pas emërimit si ministër të shtetasit Arben Ahmetaj, punësohet pranë ministrisë që ky i fundit drejton. Edhe ky shtetas konstatohet se ka ecur në karrierë përgjatë kohës që edhe vetë shtetasi Arben Ahmetaj ka mbajtur funksione të larta

miratimi dhe shpallja fitues e ofertuesit Shijaku Shpk, për vlerën 115.836.504 lekë pa Tvsh. Ky raport është **miratuar** nga **Likuidatori** i shoqërisë Petrol Alba Sh.a, shtetasi **Artan Gjokaj**.

Pavarësisht, se palë kontraktore, në këtë marrëdhënie shfaqet shoqëria "Shijaku" sh.p.k., në fakt pas kësaj shoqërie, qëndrojnë pikërisht miqtë e shtetasit Arben Ahmetaj. Ky konkluzion lexohet nga provat e administruara. Kështu, referuar të dhënave të administruara nga akti i ekspertimit kompjuterik, të kompjuterit të sekuestruar **shtetasit Klodian Zoto**, është evidentuar një email i datës **08.07.2014** ora 06.36 ku shtetësja **Lela Filaj**, ka përcjellë në adresën e emailit lelafilaj@tut.by një email me titull "Draft Kontrata" me përmbajtje: "Përshëndetje! Bashkelidhur do të gjeni draft kontratën për shitjen e skrapit në TEC Fier. Nëse keni ndonjë sugjerim me komunikoni! Faleminderit". Pra pavarësisht se rezulton shoqëria "Shijaku" sh.p.k. si fituese konstatohet se oprocedura kontrollohet nga shtetasit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri.

Me nr. 204/2 prot datë **16.07.2014** (**pak pasi është krijuar edhe shoqëria Albtek Energy sh.p.k. fituese e inceneratorit të Elbasanit**), është lidhur kontratë shitje hekuri dhe çeliku të përfutur nga nxjerrja e aseteve jashtë përdorimit, gjendje të TEC Fier, ndërmjet shoqërisë Petrol Alba sh.a. e përfaqësuar nga likuidatori Artan Gjokaj, dhe shoqërisë "Shijaku" sh.p.k. përfaqësuar nga shtetasi Shpëtim Shijaku. Objekt i kësaj kontrate është shitja e **4 826 521 kg skrap hekuri dhe çeliku** të përfutur nga nxjerrja e aseteve jashtë përdorimit gjendje në TEC Fier **e cila është përcaktuar në mënyrë vizuale**. Çmimi i kontratës është **115 836 504 lekë pa tvsh ose 139 003 804 lekë me tvsh**.

Më datë **16.07.2014** ora 09.43 shoqëria "Shijaku" sh.p.k., i dërgon email shtetasit **Arenc Myrtezani**, me titull "Draft kontrata Tec Fier" dhe shtetasi **Arenc Myrtezani "renci"**, më datë 16.07.2014 ora 09.48, ia dërgon emailin e shtetasës **Lejla Filaj, shtetasit Klodian Zoto**. Bashkelidhur është **kontrata draft, pa datë dhe e paplotësuar plotësisht, e vitit 2014**, një shkresë draft e shoqërisë "Petrol Alba" sh.a. e vitit 2013 me objekt Dërgim kontrate nr. 4/12 datë 18.06.2013, për sektorin e financës të kësaj shoqërie, përgjegjësit të TEC Fier, urdhër draft e vitit 2013 e shoqërisë "Petrol Alba" sh.a. për ngritjen e komisionit për dorëzimin, matjen (*numërimin*) e materialeve gjendje në magazinat e TEC Fier dhe dorëzimin e tyre me proces verbal subjektit "Sila" sh.p.k. sipas kontratës dhe brenda afatit të përcaktuar në kontratë...Të njëjtat akte, shoqëria "Shijaku" sh.p.k. ia dërgon me emailin e datës 16.07.2014 ora 11.53 edhe shtetasit Klodian Zoto.

Me emailin e datës 16.07.2014 shoqëria "Shijaku" sh.p.k. i dërgon adresave lelafilaj@yahoo.com dhe shtetasit **Oljon Kaso**, email i gjendur në kompjuterin e shtetasit Klodian Zoto, një email të përcjellë në të njëjtën datë, nga një punonjëse e Raiffeisen Bank, e cila sqaron problemin e ngritur nga formati i garancisë së lëshuar.

Me emailin e datës 16.07.2014 shoqëria "Shijaku" sh.p.k. i dërgon email adresës "klodian zoto bankers" me titull "Nga Petrol Alba Urdhër pune FW: Sigurim kontrate Shijaku sh.p.k." me attachment "urdhër 204.2.tif" ku bashkelidhur konstatohet se është dërguar urdhër nr. 204/4 prot datë 18.07.2014 i shoqërisë "Petrol Alba" sh.a., i nënshkruar nga likuidatori Artan Gjoka, me të cilin është urdhëruar sektori i menaxhimit të aseteve në zbatimin e kontratës nr. 204/2 datë 18.07.2014 për të hartuar një plan pune etj.

Në emailin e datës 30.07.2014 ora 14.48, i është dërguar nga shoqëria "Shijaku" sh.p.k. shtetasit Klodian Zoto, kontrata e nënshkruar si më sipër, me përmbajtje: "Kontrata me petrol alba e skanuar e gjitha".

Gjithashtu në kompjuterin e shtetasit Klodian Zoto, është gjendur në format elektronik, një vërtetim me nr. 40 prot datë 24.03.2015, i shoqërisë "Petrol Alba" sh.p.k. nënshkruar nga likuidatori Artan Gjokaj, me anë të të cilit vërtetohet se, shoqëria "Shijaku" sh.p.k., ka kryer kontratën nr. 204/2 datë 16.07.2014, një fletë inventari i shoqërisë "Petrol Alba" sh.a. për TEC Fier Skrap si dhe kontrata e sipërcituar. Këto dokumenta janë të skanuara dhe të ruajtura me emërtimin "Petro alba punë të ngjashme 3".

Me anë të kërkesës së datës 30.10.2014 të subjektit tregtar “Shijaku” Shpk., drejtuar shoqërisë Petrol Alba Sh.a., e cila e ka protokolluar me Nr. 209/4 Prot., datë **30.10.2014**, është kërkuar shtyrja e afatit të kontratës deri në datë **21.11.2014**. Kjo kërkesë është bërë për shkak se në Tec Fier kanë dalë punime të paparashikuara etj. Me anë të Urdhërit Nr. 209/5 Prot., datë **30.10.2014**, nga ana e Likujdatorit të shoqërisë Petrol Alba Sh.a., shtetasit **Artan Gjokaj**, është krijuar një grup pune që të verifikojë pretendimet e subjektit Shijaku Shpk dhe të bërë një relacion për propozimet e këtij subjekti tregtar. Me anë të Relacionit me Nr. 209/6 Prot., datë 31.10.2014, grupi i punës, është shprehur se kanë bërë verifikimet në vend, në Tecin e Fierit, ku konstatojnë problematikat e paraqitura nga Shijaku Shpk dhe janë dakort që afati i kontratës të zgjatet me 15 ditë, pra deri në datë 21.11.2014. Me anë të Akt marrëveshjes me Nr. 209/7 Prot., datë **05.11.2014**, ndërmjet ndërmjet autoritetit shitës Petrol Alba Sh.a. përfaqësuar nga **likujdatori Artan Gjokaj**, me Ofertuesin fitues shoqëria “Shijaku” Shpk, përfaqësuar nga Shpëtim Shijaku., është bërë ndryshimi i afatit të lëvrimit të mallrave, duke e zgjatur me 15 ditë dhe duke caktuar si datë përfundimtare datën 21.11.2014.

II. 10) Punë tjetër e përbashkët e shtetasve Zoto dhe Mërtiri me shoqërinë Shijaku sh.p.k. rezulton të jetë edhe Impianti i pastrimit të grykëderdhjes së Lumit Shkumbin dhe rikualifikimi i vijës bregdetare Vilë Bashtovë Rrogozhinë. Nga provat e administruara, janë evidentuar edhe të dhëna të tjera që tregojnë më së miri lidhjen e shoqërisë “Shijaku” sh.p.k. me shoqëritë e shtetasve Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto.

Shtetësja Etleva Kondi, që dikur kishte qenë e punësuar pranë OST, por që në vitin 2013, punësohet pranë Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë, ka gjithashtu njohje me shtetasin Klodian Zoto dhe është plotësisht e angazhuar në mbarëvajtjen e bizneseve që ky i fundit ka me shtetasin Mirel Mërtiri. Ajo shpesh herë, dërgon emaile në drejtim të shtetasit Klodian Zoto, duke e udhëzuar këtë të fundit si të procedojë me bizneset. Kjo shtetase, rezulton në vijim, se është emëruar me urdhërin nr. 398 datë 21.08.2014 të MZHETS, pra pikërisht shtetasit Arben Ahmetaj, si anëtare e Këshillit Mbikqyrës të sh.a. Albpetrol Patos, si përfaqësuese e MEI-t, detyrë të cilën e ka mbajtur deri sa me urdhërin nr. 5816 datë 15.07.2016 të MZHETS, shtetases Milva Ekonomi, është liruar nga kjo detyrë. Shtetësja Etleva Kondi rezulton e punësuar pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë sipas urdhërit nr. 109 datë 18.11.2013, ku ka mbajtur fillimisht pozicionin e drejtorit në Drejtorinë e Koncensioneve, Prokurimeve, shpronësimeve dhe privatizimit e më pas pozicionin e drejtorit në drejtorinë e Partneritetit Publik Privat në fushën e Infrastrukturës dhe Energjisë (që nga nëntori 2017), nga ku është larguar me kërkesë të saj, sipas urdhërit nr. 1536/3 datë 04.02.2019 .

Nga të dhënat e ekspertimit të kompjuterave të sekuestruara shtetasit Klodian Zoto ka rezultuar se më datë **07.10.2015** shtetasi Klodian Zoto i ka dërguar shtetasit **Helidon Begaj**, me titull “*Relacioni Rrogozhinë i plotësuar*” ku bashkalidhur është një dokument “*Fusha e mbetjeve Rrogozhinë për KB*”. Gjithashtu edhe më datë **08.10.2015** shtetasi Klodian Zoto i dërgon email shtetasit Helidon Begaj me titull “*Vendimi i Këshillit*” ku bashkalidhur është një **dokument draft vendim i Këshillit të Bashkisë Rrogozhinë**, i cili ka vendosur të shpallë emergjencën mjedisore në fushën e menaxhimit të integruar të mbetjeve në qytetin e Rrogozhinës. Me shtetasin Helidon Begaj janë evidentuar emaile të shkëmbyera me shtetasin Klodian Zoto edhe ne periudhen qershor 2014 – tetor 2017 ku evidentohet ndër të tjera edhe një dokument i ruajtur në kompjuterat e sekuestruar shtetasit Klodian Zoto me emërtimin “*Kontratë shitje kuotash Albano sh.p.k.*” dhe “*Vendim asambleje*”. Shtetasi Helidon Begaj është një personazh i cili në vijim shfaqet në marrëdhënie me shtetasin Arben Ahmetaj, në mënyrë të tërthortë.

Me anë të shkresës Nr.1421 Prot., datë **28.12.2015**, nga **Bashkia Rrogozhinë** drejtuar Ministrisë së Mjedisit, është nisur **projekti i plotë i “Impiantit të pastrimit të grykëderdhjes së Lumit Shkumbin dhe rikualifikimi i vijës bregdetare Vilë Bashtovë Rrogozhinë”**. Sipas përshkrimit në këtë shkresë, ndër të tjera citohet se: “*Në vazhdimësi të komunikimeve tona...*” por nga këqyrja e regjistrit të protokollit nuk rezulton të ketë korrespondencë, të mbajtur ndërmjet Ministrisë së Mjedisit dhe

Bashkisë Rrogozhinë. Gjithashtu dhe në dosjen fizike të këtij projekti, nuk konstatohet korrespondencë përpara kësaj date.

Projekti *“Impianti i pastrimit të grykëderdhjes së Lumit Shkumbin dhe rikualifikimi i vijës bregdetare Vilë Bashtovë Rrogozhinë”* rezulton të jetë punuar nga kompania *“AVE-Consulting”*, ku porositës ka qenë Bashkia Rrogozhinë. Shoqëria *“AVE Consulting” Shpk.* është themeluar në datë 14.09.2006, me objekt aktiviteti *“Për punime dhe për vlerësim, projektim, mbikqyrje, kolaudim etj...”*. Kjo shoqëri, në kohën kur është realizuar projekti ka patur si administrator dhe drejtues teknik **shtetasin Arben Dervishaj (i pandehur në lidhje me çështjen e inceneratorëve)**; ndërsa pronarët e shoqërisë kanë qenë Ervin Paçi me 49% të kuotave dhe Arben Dervishaj me 51% të kuotave.

Në kompjuterin e shtetasit Klodian Zoto, sipas edhe të dhënave të aktit të ekspertimit kompjuterik, është gjendur një dokument i krijuar më datë **11.01.2016**, nga shtetasi Enkeleon Topulli, me autor të fundit shtetasen Etleva Kondi, i modifikuar për herë të fundit po më datë 11.01.2016, një memo mbi përzgjedhjen e procedurës me *“Prokurimin e shërbimit” Pastrimi i implantit të grykëderdhjes së lumit Shkumbin dhe rikualifikimi i vijës bregdetare Vila Bashtovë Rrogozhinë*, me vlerë të projektit **129 921 039** me tvsh. Në këtë dokument identifikohen komente të bëra nga shtetësja Etleva Kondi. Bashkalidhur është një shkresë draft drejtuar ministrit me sugjerimin për prokurimin e **procedurës me negociim, pa shpallje paraprake të njoftimit**. ...etj.

Më datë 18.01.2016 shtetasi Klodian Zoto, i dërgon email shtetasit Alqi Bllako me përshkrimin *“dorëzim i projektit rrogozhinë dhjetor 2013”* dhe attachment Shkresa e Bashkisë Rrogozhinë 28.12.2015, përshkrimi teknik, preventivi Rrogozhinë, projekti A3 Rrogozhinë, studim gjeologjik Rrogozhinë.”

Më datë **08.02.2016** rezulton i krijuar një dokument me autor *“relda”* dhe autor të fundit shtetasen Etleva Kondi, modifikuar për herë të fundit më datë 08.02.2016, me emrin *“rogozhina”*. Janë **dokumentat standarte** të procedurës së hapur, me komente.

Me anë të shkresës Nr. 1062 Prot., datë **15.02.2016**, është nxjerrë urdhëri i prokurimit, nga titullari i AK, ministri Lefter Koka, i cili mban Nr. 27, në të cilin përcaktohet që të kryhet prokurimi i fondit **106,321,418 lekë pa Tvsh** i vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit, për objektin e prokurimit *“Ndërtimi i Implantit të pastrimit të grykëderdhjes së Lumit Shkumbin dhe rikualifikimi i vijës bregdetare Vilë Bashtovë Rrogozhinë”*. Me anë të këtij urdhëri është përcaktuar që Njësia e prokurimit të përbëhet nga Bledar Karoli, Juldin Braholli dhe Sabina Cenoimeri.

Në datë 15.02.2016, është mbajtur Procesverbali i hartimit të dokumentave të tenderit ku **rezulton se shtetësja Sabina Cenoimeri nuk ka nënshkruar në këtë dokument**. Në këtë dokument përcaktohet se hapja e procedurës së tenderit do të jetë në datë **21.03.2016**, si dhe është autorizuar shtetasi Bledar Karoli që të bëjë hedhjen e dokumentacionit në sistemin online. Rezulton të jenë përgatitur edhe dokumentat standarte të tenderit, por konstatohet se ato nuk janë nënshkruar nga anëtarët e njësisë së prokurimit.

Me anë të shkresës Nr. 1062/1 Prot., datë **29.02.2016**, është nxjerrë urdhëri nga titullari i AK, ministri Lefter Koka Nr. 27/1 *“Për ngritjen e komisionit të vlerësimit të ofertave”* me përbërje Valbona Ballgjini, Vilma Kola dhe Lediana Karalliu.

Sipas procesverbalit të datës **15.03.2016**, në zyrat e Bashkisë Rrogozhinë, është kryer prezantimi i projektit në kuadër të tenderit, dokument ky i nënshkruar më pas nga shtetasit Bledar Karoli dhe Juldin Braholli (Ministria e Mjedisit): Xhevit Islami (Bashkia Rrogozhinë): Arben Dervishaj dhe Rajmond Brahja (AVE Consulting), si dhe nga pjesëmarrësit e operatorëve ekonomikë ku ndër të tjere evidentohet edhe ITS Shpk, përfaqësuar nga Klodian Zoto.

Në datë **21.03.2016**, është përpiluar Procesverbali i Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, që kanë shqyrtuar dokumentacionin e paraqitur nga operatorët ekonomikë ku nder te tjera evidentohet edhe **ITS Shpk. me ofertë 101,240,160 lekë pa TVSH.**

Nga ana e komisionit të Vlerësimit të Ofertave, është mbajtur procesverbali i datës **01.04.2016** për *“Shqyrtimin dhe Vlerësimin për Procedurën e Prokurimit”* nga ku ka rezultuar se janë kualifikuar vetëm dy operatorë ekonomik e konkretisht JV ***“ITS Shpk & Shijaku & Zenit Ambiente”*** me ofertë ekonomike **101,240,160 lekë pa Tvsh** dhe Operatori Ekonomik *“Victoria Invest”* Shpk me ofertë ekonomike 101,453,000 lekë pa Tvsh. Ky informacion i është drejtuar edhe Ministrit të Mjedisit, të cilit nëpërmjet dokumentit pa datë, i është propozuar shpallja e fituesit JV *“ITS Shpk & Shijaku & Zenit Ambiente”*.

Në datë **18.04.2016**, është lidhur kontrata me Nr. 2414/1 Prot., ndërmjet Ministrisë së Mjedisit përfaqësuar nga shtetasi Lefter Koka dhe JV ***“ITS Shpk & Shijaku & Zenit Ambiente”***, përfaqësuar nga shtetasi **Klodian Zoto** me Prokurë të posacme Nr. 1914 Rep dhe Nr.566 Kol, datë 18.03.2016 (*sipas kësaj prokure, Shoqëria Shijaku Shpk dhe Zenit Ambiente Shpk, kanë caktuar ITS Shpk me administrator Klodian Zoto që t'i përfaqësojë në të gjithë procedurën e prokurimit, të mbajë marrëdhëniet me AK deri në mbylljen e kontratës, përfshirë edhe periudhën e garancisë së defekteve*).

Në datë **21.04.2016**, me anë të shkresës me Nr. 2414/2 Prot., nga Drejtoria e Juridike, Transparencës dhe Prokurimeve është nisur shkresa drejtuar Bashkisë Rrogozhinë me lëndë *“Dërgim dokumentacioni me qëllim aplikimin për leje zhvillim”*. Ky dokument është është firmosur nga Sekretari i Përgjithshëm, në mungesë dhe me porosi nga **shtetësja Alba Thoma**, Drejtor i Drejtorisë Juridike të Komunikimit dhe Prokurimeve.

Nga ana e Ministrisë së Mjedisit janë paguar me gjashtë urdhëra shpenzimi, faturat tatimore të cilat janë lëshuar nga subjekti tregtar ITS Shpk. Këto fatura tatimore kanë patur bashkangjitur edhe situacionin e punimeve. **Vlera totale e paguar është në shumë 121,474,266 lekë**, nga të cilat 6,073,713 lekë janë mbajtur si garanci 5%. **Pagesat janë kryer nga data 08.06.2016 deri në datën 02.12.2016.**

Me anë të Urdhërit *“Për ngritjen e komisionit për marrjen në dorëzim të përkohshëm...”*, me Nr. 5191 Prot., datë **05.08.2016**, titullari i AK Lefter Koka, ka përcaktuar se anëtarët të cilët do të marrin në dorëzim të përkohshëm të punimeve në zbatim të kontratës me Nr. 2414/1 Prot datë 18.04.2016, do të jenë shtetasit Pëllumb Abeshi; Bledar Karoli dhe Xhavit Islami. Në datë **01.09.2016**, është marrë në dorëzim të përkohshëm *“Impianti i pastrimit të grykëderdhjes së Lumit Shkumbin dhe rikualifikimi i vijës bregdetare Vilë Bashtovë Rrogozhinë”*.

Me anë të shkresës Nr. 133 Prot., datë **08.06.2017**, Shoqëria ITS Shpk i është drejtuar me kërkesë Ministrisë së Mjedisit për zhbllokimin e vlerës 5% të garancisë së punimeve për kontratën me Nr. 2414/1 prot datë 18.04.2016. Ministria e Mjedisit, me anë të shkresës Nr. 4766 Prot., datë 16.06.2017, i ka kërkuar Drejtorisë së Thesarit të zhbllokojë vlerës 5% të garancisë së punimeve për kontratën me Nr. 2414/1 prot datë 18.04.2016. Në datë **31.08.2017**, është marrë në dorëzim përfundimtar *“Impianit i pastrimit të grykëderdhjes së Lumit Shkumbin dhe rikualifikimi i vijës bregdetare Vilë Bashtovë Rrogozhinë”*.

II. 11) Ndër kontratat e evidentuara si interesante dhe që shfaqen në një lidhje me personin nën hetim Arben Ahmetaj, përgjatë vendosjes së pasurisë së tij, është edhe procedura e zhvilluar me **autoritetin kontraktor OSHEE me objekt “blerjen e matësve elektrikë”**.

Në fakt janë evidentuar shumë herët, të dhëna në lidhje me blerës matësash të energjisë elektrike. Nga të dhënat e përfuara nga ekspertimi i kompjuterave të sekuestruara shtetasit Klodian Zoto, është

evidentuar ndër të tjera një e-mail i datës **12.12.2013** me dërgues shtetasin **Klodian Zoto** dhe pritës shtetasit **Mirel Mërtiri** dhe **Francesco Pistritto** me titull: *"mendoj se ky është drafti final"*. Ky e-mail bën fjalë në lidhje me draft *"marrëveshjen e blerjes"* ose *"purchase agreement"* midis **NINGBO SANXING ELECTRIC CO., LTD** dhe **Integrated Technology Services shpk (LTD)** në dhjetor të vitit 2013. Shoqëria ITS në vitet 2014/2015/2016 planifikon të furnizojë **shoqëritë energjetike në Shqipëri me 1.15 milion copë matësa inteligjentë të energjisë dhe 0.6 milion copë matës energjie në total "Projekti"**.

Në lidhje me e-mailin e mësipërm evidentohet dhe e-maili i datës **11.03.2014** me dërgues **Klodian Zoto** dhe pritës **Francesco Pistritto** me titull: *"decisione"* dhe bashkëlidhur dokumenti: *"Republika e Shqipërisë Vendim.docx"*. Ky dokument është në gjuhën angleze, ka logon e Republikës së Shqipërisë dhe të entit E.R.E, përmban vitin 2014 por pa numër vendimi e datë, dhe ka të bëjë me *"Miratimin e Ekzekutimit të Projektit Për "Financimin, Instalimin dhe Menaxhimin e Sistemit nëpërmjet matësve elektrik wireless"*;

Nga hetimi ka rezultuar se bashkimi i operatorëve *"AE Distribution"* Sh.p.k & *Integrated Technology Servies* sh.p.k & **NINGBO SANXING SMART ELECTRIC** CO, kanë fituar një procedurë të zhvilluar nga Autoriteti Kontraktor OSHEE me objekt **"blerjen e matësve elektrikë"** referuar Projektit të Bankës Botërore me Nr.: PRP-G-ICB-3/1. Në lidhje me këtë projekt, rezulton të ketë patur shkëmbime emailsh ndërmjet përfaqësuesve të subjekteve tregtare që kanë qenë ose jo pjesë e kësaj procedure prokurimi, por që nga komunikimet në formën e mesazheve rezulton të kenë patur një rol të rëndësishëm. Këto emaille janë gjetur gjatë këqyrjes së aktit të ekspertimit të kompjuterit të shtetasit Klodian Zoto.

Në datë **27.06.2016** është bërë publikimi i dokumentave standarte të tenderit me objekt *"Blerje e Matësve Elektrik për Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë në Shqipëri"*, me numër projekti FRB: PRP-G-ICB-3/1. Dokumentat e tenderit rezulton të jenë tërhequr nga shoqëritë F.M.O. sh.p.k. dhe ITS.

Kështu më datë **10.10.2016**, në orën 16:03, shtetasja Denisa Tollkuci dërgon email shtetasës Rozeta Hoxha, për dijeni shtetasit **Klodian Zoto, Sevi Zani, Helada Papa, Gerian Kuka**, me objekt: *"Regjistrimi kinezet PDF, ekstrakt ITS PDF"*, më përmbajtje si më poshtë: *"Përshëndetje, Bashkëlidhur ekstrakti histori I ITS dhe regjistrimi i kinezeve ne qendrën e biznesit. Pune te mbare!"*

Ka rezultuar se në një dokument në gjuhën angleze, datë **18.10.2016**, në zyrat e PIU/Oshee, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka vendosur që të bëjë vlerësimin e dokumentacionit të dorëzuar nga operatorët ekonomikë për tenderin nr. ICB No – PRP-G-ICB-3/1. Në datën **02.02.2017**, Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike ka shpallur fituesin e procedurës së prokurimit me nr. ICB No – PRP-G-ICB-3/1, bashkimin e operatorëve JV *"A.E. Distribution"& ITS & Ningbo, China"*.

Vlera e kontratës është 673 055 761 lekë.

Nga të dhënat e administruara nga ekspertimi i kompjuterave të sekuestruara shtetasit Klodian Zoto, ka rezultuar se më datë 06.01.2014 shtetasi Klodian Zoto i dërgon e-mail shtetasve Mirel Mërtirit dhe Francesco Pistritto të cilët janë pasagjerë, në lidhje me detajet e fluturimit më datë **07.01.2014** (nisje) për destinacionin Beijing-Ningbo dhe datë **11.01.2014** (kthimi) nga Ningbo në Beijing.

I pyetur në lidhje me sa më lart, shtetasi italian **Francesco Pistritto** ka deklaruar se me OSHEE, është përfshirë në një projekt të madh për modernizimin e matësve elektrikë. Roli i Francescos do të kishte qenë i njëjtë, si konsulent financiar: Mban mend se një herë ka bërë mbledhje të përgjithshme ku deshte present përfaqësues të bankës, të gjithë konsultetët, ku Francesco ka marrë pjesë në këtë mbledhje. Ky takim është bërë përpara fitimit të projektit. Gjithashtu, është bërë një takim i dytë me

*drejtorin e përgjithshëm, i cili nuk ishte i bindur teknikisht për projektin. Ky projekt nuk u zbatua, pavarësisht se kishin një Ok nga banka Veneto për kredinë, pasi kishte folur edhe me presidentin e Bankës Veneto. Projekti bëhej fjalë për rreth 9 milionë euro. Në këtë takim të zhvilluar, nuk kishte ende një tender që ishte bërë publik. Në mbledhje Francesco ka qënë për shkak se drejtori i përgjithshëm i OSHEE, i donte të gjithë në mbledhje për diskutim. Ai i kishte thënë ITS-së sill të gjithë konsultetët për këtë takim. Francesco mendon se Klodian Zoto i ka thënë që të shkonte në atë takim. Për këtë projekt, deklaroi se ka qënë në Kinë, pasi ka takuar një përgjegjës për të diskutuar për furnizimin për një projekt të madh në Shqipëri. Kompania ishte shumë e rëndësishme në Kinë, që quhej Sanxing Electric, e cila është e pesta në Kinë për prodhimin e matësve elektirikë. Ata ishin në gjendje për të bërë furnizimin. Ka qënë i shoqëruar nga Mirel Mërtiri, një inxhinir i Zotos emrin e së cilit nuk e di. **Më vonë, ato ditë që ishte në Kinë, kishte një organizimin qeveritar në Kinë, në të cilin janë takuar me shtetasin Arben Ahmetaj, rastësisht.** Francesco kur e takoi Arben Ahmetaj - n, ishte në prezencë edhe me Mirel Mërtirin dhe inxhinierin tjetër. Kanë takuar edhe persona të tjerë por nuk i njohte. Delegacioni i ardhur nga Shqipëria përbehej nga politikanë tjerë.*

Në fakt, nga të dhënat e administruara deri në këtë moment, ka rezultuar se me autorizimin për shërbim jashtë vendit me nr. 4413 Prot., datë 04.06.2014, për shtetasin Arben Ahmetaj, Ministër i Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes pasqyrohet se do të marrë pjesë në **takimin e organizuar në Kinë**. Nisja në datën **05.06.2014** dhe kthimi në datën **11.06.2014**. Shpenzimet do të mbulohen nga pala pritëse. Ministria mbulon pagesën e shpenzimeve të udhëtimit dhe të gjitha shpenzimet e tjera për datat 5,9,10,11.

Më datë **05.06.2014**, ora 07:50, shtetasi **Arben Ahmetaj** ka dalje nëpërmjet aeroportit të Rinasit me linjën ajrore TURKISH AIRLINES – TK 1073/1074 STAMBOLL. Ndërkohë që me të njëjtën linjë më datë **04.06.2014** ora **19.46** dhe **19.45** (një ditë më parë) kanë dalë edhe shtetasit **Mirel Mërtiri** dhe **Francesco Pistritto**.

Shtetasit **Arben Ahmetaj**, **Mirel Mërtiri** dhe **Francesco Pistritto** janë kthyer bashkë, më datë **11.06.2014**, respektivisht në orën 08:38 dhe 08:42 nëpërmjet aeroportit të Rinasit me linjë ajrore TURKISH AIRLINES – TK 1073/1074 STAMBOLL.

Përgjatë këtij udhëtimi, shtetasi Mirel Mërtiri dhe Francesco Pistritto, janë takuar me shtetasin Arben Ahmetaj në Kinë dhe kthimin e kanë bërë bashkë.

Nga kqyrja e të dhënave të dërguara me shkresën nr. 23/22817/1 datë 05.06.2023, të Intesa SanPaolo Bank Albania, në të cilën është vënë në dispozicion pasqyra e llogarisë bankare në USD nr. 44484435102 në emër të klientit Klodian Agim Zoto, rezulton se në periudhën 08.06.2014 deri më 10.06.2014, janë kryer debitime në Kinë (për më tepër shih rubrikën e udhëtimit).

II. 14) Gjithashtu punë interesante biznesi, të shtetasve Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto shfaqen edhe një sipërmarrje që lidhet pikërisht me **qytetin e Elbasanit**, si një qytet tek i cili do të merrte jetë në vijim edhe procedura koncensionare e inceneratorit të Elbasanit.

Nga aktet ka rezultuar se Bashkia Elbasan, UKEL sh.a. ka nxjerrë një raport me lëndë **“Mbi miratimin e marrëveshjes së financimit për realizimin e projektit “Instalim i sistemit të matësve elektronikë Wireless si dhe investime të tjera të nevojshme për Ujësjetës – Kanalizime sh.a.”** ...drejtuar Këshillit Bashkiak Elbasan. Me vendimin nr. 5 datë **22.07.2014** (nr. 100 prot datë 22.07.2014)...vendoset: **Miratimi i marrëveshjes “Financim, instalim i projektit të sistemit të matësve elektronikë wireless si dhe investime të tjera të nevojshme”** midis Ujësjetës Kanalizime Elbasan sh.a. dhe **Miklo Construction** sh.p.k. (themeluar në vitin 2014 nga shtetasi Loran Dusha) me vlerë investimi **5 000 000 euro pa tvsh. ...**

Me vendimin nr. 60 datë **29.07.2014** (nr. 155 prot datë 30.07.2014) të Bashkisë Elbasan, është vendosur: Të miratojë marrëveshjen “Mbi financimin e projektit të instalimit të sistemit të matësive elektronike wireless si dhe investime të tjera të nevojshme” midis UKEL dhe shoqërisë “Miklo Konstruktion” sh.p.k. me vlerë investimi **5 milion euro** pa tvsh dhe pagesë për një afat kohor 72 muaj dhe interes 4.2 % në vit...

Me nr. 3153 prot datë **13.08.2014** të Bashkisë Elbasan nënshkruar nga kryetari i Bashkisë Qazim Sejdini, me titull “Letër angazhimi për shlyerje detyrimi” drejtuar “**Miklo Construction**” sh.p.k. me adresë Sky Tower, kati 13, zyra 133 me afat i vlefshmërisë deri në përfundimin e kontratës midis “Miklo Construction” sh.p.k. dhe Ujësjetllës Kanalizime sh.a. është pasqyruar se në kuadër të kontratës nr. 36 datë 11.08.2014 bazuar në miratimin paraprak dhënë me vendimin nr. 60 datë 29.07.2014 të Këshillit Bashkiak merr përsipër dhe angazhohet...1.(pasqyrohen angazhimet).

Më datë **10.10.2014**, është nënshkruar marrëveshja mes shoqërisë Ujësjetllës Kanalizime Elbasan sh.p. me administrator Altin Cenolli me shoqërinë “Miklo Konstruktion” sh.p.k. me adminsitrator Loran Dusha me financim **5 000 000 euro**.

Në lidhje me këtë projekt, në datë **30.12.2014**, ora 23:24, shtetasi Klodian Zoto nga posta e tij elektronike klodianzoto@yahoo.com i ka dërguar vetes së tij (dërguesi dhe marrësi i emailit është i njëjtë) dokumentin e emërtuar “Pershendetje Stela.docx” në formatin word dhe dokumentin e emërtuar “Budget 2015.xlsx” në formatin excel. dokumenta ku rezulton të përshkruhet në detaje, planifikimi i shpenzimeve dhe buxheti që do të përdoret për vitin 2015 për projektin e Elbasanit. Në total, për këtë projekt të ardhurat nga situacionet do të jenë në vlerën **165,819,080 lekë**. ...Sipas përlllogaritjeve për vitin 2015, për këtë projekt rezulton humbje në vlerën **1,355,920 lekë**.

I pyetur më datë 30.06.2023 shtetasi italian **Francesco Pistrutto** deklaroi se, me ujësjetllës Kanalizime Elbasan, kompania ITS, e Klodian Zotos, në periudhën 2010-2013 ka fituar një projekt për matësia ujësjetllësi. Për këtë gjë Francesco ka shkuar edhe në Kinë, për afatet e pagesës, për shkak se banka Veneto nuk bënte transferta në atë formë që kishin rënë dakort. Vlerën e kredisë së kërkuar nuk e mban mend, por Francesco ishte në rolin e konsulentit, ku dhe ka marrë përqindjen e tij nga banka.

Konkluzion:

Nga tërësia e të dhënave të administruara, ekziston një dyshim i arsyeshëm, i mbështetur në prova, se përveç faktit tashmë të provuar që shtetasi Arben Ahmetaj dhe shtetasit Mirel Mërtiri e Klodian Zoto njiheshin, ata ishin të përfshirë në biznese të përbashkëta fitimprurëse për ta. Ekziston dyshimi i arsyeshëm i mbështetur në prova, se shtetasi Arben Ahmetaj, ka shfrytëzuar funksionin e tij si deputet apo ministër, për të gjitha episodet e sipërcituara, me qëllim që t’i siguronte shtetasve Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto, fitimin e procedurave të mësipërme, duke u shpërblyer për ndërhyrjet e tij apo ushtrimin e pushtetit në favor të tyre.

Pavarësisht tërësisë së të dhënave të mësipërme, ku deri më tani ekziston dyshimi i arsyeshëm, i mbështetur në prova se shtetasi Arben Ahmetaj, ka qenë plotësisht i angazhuar në këto projekte, në proces verbalin e datës 21.02.2022 ora 10.00 të Komisionit Hetimor “Për kontrollin e ligjshmërisë së veprimeve të organeve publike në procedurat për ndërtimin dhe administrimin e impianteve të trajtimit të mbetjeve” (administruar me shkresën nr. 1746 I prot datë 08.06.2023 të Kuvendit të R.Shqipërisë), i pyetur nga shtetësja Jorida Tabaku, nëse ka njohje me shtetasit Klodian Zoto, Stela Gugallja dhe Mirel Mërtiri është përgjigjur se: “...**nuk e kam as gjak, as lidhje familjare, as lidhje krushqie, as partner biznesi, as kemi qenë ndonjëherë në të njëjtën punë, as në të njëjtin biznes.** Kemi qenë në një qytet, madje Zoton e kam të njohur në distancë, as nga afër, por përgjigjja ime është se unë nuk kam as lidhje gjaku, as lidhje familjare, as lidhje krushqie, as lidhje biznesi, as lidhje varësie pune, asnjë lloj lidhjeje....”.

Gjithashtu, ne kete parashtrim, kërkojmë të sjellim në vëmendje edhe faktin se, nga aktet rezulton se Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan ka regjistruar procedimin penal nr. 886 të vitit 2017 ku në fokus ka qenë aktiviteti tregtar i shoqërive të shtetasve Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto. Përgjatë këtyre hetimeve janë përdorur edhe metodat e posaçme të hetimit siç janë përgjimet telefonike. Përgjatë këtyre përgjimeve telefonike janë evidentuar se marrëdhëniet ndërmjet këtyre shtetasve kanë vijuar deri vonë. Kështu është identifikuar një bisedë e datës 06.09.2017 ku nga numri telefonik 068 20 00 456 që është në përdorim të shtetasit Klodian Zoto, flet shtetasi Mirel Mërtiri me personin e identifikuar si Goni që nga të dhënat e deritanishme identifikohet si shtetasi Agron Ceka, njeri i besuar dhe shofer i familjes së shtetasit Arben Ahmetaj. Pikërisht në këtë datë shtetasi Mirel Mërtiri, i vetëprezantuar si Klodi e porositi shtetasin Agron Ceka që **' i thotë fratelos** se nuk e ka telefonin pasi i është thyer, se mos e merr dhe nuk di ku ta kontaktojë pasi nuk e kap.

Njohjet e shtetasve Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri, shtrihen jo vetëm tek ministrat por edhe tek vartësit e tyre, por që janë në pozicione kyç. Shtetësja Etleva Kondi e cituar si më sipër, nga të dhënat e administruara nga ekspertimi i kompjuterave të sekuestruara shtetasit Klodian Zoto, këshillon shtetasin Klodian Zoto vazhdimisht për bizneset e përbashkëta që ka me shtetasin Mirel Mërtiri. Kështu janë evidentuar disa emaile që shtetësja Etleva Kondi i dërgon shtetasit Klodian Zoto, ku ndër të tjera përmendim:

Më datë **11.03.2014** shtetësja Etleva Kondi, i dërgon shtetasit Klodian Zoto një email, ku përmbajtja është si vijon: *"...lidhur me kërkesën e koncensionarit për të modifikuar kontratën koncensionare. Mendoj që të dyja shoqëritë mund ti drejtohen MEI-t me cilësinë e autoritetit kontraktor (palë në marrëveshjen koncensionare) si më poshtë vijon: I nderuar z. Ministër. Shoqëritë tona koncensionare janë krijuar në zbatim të marrëveshjeve koncensionare të nënshkruara me ish METE tashmë MEI dhe konkretisht ...xxxdhënia me koncension e HEC-eve xxx. I. Shoqëria x, do të realizojë marrëveshjet koncensionare në kuotat xxx...etj. Centralin nrxx të shoqërisë xx ta heqim nga kontrata jonë dhe ta kalojmë në shoqërinë y dhe këto detyrime të kalohen në kontratat respektive..."*

Më datë **21.03.2014** po kjo shtetase, i dërgon sërish email shtetasit Klodian Zoto me emërtimin "Për tu plotësuar nga UKK" me këtë përmbajtje: *"Royalty jo më pak se 2% (përcaktuar në nenin 18 pika m) të jetë e pasqyruar në mënyrë specifike në planin e biznesit si element më vete e shprehur me fjalë dhe në tabelë."*

Më datë **12.05.2014** shtetësja Etleva Kondi i drejtohet shtetasit Klodian Zoto me email me titull "Burimi me koogjenerim" me këtë përmbajtje: *"Klodi në vijim dok i kërkuar për aplikim. Baza ligjore është 1701 dt. 17.02.2008. Për detaje flasim. B) Për një burim gjenerues të prodhimit të kombinuar të energjisë elektrike dhe nxehtësisë (me koogjenerim) – teknologjinë e përdorur në burimin gjenerues të energjisë – llojin e lëndës djegëse etj..."*

Me emailin e datës **24.10.2014** shtetasi Klodian Zoto i ka nisur shtetases Etleva Kondi një email me këtë përmbajtje: *"Ma kontrollo pak". Akt marrveshje për transferim të kuotave (aksioneve) të shoqërisë "Rei Energji" sh.p.k. ortak i vetëm i të cilës është shoqëria "Eko Beton" sh.p.k. dhe ja shet shoqërisë "Vëllezërit Hysa" sh.p.k. në bazë të akt marrëveshjes dt. 21.10.2014 nr. 7006 rep dhe nr 1618 kol. për ndërtimin e hidrocentralit Lingjaca, sipas kërkesës me të cilën shoqërohet dosja e blerësit. Kërkesa dt. 23.10.2014 nr. 89 prot dorwzuar në ministri më datë 23.10.2014, me nr: 59 19. ..."* Në datë 25.10.2014 ora 10.17.35 shtetësja Etleva Kondi i përgjigjet Klodianit: *Ok.*

Gjithashtu, shfaqet një tjetër punonjëse ministrie e konkretisht **shtetësja Alba Thoma**, e punësuar pranë Ministrisë së Mjedisit, e cila duket se në koherencë si kolegja e vetë shtetësja Etleva Kondi, ka marrë udhëzime për të ndihmuar lindjen dhe zhvillimin e biznesve si më sipër. Në kompjuterin e shtetasit Klodian Zoto, janë gjetur disa dokumenta që mbajnë gjurmë të shtetases Alba Thoma ku

përmendim një pjesë të dokumentave që nga datë 08.09.2014 deri më datë 06.10.2015, që lidhen me procedurën "Për dhënien me koncension për ndërtimin e landfillit, për trajtimin e mbetjeve urbane të qarkut të Durrësit". Megjithatë përgjatë procedurave të lidhura me inceneratorin e Elbasanit, impiantin e Fierit dhe landfillin e Tiranës shfaqen një tërësi emalesh të dërguara nga kjo shtetase kryesisht në drejtim të shtetasit Klodian Zoto.

III. Koncensionimi për ndërtimin dhe administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut të Elbasanit dhe prodhimin e energjisë

III.1) Shpallja e Emergjencës nga Bashkia Elbasan, krijimi i shoqërisë Albtek Energy sh.p.k. dhe propozimi i pakërkuar

Pikërisht, pas emërimit të shtetasit Arben Ahmetaj si ministër i MZHET-së, edhe shtetasit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri, konstatohet se gjenden më komod në vijimin e bizneseve të nisura me këtë shtetas dhe në vijimin e marrjes së kontratave të tjera në emrin e shoqërive të kontrolluara nga këta dy të fundit. Fusha ku bashkarisht këta shtetas kishin arritur të ecnin, **ishte pikërisht nëpërmjet bashkive**, si edhe më sipër u relatua.

Me VKM nr. 853 datë 30.09.2013 "Për një shtesë në VKM nr. 835 datë 18.09.2013 "Për përcaktimin e fushës së përgjegjëse shtetërore të MZHETS" përcaktohet se **Agjensia e Trajtimit të Koncensioneve (Atrako) kalon në organet e varësisë së MZHETS-së**.

Më datë 25.04.2013, Parlamenti kishte miratuar ligjin nr. 125/2013 "Për koncensionet dhe partneritetin publik privat". Ndërkohë **Komiteti i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve**, me vendimin **datë 05.02.2014** vendos shpalljen e emergjencës mjedisore në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe marrjen e masave të nevojshme për rehabilitimin e cilësisë së mjedisit duke ngarkuar për zbatimin e këtij vendimi të gjitha ministrinë e përfaqësuara në Komitet.

Shtetasit Klodian Zoto, Mirel Mërtiri, ekziston dyshimi i arsyeshëm i mbështetur mbi prova, se me ndihmën mikut të tyre, shtetasit Arben Ahmetaj, kishin hedhur sytë në një biznes fitimprurës për ta, që implikonte bashkitë, e konkretisht në ato që kishin të bënin me trajtimin e mbetjeve. Fokusi në fillim të vitit 2014 ishte pikërisht Elbasani. Që këta shtetas me shoqëritë e tyre do të zgjidheshin si subjektet që do të fitonin këtë projekt, tashmë ishte paracaktuar, por duhet të ingranohet aparati shtetëror që në dukje, fitimi i kësaj pune, të dukej i ligjshëm. Kjo gjë lexohet më së miri nga tërësia e provave të administruara dhe që do të pasqyrohen më poshtë.

Nga shoqëria Integrated Technology Services, është përgatitur më datë 26.06.2014, një përmbledhje teknike ekonomike e projektit për qytetin e Elbasanit, të një impianti të mbetjeve të energjisë të realizuar në Shqipëri.

Nga aktet rezulton se **me kërkesën emergjente për zgjidhje koncensionare** partneritet publik dhe privat (PPP) për trajtimin e mbetjeve urbane, **Nr. 2437 Prot., datë 04.07.2014 Bashkia Elbasan, , i është drejtuar Ministrinë të Mjedisit**, duke paraqitur kërkesën për fillimin e një procedure dhe për mbështetjen financiare për realizimin e këtij projekti (*mbylljen e landfillit ekzistues dhe hapjen e një landfilli të ri për depozitim dhe trajtimin e mbetjeve urbane me teknologji të përparuar*). Përsa më lart, shprehen se dëshirojnë **t'i prezantojnë një projekt bashkëkohor**. Sipas të dhënave që kanë, impianti do të ketë karakteristikat teknike të përcaktuara me hollësi në këtë shkresë.

Me një memo pa datë, të vitit 2014, të përgatitur nga Drejtori i Mjedisit, shtetasi Redi Baduni, drejtuar ministrinë Lefter Koka, është parashtruar që **Bashkia Elbasan, po bashkëpunon me një shoqëri të huaj** për ndërtimin dhe operimin e këtij impianti. Me shkresën Nr. 7594/1 Prot., **datë 09.07.2014 Ministri Lefter Koka i kthen përgjigje** Kryetarit të Bashkisë Elbasan, ku e bën me dije se Ministria

e Mjedisit *e vlerëson pozitivisht propozimin e bërë. ... fton Bashkinë Elbasan të paraqesë të dhëna të tjera të nevojshme dhe të detajuara për projektin e propozuar...*

Më datë **10.07.2014**, krijohet shoqëria **Albtek Energy sh.p.k.** me NIPT L41914013H, me objekt "Ndërtim Hidrocentrale dhe Termocentrale të kapaciteteve të ndryshme. Prodhim, montim dhe tregti me shumicë dhe pakicë i paneleve për prodhimin e energjise diellore, dhe aksesoreve të tyre brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Trajtim i mbetjeve të ndryshme, organike dhe të ngurta. Ndërtim i impjanteve të trajtimit të mbetjeve me djegie (Incenerator). Ndërtim konstruksion dhe punime restaurimi, të objekteve civile, industriale, tregtare, turistike, shëndetësore, kulturore, sportive, vepra kullimi dhe vaditje, infrastrukturë, shërbime komunale, projektim i objekteve të treguara më sipër. Instalimi i linjave dhe kabinave elektrike të Tensionit të Ulët.". Ortaku i vetëm dhe administrator i kësaj shoqërie është shtetësja **Stela Gugallja (Bashkëjetuesja e shtetasit Mirel Mërtiri)**, me të dhëna të deklaruara E-Mail: info.albtekenergy.com Telefon: 0686060530, seli në Rrugën "Ibrahim Rugova", **Sky Tower, kati i 13-të**.

Në muajin gusht 2014, shoqëria Albtek Energy sh.p.k. përgatit një projekt paraprak - impianti i përpunimit të mbetjeve urbane Elbasan. Gjithashtu në datë **05.08.2014** përgatit një raport teknik.

Ndërkohë në skenë del sërish njohja e vjetër e shtetasit Arben Ahmetaj, pikërisht shtetasi italian Francesco Pistritto. Nga aktet rezulton se, nga kqyrja e të dhënave të përfituara nga ekspertimi i kompjuterave të sekuestruara shtetasit Klodian Zoto, më datë **27.03.2015** nga adresa e e-mailit e shtetasës Denisa Tollkuci, e konkretisht dtollkuci@gmail.com i është dërguar email shtetasit Klodian Zoto me emërtim "Kontratë shërbim konsulence" ku bashkalidhur gjendet "Kontrata për shërbimet e konsulencës" me vulë të noteres Majlinda Demollari, datë **05.08.2014**, lidhur ndërmjet shoqërisë Albtek Energy sh.p.k. dhe shoqërisë F.P Consulting sh.p.k., draft, e panëshkruar, sipas të cilës konsulenti do të ndihmojë dhe bëjë të mundur nëpërmjet shërbimeve të tij që klienti të paraqesë dhe të arrijë të marrë miratimet përkatëse prej institucioneve shtetërore dhe atyre bankare për realizimin e projektit të sipërpërmendur; konsulenti do kryejë dhe ndihmojë në përgatitjen e të gjithë dokumentacionit të nevojshëm për realizimin e këtij projekti, do të jetë pjesë e negociimeve dhe do të konsultojë gjatë nënshkrimit të kontratave me nënkontraktorët; do të negociojë dhe do të ketë ekskluzivitet komunikimin me institucionin bankar... Sipas këtij dokumenti konstatohet se me shkrim dore janë bërë shënimet Nr. 5282 Rep, Nr. 2541 Kol, datë 09.09.2014. Më datë **26.05.2015** nga adresa e e-mailit Studio Ulpiani, s.ligjoretulpiani@gmail.com, rezulton t'i jetë dërguar shtetasit Klodian Zoto, me titull "Kontrata e konsulencës e ndryshuar 2" ku bashkalidhur gjendet kontrata draft, që mban datën **05.08.2014** e mësipërme.

Siç mund të shihet, që më datë 05.08.2014, nga leximi i dispozitave të kësaj kontrate, flitet për një angazhim të shtetasit italian Francesco Pistritto, që shoqëria "Albtek Energy" sh.p.k. të fitojë procedurën koncensionare madje do të ndihmojë të bëjë të mundur nëpërmjet shërbimeve të tij që Klienti, të paraqesë projektin e tij dhe të arrijë të marrë miratimet përkatëse prej institucioneve shtetërore duke u shpallur si fitues për realizimin e projektit.

Me shkresën Nr. 9 Prot., datë **11.08.2014**, e nënshkruar nga shtetësja Stela Gugallja, shoqëria Albtek Energy sh.p.k. i është drejtuar. Ministrise se Mjedisit dhe për dijeni kryetarit të Bashkisë Elbasan, duke parashtruar se dorëzojnë projektin teknik e kërkojnë fillimin e procedurave koncensionare për ndërtimin e impiantit të përpunimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve urbane për qytetin e Elbasanit... *Vlera e investimit për ndërtimin e impiantit të parashikuar nga shoqëria është 22 000 000 euro dhe interesa të aplikuara nga kjo shoqëri janë jo më të larta se 3.5 % në vit.*

Ndërkohë vijon angazhimi i miqve të shtetasve Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri me qëllim dhënien e ndihmës për arritjen e marrjes së koncensionit si më sipër. Shtetësja Etleva Kondi, në datën **26.08.2014**, i ka dërguar një e-mail shtetasi Klodian Zoto, ku ndodhet një shkresë draft e përgatitur

në emër të Bashkisë Elbasan, drejtuar shoqërisë “Albtek Energy” sh.p.k, në përgjigje të shprehjes së interesit për trajtimin e mbetjeve urbane të depozituar në Bashkinë Elbasan. Shtetësja Etleva Kondi duket se jep mendime se çfarë duhet të bëjë Bashkia Elbasan. Në datë **27.08.2014** rezulton se ka dërgime të tjera emailsh nga shtetësja Etleva Kondi, tek shtetasi Klodian Zoto e më pas tek shtetasi Mirel Mërtiri, siç është një email me titull “*Kërkesa dhe kthim përgjigje Bashkia Elbasan*” ku pasqyrohet një kthim përgjigje draft e Bashkisë Elbasan drejtuar Albtek Energy sh.p.k., ku kjo bashki shpreh interesin për projektin dhe se për të kërkuar një miratim paraprak nga Ministria e Financave kërkon një kopje të plotë të studimit të paraprak. Gjithashtu bashkalidhur është edhe një dokument draft, vendim i Këshillit Bashkiak ku është vendosur të merret në shqyrtim projekti i propozuar nga operatori ekonomik Albtek Energy sh.p.k.; një shkresë draft e Bashkisë Elbasan drejtuar Ministrisë së Financave dhe për dijeni Këshillit të Ministrave, me anë të së cilës kërkohet miratimi paraprak për të proceduar me hapat e mëtejshëm për realizimin e kësaj procedure konkurrimi. Në datën **27.08.2014** draftin e shkresës së Bashkisë Elbasan, shtetasi Klodian Zoto ia ka dërguar në adresën e e-mailit të shtetasit Mirel Mertiri.

Siç mund të shihet, e gjithë procedura që duhet të zhvillohet nga Bashkia Elbasan, qoftë edhe shkresat e kryetarit të Bashkisë apo vendimet e Këshillit Bashkiak Elbasan, konstatohet se nuk janë shprehje e vullnetit të lirë të këtyre organeve, por të diktuarat tashmë nga grupi Zoto, Mërtiri dhe aktorët e tjerë me të cilët duhet të bashkëpunojnë për realizimin e këtij biznesi.

Shtetësja Alba Thoma, e punësuar pranë Ministrisë së Mjedisit, e cila duket se në koherencë si kolegia e vetë shtetësja Etleva Kondi, ka marrë udhëzime për të ndihmuar lindjen dhe zhvillimin e biznesit si më sipër, më datë **09.09.2014** i dërgon një email në orën 14.01, me anë të postës elektronike shtetasit Alqi Bllako në adresën Alqi.Bllako@mas.gov.al, ku ky i fundit e ka dërguar këtë tekst në adresën e postës elektronike private të tij alqibllako@hotmail.com. Në këtë email është pasqyruar **teksti dhe përmbajtja e vendimit nr.70, datë 18.09.2014** i Këshillit të Bashkisë Elbasan, me të cilin është vendosur shpallja e emergjencës mjedisore në fushën e menaxhimit të integruar të mbetjeve në qytetin e Elbasanit, vendim që ende nuk është marrë. Ky tekst është hartuar nga shtetasja Alba Thoma. Më datë **10.09.2014** shtetasi Klodian Zoto në orën 22.52, i dërgon emailin e shtetasës Alba Thoma, shtetasës Etleva Kondi, në adresën etlevakondi@yahoo.it me përmbajtje tekstin e vendimit të Bashkisë Elbasan duke i thënë: “*Hidhi një sy dhe po qe takohemi nesër në mëngjes për të folur*”. Më datë **11.09.2014** ora 11.41.37 shtetësja Etleva Kondi i dërgon email shtetasit Klodian Zoto, me përmbajtje: *Paragrafi i fundit, “T” i kërkojë suport teknik për zhvillimin e procedurave nga institucionet e specializuara të mjedisit si dhe ato të koncensioneve dhe PPP-ve...*”

Ndërkohë rezulton se marrëveshja e 05.08.2014 ndërmjet shoqërisë Albtek Energy sh.p.k. dhe subjektit FP Consulting formalizohet vetëm më datë **09.09.2014** pranë noteres Majlinda Demollari, duke u lidhur kontrata e Shërbimit dhe Konsulencë me Nr.5282 Rep/Nr.2541 Kol ndërmjet shoqërisë “Albtek Energy” sh.p.k përfaqësuar nga Stela Gugallja (klienti) dhe shoqërisë “FP Consulting” sh.p.k përfaqësuar nga shtetasi Francesco Pistrutto. (konsulenti) Në këtë kontratë konsulenti merr përsipër t’i ofrojë klientit shërbimet e mëposhtme:

- *Ofrimi i konsulencës financiare, teknike dhe profesionale, për hartimin e projektit për të marrë pjesë në garën e prokurimit publik për dhënie me koncesion të projektit për ndërtimin dhe administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut të Elbasanit dhe prodhimin e Energjisë;*
- *Hartimi i projektit të investimit, nëpërmjet shoqërive italiane të kontraktuara prej saj, kryerja e studimit të fizibilitetit, përlllogaritja e kostove financiare dhe hartimi i preventivave të punimeve sipas zërave përkatës;*
- *Konsulenti merr përsipër se do të ndihmojë të bëjë të mundur nëpërmjet shërbimeve të tij që Klienti, të paraqesë projektin e tij dhe të arrijë të marrë miratimet përkatëse prej institucioneve shtetërore duke u shpallur si fitues për realizimin e projektit;*

- Do të asistojë dhe do të ofrojë shërbimet e tij të gjitha llojeve si bankare, financiare, fiskale, ligjore, menaxhimin, administrim deri në përfundimin e plotë të projektit të ndërtimit të impiantit dhe vënien e tij në punë, sipas parashikimeve eventuale të përcaktuara nga Qeveria Shqiptare apo Ministria Përkatëse përgjegjëse për këtë investim në kontratën e koncesionit;
 - Konsulenti do të kryejë dhe do të ndihmojë në përgatitjen e të gjithë dokumentacionit të nevojshëm për realizimin e plotë të projektit;
 - **Do të jetë pjesë e negociemeve dhe do të konsultojë gjatë nënshkrimit të kontratave me nënkontraktorët apo çdo pale që do të përfshihet;**
 - Do të ndihmojë dhe do të bëjë të mundur nëpërmjet shërbimeve të tij që Klienti të arrijë të **marrë aprovimet përkatëse prej institucioneve bankare** për realizimin e plotë të projektit;
 - Do të negociojë dhe do të ketë eskuzivitet në komunikimet me institucionet financiare apo bankare;
 - Në përmbushje të kontratës Konsulenti mund të përfundojë nën kontrata me specialistë të kualifikuar apo persona juridikë në mënyrë të rregullt, vetëm pas miratimit paraprak nga klienti.
- Në lidhje me **shpërblimin** për shërbimet e ofruara nga konsulenti parashtruar në kontratë, klienti duhet të paguajë për llogari të shoqërisë “FP Consulting” sh.p.k **shumën prej 1,200,000 Euro pa TVSH. Paguesa** do të bëhet në dy këste: Kësti i parë në shumën prej 1,000,000 Euro do të paguhet menjëherë **pas miratimit si fitues të projektit nga organet shtetërore dhe nga marrja e aprovimeve nga bankat për financim projekti. Kësti i dytë** në shumën prej 200,000 eurosh do të paguhet në përfundim të afatit të kontratës. (afati:24 muaj të njëpasnjëshëm nga data e fillimit të shërbimeve).

I pyetur përgjatë këtij hetimi shtetasi **Francesco Pistritto** deklaroi se me **Klodian Zoton dhe Mirel Mërtirin** ka udhëtuar drejt Italisë. Arsyeja lidhej me përgatitjen e dosjes së Elbasanit për të marrë kredinë. Udhëtimet i ka bërë në vitin 2014, kanë përdorur aeroportin e Milanos për destinacion Breshia, ku gjendej selia e shoqërisë së **Energy Recuperator** (kjo shoqëri është ajo që si në inceneratorin e Fierit ashtu edhe të Elbasanit do të sillte impinatit). Në deklarinimin e tij shtetasi Francesco Pistritto ka pretenduar se e ka njohur shtetasin Mirel Mërtiri, të cilin e ka takuar në Tiranë në prezencë të Klodian Zotos. Mirel Mërtirin e ka njohur diku nga viti 2013, pak para se të bëhej studimi i fizibilitetit të inceneratorit të Elbasanit, sepse përgatitja e dosjes pranë Venetos zgjati pak a shumë katër – pesë muaj ose edhe pak më shumë. Kur ka qenë biseda në lidhje me inceneratorin e Elbasanit, i ka lënë të kuptojë se ishte bashkë me Klodian Zoton, por mbulonte pjesën teknike. Gjatë mbylljes së dokumentave për bankën, Mirel Mërtiri merrej me pjesën teknike të dokumentacionit.

Në vijim rezulton se me vendimin nr. **70 datë 18.09.2014** (nr. 120 prot datë 17.09.2014) të **Këshillit të Bashkisë Elbasan** (sipas tekstit tashmë të parapërgatitur si më sipër), me **propozim të Kryetarit të Bashkisë**, është vendosur shpallja e emergjencës mjedisore në fushën e menaxhimit të integruar të mbetjeve në qytetin e ElbasanitMe shkresën nr. 3281/1 prot datë **22.09.2014** të Prefektit të Qarkut Elbasan, është konfirmuar Ligjshmëria.

III.2) Ngritja e komisionit për dhënien e koncesionit

Me shkresat nr. 9516/9517/9515/ prot datë **24.09.2014** Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit, shtetasi Alqi Bllako, i drejtohet Kryetarit të Bashkisë Elbasan, sekretarit të përgjithshëm të Ministrisë së Energjitikës dhe Industrisë, sekretarit të përgjithshëm të **Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes**, duke i kërkuar caktimin e anëtarëve për pjesmarrjen në komisionin me objekt “Për dhënien me koncesion ndërtimin e impiantit të përpunimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve urbane në qytetin e Elbasanit”. Me shkresën nr. 3740/1 prot datë **29.09.2014** Kryetar i Bashkisë Elbasan, bën të ditur se anëtarë komisioni do të jenë shtetasit Serafin Papa dhe Bardhul Çabiri. Me shkresën nr. 5721/1 prot datë 03.10.2014 Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë, bën të ditur se anëtar komisioni do të jetë pikërisht shtetësja Etleva Kondi, Drejtor i Drejtorisë së Koncesioneve, Prokurimeve Shpronësimeve dhe Privatizimit.

Shkresa që i është drejtuar MZHETS-së ka hyrë tek kjo e fundit me nr. 6926 prot datë **26.09.2014**. Pikërisht më këtë datë pra më **26.09.2014**, ora 09:42, shtetasi **Arben Ahmetaj** del nga territori i R.Shqipërisë nëpërmjet aeroportit të Rinasit me linjën ajrore AL ITALIA – Venezia 750-751 ndërkohë që shtetasi **Mirel Mërtiri** del në të njëjtën ditë por në orën 14:04, me linjën ajrore AL ITALIA – AZ 506/511 Milano dhe **kthehen bashkë në Shqipëri, më 28.09.2014, ora 20:18 dhe 20:19** nëpërmjet aeroportit të Rinasit me linjë ajrore AL ITALIA – AZ 506/511 Milano. Disa ditë pas kthimit të shtetasit Arben Ahmetaj nga ky udhëtim, me shkresën nr. 6926/1 prot datë **08.10.2014** Sekretari i Përgjithshëm i **Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes**, i ka kthyer përgjigje Ministrisë së Mjedisit, duke i bërë të ditur se anëtar komisioni është shtetasi **Zamir Stefani**, Drejtor i Drejtorisë së Privatizimit, e-mail zamir.stefani@ekonomi.gov.al. Shkresa e MZHETS, është **konceptuar** ndër të tjerë nga shtetasi **Klodian Mene – përgjegjës sektori (vëllai i kunatit të shtetasit Arben Ahmetaj)** dhe miratuar nga vetë shtetasi Zamir Stefani – drejtor Drejtorie.

Ndërkohë rezulton se më datë **03.10.2014**, dërguesi “*Nicola Gofreddo*”, me adresë: nicola.gofreddo@stgipolitecnico.it, dërgon email në drejtim të pritësit të e-mailit me adresë tommaso.duca@fs.it, **Presidente FS**, pistri.a@gmail.com dhe mirelmertiri@gmail.com me titull: “*MouRev 4_Finale e progetto Albania*”. Ky e-mail po në të njëjtën datë është nisur më parë nga Adriana me email tommaso.duca@fs.it drejt pritësve: Nicola Gofreddo, Presidente Fs, nicardo.duca@fs.it dhe CC: info@tsolfin.eu dhe “Ing.Granelli”. Në këtë e-mail, në gjuhën italiane, Adriana shprehet se: **janë marrë të gjitha masat për të dërguar dokumentacionin e kërkuar nga ana juaj dhe veçanërisht: Planimetria e përgjithshme e impiantit, përmasat karakteristike dhe teknike të sistemit të kaldajës, etj.** Në vizitë tonë në Tiranë mund të sigurojmë rreth 40-50% të materialeve të nevojshme. ...**Është e qartë për të arritur një akord final duhet bërë një takim me komisionin brenda një kohë të aryeshme (1/2 javë) në Tiranë ...;**

Me urdhërin nr. 1933 datë **14.10.2014** (nr. 10027 prot datë 14.10.2014) të Ministrit të Mjedisit Lefter Koka është urdhëruar 1. *Ngritja e Komisionit për dhënien e koncensionit/partneritetit publik privat me objekt “Ndërtimin dhe administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut Elbasan, për prodhimin e energjisë” me përbërje:*

- a) Pëllumb Abeshi, drejtor i përgjithshëm i politikave mjedisore dhe jetësimit të prioriteteve
- b) **Zamir Stefani, përfaqësues i Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe sipërmarrjes**
- c) Etleva Kondi përfaqësues e Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë
- d) Jonida Zeqo, specialist i sektorit të prokurimeve
- e) Lediana Karalliu specialiste në sektorin e mbetjeve dhe aksidenteve industriale
- f) Bardhyl Çabiri përfaqësues i Bashkisë Elbasan
- g) Serafin Papa përfaqësues i Bashkisë Elbasan...

Me shkresën nr. 17 prot datë **24.10.2014** shoqëria Albtek Energy, i adresohet Komisionit të dhënies së koncensionit dhe për dijeni Ministrit të Mjedisit duke pasqyruar se: **Bazuar në diskutimet dhe negociatat e mëparshme midis Albtek Energy sh.p.k. dhe Komisionit të dhënies së koncensionit ... bashkalidhur ju paraqesim një propozim të ri ... Duke ju referuar diskutimeve që kemi patur në dy takimet e mëparshme si dhe këmbënguljes në negociata gjithashtu dhe me këmbënguljen e vetë z. Ministër, Albtek Energy sh.p.k. vendosi (duke lënë të pandryshuar projektin teknik) të reduktojë ofertën financiare për këtë investim nga 22 000 000 euro ...në 20 000 000 euro me normë interesi vetëm 2.9 % në vit dhe grace period për 6 muajt e parë të fillimit të kontratës. Ky investim do të realizohet për një periudhë nga 14 deri në 16 muaj.**

Në Minsitrinë e Mjedisit është paraqitur një dokument me titullin “*Impiant i përpunimit të mbetjeve urbane në qytetin e Elbasanit*” studim teknik, i përgatitur nga ing Ernesto Granelli, i cili ka hyrë në Ministri me nr. 10351 prot datë **27.10.2014**. Nga skicat pjesë e një dokumenti, rezulton se është përgatitur më datë **15.10.2014**.

Nga verifikimi i dokumentacionit të dosjes së konçensionit rezulton se ka edhe një studim të fizibilitetit, me nënshkrimet e anëtarëve të komisionit të dhënies së konçensionit, me shënimin Ministria e Mjedisit, studim i cili në përmbajtjen e tij është i njëjtë me studimin e paraqitur nga shoqëria "Albtek Energy" sh.p.k. Sipas studimit të fizibilitetit të ndodhur në dosje (në faqen 42), vlera e përgjithshme e investimit rezulton në shumën 21,600,000 Euro, më e lartë nga vlera 20,000,000 Euro e paraqitur nga propozuesi "Albtek Energy" sh.p.k në ofertën financiare të rishikuar të depozituar në datën 24.10.2014.

III.3) Kërkesa për miratim paraprak të procedurës koncensionare

Me shkresën nr. 10351/1 prot datë 31.10.2014 Ministri i Mjedisit, i është drejtuar shtetasit Shkëlqim Cani, Ministër i Financave, me lëndë "Kërkesë për miratim pararak". Ministria e Financave, me shkresën nr. 15155/1 prot datë 07.11.2014 i kthen përgjigje shtetasit Lefter Koka, Ministër i Mjedisit, duke i bërë me dije se ... duhet të dorëzojë studimin e fizibilitetit të objektit dhe projekt kontratën pranë Ministrisë së Financave. ... mungon një analizë e detajuar sipas kriterëve të nenit 9 pika 1 të VKM nr. 575/2013 lidhur me rezultatet e studimit të fizibilitetit, që realizohet nga autoriteti kontraktor. ... nuk ofrohet informacion lidhur me vendimin e autoritetit për dhënien me koncension/PPP në përputhje me procedurat që parashikon ligji. ... Ministri i Financave miraton projektin koncensionar në përputhje me procedurën, kriteret e parashikuara nga neni 17 dhe 18 i këtij vendimi dhe vetëm pas dërgimit të të gjithë dokumentacionit të ... sjellin në vëmendje përcaktimin e nenit 3 pika 5 të VKM nr. 575/2013 sipas të cilës në rast kur sipas rezultateve paraprake të studimit, duket që projekti i parashikuar do të kërkojë mbështetje financiare, autoriteti kontraktues njofton Ministrinë e Financave para se të kalojë në fazën e ardhshme dmth në studimin në studimin e fizibilitetit. ... praktika paraqet vetëm kërkesën për shprehje interesi të paraqitur nga subjekti tregtar. ... mungon edhe vlerësimi paraprak që duhet të realizohet nga Autoriteti kontraktor... Ministria e Financave nuk mund të shprehet... për sa kohë që nuk janë plotësuar kushtet, kriteret dhe dokumentacioni i përcaktuar nga legjislacioni në fuqi për koncensionet dhe partneritetin publik privat.

Me shkresën nr. 10351 prot datë 31.10.2014 të Ministrisë së Mjedisit, drejtuar shtetasit Arben Ahmetaj, Ministër i Zhvillimit Ekonomik Tregtisë dhe Sipërmarrjes me lëndë "Informacion mbi procedurën koncensionare të nisur" i është bërë me dije se: Referuar "Kërkesës për shprehje interesi për koncension" të paraqitur nga subjekti Albtek Energy, vendimit të Këshillit të Bashkisë Elbasan nr. 70 datë 18.09.2014 "Për shpalljen e emergjencës mjedisore..." ...Ministria e Mjedisit ka filluar procedurat ligjore për dhënien me koncension/partneritet publik privat "Ndërtimin dhe administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut të Elbasanit për prodhimin e energjisë". Duke qenë se mendojnë që benefiti i kësaj procedure nuk është vetëm menaxhimi i integruar i mbetjeve por edhe prodhim i energjisë nga përpunimi i mbetjeve, me qëllim njohjen nga ana juaj të teknologjisë që do të përdoret, fizibilitetin energjetik që do të përftohet nga objekti i koncensionit përcjellin kopje të studimit teknik dhe përshkrimit financiar dhe plan biznesit. Mirëpresin çdo koment apo sugjerim në lidhje me dokumentacionin që i bashkalidhet kësaj shkresë me qëllim futjen e tyre si pjesë e procedurave përkatëse të koncensionit.

Ndërkohë i pyetur si person nën hetim shtetasi Arben Ahmetaj deklaroi se:në lidhje me shtetasit Klodian Zoto dhe Stela Gugallja, kam ardhur në dijeni që ishin pjesë e projektit të inceneratorit të Elbasanit, kur janë futur në procedurë zyrtare, pra kur ka ardhur për miratim projekt vendimi për miratimin e financimit të projektit të inceneratorit të Elbasanit, kur ka mbërritur në Këshillin e Ministrave.

Pra, shtetasi Arben Ahmetaj, të paktën formalisht vërtetohet se ka marrë dijeni që me shkresën e sipërcituar se kush ishte shoqëria që pretendonte të merrte koncensionin.

Ndërkohë rezulton se ashtu siç edhe kemi theksuar, shoqëria Albtek Energy ishte vendosur që do ta merrte këtë koncension dhe kjo pasqyrohet edhe në emailin e datës **02.11.2014** kur shtetësja Etleva Kondi i ka dërguar që në këtë kohë një email shtetasit Klodian Zoto, ku bashkalidhur është dërguar **marrëveshja e koncensionit – draft kontratë ku konstatohet se është vendosur emri i shoqërisë Albtek Energy sh.p.k. si koncensionar, që në këtë fazë.** Gjithashtu emaillet me këtë shtetase vijojnë edhe më datë 03.11.2014 ku kjo e fundit i nis shtetasit Klodian Zoto procesverbalin nr. 1 të komisionit dhe e këshillon në lidhje me procedurën.

Me shkresën nr. 22 prot datë **04.11.2014** (nr. 10303/1 prot datë **04.11.2014** hyrje në Ministrinë e Mjedisit) shoqëria Albtek Energy sh.p.k., i është adresuar Ministrisë së Mjedisit, duke i dërguar **studimin e fizibilitetit** për projektin e Impiantit të përpunimit të mbetjeve urbane në qytetin e Elbasanit. Bashkalidhur gjendet studimi i fizibilitetit i përgatitur nga **TBI Consulting** (shoqëri gjithahstu me zyra prane Sky Tower; ku ndodheshin edhe shoqërite ITS dhe Albtek) **në muajin nëntor 2014** dhe është nënshkruar nga Ketrin Topçiu. Konstatohet se tek ky studim fizibiliteti në faqen 5 është përcaktuar se projekti **pritet të ketë aktorë kryesorë** në nivel kombëtar si:

- **Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe sipërmarrjes**
- Ministrinë e Transportit dhe Infrastrukturës
- Ministrinë e Financave

Pra qartësisht evidentohet, se **ka ekzistuar ideja që shtetasi Arben Ahmetaj do të kishte një rol vendimtar në këtë procedurë.** Kjo gjë shfaqet edhe në vijim, kur tentohet që edhe kjo ministri të futet si autoritet kontraktor por që më vonë, vendoset të ngelet vetëm Ministria e Mjedisit.

I pyetur në lidhje me këtë moment, personi nën hetim **Arben Ahmetaj**, ka deklaruar se **Ministria e Zhvillimit Ekonomik nuk kishte ndonjë rol në këtë procedurë koncensionit, dhe madje edhe nga ministrinë e tjera të cituara, nuk janë aktorë kryesorë në këtë procedurë, pasi aktor kryesor është autoriteti kontraktor. Sipas tij personat nuk e kanë pasur të qartë ligjin për koncensionet apo legjislacionin kuadër në fuqi të asaj kohe.**

Megjithatë ky pretendim i shtetasit Arben Ahmetaj bie në kundërshtim me faktin se kudo ku ai ndodhet ministër, shoqëria që pretendon të marrë koncensionin, tashmë e provuar që menaxhohet nga shtetasit Mërtiri dhe Zoto, shohin si aktor kryesor ndër të tjera pikërisht ministrinë që drejton shtetasi Arben Ahmetaj. Për shembull, në rastin e inceneratorit të Fierit, çuditërisht si aktor kryesor shihet në muajin maj 2016 Ministria e Financave.

III.4) Projekt vendimi për përcaktimin e autoritetit kontraktor dhe llojin e procedurës për dhënien e koncensionit

Sa më lart mbështetet edhe në ngjarjet e ndodhura në vijim. Kështu, shtetësja Etleva Kondi, më datë **06.11.2014** ka dërguar një email në drejtim të shtetasit Alqi Bllako dhe CC veten e vet dhe shtetasin **Zamir Stefani** (punonjës i ministrisë së shtetasit Arben Ahmetaj), të cilin më pas ia ka përcjellë shtetasit Klodian Zoto me titull **“Dhënien me koncension ppp për ndërtimin dhe administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut Elbasan për prodhimin e energjisë”**. Emaili ka këtë përmbajtje: **“Mirëmbërëma Alqi. Sikurse folëm lutemi shtoni pjesën teknike nga legjislacioni i mjedisit si dhe modifikoni sipas gjykimit tuaj. Faleminderit Eva.”**

Më pas Alqi Bllako i ka dërguar e-mail Alba Thomës me të njëjtin titull si më lart dhe dokumentacion bashkëlidhur: Projekt VKM per inceneratorin.doc; relacion VKM incinerator.docx.

Bashkalidhur këtij emaili është dërguar një relacion **për projekt vendimin “Për përcaktimin e formës koncensionare/PPP për dhënien me koncension/ppp për ndërtimin dhe administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut Elbasan, për prodhimin e energjisë elektrike”**.

Relacioni draft, në fund mban edhe emrat e dy personave që duhet të jenë propozues e konkretisht Ministri Lefter Koka dhe Ministri Arben Ahmetaj.

Në këtë relacion parashtrohet se projekt vendimi ka për qëllim realizimin e procedurës koncensionare/ppp **me negociim të drejtëpërdrejtë**Ndërtimi dhe menaxhimi i gjithë aktivitetit propozohet të kryhet nga kompania Alb Tek Energy sh.p.k.....propozohet që VKM nr. 448 datë 16.06.2010 "Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM nr. 27 datë 19.01.2007" të ndryshuar" dhe çdo çdo akt tjetër nënligjor i nxjerrë në zbatim të tij, të shfuqizohet. Me hyrjen në fuqi të këtij akti, i lihet në vullnetin, gjykimin dhe vlerësimin e palëve kontraktore caktimi rast pas rasti i afatevve të nevojshme për marrjen e lejeve nga institucionet përkatëse...**Për zbatimin e këtij akti ngarkohet Ministria e Mjedisit si dhe Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes.** Në fund të projekt vendimit janë percaktuar rubrikat e personave që e parashtrojnë dhe konkretisht **shtetasit Lefter Koka dhe Arben Ahmetaj.**

Bashkalidhur është gjithashtu një projekt vendim i Këshillit të Ministrave me titull "Për përcaktimin e formës koncensionare/ppp për "dhënien me koncension/ppp për ndërtimin dhe administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut Elbasan, për prodhimin e energjisë elektrike" ku në pjesën e dispozitivit pretendohet që të vendoset: Autoriteti kontraktor Ministria e Mjedisit nisur nga emergjenca mjedisore kombëtare si dhe ajo e menaxhimit të mbetjeve të territorit të Bashkisë Elbasan, me qëllim marrjen e masave për përmirësimin e situatës, të fillojë negociimin e drejtëpërdrejtë me ofertuesin ekonomik Alb – Tek për realizimin e procedurës koncensionare/ppp të "Dhënies me koncension/ppp për ndërtimin dhe administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut Elbasan, për prodhimin e nergjisë elektrike".

Datë 07.11.2014 Etleva Kondi i është drejtuar me e-mail shtetasit Alqi Bllako dhe në CC: Zamir Stefani me titull: "relacioni VKM incinerator" dhe dokument bashkëlidhur: relacion VKM incinerator.docx. Etleva Kondi i drejtohet me tekst: **Draft Procesverbali i Komisionit. Lutemi beni dhe ju modifikimet ose plotesimet sipas fushes se veprimtarise. Etleva.** Bashkalidhur proces verbali i komisioni për propozimin strukturave perkatëse për hartimin e projekt vendimit për menyren e perzgjedhjes se procedures koncension i perzier.

Më pas Alqi Bllako i ka dërguar e-mail Alba Thomës me të njëjtin titull si më lart dhe dokumentacion bashkëlidhur.

Qartësisht pra, evidentohet që ka pasur diskutime që MZHETS të dilte si autoritet kontraktor dhe të angazhuar drejtëpërdrejtë kanë qenë shtetësja Etleva Kondi, Alqi Bllako dhe vartësi i personit nën hetim Arben Ahmetaj, shtetasi Zamir Stefani. Pretendimi i ngritur nga personi nën hetim se i ndjeri Zamir, gjatë kohës që ka qenë pjesë e komisionit të ngritur nga Ministria e Mjedisit, nuk e ka informuar në lidhje me procedurat që bënte ky komision dhe nuk ka pasur as detyrim ta njoftonte, nuk mund të hedhë poshtë tërësinë e provave të tjera që vërtetojnë se shtetasi Arben Ahmetaj ka qenë i përfshirë në këtë procedurë për dhënien me koncension të inceneratorit të Elbasanit po aq sa edhe vetë shtetasit Mërtiri dhe Zoto.

Ndërkohë rezulton se në fashikullin gjyqësor civil me nr 4578 vendimi datë 25.06.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, nga shoqëria Albtek Energy sh.p.k. është depozituar një **kontratë furnizimi me çelësa në dorë nr. 13-E-008 datë 11.11.2014**, të lidhur ndërmjet shoqërisë Albtek Energy sh.p.k. dhe Energy Recuperator s.p.a. ku pasqyrohet se **blerësi (shoqëria Albtek Energy) ka ndër mend të realizojë në Elbasan, Shqipëri një impiant për diegien e mbetjeve (termovalorizator) për prodhimin e energjisë elektrike me një fuqi të barabartë me 2.85 MW elektrike bruto; tenderuesi (Energy Recuperator s.p.a.) do të realizojë impiantin e diegies së mbetjeve; blerësi ka realizuar projektin "Impianti i termovalorizimit të fuqisë elektrike të gjeneruar 2.85 Mw në Elbasan (Shqipëri) dhe i ka thënë tenderuesit specifikimet teknike....** Sipas nenit 2 çmimi i kontratës është 13

500 000 euro pa tvsh... Në nenin 23 janë përcaktuar se *përfituesi zgjedh vendbanimin në adresën Sky Tower, Dëshmorët e 4 shkurtit, nr. 5/1, zyra 13/2 dhe si alternativë postën elektronike post@zgj.gov.al ku duhet të dëgohet çdo komunikim formal.* Referimet për shkëmbimet e informacioneve në lidhje me këtë kontratë janë: *person kontakti Pistri Francesco – tel 355682088966, email post@zgj.gov.al dhe EPC Manager Mirel Mërtiri – tel 068 20 81 449, email m.mertiri@zgj.gov.al.* Kjo kontratë gjendet edhe në gjuhën italiane me nr 14-E-009 datë 11.11.2014.

Pra kontrata për furnizimin e impiantit nga shoqëria Energy Recuperator, ishte bërë gati tashmë, ndërkohë që procesi i dhënies së koncensionit, ndodhej në një fazë shumë të hershme.

Me procesverbalin datë **11.11.2014**, të mbajtur në ambjentet e Ministrisë së Mjedisit, është pasqyruar mbledhja e katërt e komisionit për dhënie me koncension, ku pasqyrohet se.. *ligji nr. 125/2013 “Për koncensionet dhe partneritetin publik privat” parashikon procedurën e negocimit pa shpallje.* Në përfundim ky komision ka vendosur ***t’i propozojë Ministrinë të Mjedisit, që së bashku me Ministrinë për Zhvillimin Ekonomik, Tregtinë dhe Sipërmarrjen të hartojnë një projekt vendim për mënyrën e përzgjedhjes “koncension i përzier” sipas procedurës “me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës” me subjektin Albtek Energy sh.p.k. ...***

Në fakt, konstatimi i bërë nga komisioni si më sipër, referuar ligjit nr. 125/2013 “Për koncensionet dhe partneritetin publik privat” me pretendimin se ky ligj **parashikon procedurën e negocimit pa shpallje nuk është i drejtë** pasi në fakt referuar nenit 22 pika 3 të këtij ligji parashikohet se: *Në dhënie e koncesioneve/partneriteteve publike private, autoriteti kontraktues mund të përdorë procedurën e hapur, procedurën e kufizuar ose procedurën me negocim, me shpallje paraprake të njoftimit të kontratës.*

Sidoqoftë, ajo që evidentohet në aspektin e fokusit të hetimit tonë, është ashtu siç thamë edhe më lart, se synimi ka qenë vazhdimisht, që **rol kryesor në këtë procedurë, do të kishte edhe Ministria për Zhvillimin Ekonomik, Tregtinë dhe Sipërmarrjen**, pra pikërisht shtetasi Arben Ahmetaj. Vetë komisioni e ka përcaktuar më sipër, që **MZHETS bashkë me Ministrinë e Mjedisit** duhet të hartojnë një projekt vendim për mënyrën e përzgjedhjes së koncensionit si koncension i përzier sipas procedurës me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës.

Për këtë arsye, me shkresën nr. 10843 prot datë **11.11.2014** Ministri i Mjedisit, **i është drejtuar shtetasis Arben Ahmetaj**, Ministër i Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, me lëndë “*Dërgohet projekt vendim për bashkëfirmosje*” ku i parashtron se i dërgon **për bashkëfirmosje projektvendimin “Për përcaktimin e autoriteteve kontraktuese, përkatësisht Ministrinë e Mjedisit dhe Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes për dhënie me koncension/ppp të ndërtimit dhe administrimit të impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut Elbasan, për prodhimin e energjisë elektrike, në procedurën përzgjedhëse me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës që i jepet shoqërisë Alb – Tek sh.p.k.”** Bashkalidhur i parashtron se gjendet projekt vendimi, relacioni shoqërues.

Në vijim, për arsye ende të pazbuluara nga hetimi, kjo shkresë riformulohet, **por në kundërshtim mesa kishte vendosur komisioni** për dhënie e koncensionit si më sipër, duke qarkulluar në ministrinë e R. së Shqipërisë, një shkresë tjetër me të njëjtin numër dhe datë, **por duke u hequr si autoritet kontraktor MZHETS-ja**. Konkretisht me shkresën nr. 10843 prot datë **11.11.2014** Ministri i Mjedisit, Lefter Koka, i drejtohet Ministrisë të Financës, Ministrisë të Drejtësisë, Ministrisë të Energjisë dhe Industrisë, **Ministrinë të Zhvillimit Ekonomik Tregtisë dhe Sipërmarrjes Arben Ahmetaj dhe Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë së Prokurimit Publik**, duke parashtruar se po dërgon për mendim projektvendimin “*Për përcaktimin e autoritetit kontraktues, përkatësisht Ministrinë e Mjedisit...*”

Sipas relacionit shoqërues konstatohet qëllimi i projektaktit dhe objektivat që synohen të arrihen, me qëllim ... dhënien me koncension/ppp ...në procedurën përzgjedhëse me negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës që i jepet shoqërisë Albtek sh.p.k. ...Propozimi për projekt vendimin ka ardhur si propozim i Grupit të Punës për dhënien me koncension (bashkalidhur procesverbali i mbledhjes dhe urdhëri për ngritjen e grupit të punës) ...Në hartimin e këtij projektakti kanë kontribuar Ministria e Mjedisit (Drejtoria Juridike dhe Drejtoria e Mjedisit), përfaqësues nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik Tregtisë dhe Sipërmarrjes, përfaqësues nga Ministria e Energjisë dhe Industrisë si dhe ekspertë të jashtëm të fushës.

Bashkalidhur gjendet edhe projekt vendim për Këshillin e Ministrave ku pasqyrohet si autoritet kontraktor Ministria e Mjedisit dhe miratimin e procedurës përzgjedhëse me negociim pa shpallje paraprake.

Me shkresën nr. 8575/1 prot datë 13.11.2014 rezulton se Ministri i Drejtësisë, Nasip Naço i kthen përgjigje Ministrit të Mjedisit Lefter Koka, ku i parashtron se ...shprehen parimisht dakort me iniciativën por sjellin në vëmendje se: ...ky është një akt me karakter individual. ...çmojnë se ... si akt nënligjor me karakter individual nuk mund të trajtohet nga Ministria e Drejtësisë.

Me shkresën nr. 6734/1 prot datë 17.11.2014 të Ministrit të Energjisë dhe Industrisë, Damian Gjikhuri, i është kthyer përgjigje shtetasit Lefter Koka, Ministër i Mjedisit, ku shprehen parimisht dakort, duke sqaruar se përzgjedhja e procedurës së koncensionit është e drejtë e autoritetit kontraktor pas vlerësimit të përmbushjes së kushteve të përcaktuara në legjislacionin në fuqi. Vlerësojnë se në relacion duhet të jepen sqarime të nevojshme përsa i përket kapacitetit të instaluar të centralit elektrik, nëse ky burim gjenerues i energjisë elektrike do të përfitojë ose jo nga skema për burimet e rinovueshme të energjisë si dhe në këtë kuadër të analizohet efektiviteti i këtij burimi të ri gjenerues. ... duhet të merret një vlerësim paraprak nga operatori përkatës lidhur me mundësinë e lidhjes në rrjet të këtij burimi gjenerues të energjisë elektrike.

Me shkresën nr. 7975/1 prot datë 14.11.2014 të Ministrit të Zhvillimit ekonomik, tregtisë dhe sipërmarrjes, nënshkruar nga ministri Arben Ahmetaj, i është kthyer përgjigje Ministrit të Mjedisit, shtetasit Lefter Koka, në përgjigje të shkresës nr. 10843 datë 11.11.2014 duke u shprehur parimisht dakort, në lidhje me projekt vendimin për përcaktimin e autoritetit kontraktues Ministrinë e Mjedisit në procedurën përzgjedhëse me negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës që i jepet shoqërisë Alb – Tek sh.p.k.

Ndërkohë, Ministria e Financave ende nuk i kthen përgjigje shkresës me nr. 10843 prot datë 11.11.2014, të Ministrisë së Mjedisit për përcaktimin e autoritetit kontraktor Ministrinë e Mjedisit dhe në lidhje me procedurën me negociim pa shpallje paraprake, për të cilën më datë 14.11.2014 ministri Arben Ahmetaj kishte nxituar të shprehej se ishte parimisht dakort. Pas marrjes së mendimeve përkatëse, nga drejtoritë e ministrisë, me shkresën nr. 15649/1 prot datë 25.11.2014 të Ministrit të Financave, Shkëlqim Cani i kthehet përgjigje shtetasit Lefter Koka, Ministër i Mjedisit, duke parashtruar këto komente:

1. Projekt vendimi i paraqitur nuk përmban asnjë vlerësim financiar të domosdoshëm për dhënien e një vlerësimi nga pikëpamja buxhetore, lidhur me leverdishmërinë dhe përballueshmërinë e këtij propozimi në përputhje me legjislacionin në fuqi
2. Neni 22 pika 3 e ligjit nr. 125/2013 "Për koncensionet dhe partneritetin publik privat" i cili shërben si mbështetje ligjore për propozimin e këtij projekt vendimi ka parashikuar në mënyrë shteruese llojet e procedurave që mund të përdorë autoiteti kontraktor për dhënien me koncension/ppp. Përsa më lart, vlerësojnë rishikimin e projekt vendimit në kuadër të përputhshmërisë me dispozitën ligjore të sipërcituar.
3. Relacioni shoqërues të përmbajë një informacion më të detajuar mbi statusin juridik të shoqërisë në raport me organin tatimor, fee koncensionare, vlerën e investimit dhe kapacitetet e shoqërisë.

Në vijim, rezulton se me shkresën nr. 10965 prot datë **17.11.2014** Ministri i Mjedisit, i është drejtuar edhe shtetasit Eduart Ahmeti, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Prokurimit Publik, ku i parashtrohet se i dërgon për mendim projektvendimin por duke e riformuluar atë, duke hequr shprehjen *“me negociim pa shpallje paraprake”* dhe vendos shprehjen *“autoriteti kontraktues...të negociojë me propozuesin e pakërkuar”*. Me shkresën nr. 12303/1 prot datë **18.11.2014** të Agjencisë së Prokurimit Publik, nënshkruar nga drejtori i përgjithshëm Eduart Ahmeti, i është përcjellë përgjigje Ministrisë së Mjedisit, në vëmendje shtetasit Lefter Koka, duke i bërë me dije se: *“...Sa i takon llojit të procedurës përzgjedhëse ... autoriteti kontraktues mund të përdorë procedurën e hapur, procedurën e kufizuar ose procedurën me negociim me shpallje paraprake të njoftimit të kontratës.”*. Sa më sipër APP vlerëson se *përcaktimi i autoritetit kontraktues dhe procedura përzgjedhëse për objektin konkret duhet të bëhet në përputhje me parashikimet ligjore.*

Pra siç konstatohet personi nën hetim Arben Ahmetaj, shprehet parimisht dakort për procedurën e mësipërme, megjithëse në kundërshtim të hapur me ligjin, i cili nuk parashikonte procedurën me negociim pa shpallje paraprake. Për më tepër, shtetasi Arben Ahmetaj, është në dijeni të plotë se nga kush menaxhohej dhe kontrollohej shoqëria Albtek Energy sh.p.k. dhe kush ishte pas shtetasës Stela Gugallja: pikërisht dy bashkëpunëtorët e tij të ngushtë, shtetasit Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto, me të cilët ai prej kohësh ndante biznese të përbashkëta.

Personi nën hetim Arben Ahmetaj, referuar procesverbalit të datës 21.02.2022, para komisionit hetimor, është shprehur se *letra ka konsekuencë nul, pavarësisht shprehjes së tij parimisht dakort, MZHE-ja, sidomos në momentin kur ai ka qenë ministër, nuk përfshihet në procedurën e dhënies të PPP-së apo të koncesioneve.* Gjithashtu ka theksuar se *për Këshillin e Ministrave qarkullojnë mendime për vendime, jo për procedurën. Është qarkulluar një projektvendim që është rëndom traditë e KM- së dhe vendoset të kërkohet më shumë se një mendim nga Ministria e Financave (në traditë kërkohet nga Ministria e Financave, Ministria e Drejtësisë).*

Siç qartë mund të konstatohet në projekt vendimin që i është dërguar për mendim MZHET-së, ka qenë përcaktuar procedura specifike dhe pikërisht ajo e negociimit paraprak pa shpallje dhe madje ka pasur edhe një relacion të hollësishëm bashkalidhur projekt vendimit. Madje, edhe në relacion, nga Ministria e Mjedisit është përcaktuar qartë procedura, dhe se në lidhje me projektvendimin është cituar se kush janë tre **ministrat që kanë kontribuar** në këtë projekt vendim: Ministria e Mjedisit, Ministria e Energjisë dhe Industrisë dhe **Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes**. Pretendimi i personit nën hetim Arben Ahmetaj se qarkullojnë mendime për vendime dhe jo për procedurën është i pambështetur nga sa më lart relativuar. Gjithashtu edhe fakti se MZHET nuk ka qenë e përfshirë nuk mbështetet, gjendur pikërisht para faktit se në komision ka qenë një vartës i shtetasit Arben Ahmetaj, konkretisht i ndjeri Zamir Stefani. Pavarësisht mosmiratimit të këtij projekt vendimi, shtetasi Arben Ahmetaj ka shfaqur vullnetin e tij të plotë për procedurën duke qenë në dijeni se kush ka qenë shoqëria koncensionare.

Në aspektin e konsumimit të veprës penale të korrupsionit, gjejmë me vend sidoqofte të sjellim në vëmendje se, legjislatori shqiptar nuk ka përcaktuar se kjo veprë konsumohet vetëm kur personi merr pranon, kërkon mitë për ta kryer detyrën në kundërshtim me detyrën dhe që patjetër sjellja e tij duhet të ketë edhe pasoja. Përkundrazi korrupsioni konsumohet edhe kur sjellja e funksionit është në përputhje me detyrën dhe madje edhe kur nuk është arritur pasoja e kërkuar nga dhënësi i mitës, mjafton që të jetë premtuar.

III.4) Ripërcjellja për miratim në Ministrinë e Financës

Në procesverbalin e datës **18.11.2014** në ambjentet e Ministrisë së Mjedisit, u mbledh komisioni në mbledhjen e tij të pestë, ku *...vendosi: T'i përcjellë Ministrisë së Financës ... kërkesën për miratim*

të projektit të studimit të fizibilitetit dhe të projekt kontratës përpara shpalljes së procedurës së dhënies me koncension/PPP/

Me emailin e datës **18.11.2014** ora 2.44 PM shtetësja Etleva Kondi përcjell tek shtetasi Alqi Bllako, Alba Thoma dhe Zamir Stefani, e më pas në datë **19.11.2014** ora 11.57 nga adresa e vet zyrtare @energja.gov.al, e përcjell këtë email tek shtetasi Klodian Zoto, **draft kontratën e inceneratorit**. Sjellim në vëmendje se angazhimi i shtetasit Klodian Zoto përgjatë gjithë kësaj në një shoqëri të themeluar nga bashkëjetuesja e shtetasit Mirel Mërtiri, tregon më së qarti lidhjet dhe ndërthurjet e këtyre personave me të gjitha bizneset e tjera tashmë në qarkullim. Pra ende pa u shpallur procedura ishte përcaktuar tashmë, shoqëria fituese.

Angazhimi i vartësit të personit nën hetim Arben Ahmetaj, i ndjeri Zamir Stefani, konstatohet se është i rëndësishëm në këtë procedurë koncensionare, pasi vini re se shtetësja Etleva Kondi i përcjell atij dhe jo anëtarëve të tjerë të komisionit emaille, duke përfshirë në këtë grup bashkëpunëtorin tjetër Alba Thoma dhe shtetasin Alqi Bllako.

Me shkresën nr. 11026 prot datë **18.11.2014** Ministri i Mjedisit Lefter Koka i është drejtuar Minsitrit të Financës Shkëlqim Cani me objekt *“Kërkesë për miratim studimi fizibiliteti dhe draft kontratë”* duke i përcjellë **studimin teknik, përshkrimin financiar dhe planin e biznesit, studim fizibiliteti dhe draft kontrate. ...**

Më datë 20.11.2014 ora 22.15 shtetësja Etleva Kondi, nga adresa e vet private @yahoo.it, i ka dërguar email shtetasit Klodian Zoto me emërtimin kontratë koncensionit inceneratori me këtë përmbajtje: *“Shif ndryshimet pls...min financave është i detyrueshëm. Eva”* duke i dërguar të njëjtën kontratë në lidhje me koncensionin mbi inceneratorin të dërguar më datë 19.11.2014 por të ripunuar. Në draftin e kontratës, në faqen e parë të saj, është shënuar emri i shoqërisë koncensionare, shoqërisë *“Albtek Energy”* sh.p.k, si palë në këtë kontratë koncensionare. Sjellim në vëmendje faktin se, **komisioni i dhënies së koncensionit ka vendosur që të zbatojë procedurën e prokurimit “negocim pa shpallje paraprake” të njoftimit të kontratës ne mbledhjen e datës 12.12.2014.** Ndërkohë, drafti i kontratës i përgatitur me emrin e shoqërisë koncensionare fituese është hartuar që në datën 19.11.2014, pra rreth një muaj më para se komisioni të merrte vendimin përkatës. E-maili i mësipërm është një provë tjetër me dokument që provon faktin se fituesi i procedurës ka qënë i paracaktuar.

Me shkresën nr. 11026/1 prot datë **20.11.2014** Ministri i Mjedisit, i adresohet shtetasit Shkëlqim Cani, Ministër i Financave, duke i sjellë në vëmendje se... *studimi fillestar është realizuar nga propozuesi ndërkohë që grupi i punës i ngarkuar me dhënien e koncensionit ka bërë ndryshimet e veta....*Në përfundim bëjnë me dije se *Ministria e Mjedisit është në gjendje ekonomike të përballojë kostot përkatëse të projektit, pasi në buxhetin e vitit 2015 për Ministrinë e Mjedisit është akorduar një fond prej 500 000 lekë me emrin e projektit “Inceneratori Elbasan”. Mbi këtë fakt flasin me bindje pasi projekt ligji për miratimin e buxhetit të vitit 2015 me këtë fond të inkorporuar është miratuar në parim pranë Parlamentit të Shqipërisë.*

Pikërisht më datë **27.11.2014** rezulton se është **revizionuar** përfundimisht një kontratë (*e cila gjendet në gjuhën italiane*), për furnizimin e një impianti për prodhimin e energjisë elektrike prej 2.85 Mwe, të ndodhur në Elbasan me nr. 14-E-009 datë **27.11.2014**, kontratë *“me çelësa në dorë”*. Palët kontraktuese janë Albtek Energy sh.p.k. me email: mirelmertiri@gmail.com përfaqësuar nga Stela Gugallja në cilësinë e blerësit dhe Energy Recuperator s.p.a. e përfaqësuar nga ing. Ernesto Granelli në cilësinë e furnizuesit. Në fund rezulton se është nënshkruar nga blerësi Stela Gugallja dhe Albtek Energy sh.p.k. dhe përfaqësuesi i Energy Recuperator s.p.a. më datë 27.11.2014.

Me shkresën nr. 25 prot datë **27.11.2014** shoqëria Albteck Energy sh.p.k. i është adresuar Ministrisë së Mjedisit me lëndë *“Paraqitje e tabelës përfundimtare të investimit”* ku ka parashtruar se **në vazhdimësi të diskutimeve si dhe sqarimeve të dhëna në takimin e realizuar në ambjentet e Minsitrisë së Mjedisit** dërgojnë tabelën e saktë të vlerës së investimit (kosto kapitale) **me vlerë 21 660 000 euro** pa tvsh... Me shkresën nr. 11278/1 prot datë **27.11.2014** të Ministrisë së Mjedisit, i është bërë me dije shoqërisë Albteck Energy sh.p.k. se ... dokumentacion i cili do të jetë pjesë e dosjes ... Rezulton i administruar, **një raport paraprak i vlerësimit të ndikimit në mjedis**, me shoqëri kërkuese Albteck Energy sh.p.k. përgatitur nga EMC Studio me adminsitator Elidiana Shehu, që mban si datë vetëm muaji **nëntor 2014**. Rezulton i administruar një dokument *“Impiant i përpunimit të Mbetjeve urbane në qytetin e Elbasanit”* Studim fizibiliteti, me kokën e Ministrisë së Mjedisit, i përgatitur në muajin nëntor 2014, i nënshkruar nga 6 persona. Në pikën 2. Analiza teknike, është përshkruar se Ministria e Mjedisit ka inicuar dhe propozuar projektin ...Projekti pritet të ketë aktorë kryesorë në nivel kombëtar si:

- **Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik Tregtisë dhe Sipërmarrjes**
- **Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës**
- **Ministrinë e Financave.**

Pra, vini re që përmendet një aktor shumë i rëndësishëm sërish, MZHETS që është pikërisht ministria që drejton personi nën hetim.

Më datë **02.12.2014** shtetësja Etleva Kondi i ka dërguar email shtetasve Alba Thoma dhe Alqi Bllako ku ka parashtruar se **u vonua pak por mendoj të argumentojë fort pse PPP dhe jo prokurim publik. Ky email është gjetur në kompjuterin e shtetasit Klodian Zoto**. Bashkalidhur gjendet *shkresa drafte e Ministrisë së Mjedisit e vitit 2014 që i drejtohet ministrit të financave Shkëlqim Cani, me autore shtetasen Alba Thoma dhe përpunuese të fundit shtetasen Etleva Kondi, shkresë që i drejtohet si kthim përgjigje nga Ministri i Mjedisit ministrit të Financës*. Këtë email shtetësja Etleva Kondi nga adresa e vet private @yahoo.it, ia dërgon shtetasit Klodian Zoto, më datë 02.12.2014 ora 16.19. Shkresa konstatohet se në paragrafin e tretë vijon me: *“... Ministria e Mjedisit është në gjendje ekonomike të përballojë kostot përkatëse të projektit pasi në buxhetin e vitit 2015 për Ministrinë e Mjedisit, është akorduar një fond prej 500 000 lekë me emrin e projektit “Inceneratori i Elbasanit” fond ky i inkorporuar në buxhetin e shtetit të vitit 2015 miratuar nga Parlamenti i Shqipërisë. Më këtë fakt flasim me bindje pasi projektligji për miratimin e buxhetit të vitit 2015, me këtë fond të inkorporuar është miratuar në parim pranë Parlamentit të Shqipërisë. ...mbetemi në pritje të miratimit tuaj sa më shpejt, me qëllim vazhdimin e procedurave përkatëse të koncensionit...”*. Kjo shkresë mban si autor Alba Thoma krijuar më datë 02.12.2014 dhe modifikuar më datë 02.12.2014. Si autor i fundit shfaqet shtetësja Etleva Kondi.

Pra, nga tërësia e akteve deri në këtë moment, konstatohet një barrierë e fortë nga Ministria e Financave në lidhje me formën e procedurës dhe dyshimet që kjo ministri ka ngritur për shoqërinë Albteck Energy sh.p.k., e **cila rezultonte e krijuar së fundmi dhe dukej si e krijuar kastile për marrjen e këtij koncensionit, pa një back ground (të kaluar, eksperiencë) të suksesshme në fushën që po tentonte apo në fusha të tjera.**

Me shkresën nr. 11026/2 prot datë **03.12.2014**, Ministri i Mjedisit i adresohet Ministrit të Financave Shkëlqim Cani, duke i kërkuar miratimin mbi përbalueshmërinë, qëndrueshmërinë dhe fizibilitetin fiskal të objektit të koncensionit, i përcjellin CD ku ndodhet studimi teknik, përshkrimi financiar dhe plani i biznesit, studim fizibiliteti dhe draft kontrate.

Me një email të datës **05.12.2014** ora 10.07. AM nga adresa e emailit të shtetasës Alba Thoma (Alba.Thoma@moec.gov.al) dërguar shtetasve Zarina Taja, Gentian Opre, Isida Koka, cc shtetasës Etleva Koka me titull *“Informacioni i kërkuar”* i parashtron se: **referuar bisedës së mbrëmshme, ju përcjell pjesën e TVSH-së dhe preventivin e shpenzimeve për ndërtimin e veprës. ...pasqyra**

financiare që citonte vitin 2007 është për vitin 2013 ... sektori ynë i financës nuk ia ndërronte dot formatit datën. ... përgjigja të merret sot. Jam në pritje të përgjigjes suaj pasi nëse me thoni vij e marr dorazi.

Pra shihet qartësisht shqetësimi i krijuar nga Ministria e Financave dhe angazhimi i shtetasës Alba Thoma që të marrë përgjigjen dorazi. (ky email gjendet tek praktika e marrë në ministri).

Qëndrimi i Ministrisë së Financave duket se ka shqetësuar edhe aktorët e tjerë, pasi më datë 06.12.2014 ora 10.21, shtetasi Alqi Bllako i ka dërguar shtetasve **Ervin Mete**, Gelardina Prodani, Alba Thoma materialin e përgatitur nga komisioni në lidhje me pikat e diskutuara një ditë më parë me përmbajtje: *“Përshëndetje Ervin, Bashkalidhur materiali i përgatitur nga komisioni në lidhje me pikat e diskutuara dje. Nëse ka akoma elemente të propozimit të cilat ju i mendoni se duhen negociuar me propozuesin e pakërkuar të lutem m’i dërgo me email në mënyrë që komisioni të vazhdojë sot negociatat. Mbetem në pritje...”* Më datë **06.12.2014** në orën **15.07** shtetasi Ervin Mete, i nis shtetasit Arben Ahmetaj, një email me titull *“Impianti i Elbasanit”* dhe attachment dokument *“Informacion mbi problematikën.docx”* ku bashkalidhur është emaili i mësipërm i shtetasit Alqi Bllako, dhe bashkalidhur dokumenti me titull *“Informacion në lidhje me pikat e diskutimit të Ministrisë së Financës”*. Në përmbajtje të këtij dokumenti parashtrihen arsyet përse duhet që projekti të jepet me koncension. Është theksuar gjithashtu që vlera e kostos së ndërtimit e propozuar nga Ministria e Mjedisit është **vetëm 21 661 111 USD**, shoqëria merr përsipër menaxhimin për 15 vjet të këtij impianti, nevoja për mbështetje financiare. Gjithashtu arsyetohet përse duhet të ndërtohet impiant incenerimi dhe jo landfill.

Përsa më sipër, pretendimi i personit nën hetim Arben Ahmetaj se nuk ka qenë në dijeni të procedurave, se nuk ka pasur madje as dijeni se për kë shoqëri bëhej fjalë, bie poshtë. Ai rezulton se ka qenë maksimalisht i angazhuar në këtë projekt ashtu si edhe në projektet e tjera të identifikuar të shtetasve Mërtiri dhe Zoto. Ky email konstatohet se i vjen pikërisht në kohën që Ministria e Financave po bën ende përpjekje për ta ndaluar këtë procedurë, por që mesa duket në vijim nuk ka arritur.

Me shkresën nr. 11026/3 prot datë **10.12.2014**, Ministri i Mjedisit, i është adresuar sërish shtetasit Shkëlqim Cani, Ministër i Financave me lëndë *“Kërkesë për miratim studim fizibiliteti dhe draft kontrate”* ku në përfundim parashtron se ... *përcjell CD me kopje të studimit të fizibilitetit dhe draft kontrate. ... mbetet në pritje të miratimit të Ministrisë së Financave me qëllim vazhdimin e procedurave përkatëse të koncensionit.*

Përfundimisht, edhe pengesat që po ngrinte shtetasi Shkëlqim Cani bien pasi Ministri i Financave Shkëlqim Cani i adresohet Ministrisë së Mjedisit, me shkresën nr. 17042/1 prot datë **10.12.2014** ku shprehet se *në parim janë dakort me mbështetjen financiare të propozuar në studimin e fizibilitetit, por kërkojnë që gjatë vijimit të procedurave të mëtejshme koncensionare ... të vlerësohen me prioritet maksimal çështjet e mëposhtme:*

- *Kostot buxhetore që mund të lindin si pasojë e materializimit të risqeve të ndryshimit të kursit të këmbimit dhe atij nga inflacioni...*
- *Marrjen e miratimit paraprak nga Ministria e Energjisë dhe Industrisë në cilësinë e institucionit përgjegjës për politikën në fushën e energjisë elektrike dhe pronarit të KESH sh.a. për përballimin e riskut nga çmimi i energjisë elektrike (feed in tariff)*
- *Marrjen e miratimit paraprak nga njësitë e qeverisjes vendore që përfshihen në këtë projekt, lidhur me përballimin prej tyre të riskut të mosplotësimit të sasisë së mbetjeve për t’u trajtuar nga koncensionari*
- *Ministria e Mjedisit në cilësinë e autoritetit kontraktor përgjegjës të rishikojë periudhën se kur do të disbursohet transhi i parë i tarifës së disponueshmërisë. Ky transh duhet të jepet vetëm pasi të jetë vërtetuar nga institucionet përgjegjëse që objekti i parashikuar është në efikasitet të plotë, kusht i cili rrit më shumë përgjegjëshmërinë e koncensionarit për të mbaruar në afatin e caktuar dhe me cilësinë e kërkuar ndërtimin e objektit të parashikuar.*

Më datë **11.12.2014** në orën **2.29 AM** shtetësja Alba Thoma, me adresën e vet private albathoma82@gmail.com, me email i drejtohet shtetasit Bledar Karoli në adresën zyrtare të këtij të fundit @moe.gov.al dhe CC shtetasit Alqi Bllako, në adresën private të këtij të fundit alqibllako@gmail.com, me këtë përmbajtje: *“Bledi, sikurse folëm të lutem në CD më duhen të gjitha materialet e këtij emaili kurse kontrata duhet edhe e printuar dhe në orën 8 duhet të jetë tek Ministria e Financës, tek drejtori i buxhetit Gentian Opre. Të lutem coji vetë se janë me shumë prioritet dhe qëndro aty derisa të marrësh dorazi përgjigjen e tyre...”*. Në orën 16.14 shtetasi Mirel Mërtiri i përcjell shtetasit Klodian Zoto emailin e mësipërm. Emaili ka si attachment dokumentat: *Analiza financiare Elbasan për Ministri të Financës datë 10.12.2014. Shkresa e argumentuar për Ministrinë e Financës, kontrata e inceneratorit, shpallje emergjence*. Konkretisht gjendet impianti i përpunimit të mbetjeve urbane në qytetin e Elbasanit, Studim fizibiliteti, draft kontratë koncensionit, shkresa draft e Ministrisë së Mjedisit dërguar Ministrit Shkëlqim Cani për miratim studim fizibiliteti dhe draft kontrate etj.. Ky email i është dërguar edhe shtetasit Mirel Mërtiri dhe po më datë 11.12.2014 shtetasi Mirel Mërtiri ia dërgon shtetasit Klodian Zoto. Nga materialet e mësipërme, rezulton se dokumenti *“Shkresa e argumentuar për Ministrinë e Financave.docx”* rezulton i krijuar nga Alba Thoma dhe i përpunuar për herë të fundit nga shtetësja Gelardina Prodani.

Pra nga sa konstatohet, ekziston dyshimi i mbështetur në prova, se dokumentacioni mbi të cilin është dhënë përgjigja e datës 10.12.2014, janë dorëzuar dorazi në Ministrinë e Financave vetëm ditën e nesërme.

Pra, pavarësisht se konstatohet se tashmë pengesat nga Ministria e Financave duket se kishin rënë, sërish konstatohet se kjo e fundit kishte lënë ende disa pika të diskutueshme, por për të cilat nuk dokumentohet që të ketë patur ndonjë korrespondencë në vijim, ku të pasqyrohet nëse çështjet e parashtruara në shkresë janë realizuar.

III.5) Zhvillimi i procedurës për dhënien me koncension dhe nënshkrimi i kontratës koncensionare

Pas thyerjes së barrierës në Ministrinë e Financave, në proces verbalin datë **12.12.2014** të mbajtur në ambjentet e Ministrisë së Mjedisit, komisioni, u mbledh në mbledhjen e tij të shtatë, ku pasi mori konfirmimin e Ministrit të Mjedisit lidhur me llojin e procedurës së koncensionit që do të përdoret **“negocim pa shpallje paraprake të njoftimit”** dhe **“Ftesën për ofertë”** drejtuar subjektit i cili ka bërë propozimin e pakërkuar **AlbTek Energy ...hartoi ftesën për ofertë** së bashku me termat e referencës së projektit bashkalidhur. Në përfundim Komisioni vendosi: ***T’i paraqesë shoqërisë Albtek Energy sh.p.k. nëpërmjet Ministrit të Mjedisit “Ftesën për ofertë” ... për një afat 7 vjeçar referuar kritereve të “ftesës për ofertë”, studimit të fizibilitetit të hartuar nga Ministria e Mjedisit dhe të miratuar lidhur me mbështetjen financiare nga Ministri i Financës duke i lënë atij një afat të përcaktuar për paraqitjen e ofertës.***

Me shkresën nr. 11026/5 prot datë **12.12.2014** Ministri i Mjedisit Lefter Koka i adresohet shtetases Stela Gugallja me lëndën *“Ftesë për ofertë”* ... brenda datës 16.12.2014. Bashkalidhur gjendet shtojca 9 e DST-së.

Me formularin e ofertës nr. 11026/6 prot datë **16.12.2014** hyrje në Ministrinë e Mjedisit, me datë 16.12.2014, është paraqitur oferta e shoqërisë **Albtek Energy**. Në të njëjtën ditë me dorëzimin e ofertës, është zhvilluar mbledhja e komisionit për dhënien e koncensionit. Me proces verbalin nr. 8 datë **16.12.2014** është mbledhur komisioni dhe kjo mbledhje konsistoi në **negocimin e kontratës koncensionare** me subjektin **Albtek Energy sh.p.k.** nga anëtarët e komisionit me përfaqësuesit e firmës. Të pranishëm në mbledhje janë Pëllumb Abeshi, **Zamir Stefani**, Bardhi Çabiri, Serafin Papa, Jonida Zeqo dhe Etleva Kondi si dhe zotërinjtë **Klodian Zoto, Denisa Tollkuçi** (për të cilët nuk ka ndonjë dokument në lidhje me rolin e tyre deri në atë moment në shoqërinë *“Albtek Energy” sh.p.k.* Siç do të rezultojë më poshtë, i pandehuri **Klodian Zoto** është ortaku i vetëm dhe administratori i

shoqërisë "Integrated Technology Servis" sh.p.k, e cila ka zbatuar punimet e ndërtimit dhe ka përfituar nga ky konçension) dhe Stela Gugallja si përfaqësues të subjektit Albtek Energy sh.p.k. Një nga anëtarët e komisionit, Lediana Karalliu nuk ishte prezent në mbledhje për arsye shëndetësore. Mbledhja filloi me diskutimin pikë për pikë të neneve të kontratës dhe pas nënshkrimit të saj iu paraqit AK-së. Komisioni propozoi miratimin në Këshillin e Ministrave të kontratës ... Bashkalidhur këtij procesverballi pasqyrohet se gjendet kontrata e sigluar nga anëtarët. Procesverballi është nënshkruar nga anëtarët e komisionit të pranishëm dhe nga shtetasit Klodian Zoto, Stela Gugallja dhe Denisa Tollkuci.

Me shkresën nr. 26676 datë **16.12.2014** Banka Veneto i ka kthyer përgjigje shoqërisë Albtek Energy sh.p.k. ku shprehet se e ka shqyrtuar kërkesën për financim por mbetet në pritje për t'u njohur me kushtet e kontratës së konçensionit.

Më datë **16.12.2014** ora 15.58.55 Klodian Zoto i ka dërguar Alba Thomës me email kontratën me titull emaili "Kontrata për inceneratorin me ndryshimet e nënvizuara" ku evidentohen komente të kryera në anë të faqeve.

Po në datën 16.12.2014 është nënshkruar draft kontrata e konçensionit me nr. 11026/7 prot datë **16.12.2014** të formës BOT për ndërtimin dhe administrimin e impiantit të përpunimit të mbetjeve urbane të qarkut të Elbasanit, midis Ministrisë së Mjedisit, përfaqësuar nga shtetasi Lefter Koka dhe shoqërisë "Albtek Energy" sh.p.k përfaqësuar nga Stela Gugallja si konçensionar. Me anë të kontratës së konçensionit i jepet nga Ministria e Mjedisit shoqërisë konçensionare konçensionit i formës "BOT", që përfshin financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin dhe mirëmbajtjen me konçension sipas objektit të kësaj kontrate, si dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës së konçensionit. Konçensionit jepet për një periudhë **prej 7 vjet nga data efektive**.

III.6) Miratimi i VKM nr. 907/2014 për miratimin e financimit

Me shkresën nr. 11902 prot datë **17.12.2014** të Ministrit Lefter Koka i dërgohet, Sekretarit të Përgjithshëm i Këshillit të Ministrave projekt vendimi për shqyrtim e miratim "**Për dhënien e miratimit për sigurimin e financimit të nevojshëm të kontratës së konçensionit për ndërtimin dhe administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut të Elbasanit dhe prodhimin e energjisë**". Pasqyrohet gjithashtu se projekt vendimi shoqërohet me relacionin dhe kontratën konçensionare të nënshkruar.

Me VKM nr. 907 datë **17.12.2014 (FZ nr. 202 datë 06.01.2015)** "**Për dhënien e miratimit për sigurimin e financimit të nevojshëm të kontratës së konçensionit për ndërtimin dhe administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut të Elbasanit dhe prodhimin e energjisë**" është vendosur:

1. **Dhënia e miratimit për sigurimin e financimit të nevojshëm të kontratës së konçensionit për ndërtimin dhe administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut të Elbasanit dhe prodhimin e energjisë sipas aneksit B të kësaj kontrate që i bashkalidhet këtij vendimi.**
2. **Ngarkohen Ministria e Mjedisit dhe Ministria e Financave për zbatimin e këtij vendimi.**
3. **Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.**

Vendimi nr. 907 datë **17.12.2014** më pas është korrigjuar si VKM nr. 908 datë 17.12.2014 nënshkruar sërish nga zëvendës kryeministri Niko Peleshi dhe ministri i Mjedisit Lefter Koka dhe ka hyrë në Ministrinë e Financave më datë **24.12.2014**. Ndryshuar për shkak të një gabimi teknik në numrin e tij.

III.7) Miratimi i lejes së ndërtimit, "konflikti" me shoqërinë FP Consulting dhe sigurimi i financimit

Me Vendimin nr. 1 datë **27.01.2015** të nënshkruar nga **Kryetari i KKT** "Për miratimin e lejes së ndërtimit për impiantin e trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut të Elbasanit dhe prodhimit të energjisë" me vendndodhje në Bashkinë Elbasan, në mbështetje të neneve 27 dhe 28 të ligjit nr. 107/2014 "Për planifikimin dhe Zhvillimin e territorit". Vendimit nr. 877 datë 03.10.2013 të Këshillit të Ministrave "Për përbërjen e Këshillit Kombëtar të Territorit" me propozimin e Ministrisë së Mjedisit, Këshilli Kombëtar i Territorit vendosi:

1. **Miratimin e lejes së ndërtimit për impiantin e trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut të Elbasanit dhe prodhimit të energjisë, me vendndodhje në Bashkinë Elbasan dhe subjekt kërkues shoqërinë koncensionare Albtek Energy sh.p.k....**

Ky vendim është nënshkruar në vijim ndër të tjerë edhe nga personi nën hetim Arben Ahmetaj si anëtar i KKT.

Në datën **05.03.2015** është mbajtur **akt dorëzimi i sheshit të ndërtimit**.

Ndërkohë konstatohet se "krijohet" një konflikt ndërmjet shoqërisë FP Consulting të shtetasit Italian Francesco Pistrutto dhe shoqërisë Albtek Energy sh.p.k. Shoqëria FP Consulting me padinë datë **01.06.2015** ka investuar Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë duke pretenduar detyrimin e palës së paditur Albtek Energy sh.p.k. që të përmbushë detyrimet e rrjedhura nga kontrata e shërbimeve të konsulencës e datës 09.09.2014 me nr. 5282 rep nr. 2541 kol dhe të paguajë edhe shpërblimin për dëmin e shkaktuar. Përgjatë gjykimit është dorëzuar kontrata e shërbimit të konsulencës nr. 5282 rep nr. 2541 kol datë 05.08.2014 (korrigjuar në 09.09.2014) para noteres Majlinda Demollari e cila përputhet me atë të gjendur në emailin e datës 26.05.2015 ku nga adresa e emailit studio ulpiani. shigjoret ulpiani@gmail.com rezulton t'i jetë dërguar shtetasit Klodian Zoto. **Me vendimin nr. 5111 datë 19.06.2015** të Gjykatës së Shkallës së Parë të Rrethit Gjyqësor Tiranë është vendosur: Pranimi i kërkesë padisë të shoqërisë "FP Consulting" Sh.p.k dhe detyrimin e palës së paditur "Albtek Energy" sh.p.k për të paguar këstin e parë në shumën 1,000,000 Euro sipas kontratës të konsulencës. Kundër këtij vendimi gjykata është shprehur se nuk lejohet ankim.

Ndërkohë rezulton se shoqëria Albtek Energy sh.p.k. investon Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me padinë e datës **17.05.2016** (ndryshuar bërë datë 17.06.2016), duke paditur Veneto Bank sh.a. me objekt detyrimin e palës së paditur për ekzekutimin e detyrimit kontraktor, lëvrimit e kredisë bankare të emërtuar më datë 08.01.2015 në favor të paditësit si dhe shpërblimi i dëmit të shkaktuar nga vonesa. Në këtë padi "Albtek Energy" sh.p.k shprehet se kjo shoqëri, si fituese më datë 16.12.2014 ka nënshkruar kontratën e koncensionit tip BOT me vlerë investimi 21 000 000 euro. Vlera e projektit ishte një shumë e konsiderueshme dhe përveç kapaciteteve të saja financiare ka hyrë në bisedime me Bankën Veneto për financimin e një shume prej 19 000 000 euro. Me shkresën nr. 323 prot datë 08.01.2015 është komunikuar zyrtarisht nga Veneto Bank sipas pretendimit të paditësit se organet kompetente të bankës kanë miratuar financimin e një kredie në shumën prej 19 000 000 euro për realizimin e ndërtimit të impiantit të përpunimit të mbetjeve urbane. Me shkresën e datës 06.02.2015 nga Veneto Bank u vendosën disa kushte plotësuese për palën paditëse, realizimi i të cilave do të bënte të mundur edhe lëvrimit e kredisë. Më datë 12.05.2015 pasqyrohet se është firmosur nga Ministri i Mjedisit ndryshimi në kontratën e koncensionit duke u hartuar Aneksi D me nr 11026/19 prot ku janë parashikuar shprehimisht ato detaje dhe elementë të kërkuara nga banka, ku shteti jep garancinë e tij për realizimin e projektit. Me kërkesën për shtesën e padisë është saktësuar objekti i padisë duke mbetur përfundimisht me objekt: Detyrimi i palës së paditur të shpërblejë dëmin e shkaktuar në vlerën 7 530 719 euro nga vonesa në ekzekutimin e lëvrimit të kredisë bankare të miratuar më datë 08.01.2015 në favor të shoqërisë Albtek Energy sh.p.k. Në konkluzionet e palës së paditur "Intesa SanPaoloBank" sh.a., lidhur me procesin gjyqësor si më sipër (pasi ka ndodhur zëvendësimi procedural për shkak se Veneto Bank është përthithur nga Intesa

San Paolo Bank), datë 18.06.2019, shprehet se: ...**Më herët**, paditësi (Albtek Energy sh.p.k), kishte kërkuar pranë Veneto Bank financimin e projektit : *“Ndërtimin dhe administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut Elbasan dhe prodhimin e Energjisë”* edhe **pse ende nuk ishte shpallur fitues i garës së zhvilluar për përcaktimin e operatorit**; Paditësi pretendoi se në datë 11.11.2014 ka nënshkruar me subjektin Energy Recuperator soa Kontrata e Furnizimit me “celesa në dorë” nr.13-E-008, sipas të cilit Paditësi do të porosiste pranë subjektit Energy Recuperator impiantin e përpunimit të mbetjeve në shumën 13.500.000 Euro. **Kjo kontratë rezulton të jetë e “nënshkruar” përpara se paditësi të dinte se do të ishte fitues dhe nënshkrues i kontratës së koncesionit me Ministrinë e Mjedisit.**

Me vendimin nr. 4578 datë 25.06.2019 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë ka vendosur rrëzimin e padisë së shoqërisë Albtek Energy sh.p.k. Aktualisht kjo çështje është për shqyrtim në Gjykatën e Apelit Tiranë.

Nga verifikimi në sistemin informatik tatimor C@TS rezulton që shtetasi Francesco Pistritto, shtetas Italian, lindur në datë 21.11.1952, në Palermo, është administrator në subjektin F.P Consulting me nipt K61622004R. Data e themelimit: 11-01-2006, me adresë rruga "Lidhja e Prizrenit", me kapital themeltar 100.000 leke me objekt aktiviteti: *Ofrimi i konsulencave dhe shërbimeve të gjitha.*

Nga analizimi i listëpagesave të deklaruara nga subjekti në organin tatimor rezulton se në periudhën 12.2011 deri në 07.2015 janë deklaruar si të punësuar shtetasi Francesco Pistritto si *“këshilltar ekonomik”* dhe shtetasit Aldor Marku dhe Orin Minga si *“Instruktur Palestre”*. Nga data 08.2015 deri në 12.2021 rezulton i deklaruar vetem shtetasi Francesco Pistritto si *“këshilltar ekonomik”*.

Nga analizimi i librave të shitjes të deklaruara në organin tatimor nga subjekti F.P Consulting me nipt K61622004R, rezulton që ka vetem një klient kryesor, shoqërinë *Integrated Technology Services* me nipt L02302032C me themelues shtetasin Klodian Zoto. Ka deklaruar shitje në periudhën 31.03.2015 deri në 27.11.2018 gjithsej në vlerën 3 381 468 lekë nga të cilat 2 866 158 lekë vetëm për shoqërinë *Integrated Technology Services sh.p.k.* për periudhën 28.01.2016 deri më datë 27.11.2018

Ndërkohë, nga analizimi i librave të blerjes, të deklaruara në organin tatimor nga subjekti F.P Consulting me nipt K61622004R, rezulton që ka bërë vetëm tre blerje në periudhën qershor 2015, në vlerën 1 500 000 lekë.

Shtetasi italian Francesco Pistritto edhe pse gjyqfitues, nuk e ka marrë nga shoqëria ITS asnjëherë shumën e pretenduar si më sipër, sipas kontratës së konsulencës, pasi sipas pretendimit të tij, i dukej sikur do ta vidhte shoqërinë ITS ndërkohë që kjo e fundit ishte në proces gjyqësor me bankën.

Vetëm më datë **30.06.2015**, sipas kontratës me nr. nr. 6195 rep nr. 1948 kol datë **30.06.2015**, me kredithënës Banka Credins sh.a., kredimarrës shoqëria **Albtek Energy sh.p.k.** dhe dorëzanës shtetësja Stela Gugallja dhe shoqëria *“Integrated Technology Services” sh.p.k.* është arritur të merret kredia nga shoqëria koncensionare në shumën **4 000 000 euro**, me qëllim investim në blerje asete dhe investime. Sipas nenit 8, kredimarrësi dhe/ose dorëzanësi, në mënyrë që të sigurojnë përmbushjen e kushteve dhe afateve të kësaj kontrate kredie si dhe ripagimin e huasë së bashku me interesin, penalitetet, komisionet, shpenzimet, detyrimet etj do të **vendosin si garanci:**

- 100% të kuotave të kapitalit të shoqërisë Albtek Energy sh.p.k.
- **Kontratë koncensionale e formës BOT për ndërtimin dhe administrimin e impiantit të përpunimit të mbetjeve urbane të qarkut Elbasan me nr. 11026/7 prot datë 16.12.2014**
- Kontratë furnizimi me çelësa në dorë nr. 14-E-009 datë **18.06.2015** me objekt furnizimin me çelësa në dorë të impiantit të përpunimit termik të mbetjeve urbane me fuqi për prodhim të energjisë elektrike 2.85 MW në Elbasan.

Sipas nenit 8 pika 6, banka në rast të mospërmbushjes së detyrimeve që rrjedhin nga kjo kontratë ka të drejtë të sekuestrojë pasurinë e luajtshme dhe të paluajtshme, llogaritë e bllokuara dhe sendet e tjera me vlerë.

Përsa më sipër vendosur si garanci është lidhur edhe marrëveshja siguroese me nr. 6196 rep nr. 1949 kol datë 30.06.2015.

Pra siç mund të shihni, një shoqëri e cila dispononte një kapital minimal, pa asnjë eksperiencë në fushën që po operonte dhe në fakt në asnjë fushë tjetër, e krijuar me qëllimin e vetëm për përfitimin e këtij koncensionit, pa pasur asnjë mundësi financimi, duke arritur të verë garanci për sigurimin e një financimi vetë kontratën koncensionare, duke rrezikuar në këtë mënyrë përfitimet e shtetit, arrin të fitojë koncensionin e mësipërm. Ky koncension duhet të fitohej pikërisht nga shoqëria e mësipërme, pasi ishte mjeti që shfrytëzohej jo vetëm nga shtetasit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri por edhe nga funksionarë të lartë për arritjen e nxjerrjeve të përfitimeve të paligjshme.

Sipas proces verbalit mbi përfundimin e punimeve datë **23.11.2015** për objektin “Vend depozitimi i mbetjeve speciale jo të rrezikshme” pjesë e objektit “Ndërtim dhe administrim i impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut Elbasan, për prodhim energjie” i mbajtur pranë prani të investitorit *Albtek Energy sh.p.k.* Ing. Enid Dine: **Sipërmarrësi i punimeve ITS sh.p.k.** me drejtues ligjor Klodian Zoto pasqyrohet se *...miratohet vënia në punë e venddepozitimit sipas kontratës së koncensionit prot. 11026/7 datë 16.12.2014 lidhur mes Albtek Energy sh.p.k. dhe Ministrisë së Mjedisit.* Bashkalidhur është edhe deklarata teknike e sipërmarrësit konkretisht e shoqërisë ITS nënshkruar nga Klodian Zoto dhe Leka Kosta si dhe relacioni përfundimtar i mbikqyrësit për **vetëm venddepozitimin e mbetjeve urbane**, mbajtur nga NJZP me kryetar Serafin Papa; Akt kolaudimi për vetëm venddepozitimin e mbetjeve urbane me kolaudator Ave Consulting sh.p.k. me ing **Arben Dervishaj**. Në këtë akt kolaudimit është pasqyruar se vlera e situacionit përfundimtar është 2 270 482.14 euro me tvsh.

Ndërkohë, rezulton se afati për përfundimin e punimeve të gjithë objektit, sipas kontratës nr. 11026/7 datë 16.12.2014 duhet të përfundonte **në datën 05.07.2016**. Por me shkresën nr. 45 prot datë **29.06.2016** “Kërkesë për shtyrje afatit” drejtuar MM dhe për dijeni Njësisë së Zbatimit të Porjektit, shoqëria koncensionare *Albtek Energy sh.p.k.* ka paraqitur kërkesën për shtyrje të afatit të përfundimeve të punimeve. Përsa më sipër, është bërë shtyrje e afatit në periudhën 6 mujore nga data **30.06 deri më 30.12.2016**.

III.8) Miratimi i ndërtimit dhe shfrytëzimit të impiantit

Me shkresën nr. 4557 prot datë **08.07.2016** të Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë nënshkruar nga ministri Damian Gjicknuri, rezulton se i është drejtuar disa ministrave, ndërmjet tyre edhe **Ministrit të Financave Arben Ahmetaj**, me lëndë “Dërgohet për mendim projekt vendimi” “Për **miratimin e ndërtimit dhe shfrytëzimit të impiantit me rikuperim të energjisë, nga trajtimi i mbetjeve urbane, në qytetin e Elbasanit nga shoqëria “Albtek Energy sh.p.k.”** shoqëruar me relacionin përkatës.

Me shkresën nr. 4972/1 prot datë **18.07.2016** të Ministrit të Drejtësisë Ylli Manjani, drejtuar shtetasit Damian Gjicknurit, parashtrohet: *...sugjerojmë që projekt akti në momentin e përcjelljes për shqyrtim në Këshillin e Ministrave duhet të evidentojë qartë në relacion procedurat dhe dokumentacionin e nevojshëm të administruar për aplikimin, vlerësimin dhe propozimin për dhënien e të drejtës për ndërtimin e një burimi të ri gjenerues të energjisë elektrike që nuk është objekt koncensionit ... projektatit ...ai rregullon një marrëdhënie konkrete me subjekte individualisht të përcaktuara. ...**Ministria e Drejtësisë nuk mund të shprehet mbi përmbajtjen e projekt aktit.***

Me shkresën nr. 5682/1 prot datë **19.09.2016** të Ministres së Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes Milva Ekonomi, është parashtruar se **shprehen në parim dakort.**

Me shkresë nr. 4509/1 prot datë **20.07.2016** të Ministrit të Mjedisit Lefter Koka, parashtrohet se **... shprehen parimisht dakort.**

Me shkresën nr. 4316/1 prot datë **26.07.2016** të Ermonela Felaj, Ministre e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin drejtuar shtetasit Damian Gjijnuri, parashtrohet se *...shprehen parimisht dakort dhe pa vërejtje.*

Me shkresën nr. 9930/1 prot datë **05.09.2016** të **Ministrit të Financave Arben Ahmetaj**, i është adresuar shtetasit Damian Gjijnurit, Ministër i Energjisë dhe Industrisë, ku i bën me dije se *... parë në këndvështrimin buxhetor shprehen në parim dakort pa vërejtje për sa kohë që projekt vendimi nuk shoqërohet me shpenzime financiare për buxhetin e shtetit duke sugjeruar që:*

1. *Në relacionin shpjegues të projekt vendimit, vlerësojnë të argumentohet kapaciteti ekonomik dhe financiar i shoqërisë nisur nga fakti se kjo ka qenë pjesë e vlerësimit që ka bërë MEI përpara propozimit të këtij projekt vendimi*
2. *Në relacionin shpjegues vlerësojnë të argumentohet niveli i parashikuar i royalty-t i cili është propozuar që të jenë në nivelin minimal prej 2% të parashikuar nga pika gj) e nenit 18 të VKM nr. 822 datë 07.10.2015. Njëkohësisht sugjerojnë që të specifikohet një afat konkret brenda të cilit subjekti duhet të derdhë royalty-n e parashikuar.*

Çuditërisht shtetasi Arben Ahmetaj, vetëm tashmë kërkon argumentimin e kapacitetit ekonomik dhe financiar të shoqërisë ndërkohë që në fazat e para të procedurës së koncensionit nuk e ka shqetësuar kjo gjë, kur është shprehur parimisht dakort.

Me emailin e datës **30.09.2016** ora 09.20 AM shtetasi Enea Karakaçi, i dërgon shtetasës Etleva Kondit dhe CC Aurora Alimadhit me objekt *“Relacioni albtëk”* duke parashtruar: *“...Bashkalidhur relacioni për albtëk, bëra një sqarim për ministrin e financave për nivelin e royalty që ky nivel është aplikuar edhe për rastet e burimeve të rinovueshme nga MEI, sidoqoftë mund të shtosh edhe ndonjë argument tjetër nëse e gjykon. Është nevoja që nga ana juaj të bëni një sqarim për kapacitetet ekonomike dhe financiare të shoqërisë pasi është çështje që e ngre financa. Shtojte te kreu VIII, aty ku kam punuar mbi mendimet e ministrive...”*

Me emailin e datës **18.10.2016** ora 12.47 PM shtetësja Etleva Kondi i drejtohet shtetasve Enea Karakacit dhe CC Aurora Alimadhit, me objekt *“relacioni albtëk”* ku i thotë: *“...Unë mendoj që kjo fazë është tejkaluar tashmë pasi shoqëria ka vijuar me zbatimin e kontratës koncensionare për pasojë mund të jepet një sqarim i tillë në relacion përse i përket mendimit të Ministrisë së Financave”.*

Me shkresën nr. 4557/6 prot datë **20.10.2016** Ministri i MEI Damian Gjijnuri i është drejtuar Këshillit të Ministrave duke parashtruar se po dërgojnë për miratim projekt vendimin *“Për miratimin e ndërtimit dhe shfrytëzimit të impiantit me rikuperim të energjisë nga trajtimi i mbetjeve urbane në qytetin e Elbasanit nga shoqëria “Albtel Energy” sh.p.k.”* shoqëruar me relacionin përkatës dhe mendimet e ministrive. ...

Është dhënë gjithashtu Miratimi nr. 4557/7 datë **31.10.2016** *“Për ndërtimin dhe shfrytëzimin e impiantit me rikuperim të energjisë nga trajtimi i mbetjeve urbane në qytetin e Elbasanit nga shoqëria Albtel Energy sh.p.k.”*. Me shkresën nr. 4557/8 prot datë **31.10.2016** Ministri i Energjisë Damian Gjijnuri i dërgon Këshillit të Ministrave në vijim të shkresës nr. 4557/6 prot datë 26.10.2016, miratimin përkatës.

Me VKM nr. 792 datë **09.11.2016** është vendosur dhënia e miratimit për ndërtimin dhe shfrytëzimin e impiantit me rikuperim të energjisë nga trajtimi i mbetjeve urbane në qytetin e Elbasanit, shoqërisë Albtel Energy sh.p.k. sipas dokumentit që i bashkalidhet këtij vendimi.

Me autorizimin nr. 4557/10 prot datë **17.11.2016** të Ministrit të MEI Damian Gjijnuri, autorizohet shtetësja Etleva Kondi, drejtore në Drejtorinë e Koncensioneve, prokurimeve, shpronësimeve dhe privatizimit për firmosjen e kontratës për ndërtimin dhe shfrytëzimin e një impianti me rikuperim energjie nga trajtimi i mbetjeve urbane në qytetin e Elbasanit, kërkuar nga subjekti

Albtek Energy sh.p.k. Më datë **23.11.2016** me nr 7533 rep nr. 4485 kol para noterës Majlinda Demollari, është nënshkruar kontrata ndërmjet MEI përfaqësuar nga shtetësja Etleva Kondi dhe **Albtek Energy sh.p.k.** përfaqësuar nga shtetësja Stela Gugallja.

III.9) Zhvendosja e mbetjeve të ngurta urbane nga venddepozitimi ekzistues Elbasan dhe bonifikimi i zonës

Konstatohet se përgjatë kryerjes së punimeve në lidhje me inceneratorin e Elbasanit, është konstatuar se janë marrë masa me qëllim që të njëjtat shoqëri, të kontrolluara në mënyrë të drejtëpërdrejtë ose indirekte nga shtetasit Klodian Zoto ose Mirel Mërtiri, të përfshiheshin në punime të mëtejshme që lidhen me koncensionin. Konkretisht më poshtë parashtrohet një procedurë prokurimi e zhvilluar për zhvendosjen e mbetjeve të ngurta nga **venddepozitimi ekzistues Elbasan dhe bonifikimi i zonës**, duke u parë kjo procedurë, si një hap i ndërmjetëm në realizimin e punimeve të marra përsipër në kuadër të koncensionit të sipërcituar. Konstatohet se të kualifikuar si edhe më poshtë parashtrohet procedura, më datë **13.10.2015**, rezultojnë dy operatorë ekonomikë e konkretisht **shoqëria Shijaku sh.p.k. për të cilën kemi bërë një parashtrim më sipër (ku ka qenë pikërisht miku i ngushtë i personit nën hetim Arben Ahmetaj, shtetasi Artan Gjoka dhe vëllai i kunatit të personit nën hetim Arben Ahmetaj, shtetasi Klodian Mene, që i kanë mundur dhënien e një ankandi)** përsa i përket lidhjeve që ka me shtetasit Mirel Mërtiri, Klodian Zoto dhe Arben Ahmetaj si dhe bashkimi i shoqërive **Ndërtim Montim Patos & Gjiguria Shpk me ofertë ekonomike 689,944,154 lekë pa Tvsh**. Konstatohet se KVO ka pasur në përbërje të saj edhe një ndër të besuarat e shtetasve Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri, konkretisht shtetasen Alba Thoma.

Në vijim është lidhur edhe kontratë shtesë më datë **20.05.2016**, për punime të paparashikuara me një vlerë prej **137,988,830.833 lekë** pa tvsh.

Shoqëria Ndërtim Montim Patos rezulton të jetë një shoqëri e cila na shfaqet edhe më vonë, në procedurën koncensionare që lidhet me Fierin, pasi hyn si aksionere e shoqërisë “*Integrated Technology Waste Treatment Fier*” sh.p.k. Nga verifikimi i bërë në faqen e QKB-së, rezulton se shoqëria “*Ndërtim Montim Patos*”, sh.a, është themeluar me datë 30.10.1995 dhe deri në vitin 2016, ortak dhe administrator i vetëm i kësaj shoqërie ka qenë shtetasi Flamur Kollozi, derisa më datë 17.02.2020 administrator i saj është vendosur shtetasi Elton Kollozi, dhe me datë 20.02.2020 janë pasqyruar në QKB si ortakë shtetasit Elton dhe Ina Kollozi.

Nga aktet e administruara për këtë procedurë, ka rezultuar se me anë të shkresës Nr. 2892/I Prot., datë **29.06.2015**, Bashkia Elbasan i ka dërguar Ministrisë së Mjedisit, kërkesën për realizimin e projektit të zhvendosjes së mbetjeve, sistemimin e bonifikimit të landill-it ekzistues, duke pretenduar se qyteti ka nevojë për ndërhyrje urgjente për mbylljen e vend-depozitimit ekzistues të mbetjeve të ngurta.

Me anë të Urdhërit të Prokurimit me Nr. 661, me Nr. 4773 Prot., datë **29.07.2015**, është urdhëruar kryerja e prokurimit me objekt “*Zhvendosja e mbetjeve të ngurta urbane nga venddepozitimi ekzistues Elbasan dhe bonifikimi i zonës*”, me vlerë 694.776.603 lekë pa tvsh, të vëna në dispozicion nga Buxheti i Shtetit.

Më datë **06.08.2015** shtetësja Etleva Kondi i adresohet me email Klodian Zotos me këtë përmbajtje: “*Pyetje ose mendime lidhur me: - Përzgjedhjen e procedurës – licencat e nevojshme. Së pari bazuar në legjislacionin e PP kemi në rastin konkret mundësinë e përdorimit të dy kontratave a) Për punë publike (neni 26 i VKM 914 datë 29.12.2014 b) për shërbime neni 28 c) punë mall shërbim (i ndarë me lote) neni 29 i të njëjtit VKM. Më shpjegoni ju lutem lidhur me natyrën e punës, pasi nëse është vetëm zhvendosje mund të jetë vetëm punë, më duket e realizueshme me lote. Së dyti, duhet të kemi një info, lidhur me transportin e mbetjeve, sepse nëse janë të rrezikshme, kërkojnë kushte shumë specifike, pra cilat licenca mund të përdorim. Kaq për momentin E”.*

Me anë të shkresës me Nr. 4773/1 Prot., datë **13.08.2015**, Ministria e Mjedisit i është drejtuar me kërkesë shtetases Stela Gugallja, administrator e shoqërisë “Albtek Energy” Shpk, duke i kërkuar që të marrin masa **për të konsideruar dhe për të nënshkruar kontratat/marrëveshjet paraprake me operatorët ekonomikë të cilët dëshirojnë të ofertojnë në procedurën e hapur** me objekt “Zhvendosja e mbetjeve të ngurta urbane nga venddepozitimi ekzistues Elbasan dhe bonifikimi i zonës”. Është sqaruar se kjo kërkesë bëhet për shkak se Autoriteti Kontraktor e ka konsideruar të domosdoshme që të vendoset kriteri i veçantë i kualifikimit “OE pjesëmarrës duhet të ketë nënshkruar një kontratë paraprake me koncesionarin, në përputhje me kontratën koncesionare të miratuar me VKM Nr. 907 datë 17.12.2014”. Mungesa e përmbushjes së këtij kriteri është kusht skualifikues.

Me anë të Procesverbalit të datës **09.09.2015**, “Për hartimin e dokumentave të tenderit” me objekt “Zhvendosja e mbetjeve të ngurta urbane nga venddepozitimi ekzistues Elbasan dhe bonifikimi i zonës”, nga Njësia e Prokurimit janë përcaktuar kriteret e përgjithshme dhe të veçanta për kualifikim; Data e hapjes së procedurës së prokurimit do të jetë në datën **09.10.2015**; Vlera e sigurimit të ofertës do të jetë në shumën 2% të fondit limit.

Në kompjuterin e shtetasit Klodian Zoto është gjetur një dokument i krijuar nga reida **me modifikues të fundit Alba Thoma**, me datë krijimi dhe modifikimi **09.09.2015** ku evidentohet se janë dokumentat standarte të procedurës së hapur punë “Zhvendosja e mbetjeve të ngurta urbane nga venddepozitimi ekzistues Elbasan dhe bonifikimi i zonës”. Gjithashtu është gjetur edhe dokument i krijuar nga shtetasi Bledar Karoli, i modifikuar nga shtetësja Alba Thoma me datë krijimi 09.09.2015 dhe modifikimi 09.09.2015 që është njoftimi i kontratës (i përmbledhur) i Ministrisë së Mjedisit, mbi llojin e procedurës së prokurimit procedurë e hapur me objekt prokurimi “Zhvendosje e mbetjeve të ngurta urbane nga venddepozitimi ekzistues i mbetjeve të Bashkisë Elbasan dhe bonifikimi i zonës” me fond limit total **694 776 603 lek**, me datë zhvillimi tenderi 09.10.2015.

Sipas Buletinit Nr. 36 datë 14.09.2015 nga APP është bërë publikimi i procedurës së prokurimit të sipërcituar më datë tenderi **09.10.2015, ora 11:00**.

Është mbajtur procesverbal, pa datë, për hapjen e ofertave të procedurës së hapur, ku ka rezultuar se janë paraqitur ofertuesit: Alco Impex me ofertë 674,480,531 lekë pa Tvsh; Caushi/M pa ofertë ekonomike; **Ndërtim Montim Patos me ofertë 689,944,154 lekë pa Tvsh; Shijaku Shpk me ofertë 693,490,167 lekë pa Tvsh**; Victoria Invest pa ofertë ekonomike. Ky procesverbal është mbajtur në prezencë të Jonida Zeqo, Alba Thoma, Laura Tragaj, Valbona Ballgjini, Redi Baduni, Juldin Braholli, Elvana Ramaj. **Mungon në hapjen e ofertave shtetësja Lediana Karalliu**.

Në dosjen e administruar pranë Ministrisë së Mjedisit, ndër të tjera gjendet **dhe një kontratë bashkëpunimi me Nr. 9192 Rep dhe Nr. 1925 Kol, datë 08.10.2015**, lidhur ndërmjet shoqërive “Ndërtim Montim Patos shpk” dhe “Gjikuria” Shpk. Në kontratë është rënë dakort që përfaqësimi i këtij partneriteti do të bëhet nga shoqëria “Ndërtim Montim Patos” Shpk, e cila do të lidhë kontratë me investitorin dhe do të bëjë të gjitha veprimet e nevojshme financiare në rast shpallje fitues. Kanë rënë dakort që shoqëria “Ndërtim Montim Patos shpk” do të kryejë 80% të punëve ndërsa “Gjikuria” Shpk do të kryejë 20% të punëve. Gjithashtu, me anë të kësaj kontrate kanë përcaktuar se shtetasi Flamur Kollozi do të jetë personi i autorizuar për të kryer veprime.

Me emailin e datës **12.10.2015** ora 20.28.08 shtetësja Etleva Kondi i përcjell shtetasit Klodian Zoto në email, proces verbalin e datës **09.10.2015** të mbajtur nga KVO dhe Njësia e Prokurimit (i panënshkruar) ku pasqyrohet se më datë **09.10.2015 ora 11.00 është hapur procedura me mjete elektronike nga Njësia e Prokurimit me urdhërin e ministrit nr. xx datë xxx** me objekt të kontratës “Zhvendosja e mbetjeve të ngurta urbane nga venddepozitimi ekzistues Elbasan dhe bonifikimi i

zonës me fond limit 694 776 603 lekë pa tvsh me burim të financimit të buxhetit të shtetit.” Në këtë procedurë u paraqitën: Caushi sh.p.k., Alko General Construction sh.p.k.: **Montim Ndërtimi Patos** dhe Viktoria Invest.

Gjithashtu u përcjell procesverbalin e datës 27.02.2014 (*data duhet të jetë gabim pasi në përmbajtje flitet për datën 09.10.2015*) ora 15.00 të mbajtur nga KVO (*i panënshkruar*) ku pasqyrohet se në datë 09.10.2015 u zhvillua tenderi me objektin “Zhvendosja e mbetjeve të ngurta urbane nga venddepozitimi ekzistues Elbasan dhe bonifikimi i zonës” me prokurim procedurë e hapur me lote, nga ku rezulton se pas shqyrtimit të dokumentave është skualifikuar shoqëria Alko General Construction, Viktoria Invest dhe Caushi sh.p.k. **duke u kualifikuar vetëm operatori Shijaku sh.p.k.** me vlerën e ofruar 693 490 167 lekë pa tvsh ose 832 188 201 lekë me tvsh dhe **BOE Ndërtim Montim Patos sh.a. dhe Gjiguria sh.p.k. me vlerën 689 944 154 lekë pa tvsh dhe 827 932 985 lekë me tvsh.** Gjithashtu bashkalidhur është përcjellë vendimi (*i panënshkruar*) i vitit 2015 për procedurën e mësipërme të KVO-së sipas rezultateve të proces verbalit të sipërcituar. Është përcjellë raporti përfundimtar datë 09.10.2015 me miratim të titullarit të AK-së shtetasit Alqi Bllako i panënshkruar. raport përfundimtar për procedurën e mësipërme ku fitues deklarohet se është shpallur **BOE Ndërtim Montim Patos sh.a. dhe Gjiguria sh.p.k.** Është përcjellë shkresë (*e panënshkruar*) e vitit 2015 të përcjellë nga Sekretari i Përgjithshëm për përcjelljen e formularit të njoftimit të fituesit këtij të fundit, formulari i njoftimit të fituesit (*i panënshkruar*), njoftimin e APP-së, formularin e njoftimit të kontratës së nënshkruar, autorizim të titullarit.

Në datë **13.10.2015**, është mbajtur procesverbali i shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, në prezencë të anëtarëve të Njesisë së Prokurimit dhe anëtarëve të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave. Nga shqyrtimi i ofertave ka rezultuar se janë skualifikuar operatorët e tjerë ekonomikë dhe janë kualifikuar vetëm operatorët ekonomikë **Ndërtim Montim Patos & Gjiguria Shpk me ofertë ekonomike 689,944,154 lekë pa Tvsh** dhe **Shijaku Shpk me ofertë ekonomike 693,490,167 lekë pa Tvsh.** Ky procesverbal është firmosur nga punonjësit Valbona Ballgjini; **Alba Thoma**; Redi Baduni; Juldin Braholli dhe Laura Tragaj. Me anë të dokumentit “Raport Përmbledhës” mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit, është bërë relatiimi nga KVO, mbi ecurinë e kësaj procedure prokurimi dhe shpalljen e operatorit ekonomik fitues JV “*Ndërtim Montim Patos Shpk dhe Gjiguria Shpk*”. Në datë **22.10.2015**, me anë të formularit të njoftimit të fituesit, drejtuar JV “*Ndërtim Montim Patos Shpk dhe Gjiguria Shpk*”, është bërë njoftimi i këtij subjekti nga Ministri Lefter Koka.

Është nënshkruar Kontrata për punë publike me Nr. 6245/1 Prot., datë **29.10.2015**, ndërmjet AK Ministria e Mjedisit përfaqësuar nga Lefter Koka dhe JV “*Ndërtim Montim Patos Shpk dhe Gjiguria Shpk*”, përfaqësuar nga Flamur Kollozi, me prokurë Nr. 9191 Rep dhe Nr. 1923 Kol datë 08.10.2015.

Më datë **20.10.2015** ora 13.10.16 shtetësja Valbona Ballgjini i dërgon një email shtetasit Klodian Zoto me emërtimin “*TM0051-Tower sh.p.k. – r 22.pdf*” 144 faqe gjithsej që fillon me “*Dokumentacion për pjesmarrje në tender, procedura: Kërkesë për propozim, emërtimi i objektit: Shërbim mbikqyrje për punimet, shërbimin e zhvendosjes së mbetjeve të ngurta urbane nga venddepozitimi ekzistues Elbasan dhe bonifikimi i tij*” ...

Më datë 27.10.2015 ora 07.13.37 nga shtetasi Klodian Zoto i është dërguar një email shtetases Valbona Ballgjini, me titull “*arsyet e skualifikimit*” dhe më datë 27.10.2015 ora 08.13.37 shtetasi Klodian Zoto i dërgon sërish email shtetases Valbona Ballgjini, me titull “*Mbikqyrja e punimeve*” duke i shkruar: “*Kjo është për ta nxjerrë si shpallje ndërkohë që proces verbalet dhe vendimet që i keni për në ministri do ju vijnë më vonë gjatë ditës.*”. Bashkalidhur është dokumenti ku pasqyrohen skualifikimet e operatorëve: *Taulant sh.p.k.; A&E Eng sh.p.k.; “Gjeokonsultë” dhe Tower sh.p.k.*

Më datë 29.10.2015 ora 16.07 Alba Thoma, nga adresa e vet zyrtare @moe.gov.al, i ka dërguar email shtetasit Bledar Karoli, në adresën zyrtare të këtij të fundit @moe.gov.al por edhe në adresën private bledarkaroli@gmail.com, me titull “*skan*” dhe Bledar Karoli, nga adresa e vet zyrtare

Bledar Kanollari molla, ia ka përcjellë shtetasit Klodian Zoto, më datë 29.10.2015 ora 16.12. Bashkalidhur konstatohet se është formulari i ankesës së subjektit *A&E Engineering sh.p.k.* për tenderin me objekt *“Shërbim mbikqyrje për punimet/shërbimin e zhvendosjes së mbetjeve të ngurta urbane nga venddepozitimi ekzistues Elbasan dhe bonifikimi i tij”* si dhe dokumenta të kësaj shoqërie si kontrata pune me shtetasin Mefail Halilaj etj.

Nga të dhënat kompjuterike të pasqyruara në njësinë qendrore kompjuterike e markës Coolmaster që shoqëron aktin e ekspertimit nr. 93 datë 21.04.2022, rezulton se në këtë kompjuter më datë **12.11.2015** ora 12.44 **me autor shtetasin Besmir Prifti**, printuar po më datë 12.11.2015, është përpiluar një dokument kontratë *“Për depozitimin e mbetjeve ekzistuese të qytetit të Elbasanit pranë Impiantit të koncensionarit për përpunimin e mbetjeve urbane të qarkut të Elbasanit”* e muajit nëntor 2015, para noteres Majlinda Demollari, me palë kontraktuese *Albtek Energy sh.p.k.* si koncensionar dhe *Ndërtim Montimi Patos sh.a.* si sipërmarrës. Sipas kësaj kontrate ...Palët bien dakort që kontraktori *Ndërtim Montimi Patos sh.a.* t'i paguajë shoqërisë koncensionare *Albtek Energy sh.k.* shumën prej 45 000 000 lekë me tvsh për të siguruar ambientet e depozitimit për mbetjet e ngurta.

Ndërkohë, rezulton se me shkresën nr. 77/1 prot datë **06.01.2016** të Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Mjedisit Alqi Bllako, i është dërguar shkresë **Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes** me lëndë *“Detajimi i investimeve për vitin 2016”* duke i bërë me dije se në përgjigje të shkresës nr. 45 prot datë 05.01.2016 mbi *“Për miratimin e detajimit të investimeve për vitin 2016”* bashkangjitur do të gjejnë detajimin e investimeve për vitin 2016 për Ministrinë e Mjedisit. Konstatohet tek tabela bashkalidhur me emërtimin *“Lista përmbledhëse e projekteve të investimeve publike me financim të brendshëm viti 2016”* ku në programin Mbrojtja për Mjedisin, janë parashikuar:

- Inceneratori i Elbasanit në shumën 550 000 000 lekë
- Impianti i prodhimit të energjisë nga mbetjet Fier 73 330 000 lekë
- Pastrimi i lumit Shkumbin 130 000 000 lekë
- **Mbyllja e venddepozitimit ekzistues të mbetjeve të ngurta urbane të qytetit të Elbasanit 740 000 000 lekë**

Me shkresën nr. 429/1 prot datë **19.01.2016** **Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Turizimit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, shtetasi Arben Ahmetaj**, i është drejtuar Ministrit të Financave Shkëlqim Cani dhe për dijeni Ministrisë së Mjedisit, sekretarit të përgjithshëm Alqi Bllako, duke parashtruar se bashkalidhur **gjejnë kërkesën për çelje investimesh të ardhur nga Ministria e Mjedisit** dërguar me shkresën nr. 77/1 datë 06.01.2015. Përsa më sipër, duke gjykuar që ky detajim është bërë në përputhje me tavanet e miratuar, **shprehen dakort me detajimin sipas tabelës bashkalidhur.**

Me shkresën nr. 724/1 prot datë **21.01.2016** të Ministrisë së Financave, ministri Shkëlqim Cani i është drejtuar Degës së Thesarit Tiranë dhe **për dijeni Ministrisë së Mjedisit, Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizimit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes** duke dërguar detajimin e planit buxhetor për investime për vitin 2016. Në këtë shkresë parashtrohet se, **në zbatim të shkresës së Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik Turizimit Tregtisë dhe Sipërmarrjes**, nr. 429/1 prot datë 19.01.2016 *“Për miratimin e detajimit të investimeve për vitin 2016”* bëjnë çeljen e planit të buxhetit për investime për këtë institucion për vitin 2016 sipas tabelës së mësipërme.

Dokumenta të modifikuara më datë 15.02.2016, 27.02.2016, 21.03.2016 që përmbajnë situacione edhe të panënshkruara të objektit të sipërcituar, të shoqërisë Ndërtim Montim Patos, janë gjendur në kompjuterin e sekuestruar shtetasit Klodian Zoto.

Me anë të shkresës Nr. 31 Prot., datë **18.04.2016**, shoqëria *Ave Consulting* i ka bërë Ministrisë së Mjedisit **kërkesë për përdorimin e fondit rezervë dhe shtesë kontrate për volume të paparashikuara punimesh** në objektin *“Zhvendosja e mbetjeve të ngurta urbane nga venddepozitimi*

ekzistues Elbasan dhe bonifikimi i zonës”, ku i parashtron se nga ana e sipërmarrësit të punimeve. Ndërtim Montim Patos Sh.a. është kërkuar **përdorimi i fondit rezervë dhe shtesë kontrate për volume të paparashikuara punimesh**. Sipas studimit të kryer nga ana e sipërmarrësit, rezulton një shtesë volumesh 73.878.07, **e konvertuar në vlerën 39,422,460 lekë (përdorim i fondit rezervë) dhe 165,586,476 lekë (shtesë kontrate)**. Me anë të kësaj shkrese të firmosur nga administrator i shoqërisë *Ave Consulting*, **Arben Dervishaj**, i është kërkuar autoritetit kontraktor **fillimin e procedurave për negociim dhe miratim fondi shtesë për mbylljen e projektit**.

Sipas një memo (pa datë) të përpiluar nga Drejtori i Përgjithshëm Pëllumb Abeshi, drejtuar Ministrit të Mjedisit Lefter Koka nëpërmjet sekretarit të përgjithshëm Alqi Bllako me lëndë *“Mbi financimin shtesë të projektit “Zhvendosje e mbetjeve të ngurta urbane nga venddepozitimi ekzistues Elbasan dhe bonifikimi i zonës”* parashtrohet se:..Vlera fillestare e kontratës është 827 932 984 lekë me tvsh, ku vlera e financimit të cilin kërkojnë është 165 586 570 me tvsh pra 20 % të kontratës fillestare si dhe kontrata për supervizim, vlera e cilës është 1 128 000 pra 20 % të kontratës fillestare. Gjithashtu në vitin 2015 nga fondi i miratuar prej 100 000 lekë me tvsh u disbursua 10 % i vlerës totale të kontratës pra 82 793 298 lekë dhe diferenca u transferua në projektin e inceneratorit. Për këtë arsye përveç 20 % kërkojnë dhe 10 800 000 lekë. Pra në total kërkojnë **177 514 597 lekë**.

Me shkresën nr. 2863/1 prot datë **10.05.2016** të sekretarit të përgjithshëm të Ministrisë së Mjedisit Alqi Bllako, drejtuar Ministrisë së Financës, me lëndë *“Kërkesë rialokim fondi për shpenzimet kapitale (231)”* parashtrohet se **kërkojnë të pakësojnë fondin për projektin “Impianti i prodhimit të energjisë nga mbetjet Fier”, “Projekti i inceneratorit”...Fondet e planifikuara për këto projekte nuk priten të realizohen deri në fund të vitit buxhetor. Këto fonde do të shtohen në projektin “Mbyllja e venddepozitimeve ekzistuese të mbetjeve të ngurta urbane të qytetit të Elbasanit” për të plotësuar shtesën e kontratës. Bashkalidhur tabela nr. 1 e buxhetit**. Konkretisht bashkalidhur është tabela me emërtimin *Tabela e detajimit të buxhetit 2016*, ku parashtrohet se kërkojnë t'i shtohen projektit *Mbyllja e venddepozitimit ekzistues të mbetjeve të ngurta urbane të qytetit të Elbasanit* shuma prej 177 500 000 lekë dhe t'i pakësohen ndër të tjera *Impiantit të Prodhimit të energjisë nga mbetjet në Fier* shuma prej 60 000 000 lekë, si dhe *inceneratorit të Elbasanit* shuma prej 40 000 000 lekë.

Me shkresën nr. 6770/1 prot datë **24.05.2016** të Ministrisë së Financave Arben Ahmetaj, drejtuar Degës së Thesarit Tiranë, Drejtorisë së Përgjithshme të Thesarit dhe Ministrisë së Mjedisit me shkresë *“Mbi transferim fondi për investime”* parashtrohet se bazuar në argumentimin e dhënë në shkresën e Ministrisë së Mjedisit me nr. 2863/1 datë 10.05.2016 *“Kërkesë për rialokim fondi për shpenzimet kapitale (231)”* miratojnë transferimin e fondit sipas tabelës bashkalidhur. Bashkalidhur konstatohet se i janë shtuar projektit *“Mbyllja e venddepozitimit ekzistues të mbetjeve të ngurta urbane të qytetit të Elbasanit”* shuma prej 177 500 000 lekë dhe i janë pakësuar *“Impiantit të Prodhimit të energjisë nga mbetjet në Fier”* shuma prej 60 000 000 lekë, si dhe *“Inceneratorit të Elbasanit”* shuma prej 40 000 000 lekë.

Me anë të Kontratës për punë publike (*shtesë kontrate*) me Nr. 2507/1 Prot., datë **20.05.2016**, është nënshkruar kontrata ndërmjet Ministrisë së Mjedisit dhe JV *“Ndërtim Montim Patos dhe Gjiguria”* për objektin *“Zhvendosja e mbetjeve të ngurta urbane nga venddepozitimi ekzistues Elbasan dhe bonifikimi i zonës”*, **me vlerë shtesë kontrate 137,988,830.833 lekë** pa tvsh, e cila është përcaktuar nga preventive i objektit që është paraqitur si kërkesë për punime shtesë nga JV *“Ndërtim Montim Patos shpk dhe Gjiguria Shpk”*.

Më anë të Kontratës Nr. 4927/5 Prot., datë **10.08.2016**, është lidhur ndërmjet Ministrisë së Mjedisit dhe operatorit ekonomik *Echostar Shpk* me liçencë MK 2696, kontrata e shërbimit për **kolaudimin e punimeve** për objektin *“Zhvendosja e mbetjeve të ngurta urbane nga venddepozitimi ekzistues Elbasan dhe bonifikimi i zonës”*. Vlera e kontratës është 793.568 lekë pa tvsh. Në rubrikën *“Kolaudatori”* rezulton të jetë shënuar me shkrim dore emrin Altin Karalli dhe nënshkrimi përkatës.

Me anë shkresës Nr. 6581 Prot., datë **30.08.2017**, ka dalë Urdhëri me Nr. 278, për ngritjen e komisionit për marrjen në dorëzim të punimeve “Zhvendosja e mbejteve të ngurta urbane nga venddepozitimi ekzitues Elbasan dhe bonifikimi i zonës”.

III.10) Përfundimi i punimeve të inceneratorit të Elbasanit dhe kryerja e pagesave:

Me shkresën nr. 73 prot datë **08.06.2015** shtetësja Stela Gugallja si administratore e shoqërisë Albtek Energy i është drejtuar Ministrisë së Mjedisit duke kërkuar të bëhet me dije nëse në buxhetin e vitit 2015 janë parashikuar dhe miratuar fondet e nevojshme për pagesat e parashikuara në kontratë nga ana e MM-së. Me shkresën nr. 3987/1 prot datë **09.06.2015** Ministria e Mjedisit, shkresë e nënshkruar nga shtetasi Alqi Billako, i adresohet shoqërisë Albtek në përgjigje të shkresës së mësipërme, ku e bën me dije se, në buxhetin e miratuar për MM në vitin 2015 për koncensionin....është planifikuar fondi prej 500 000 000 lekë shumë që do të disbursohet sipas kontratës së lidhur për këtë koncension.

Me kërkesën nr. 5103 prot datë **24.08.2015** shoqëria Albtek Energy shp.p.k. i është drejtuar Ministrisë së Mjedisit duke i kërkuar që referuar kontratës datë 16.12.2014, pagesat do të nisin në muajin e shtatë nga fillimi i punimeve, sipas aneksit B dhe për këtë kërkojnë të realizohet pagesa përkatëse deri në datën 01.09.2015. Urdhër shpenzimi për kryerjen e pagesës së parë është nxjerrë nga Ministria e Mjedisit, më datë **28.08.2015**. Por në fakt pagesa siç konstatohet, pasur parasysht se proces verbali i fillimit të punimeve është më datë 05.03.2015, duhet të niste në muajin tetor 2015.

Me shkresën nr. 108 prot datë **10.09.2015** shoqëria Albtek Energy sh.p.k. parashtron se kjo shoqëri, bazuar në kontratën e koncensionit me MM, ka paraqitur situacionet dhe futurën përkatëse me TVSH për pagesën e kështit të parë bazuar në aneksin B të kontratës. Duke pasur parasysht rëndësinë e detyrimeve tatimore dhe duke qenë se në çmimin e kontratës nuk është pasqyruar edhe vlera e TVSH (faqja 15 e kontratës) luten të vihen në dijeni se si do të procedohet me pagesën e TVSH-së për kontratën e sipërpërmendur. Me shkresën nr. 5341/1 prot datë **18.09.2015** të Ministrit të Mjedisit, Lefter Koka, drejtuar Ministrit të Financave Shkëlqim Cani, me lëndë “Kërkesë për mendim” parashtrrohet se: ...Në kontratën e koncensionit, vlerat monetare janë përcaktuar pa TVSH ...do të donin ndihmën e specializuar të MF për t'i orientuar se si do të procedohet me pagesën e TVSH-së për këtë kontratë.

Me shkresën nr. 13350/1 prot datë **02.10.2015** të Ministrit të Financave Shkëlqim Cani, por nënshkruar në mungesë nga zëvendës ministri Irena Beqiraj, i kthehet përgjigje duke u shprehur se: Kuadri ligjor që rregullon tatimin mbi vlerën e shtuar në R.Shqipërisë është ligji nr. 92/2014 ...Në ligj përcaktohen qartësisht përjashtimet nga tvsh. Çdo transaksion malli apo shërbimi që nuk është shprehimisht i përjashtuar nga ky ligj është i tatueshëm. Referuar projektit konkret bëjnë me dije se ligji nr. 92/2014 nuk parashikon përjashtim për ndërtimin dhe administrimin e impianteve të mbejteve. Ministria e financave nuk ka qenë pjesë e këtij projekti koncensionar por referuar edhe qëndrimeve të mëparshme të ngjashme sqarojnë se, përdorimi i togfjalëshit “Pa tatimin mbi vlerën e shtuar” apo çdo terminologjie tjetër e përdorur në tenderime apo projekte koncensionare, nuk nënkupton në asnjë rast përjashtim nga tvsh.

Në muajin shkurt 2016 shtetasi Arben Ahmetaj emërohet Ministër i Financave.

Me shkresën nr. 3881/1 prot datë **17.06.2016** të Ministrisë së Mjedisit, nënshkruar nga Alba Thoma, Drejtore Juridike me lëndë “Mbi realizimin e pritshëm të shpenzimeve të buxhetit e vitit 2016” drejtuar Ministrisë së Financës, është parashtruar se në përgjigje të shkresës nr. 8307 prot datë **10.06.2016** “Mbi realizimin e pritshëm të shpenzimeve të buxhetit e vitit 2016” bashkalidhur do të gjejnë raportimin e realizimit të pritshëm në nivel programi për shpenzimet korrente dhe në nivel projekti për shpenzimet kapitale për Ministrinë e Mjedisit për vitin 2016. Bashkalidhur është një tabelë ku për projektin e inceneratorit të Elbasanit, plani përfundimtar 2016 është 472 500

000 lekë dhe realizimi në fund të vitit 2016 është 100%; për impiantin e prodhimit të energjisë nga mbetjet Fier është 13 330 000 lekë dhe në fund të vitit 2016 është 100%; për pastrimin e lumit Shkumbin është 130 000 000 lekë dhe në fund të vitit 2016 realizimi është 100%; për mbylljen e venddepozitimit ekzistues të mbetjeve të ngurta urbane të qytetit të Elbasanit është 917 500 000 lekë dhe realizimi në fund të vitit është 100%.

Me shkresën nr. 4322 prot datë **04.07.2016** Ministri Lefter Koka, i është drejtuar **Ministrit të Financës Arben Ahmetaj me kërkesë për miratim**. Në këtë shkresë parashtrohet se *në kontratën e koncensionit vlerat monetare janë përcaktuar pa TVSH referuar legjislacionit në fuqi për prokurimin publik. Duke pasur parasysh rëndësinë e detyrimeve tatimore dhe duke qenë se në kontratë nuk është pasqyruar edhe vlera e TVSH-së (faqja 15 e kontratës) kërkojnë ndihmën e MF për të parashikuar këtë vlerë në buxhetin e MM-së.* Kjo shkresë, megjithëse rezulton e futur në Ministrinë e Financave, nuk është pasqyruar që të ketë përgjigje apo kujt i ka kaluar për trajtim.

Me shkresën nr. 51 prot datë **06.07.2016** shoqëria *Albtek*, shtetësja Stela Gugallja, i është adresuar Ministrisë së Mjedisit ku ka parashtruar se **Bazuar në kërkesën verbale të MM për faturimin e një kësti me vlerë më të vogël mujore (për një periudhë kohe) shoqëria ka faturuar në bazë të kësaj kërkesë vlerën prej 328 126 euro.** Nga ana tjetër... *Vlera e investimit të koncensionuar nga sa u citua më sipër dhe sipas aneksit B të kontratës koncensionare është pa TVSH. Nga fatura e parë datë 27.08.2015 dhe deri në faturën më të fundit të datës 16.06.2016 të lëshuar nga MM vlera e kështit mujor është më e vogël se vlera e kështit të parashikuar në kontratë (aneksi B). Sqarojnë se mbështetja financiare e miratuar me VKM nr. 907 datë 17.12.2014... (sipas aneksit B) ku janë të përcaktuara kështet e pagesave për vlerën e investimit, nuk ka të përfshirë vlerën e TVSH. ... Deri në faturën më të fundit datë 16.06.2016 vlera e papaguar sipas kësteve mujore është 721 882 euro. Kjo vlerë e papaguar konsiston në pjesë të papaguara të kësteve 601 568 euro dhe pjesë TVSH të papaguar prej 120 314 euro për këtë vlerë. ...Sa më sipër, kërkojnë zgjidhje sa më të shpejtë nga ana e MM pasi çdo vonesë e këtyre pagesave çon në vonesa në realizimin e detyrimeve kontraktuale, gjë e cila deri më sot është evituar nga ana e shoqërisë.*

Me shkresën nr. 4372/1 prot datë **14.07.2016** të nënshkruar nga MM Lefter Koka, **drejtuar Arben Ahmetaj Ministër Financave** është parashtruar përmbajtja e shkresës me nr. 51 prot datë 06.07.2016 të shoqërisë *Albtek*, ka përcjellë këtë shkresë dhe pasqyron se i drejtohen për zgjidhjen e këtij problemi **pasi Ministria e Mjedisit, nuk ka të parashikuar fond për zgjidhjen e këtij problemi.** Kjo shkresë, megjithëse rezulton e futur në Ministrinë e Financave nuk është pasqyruar që të ketë përgjigje apo kujt i ka kaluar për trajtim.

Me shkresën nr. 4468/1 prot datë **13.07.2016** të nënshkruar nga sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit, Alqi Bllako **drejtuar Ministrisë së Financave**, është parashtruar se në përgjigje të shkresës me nr. 9678 prot datë 07.07.2016 "Mbi detajimin e buxhetit për vitet 2017 – 2018" bashkalidhur gjejnë detajimin e planit të buxhetit për shpenzimet korrente dhe për shpenzimet kapitale për vitin 2017 – 2018 për Ministrinë e Mjedisit. Bashkalidhur është tabela nr. 1 e buxhetit. Në këtë tabelë e identifikuar si pasqyra nr. 11 "Lista përmbledhëse e projekteve të investimeve publike me financim të brendshëm viti 2017 – 2018" konstatohet se për projektin Inceneratori i Elbasanit, buxheti 2017 është 550 000 000 lekë dhe buxheti në vitin 2018 në vlerë të njëjtë: për Impiantin e prodhimit të energjisë nga mbetjet Fier buxheti në vitin 2017 është 784 000 000 lekë dhe në vitin 2015 po aq.

Me shkresën nr. 9678/49 prot datë **20.07.2016** të **Ministrisë së Financave**, nënshkruar nga shtetësja Gelardina Prodani, sekretar i përgjithshëm drejtuar Degës së Thesarit, Drejtorisë së Përgjithshme të Thesarit dhe për dëjneni Ministrisë së Mjedisit me lëndë "Dërgohet detajimi i shpenzimeve korrente për vitet 2017 dhe 2018" parashtrohet se në vijim të shkresës së MF nr. 9678 prot datë 07.07.2016 dhe në mbështetje të shkresës së MM nr. 4468/1 prot datë 13.07.2016 "Mbi detajimin e buxhetit për vitet 2017 – 2018" dërgohet detajimi i shpenzimeve korrente të këtij institucioni sipas tabelave nr 1 bashkalidhur respektivisht për vitet 2017 dhe 2018.

Me shkresën nr. 4796 prot datë **21.07.2016**, të Ministrit të Mjedisit Lefter Koka, konc nga P. Abeshi, drejtuar **Ministrit të Financave Arben Ahmetaj**, me lëndë “*Kërkesë për shtesë fondi*” parashtrohet se në vazhdimësi të komunikimeve referuar kontratës së koncensionit, *dërgojnë vlerat e sakta që duhen akorduar për pagesat e prapambetura të kontratës e cila nuk është parashikuar në buxhetin e MM për punimet e kryera deri në fund të vitit 2016*. Bazuar në aneksin B të marrëveshjes koncensionare sipërpërmedhur vlera e cila duhet akorduar për MM si autoritet Kontraktor është si më poshtë: *Vlera totale e kësteve sipas marrëveshjes 5 250 016 euro pa tvsh duke filluar që nga muaji shtator 2015 deri më 31.12.2016 (e miratuar në buxhet). Vlera e prapambetur për përmbushjen e detyrimeve kontraktuale është në vlerën 1 050 000 euro për periudhën shtator 2015 – dhjetor 2016 (për t'u miratuar nga MF)*. Kjo shkresë, megjithëse rezulton e futur në Ministrinë e Financave nuk është pasqyruar që të ketë përgjigje apo kujt i ka kaluar për trajtim.

Me shkresën nr. 5171/1 prot datë **05.08.2016** të Ministrisë së Mjedisit, nënshkruar nga sekretari i përgjithshëm Alqi Bllako me lëndë “*Mbi detajimin e aktit normativ të buxhetit të vitit 2016*” drejtuar **Ministrisë së Financës**, është parashtuar se në zbatim të aktit normativ nr. 1 datë 29.07.2016 “*Për disa ndryshime në ligjin nr. 147/2015 “Për buxhetin e vitit 2016”* buxhet i rishikuar i miratuar për vitin 2016, bashkalidhur do të gjejnë tabelën nr. 1 të buxhetit me ndryshimet përkatëse. Sipas tabelës bashkalidhur të identifikuar si tabela nr. 1 “*Tabela model e detajimit të buxhetit 2016*”, konstatohet se për projektin Inceneratori i Elbasanit, vlera është 224 500 000 lekë; për projektin Mbyllja e venddepozitimit ekzistues të mbetjeve të ngurta urbane të qytetit të Elbasanit është 755 500 000 lekë. Me shkresën nr. 10739/21 prot datë **08.08.2016** të Ministrit të Financave Arben Ahmetaj por të nënshkruar **në mungesë nga Erjon Luçi**, zëvendës ministër është parashtuar se **miratohet detajimi i fondeve për investime** sipas tabelës bashkalidhur. Sipas tabelës bashkalidhur të identifikuar si tabela nr. 1 “*Tabela model e detajimit të buxhetit 2016*”, konstatohet se për projektin Inceneratori i Elbasanit, vlera është 224 500 000 lekë; për projektin Mbyllja e venddepozitimit ekzistues të mbetjeve të ngurta urbane të qytetit të Elbasanit është 755 500 lekë.

Me shkresën nr. extra prot datë **21.11.2016** drejtuar Ministrisë së Mjedisit, pasqyrohet njoftimi i përfundimit të punimeve dhe më datë **30.12.2016** është mbajtur procesverbali i përfundimit të punimeve. Shoqëria Integrated Technology Service ka qenë shoqëri nënkontraktore, sipas kontratës së datës 20.02.2015.

Me shkresën nr. 8224/1 prot datë **19.12.2016** të Ministrisë së Mjedisit, nënshkruar nga sekretari i përgjithshëm Alqi Bllako me lëndë “*Mbi detajimin e aktit normativ nr. 2 të buxhetit të vitit 2016*” drejtuar **Ministrisë së Financave** është pasqyruar se në zbatim të aktit normativ nr. 2 datë 16.12.2016 “*Për disa ndryshime në ligjin nr. 147/2015 “Për buxhetin e vitit 2016”*” të ndryshuar, bashkalidhur do të gjejnë tabelën nr. 1 të buxhetit me ndryshimet përkatëse. Bashkalidhur kësaj tablele me emërtimin “*Tabela nr. 1*” Tabela model e detajimit të buxhetit 2016 është pasqyruar *Inceneratori i Elbasanit* me vlerë 4 023 870 lekë.

Me shkresën nr. 17366/27 prot datë **22.12.2016** të **Ministrit të Financave Arben Ahmetaj**, drejtuar Degës së Thesarit, Drejtorisë së Përgjithshme të Thesarit dhe Ministrisë së Mjedisit, në përgjigje të shkresës së MM nr. 8224/1 datë 19.12.2016 **miratojnë detajimin e fondeve për investime sipas tabelës bashkalidhur**. Kjo shkresë është konceptuar nga specialiste Evis Shehu, drejtor i përgjithshëm Mimoza Dhëmbi dhe miratuar nga sekretari i përgjithshëm Gelardina Prodani, më datë 20.12.2016 Konkretisht sipas tabelës bashkalidhur konstatohet se është miratuar vlera 4 023 870 lekë për inceneratorin e Elbasanit.

Me shkresën nr. 17911/177 prot datë **20.01.2017** të **Ministrit të Financave Arben Ahmetaj**, dërguar Degës së Thesarit Tiranë, Drejtorisë së Përgjithshme të Thesarit dhe Ministrisë së Mjedisit me lëndë “*Dërgohet detajimi i investimeve për vitet 2017 – 2019*” pasqyrohet se bazuar në shkresën e MM me nr. 8513/1 datë 04.01.2017 “*Mbi detajimin e investimeve për vitin 2017*” sqarohet se: Miratojnë detajimin e fondeve për shpenzime kapitale në financim të brendshëm dhe të huaj për vitet 2017 –

2019 sipas tabelave bashkalidhur. Për projektet informatike fondi është çelur i ngrirë pasi duhet marrë më parë konfirmimi nga Akshi për këto projekte.

Kështu për Inceneratorin e Elbasanit, kemi:

Buxheti i vitit 2017 në vlerën 553 119 000 lekë

Buxheti i vitit 2018 në vlerën 662 502 000 lekë

Buxheti i vitit 2019 në vlerën 661 502 000 lekë

Për impiantin e prodhimit të energjisë nga mbetjet në Fier është:

Buxheti i vitit 2017 në vlerën 590 000 000 lekë

Për vitin 2018 në vlerën 750 209 000 lekë

Për vitin 2019 në vlerën 780 000 000 lekë

Në zbatim të ligjit nr. 130/2016 “Për buxhetin e vitit 2017”, të Udhëzimit të Ministrisë të Financave nr. 2 datë 06.02.2012 “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit” si dhe bazuar në shkresën nr. 17911/177 datë **20.01.2017** “Dërgohet detajimi i buxhetit për investimet e viteve 2017 – 2019” nga Ministria e Financave është bërë detajimi i fondeve për shpenzimet kapitale me financim të brendshëm për vitet 2017 – 2019. Për kod projektin M26032 “Inceneratori i Elbasanit” është bërë detajimi dhe alokimi/regjistrimi i fondeve në sistem thesari, përkatësisht në vlerat:

Buxheti 2017 në vlerën 553 119 000 lekë

Buxheti 2018 në vlerën 661 502 000 lekë

Buxheti 2019 në vlerën 661 502 000 lekë.

Me shkresën nr. 07 prot datë **09.01.2017** shoqëria *Albtek Energy* sh.p.k. i është adresuar MM-së, duke parashtruar se **ka përfunduar projektin dhe po fillon fazën e testimit të impiantit dhe pas dorëzimit të situacionit përfundimtar do t'i duhet të faturojë vlerën e plotë të projektit për vitin 2017.** ...Duke qenë se nga ana e MM është parashikuar pagesa e TVSH-së për vitin 2017, luten të informojnë nëse pagesa e faturës së lëshuar do të mund të kryhet nga MM-ja.

Me shkresën nr. 187/1 prot datë **11.01.2017** Ministri i Mjedisit Lefter Koka i adresohet **Ministrisë të Financave Arben Ahmetaj** me lëndë “**Kërkesë për pagesë tvsh**” ku parashtron se: ... shoqëria koncensionare kërkon të informohet për mënyrën dhe formatin e faturimit pasi me lëshimin e faturës së situacioneve pagesa e vlerës së TVSH-së e pagueshme kjo menjëherë ndaj shtetit. Sa më sipër, shoqëria koncensionare kërkon nëse do të ishte e mundur të realizohej pagesa e tvsh-së nga ana e AK-së menjëherë pas lëshimit të kësaj fature pasi koncensionari ka hyrë në fazën e testimit të projektit dhe dorëzimit të tij. Sqarojnë se vlera e cila kërkohet është vlera e TVSH-së së parashikuar në buxhetin e vitit 2017. Bashkalidhur dërgon edhe kopje të kërkesës së shoqërisë *Albtek Energy*.

Me shkresën nr. 311/1 prot datë **30.01.2017** **Ministri i Financave Arben Ahmetaj** i përgjigjet Ministrisë të Mjedisit Lefter Koka, se bazuar në nenet 97 dhe 99 të ligjit nr. 92/2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në R.Shqipërisë” të ndryshuar, si rregull fatura tatimore lëshohet në momentin e kryerjes së furnizimit të mallit ose shërbimit, ose në momentin kur arkëtohet pagesa për çdo pagesë të kryer para se të kryhet furnizimi i mallit ose shërbimit. Në zbatim të neneve 31 – 33 të ligjit, momenti i lëshimit të faturës tatimore është edhe momenti në të cilin lind tatimi mbi vlerën e shtuar dhe bëhet i kërkueshëm ky tatim nga ana e autoritetit tatimor. Pra në këtë moment shoqëria *Albtek Energy* sh.p.k. duhet të deklarojë dhe paguajë TVSH-në. Sikurse shpreheni, pagesa e tvsh-së është e parashikuar në buxhetin e vitit 2017 dhe përsa rezulton mund të kryhet ndaj shoqërisë koncensionare në përputhje me parashikimet dhe kushtet e përcaktuara.

Me nr. 3458/1 prot datë **23.05.2017** është mbajtur akt kontrolli përfundimtar nga Bashkia Elbasan vetëm për impiantin e trajtimit të mbetjeve urbane. Kolaudimi i veprës, “*Impianti i trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut të Elbasanit dhe prodhimi i energjisë*” është bërë më datë **19.06.2017**. Kolaudator është shoqëria **Ave Consulting sh.p.k. me përfaqësues ing Arben Dervishaj**.

Me shkresën nr. 5995 prot datë **26.07.2017** sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit, Alqi Bllako i drejtohet **Ministrisë së Financave, Gelardina Prodanit**, ku i parashton se në vijim të likuidimit të detyrimeve që rrjedhin sipas VKM nr. 907 datë 17.12.2014 “Për dhënien e miratimit për sigurimin e financimit të nevojshëm të kontratës së koncensionit për ndërtimin dhe administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut të Elbasanit dhe prodhimin e energjisë” dhe kontratës konesionare nr. 5553/5 datë 24.10.2016 “... **kërkojnë fonde shtesë** në zërin shpenzime kapitale në buxhetin e miratuar të Ministrisë së Mjedisit për vitin 2017 për likuidimin e kësteve mujore deri në fund të vitit buxhetor për projektet si vijon:
Inceneratori i Elbasanit – debi 86 210 000 lekë;
Impianti i prodhimit të energjisë nga mbetjet Fier – 162 770 550 lekë.

Në kuadër të rishikimit dhe organizimit të organeve të qeverisjes qendrore (*Ministrive të linjës*) bazuar në ligjin nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore” në pikën 3 të VKM nr. 504 datë **13.09.2017** “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë” është përcaktuar se kjo e fundit është përgjegjëse në fushën e mbetjeve urbane në lidhje me planifikimin territorial dhe infrastrukturën e mbetjeve. Kështu që fusha e koncensionimit/incenerimit të mbetjeve urbane kanë kaluar përgjegjësi e MIE, pra edhe zbatimi dhe disbursimet e kontratës “Inceneratori Elbasan” kanë kaluar përgjegjësi e MIE.

Me shkresën nr. 573 datë **13.10.2017** “Transferimi i fondit në shpenzimet kapitale” të Ministrisë së Turizimit dhe Mjedisit si dhe në zbatim të VKM nr. 509 datë 13.09.2017 “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Turizimit dhe të mjedisit” është kërkuar pakësimi i fondit të mbetur në vlerën – 47 857 489 lekë për projektin Kod M260326 dhe transferimin e tij pranë Ministrisë së Financave.

Me shkresën nr. 1648/46 datë **21.11.2017** “Në zbatim të Aktit Normativ nr. 3 datë 06.11.2017” të **Ministrisë së Financës dhe Ekonomisë**, dhe të Udhëzimit të Ministrit të Financës nr. 2 datë 06.02.2012 “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit” në mbështetje të shkresës së Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr. 1870/4 datë **15.11.2017** bazuar në tabelën e detajimit të projekteve të investimeve të paraqitura në KM për miratimin e Aktit Normativ, janë detajuar fondet e investimeve për “Për inceneratorin e Elbasanit” përkatësisht për kodin e projektit:
Kodi M260326 – pakësimi i fondi – 47 857 489 lekë (*pakësimi i fondi i ngelur pa përdorur nga MM*)
Kodi M064078 – shtesë fondi + 210 627 713 lekë.

Grupi i mbikqyrjes së kontratës, i përbërë nga shtetasit Etleva Kondi, Sokol Demaliaj, Teuta Balili dhe Bledar Karoli, me një memo datë **30.11.2017** “Informacion mbi zbatimin e kontratës me objekt “Ndërtim dhe administrim i impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut Elbasan, për prodhimin e energjisë” ka informuar Sekretarin e Përgjithshëm dhe Ministrin e MIE, se referuar dokumentacionit të dorëzuar nga Ministria e Turizimit dhe Mjedisit kanë konstatuar se: Projekti teknik (*pjesë integrale e kontratës koncensionare në fjalë*) është implementuar dhe disbursuar deri në shtator 2017 (*kryer nga Ministria e Mjedisit*), vlerë disbursimi shkon në masën 40 % të totalit të projektit të realizuar nga koncensionari. Në këto kushte **MIE në cilësinë e AK do të vijojë me disbursimet e vlerës së mbetur**, sipas kushteve të përcaktuara në kontratën koncensionare referuar situacioneve të punimeve dhe aktit të kolaudimit. Bashkalidhur informacionit, kontrata koncensionare, urdhër pagesa, situacioni përfundimtar, akti i kolaudimit të objektit.

Me urdhër nr. 247 datë **01.12.2017** “Për kryerje të pagesave në zbatim të kontratës...” të Ministrit të MIE është urdhëruar të kryhen pagesat e kësteve mujore në zbatim të kontratës përkatësisht kësti 34, 35, 36 në vlerën 328 126 euro secili.

Me urdhër shpenzimit nr. 27 datë **04.12.2017** është likuiduar vlera 87 714 643 lekë për llogari të koncensionarit.

Me shkresën nr. 1911 prot datë **15.12.2017** të Ministrisë së Turizimit dhe Mjedisit në zbatim të VKM nr. 504 datë 13.09.2017 nga MIE në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit. MIE ka marrë në dorëzim dokumentacionin në lidhje me zbatimin e kontratës koncensionare me objekt *“Ndërtim dhe administrim i impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut Elbasan për prodhimin e energjisë”*.

Me urdhër shpenzimin nr. 109 datë **26.12.2017** të MIE është likujduar për shoqërinë *Albtek Energy* sh.p.k. vlera prej 43 594 820 lekë për llogari të koncensionarit.

Me shkresën nr. 19018/1 datë **29.12.2017** të Drejtorisë së Përgjithshme të Buxhetit **pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë**, bazuar në kërkesën e MIE nr. 3672 datë 21.12.2017 është bërë sistemimi i fondeve të alokuara për programin e mbetjeve urbane, përkatësisht është pakësuar Kodi i Projektit M0647078 në vlerën – 55 000 000 lekë si diferencë midis disbursimeve të planifikuara për vitin 2017 sipas aneksit të kontratës dhe alokimeve të detajuara në aktin normativ nr. 3. Fondet e buxhetuara dhe të realizuara në fakt për periudhën shtator 2017 – 31.12.2017 për kod projektin rezultojnë: Kodi M 064078: Plani buxhetor vlera 155 627 713 lekë dhe Fakt i realizuar vlera 131 309 462 lekë.

Me urdhërin nr. 146 datë **31.01.2018** të ministrit të MIE *“Për kryerjen e pagesave në zbatim të kontratës...”* janë përcaktuar këstet mujore përkatësisht kësti nr. 37 deri tek kësti nr. 48 referuar objektit të kontratës dhe vlerës së kësteve të aneksit B dhe VKM nr. 907 datë 17.12.2014. Në vitin 2018 janë faturuar punime të situacionuara të kryera në vitet 2016 – 2017 dhe janë lëshuar dhe likujduar faturat tatimore në vitin 2018.

Me shkresën nr. 19433/201 datë **09.02.2018** *“Dërgohet detajimi i buxhetit për investimet e viteve 2018 – 2020”* nga **Ministria e Financës**, është bërë detajimi i fondeve për shpenzimet kapitale sipas programeve për vitet 2018 – 2020. Për programin *“Menaxhim i mbetjeve urbane”* janë planifikuar fondet me financim të brendshëm për Kod Projektin M064078 *“Inceneratori i Elbasanit”* dhe janë detajuar fondet e financimit të brendshëm përkatësisht në vlerat:

- Buxheti 2018 në vlerën 661 500 000 lekë;
- Buxheti 2019 në vlerën 662 500 000 lekë
- Buxheti 2020 në vlerën 661 500 000 lekë

Për periudhën janar – dhjetor 2018 janë kryer 13 pagesa për llogari të koncensionarit referuar 10 faturave tatimore të faturuara për llogari të MIE për punimet e situacionuara përkatësisht me situacionin nr. 4 datë 29.06.2016 (*pjesor*). Situacioni përfundimtar 2017 dhe në vijim ai me nr. 4 dhe nr. 5.

III.11) Shkeljet e evidentuara në lidhje me zbatimin e punimeve:

Gjatë hetimeve paraprake është vendosur kryerja e ekspertimit vlerësues me qëllim për të përcaktuar punimet e kryera në zbatim të kontratës së koncensionit, gjëndja e tyre në fakt, si dhe kostoja e punimeve. Nga ana e ekspertës vlerësuese është kryer akti i ekspertimit vlerësues, nga i cili kanë rezultuar përfundimet si më poshtë:

Duke krahasuar punimet e kryera sipas situacionit përfundimtar të punimeve të dorëzuar nga shoqëria *“Albtek Energy”* sh.p.k në Ministrinë e Mjedisit dhe që është pjesë e dosjes, me gjëndjen në fakt të punimeve të kryera, rezulton se ato përputhen. **referuar çmimeve të vendosura në preventivin e punimeve, me një diferencë vetëm prej 22,235 Euro.**

Duke krahasuar çmimet e punimeve të vendosura në preventivin përmbledhës të kontratës me **çmimet e punimeve të miratuara në manualin e çmimeve për vitin 2014**, vit në të cilin është llogaritura nga komisioni vlera e kontratës së koncensionit, rezulton se **vlera e punimeve të ndërtimit sipas kontratës është 8,551,117 Euro (me tvsh), ndërsa vlera e punimeve të ndërtimit sipas manualit**

të çmimeve është 5,054,352 Euro (me tvsh). Pra, nëse do të zbatoheshin çmimet e punimeve sipas manualit të çmimeve, punimet e ndërtimit do të kishin një diferencë prej **3,496,764 Euro më pak**, pa marrë në konsideratë këtu çmimet e furnizimeve dhe të pajisjeve të nevojshme për ndërtimit e impiantit.

Gjatë hetimeve paraprake, në kompjuterin e markës "Coolermaster" të sekuestruar në banesën e të pandehurit Klodian Zoto, të ekspertuar me aktin e ekspertimit nr.93, datë 21.04.2022 dhe këqyruar me procesverbalin e datës 31.10.2022, është gjetur një e-mail i shtetasit Ilirjan Priftaj (*inxhinier i ndërtimit në shoqërinë Albtek Energy sh.p.k*), drejtuar shtetasve Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri, i datës 26.05.2015. Bashkëngjitur këtij e-maili ndodhet **dokumenti me emërtimin "Menaxhim financiar për Albtek Energy" me zërat e punimeve të ndërtimit të impiantit dhe vlera e tyre, e cila në total është në shumën prej 16,000,000 Euro.** Po kështu, ndodhet edhe dokumenti tjetër me emërtimin "Parashikim financiar për realizimin e punimeve", që bën fjalë për të njëjtat punime si dokumenti i parë, **por me çmime të ndryshme, ku çmimi në total është në shumën prej 21,661,000 Euro,** që është e njëjtë me çmimin sipas kontratës së konçensionit. Duke qartë se midis këtyre dokumenteve ka një diferencë prej **5,661,000 Euro**, në çmimet e punimeve të ndërtimit vendosura për të njëjtat zëra punimesh.

Me vendimin nr.1, datë 27.01.2015 të KKT-së është vendosur miratimi i lejes së ndërtimit për "Impiantin e trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut të Elbasanit dhe prodhimit të energjisë", me subjekt kërkues shoqëria konçensionare "Albtek Energy" sh.p.k. Në datën 20.02.2015 shoqëria "Albtek Energy" sh.p.k. në cilësinë e porositesit, ka lidhur një kontratë private me shoqërinë "Integrated Technology Services" sh.p.k (ITS sh.p.k), në cilësinë e ekzekutuesit. Në këtë kontratë është parashikuar që për realizimin e projektit duhet të kryhen një sërë punimesh civile, ku të gjitha këto punime si dhe menaxhimi i landfillit janë marrë përsipër që të realizohen nga ITS sh.p.k. Duke ju referuar përmbajtjes së kontratës rezulton se:

Sipas **pikës (4) të kontratës shuma e punimeve të kontratës është në vlerën 3,000,000 Euro** (pa TVSH). Në aneksin 2 të kontratës janë detajuar punimet sipas zërave, duke u detajuar edhe sasi të në (m²), në (m³), në "metër linear" dhe në "copë" sipas llojit të punimeve që janë kryer. Duke iu referuar të dhënave të tabelës së gjendur në aneksin 2, rezulton se vetëm lidhur me 6 zëra punimesh, shpenzimet e parashikuara janë **4,125,931 Euro më shumë se ato faktike**. Diferenca e çmimeve të punimeve sipas objektit në këtë rast, midis vlerës së preventivit të kontratës dhe çmimeve faktike është pothuajse e përafërt me diferencën e nxjerrë në aktin e ekspertimit vlerësues me çmimet sipas manualit të miratuara si dhe me diferencën që ka rezultuar midis dy preventiveve të gjetura në e-mailin e të pandehurit Klodian Zoto në lidhje me të njëjtat punime, të përmendura në paragrafët e mësipërm.

Në Ministrinë e Mjedisit është konstatuar vetëm kontrata e mësipërme, që mban datën 20.02.2015.

Në shoqërinë "Albtek Energy" sh.p.k është sekuestruar edhe amendimi nr.1 i kontratës, që mban datën 24.05.2015 dhe amendimi nr.2 që mban datën 10.09.2015. Sipas amendimit nr.1 shoqëria ITS sh.p.k ka marrë përsipër kryerjen e punimet shtesë: a) *konstrukcion metalik impianti*; b) *ndërtim i magazinës parafabrikat*; c) *punime civile shtesë për sheshin e impiantit*; ç) *punime për ndërtimin e godinës së transformatorëve*. **Në aneksin nr.1 nuk është parashikuar vlera e këtyre punimeve. Në aneksin nr.2** shoqëria ITS sh.p.k ka marrë përsipër transportin e brendshëm të mbetjeve. Edhe në këtë aneks **nuk është parashikuar se cila është vlera e kontratës apo çmimi për njësi.**

Sipas situacionit nr.3, datë 29.02.2016 në këtë datë, zëri punime (M) punimet civile (landfill, sheshi perreth impiantit etj) është realizuar në masën 86.23 % (3,018,175 Euro), mbeten të porealizuara në masën **13.77 %** që iu korespondon shuma prej **481,824 Euro** sipas preventivit, nga 3,500,000 Euro që janë parashikuar në total për këtë zë të punimeve.

Po sipas këtij situacioni, zëri i punimeve (K) punime civile për impiantin (nënstruktura, kapanoni etj) është realizuar në masën 20 % (525,186 Euro), mbeten të parealizuara në masën 80 % që iu korespondon shuma prej 2,100,744 Euro sipas preventivit, nga 2,625,931 Euro që janë parashikuar në total për këtë zë të punimeve.

Ndërsa, në kontratën midis "Albtek Energy" sh.p.k dhe ITS sh.p.k zëri i punimeve (M) është parashikuar vetëm në vlerën 650,000 Euro. Ndërsa, sipas situacionit nr.7, datë 30.12.2016 rezulton se në këtë datë janë kryer 99.83 % e punimeve totale të objektit që iu korespondon vlera e investimit prej 21,624,042,93 Euro dhe se punimet e mbetura të pakryera kanë qënë në masën 0.17 % të punimeve që iu korespondon shuma prej **36,957.07 Euro**.

Nga dokumentacioni i administruar në Ministrinë e Mjedisit, i konfirmuar edhe me dokumentacionin e sekuestruar në shoqërinë "Albtek Energy" sh.p.k, referuar zërave të punimeve, të ditareve të punimeve, të librezës së masave, të dokumentacionit në tërësi të kryerjes së punimeve, të konfirmuar edhe me raportet e mbikëqyrjes së punimeve dhe aktet e kolaudimit për venddepozitimim e mbetjeve dhe për ndërtimin e objektit në tërësi, punime të cilat kanë përfunduar në datën 30.12.2016, **nuk rezulton që shoqëria "Albtek Energy" sh.p.k të ketë kontraktuar ndonjë subjekt tjetër tregtar për zbatimin e punimeve, përveç shoqërisë ITS sh.p.k, veprimtaria e së cilës gjendet e pasqyruar në dokumentacionin e kryerjes së punimeve.**

Referuar dokumentacionit të administruar gjatë hetimeve paraprake ka rezultuar se shoqëria "Albtek Energy" sh.p.k ka përfituar pagesa nga Ministria e Mjedisit në llogarinë e saj në Bankën Credins, **për periudhën 31.08.2015 deri në 07.09.2017 në total shumën 1,425,438,380 lekë**, si dhe ka përfituar pagesa nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë për periudhën 07.12.2017 deri në 03.03.2021 **në total në shumën 1,841,308,216 lekë**. Pra, në total ka përfituar shumën **3,266,746,596 lekë**, që i korespondon shumës 21,661,000 Euro (vlera e kontratës së konçensionit) + 20 % tvsh = **25,993,200 Euro**.

Shoqëria "Albtek Energy" sh.p.k ka deklaruar në librat e blerjes së saj faturat tatimore të shitjeve nga shoqëria ITS sh.p.k që ka qënë zbatuesja e punimeve, që fillojnë nga data 06.07.2015 dhe vijojnë deri në 31.03.2021, të cilat në total janë në vlerën **1,557,242,636 lekë**. Kjo vlerë që është faturuar nga shoqëria ITS sh.p.k, që i korespondon vlera **12,390,835 Euro**, është sa rreth **1/2 e vlerës totale të investimit** sipas aneksit (B) të kontratës së konçensionit 21,661,000 Euro + 20 % tvsh = 25,993,200 Euro. Sjellim në vëmendje se punimet në impiantin e përpunimit të mbetjeve kanë përfunduar në datën 30.12.2016 dhe kolaudimi i objektit është kryer në muajin maj të vitit 2017. **Edhe pse punimet kanë përfunduar në këtë periudhë, shoqëria ITS sh.p.k vijon që të kryejë faturime**. Në kontratën private të kryer midis shoqërisë "Albtek Energy" sh.p.k dhe ITS sh.p.k të datës 20.02.2015 është parashikuar kryerja e punimeve civile nga zbatuesi ITS sh.p.k, për të cilat vlera e punimeve është parashikuar të jetë **vetëm në shumën 3,000,000 Euro**. Nga hetimet nuk rezulton që palët të kenë lidhur ndonjë kontratë tjetër për kryerje të punimeve të tjera, të depozituar rregullisht nga shoqëria konçensionare në Ministrinë e Mjedisit, siç është bërë në rastin e kontratës me shoqërinë ITS sh.p.k.

Shoqëria "Albtek Energy" sh.p.k ka deklaruar në librat e blerjeve fatura tatimore të shitjes nga disa shoqëri të tjera, një sërë faturash tatimore nga disa shoqëri të tjera tregtare, **të cilat kanë në total vlerën 368,672,760 lekë**, ku si shitës identifikohen subjektet tregtare J.PY.Y sh.p.k., Pivot – 04 sh.p.k., Sili sh.p.k., R.B General Service, Bellar Inert sh.p.k., Deto sh.p.k, Sh.Sh sh.p.k. Nga hetimet e kryera lidhur me këtë procedim penal kanë rezultuar disa rrethana, të cilat duke u vlerësuar në tërësi, krijojnë bindjen se transaksionet e shoqërive "Albtek Energy" sh.p.k dhe "ITS" sh.p.k me shoqëritë e mësipërme, janë transaksione fiktive dhe se këto shoqëri tregtare janë krijuar posaçërisht për tu përdorur për të mbuluar natyrën e vërtetë të kryerjes së këtyre transaksioneve. Këto shoqëri pas

hetimit u konkluda se janë të lidhura me shtetasin Lefter Koka dhe se punimet e deklaruara si të kryera prej këtyre shoqërive janë fiktive.

III.12) Shkeljet e evidentuara në lidhje me procedurën koncesionare të Elbasanit

Nga hetimet e kryera është provuar se në procedurën e dhënies së koncesionit dhe në lidhjen e kontratës me objekt “*Ndërtimin dhe administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut Elbasan, për prodhimin e energjisë*”, nuk janë kryer të plota veprimet përgatitore për dhënien e koncesionit, në kundërshtim me nenin 16 të ligjit nr.125/2013, në kundërshtim me nenet 5, 6, 7, 8, 13, 14/1, 26 të V.K.M nr.575, datë 10.07.2013, kreun II, pika 2/c, të V.K.M nr.1, datë 10.01.2007, si përgatitja e studimit të plotë të fizibilitetit, përlllogaritja e vlerës së kontratës, përgatitja e dokumenteve, si dhe për përcaktimi i procedurës të rregullt ligjore për dhënien e koncesionit.

Nuk është është zbatuar procedura e rregullt ligjore lidhur me llojin e procedurës që është përdorur për dhënien e koncesionit, në kundërshtim me parashikimet e nenit 22 të ligjit nr.125/2013, në kundërshtim me dokumentet standarte të tenderit të zbatueshme për koncesionet, në kundërshtim edhe me sygjerimet e Ministrisë së Financave dhe Agjensisë së Prokurimit Publik. Në rastin konkret, në procedurën e ndjekur për dhënien e koncesionit dhe lidhjen e kontratës me shoqërinë “*Albtek Energy*” sh.p.k, është ndjekur procedura “*me negociim, pa shpallje paraprake të njoftimit*”, të rregulluar nga neni 33 e vijues të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “*Për prokurimin publik*”, të ndryshuar. Procedura e ndjekur për dhënien e koncesionit “*me negociim, pa shpallje paraprake të njoftimit*”, nuk është një nga procedurat e parashikuara në nenin 22 të ligjit nr.125/2013, ku parashikohet se për dhënien e koncesionit mundën të përdoren vetëm një nga tre procedurat: i) procedura e hapur; ii) procedura e kufizuar; ose iii) procedura me negociim, me shpallje paraprake të njoftimit të kontratës.

IV. Dhënia me koncesion, ndërtimi dhe administrimi i impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë

IV.1) Ndryshimet e ligjit:

Pasi tashmë është arritur të lidhet kontrata për ndërtimin e impiantit, inceneratorit të Elbasanit dhe kanë filluar punimet për ndërtimin e tij, konstatohet se shtetasi Arben Ahmetaj në cilësinë e Ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizimit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, ndërmerr një nismë ligjore. Konkretisht, si pasojë e kësaj nisme të tij, nga Këshilli i Ministrave propozohen me Vendimin nr. 325 datë **22.04.2015** të nënshkruar nga vetë Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, **shtetasi Arben Ahmetaj**, disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 125/2013, duke u paraqitur edhe projekt ligji përkatës. Sipas ndryshimeve të propozuara për t’iu bërë ligjit në fjalë, konstatohet se i është dhënë një rol më i madh Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, në fushën e koncesioneve, që drejtohej nga vetë personi nën hetim Arben Ahmetaj.

Kështu ndër të tjera, propozohet shtimi i nenit 9/1 me këtë përmbajtje: “*Ministria përgjegjëse për ekonominë*” : “***Ministria përgjegjëse për ekonominë është institucioni përgjegjës i cili orienton dhe harmonizon veprimtarinë për zhvillimin e koncesioneve/partneriteteve publike private***”

Propozohet rifomulimi i nenit 11 “*Agjensia e Prokurimit Publik*” dhe i jepet një rol më i madh ATRAKO-s, ku kjo e fundit, e parashikuar në nenin 12 si Njësia e Trajtimit të koncesioneve dhe partneriteteve publike private, në varësi të ministrit përgjegjës për ekonominë, me rol për të nxitur dhe asistuar autoritetet kontraktuese në përgatitjen, vlerësimin dhe negociimin e koncesioneve/partneriteve publike private shtohet:

...2. Njësia e Trajtimit të Konkencioneve/partneriteve publike private asiston autoritetet kontraktore me qëllim:

- a) Përgatitjen e studimit të fizibilitetit
- b) Përgatitjen e dokumentave të procedurës konkurruese dhe kritereve të vlerësimit
- c) Vlerësimin e propozimeve dhe përcaktimin e ofertuesit më të mirë
- ç) Negociimet dhe nënshkrimin e kontratës së konkensionit
- d) Monitorimin e kontratave të konkensionit

3. Njësia e Trajtimit të Konkencioneve/Partneriteve Publike Private gjithashtu:

- e) **Propozon pranë ministrit përgjegjës për ekonominë ndryshimin e legjislacionit në fushën e konkencioneve/partneriteve publike private si dhe udhëzimet për zbatimin e dispozitave të këtij ligji**
- f) Monitoron, analizon dhe studion tendencat aktuale evropiane dhe globale të njohurive dhe përvojës në fushën e konkencioneve/partneriteve publike private
- a) Bashkëpunon me APP-në për hartimin dhe publikimin e dokumentave standarte të konkensionit/partneritetit publik privat

4. Mënyra e organizimit dhe funksionimit të Njesisë së Trajtimit të Konkencioneve/Partneriteve Publike Private përcaktohet me VKM.

Ne nenin 14 pika 2 ku përcaktohej se **regjistri i konkensionit/partneritetit publik privat** krijohet dhe mbahet nga **Ministria e Financave** në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, propozohet ndryshimi që ky regjistër të mbahet nga Njësia për Trajtimin e Konkencioneve.

Në nenin 18 të ligjit nr. 125/2013 propozohen ndryshime në lidhje me emërimin e anëtarëve të komisionit të cilët deri më tani emëroheshin nga autoriteti kontraktor ndërkohë që sipas këtyre ndryshimeve do të caktohen në koordinim me Njësinë e Trajtimit të Konkencioneve/ppp dhe shtohet detyrimi që dy anëtarë komisioni të jenë nga kjo njësi.

Në pikën 1 të nenit 19 ku përcaktohej se studimi i fizibilitetit hartohet nga AK ndërkohë që ishte edhe një detyrë e komisionit, **tashmë sipas ndryshimeve përcaktohet se ky studim fizibiliteti hartohet vetëm nga komisioni.**

Në nenin 25 ku është përcaktuar në pikën 3 se propozuesi i propozimit të pakërkuar **mund të marrë pjesë në procedurën e konkensionit me të njëjtat kushte** si gjithë operatorët e tjerë ekonomik dhe nuk i jepet asnjë trajtim preferencial shfuqizohet dhe në pikën 6 përcaktohet se: **Propozuesit i jepet një bonus për rezultatit teknik dhe/ose financiar të arritur gjatë procedurës konkurruese deri në një maksimum 10 % të pikëve totale të garës.**

Në fakt, me interes është edhe ky ndryshim në lidhje me dhënien e bonusit, pasi konstatohet se dhënia e tij propozohet të shtohet e në vitet në vijim propozohet sërish të hiqet, ndërkohë që ka qenë i parashikuar në ligjin nr. 9663 të vitit 2006 por nga legjislatori u pa e nevojshme të hiqej me ligjin nr. 125/2013.

Më datë 01.07.2015, në Kuvend, në Komisionin për Ekonominë dhe Financat, **shtetasi Arben Ahmetaj**, ka prezantuar ndryshimet e propozuara të ligjit për konkensionet ku ndër të tjera ka theksuar se, u kanë bërë një analizë pothuajse të gjitha konkencioneve. Sipas tij, në nenin 5, është përcaktuar **roli i Ministrisë përgjegjëse për ekonominë e cila do të orientojë dhe harmonizojë veprimtarinë për zhvillimin e konkencioneve, partneritetit publik/privat** por nuk është autoritet kontraktues. Në lidhje me APP roli i saj do të jetë, monitorimi i respektimit të procedurave konkurruese, përjashtimin e një operatori ekonomik si dhe publikimin e dokumentave standarte. Kurse në nenin 7 janë përcaktuar detyrat e Njesisë së Trajtimit të Konkencioneve.

Shtetasi Arben Ahmetaj gjatë këtij prezantimi, ka theksuar se nga 353 koncensione, kanë funksionuar 53.330, të tjerat janë abuzive. ... Është shprehur se koncensionet kanë dështuar për dy arsye kryesore. Arsyeja e parë është se nuk kanë ardhur me projekt, por kanë abuzuar me të drejtën korruptive të kontaktit të lartë edhe me drejtuesit e ministrive... së dyti, kanë dështuar pasi nuk kanë financime...

Në mbledhjet e datës 07 dhe 14 korrik 2015 projektligji për ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 125/2013 diskutohet në komisionin për ekonominë dhe financat. Sipas raportit të datës 14.07.2015 të këtij komisioni, në mbledhjet e datave 07 dhe 14 korrik 2015 është shqyrtuar projekt ligji i propozuar nga Këshilli i Ministrave. Në mbledhje ishin të pranishëm për të prezantuar projektligjin dhe për t'iu përgjigjur pyetjeve të deputetëve Ministri dhe Zëvendës Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, si dhe Drejtoresha e ARAKO-s.

Projektligji heq përjashtimin 4 vjeçar nga fusha e koncensioneve të projekteve për hidrocentralet, duke i dhënë të drejtën e koncensionit/PPP që në fillimet e tyre. Në fushën e zbatimit të këtij ligji përfshihen edhe projektet për prodhimin e energjisë elektrike nga burime të energjisë së rinovueshme me përjashtim të atyre deri në 2 MË të cilat do t'i nënshtrohen ligjit nr. 138/2013 "Për burimet e energjisë së rinovueshme".

Projektligji sipas raportimit të mësipërm, qartëson dhe saktëson procedurat që duhet të kryejnë institucionet shtetërore siç janë MZHETS, MF, Njësia e trajtimit të koncensioneve dhe autoritet kontraktuese.

E rëndësishme është rritja e rolit të njësisë së trajtimit të koncensioneve.

Pretendohet se në praktikë, është konstatuar që metoda fillestare me bonus me pikë, që ishte në ligjin e vjetër, ishte më produktive, përse i përket numrit të propozimeve të pakërkuara.

Partneriteti privat kontribuon jo vetëm në kapital ose asete, por edhe në menaxhimin e kontratës së koncensionit.

Kuadri ligjor për përcaktimin e autoritetit kontraktues, ishte i paqartë dhe me ndryshimet e mësipërme, autoriteti kontraktor përcaktohet nga Këshilli i Ministrave

Në lidhje me këtë paqartësi, sjellim në fakt në vëmendje se ka sjellë diskutime në procedurën e inceneratorit të Elbasanit, kur nga Ministria e Mjedisit fillimisht është propozuar që autoritet kontraktues në atë procedurë të ishte Ministria e Mjedisit dhe Ministria e Zhvillimit Ekonomik Tregtisë dhe Sipërmarrjes.

Në vjim, në komision është parashtruar se vlerësimet dhe rekomandimet e komisionit, janë që, projektligji, **forcon rolin e MZHETS** në fushën e partneritetit publik privat. Rol të veçantë merr njësia e trajtimit të koncensioneve, duke ndikuar në standartizimin e procedurave konkurruese institucionale dhe përmirësimin e zbatimit të tyre.

Theksohet se, gjatë zbatimit të këtij ligji, deri tani, **janë vërejtur raste të abuzimeve, moszbatimit të kontratave apo të shkeljes së konkurrencës së lirë në treg** nga shoqëritë koncensionare, të cilat janë pasqyruar në aktet përkatëse të KLSH dhe të Autoritetit të Konkurrencës. **Veçanërisht abuzime, janë vërejtur në propozimet e pakërkuara nga shteti që janë miratuar dhe kanë filluar procedurat pa dokumentacion të plotë dhe pa pasur në dispozicion fondet buxhetore përkatëse.**

Në procesverbalin e mbledhjes në Kuvend, të datës 07.07.2015, në Komisionin për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin, zëvendës Ministri i Zhvillimit Ekonomik, në lidhje me Agjensinë e Prokurimit Publik, shprehet se **ligji e vendoste APP në qendër ose si gardiane të procedurës**, për shkak se të gjithë procesin e konsideron në finale si një prokurim publik, madje edhe gara finale që bëhet në fund, **bëhet me tri forma prokurimi** që i referohen ligjit të prokurimit publik. Thuhej se "edhe ndjekjen e praktikave globale do ta bëjë APP edhe propozimin për ndryshime në ligj e kështu me rradhë" gjë që jo vetëm nuk ka ndodhur, por ATRAKO-n e ka lënë në hije dhe ligji e vendoste edhe në një pozicion diskrecional, autoritetin kontraktues, për ta thirrur ose jo.

Përsa më lart, vlerësojnë që të caktohen dy përfaqësues të ATRAKO-s në komision dhe i kanë dhënë të drejtë monitorimi gjë që nuk e ka sot.

Më 16.07.2015 miratohen ndryshimet e ligjit për koncensionet, ku rol kryesor tashmë merr Njësia e trajtimit të koncensioneve.

IV.2) Veprimet e Bashkisë Fier mbi emergjencën:

Pikërisht në këtë kohë, sapo forcohet roli i mikut të shtetasve Mërtiri dhe Zoto, personit nën hetim Arben Ahmetaj, konstatohet se evidentohet edhe një nismë e një bashkie tjetër në R.Shqipërisë, si ajo e Bashkisë Elbasan rreth një vit më parë, që shqetësohet për mbetjet.

Me shkresën nr. 2456/1 prot datë 27.07.2015 me lëndë “Mbi domosdoshmërinë e mbylljes së venddepozitimit aktual të mbetjeve të ngurta urbane të Bashkisë Fier”, Drejtoria e Përgjithshme e Punëve Publike pranë Bashkisë Fier, paraqet domosdoshmërinë emergjente për të parashikuar një venddepozitim të ri si dhe fillimin për trajtimin e mbetjeve të grumbulluara Bashkia Fier me shkresën nr. 2456 prot, datë 27.07.2015, i ka propozuar për miratim Këshillit të Bashkisë Fier, projekt vendimin datë 27.07.2015, për të filluar hartimin e një plani vendor, për menaxhimin e integruar të mbetjeve të ngurta urbane, për territorin që ka nën juridiksion **Në këtë propozim të Kryetarit të Bashkisë Fier**, argumentohet se: “Ekzekutivi i Bashkisë Fier ndodhet në kushtet emergjente për grumbullimin e depozitimin e mbetjeve urbane. ...”.

Këshilli i Bashkisë Fier, me Vendimin nr. 15, datë 27.07.2015, ka vendosur të autorizojë ekzekutivin për: *të filluar hartimin e një plani vendor për menaxhimin e integruar të mbetjeve të ngurta urbane, për të negociuar me subjekte shtetërore ose private për përzgjedhjen e një venddepozitimi të ri, për të negociuar me qeverinë shqiptare dhe partnerë të huaj ose vendas për sigurimin e burimeve financiare për realizimin e këtij qëllimi, si dhe është autorizuar ekzekutivi i Bashkisë Fier për të negociuar me subjekte shtetërore ose private për përzgjedhjen e një venddepozitimi të ri për menaxhimin e integruar të mbetjeve urbane për Bashkinë Fier.* Me shkresën nr. 2446/1 prot, datë 27.07.2015, ky vendim i është dërguar për miratim Prefektit të Qarkut Fier ku ky i fundit e ka konfirmuar si në përputhje me ligjin, me shkresën nr. 986/1 prot, datë 28.07.2015.

IV.3) Përgatitja për krijimin e shoqërisë Building Construction & Green Energy sh.p.k., themelimi i saj dhe përpjekjet për financim bankar

Me shkresën nr. 0111/959 prot datë 05.10.2015 të shoqërisë “Building Construction” me administrator Aris Goxha, (themeluar në vitin 2011 nga shtetasi Sokol Meqemeja dhe e kontrolluar si (del nga aktet në vijim po nga ky shtetas) i është adresuar Ministrisë së Mjedisit, me një kërkesë për shprehje interesi për koncension, pasi ka parë të arsyeshme mundësinë e hartimit dhe propozimit të projektit koncensionar/partneritet publik privat për ndërtimin e impiantit të përpunimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve urbane për qytetin e Fierit. Investimi i parashikuar nga shoqëria “Building Construction” sh.p.k. është 28 000 000 euro. Bashkalidhur shprehet se gjendet edhe projekti që kjo shoqëri ka realizuar për të paraqitur realizimin e procedurave të nevojshme.

Me shkresën nr. 5772/1 prot datë 06.10.2015 Ministria e Mjedisit (shkresë e nënshkruar nga sekretari i përgjithshëm Alqi Bllako) i drejtohet shoqërisë së sipërcituar, duke cituar se ky është një propozim i pakërkuar. ...sugjerojnë që të përfshijë të gjithë qarkun e Fierit. Nëse propozimi do të jetë në bazë qarku si dhe në zbatim të nenit 65 të ligjit nr. 10463 datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve” Ministria e Mjedisit shprehet se **propozimi i pakërkuar do të konsiderohet i pranueshëm dhe paraqet interes publik.** ... e fton të paraqesë të dhëna të tjera të nevojshme dhe të detajuara për projektin...

Ndërkohë, konstatohet se një shoqëri e huaj kishte shfaqur interes për venddepozitimin e mbetjeve urbane në qarkun Fier. Kështu rezultoi se me shkresën nr. 4342/4 prot datë 06.10.2015, Ministria e Zhvillimit Urban **i drejtohet Ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, që në këtë kohë ka qenë shtetasi Arben Ahmetaj**, dhe për dijeni drejtorit të përgjithshëm i Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve, me lëndë “Kërkesë për asistencë ligjore” ku i parashtron se: Referuar shkresës nr. 4342 prot datë 30.07.2015, kompania gjermane Angels Association (AA), shpreh vullnetin e saj në formën e propozimit të pakërkuar, për rehabilitimin e venddepozitimeve ekzistuese të mbetjeve urbane në qarkun e Fierit, ndërtimin e një landfilli të ri rajonal si dhe përmirësimin e sistemit të mbledhjes së mbeturinave, në bashkinë Fier. Gjatë takimeve të zhvilluara me subjektin ..., kanë qenë prezent edhe përfaqësues të AIDA dhe Njësisë së Trajtimit të koncioneve/partneriteteve publike private. Në komunikimin e fundit elektronik, të datës 28 shtator, u informuan se kompania është e gatshme të vijojë me projektet e propozuara më sipër, vetëm nëse aplikohet ligji i vjetër për koncisionet. Përsa më sipër ... luten që t’i sugjerohet mbi: ligjin që duhet të zbatohet për vazhdimin e procedurës ...; kompetencat që duhet të ketë Ministria e Zhvillimit Urban Bashkalidhur, është një email i datës 30.07.2015, i shoqërisë Angels Association Albania.

Me shkresën nr. 7665/1 prot datë 09.11.2015, **Ministri i MZHETS shtetasi Arben Ahmetaj**, i kthen përgjigje Ministres së Zhvillimit Urban, duke u shprehur se ATRAKO, njësi në varësi të MZHETS, ... ka si kompetencë të asistojë, këshillojë dhe bashkërendojë me autoritet kontraktuese, mbi kontratat koncioniare, monitorimin e tyre (në rastet kur kërkohet nga autoritet kontraktore) për procedurat e dhënies me koncioni dhe kontratat koncioniare. Në zbatim të vendimeve të Gjykatës Kushtetuese nr. 5/2001 dhe nr 24/2002, interpretimi i legjislacionit është e drejtë e organit, institucionit që merret me zbatimin dhe implementimin e tij. ... organet zbatuese janë autoritetet kontraktore të ngarkuara nga ligj, për koncioni, sipas fushes së zbatimit të ligjit, që përfshijnë veprimtarinë e tyre, përkatësisht referuar neneve 13 dhe 16, pika 4 të ligjit nr. 125/2013 “Për koncioni/PPP” pa amendimet e ligjit nr. 77/2015.

Para kthimit të përgjigjes së shtetasit Arben Ahmetaj, si më sipër, konstatohet se shtetasit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri, marrin masa për të sjellë në treg një subjekt të ri tregtar, ashtu si në rastin e shoqërisë “Albtek Energy” sh.p.k. me qëllim që ky subjekt, të jetë ai që do të marrë pikërisht inceneratorin e Fierit. Për këtë gjë, ata do të bashkëpunojnë me shtetasin Sokol Meqemeja, i cili rezultoi të jetë një personazh që shfaqet më pas në zinxhirin e lëvizjes së parave të familjes së shtetasit Arben Ahmetaj dhe Albina Mançka, nëpërmjet blerjes së një shtëpie.

Më datë 23.10.2015, shtetësja Marsela Kokoshi (kjo shtetase nga të dhënat e administruara deri tani ekziston dyshimi se ka fëmijë me shtetasin Sokol Meqemeja – shih çertifikatën datë 24.04.2023), i ka nisur email shtetasit Klodian Zoto, në orën 10.20, të cilin ai ia ka përcjellë shtetases Helada Papa, në orën 11.08. Në këtë email kjo shtetase i kërkon mendim shtetasit Klodian Zoto mbi krijimin e një shoqërie. Konkretisht përmbajtja: Përsëritje Klodi, Për aq sa folëm në telefon, të dhënat dhe konfirmimet (për aq sa mund të konfirmosh) që më duhen për shoqërinë e tyre janë si më poshtë:

1. Sa ortakë/aksionerë do të jenë dhe cilët?
2. Për secilin ortak, aksioner si fillim duhet ekstraktet e shoqërive përkatëse
3. Forma e shoqërisë sh.a. apo shpk?
4. Cili do të jetë emri i shoqërisë së re?
5. Cila do të jetë adresa e shoqërisë së re?
6. Cili do të jetë objekti i aktivitetit/veprimtarisë së shoqërisë së re?
7. A është menduar ndonjë kapital fillestar? Apo do të vendoset ai i parashikuar nga ligji në varësi të formës së shoqërisë?
8. A është menduar/përcaktuar se cili do të jetë administratori/administratorët e shoqërisë së re?

Si fillim duhet ky informacion. Në varësi të përgjigjeve përsa më sipër, do të dalin dhe dokumentat e tjera të nevojshme për t'u përgatitur...

Shtetasit Zoto dhe Mërtiri japin udhëzimet përkatëse se si duhet të krijohet shoqëria, forma, kapitali, emri, selia. Konkretisht më datë **23.10.2015** ora 12.33.39, shtetësja Helada Papa i dërgon email m.kokoshi@mk-legalservices.al me titull "Re: Krijimi i shoqërisë së re" me përmbajtje: "Përshëndetje, Me porosi të z. Klodi, po ju nis këtë email duke iu përgjigjur pyetjeve tuaja të mësipërme:

1. Do të jenë 3 ortakë, përkatësisht **Koli dhe Blerimi**, të cilët do të kenë 50 %, ta përcaktojnë ata vetë se si do t'i ndajnë dhe formën, nëse do jenë si shoqëri etj. (**Duhet të komunikoni me Kolin**) ndërsa ortaku i tretë do të jetë, **shoqëria Ecoalb sh.p.k. me 50 % (e cila do krijohet dhe të hënën i del ekstrakti nga QKR)**.
2. Ditën e hënë do ju nis unë ekstraktin e shoqërisë Ecoalb sh.p.k. sapo ta marr.
3. Forma e shoqërisë do të jetë sh.p.k.
4. Emri i shoqërisë së re do të jetë **Green Albania sh.p.k.** (me sa e kontrollova në web-in e QKR me rezultoi i lirë)
5. Adresa e shoqërisë së re do të jetë kjo: Bulevardi Bajram Curri, pallatet Agimi, shkalla nr. 4, kati 3, ap nr. 68 Tiranë
6. Objekti i veprimtarisë së Green Albania do të jetë: Ndërtim hidrocentrale dhe termocentrale të kapaciteteve të ndryshme. Prodhim, montim dhe tregti me shumicë dhe pakicë i paneleve për prodhim të energjisë diellore dhe aksesoreve të tyre brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Trajtim i mbetjeve të ndryshme organike dhe të ndryshme. Ndërtim i impianteve të trajtimit të mbetjeve me diegie (incinerator) dhe landfillë për përpunim të mbetjeve urbane dhe të rrezikshme. Ndërtim, konstruksion dhe punime restaurimi, të objekteve civile, industriale, tregtare turistike, shëndetësore, kulturore, sportive, vepra kullimi dhe vaditje, infrastrukture, shërbime komunale, projektim i objekteve të treguara më sipër.

Përsa i përket pyetjes 7 & 8: Duhet të flisni me Kolin dhe Blerimin, në lidhje me kapitalin i cili duhet të jetë sa më i madh të jetë e mundur, i vendosur nga ata, e gjithashtu në lidhje me administratorin të cilin duhet ta vendosin po ata...

Shoqëria "Ecoalb FR" Shpk me nipt **L52228039G**, rezulton se themelohet më datë **27.10.2015**, me objekt veprimtarie: Ndërtim Hidrocentrale dhe Termocentrale te kapaciteteve te ndryshme etj., me kapital fillestar 100,000 lekë. Shoqëria është themeluar nga shtetësja **Sevi Zani (Ekonomistja në subjektet e shtetasit Klodian Zoto dhe person i afërt i familjes)**. Adresa e kësaj shoqërie është Bulevardi Bajram Curri, pallatet Agimi, shkalla nr. 4, kati 3, ap. Nr. 68 Tiranë. Sipas vendimit te ortakut te vetëm date **28.10.2015**, pra vetëm një ditë pas krijimit, është vendosur që shoqëria "Ecoalb FR" sh.p.k. te marre pjese ne themelimin e shoqërisë se re "**Bulding Construction & Green Energy**" shpk, si ortak i saj, duke zoteruar 50% te kuotave te kapitalit.

Shoqëria "Bulding Construction & Green Energy" shpk me nipt L52325014J, me administrator shtetasin **Aris Goxha**, themelohet më datë **29.10.2015**, me kapital fillestar 50,000,000 lekë. Ortakë themelues të shoqërisë "Bulding Construction & Green Energy" shpk janë pikërisht shoqëritë "Ecoalb FR" si dhe shoqëritë "Building Construction" sh.p.k. me 20% të kuotave dhe "Devolli Group" sh.p.k me 30% te kuotave te shoqërisë.

Shoqëria "Building Construction" sh.p.k. është themeluar në vitin 2011 pikërisht nga shtetasi **Sokol Meqemeja** kurse shoqëria "Devolli Group" sh.p.k. është një person juridik kosovar, regjistruar me numër identifikimi në qendrën e regjistrimit të bizneseve të Kosovës me nr. biznesi 70100453 (përfaqësohet me Prokurë të Posacme me Nr. 2973, datë 25.07.2016 nga shtetasi **Sokol Meqemeja** dhe rezulton se ka lidhur një marrëvshje në vitin 2009 për themelimin e konsorciumit me shoqëritë Devolli kompani përfaqësuar nga shtetasi **Blerim Devolli** dhe **Eurolab sh.p.k.**).

Selia e shoqërisë "Building Construction & Green Energy" shpk, ka si adresë pikërisht Bulevardin "Bajram Curri", pallatet Agimi, Shkalla nr. 4, kati 3, ap. Nr. 68, nr pasurie 3/4+4-68. ZK. Nr. 8270.

Tiranë (pikërisht sipas udhëzimeve të dhënë nga shtetasit Zoto dhe Mërtiri) dhe si administrator shtetasin Aris Goxha.

Si objekt të veprimtarisë ka pikërisht atë që më sipër është udhëzuar nga shtetasit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri e konkretisht: *Veprimtari në fushën e ndërtimit të hidrocentraleve dhe termocentraleve të kapaciteteve të ndryshme, prodhim, mondim dhe tregtim me shumicë e pakicë të paneleve për prodhim të energjisë diellore dhe aksesoreve të tyre brenda dhe jashtë territorit të R.Sh., trajtim i mbetjeve të ndryshme organike etj; ndërtim i impianteve të trajtimit të mbetjeve me diegie (incenerator) dhe landfille për përpunimin e mbetjeve urbane dhe të rrezikshme; projektim, ndërtim, konstruksion dhe punime restaurimi të objekteve civile, industrial, tregtare, turistike, shëndetësore, kulturore, sportive, vepra kullimi dhe vaditje, infrastrukturë, shërbime komunale etj, import – eksport.*

Siç mund të shihet, nga të dhënat e administruara, rezulton se tashmë shtetasit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri, marrin masa që të krijojnë një shoqëri me një kapital sa më të madh të jetë e mundur, me qëllim që të mos përballen me dyshimet që hasën me shoqërinë “Albtek Energy” sh.p.k., lidhur me mundësitë e saj financiare apo problematikat që u krijuan me Veneto Bank për financim, në rastin e inceneratorit të Elbasanit, pasur parasysh edhe kapitalin e shoqërisë “Albtek Energy” sh.p.k.

Nga provat e administruara dokumentohet se shoqëria “Building Costruction & Green Energy” sh.p.k. ka nisur përpjekjet për të gjetur financim. **Kontaktet e Bankës Raiffeisen mbahen pikërisht me shtetasin Sokol Meqemeja.** Nga të dhënat e ekstraktuara nga akti i ekspertimit kompjuterik, të kompjuterave të gjendura shtetasit Klodian Zoto janë gjetur disa emaile që paraqiten përgjatë këtij parashtrimi. Kështu, më datë **12.11.2015** ora 03.58. PM, shtetësja Lorina Bega/RBA-Tirana/AL (Raiffeisen Bank), i dërgon email shtetasve Sokol Meqemeja dhe Marsela Kokoshi, me adresë emaili të **edg.al**, (*Edg – Energy Development Group sh.a. me aksioner shtetasin Sokol Meqemeja, anëtar i këshillit mbikqyrës ndër të tjera shtetësja Sonila Goxha, ku kjo e fundit bashkejetuese e shtetasit Sokol Meqemeja*) me titull “*Projekti mbi ndërtimin e impiantit të përpunimit dhe venddepozitim të mbetjeve urbane qarku Fier*” ku parashtron: “*Përshëndetje Sokol, Marsela*” dhe citon se duhet të përmbushen disa kushte: **Kompania duhet të kontribuojë në projekt (me punime ose duke depozituar cash në llogari) për afro 40 % të vlerës së koston totale të projektit ...; Kompanitë ortakë të projektit dhe përfituesit finalë, do të vlerësohen nga banka lidhur me gjendjen e tyre financiare dhe potencialet që kanë (financiare dhe know how) për të zhvilluar projektin sipas parashikimeve, sikurse edhe kosto të tjera të paparashikuara. Lidhur me këtë pikë, bilancet dhe informacione të tjera shtesë financiare (CV të kompanive dhe administratorëve të projektit) do të duhen të paraqiten në bankë; Raiffeisen Bank pasi të ketë marrë në dorëzim të gjitha studimet, planin e biznesit, projektet, kontratat (draft) me furnitorët dhe kontratën e koncensionit me ministrinë, do të nënkontrakttojë një ekspert të pavarur me reputacion internacional i pranueshëm për bankën, i cili do të përgatisë raportin e fizibilitetit të projektit. Ky raport ka për qëllim të ratifikojë dhe verifikojë sa më poshtë: Projektin teknik dhe teknologjinë që do të përdoret...etj.**

Më datë **28.12.2015** ora 12.23 PM, shtetësja Lorina Begaj, pranë Raiffeisen Bank, i dërgon shtetasve Sokol Meqemeja dhe Marsela Kokoshi, me adresë të **edg.al**, me titull: “*Projekti mbi ndërtimin e impiantit të përpunimit dhe venddepozitimit të mbetjeve urbane qarku Fier*” me këtë përmbajtje: “*Përshëndetje, në vijim të korrespondencës dhe takimit të kryer pranë zyrave tona ... kemi bërë disa komente lidhur me draft kontratën e koncensionit të paraqitur. ... këto janë komente paraprake, në kushtet kur një pjesë e informacionit dhe anekset e kontratës mungojnë...*”

Më datë **30.12.2015** shtetësja Marsela Kokoshi (*juriste tek Energy Development Group, ish Frigo Food Energy Invest e kontrolluar nga HEC – Dragostunjë; EDG Natural Gas; EDG Service*) i nis email shtetasve Sokol Meqemeja dhe Lorina Bega tek Raiffeisen Bank ... me përmbajtje: “*Lorina përshëndetje, Po të nis bashkëngjitur komentet në draftin e kontratës së koncensionit, bazuar në komentet e bëra nga ana juaj...*”

Me emailin e datës **08.01.2016**, të nisur nga shtetësja Lorina Bega, Raiffeisen Bank, i është drejtuar shtetasve Marsela Kokoshit në adresën **edg.al**, Sokol Meqemeja në adresën **edg.al**, me përmbajtje:

“... ”

- a) *Kompania duhet të na mundësojë një preventiv të detajuar të planit të investimit ...na konfirmoni strukturën e financimit (financim investitori, % investim shteti, % financim i pritur nga banka)*
 - b) *Kompania ra dakord që do të kontribuojë paraprakisht në këtë projekt (me punime civile ose duke depozituar cash në llogari vlerën totale euro 2 mln)...*
 - c) *Raiffeisen Bank pasi të ketë marrë në dorëzim dokumentat/konfirmimet më sipër, do përgatisë një ofertë paraprake (Term Sheet)*
 - d) *Pasi të biem dakord për kushtet e ofertës ne do të vijojmë me përgatitjen e një aplikimi për të marrë një aprovim paraprak nëse ky projekt do të mbështetet nga ana e bankës.*
 - e) *Ndërkohë paralelisht me qëllim për të fituar kohë, ne do të çelim procesin e tenderimit për të përzgjedhur një ekspert të pavarur me reputacion internacional, të pranueshëm për bankën dhe klientin, i cili do të kryejë rishikimin e raporteve të fizibilitetit teknik dhe ekonomik të projektit, sikurse në faza të mëvonshme, do të shërbejë edhe si supervisor i Bankës.*
- Ju lutem bëni komentet tuaja lidhur mesa më sipër, nëse e gjykoni të nevojshme...”*

Me emailin e datës **12.01.2016** ora 15.20 shtetësja Marsela Kokoshi, me adresë emaili marsela.kokoshi@edg.al (ku adresa info@edg.al i përket shoqërisë aksionare Frigoriferi Dvoran Korçë ku administrator është Fatjon Xhaferaj, dhe anëtarë të këshillit mbikqyrës ndër të tjera janë Sokol Meqemeja, Marsela Kokoshi, si dhe aksionerë ndër të tjerë edhe Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjisë), i është drejtuar me email shtetasit Mirel Mërtiri, ...me përmbajtje: **“Klodi përshëndetje, Po të bëj forward mbledhjen e takimit që u zhvillua me Raiffeisen. Në vija të përgjithshme në mënyrë që të ecet me procedurën e miratimit, siç përshkruhet edhe në emailin e mëposhtëm”**.

Me emailin e datës **12.01.2016** ora 15.38, shtetasi Mirel Mërtiri i ka shkruar shtetasës Marsela Kokoshi: **“Marsela mirëdita, Patjetër që do të nis informacionin e kërkuar më poshtë. Të lutem në vijim mi dërgo në të njëjtën ditë ose një ditë më vonë pasi vijmë kërkesat Raiffaisen për të patur mundësi të ecim më shpejt. Për tu përgjigjur mirë dhe pa bërë gabime si më poshtë kërkuar të lutem më sqaro si vijon: Për të paraqitur një preventiv të detajuar të planit të investimit mua do më duhen nga ana juaj një informacion më i detajuar në lidhje me bisedat që janë bërë (të ndara në vlera, sa investime dhe sa punime civile, sa për inceneratorin, sa për landfillin dhe sa punime të tjera) për të mos bërë gabime...Pasi të kem përgjigje më sipër do të përgatis edhe tabelën e kërkuar për vlera 35 ne dhe 65 banka nëse jam OK?? Për pikën B të lutem pyet Kolin dhe sipas përgjigjes më thuaj si do veprojmë. Për pikat e tjera paraqitur prej bankës, mendoj se sa më parë të marrim aprovimin parapak prej tyre me kusht, më mirë është për ne. Të lutem me ta ngelet për tu sqaruar mirë çfarë mendojmë për kontratën e koncensionit se edhe në rast se fitojmë, duhet ta negociojmë paraprakisht me Ministrinë, që mos të kemi surpriza e kushte të vëna nga banka mbi këtë kontratë, të cilat nuk mund të plotësohen. Për procesin e tenderimit për supervisorin international nëse ata janë dakord le të na nisin specifikimet e përzgjedhjes së supervisorit (nëse është e mundur)...”**

Me emailin e datës **13.01.2016** ora 14.25.26 shtetësja Sevi Zani i drejtohet me email shtetasit Klodian Zoto dhe cc Helda Papa, ... ku ka përcjellë një email të dërguar nga shtetësja Marsela Kokoshi (administratore e shoqërisë MK – SERVICES, me ortak po kjo shtetase por që rezulton se kjo shoqëri është e kontrolluar nga Bio Energy 15, e themeluar më datë 17.05.2013 me administrator Sokol Meqemeja ku MK-services zotëron 4.44 % të kapitalit.). Marsela ia ka dërguar emailin më datë **13.01.2016** në orën 14.23 Mirel Mërtirit dhe cc Sevi Zanit dhe Sokol Meqemesë, me këtë përmbajtje: **“Përshëndetje Klodi. Po përgjigjem sipas rendit më poshtë: 1. Vënia në dijeni – absolutisht herë tjetër do të vihesh në dijeni në kohë. Nuk do përsëritet më dhënia e informacionit nga palët e treta me vonesë; 2. Vlera e zërave të punimeve – Gjatë takimit u fol për këto vlera punimesh: 13.3 mil inceneratori, 1.7 mil Godina e inceneratorit, 5 mil landfilli; 3. Raporti më bankën:**

Bisedat me bankën të deritanishme Po janë bërë për raportet 35 % (kompania) 65 % banka; 4. Pika B – Sokoli më thotë që duhet të flisni nga afër kur ti të kthehesh; 5. Drafti i kontratës së koncensionit – Do të jem në kontakt me Bankën për të bashkëpunuar rreth kësaj pike...”

IV.4) Propozim për ndryshim të VKM nr. 575 datë 10.07.2013 “Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien me koncension/partneritet publik privat” të ndryshuar

Ndërkohë rezulton se **shtetasi Arben Ahmetaj, në cilësinë e ministrit të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes**, ka ndërmarrë nismën për të kryer ndryshime edhe në VKM nr. 575 datë 10.07.2013 “Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien me koncension/partneritet publik privat” të ndryshuar.

Ndër të tjera, propozon ndryshimin e nenit 3 në lidhje me identifikimin e projekteve të mundshme të koncensionit/ppp, ku propozon parashikimin mbi **detyrueshmërinë e autoritetit kontraktor** që të bëjë identifikimin dhe shqyrtimin e projektit të koncensionit/ppp së bashku me ATRAKO.

Në nenin 10 propozon ndryshim të pikës 2, ku **propozimi i pakërkuar** që deri në këtë moment i dorëzohej vetëm autoritetit kontraktues, **tashmë duhet t’i dorëzohet edhe ministrisë përgjegjëse për ekonominë.**

Siç mund të shihet këto janë momente të rëndësishme që rrisin pushtetin e Atrako-s por në të njëjtën kohë edhe pushtetin e ministrit Arben Ahmetaj.

Për këtë, ai ka marrë mendim edhe nga ministritë përkatëse, ku evidentohet ndër të tjera se: Ministria e Mjedisit, shtetasi Lefter Koka, ***Nuk është në dakordësi në lidhje me faktin se identifikimi dhe shqyrtimi i projekteve bëhet nga AK në bashkëpunim me Njësinë e Trajtitit të koncensionave, ...Nuk është në dakordësi, me ndryshimet e nenit 10, pasi nuk ka asnjë arsye që propozimi i pakërkuar të paraqitet edhe pranë AK-së edhe pranë ministrisë përgjegjëse për ekonominë.***

Gjithashtu edhe Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, ministri Edmond Haxhinasto, shprehen parimisht dakort por duke paraqitur komentet se ***AK duhet ta bëjë vetë identifikimin dhe shqyrtimin e projektit pa bashkëpunimin e ATRAKO-s; etj...Gjithashtu edhe në lidhje me propozimin që në pikën 2 të nenit 10 ku propozimi i pakërkuar përveç AK-së duhet t’i dorëzohet edhe ministrisë përgjegjëse për ekonominë nuk janë dakort, ... futja e aktorëve të tjerë do të krijonte vonesa dhe burokraci të panevojshme si dhe konfuzion Gjithashtu në çdo rast vetë MZHETTS pas marrjes së propozimit do të duhej ta dërgonte atë pranë AK-së. ...***

Agjensia e Prokurimit Publik, parashtron kundërshtimin: ***...identifikimi i projekteve të koncensionit sipas nenit 12 të LKPPP nuk është në kompetencë të Njësisë së Trajtitit të koncensioneve/PPP (Atrako)...***

Ministria e Energjisë dhe Industrisë, ministri Damian Gjoknuri kërkon riformulim të nenit 16 që lidhet me dhënien e bonusit në rastet e propozimeve të pakërkua për hidrocentrale duke u shndërruar në ***“Identifikimi, vlerësimi dhe dhënia e koncensioneve për hidrocentralet”.***

Pra siç shihet, nga disa ministra janë ngritur shqetësime mbi këtë pushtet që personi nën hetim Arben Ahmetaj, kërkon të marrë.

Me shkresën nr. 8026/22 prot datë **28.01.2016**, **shtetasi Arben Ahmetaj, në pozicionin e Ministrit të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes** paraqet pranë Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Ministrave, projekt vendimin për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr.

575 datë 10.07.2013 “Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien me koncension/partneritet publik privat” të ndryshuar.

Me relacionin nr. 5041/4 prot datë 29.01.2016 për projekt vendimin **të nënshkruar nga ministri Arben Ahmetaj**, konstatohet se në lidhje me komentet e bëra nga Ministria e Mjedisit është shprehur se nuk mund të merren në konsideratë pasi AK në koordinim me NJTK/PPP krijon komisionin e koncensionit/ppp, në nenin 16 të ligjit, sqarohet se veprimet për dhënien e koncensionit/ppp, do të quhen të gjitha aktivitetet e ndërmarra që nga identifikimi e deri në fazën e monitorimit të kontratës dhe se institucionet do të bashkërendojnë për shqyrtimin e propozimit të pakërkuar.

Në lidhje me komentet e bëra nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës ka mbajtur të njëjtin qëndrim si për komentet e Ministrisë së Mjedisit dhe ka theksuar se në çdo rast mazhoranca në komision i mbetet AK-së dhe se Atrako duhet të vihet në dijeni që në këtë fazë në mënyrë që të menaxhojë me efikasitet kapacitetet e saja njerëzore.

Edhe në lidhje me komentin e bërë nga APP, mbajnë të njëjtin qëndrim.

Sa më lart, janë diskutuar në mbledhjen e Këshillit të Ministrave më datë 27.04.2016, ku Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës ka parashtruar një pyetje se si do procedohet me procedurat e kaluara, që janë nisur me parë dhe janë ende në shqyrtim dhe shtetasi Arben Ahmetaj, që në fakt në muajin shkurt është emëruar si Ministër i Financave, deklaroi se është shumë e qartë, në ligj është e vjetra. “gjithçka që ka nisur para aprovimit të atij ligji është me procedurat e para ndryshimit”.

Me VKM nr. 313 datë 27.04.2016 janë miratuar ndryshimet e VKM nr. 575 datë 10.07.2013.

IV.5) Krijimi i komisionit për dhënien e koncensionit, çelja e investimeve dhe dhënia e bonusit

Ndërkohë rezulton se Këshilli i Bashkisë Fier, me vendimin nr. 40, datë **26.10.2015**, ka vendosur të kërkojë pranë “Komitetit të menaxhimit të integruar të mbetjeve” **shpalljen e emergjencës Mjedisore** në fushën e Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve në qytetin Fier duke përcaktuar që të hartohet dhe realizohet zgjidhja më e mirë teknike e nevojshme për përmirësimin e situatës së krijuar nga strukturat përkatëse të Bashkisë Fier, në sipërfaqen e evidentuar në **Njësinë Administrative Portez, Fshati Plyk, Zona Kadastrale 3000, Ngastra 8 (tetë) dhe Ngastra 6 (gjashtë)**. Në këtë vendim është ngarkuar **Kryetari** për kryerjen e të gjitha procedurave përkatëse për zbatimin e këtij vendimi...

Me autorizimin e datës **17.11.2015**, administratori i shoqërisë “*Building Construction & Green Energy*” sh.p.k. shtetasi Aris Goxha, autorizon shtetasin Pjer Pojanaku, të depozitojë pranë QKB aktin e themelimit dhe statutin e shoqërisë. Më datë **25.11.2015** regjistrohet në QKB shoqëria “*Building Costruction & Green Energy*” sh.p.k. me NIPT L52325014J, me adresë Njesia Bashkiake Nr.5, Blv. Bajram Curri, Pallatet Agimi, Shk.4, Kati 3, Ap.68, Nr.pasurie 3/4+4-68, zona kadastrale 8270, pra me të njëjtën adresë si shoqëria Ecoalb FR sh.p.k..

Po në këtë datë, rezulton se shoqëria “*Building Construction & Green Energy*” me shkresën nr. 2 datë **25.11.2015** ka paraqitur studimin ekonomik-financiar, studimin e fizibilitetit, eksperiencat dhe referencat e shoqërive, studimin teknik dhe vlerësimin e ndikimit në mjedis, duke shprehur edhe interes për marrjen me koncension/ppp të këtij objekti. Gjithashtu në këtë shkresë pasqyron se, projekt propozimi është përcaktuar në vendndodhjen e përcaktuar si më sipër në vendimin e këshillit bashkiak të datës 26.10.2015.

Pikërisht ditën që shoqëria “*Building Construction & Green Energy*” sh.p.k. regjistrohet në QKB, Ministri i Mjedisit, Lefter Koka, me urdhërin nr. **751, datë 25.11.2015 (nr. 6869 prot datë 25.11.2015)**, ka urdhëruar **ngritjen e komisionit për dhënien e koncensionit/partneritetit publik privat me objekt “Ndërtimin dhe administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të**

Qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë”, me përbërje: Kryetari, përfaqësues i Ministrisë së Mjedisit, **një përfaqësues nga ATRAKO**, një përfaqësues nga Ministria e Energjisë dhe Industrisë, dy përfaqësues nga Ministria e Mjedisit, dy përfaqësues nga Bashkia Fier.

Me shkresat nr. 6869/1 prot, datë **25.11.2015**, pra të së njëjtës ditë të krijimit të shoqërisë “*Building Costruction & Green Energy*” sh.p.k. dhe nxjerrjes së urdhërit të ministrit për krijimin e komisionit, shtetasi Alqi Bllako, në cilësinë e Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Mjedisit, i është drejtuar disa ministrive për caktimin e anëtarëve në komisionin e sipërcituar.

Me shkresën nr. 7742/1 prot datë **10.12.2015** Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë, i kthen përgjigje duke i bërë me dije se **anëtar nga MEI është caktuar Etleva Kondi, Drejtore e Koncesioneve.**

Me shkresën nr. 253/1 prot datë **15.12.2015**, **ATRAKO, Ministria e Zhvillimit Ekonomik**, i ka kthyer përgjigje ku i bën me dije, se ...referuar nenit 18 të ligjit 125/2013 “*Për koncesionet/ppp*” i ndryshuar, autoriteti kontraktues **krijon komisionin në koordinim me Njësinë e Trajtimit të koncesioneve/PPP (Atrako) pra pas caktimit të anëtarëve të komisionit, nga Njësia e Trajtimit të Koncesioneve/PPP (Atrako).** ... njësia e trajtimit të koncesioneve/Atrako, ... **cakton në cilësinë e anëtarëve të komisionit ... përfaqësuesit ...:** Erjon Murataj dhe Armida Ali ...

Pra siç mund të shihet, Atrako kërkon tashmë atë kompetencë që pikërisht shtetasi Arben Ahmetaj synoi të arrinte. një fuqi më të madhe të institucionit në varësi të tij, ku edhe anëtarët e tjerë të komisionit duhet të caktoheshin në koordinim me Atrako.

Me shkresën nr. 5573/2 datë 07.12.2015 të Bashkisë Fier, përfaqësuesit e këtij institucioni në komisionin e sipërcituar, u caktuan shtetasit Florian Muçaj dhe Azem Shatëri.

Ndërkohë, me urdhërin e Ministrit të Mjedisit, nr. 751/1prot, datë **16.12.2015** (nr. 6869/5 prot datë 16.12.2015), menjëherë pasi është kthyer përgjigje nga Atrako, është bërë një ndryshim në urdhërin e mëparshëm, nr.751, datë 25.11.2015, ku janë caktuar në përbërje të Komisionit për dhënie e koncesionit/partneritetit publik privat me përbërje: **Kryetar - Pëllumb Abeshi, përfaqësues i Ministrisë së Mjedisit, Erjon Murataj, përfaqësues i ATRAKO, Armida Ali, përfaqësues i ATRAKO, Etleva Kondi, përfaqësues i Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë, Sabina Cenameri, përfaqësuese e Ministrisë së Mjedisit, Florian Muçaj, përfaqësues i Bashkisë Fier, Azem Shatëri, përfaqësues i Bashkisë Fier.**

Sipas procesverbalit nr.1, datë **24.12.2015**, është bërë takimi i parë i Komisionit, ku është diskutuar rreth shqyrtimit të **kërkesës së pakërkuar, të shoqërisë “Building Construction & Green Energy” sh.p.k**, për projektin e Impiantit të përpunimit dhe venddepozitimit të mbetjeve urbane në Qarkun Fier, si dhe është lënë si detyrë që anëtarët e Komisionit të paraqisnin komentet e tyre, **me qëllim hartimin e një studimi të plotë fizibiliteti.** Gjithashtu të mendonin, mbi bazë të dokumentacionit të paraqitur nga shoqëria, **sa do të jetë vlera e bonusit që do t’i jepet shoqërisë,** që më pas të vazhdohet edhe me përgatitjen e dokumentacionit të bonusit. ...u la si detyrë që përfaqësuesit e Bashkisë do t’i vënë në dispozicion dokumentacionin përkatës që vërteton vënien e tokës në dispozicion. Në këtë mbledhje nuk ka marrë pjesë anëtarja e Komisionit Etleva Kondi (Drejtoreshë e Koncesioneve MEI).

Sipas procesverbalit nr.2, datë **29.12.2015**, është bërë **mbledhja e dytë** e Komisionit, ku përshkruhet se kanë marrë pjesë **dhe përfaqësuesit e shoqërisë, Klodian Zoto dhe Elidiana Shehu,** këta të fundit kanë bërë prezantimin e projektit. Komisioni ka vendosur që të dërgohet nga Ministria e Mjedisit, kërkesa për miratim paraprak pranë Ministrisë së Financave, meqenëse projekti është me mbështetje financiare.

Ndërkohë, rezulton se me shkresën nr. 77/1 prot datë **06.01.2016** të Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Mjedisit Alqi Bllako, i është dërguar shkresë **Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes** me lëndë “*Detajimi i investimeve për vitin 2016*” duke i bërë me dije se në përgjigje të shkresës nr. 45 prot datë 05.01.2016 mbi “*Për miratimin e detajimit të investimeve për vitin 2016*” gjejnë detajimin e investimeve për vitin 2016 për Ministrinë e Mjedisit. Konstatohet tek tabela bashkalidhur me emërtimin “*Lista përmbledhëse e projekteve të investimeve publike me financim të brendshëm viti 2016*” ku në programin Mbrojtja për Mjedisin, janë parashikuar:

- Inceneratori i Elbasanit në shumën 550 000 000 lekë
- **Impianti i prodhimit të energjisë nga mbetjet Fier 73 330 000 lekë**
- Pastrimi i lumit Shkumbin 130 000 000 lekë
- Mbyllja e vendeve të ekzistues të mbetjeve të ngurta urbane të qytetit të Elbasanit 740 000 000 lekë

Me shkresën nr. 429/1 prot datë **19.01.2016** të **Ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizimit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, shtetasi Arben Ahmetaj**, i është drejtuar Ministrit të Financave Shkëlqim Cani dhe për dijeni Ministrisë së Mjedisit, sekretarit të përgjithshëm Alqi Bllako, duke parashtruar se bashkalidhur **gjejnë kërkesën për çelje investimesh të ardhur nga Ministria e Mjedisit** dërguar me shkresën nr. 77/1 datë 06.01.2015. Përsa më sipër, duke gjykuar që ky detajim është bërë në përputhje me tavanet e miratuar, **shprehen dakort me detajimin sipas tabelës bashkalidhur.**

Me shkresën nr. 724/1 prot datë **21.01.2016** të Ministrisë së Financave, ministri Shkëlqim Cani i është drejtuar Degës së Thesarit Tiranë dhe **për dijeni Ministrisë së Mjedisit, Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizimit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes** duke dërguar detajimin e planit buxhetor për investime për vitin 2016. Në këtë shkresë parashtrohet se, **në zbatim të shkresës së Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik Turizimit Tregtisë dhe Sipërmarrjes**, nr. 429/1 prot datë 19.01.2016 “*Për miratimin e detajimit të investimeve për vitin 2016*” **bëjnë çeljen e planit të buxhetit për investime** për këtë institucion për vitin 2016 sipas tabelës së sipërcituar.

Më datë **12.01.2016** është bërë mbledhja e tretë e Komisionit e dokumentuar në procesverbalin nr. 3, ku është **propozuar dhënia e bonusit prej 10 pikë shoqërisë**. Pasqyrohet se **nuk ka marrë pjesë vetëm njëri prej anëtarëve, konkretisht shtetësja Etleva Kondi.**

Nga aktet e administruara, rezulton se me shkresën nr. 6869/7 prot, datë **14.01.2016**, Ish Ministri i Mjedisit, Lefter Koka, i ka dërguar për mendim Ministrit të Drejtësisë, Ministrit të Financës Shkëlqim Cani, **Ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizimit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes Arben Ahmetaj**, si dhe Ministrit të Shtetit për Marrëdhëniet për Parlamentin, **projektvendimin e Këshillit të Ministrave “Për miratimin e Bonusit prej 10 (dhjetë)% të pikëve, që i jepet shoqërisë “Building & Green Energy”, për rezultatin teknik, financiar dhe mjedisor, në procedurën përzgjedhëse konkurruese, për dhënien me koncesion, të ndërtimit dhe administrimit të impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhimit të energjisë”,** si dhe **relacionin shoqërues.**

Me shkresën nr. 353/1 prot datë **25.01.2016** Ministri i Drejtësisë i ka kthyer përgjigje Ministrit të Mjedisit, Lefter Koka, duke theksuar se në parim konstatojnë se projekt akti i paraqitur për mendim rregullon një marrëdhënie konkrete me palë të përcaktuara, ...Përfundimisht ...**Ministria e Drejtësisë nuk mund të shprehet** mbi përmbajtjen e projekt aktit.

Me shkresën nr. 253/1 prot, datë **20.01.2016**, **Ministri i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin**, shtetësja Ermonela Felaj, me lëndë “*Dhënie mendimi*” i është adresuar Ministrisë së Mjedisit Lefter Koka dhe Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Ministrave ku e bën me dije se shprehen **parimisht kundër** me projekt vendimin për miratimin e bonusit dhe kërkojnë rishikimin e tij pasi vlerësojnë që:

- Ky projekt vendim është hartuar në mungesë të plotë transparence dhe mungesë të argumentimit lidhur me përparësitë, problematikat dhe efektet e pritshme të këtij projekt vendimi
- Në relacionin bashkangjitur këtij projekt vendimi në funksion të respektimit të parimit të transparencës në proces ligjvënës nuk jepen të dhëna mbi shoqërinë “*Building Construction & Green Energy*” sh.p.k.... nuk përshkruhet eksperiencia e kësaj shoqërie në fushën e trajtimit të mbetjeve dhe as avantazhet teknologjike (nëse ka) të trajtimit të mbetjeve me incenerim krahasuar me proceset teknologjike të sotme.
- Nga një kërkim i thjeshtë në web-in e QKB rezulton se shoqëria në fjalë është krijuar më datë 29.10.2015 dhe është regjistruar më 25.11.2015 në të njëjtën datë me urdhërin e lëshuar nga Ministria e Mjedisit nr. 751 datë 25.11.2015 “*Për ngritjen e komisionit për dhënien e koncensionit/partneritetit publik privat...*”
- ...rezulton të jetë praktikisht e pamundur se si komisioni ka vlerësuar për dhënien e bonusit një shoqëri që është krijuar në një ditë me të, duke u nisur nga kriteret që do të duhet të plotësonin shoqëria në fjalë si studim fizibiliteti, skema e centralit, studimi mbi ndikimin në mjedis dhe analiza ekonomike dhe financiare, çka sigurisht kërkon kohë dhe eksperiencë në këtë fushë
- një nga ortakët e shoqërisë, shoqëria Ecoalb FR (që zotëron 50 % të aksioneve) është krijuar më datë 27.10.2015 dhe është regjistruar në QKR më 28.10.2015. ...të dhënat për kapitalin e kësaj shoqërie (në ekstraktin e saj historik rezulton me kapital 100 000 lekë) nuk përputhen me të dhënat e pasqyruara në shoqërinë ku ajo është aksionere dhe kapitali i saj rezulton papritmas i rritur ndjeshëm brenda dy ditëve, në 25 000 000 lekë ...
- Shqetësues është gjithashtu fakti se, nga të dhënat lidhur me aktivitetin e shoqërive që kanë krijuar shoqërinë “*Building Construction & Green Energy*” sh.p.k., rezulton se ato nuk kanë eksperiencë në fushën e incenerimit, por kryesisht aktiviteti i tyre është shtrirë në fushën e produkteve ushqimore...Këto shoqëri e kanë shtuar (zgjeruar) objektin e aktivitetit të tyre në të njëjtën kohë me krijimin e Komisionit që do të vlerësonte shoqërinë fituese të koncensionit, të ndërtimit dhe administrimit të impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane në qarkun Fier
- Nuk rezulton gjithashtu nga përmbajtja e relacionit që të jetë realizuar procesi i konsultimit publik
- Në konkluzion të fakteve të paraqitura më sipër, sugjerojnë që ky projekt akt të rishikohet duke bërë transparencë të plotë për background-in e veprimtarisë së ushtruar ndër vite të subjektit përfutur si dhe të realizimit të interesit publik.
- Në kushtet e mësipërme mendojnë se është e pamundur që Këshilli i Ministrave të investohet për miratimin e këtij projekt vendimi, duke qenë se mungon vlerësimi objektiv (kusht për partneritetet publike private) për përcaktimin e shoqërisë fituese të këtij bonusi.

Ndërkohë nga Ministri i Mjedisit, kërkohet që të ndryshohet mendimi i Ministres së Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, prandaj, me shkresën nr. 6869/14 prot datë **08.02.2016** i ridrejtohet duke i dërguar sqarime mbi komentet që kjo e fundit. I paraqet se ... *Eksperiencia e shoqërisë nuk ka qenë kriter vlerësues ...Në lidhje me të dhënat e marra nga QKR me datat në të cilat është regjistruar shoqëria, kjo gjë nuk lidhet aspak me projektin e propozuar...Studimi i fizibilitetit daton në datë 25.11.2015 ndërkohë që Komisioni ka marrë vendim për bonusin në mbledhjen e datës 12.01.2016 gati rreth dy muaj më pas, kohë e përshtatshme dhe e mjaftueshme për ta studiuar projektin dhe për të vendosur mbi cilësinë e tij.*

Në lidhje me dy komentet në vijim, përkatësisht për kapitalin financiar të deklaruar të shoqërisë aksionere Ecoalb FR dhe shtimin e objektit të aktivitetit të bashkimit të shoqërive, sqarojnë se marrëdhëniet mes ortakëve, procedura e regjistrimit dhe kapitalet bazë të nevojshme për fillimin e një aktiviteti, rregullohen nga legjislacioni në fuqi për shoqëritë tregtare dhe nga QKB dhe në asnjë rast nuk janë prerogative të Komisionit të dhënies me koncension..

Në lidhje me komentin se për aktin e propozuar nuk është realizuar konsultimi me publikun sqarojnë se kanë të bëjnë me një akt individual që do të thotë se lidhet vetëm me një subjekt dhe nuk prek interesat e publikut e veç asaj nuk kemi të bëjmë me një vendimmarrje mjedisore që të lidhet me detyrimet e përcaktuara në VKM nr. 247 datë 30.04.2014...pasi ky akt nuk ka impakt të pritshëm në

mjedis. Projekti është ai që, implementimi i të cilit do të ketë impakt në mjedis...Sa më sipër kërkojnë rishikimin edhe një herë të mendimit lidhur me projekt vendimin e Këhsillit të Ministrave për miratimin e bonusit...

Me shkresën nr. 253/3 prot, datë **10.02.2016**, Ministri i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin ka argumentuar **qëndrimin e kundërt të saj**, duke përshkruar ndër të tjera se “*Shoqëria “Building Construction & Green Energy” sh.p.k nuk ka eksperiencë në fushën e inceneratorëve, e për rrjedhojë atë më pak aftësi teknike dhe profesionale, të cilat ndikojnë në zbatimin me sukses të projektit. Gjendja ligjore e saj, gjithashtu ngre dyshime të arsyeshme të bazuara në dokumentacionin e QKR-së, si dhe qenia si administrator e personave në moshë shumë të re në shoqëri me kapital shumë të madh, ngre dyshime se individë të tjerë qëndrojnë pas tyre*”.

Në fakt, nga aktet rezultojnë se, shoqëria “*Building Construction & Green Energy*” është themeluar vetëm më datë 29.10.2015, dhe regjistruar më datë 25.11.2015, ku sipas aktit të themelimit, Kapitali themeltar i shoqërisë prej 50 000 000 lekë, është tërësisht i pashlyer nga ortakët themelues.

Me shkresën nr. 567/1 prot datë **22.01.2016** ministri i Financave Shkëlqim Cani, parë në këndvështrimin buxhetor **shprehet në parim pa vërejtje**, ... *sugjerohet që në relacionin shpjegues të paraqiten të dhëna lidhur me periudhën e paraqitjes së propozimit të pakërkuar pranë AK. Ky koment bëhet duke marrë në konsideratë nenin 23⁴ të ligjit nr. 77/2015. Gjithashtu për vlerësimin e subjektit dhe seriozitetin e investimit të tij vlerësojnë që relacioni shpjegues duhet të përmbajë një informacion më të detajuar lidhur me statusin juridik të shoqërisë në raport me organin tatimor, fee-në koncesionare që do të derdhë në buxhetin e shtetit dhe kapacitet e shoqërisë për realizimin e investimit.*

Siç mund të shihet, nga dy ministri janë ngritur dyshime mbi shoqërinë të cilës kërkohej t'i jepej bonusi.

Kurse, **Ministria e Zhvillimit Ekonomik, ministër Arben Ahmetaj**, me shkresën nr. 367/2 prot datë **01.02.2016** i është drejtuar Ministrit të Mjedisit Lefter Koka duke i bërë me dije se, **shprehen në parim dakort**⁵. Konstatohet se koha që ka zgjedhur shtetasi Arben Ahmetaj të përgjigjet është pikërisht pasi shoqëria Ecoalb FR pjesë e shoqërisë për të cilën po jepej dakordësia, i ka shitur aksionet e veta shoqërisë Integrated Technology Services sh.p.k. duke u bërë tashmë administrator, shtetasi Klodian Zoto (më datë 25.01.2016 është vendosur shitja e kuotave nga Sevi Zani tek ITS).

⁴ Në nenin 23 bëhen këto ndryshime: 1. Titulli i nenit ndryshohet si më poshtë: “Kriteret e vlerësimit për dhënie e kontratës së koncesionit/partneritetit publik privat.”. 2. Pikat 1 dhe 2 riformulohen si më poshtë: “1. Kriter vlerësimi për dhënie e kontratës së koncesionit/partneritetit publik privat është **oferta ekonomike më e favorshme, bazuar në kritere të ndryshme, të lidhura me objektin e koncesionit /partneritetit publik privat në fjalë, që përfshijnë cilësinë, meritat teknike, karakteristikat estetike, funksionale e të mjedisit, kostot e drejtimit, kosto të efektivitetit, ofrimin e shërbimeve pas dorëzimit të produkteve dhe asistencën teknike, datën e dorëzimit dhe periudhën e dërgesës ose periudhën e përfundimit të punimeve, çmimin e shërbimit për përfituesit fundorë, shumën e tarifës së koncesionit....**

⁵ **Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes**, i dërgon memon e datës **20.01.2016** me lëndë “*Dërgohet për mendim një projekt vendim*” ATRAKO-, memo e përgatitur nga Ergys Qirici, Drejtor i Përgjithshëm i shërbimeve mbështetëse dhe Fatmir Hoxhaj, drejtor i shërbimeve juridike, **pranë MZHETS-së**, me anë të së cilës është kërkuar mendim për projekt vendimin “*Për miratimin e bonusit prej 10 pikëve që i jepet shoqërisë Building Construction & Green Energy*” ...Kjo memo është konceptuar nga Arvid Ruçi, përgjegjës sektori. Me memon nr. 37/1 prot datë **27.01.2016** kryetarja e ARTAKO shtetësja Rovena Beqiraj, memo e konceptuar nga Armida Ali dhe Erjon Murataj, i drejtohet drejtorëve të MZHETS-së shtetasve Ergys Qirici dhe Fatmir Hoxhaj, ku parashtron se **autoriteti kontraktor, bazuar në vlerësimin e propozuar nga Komisioni i koncesionit/PPP ka vlerësuar projekt idenë e paraqitur nga shoqëria propozuese, me 10 pikë si bonus**. Përsa më sipër theksojnë se, Komisioni i koncesionit, bazuar në shqyrtimin e projekt idesë dhe të materialeve të paraqitura nga shoqëria propozuese, ka parë të arsyeshme, caktimin me 10 pikë si bonus për shoqërinë propozuese.

Me shkresën nr. 251/7 prot datë **15.02.2016** Ministri i Mjedisit, i është drejtuar **Ministrit të Energjisë dhe Industrisë** Damian Gjijknuri duke i parashtruar se bashkalidhur i dërgojnë për mendim projekt vendimin e Këshillit të Ministrave “*Për miratimin e bonusit prej 10 % të pikëve që i jepet shoqërisë Building Construction & Green Energy ...*” si dhe relacionin shoqërues.

Me shkresën nr. 1279/1 prot datë **29.02.2016** Ministri Damian Gjijknuri (nënshkruar nga zëvendës ministri Ilir Bejtja) i adresohet Ministrit të Mjedisit Lefter Koka, se **shprehen parimisht dakort** por duke bërë komentet si më poshtë: *Në relacion dhe në dokumentat e aplikimit të jepen sqarime nëse nga ana e aplikuesit janë marrë masa për planifikimin e pikës së lidhjes me rrjetin dhe si do procedohet për shitjen e energjisë elektrike të prodhuar prej centralit dhe blerësit të mundshëm të kësaj energjie. Kjo duke marrë në konsideratë trajtimin e energjisë elektrike të prodhuar nga përpunimi i mbetjeve urbane në përputhje me Direktivën nr. 2009/28/EC.*

Me shkresën nr. 971/2 prot, datë **04.03.2016**, **Ish Ministri i Mjedisit, Lefter Koka**, i ka dërguar Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Ministrave për shqyrtim dhe miratim projekt vendimin për miratimin e Bonusit. Me vendimin e Këshillit të Ministrave **nr. 341, datë 04.05.2016**, është vendosur dhënia e bonusit prej 10% të pikëve operatorit ekonomik “*Building Construction & Green Energy*” sh.p.k.

Në muajin maj 2016 rezulton të jetë përgatitur studimi i fizibilitetit. Konstatohet se në ndryshim nga inceneratori i Elbasanit, në këtë rast në këtë projekt pritet që aktorë kryesorë në nivel kombëtar të jenë:

- **Ministria e Mjedisit,**
- **Ministria e Energjisë dhe Industrisë dhe**
- **Ministria e Financave.**

Pra duket, se në atë institucion ku shkon shtetasi Arben Ahmetaj, ai institucion shndërrohet në aktor kryesor i koncesionit.

Sipas procesverbalit nr. 4, datë **09.05.2016**, është bërë **mbledhja e katërt** e Komisionit, ku u diskutuan **çështjet përfundimtare, në lidhje me studimin e fizibilitetit të projektit, draft kontratën e koncesionit, draft Dokumentat Standarde të Koncesionit dhe studimin e thelluar financiar të projektit.** Gjithashtu anëtarët e komisionit u njohën edhe me VKM përkatëse “*Për miratimin e Bonusit 10% të pikëve, që i jepet shoqërisë “Building Construction & Green Energy”, ...*”. Në këtë mbledhje, Komisioni ka vendosur të **miratojë studimin e fizibilitetit të projektit, draft-kontratën e koncesionit dhe draft Dokumentet Standarde të Koncesionit**, si dhe **studimin e thelluar financiar të projektit**, si dhe që t’i dërgohet zyrtarisht nga ana e Ministrisë së Mjedisit, Ministrisë së Financave, kërkesa për miratim të dokumenteve të sipërcituara, meqenëse projekti është me mbështetje financiare.

IV.6) Kërkesa për miratim paraprak drejtuar Ministrisë së Financës dhe ndryshimet në ligjin për menaxhimin e sistemit buxhetor

Në fakt ka rezultuar se që më datë **12.01.2016** me shkresën nr. 6869/6 prot të Ministrisë së Mjedisit, i është kërkuar shtetasit Shkëlqim Cani, Ministër i Financave, **miratim paraprak**. Në përmbajtje të kësaj shkrese parashtrohet se: ... **paraqesin për miratim paraprak një studim ekonomik – financiar për procedurën koncesionare tashmë të iniciuar me objekt “Ndërtimin dhe administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve të qarkut Elbasan dhe prodhimin e energjisë elektrike”.** ...Komisioni përkatës, **është duke përfunduar procesin e hartimit të studimit të fizibilitetit dhe draft kontratës së koncesionit, produktet përfundimtare të të cilave do t’ju vihen në dispozicion zyrtarisht, duke u shoqëruar në sqarimet që kërkon neni 17 dhe 18 i VKM nr. 575 datë 10.07.2013** ... Bashkalidhur është studimi ekonomik financiar “*Ndërtimi i impiantit të përpunimit dhe venddepozitimit të mbetjeve urbane qarku Fier*” i muajit janar 2016.

Me shkresën nr. 526/1 prot datë **27.01.2016** Ministri i Financave Shkëlqim Cani i përgjigjet Ministrin të Mjedisit Lifter Koka duke i bërë me dije se *kanë kërkuar miratimin paraprak për Elbasanin ndërkohë që është nisur studimi ekonomik dhe financiar për Fierin. ...I sjell në vëmendje pikën 5 të nenit 3 të VKM nr. 575 datë 10.07.2013 ... autoriteti kontraktues njofton MF para se të kalojë në fazën e ardhshme dmth në studimin e fizibilitetit. MF ... do të shprehet vetëm pas paraqitjes së studimit të plotë të fizibilitetit dhe dokumentacionit të kërkuar ... AK përpara dërgimit për miratim në MF të një projekti për partneritetin publik privat që kërkon mbështetje financiare duhet të garantojë që kostot përkatëse të projektit janë të planifikuara të përballohen brenda buxhetit vjetor të miratuar nga Kuvendi si dhe brenda tavanëve të shpenzimeve për periudhën afatmesme të miratuar me VKM.*

Më datë **17.02.2016** me dekret të Presidentit të Republikës me nr. 9426 është vendosur shkarkimi i shtetasit **Arben Ahmetaj** nga detyra e MZHETTS dhe me dekretin e Presidentit datë **22.02.2016** me nr 9450 është emëruar shtetasi **Arben Ahmetaj** në detyrën e **Ministrit të Financës**.

Po më datë **17.02.2016** pasqyrohet në QKB, shitja e kuotave të kapitalit themeltar të shoqërisë Ecoalb FR nga shtetësja Sevi Zani tek *Integrated Technology Services* sh.p.k., shtetasi Klodian Zoto. Më datë **23.02.2016** nga shoqëria Ecoalb FR largohet si administrator shtetasi Klodian Zoto dhe emërohet shtetasi Arenc Myrtezani. Më datë **21.03.2016** depozitohet në QKB vendimi i shoqërisë Ecoalb FR sh.p.k. ku emërohet si **administrator shtetasi Arenc Myrtezani**.

Sipas raportit të datës **30.05.2016**, të Komisionit për Ekonominë dhe Financat, Ministri i Financave informon Komisionin për ndryshimet kryesore, të propozuara në ligjin ekzistues nr. 9936 datë 26.06.2008 “*Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë*” dhe efektin e pritshëm të tyre, si dhe iu përgjigj pyetjeve të deputetëve. Sipas relacionit për projektligjin pasqyrohet se gjatë vitit 2015 dhe fillimit të vitit 2016, Ministria e Financave ndërmori **procesin e rishikimit të ligjit organik të buxhetit (LOB)**, ndryshe ligji nr.9936, datë 26.6.2008, “*Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë*”. Për këtë qëllim, në **Ministrinë e Financave u ngrit një grup pune i asistuar nga konsulentë të FMN-së, BB-së dhe OECD-së**, ndaj përmirësimet dhe ndryshimet e propozuara për t’u reflektuar në ligjin e ri organik të buxhetit, janë koordinuar dhe konsultuar intensivisht mes grupit të punës së Ministrisë së Financave, ngritur për këtë qëllim dhe konsulentëve të huaj në fjalë Për rrjedhojë, shumë nga përcaktimet e këtij drafti janë mbështetur në praktikën më të mira ndërkombëtare dhe janë pjesë e detyrimeve të ndërmarra nga qeveria në disa dokumente e marrëveshje të rëndësishme, të tilla si: Strategjia e Financave Publike, marrëveshja me BE-në, marrëveshja me FMN-në, etj. Më datë **02.06.2016**, miratohet ligji Nr. 57/2016 “*Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar, ku evidentohet parashikimi i nenit 4/2 me këtë parashikim: “Ministria e Financave vlerëson dhe miraton, paraprakisht, të gjitha projektet koncesionare dhe të partneritetit publik privat (PPP), si edhe çdo ndryshim të tyre, nga pikëpamja e implikimeve, individuale apo në grup, për shpenzimet buxhetore, deficitin buxhetor, qëndrueshmërinë e borxhit publik dhe detyrimet kontingjente eventuale.”*

Me shkresën nr. 251/9 prot datë **07.06.2016**, Ministri i Mjedisit, i adresohet **Ministrit të Financave Arben Ahmetaj**, me kërkesë për miratim, përpara shpalljes së procedurës së dhënies me **koncension/ppp...paraqet ... dokumentacionin përkatës për procedurën koncesionare me objekt “Ndërtimin dhe administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë”**. ... **draft kontratën dhe studimin e fizibilitetit ...si dhe grafikun e mbështetjes financiare** të projektit nga ana e buxhetit të shtetit Në këtë shkresë në gërmën IV përshkruhet tek informacioni mbi projektet ekzistuese të partneritetit publik/privat dhe angazhimeve buxhetore që rrjedhin prej tyre se, Ministria e Mjedisit ka edhe kontratën e koncensionit të formës BOT të Elbasanit, duke pasqyruar se aktualisht vlera e kontratës e likuiduar është 3 609 386 euro dhe AK bën likuidimin me këste mujore deri në përfundimin e afatit të koncensionit. Në faqen 93 të studimit të fizibilitetit

të përgatitur në muaj maj 2016 rezulton se përmendet se referuar risqeve të kërkesës... **i vetmi entitet që ka të drejtë të bëjë aktivitetet e sipërpërmendura përpara diegies së mbetjeve, është shoqëria Bulding Construction & Green Energy sh.p.k.**

Shkresa e mësipërme kalon në drejtoritë përkatëse në Ministrinë e Financave për mendim. Me një memo datë **15.06.2016** të përgatitur nga **Nikolla Lera** drejtor i përgjithshëm, drejtorja e harmonizimit fiskal, Drejtorja e përgjithshme e politikave makroekonomike dhe çështjeve fiskale, i kthehet përgjigje drejtorisë së koncensioneve si vijon: **Konstatohet se gërma "e" e nenit 4 të draftit të kontratës bashkangjitur shkresës, në mënyrën se si është formuluar është e paqartë. ...askush nuk ka të drejtë të derivojë nga përcaktimet ligjore në fuqi. ... gërma "e" mund të riformulohet me këtë përmbajtje: "e) Konkensionari duhet të zbatohet me korrektësi legjislacionin fiskal të Republikës së Shqipërisë, gjatë gjithë periudhës kohore të shtrirjes së vlefshmërisë së kësaj kontrate, për veprimtarinë e ushtruar prej tij si objekt i kësaj kontrate. Në rast paqartësie ... ai ka të drejtën të informohet nga organet përkatëse tatimore, qendrore apo vendore, për çdo detyrim tatimor që lind për shkak të veprimtarisë së koncensionit. Gjithashtu nuk konsiderohet i nevojshëm konfirmimi nga autoriteti kontraktor i taksave dhe tarifave të vendosura në akte normative nga njësitë e qeverisjes vendore".**

Me memon e përgatitur nga drejtori i përgjithshëm i Buxhetit, **Mimoza Dhëmbi**, drejtuar përgjegjësit të sektorit të vlerësimit të koncensioneve, **Alda Klosi**, datë **15.06.2016**, shprehen se: **Së pari, në nenin 7, pika 8 e VKM nr. 575/2013 ...përcaktohet që realizueshmëria ekonomike e projektit duhet të pasqyrohet nga tregues të ndryshëm të performancës financiare si cash flow, NPV, IRR, PBP dhe CBA. Referuar analizës së paraqitur ekonomiko financiare të projektit nuk gjejnë të përllogaritur dhe rrjedhimisht të përdorur si tregues asnjë nga elementët e sipërcituar. ... të paraqitet në një tabelë më vete kostoja totale e investimit e zbrëthyer sipas zërave të shpenzimeve.**

Së dyti, lidhur me propozimin e kohëzgjatjes së kontratës për një periudhë 6 vjeçare, nuk gjejnë të justifikuar arsyen e këtij propozimi për një kohë kaq të shkurtër, ...kohëzgjatja e kontratës kushtëzon masën e kështit që duhet të paguajë partneri publik, masë kjo e cila varet shumë nga mundësitë aktuale buxhetore.

Së treti, përllogaritja e kështit mujor të shumës së investimit prej 28 milionë euro që do të paguajë qeveria shqiptare është bërë pa përfshirë TVSH-në.

Së katërti referuar pasqyrës së të ardhurave dhe shpenzimeve (faqe 90) parashikohet një marzh neto fitimi që në vitin 2018 prej 20 % pa përfshirë investimin fillestar. ...autoriteti kontraktor të zgjasë afatin e koncensionit dhe të shqyrtojë mundësinë e vetëfinancimit të plotë ose të pjesshëm.

Së pesti, në nenin 7 pika 11 e VKM nr. 575/2013 parashikohet që projekti i propozuar duhet të shoqërohet me një analizë financiare cilësore dhe sasiore risku. Ndërkohë që analiza e riskut e paraqitur duhet rishikuar pasi nuk shoqërohet me një vlerësim sasiore të riskut dhe metodologjinë përkatëse të përdorur për të, mungon matrica e alokimit të riskut, raporti që parashikon risqet që ndërmren plotësoish apo pjesërisht nga partneri publik si dhe masat e parashikuara për zbutjen e risqeve.

Së gjashti, lidhur me arsyetimin e vendimit të koncensionit nuk del qartë se si është përllogaritur krahasuesi i sektorit publik (KSP), sa është norma e skontimit të përdorur dhe si është arsyetuar leverdisshmëria dhe qëndrueshmëria e projektit krahasuar me alternativën e prokurimit publik.

Lidhur me klasifikimin "brenda" ose "jashtë" bilancit të qeverisë, marrja përsipër e risqeve nga partneri privat/publik duhet të shprehet me siguri. Në këtë kontekst, lidhur me garantimin nga qeveria shqiptare të blerjes së energjisë elektikre të prodhuar nga partneri privat, gjykojnë se duhet të merret mendimi paraprak i KESH sh.a. për këtë propozim. Sugjerojnë që projekt koncensionit t'i përcillet për mendim, për këtë çështje, Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë.

Së fundi, në zbatim të nenit 22 të VKM së sipërcituar autoriteti kontraktor përpara dërgimit për miratim në MF të një PPP për mbështetje financiare, duhet të garantojë që kostot përkatëse të projektit të jenë planifikuar brenda buxhetit vjetor dhe brenda tavaneve të shpenzimeve për periudhën afatmesme.

Në materialin e përcjellë nga MM, mungon informacioni mbi planifikimin e kostos së këtij projekti, brenda buxhetit vjetor dhe tavanëve të miratuara. Referuar dokumentit të planifikimit buxhetor afatmesëm (PBA 2017 – 2019) të MM, konstatojnë se projekti për ndërtimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane në Fier është paraqitur për t'u financuar, si kërkesë shtesë në shumën 690 milionë lekë për vitin 2017 duke nënkptuar që nuk është planifikuar brenda tavanëve të miratuara të shpenzimeve për Ministrinë e Mjedisit.

Me emalin e datës 15.06.2016, ora 19.42 shtetësja Alda Klosi i ka dërguar shtetases Silvia Paskali (email e administruara nga AKSHI) një email me titull "Përgjigja për koncensionin e M.Mjedisit mbetjet Fierit" ku bashkalidhur gjendet një shkresë draft e Ministrit të Financave shtetësit Arben Ahmetaj me lëndë "Kthim përgjigje" për ministrin Lefter Koka me këtë përmbajtje: ...Në përgjigje të shkresës nr. 251/9 datë 07.06.2016 të MM...me anë të së cilës kërkohet miratim nga MF përpara shpalljes së procedurës së dhënies me koncension/ppp në lidhje me përballueshmërinë, qëndrueshmërinë dhe fizibilitetin fiskal...

➤ Duke ju referuar këndvështrimin formal–juridik shprehemi se:... kërkesa për miratimin e mbështetjes buxhetore është paraqitur sipas formës dhe përcaktuar nga legjislatori....
... projekti i paraqitur përfshin të gjitha elementet e kërkuar nga pikëpamja formale.

➤ Duke ju referuar këndvështrimin buxhetor shprehemi se:

1. Në nenit 7, pika 8 e VKM nr 575/2013 "Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien me koncesion/partneritet publik privat" i ndryshuar, përcaktohet që realizueshmëria ekonomike e projektit duhet të pasqyrohet nga tregues të ndryshëm të performancës financiare si Cash Flow, NPV, IRR, PBP dhe CBA. Referuar analizës së paraqitur ekonomiko –financiare të projektit, nuk gjejmë të përlllogaritur dhe rrjedhimisht të përdorur si tregues asnjë nga elementët e sipërcituar. Gjithashtu, ... krahas përlllogaritjes së treguesve të sipërcituar, të na paraqitet në një tabelë më vete, kostoja totale e investimit, e zbrërthyer sipas zërave të shpenzimeve.
2. Lidhur me kohëzgjatjen e kontratës për një periudhë 6 vjeçare nuk gjejmë të justifikuar arsyen e këtij propozimi për një kohë të shkurtur, nisur nga fakti që nga ana juaj citohet që kohëzgjatja optimale e kontratave të këtij lloji është 20-25 vjet. Në këndvështrimin buxhetor, kohëzgjatja e kontratës kushtëzon masën e kështit që duhet të paguajë Partneri Publik, masë e cila varet shumë nga mundësitë aktuale buxhetore.
3. Lidhur me përlllogaritjen e kështit mujor të shumës së investimeve, prej 28 milion euro, që do të paguajë Qeveria Shqiptare është bërë pa përfshirë TVSH. Vlerësojmë që kështi mujor duhet të përlllogaritet duke përfshirë dhe TVSH-në, pasi në këtë mënyrë reflektohen kostot reale të investimit.
4. Referuar pasqyrës së të ardhurave dhe shpenzimeve (faqe 90), parashikohet një marzh neto fitimi që në vitin 2018 prej 20%, pa përfshirë investimin. Nisur nga përfitueshmëria gjykojmë se duhet të shikohet mundësia që Autoriteti Kontraktor, të zgjasë afatin e koncesionarit dhe të shqyrtojë mundësinë e vetëfinancimit të plotë dhe të pjesshëm.
5. ... analiza e riskut e paraqitur duhet rishikuar, pasi nuk shoqërohet me një vlerësim sasior të riskut dhe metodologjine përkatëse të përdorur për të, mungon matrica e rialokimit të riskut, raporti që parashikon risqet që ndërmerren plotësisht apo pjesërisht nga partneri publik si dhe masat e parashikuara për zbutjen e risqeve. Gjithashtu lidhur me klasifikimin e projektit "brenda" apo "jashtë" bilancit të qeverisë, marrja përsipër e risqeve nga partneri privat/publik, duhet të shprehet me siguri. Në këtë kontekst, lidhur me garantimin nga Qeveria Shqiptare të blerjes së energjisë elektrike të prodhuar nga partneri privat, gjykojmë se duhet të merret mendim paraprak i KESH-it për këtë propozim. Sugjerojmë se projekt-konçesioni t'i përcillet për mendim Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë.
6. Lidhur me arsyetimin e vendimit të koncesionit, nuk del qartë si është përlllogaritur Krahasuesi i Sektorit Publik (KSP), sa është norma e skontimit të përdorur dhe si është arsyetuar

- leverdishmëria dhe qëndrueshmëria e projektit krahasuar me alternativën e prokurimit publik.*
7. ... Autoriteti Kontraktor përpara dërgimit për miratim në Ministrinë e Financës të një projekti PPP për mbështetje financiare, duhet të garantojë që kostot përkatëse të projektit të jenë të planifikuara brenda tavaneve buxhetore të shpenzimeve për periudhën afatmesme. Referuar dokumentit të planifikimit buxhetor afatmesëm (PBA 2017-2019) të Ministrisë së Mjedisit, konstatojmë se **projekti i sipërcituar është paraqitur për për t'u financuar si kërkesë shtesë në shumën prej 690 milion lekë për vitin 2017, duke nënkuptuar që nuk është planifikuar brenda tavaneve të miratuara të shpenzimeve të Ministrisë së Mjedisit.**

Nga shtetasit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri fillon plotësimi i dokumentacionit sipas kërkesave të Ministrisë së Financës ku konstatohen shkëmbime emalesh dhe përcjellje dokumentash jo vetëm me punonjësit e tyre por edhe me bashkëpunëtorët si shtetësja Etleva Kondi dhe Alba Thoma.

Më datë **17.06.2016** ora 10.57 am, shtetësja Alba Thoma nga adresa e vet zyrtare @moe.gov.al, i përcjell shtetasve Gentian Opre dhe Alda Klosi në adresat e tyre zyrtare @financa.gov.al dhe cc Etleva Kondi në adresën zyrtare, vetes së vet në adresën private e konkretisht albathoma82@gmail.com, Alqi Billako në adresën e tij zyrtare @moe.gov.al, me titull “Mbi projektin e Fierit” me këtë përmbajtje: “Të nderuar kolege, Duke ju falenderuar për bashkëpunimin, bashkalidhur materialet e ripunuar. Mbetemi në kontakt për çdo gjë...” Bashkalidhur gjendet **Studimi ekonomik financiar “Ndërtimi i impiantit të përpunimit dhe vend depozitimit të mbetjeve urbane qarku Fier” janar 2016; Raport teknik “Ndërtimi dhe administrimi i impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane në qarkun Fier dhe prodhimin e Energjisë”** përgatitur nga Ministria e Mjedisit dhjetor 2015; **Draft kontratë koncensionit; draft shkresa nisur Ministrin të Financës** shtetasit Arben Ahmetaj me lëndë “Kërkesë për miratim përpara shpalljes së procedurës”. Kërkesa është prej 17 fletësh dhe rezulton të ketë si autor shtetasen Alba Thoma.

Më datë **17.06.2016 në orën 12.06** shtetësja Alda Klosi, nga adresa e saj zyrtare Alda.Klosi@financa.gov.al, i ka përcjellë një email shtetasës Alba Thoma (të dhëna të marra nga AKSHD) në adresën private të kësaj të fundit albathoma82@gmail.com me titull “Matrica e rialokimit të riskut” dhe me attachment “risku incenerator Fier” me përmbajtje: “Alba të lutem komisioni duhet të plotësojë nivelin e riskut në këtë tabelë që të kam dhënë”. Bashkalidhur është një tabelë me rubrika Risku, probabilitetit (i lartë, i mesëm, i ulët), privat, publik, komente dhe alokimi i risqeve për përcaktimin brenda ose jashtë bilancit.

Ndërkohë, rezulton se me shkresën nr. 3881/1 prot datë **17.06.2016** të Ministrisë së Mjedisit, nënshkruar nga shtetësja Alba Thoma, Drejtore Juridike me lëndë “Mbi realizimin e pritshëm të shpenzimeve të buxhetit e vitit 2016” drejtuar Ministrisë së Financës, është parashtruar se në përgjigje të shkresës nr. 8307 prot datë 10.06.2016 “Mbi realizimin e pritshëm të shpenzimeve të buxhetit e vitit 2016” bashkalidhur do të gjejnë **raportimin e realizimit të pritshëm në nivel programi për shpenzimet korrente dhe në nivel projekti për shpenzimet kapitale për Ministrinë e Mjedisit për vitin 2016**. Bashkalidhur është një tabelë ku për projektin e inceneratorit të Elbasanit, plani përfundimtar 2016 është 472 500 000 lekë dhe realizimi në fund të vitit 2016 është 100%; për impiantin e prodhimit të energjisë nga mbetjet Fier është 13 330 000 lekë dhe në fund të vitit 2016 është 100%; për pastrimin e lumit Shkumbin është 130 000 000 lekë dhe në fund të vitit 2016 realizimi është 100%; për mbylljen e venddepozitimit ekzistues të mbetjeve të ngurta urbane të qytetit të Elbasanit është 917 500 000 lekë dhe realizimi në fund të vitit është 100%.

Shtetasi Gentian Opre, funksionar i Ministrisë së Financës, i ka dërguar një email më datë **17.06.2016** ora 1.02 PM shtetasve Alba Thoma në adresën e saj zyrtare @moe.gov.al, dhe CC ka vendosur Etleva Kondi, Alqi Billako, Alda Klosi, Mimoza Dhëmbi, Gelardina Prodani në adresat e tyre zyrtare, duke parashtruar se, referuar materialit të përcjellë për mendim, konstatojnë se janë reflektuar pjesërisht,

komentet e bëra nga ana e Ministrisë së Financave. Si rezultat vazhdojnë të kenë komentet si më poshtë:

- *Referuar planit të biznesit duhet të përlogariten tregues të domosdoshëm financiarë si NPV, IRR etj ...*
- *Duhet të qartësohet se sa është kostoja e plotë e investimit (duke përfshirë edhe TVSH që aplikohet) si dhe të zërthehet sipas zërave përbërës të saj*
- *Përlogaritja e kështit mujor të shumës së investimit prej 28 milionë euro që do të paguajë qeveria Shqiptare është bërë pa përfshirë TVSH-në. ...*
- *... duhet të jepen argumenta të plotë financiarë dhe jo financiarë dhe me krahasuesin e Sektorit Publik (KSP) (sa është norma e skontimit të përdorur dhe si është arsyetuar leverdisshmëria dhe qëndrueshmëria e projektit, krahasuar me alternativën e prokurimit publik).*

... autoriteti kontraktues përpara dërgimit për miratim në Ministrinë e Financave të një projekti për partneritetin publik privat që kërkon mbështetje financiare, duhet të garantojë që kostot përkatëse të projektit janë të planifikuara të përballohen brenda buxhetit vjetor të miratuara nga Kuvendi, si dhe brenda tavaneve të shpenzimeve për periudhën afatmesme, të miratuara me vendim të Këshillit të Ministrave.

Ndërkohë referuar sqarimeve të dërguara me email, planifikimi i shumës 30 milionë lekë brenda tavaneve të miratuara për vitet 2017 – 2019 për Ministrinë e Mjedisit, nuk e plotëson detyrimin e sipërcituar, pasi kjo shumë që përfaqëson vetëm 4% të koston totale prej 720 milionë lekësh për vitin 2017 si dhe për vitet 2018 dhe 2019 të PBA nuk është parashikuar asnjë fond për këtë qëllim. Dëshirojmë që të sjellim në vëmendjen tuaj se kërkesat shtesë për këtë projekt janë dërguar nga ana juaj me kërkesat buxhetore për PBA 2017 – 2019 dhe si të tilla do të shqyrtohen dhe do të merret një vendim për financimin ose jo të tyre nga ana e Komitetit të Planifikimit Startegjik dhe Këshillit të Ministrave së shpejti.

Më datë **18.06.2016** ora 11.25 shtetësja **Alba Thoma** nga adresa e saj private albathoma82@gmail.com dhe më pas edhe në orën 11.27 nga adresa e saj zyrtare @moe.gov.al, i ka përcjellë emailin e datës 17.06.2016 të orës 12.06 të shtetasës Alda Klosi me titull “*Matrica e rialokimit të riskut*” shtetasit **Klodian Zoto** dhe ky i fundit më datë 18.06.2016 ora 21.53.43 ia ka përcjellë shtetasës Etleva Kondit.

Më pas, në datë **18.06.2016** ora 11.27.07, shtetësja Alba Thoma nga adresa e vet private albathoma82@gmail.com i ka përcjellë emailin e datës 17.06.2016 ora 10.57 që i kishte përcjellë shtetasve Getnian Opre, Alda Klosi, Alqi Bllako, me titull “*Mbi projektin e Fierit*”, shtetasit Klodian Zoto në adresën klodianzoto@yahoo.com me përmbajtje: “*Ky është materiali që i kisha nisur unë mbi të cilin ata sollën komentet e dyta*”.

Më datë **19.06.2016** ora 10.43.47, shtetësja Sevi Zani dërgon në drejtim të shtetasit Klodian Zoto me emërtimin “*studim fizibiliteti fier*” dokumentin me emërtimin “*Bashkia Elbasan_Final*” që përmban të ardhurat, kostot. **Ky email, i është dërguar fillimisht më datë 19.06.2016 shtetasit Erton Kaleshi në orën 10.43 AM.** Bashkalidhur është dokumenti *Bashkia Elbasan_Final* me autor shtetasen **Etleva Kondi**.

Shtetasi Erton Kaleshi, rezulton të ketë themeluar bashkë me shtetasen Stela Gugallja më datë 23.10.2017 shoqërinë “*Consulting SE Partners*” sh.p.k. me adresë ashtu si edhe shoqëritë e tjera të shtetasve Mërtiri dhe Zoto në rrugën “*Ibrahim Rugova*”, “*Sky Tower*”, Kati 11, Zyra 11/2. Ky shtetas ka qëndruar në këtë shoqëri deri më datë 30.01.2019, për të kaluar më pas

Më datë **19.06.2016** në orët e pasdites dhe të mbrëmjes, (ora 18.11, 21.18) ka shkëmbim emailësh mes shtetasve **Klodian Zoto** dhe **Alba Thoma** ku kjo e fundit përdor adresën private albathoma82@gmail.com me titull “*Materiali i rregulluar MIME*”, “*kjo është tabela exelit MIME*”. Më datë **20.06.2016** vijon shkëmbimi i emaileve mes këtyre shtetasve ku konstatohet se konsultohen

me njëri tjetrin dhe rregullojnë materialet e përcjellin ato si dokument me titull “Plan Biznesi i përpunuar për MF”, studimi ekonomik financiar, “Fw: riskuinceneratorfier.xlsx”, “matrica riskut”.

Më datë **20.06.2016** ora 1.23 pm shtetësja Alda Klosi (konfirmuar të dhënat edhe nga AKSHH) nga adresa e saj zyrtare @financa.gov.al, i dërgon email shtetases Alba Thoma në adresën personale albathoma82@gmail.com dhe Gentian Opre në adresën zyrtare të këtij të fundit @financa.gov.al, me përmbajtjen “Alba Porosia” dhe bashkalidhur është nisur një dokument në word me emërtimin “Analiza sasiore dhe cilësore e riskut”. Po më datë 20.06.2016 ora 13.28 shtetësja **Alba Thoma** nga adresa e vet private albathoma82@gmail.com, ia përcjell shtetasit **Klodian Zoto** në adresën klodianzoto@yahoo.com.

Më datë **21.06.2016** ora 10.30 AM shtetësja Alba Thoma i përcjell shtetasve Gentian Opre dhe Alda Klosi e vendos cc shtetasin Alqi Bllako dhe veten e vet me adresë private albathoma82@gmail.com dhe nis emailin me titull “mbi impiantin e fierit” me këtë përmbajtje: “Përshëndetje Alda dhe Genti. Duke ju falenderuar për bashkëpunimin po ju ripërcjell materialet e ripunuara referuar sugjerimeve tuaja. Uroj që të këtë herë çdo gjë të jetë brenda kërkesa. Flm Alba”.

Më datë **22.06.2016** ora 2.25 pm shtetasi Gentian Opre nga adresa e tij zyrtare i kthen përgjigje emailit të mësipërm në drejtim të adresës zyrtare të shtetases Alba Thoma dhe CC Alqi Bllako, Alda Klosi, Mimoza Dhëmbi, Gelardina Prodani, në adresat e tyre zyrtare me këtë përmbajtje: “... Pasi i rishikua materialet plotësuese të përcjella nga ana juaj, konstatojmë se janë marrë në konsideratë komentet tona në vija të përgjithshme. Gjithsesi lidhur me përlllogaritjen e IRR do të kërkonim që të jepej një justifikim mbi normën e përzgjedhur të skontimit të flukseve prej 1.5 %. Mbi çfarë baze është vendosur kjo normë skontimi, cilat janë supozimet apo referencat e përdorura. Kjo pasi, një normë e ulët skontimi nënkupton që investimi është risk free dhe garanton të ardhura në mënyrë të vazhdueshme.

Gjithsesi, duhet të keni parasysh që mbetet problemi i fondeve që nuk janë miratuar ende nga KM për këtë projekt, sikurse sqarova në emailin e mëparshëm. Ndaj do të duhet që të kemi këtë vendimmarje të aprovimit dhe përfshirjes së plotë të kostove të këtij projekti në tavanet afatmesme të Min Mjedisit, në mënyrë që të risillet dhe njëhere nga ana juaj dokumentacioni i kërkuar për të marrë aprovimin e Min Financave. Punë të mbarë. Genti”.

Të dy emailt e sipërcituara nga adresa zyrtare e saj Alba.Thoma@moe.gov.al shtetësja Alba Thoma ia ka përcjellë shtetasit Klodian Zoto në adresën e tij klodianzoto@yahoo.com në datë 22.06.2016 ora 15.21.

Më datë 22.06.2016 ora 4.07 pm shtetasi Klodian Zoto nga adresa e tij private klodianzoto@yahoo.com ka shkruar: **kjo është përgjigja për pjesën e parë. Euro libor është 0%, norma vjetore e depozitave në euro është 0.2 %. Duke marrë parasysh një risk prej 1.5 % është vendosur dhe norma e skontimit. Faktori i riskut normal që është minimal pasi është një projekt i mbështetur nga qeveria dhe projekti realizohet për impaktin mjedisor dhe social që ai ka. Pra e rëndësishme është që impianti përveç efekteve mjedisore dhe sociale që ka, arrin të përballojë shpenzimet e veta dhe të gjenerojë të ardhura. Situata e deritanishme e manaxhimit të mbetjeve ka vetëm shpenzime për bashkitë dhe nuk gjeneron të ardhura. Mesa duke ky email i është dërguar shtetases Alba Thoma pasi në vazhden e emaileve të mësipërme ajo me datë 22.06.2016 ora 16.15 nga adresa e vet private albathoma82@gmail.com i shkruan shtetasit Klodian Zoto email me përmbajtje “Rrofsh”.**

Me memon datë 23.06.2016, përgatitur nga shtetësja Mimoza Dhëmbi drejtor i përgjithshëm i buxhetit, drejtuar shtetases Alda Klosit, përgjegjëse e sektorit të vlerësimit të koncensioneve, është parashtruar se në vijim të memos suaj me anë të së cilës përcillet për mendim shkresa e MM nr. 251/9 prot datë 07.06.2016 parë nën këndvështrimin buxhetor shprehet se AK duhet të ridërgojë për miratim në parim projektin në MF pas garantimit të mbulimit të kostove financiare brenda tavaneve të miratuara të shpenzimeve të MM, në zbatim të n. 22 të VKM nr. 575/2013 i ndryshuar.

Me emailin e datës **23.06.2016** ora 13.24 (të dhëna të marra nga AKSHI), shtetësja Alda Klosi i dërgon email shtetasit Gentian Opre me titull “përgjigja për koncensionin e M Mjedisit mbetjet e fierit” me përmbajtje: “**Hidhi një sy në parim ta nxjerrim urgjent**”. Bashkalidhur është shkresa draft për Ministrinë e Mjedisit në emër të **Ministrit të Financave, shtetasit Arben Ahmetaj** me këtë përmbajtje:... *konstatojmë se:*

... dokumentacioni i paraqitur nga pikëpamja formale përmbush kërkesat e nenit 19 të VKM nr.575/2013 “Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien me koncesion/partneritet publik privat” shprehemi:

Në parim jemi dakord me mbështetjen financiare të propozuar në studimin e fizibilitetit, por kërkojmë që gjatë vijimit të procedurave të mëtejshme koncesionare në respekt të dispozitave të ligjit nr.125/2013 “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, i ndryshuar dhe VKM nr.575 datë 10.07.2013 “Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien me koncesion/partneritet publik privat i ndryshuar”, të vlerësohen me prioritet maksimal çështjet e mëposhtme:

- **Kostot buxhetore që mund të lindin si pasojë e materializimit të risqeve të ndryshimit të kursit të këmbimit dhe atij nga inflacioni, të përlllogariten plotësisht brenda totalit të parashikuar si mbështetje financiare për këtë projekt.**
- **Marrjen e miratimit paraprak nga Ministria e Energjisë dhe Industrisë, në cilësinë e institucionit përgjegjës për politikën në fushën e energjisë elektrike dhe pronarit të KESH sh.a për përbalimin e riskut nga çmimi i energjisë elektrike (feed in tariff);**
- **Marrjen e miratimit paraprak nga njësitë e qeverisjes vendore që përfshihen në këtë projekt, lidhur me përbalimin prej tyre të riskut të mosplotësimit të sasisë së mbetjeve për t'u trajtuar nga koncesionari.**

Për sa më sipër Autoriteti Kontraktor pas garantimit të mbulimit të kostove financiare, brenda tavaneve të miratuara të shpenzimeve të Ministrisë së Mjedisit, në zbatim të nenit 22 të VKM 575/2013, i ndryshuar, ... **duhet të ridërgojë për miratim në parim projektin në Ministrinë e Financës.**

Mesa duket shkresa e mësipërme është rishikuar, pasi në datë **23.06.2016** ora 14.09 shtetësja Alda Klosi i dërgon email Gentian Opre-s (AKSHI) me titull “përgjigje për kocensionin e M Mjedisit mbetjet fierit (3)” me përmbajtje “**Hidhi një sy që ta bëj print**” dhe bashkalidhur ndodhet shkresë draft e muajit qershor 2016 e ministrit Arben Ahmetaj drejtuar Ministrit të Mjedisit Lefter Koka me këtë përmbajtje:

I nderuar koleg,

... mbajmë në konsideratë se dokumentacioni i paraqitur nga pikëpamja formale, përmbush kërkesat e nenit 19 të VKM nr.575/2013 “Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien me koncesion/partneritet publik privat” i ndryshuar.

Për sa më sipër shprehemi se **janë përmbushur në tërësi kriteret e përcaktuara nga VKM nr.575/2013, i ndryshuar, përveçse detyrimin që në zbatim të nenit 22 të VKM 575/2013 Autoriteti Kontraktor (Ministria e Mjedisit), duhet të garantojë mbulimin e kostove financiare, brenda tavaneve afatmesme të miratuara të shpenzimeve të saj.**

Rrjedhimisht, do të kërkonim që projekti në fjalë të ridërgohet për miratim në Ministrinë e Financave, pas reflektimit të plotë të efekteve financiare të saj në tavanet buxhetore të Ministrisë së Mjedisit në kuadër të Programit Buxhetor Afatmesëm 2017-2019.

Pra shkresës së mësipërme i janë hequr një pjesë e vërejtjeve.

Po të njëjti email të datës **23.06.2016** ora 14.09 shtetësja Alda Klosi ia dërgon edhe shtetasës Aida Malaj me përmbajtje: “**Urgjent për redaktim...**”.

Me shkresën nr. 8264/1 prot datë **27.06.2016** të **Ministrit të Financave Arben Ahmetaj** i është drejtuar Ministrit të Mjedisit, Lefter Koka duke i pasqyruar se në përgjigje të shkresës me nr. 251/9 datë 07.06.2006, mbajnë në konsideratë se dokumentacioni i paraqitur nga pikëpamja formale përmbush kërkesat e nenit 19 të VKM nr. 575/2013 “Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien me koncension/partneritet publik privat” i ndryshuar. Përsa më sipër, shprehen se janë përmbushur në tërësi kriteret e përcaktuara nga VKM nr. 575/2013 i ndryshuar përveç detyrimit që në zbatim të nenit 22 të VKM nr. 575/2013 autoriteti kontraktor (Ministria e Mjedisit) duhet të garantojë mbulimin e kostove financiare, brenda tavanëve afatmëse të miratuara të shpenzimeve të saj.

Rrjedhimisht do të kërkojnë që **projekti në fjalë të ridërgohet për miratim në Ministrinë e Financave pas reflektimit të plotë të efekteve financiare të saj në tavanet buxhetore të Ministrisë së Mjedisit në kuadër të programit buxhetor afatmësëm 2017 – 2019.**

Pra, siç shihet nga sa më sipër, rezulton se personit nën hetim Arben Ahmetaj i janë dashur 20 ditë për t’u përgjigjur në lidhje me kërkesën e bërë nga Ministri i Mjedisit Lefter Koka për miratimin përpara shpalljes së procedurës së dhënies me koncension/ppp. Megjithëse me memot përkatëse punonjësit në varësi të tij, janë përgjigjur mbi mangësitë dhe më datë 15.06.2016 rezulton se shtetësja Alda Klosi ka përgatitur edhe kthimin e përgjigjes, personi nën hetim Arben Ahmetaj nuk ka nxitur të kthejë përgjigje negative por i është lënë koha dhe mundësia shtetasve Zoto dhe Mërtiri për të rregulluar mangësitë duke u përdorur funksionarë të ministrisë që personi nën hetim kishte në varësi si dhe me ndihmën e shtetaseve Alba Thoma dhe Etleva Kondi. Në përfundim, pavarësisht rregullimeve të bëra nga shtetasit Zoto dhe Mërtiri si më lart cituar dhe pavarësisht se nga shtetësja Alda Klosi është përgatitur shkresa me tre çështje për t’u mbajtur parasysh e konkretisht kostot buxhetore sipas pasojë e materializimit të risqeve të ndryshimit të kursit të këmbimit dhe atij nga inflacioni, marrjen e miratimit paraprak nga MEI dhe nga njësitë e qeverisjes vendore, shtetasi Arben Ahmetaj ka nënshkruar një shkresë ku pasqyrohet se janë përmbushur në tërësi kriteret dhe përmend vetëm që kostot duhet të garantoohen brenda tavanëve afatmëse të miratuara të shpenzimeve të saj. Pra, angazhimi i vartësve të personit nën hetim dhe qëndrimi i vetë këtij të fundit, tregon më së miri, anën subjektive të personit nën hetim që kërkonte të jepte miratimin por natyrisht duke paraqitur situatën brenda ligjit.

Në vijim rezulton se, me propozimin e Ministrit të Financave, është miratuar VKM nr. 515 datë **13.07.2016** “Për miratimin e tavanëve përfundimtare të shpenzimeve të programit buxhetor afatmësëm 2017 – 2019” e cila shfuqizon VKM nr. 230 datë 30.03.2016, konstatohet se Ministrisë së Mjedisit i rritet tavanë i sipërcituar nga vlera 2, 18 milionë lekë në 3, 313 milionë lekë, pra gjithsej me 1 195 milionë lekë.

Më datë **23.08.2016** shoqëria “**Building Construction & Green Energy**” sh.p.k. vendos transferimin e kuotave të kapitalit 30% të shoqërisë “**Devolli Group**” në favor të shoqërisë “**Building Construction**”, sipas kontratës me nr. 4124 rep nr. 2050 kol datë 23.08.2016. Më datë **23.08.2016** administratori Aris Goxha autorizon një punonjëse ta depozitojë në QKB dhe më datë **30.08.2016** pasqyrohen ndryshimet në QKB. Më datë **04.08.2016** me vendim të asamblesë të shoqërisë Ecoalb FR sh.p.k. largohet si ortak “**Integrated Technology Service**” sh.p.k. duke i shitur 100 % të kuotave me vlerë 20 000 000 lekë shtetasit **Loran Dusha**. Kontrata referohet me nr. 6248 rep nr. 3815 kol. Shtetasi Klodian Zoto autorizon shtetasen Heralda Papa të depozitojë aktet në QKB dhe shënimi në QKB bëhet më datë 29.08.2016.

Pas këtij momenti, pra ndryshimeve të ndodhura në QKB, ku tashmë pjesë e shoqërisë që ka fituar bonusin, kanë ngelur shtetasit Klodian Zoto (në mënyrë të tërthortë nëpërmjet shtetasit Loran Dusha) dhe shtetasi Sokol Meqemeja, konstatohet se shtetasi Lefter Koka **ripërsërit kërkesën për miratim të procedurës së dhënies me koncension.**

Me shkresën nr. 251/11 prot datë **17.08.2016** Ministri i Mjedisit Lefter Koka i është adresuar **Ministrit të Financave Arben Ahmetaj** me shkresën me lëndë: “*Rikërkesë për miratim të procedurës së dhënies me koncension/PPP*”. Në këtë shkresë...e bën me dije se **autoriteti përkatës ka miratuar mbulimin e këtyre shpenzimeve nga Ministria e Mjedisit, duke marrë të gjitha masat që në buxhetin e Ministrisë së Mjedisit të jenë të parashikuara këto fonde me qëllim garantimin e realizimit të procedurës koncesionare. Sa më sipër ...paraqesin për miratimin përfundimtar të financimit të procedurës së dhënies me koncension/PPP dokumentacionin përkatës për procedurën koncesionare**

Me shkresën nr. 5553 prot, datë **30.08.2016**, Ish Ministri i Mjedisit i ka ridërguar **Ministrit të Financave, Arben Ahmetaj**, projektin për miratimin e procedurës së dhënies me koncension/PPP duke i bërë me dije, se i ridërgon projektin për miratim të procedurës së dhënies me koncension/PPP...sqaron se: ... **Ministria e Mjedisit ka parashikuar mbulimin e këtyre shpenzimeve duke marrë të gjitha masat e nevojshme duke i përfshirë në projektin e buxhetit afatmesëm 2017 – 2019. Në këtë projekt buxhet për vitin 2017 janë parashikuar 600 571 000 lekë, për vitin 2018 janë parashikuar 750 209 000 lekë, për vitin 2019 janë parashikuar 780 000 000 lekë si dhe garantojnë planifikimin në buxhetin e MM pas vitit 2019 e në vazhdim. Projekt buxheti afatmesëm 2017 – 2019 është dërguar nga Ministria e Mjedisit pranë Ministrisë së Financave.**

Sa më sipër, ... paraqesin për **miratim përfundimtar të financimit të procedurës së dhënies me koncension/PPP dokumentacionin përkatës për procedurën koncesionare me objekt “Ndërtimin dhe administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë”**. Bashkalidhur ridërgojnë **studim fizibiliteti dhe draft kontrate.**

Shkresa e mësipërme ka kaluar për mendim në drejtorinë e Ministrisë së Financës.

Me shkresën nr. 8264/4 prot datë **08.09.2016** të **Ministrit të Financave Arben Ahmetaj**, i është kthyer përgjigje Ministrit të Mjedisit Lefter Koka, në përgjigje të shkresës së këtij të fundit me nr. 5553 datë 30.08.2016, ku parashtrohet se:...**Duke mbajtur në konsideratë se dokumentacioni i paraqitur nga pikëpamja formale përmbush kërkesat e n 19 të VKM nr. 575/2013 shprehen: Në parim jemi dakort me mbështetjen financiare të propozuar në studimin e fizibilitetit, por kërkojnë që gjatë vijimit të procedurave të mëtejshme koncesionare, në respekt të dispozitave të ligjit nr. 125/2013 i ndryshuar dhe VKM nr. 575 datë 10.07.2013 të vlerësohen me prioritet maksimal çështjet e mëposhtme:**

- **Kostot buxhetore që mund të lindin si pasojë e materializimit të risqeve të ndryshimit të kursit të këmbimit dhe atij nga inflacioni, të përlllogariten plotësisht brenda totalit të parashikuar si mbështetje financiare për këtë projekt**
- **Marrjen e miratimit nga MEI në cilësinë e institucionit përgjegjës për politikën në fushën e energjisë elektrike dhe pronarit të KESH sh.a. për përballimin e rrishtit nga çmimi i energjisë elektrike (feed in tariff)**
- **Marrjen e miratimit nga njësitë e qeverisjes vendore që përfshihen në këtë projekt, lidhur me përballimin prej tyre të rrishtit të mosplotësimit të sasisë së mbetjeve për t'u trajtuar nga koncesionari.**

IV.7) Diskutimet mbi draft kontratën e koncesionit nëpër emaile, dokumentat standarte të tenderit, përzgjedhja e fituesit dhe lidhja e kontratës

Në kompjuterin e shtetasit Klodian Zoto janë gjetur disa dokumenta që mbajnë gjurmë të shtetasës Alba Thoma nga të cilat evidentohet se kjo shtetase ka kontribuar në përgatitjen e draft kontratës së koncesionit dhe të dokumentave standarte të procedurës, për llogari të shtetasve Zoto dhe Mërtiri. Kështu është gjendur një dokument i krijuar më datë 26.05.2016 dhe i modifikuar për herë të fundit më datë **17.06.2016** me autor dhe modifikuese po kjo shtetase, që është **draft kontratë koncesioni** për ndërtimin dhe administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut Fier dhe

prodhimin e energjisë; një dokument i krijuar më datë **03.07.2016**, modifikuar më datë **04.07.2016** me autore Alba Thoma dhe autor të fundit Bledar Karoli që janë “*Dokumentat standarte të procedurës përzgjedhëse konkurruese ...*”.

Më datë **04.07.2016** ora 09.17 Bledar Karoli nga adresa e vet private bledarkaroli@gmail.com i dërgon Alba Thomës në adresën e vet private albathoma82@gmail.com email me këtë përmbajtje: “*po të nis dspk që punuam me erjonin ku janë me te verdha duhen diskutuar për të tu staktësuar dhe ndonjë regullim gramatikor*”. Me emailin e datës **04.07.2016 ora 09.29** **Alba Thoma** nga adresa e vet private albathoma82@gmail.com ia nis shtetasit **Klodian Zoto** dhe Etleva Kondit emailin e mësipërm. Bashkalidhur gjenden **dokumentat standarte** me komente të shtetasve Denisa Tollkuci që është avokatja e shoqërive të shtetasit Klodian Zoto, komente të këtij të fundit si dhe të shtetasve Bledar Karoli, Erjonit. Gjithashtu janë gjendur në kompjuterin e sipërcituar dokumentat standarte, si një dokument i krijuar më datë 03.07.2016 nga shtetësja Alba Thoma dhe më datë 04.07.2016 modifikuar nga shtetasi Bledar Karoli etj.

Siç mund të shihet nga sa më sipër, ende pa u miratuar nga komisioni, mbi këto dokumenta ka shprehur mendim shtetasi Klodian Zoto dhe punonjës të tij, duke treguar më së miri që gjithçka kryhej në përputhje me situatën e shoqërive të kontrolluara nga shtetasi Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri.

Me Memon e datës **11.07.2016**, Kryetari i Komisionit Pëllumb Abeshi, i është drejtuar Ish Ministrit të Mjedisit, Lefter Koka, mbi vlerësimin e procedurës së përgatitjes paraprake, hartimit të dokumenteve për dhënien e koncesionit/partneritetit publik privat me objekt “*Ndërtimin dhe administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë*”, duke vënë në dijeni se **komisioni hartoi dokumentet standarde të tenderit (DSPK)**, të cilët ia kanë dërguar për miratim Ministrit të Mjedisit, me cilësinë e titullarit të Autoritetit Kontraktor. Nga këqyrja e sistemit elektronik të Agjencisë së Prokurimit Publik, sipas procesverbalit të këqyrjes, datë 09.03.2022, rezulton se dokumentet standarde të tenderit janë ngarkuar në sistem në datën **12.07.2016, nga Ilogaria elektronike e të pandehurit Pëllumb Abeshi**. Më datë **18.07.2016**, në Buletinin e APP-së, është bërë **shpallja e procedurës së koncesionit**.

Më datë **26.07.2016** shoqëria “*Integrated Technology Services*” sh.p.k. me vendimin e ortakut të shoqërisë, shtetasit Klodian Zoto nr. 14 datë 26.07.2016 shton objektin e veprimtarisë si vijon: “*Ndërtim i impianteve të trajtimit të mbetjeve me diegie (incenerator) dhe landfille për përpunimin e mbetjeve urbane dhe të rrezikshme*”. Autorizohet shtetësja Helada Papa për regjistrimin e këtij vendimi pranë QKR dhe ky pasqyrim ndodh më datë 28.07.2016.

Nga aktet e administruara rezulton se pranë Ministrisë së Mjedisit janë sekuestruar **dy kopje të dokumenteve të tenderit**, të hartuara nga Komisioni ku në fund të çdo faqe mbajnë tetë nënshkrime në emër të anëtarëve të komisionit si dhe miratimin e titullarit të AK-së, ish Ministrit të Mjedisit Lefter Koka. Gjithashtu një kopje e dokumentave të tenderit është sekuestruar edhe pranë Ministrisë së Energjitikës dhe Infrastrukturës, ku rezultojnë gjashtë nënshkrime në emër të anëtarëve të komisionit, me miratim vetëm në faqen e parë të ish ministrit të Mjedisit Lefter Koka.

Anëtarja e këtij Komisioni, shtetasja **Armida Ali**, ka deklaruar se në asnjërin prej këtyre dokumenteve të tenderit nuk është nënshkrimi i saj, duke deklaruar faktin se ajo nuk është në dijeni të hartimit përfundimtar të dokumenteve standarde të tenderit, nuk është mbajtur procesverbal për mbledhjen e komisionit për hartimin përfundimtar të këtij dokumentacioni nga anëtarët e Komisionit, nuk është njoftuar për ta nënshkruar këtë dokumentacion dhe pa dijeninë e saj është bërë edhe publikimi i dokumenteve të tenderit në sistemin elektronik të Agjencisë së Prokurimit Publik. Nga aktet e administruara, rezulton se shtetasja Armida Ali ka paraqitur pranë ATRAKO, kërkesën për lejen e zakonshme, nr.173 prot, datë 16.06.2016, e cila është miratuar nga Kryetarja e ATRAKO, shtetasja Rovena Beqiraj, leje e dhënë për periudhën nga data 04.07.2016 deri me datë 18.07.2016.

Nga këqyrja e regjistrit të noteres Ardiana Mediu, rezulton se me datë 24.10.2016, me vërtetimin nr. 4584 rep, janë paraqitur para noterit shtetasi **Lefeter Koka**, në cilësinë e përfaqësuesit të Ministrisë së Mjedisit dhe shtetasi **Arenc Myrtezani**, si përfaqësues i shoqërisë “*Integrated Technology Waste Treatment Fier*”, sh.p.k, të cilët kanë noterizuar edhe dokumentet standarde të tenderit.

Në bazë të aktit të ekspertimit grafik nënshkrimi nr.7227, datë 07.06.2022, ka rezultuar se kopjet e dokumentave standarde të tenderit, janë nënshkruar nga shtetasi Lefter Koka, por në njërin prej kopjeve, është konkluduar se **nuk janë nënshkrime** të shtetasve **Armida Ali, Azem Shateri, Etleva Kondi, Florjan Muçaj, Sabina Cenameri, Pëllumb Abeshi dhe Erjon Murataj**, krahasuar me modelet e paraqitura në emër të tyre.

Është bërë këqyrje dhe marrje e komunikimeve elektronike të adresës zyrtare të anëtares së Komisionit, Armida Ali, përfaqësuese e ATRAKO, e cila me datë **25.08.2016**, ora 15:09, ju ka nisur anëtarëve të tjerë të Komisionit, **observacion mbi dokumentet standarde të procedurës konkurruese** për inceneratorin Fier, si vijon:

“Në pikën 1.1 të dokumenteve standarde të tenderit (DSPK) duhet të plotësohet përshkrimi i projektit me koordinata të plota (të plotësohen koordinatat Jug dhe Perendim”).

Në pikën 2.1.2 duhet të shkruhet e plotë, sipas DSPK të publikuara në faqen zyrtare të APP, arsyeja kur AK mund të skualifikojë operatorin ekonomik, ekzaktësisht: Autoritetit Kontraktues do ta refuzojë ofertën nëse ajo nuk është në përputhje me kërkesat e dokumenteve të procedurës konkurruese.

...Në shtojcën 9, pika 2.3 “Kapacitetet teknike”, tek pika 1, duhet të riformulohet në përputhje me VKM nr.914, datë 29.12.2014 ... neni 26, pika 6, si më poshtë:

a) Ofertuesi duhet të paraqesë në mënyrë të detyrueshme punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të madhe se 50% e vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit,

b) punë të ngjashme deri në kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë tri viteve të fundit, është jo më e madhe se dyfishi i vlerës së limit të kontratës që prokurohet. Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Autoriteti Kontraktor, si dëshmi për përvojën e mëparshme, kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik ku të shënohen vlera, koha dhe natyra e punës së bërë dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet në legjislacionin në fuqi, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar në sektorin privat, Autoriteti Kontraktor kërkon si dëshmi vërtetime ku të shënohen vlera, koha dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet në legjislacionin në fuqi, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve”.

Me datë **29.08.2016**, anëtarja e Komisionit Armida Ali ka bërë observacionin e saj para anëtarëve të tjerë, “*Mbi dokumentet standarde ...*”, ku bën me dije anëtarët e tjerë se: “*Në datë 07.07.2016 jam njoftuar përmes email-it për dhënien e sugjerimeve mbi draftin e dokumenteve, kohë kjo, e cila përkon me lejen time të zakonshme. Në vijim nuk kam marrë asnjë njoftim qoftë për takimin e radhës, qoftë për publikimin e tyre. Për rrjedhojë në faqen e APP-së jam njohur personalisht me dokumentet e publikuara në këtë faqe dhe kam konstatuar mangësitë që përshkruhen në dy fletë”.*

E pyetur për këtë fakt, shtetasja Armida Ali ka deklaruar se tek dokumenti i administruar “*Observacioni i saj i datës 29.08.2016*”, mungojnë fletët e plota të këtij observacioni, pasi ajo ka

përshkruar edhe argumentet kundërshtues të gjetjes së saj, siç edhe jua ka bërë të ditur me email-in e saj zyrtar, të datës 25.08.2016.

Sipas procesverbalit të datës **05.09.2016**, **përshkruhet se është bërë hapja e ofertave** në lidhje me procedurën e koncesionit për objektin “*Ndërtimi dhe administrimi i impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhimit të energjisë*”, me pjesëmarrjen e të gjithë anëtarëve të Komisionit, me praninë edhe të përfaqësuesve të autorizuar të shoqërisë “*Integrated Technology Services*” sh.p.k, Denisa Tollkuçi, ku përshkruhet se **ofertat e ofruar nga operatori i paraqitur në garë JV “Integrated technology Services” sh.p.k & “Energy 2 Srl”, është ofertuesi i vetëm në vlerë 3,763,851,097 lekë pa TVSH.**

Me vendimin e Komisionit të datës **14.09.2016**, është shpallur fitues Bashkimi i Operatorëve Ekonomik JV “*Integrated Technology Services sh.p.k & Energy 2 SRL*”.

Siç mund të konstatohet, shoqëria Energy 2 SRL nuk është e regjistruar në QKB dhe si e tillë nuk ka personalitet juridik për të vepruar në Shqipëri.

Me Memon e datës **15.09.2016**, Kryetari i Komisionit Pëllumb Abeshi i ka dërguar për miratim Ish Ministrit të Mjedisit Lefter Koka, raportin përmbledhës të Komisionit, të datës 14.09.2016, ku në këtë raport anëtar i Komisionit Armida Ali, ka bërë shënimin sipas observacionit të bërë nga ana e saj me nr.5533 prot. datë 29.08.2016.

Me shkresën nr. 5961 prot, datë **15.09.2016**, Ministria e Mjedisit i ka dërguar APP-së, “*Formularin e Njoftimit të Fituesit*”, për shpallje në Buletin. Me shkresën kthim përgjigje, nr. 10702/1 prot, datë 16.09.2016, APP ka sjellë në vëmendje se “*Formulari i njoftimit të fituesit*” është pjesë e “*Dokumentave Standarte të Koncesionit/Partneritetit Publik Privat*”(DSK/PPP) përkatësisht Shtojca 16 dhe në formularin e dërguar konstatohet se **nuk është pasqyruar informacioni i plotë i parashikuar në DSK/PPP dhe konkretisht mungon informacion mbi datën e njoftimit të klasifikimit**. Mbi këtë bazë ka kërkuar ridërgimin e këtij formulari sipas formës së kërkuar ... Me shkresën nr. 5961/2 prot, datë **22.09.2016**, shtetasi Alqi Bllako, Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit, i ka ridërguar APP-së “*Formularin e njoftimit të fituesit*”, sipas shoqës 16.

Me shkresën nr. 5553/7 prot, datë **10.11.2016**, shtetësja Alba Thoma, si drejtor i Drejtorisë Juridike, Komunikimit dhe Prokurimeve pranë Ministrisë së Mjedisit, i ka dërguar ATRAKO-s, formularin e njoftimit të fituesit.

Pas shpalljes së fituesit si më sipër, me proces verbalin e datës **28.09.2016, 30.09.2016, 03.10.2016** të mbajtur nga komisioni dhe përfaqësuesit e kompanisë fituese BOE JV “*Integrated Technology Service sh.p.k. & Energy 2 SRL*” përfaqësuar nga shtetasi Klodian Zoto dhe Denisa Tollkuçi, parashitohen takimet për negociimin e kontratës.

Më datë **03.10.2016**, shoqëria ITS sh.p.k. me administrator Klodian Zoto dhe shoqëria **Energy 2 s.r.l.** me përfaqësues ligjor Ernesto Granelli, **themelojnë shoqërinë “Integrated Technology Waste Treatment Fier” sh.p.k.** me adresë rruga Ibrahim Rugova, Sky Tower, Kati 13, zyra 132, me NIPT L62205045F. Kjo shoqëri regjistrohet në QKB më datë **05.10.2016**. Vini re se kjo adresë është pikërisht në objektin e shtetasis Vladimir Kosta, aty ku rezultojnë edhe shoqëritë e tjera.

Diskutimet mbi negociimin e kontratës, vijnë edhe më datë 04.10.2016 dhe më datë 05.10.2016 komisioni dhe përfaqësuesit e kompanisë fituese negocuan draft kontratën. Komisioni propozon dërgimin e kësaj draft kontrate për mendim në institucionet përkatëse. Me memon datë **05.10.2016** Komisioni i drejtohet ministrit Lefter Koka më lëndë “*Miratim i draft kontratës së negociuar...*”

Me shkresën nr.971/4 prot, datë **06.10.2016**, Ministria e Mjedisit i ka kërkuar Avokatit të Shtetit dhënie mendimi, **për draft-kontratën e negociuar** me ofertuesin fitues të procedurës së koncesionit. Me emailin e datës **12.10.2016** ora 10.11 am shtetësja Julinda Mansaku, punonjëse pranë Avokaturës së Shtetit i ka dërguar nga adresa e saj zyrtare avokaturaeshtetit.gov.al email shtetasit Bledar Karoli, duke vendosur cc edhe adresën private të këtj të fundit bledarkaroli@gmail.com, email me titull *“Kontrata e koncensionit BOT Qarku Fier”* duke i kërkuar disa sqarime. Me emailin e datës 12.10.2016 ora 11.41 shtetësja **Alba Thoma i kthen përgjigje Julinda Mansakut dhe CC vendos Bledar Karolin dhe Alqi Bllakon** duke dhënë sqarime në lidhje me pyetjet e ngritura nga ana e saj. Përgjigjen si më sipër bashkë me emailin e shtetasës Julinda Mansaku, shtetësja Alba Thoma nga adresa zyrtare Alba.Thoma@moe.gov.al ia përcjell vetes së vet në adresën private në albathoma882@gmail.com dhe datë 12.10.2016 ora 11.41 am dhe më pas në po këtë ditë në orën 11.42 ia përcjell shtetasit **Klodian Zoto** nga adresa e saj private. Më datë 12.10.2016 ora 11.46 shtetasi Klodian Zoto ia përcjell me email shtetasit **Mirel Mërtiri**, përgjigjen që Alba Thoma bën për avokaturën e shtetit.

Me shkresën kthim përgjigje, nr. 1183/1 prot, datë **20.10.2016**, **Avokati i Përgjithshëm i Shtetit ka dhënë disa sugjerime** për draft-kontratën, referuar shkresës nr. 971/4 prot datë 06.10.2016 të Ministrisë së Mjedisit. Konkretisht ka sugjeruar që: *...në nenin 2.1 “Objekti” i projekt kontratës të shtohet që edhe impiantet e tjera që do të ndërtohen, administrohen, mirëmbahen dhe transferohen, sikurse mund të jetë impianti i incenerimit i parashikuar në nenin 3 të kontratës, impianti i përpunimit të ujërave të ndotur etj do të transferohen.*

Referuar pikës 5.2.1 sugjerojnë që pronësia e shesheve dhe e të gjitha objekteve të ndërtuara të qëndrojnë në pronësi të autoritetit shtetëror me përjashtim të rasteve kur është parashikuar ndryshe në DST. ..

Referuar pikës 5.2.2 duhet riformular në kuptimin që koncensionari mund të vendosë si garanci për financim vetëm të drejtat që rrjedhin nga kontrata e koncensionit dhe jo asetet që do të krijohen, pasi ato janë pronë e shtetit, me detyrim rikthimin tek shteti në fund të periudhës koncensionare dhe në rast të mospagimit të shumës së financimit mund të konfiskohen. ...vetëm e drejta e përdorimit të shesheve dhe asetëve mund të lihet peng ose garanci...

...bashkalidhur kontratës të ketë një listë me zërat e shpenzimeve që i korrepondojnë punimeve dhe blerjeve të makinerive dhe pajisjeve për realizimin e projektit..

...mosakordancë në nenin 10.5.2 dhe aneksin V të kontratës për datën e kryerjes së pagesës...etj.

Është evidentuar se në kontratën e lidhur në vijim, **nuk janë reflektuar mendimet ligjore të Avokaturës së Shtetit.**

Me shkresën nr. 971/4 prot, datë **06.10.2016**, Ministria e Mjedisit i ka kërkuar **Ministrin të Energjisë dhe Industrisë, Damian Gjijnurit**, dhënie mendimi, për draft kontratën e negociuar Me shkresën kthim-përgjigje, nr. 6032/1 prot. datë **21.10.2016**, Ministri i Energjisë dhe Industrisë, Damian Gjijnuri, parashtron se ... *dhënia e mendimit përsa i përket kushteve të kontratës nuk përfaqëson fushë të përgjegjësisë së MEI. Megjithatë duke parë se produkt i veprimtarisë ... do të jetë jo vetëm përpunimi i mbetjeve por edhe prodhimi i energjisë elektrike, ... shprehet parimisht dakort për miratimin e kësaj kontrate me kusht që palët gjatë finalizimit dhe zbatimit të kontratës koncensionare të mbajnë në konsideratë parashikimet e ligjit nr. 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike” dhe të akteve nënligjore*

Nga aktet e administruara, rezulton se me datë **24.10.2016**, është lidhur kontrata e koncesionit nr. **5553/5**, e formës BOT *“Për ndërtimin e administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë”*, ndërmjet Autoritetit Kontraktor, Ministrisë së Mjedisit të Republikës së Shqipërisë dhe shoqërisë tregtare *“Integrated Technology Waste Treatment Fier”* sh.p.k., përfaqësuar nga administratori Arenc Myrtezani, me seli qendrore në Tiranë, me vlerë të

kontratës **32 831 440.85** (*tridhjetë e dy milion e tetëqind e tridhjetë e një mijë e katërqind e dyzet*) **euro**.

Në këtë kontratë, është përcaktuar se, Autoriteti Kontraktues është Ministria e Mjedisit e Republikës së Shqipërisë dhe shoqëria e zbatimit të projektit do të jetë **koncesionari “Spv Integrated” sh.p.k.** ...Autoriteti Kontraktues, ...i jep Koncesionarit, me koncesion të formës BOT financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin dhe mirëmbajtjen e impiantit të përpunimit të mbetjeve të Qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë, përfshi këtu edhe impiantin e incenerimit, impiantin e përpunimit të ujrave të ndotura, landfillin dhe impiantet e ndryshme ndihmëse sipas projektit, objekt i kontratës, me anë të koncesionit sipas objektit të kësaj kontrate/kontratë koncesioni **për një afat 6 vjeçar**, si dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës nga Koncesionari tek Autoriteti Kontraktues, ... objekt i kësaj kontrate është ndërtimi i impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane Qarku Fier, si dhe çdo veprimtari tjetër që lidhet ngushtë me objektin e kësaj kontrate.

Në faqen 9 të kësaj kontrate është përcaktuar se **“Data efektive”** do të jetë data e nënshkrimit nga të dyja palët të kësaj kontrate.

Në pikën 6.2 **“Supervizori”** është përcaktuar se : *“Përpara fillimit të punimeve koncesionari do t’i paraqesë autoritetit kontraktor tre studio të mirënjohura dhe me mjaft eksperiencë në fushën e supervizimit, për objekte të ngjashme dhe autoriteti kontraktor do të bëjë përzgjedhjen e njëres prej tyre si supervizor përfundimtar të koncesionarit...”*

Në nenin 6.6 **“Mbyllja financiare”** është parashikuar:

- 6.6.1. *Në varësi të marrjes së të drejtave reale pasurore mbi sheshet, koncesionari do të bëjë përpjekje maksimale për të siguruar dhe dorëzuar, brenda ose më herët se 3 muaj pas datës efektive tek Autoriteti kontraktues një vërtetim me shkrim që mbyllja financiare ka ndodhur.*
- 6.6.2. *Nuk konsiderohet shkelje e kontratës së koncesionit, në rast se koncesionari nuk ka arritur mbyllje financiare brenda 3 muajve nga hyrja në fuqi.”*

Në nenin 10.5 është përcaktuar vlera e kontratës e konkretisht:

10.5.1. *Mbi bazën e të dhënave të projektit, investimet që duhet të kryhen nga koncesionari është vlera e ofertuar në ditën e zhvillimit të konkurrimit, përkatësisht në vlerat si më poshtë:*

4 516 621 316.73 lekë me tvsh ose 3 763 851 097.88 lekë pa tvsh

32 831 440.85 euro me tvsh ose 27 359 534.04 euro pa tvsh

10.5.2. *Pagesa e mbështetjes financiare nga Buxheti i shtetit për koncesionarin do të fillojë në muajin e parë nga data efektive e kësaj kontrate dhe do të kryhet brenda datës 10 të çdo muaji nga autoriteti kontraktor sipas përcaktimeve të Aneksit V.*

Nga këqyrja e regjistrit të noteres Ardiana Mediu, sipas procesverbalit të këqyrjes të datës 12.03.2022, rezulton se me datë **24.10.2016**, me vërtetimin nr. 4584 rep, të noteres Ardiana Mediu, janë paraqitur para noterit, shtetasi Lefeter Koka, në cilësinë e përfaqësuesit të Ministrisë së Mjedisit dhe shtetasi Arenc Myrtezani, si përfaqësues i shoqërisë **“Integrated Technology Waste Treatment Fier”**, sh.p.k, të cilët kanë noterizuar edhe dokumentet standarde të tenderit të përshkruar më sipër.

IV. 8) Zëvendësimi i shoqërisë Energy 2 srl me shoqërinë “Ndërtim Montim Patos”

Me shkresën nr. 24 prot datë **27.10.2016** shoqëria **“Integrated Technology Waste Treatment Fier”** sh.p.k. i paraqet Ministrin të Mjedisit, **kërkesë për miratim**, ku kanë parashtuar se shoqëria **Energy 2 srl** që do të realizojë 20 % të punimeve sipas kontratës së Joint Venture datë 19.08.2016 nr. 6503 rep nr. 3891 kol, ka shprehur vullnetin për t’u larguar nga kjo JV dhe për të zëvendësuar këtë anëtar

dhe aksioner dhe për të plotësuar kërkesat ligjore **propozojnë zëvendësimin e shoqërisë Energy 2 srl me shoqërinë “Ndërtim Montim Patos” sh.a.** si një shoqëri me eksperiencë shumë vjeçare dhe të kualifikuar e mirënjohur dhe nga Ministria e Mjedisit në fushën e mjedisit dhe mbetjeve urbane. Gjithashtu shoqëria **“Integrated Technology Services” sh.p.k. me vullnetin e saj të lirë do i kalojë 10 % të aksioneve të kapitalit themeltar të shoqërisë ITWTF sh.p.k. shoqërisë Ndërtim Patos sh.a.** duke e çuar përqindjen e kuotës në zotërim të subjektit “Ndërtim Patos” sh.a. në 30 % të kapitalit fillestar të shoqërisë së krijuar, si një subjekt për qëllime të veçanta (SPV). Bazuar në nenin 16.1 të kontratës koncesionare të datës 24.10.2016 nr. prot 5553/5 kërkojnë nga ana e Ministrisë së Mjedisit, miratimin. Kjo shkresë është nënshkruar nga administratori Arenc Myrtezani. Bashkalidhur është edhe një CV e përmbledhur për shoqërinë Ndërtim Montim Patos sh.a.

Shoqëria “Ndërtim Patos” sh.p.k. nuk është një shoqëri e padëgjuar më parë, pasi më datë 22.1.2015 kishte fituar si pjesë e JV “Ndërtim Montim Patos Shpk dhe Gjiguria Shpk”, procedurën e prokurimit **“Zhvendosja e mbetjeve të ngurta urbane nga venddepozitimi ekzitues Elbasan dhe bonifikimi i zonës”**.

Nga aktet e administruara rezulton se, pas lidhjes së kontratës koncesionare nr. 5553/5, datë 24.10.2016, Ish Ministri i Mjedisit, Lefter Koka, me shkresën nr. 7040/1 prot, datë **31.10.2016**, në përgjigje të kërkesës së shoqërisë “Integrated Technology Waste Treatment Fier” sh.p.k, nr.24 prot, datë 27.10.2016, i ka dhënë **miratimin e plotë** shoqërisë “Integrated Technology Waste Treatment Fier” sh.p.k, **për zëvendësimin** në shoqërinë “Integrated Technology Waste Treatment Fier” sh.p.k, të aksionerit shoqërisë Energy 2srl me shoqërinë **“Ndërtim Montim Patos” sh.a, si aksioner i ri.** Shoqëria Energy 2srl ose aksionerët e saj do të qëndrojnë në cilësinë e **nënkontraktorit kryesor** për realizimin e punimeve të marra përsipër, kusht thelbësor ky për dhënien e miratimit. Si dhe, shitjen nga ana e shoqërisë “Integrated Technology Waste Treatment Fier” sh.p.k, të 10% të aksioneve të kapitalit fillestar të shoqërisë “Ndërtim Montim Patos” sh.a.

Në këtë mënyrë, ortaku “Energy 2 SRL”, aksionet që ai zotëronte (20%) tek OE “Integrated Technology Waste Treatment Fier”, ja ka shitur operatorit ekonomik “Ndërtim Montimi Patos”, për vlerën prej 20.000 lekë, duke kaluar nga ortak, në cilësinë e nënkontraktorit kryesor për realizimin e punimeve të marra përsipër. Gjithashtu edhe OE “Integrated Technology Services” ia ka shitur 10% të aksioneve të tij, OE “Ndërtim Montim Patos”, për vlerën prej 10.000 lekë, duke e çuar atë në kuotën e 30% të zotërimit të aksioneve tek OE “Integrated Technology Waste Treatment Fier”, ndërsa 70% i zotëron OE “Integrated Technology Services”. (shkresa është konceptuar nga B.Karoli).

IV.9) Mbikqyrja:

Me shkresën nr. 26 prot datë 31.10.2016 shoqëria ITWTF sh.p.k. i drejtohet Ministrit të Mjedisit, Lefter Koka, ku i parashtron se, bazuar në nenin 6.2 të kontratës koncesionare datë 24.10.2016 me nr prot 5553/5, dërgojnë për miratim **“Company Profile”** të tre studiove prestigjioze dhe me eksperiencë në fushën e supervizimit. Konkretisht propozojnë **“Ave Consulting”, “Design & Consulting Engineers”, “Roalb Studio”**.

Konstatohet se shoqëria **“Ave Consulting”** rezulton një bashkëpunëtor i ngushtë i shtetasve Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri. Pikërisht kjo shoqëri rezulton të ketë qenë mbikqyrëse e punimeve të kryera në kuadër të procedurës së prokurimit **“Ndërtimi i Impiantit të pastrimit të grykëderdhjes së Lumit Shkumbin dhe rikualifikimi i vijës bregdetare Vilë Bashtovë Rrogozhinë”**, që është e njëjta shoqëri që ka punuar edhe projektin për këtë punim, ku më datë 01.04.2016 ka rezultuar fituese JV **“ITS Shpk & Shijaku & Zenit Ambiente”** me ofertë ekonomike 101,240,160 lekë pa Tvsh. Gjithashtu po kjo shoqëri rezulton të jetë edhe mbikqyrësja e punimeve për inceneratorin e Elbasanit.

Me urdhërin nr.229, datë **01.11.2016** (nr. 7176 prot datë 01.11.2016) të Ish Ministrit të Mjedisit, Lefter Koka, me cilësinë e Titullarit të Autoritetit Kontraktor, është ngritur **komisioni për shqyrtimin e kandidaturave për mbikqyrjen e punimeve** në zbatim të Kontratës së Koncesionit, të propozuara nga operatori ekonomik SPV “*Integrated Technology Waste Treatment Fier*” sh.p.k, të përbërë nga Klodiana Marika, Bledar Karoli, Elvana Rama.

Me procesverbalin nr.1 të datës **02.11.2016**, Komisioni i mbledhur **vetëm me dy anëtarët, Bledar Karoli dhe Elvana Rama**, ka vendosur shqyrtimin e dokumentacionit të paraqitur nga subjektet “*D&C Partners*” sh.p.k, “*Roalb Studio*” sh.p.k, “*Ave Consulting*” sh.p.k. Me procesverbalin nr.2, datë **02.11.2016**, Komisioni i mbledhur si më sipër, me vetëm dy anëtarë, ka vendosur **të propozojë për mbikqyrjen e punimeve** për objektin ... **shoqërinë “Ave Consulting” sh.p.k.** Me shkresën nr.7217 prot, datë **03.11.2016**, Ministria e Mjedisit i ka dërguar APP-së, njoftimin e kontratës së nënshkruar, datë 07.11.2016, për shpallje në Buletinin e Agjencisë së Prokurimit Publik.

Me datë **10.11.2016**, është lidhur **kontrata e shërbimit** midis Shoqërisë “*Integrated Technology Waste Treatment Fier*” sh.p.k, përfaqësuar nga administrator Arenc Myrtezani dhe shoqërisë “*Ave Consulting*” sh.p.k, përfaqësuar nga administrator Arben Dervishaj, me objekt: *Konsulencë për mbikqyrjen e objektit “Impianti i trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë”*, kundrejt vlerës prej **250.000 (dyqind e pesëdhjetë mijë) Euro, pa TVSH.**

IV.10) Rialokimi i fondeve:

Me emailin e datës **02.11.2016** rezulton se shtetasi Klodian Zoto, i ka nisur email shtetases Valbona Ballgjini, ku bashkalidhur është dokumenti “*Parashikimet financiare*”. Më datë **02.11.2016** ora 15.37 shtetasi Klodian Zoto i dërgon email Valba Ballgjinit në adresën e saj vballgjini@hotmail.co dhe Alba Thomës në adresën e saj albatoma82@gmail.com, me titull “*Fw:Fwd: plan biznesi Tiranë me Tabelat Shqip*” dhe e ruan në folderin klodianzoto@yahoo.com.ost attachment *ZTMT Plan biznesi i dorëzuar*. Konstatohet se bashkalidhur është dokumenti me autor *ekaeshi* i krijuar më datë 01.11.2016 dhe modifikuar më datë 02.11.2016 që nis me “*1. Parashikimet financiare*”.

Me shkresën nr. 14925/1 prot datë **03.11.2016** të **Ministrit të Financave Arben Ahmetaj**, drejtuar Degës së Thesarit Tiranë, Drejtorisë së Përgjithshme të Thesarit dhe Ministrisë së Mjedisit, me subjekt “*Rialokim fondi në investime për buxhetin e vitit 2016*” ka parashtruar se në ... mbështetje të shkresës së Ministrisë së Mjedisit nr. 7104 prot datë 28.10.2016, nëpërmjet të cilës kërkohet transferimi i fondeve për shpenzimet kapitale, **miratojnë rialokimin e kërkuar sipas tabelës bashkalidhur. Në tabelën bashkalidhur konstatohet se për projektin “Impianti i prodhimit të energjisë nga mbetjet në Fier” është pasqyruar vlera prej 26 449 329 lekë.**

IV.11) Sigurimi i financimit bankar, nënkontraktimi i shoqërisë Integrated Technology Services:

Nga verifikimi i bërë në faqen e QKB-së, rezulton se shoqëria italiane “*Energy Recuperator*”, është themeluar në Shqipëri si degë e shoqërisë së huaj, me datë 03.05.2016, me përfaqësues ligjor shtetasit italian Ernesto Granelli dhe Mario Granelli. Kjo shoqëri, më datë **10.11.2016**, ka lidhur kontratën me nr.16-E-005, me shoqërinë “*Integrated Technology Waste Treatment Fier*” sh.p.k. për blerjen e impiantit të përpunimit të plehrave dhe prodhimi i energjisë në vlerën 15 milion Euro (pa TVSH).

Kjo shoqëri sjellim në vëmendje se shfaqet edhe në inceneratorin e Elbasanit, ku ka lidhur kontratë në vitin 2014 me shoqërinë Albtek Energy sh.p.k. për furnizimin e një impiantit për prodhimin e energjisë elektrike prej 2.85 Mwe dhe i përfshirë rezultonte shtetasi italian Francesco Pistritto.

Sipas marrëveshjes siguroese nr. 11065 rep, nr.3616 kol, datë **15.11.2016**, ndërmjet shoqërive “*Integrated Technology Services*” sh.p.k, me përfaqësues ligjor shtetasin Klodian Zoto (barrëdhënës)

dhe shoqërisë “Ndërtim Montimi Patos”, sh.a, me përfaqësues ligjor shtetasin Flamur Kollozi (si barrëdhënës) dhe barrëmarrës bankën Credins, përshkruhet si barrë siguroese mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënësit, ku ndër të tjera **edhe për kontratën për blerjen e impiantit të përpunimit të plehrave dhe prodhimi i energjisë në vlerën 15 milion Euro** (pa TVSH), lidhur midis shoqërisë “Integrated Technology Waste Treatment fier” sh.p.k. dhe shoqërisë shitëse “Energy Recuperator”, s.p.a, në datë **10.11.2016** me nr.16-E-005.

Në këtë marrëveshje citohet se shoqëritë tregtare “Ndërtim Montimi Patos” sh.a, “Integrated Technology Services” sh.p.k., kanë vendosur barrë mbi:

1. “100% të kuotave të kapitalit të shoqërisë “Integrated Technology Waste Treatment Fier” sh.p.k, si dhe të drejtave që rrjedhin prej tyre.
2. **Kontratën e koncesionit** nr. 5535/5 prot, datë 24.10.2016 lidhur midis shoqërisë “Integrated Technology Waste Treatment Fier” dhe Ministrisë së Mjedisit me vlerë kontrate 3.763.851.097 lekë (pa TVSH) ose 4.516.621.316 lekë (me TVSH).
3. **“Kontratën për blerjen e impiantit të përpunimit të plehrave dhe prodhimin e Energjisë në vlerën prej 15 milion Euro (pa Tvsh)”**, lidhur midis shoqërisë koncesionare “Integrated Technology Waste Treatment Fier” sh.p.k., dhe shoqërisë shitëse “Energy Recuperator SPA”, me datë 10.11.2016 me nr. 16-E-005.

Me datë 21.11.2016, është lidhur kontrata e nënkontraktimit, mes shoqërisë “Integrated Technology Waste Treatment Fier”, sh.p.k, me përfaqësues ligjor **Arenc Myrtezani**, në cilësinë e porositesit dhe shoqërisë “Integrated Technology Services”, sh.p.k, më përfaqësues ligjor shtetasin Klodian Zoto, në cilësinë e ekzekutuesit, për kryerjen e punimeve civile, si *Ndërtimin e venddepozitimeve të mbetjeve me sipërfaqe 66 000 m², konform projektit dhe specifikimeve teknike; Projektimin dhe ndërtimin e impiantit të përpunimit të ujërave të ndodtur të kompletuar me të gjithë komponentët përbërës të tij me kapacitet 50metër kub /dita; Infrastrukturën dhe rrjetin e nevojshëm në funksion të landfillit (rrjeti rrugor, rrjeti i ndriçimit, sheshe operimi, rrethim, etj).*

Në kontratën e nënkontraktimit, në pikën 4 parashikohet shuma e kontratës: **869 303 520 (tetëqind e gjashtëdhjetë e nëntë million e treqind e tre mijë e pesëqind e njëzet) lekë pa TVSH, sipas Aneksit 2, që përmban preventivin e miratuar të punimeve objekt kësaj kontrate.**

Në pikën 5, gërma “a”, parashikohen “Situacionet e Punimeve-Faturimi”: “Punimet e realizuara do të kontabilizohen me çmimet e pikës 4 me situacione mujore, të shoqëruara me librezën e masave, si dhe me procesverbalet e kryerjes së punimeve të maskuara, si dhe “projektin as build” ... Forma e situacionit do të përcaktohet në Aneksin 4”.

Me shkresën nr. 38 prot datë **22.11.2016** ITWTF i është adresuar shtetasit Lefter Koka, Ministër i Mjedisit, duke e bërë me dije se **është lidhur marrëveshja e financimit** midis kësaj shoqërie dhe Bankës Credins me nr. 11064 rep nr. 3615 kol dhe **si garanci është vendosur kontrata e koncesionit**. Gjithashtu në këtë marrëveshje financimi është vendosur kalimi i pagesave të drejtëpërdrejta të mbështetjes financiare të projektit, sipas aneksit V të kontratës koncesionare në llogaritë e shoqërisë pranë Credins Bank sh.a. Me shkresën nr. 5553/10 prot datë 23.11.2016 të shtetasit Lefter Koka, Ministër i Mjedisit, drejtuar **shtetasit Arenc Myrtezani**, administrator i shoqërisë ITWTF, i kthehet përgjigje duke i bërë me dije se njoftimi është depozituar pranë Ministrisë së Mjedisit me nr. prot 5553/9 datë 22.11.2016.

IV.12) Detajimi i investimeve për vitet 2017 – 2019 dhe nisma për ndryshimin e VKM nr. 575/2013

Me shkresën nr. 17911/177 prot datë **20.01.2017** të **Ministrit të Financave Arben Ahmetaj**, dërguar Degës së Thesarit Tiranë, Drejtorisë së përgjithshme të Thesarit dhe Ministrisë së Mjedisit me lëndë “Dërgohet detajimi i investimeve për vitet 2017 – 2019” pasqyrohet se bazuar në shkresën e MM me nr. 8513/1 datë 04.01.2017 “Mbi detajimin e investimeve për vitin 2017” sqarohet se:

unë bie dakord me logjikën e minsitrit, që të vendosim një kufizim 10 ditor për çdo lloj koncensionit, me atë formulim që sugjeroi ministri por kjo është jo vetëm kërkesë e Fondit Monetar...

Si përfundim me VKM nr. 146 datë 22.02.2017 janë miratuar ndryshimet përkatëse në VKM nr. 575 të vitit 2013, duke ngelur ndryshimet e propozuara por duke u shtuar disa afate.

IV.13) Shpronësimi

Duke nisur që nga data 26.02.2016, ka pasur një angazhim nga Bashkia dhe Këshilli i Bashkisë Fier, shoqëria “*Integrated Technology Waste Treatment*” sh.p.k. dhe Ministria e Mjedisit, në lidhje me shpronësimet që duhet të kryheshin me qëllim ndërtimin e impiantit sipas marrëveshjes koncensionare.

Pas marrjes së konfirmimeve përkatëse nga ZVRPP dhe marrjes së pëlqimit edhe të pronares, shtetases Nevin Godo (Vrioni), me urdhërin nr. 254 datë **30.11.2016** (nr. 7794 prot datë 30.11.2016), Ish Ministri i Mjedisit ka ngritur **Komisionin e Posaçëm për ndjekjen dhe realizimin e procedurave për shpronësimin për interes publik**, të pasurive të paluajtshme, pronë private ...me përbërje: Kryetar Komisioni shtetasi Pëllumb Abeshi dhe anëtarë shtetasi Ylli Hoxha, Adriana Gjini, Rael Qeleshi, Sabina Cenoimeri.

Me shkresën nr. 5553/11 prot. datë **30.11.2016**, Kryetari i Komisionit të Shpronësimeve, Pëllumb Abeshi, ka njoftuar shtetasen Nevin Godo për fillimin e procedurave për shpronësim në interes publik, për pasurinë e saj nr.1, prej 111 564 m², në ZK.2636, duke e njoftuar edhe për vlerën totale të shpronësimit në shumën 46 299 060 (*dyzet e gjashtëmilion e dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e gjashtëdhjetë*) lekë, duke e shoqëruar këtë njoftim me kartelën e kësaj pasurie, ku sipas kësaj kartele rezulton të jetë shënuar **lloji i tokës “arë”**.

Por megjithëse, si më sipër pasqyruar dhe nga tërësia e dokumentacionit, rezulton e provuar se pasuria që do të shpronësohej, në pronësi të shtetases Nevin Godo (Vrioni) ishte e llojit arë, me shkresën nr. 5553/12 prot. datë **30.11.2016**, Kryetari i Komisionit të Posaçëm të Shpronësimeve, Pëllumb Abeshi, ka dërguar për publikim në Qendrën e Botimeve Zyrtare, kërkesën për shpronësim, për interes publik, sipas listës bashkëlidhur kësaj shkrese. Në këtë listë janë të pasqyruar të dhënat e pasurisë së shtetases Nevin Godo (Vrioni), e paraqitur në “tokën truall”. Kjo listë është e nënshkruar nga Kryetari i Komisionit Pëllumb Abeshi, ndërsa paraqiten të shënuar emrat e anëtarëve të Komisionit Vlerësues, Ylli Hoxha, Ardiana Gjini, Rael Qeleshi, Sabina Cenoimeri, pa nënshkrime të tyre.

Me shkresën kthim përgjigje, nr. 7902/3 prot, datë **01.12.2016**, drejtuar Ministrisë së Mjedisit, **Kryetari i Bashkisë Fier, ka konfirmuar dakordësinë për fillimin e procedurave të shpronësimit për interes publik**, të pronarëve që preken nga zbatimi i këtij projekti duke e vënë në dijeni se, Bashkia Fier është në procesin e hartimit të buxhetit të vitit 2017, buxhet në të cilën do të parashikojë edhe fondet dhe mënyrën e likuidimit të vlerës së shpronësimeve përkatëse. Me datë **01.12.2016** për Ministrinë e Mjedisit dhe **13.12.2016** për Bashkinë Fier (nr. 5553/14 prot për Ministrinë e Mjedisit dhe nr. 7902/5 prot për Bashkinë Fier) është lidhur akt marrëveshje ndërmjet **Ministrisë së Mjedisit, përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm, Pëllumb Abeshi dhe Bashkisë Fier, “Për shpronësimin për interes publik, të pasurive të paluajtshme në pronësi private, të cilat preken nga projekti “për ndërtimin dhe administrimin e impiantit të përpunimit të mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë”**. Në këtë marrëveshje ndër të tjera është përcaktuar se Bashkia Fier, brenda 30 ditëve nga data e miratimit me Vendim të Këshillit të Ministrave, për shpronësimin e pasurive që preken nga ky projekt, të kryejë veprimet përkatëse ligjore, për kalimin e pronësisë nga pronari, në favor të saj, si dhe të kryejë likuidimin e pronarëve sipas listës, bashkëlidhur VKM-së.

- **Miratojnë detajimin e fondeve** për shpenzime kapitale në financim të brendshëm dhe të huaj për vitet 2017 – 2019 sipas tabelave bashkalidhur
- Për projektet informatike fondi është çelur i ngrirë pasi duhet marrë më parë konfirmimi nga Akshi për këto projekte.

Kështu për Inceneratorin e Elbasanit, kemi:

Buxheti i vitit 2017 në vlerën 553 119 000 lekë

Buxheti i vitit 2018 në vlerën 662 502 000 lekë

Buxheti i vitit 2019 në vlerën 661 502 000 lekë

Për impiantin e prodhimit të energjisë nga mbetjet në Fier është:

Buxheti i vitit 2017 në vlerën 590 000 000 lekë

Për vitin 2018 në vlerën 750 209 000 lekë

Për vitin 2019 në vlerën 780 000 000 lekë

Po në muajin janar 2017, **shtetasi Arben Ahmetaj, si Ministër i Financave** ndërmerr sërish një nismë ligjore, referuar edhe shkresës me nr. 653/2 prot datë **30.01.2017** drejtuar ministrive dhe KPP si dhe APP duke i dërguar për mendim projektvendimin “*Për disa ndryshime në VKM nr. 575 datë 10.07.2013 “Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien me koncension/partneritet publik privat”* së bashku me relacionin përkatës. Konstatohet se propozimet për këto ndryshime janë bërë në bashkëpunim me ministren e Zhvillimit Ekonomik, Turizimit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes ministria Milva Ekonomi (*shih shkresën nr. 393/1 prot datë 24.01.2017 që kjo e fundit i nis ministrit Arben Ahmetaj projektvendimin bashkë me relacionin përkatës për bashkëfirmosje*). Vlerësuesi juridik i materialit shfaqet shtetësja Alda Klosi.

Në këtë projekt vendim, propozimet që janë ndryshuar kanë të bëjnë pikërisht me rritjen e rolit të Ministrisë së Financave në procedurat koncensionare, duke u kërkuar që **çdo projekt koncensionar, duhet të vlerësohet dhe miratohet paraprakisht nga Ministria e Financave, pavarësisht nëse kërkohet apo jo mbështetje financiare**. Gjithashtu është parashikuar që duhet të vlerësohen dhe të miratohen paraprakisht nga Ministria e Financës edhe projektet e koncensionave/PPP që pësojnë ndryshime të kontratës apo transferim të saj, pavarësisht nevojshmërisë ose jo për mbështetje financiare.

Me shkresën nr. 708/2 prot datë 03.02.2017 Ministri për Marrëdhëniet me Parlamentin, i ka dhënë mendim Ministrit të Financës Arben Ahmetaj duke u shprehur parimisht dakord por sugjeron që në përmbajtjen e tij të përfshihet dhe parashikimi se **objekt i mbikqyrjes nga Ministria e Financave do të jenë edhe kontratat ekzistuese koncensionare dhe ato të partneritetit publik privat në rastet kur sjellin implikime në buxhetin e shtetit**.

APP me shkresën nr. 2089/1 prot datë 03.02.2017, parashtron se, **janë të mendimit se projektet e koncensionave/PPP të cilat kërkojnë miratimin e Ministrit të Financave janë ato projekte që kërkojnë mbështetje financiare**.

Më datë 15.02.2017 është mbajtur procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave ku konstatohet se shtetasi Damian Gjoknuri, me detyrë ministër i Energjisë dhe Industrisë ka parashtruar se duke qenë se ka koncensionare që nuk kanë asnjë lidhje me buxhetin e shtetit si ato të karakterit energjistik, le të ketë një lloj miratimi por të vendoset një afat dhjetë ditor për Ministrinë e Financave që të japë mendim.

Shtetasi Arben Ahmetaj parashtron se: *Vendimi ndryshon në bazë të ligjit organik të buxhetit, në rastin konkret ka koncensionare të energjisë që nuk kanë implikime të drejtëpërdrejta, por kanë implikime të tërthorta, siç ishte rasti i fundit, që diskutuam me ministrin, që praktikisht një nga koncensionarët kalonte drejtëpërdrejt në borxh, në definicionin që ishte formatuar nga ana e Ministrisë, megjithatë*

Me shkresën nr. 7660/5 prot datë **14.12.2016** të ministrit të Mjedisit Lefter Koka, i është drejtuar **Ministrit të Financës Arben Ahmetaj**, Ministres së Zhvillimit Ekonomik, Turizimit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes dhe Ministres së Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, duke i bërë me dije se bashkalidhur po i dërgon për mendim, **projekt vendimin e Këshillit të Ministrave “Për shpronësimin për interes publik të pasurive të paluajtshme pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Për ndërtimin dhe administrimin e impiantit të përpunimit të mbetjeve urbane të qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë”** si dhe relacionin shoqërues.

Me shkresën me nr. 2267/2 prot datë **27.12.2016** Ministrja për Marrëdhëniet me Parlamentin, shtetësja Ermonela Felaj **shprehet parimisht dakort** dhe pa vërejtje për projektvendimin për shpronësimin ...

Me shkresën nr. 9849/1 prot datë 21.12.2016 **Ministrja e Zhvillimit Ekonomik, Turizimit Tregtisë dhe Sipërmarrjes**, është shprehur gjithashtu në parim dakort

Për këtë projektvendim është shprehur **pa vërejtje në parim Ministri i Financave Arben Ahmetaj**, sipas shkresës nr. 17397/1 prot, datë **22.12.2016**. Konkretisht në këtë shkresë përshkruhet se, ...**parë në këndvështrimin buxhetor, shprehen pa vërejtje në parim**, për aq kohë sa, në relacionin shoqërues të projekt vendimit është përcaktuar se **efektet financiare do të përballohen nga buxheti i bashkisë Fier, e cila ka konfirmuar parashikimin e fondit të nevojshëm të vlerës së shpronësimit në buxhetin e saj për vitin 2017.**

Me vendimin **Nr. 951, datë 28.12.2016**, me propozimin e Ish Ministrit të Mjedisit, Lefter Koka, Këshilli i Ministrave, ndër të tjera, ka vendosur:

- **Shpronësimin, për interes publik**, të pronarit të pasurisë së paluajtshme, pronë private, që preket nga realizimi i projektit “Për ndërtimin dhe administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë”, sipas listës që i bashkëlidhet këtij vendimi.
- Shpronësimi të bëhet në favor të Bashkisë Fier.
- Pronari i pasurisë së paluajtshme, që shpronësohet, të kompensohet në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse, që paraqitet në tabelën bashkëlidhur këtij vendimi, për pasurinë sipërfaqe “**tokë truall**”, me një vlerë të përgjithshme prej 46 299 060 (dyzet e gjashtë milion e dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e gjashtëdhjetë) lekësh.
- Vlera e përgjithshme e shpronësimit prej 46 299 060 (dyzet e gjashtë milion e dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e gjashtëdhjetë) lekësh **të përballohet nga buxheti i Bashkisë Fier....**

Sipas listës bashkalidhur rezulton se pasuria e pronarit Nevin Godo (Vrioni) është përcaktuar të jetë e llojit truall.

Në datë **01.02.2017** ora 10.51, shtetasi Klodian Zoto, i dërgon email shtetases Alba Thoma, në adresën e saj personale albathoma82@gmail.com me titull “Ndryshim i kontratës ITWTF” dhe e ruan në folderin klodianzoto@yahoo.com.ost me attachment Aneksi IX, ku bashkalidhur gjendet dokumenti “Aneksi IX Ndryshim i kontratës së koncesionit të formës BOT për ndërtimin dhe administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë”, ku konstatohen ndryshime të ankesit VII ku përcaktohet plani dhe koordinatat e sheshit ku do të realizohet ndërtimi dhe administrimi i impiantit.

Me shkresën nr.3 prot, datë **05.02.2017**, “**Shoqëria Integrated Technology Waste Treatment Fier sh.p.k**, ka paraqitur kërkesë pranë Ministrit të Mjedisit, për ndryshimin e kontratës koncesionare me nr. 5553/5 prot. datë 24.10.2016, Aneksin VII, duke kërkuar përcaktimin e planit dhe koordinatat e sheshit të ri të ndryshuar, ku do të realizohet ky impiant. Me datë **15.02.2017**, protokolluar me nr. 5553/18 prot. nga ana e Ish Ministrit të Mjedisit Lefter Koka dhe administratorit të shoqërisë koncesionare, Arenc Myrtezani është nënshkruar Aneksi IX “Ndryshimi i kontratës së koncesionit të formës “BOT” për ndërtimin dhe administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut

Fier dhe prodhimin e energjisë”, sipas Planit dhe Koordinatave të reja të sheshit, shpronësimi i të cilit është vendosur sipas VKM nr.951, datë 28.12.2016. Referuar amendimit të kontratës koncesionare, rezulton se **sipërfaqja ku do të ndërtohej Inceneratori Fier, nuk është sipërfaqe “truall”, por sipërfaqe “tokë arë”, në pronësi private.**

Me shkresën nr. 46/1prot. datë **23.02.2017**, Kryetari i Bashkisë Fier, i ka kërkuar Ministrisë së Mjedisit një saktësim ku përshkruhet se: “Nga verifikimet dhe konfirmimet e marra pranë ZRPP Fier rezulton se pasuria që do të shpronësohet ndodhet në Zonën Kadastrale 2636 dhe është e llojit tokë arë. **Mbështetur në VKM nr.89, datë 03.02.2016 “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë, çmimi që i korespondon kësaj kategorie të pronës, pra, çmimi për tokë arë rezulton të jetë 269 lekë/m².** Nisur nga sa më sipër kërkojmë nga Ju saktësim të shumës së shpronësimit ose nëse ka ndonjë akt tjetër ligjor të dalë për ndryshimin e kategorisë së pronës nga tokë arë në tokë truall”. Me shkresën kthim përgjigje, nr.1565/1prot, datë **03.03.2017**, shtetasi Alqi Bllako, në cilësinë e Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Mjedisit, i ka konfirmuar Kryetarit të Bashkisë Fier, se: **...vlera që do të përdoret është ajo e saktësuar në VKM nr.951, datë 28.12.2016 “Për shpronësimin për interes të pronarit të pasurisë së paluajtshme, pronë private, që preket nga realizimi i projektit për ndërtimin dhe administrimin e impiantit të përpunimit të mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë”, pasi deri më tani nuk kemi ndonjë njoftim nga Këshilli i Ministrave, mbi bazë të të cilit të ketë ndryshuar akti i sipërcituar.**

Me shkresën tjetër, kthim përgjigje, nr. 2596 prot, datë **24.03.2017**, Ish Ministri i Mjedisit, Lefter Koka, shkresë e konceptuar me miratimin e shtetasit Alqi Bllako, në cilësinë e Sekretarit të Përgjithshëm të Mjedisit, i është drejtuar Kryetarit të Bashkisë Fier duke konfirmuar se: “Referuar komunikimeve të vazhdueshme në lidhje me vlerën e shpronësimit të pasurive të cilat do të preken nga realizimi i projektit “Për ndërtimin dhe administrimin e impiantit të përpunimit të mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë”, ju bëjmë me dije se **ka një gabim në përcaktimin e llojit të tokës dhe për pasojë në çmimin që duhet të paguhet në VKM nr.951, datë 28.12.2016 “Për shpronësimin për interes të pronarit të pasurisë së paluajtshme, pronë private, që preket nga realizimi i projektit për ndërtimin dhe administrimin e impiantit të përpunimit të mbetjeve urbane të Qarkut dhe prodhimin e energjisë”, pasi në aktin e sipërcituar citohet tokë “truall”, ndërkohë që referuar kartelës së pasurisë së paluajtshme të lëshuar nga Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Fier, sipërfaqja që tashmë është shpronësuar me këtë vendim është tokë “arë”. Sa më sipër, mendojmë se mund të procedoni me kryerjen e pagesave përkatëse për subjektin e shpronësuar referuar çmimit përkatës të tokës “arë”.**

Me urdhërin nr. 2860/4 prot datë **19.07.2017** (nr. 386 datë 19.07.2017) kryetari i Bashkisë Fier shtetasi Armand Subashi **urdhëron të kryhet pagesa e shpronësimit për interes publik të pronarit të pasurisë së paluajtshme**, pronë private që preket nga realizimi i projektit “Për ndërtimin e impiantit të përpunimit të mbetjeve urbane të qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë” Nevin Godo (Vrioni) **...në masën 19 299 000 lekë.** Fondi i nevojshëm për këto shpronësime të përballohet nga investimet për shpronësime të miratuara në buxhetin e Bashkisë Fier për vitin 2017. Pjesa tjetër e vlerës së shpronësimit sipas VKM do të paguhet si është rënë dakort midis palëve deri në muajin korrik të vitit 2018. Përsa më lart, është lidhur edhe akt marrëveshja me nr. 5770 prot datë **12.07.2017** ndërmjet Bashkisë Fier dhe shtetasit Nevin Godo (Vrioni). Në këtë marrëveshje parashikohet se pagesa e vlerës së përgjithshme të shpronësimit do të kryhet në dy këste ku kësti i parë do të likujdohet menjëherë pas nënshkrimit të marrëveshjes kurse kësti i dytë do të likujdohet brenda muajit korrik 2018.

Me shkresën nr. 5770/1 prot. datë **16.08.2017**, Bashkia Fier në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 951, datë 28.12.2016, i ka kërkuar ZVRPP Fier, që prona e shpronësuar në emër të shtetasit Nevin Godo (Vrioni), Njësia Administrative Mbrostar, **të çertifikohet në emër të Bashkisë Fier, sipas përcaktimeve të Vendimit të Këshillit të Ministrave.** Nga dokumentacioni i administruar

pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Fier, rezulton me datë 29.08.2017, tek kartela e pasurisë nr.1, Zona Kadastrale 2636, Vol 10, Fq.63, me sipërfaqe 111.564 m², e **llojit tokë arë, janë bërë ndryshimet në lidhje me pronarin e kësaj pasurie**, duke u regjistruar prona në pronësi të Bashkisë Fier, në zbatim të VKM nr.951, datë 28.12.2016.

Me urdhërin nr. 77, datë **05.03.2019**, Kryetari i Bashkisë Fier, Armando Subashi, në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 951, datë 28.12.2016 “*Për shpronësimin për interes publik të pronarit ...*”, si dhe në bazë të “*Akt marrëveshjes nr. 5770 Prot, datë 12.07.2021*”, lidhur me subjektin e shpronësuar, **ka vendosur të kryhet pagesa e shpronësimit për interes publik të pronarit të pasurisë së paluajtshme ... Nevin Godo (Vrioni), ...pagesë e bërë në këste sipas urdhërave përkatës të Kryetarit të Bashkisë Fier, nr. 386 datë 19.07.2017, nr. 402 datë 27.07.2018, nr. 49 datë 05.02.2019, nr.77 datë 05.03.2019**, ku konfirmohet likuidimi i bërë me këste për shpronësimin, **në shumën 46 299 060 lekë.**

Në lidhje me pasurinë e shpronësuar në emër të shtetasës Nevin Godo, sipas VKM nr.951, datë 28.12.2016 “*Për shpronësimin, për interes publik për pronarin e pasurisë së paluajtshme, pronë private, që preket nga realizimi i projektit “Për ndërtimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhimi i energjisë”*”, **rezulton se kjo pasuri ka pasur përherë statusin juridik tokë “arë” dhe për ta konvertuar në tokë “truall”, me qëllim ndërtimin e inceneratorit, duhet të bëhej konvertimi i tokës me një vendim të posaçëm të Këshillit të Ministrave, në zbatim të VKM-së nr. 410, datë 27.06.2012 “Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave të ndryshimit të kategorive të resurseve të tokës”, ku parashikon se konvertimi i tokës së kategorisë “arë”, në “truall”, për qëllime ndërtimi bëhet me Vendim të Këshillit të Ministrave.**

Nga konfirmimi i marrë nga Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës (DAMT), nr.201/1 prot, datë 16.02.2022, pranë Këshillit të Qarkut Fier, rezulton se në arkivën e DAMT-së Fier **nuk ka asnjë praktikë për ndryshimin e llojit të pasurisë nr.1, Zona Kadastrale 2636, Vol.10, Fq.63, Mbrostar-Ura.**

Nga konfirmimi i marrë nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, nr.978/2 prot, datë 16.02.2022, rezulton se **në arkivën e këtij Institucioni nuk ka dokumentacion për ndryshimin e llojit të pasurisë nr.1, Zona Kadastrale 2636, Vol.10, Fq.63, Mbrostar-Ura.**

Me aktin e ekspertimit vlerësues të datës 15.02.2022, të kryer gjatë hetimit paraprak, ka rezultuar se vlera e pasurisë së paluajtshme për llojin e pasurisë tokë arë (tokë bujqësore) në Zonën Kadastrale 2636 Mbrostar, Ura, Fier, sipas çmimeve të përcaktuara në VKM nr.89, datë 03.02.2016 “*Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë*” e ka vlerën 269 lekë/m². Vlera reale e pasurisë së paluajtshme me vendndodhje në Zonën Kadastrale Nr.2636, Mbrostar Ura, Fier, me sipërfaqe 111.564 m², lloji i pasurisë “*tokë arë*”, është 111.564 x 269 lekë/m² = **30.010.716 (tridhjetë milion e dhjetë mijë e shtatëqind e gjashtëmbëdhjetë) lekë.**

Sa më sipër, rezulton se vlera e përlllogaritjes së shpronësimit është bërë në kundërshtim me VKM-së nr.410, datë 27.06.2012 “*Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave të ndryshimit të kategorive të resurseve të tokës*” dhe VKM nr.89 datë 03.02.2016, “*Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë*”, duke sjellë dëmin në buxhetin e shtetit në vlerën **16,288,000 (gjashtëmbëdhjetë milion e dyqind e tetëdhjetë e tetë) mijë lekë.**

IV.14) Miratimi i lejes së ndërtimit

Këshilli Kombëtar i Territorit, me vendimin nr. 15 datë **16.10.2017**, me propozim të shoqërisë koncensionare, ka vendosur miratimin e lejes së ndërtimit për objektin: “*Ndërtimi dhe administrimi i impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut Fier dhe prodhimit të energjisë*”, me vendndodhje

në Bashkinë Fier. Me shkresën nr. 3078/2 prot datë **18.12.2017** vendimi i sipërcituar, i drejtohet përgjegjësit të sektorit të arkivit dhe protokollit, Këshillit të Ministrave, Arkivit Qëndror Teknik të Ndërtimit, Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Bashkisë Fier si dhe shoqërisë ITWTF.

Me nr. 178 rep nr. 116 kol datë **19.01.2018** rezulton të jetë lidhur *marrëveshje uzufrukti* ndërmjet Bashkisë Fier, nënshkruar nga kryetari i Bashkisë Fier dhe përfituesit ITWTF përfaqësuar nga shtetasi Loran Dusha. Sipas nenit 1.1 me nënshkrimin e kësaj marrëveshje, **AK i jep përfituesit të drejta uzufrukti mbi pronën** e përcaktuar në shtojcën 1. Sipas pikës 2 qëllimi i Uzufruktit bëhet me qëllim zbatimin e marrëveshjes së koncensionit pa asnjë pagesë për përfituesin, i cili do të konsiderohet si destinacioni ekonomik. Uzufrukti sipas kësaj marrëveshje jepet pa pagesë për përfituesin.

Këshilli Kombëtar i Territorit **ka dhënë lejen e ndërtimit Nr. 37/3**, datë **05.02.2018**, zhvilluesit *“Integrated Technology Waste Treatment Fier”* sh.p.k, për objektin *“Ndërtimi dhe administrimi i impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë, Bashkia Fier”*, me **afat 20 muaj**, sipas vendimit nr.15, datë 16.10.2017 të Këshillit Kombëtar të Territorit.

Me shkresën nr.8 prot, datë **09.02.2018**, të shoqërisë mbikëqyrëse të punimeve *“Ave Consulting”* sh.p.k, janë njoftuar Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Bashkia Fier dhe Drejtoria Vendore e Policisë Fier, **për fillimin e punimeve me datë 06.02.2018 dhe mbarimin e tyre me datë 06.10.2019** si dhe mbikëqyrësi i punimeve është shtetasi Arben Dervishaj.

Me shkresën nr. 37/5 prot, datë **28.02.2018**, Agjencia e Zhvillimit të Territorit pranë Kryeministrisë, ka bërë njoftimin pranë Inspektoriatit Kombëtar për mbrojtjen e territorit dhe Inspektoriatit për mbrojtjen e territorit pranë Bashkisë Fier, për fillimin e punimeve, drejtuar Inspektoriatit Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit dhe Inspektoriatit për Mbrojtjen e Territorit pranë Bashkisë Fier. Bashkalidhur ky njoftim shoqërohet me dokumentacionin si vendimi nr. 15 prot, datë 16.10.2017 i Këshillit Kombëtar të Territorit, harta e planvendosjes së objektit, dokumenti i lejes së ndërtimit Nr.37/3 prot, datë 05.02.2018, si dhe projekti arkitektonik.

Me shkresën nr. 29 prot datë **02.03.2018** shoqëria koncensionare i është drejtuar ZVRPP Fier/Adisa me kërkesë për kalimin e llojit të pronës **nga tokë arë në tokë truall**, konkretisht të pasurisë me nr 1, adresa Mbrostar – Ura, Fier, ZK 2636 vol 10 faqa 63 në pronësi të Bashkisë Fier pas shpronësimit me VKM nr. 951 datë 28.12.2016 dhe regjistrimin në kartelën e pasurisë në seksionet përkatëse të kontratës së koncensionit të datës 24.10.2016 me nr 5553/5 prot Regjistrimin në kartelën e pasurisë së marrëveshjes për krijimin e uzufruktit mbi sheshin e marrëveshjes së koncensionit që lidhet me ndërtimin e administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë të lidhur midis shoqërisë dhe Bashkisë Fier.

IV. 15) Ndryshimi i autoritetit kontraktor dhe kryerja e auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit

Me vendimin e Këshillit të Ministrave, nr. 504, datë **13.09.2017**, *“Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë”*, është vendosur që Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë e ushtron veprimtarinë e saj në këto fusha përgjegjësie shtetërore: *...“3. Fushën e mbetjeve urbane në lidhje me planifikimin territorial dhe infrastrukturën e mbetjeve”*... Kështu që fusha e koncensionimit/incenerimit të mbetjeve urbane kanë kaluar përgjegjësi e MIE, pra edhe zbatimi dhe disbursimet e kontratës *“Inceneratori Elbasan”* kanë kaluar përgjegjësi e MIE.

Me aktin normativ të Këshillit të Ministrave nr. 3 datë **06.11.2017** *“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 130/2016 “Për buxhetin e vitit 2017”* i ndryshuar, botuar në FZ nr. 194 datë 07.11.2017 ka përcaktuar fondet e planifikuara dhe në vijim për t’u alokuar/çelur për koncensionarin e Inceneratorit Fier në vlerën 163 382 960 lekë.

Ndërkohë mesa konstatohet, nga ana e Kontrollit të Lartë të Shtetit, janë ndërmarrë veprime në lidhje me auditimin e menaxhimit të përpunimit të mbetjeve të ngurta në impiantin e Bashkisë Fier dhe kjo gjë ka krijuar shqetësim në palët e përfshira. Sa më lart konstatohet nga një email i gjendur në kompjuterat e sekuestruara shtetasit Klodian Zoto, ku evidentohet se më datë **05.12.2017** ora 12.41 shtetasi Rezart Golemi (punonjës i KLSH), i ka nisur email shtetasit Gentian Leva me titull "*Material për raportin*" ku i bën me dije se **ia ka lënë turi porosi për t'i dërguar Gentianit materialin e landfillit**. Më datë 05.12.2017 ora 12.52 shtetasi Gentian Leva (punonjës në KLSH) ia përcjell me email shtetasit **Klodian Zotos** dhe në të njëjtën datë, shtetasi Klodian Zoto ia nis shtetasit **Alqi Bllako**. Bashkalidhur është **dokumenti pa nr. protokolli dhe datë i KLSH-së, me rubrikën "Miratohet Bujar Leskaj" i vitit 2017**, me emërtimin "*Projekt raport i auditimit të performancës "Menaxhimi i përpunimit të mbetjeve të ngurta në impiantin e Bashkisë Fier"*". Në faqen e parë është bërë edhe shënim: *Konfidenciale*: Ky draft dokument është në pronësi të Kontrollit të Lartë të Shtetit. Ai përmban informacion konfidencial dhe qëllimi i tij është përthithja e komenteve zyrtare dhe administrative.

Gjithashtu, rezulton se më datë **22.11.2017** ora 16.15, shtetësja Alma Shehu i ka dërguar email shtetases Alda Klosi me titull "*Inceneratori i Fierit memo*" ku bashkalidhur është një memo e datës 22.11.2017 "*Mbi projektin e koncensionit "Ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitimi i venddepozitimeve ekzistuese Fier"*" të paraqitur nga Ministria e Mjedisit, me këtë përmbajtje:

*Ky projekt është dërguar fillimisht për miratim nga Ministria e Mjedisit në Ministrinë e Financave në datë **07.06.2016**, ku Ministria e Financave fillimisht i ka kërkuar nëpërmjet korrespondencave të saj plotësimin e kërkesave sipas VKM nr 575/2013 dhe përfshirjen e kostove të këtij projekti brenda tavaneve buxhetore të planifikuara. Në përgjigje të kësaj shkrese Ministria e Financave me shkresën Nr. 8624/4 datë **08.09.2016** pas verifikimit të analizës financiare të paraqitur në studimin e fizibilitetit, është shprehur parimisht dakord me mbështetjen financiare, por duke i kërkuar Autoritetit Kontraktues që gjatë procedurave të mëtejshme të mbahen në konsideratë: Kostot buxhetore që mund të lindin si pasojë e materializimit të risqeve të ndryshimit të kursit të këmbimit dhe atij të inflacionit të përlogariten brenda totalit të parashikuar si mbështetje financiare për këtë projekt; Marrjen e miratimit nga MEI për përballimin e riskut nga çmimi i energjisë elektrike; Marrjen e miratimit nga njësitë e qeverisjes vendore që përfshihen në këtë projekt lidhur me përballimin prej tyre të riskut të mosplotësimit të sasisë së mbetjeve për t'u trajtuar.*

Sipas analizës ekonomiko-financiare të paraqitur në studimin e fizibilitetit rezulton se: Afati i kësaj kontrate është 6 vjet; Vlera totale e projektit 28 milionë euro pa tvsh; Koha e ndërtimit të impiantit: Brenda 24 muajve nga data e fillimit të punimeve.

Të ardhurat përbëhen nga:

1. *Pagesa nga Qeveria Shqiptare në vlerën 388,889 euro pa tvsh në muaj, në studim nuk është përcaktuar data se kur duhet të fillojë pagesa nga Qeveria. Gjithashtu, në studim fizibiliteti tek analiza e risqeve, risku i projektimit, ndërtimit dhe vënies në punë, është përcaktuar qartë se: Spektori Publik nuk do të bëjë pagesën për investimin nëse impianti nuk përmbush standardet e cilësisë, kapacitetin dhe fuqinë që prodhon si dhe parametrat mjedisorë. Në nenin 15 pika 15.5 të draft-kontratës është përcaktuar se: Autoriteti Kontraktues merr përsipër të kryejë pagesat mujore për realizimin e impiantit dhe përballimin e kostove të ndërtimit.*
2. *Të ardhura nga shitja e energjisë dhe shitja e skrapit.*

Sipas kësaj analize të pasqyruar në studim, pasi është verifikuar se:

- janë realizuar të gjitha elementet e përcaktuar në ligjin 125/2013 dhe VKM nr 575/2013 të ndryshuar; sic janë: analiza kosto përfitim, të gjitha parashikimet financiare të detajuara, krahasuesi i sektorit publik, vlera për para, argumentimi në lidhje me realizueshmërinë dhe përballueshmërinë e tij, analiza e detajuar e risqeve ku Koncesionari ka marrë përsipër riskun e ndërtimit në të cilin përfshihen edhe risku i sigurimit të lejeve dhe licencave, e përcaktuar kjo edhe në pikën 13.3 të nenit 13 të draft kontratës; dhe
- kostot e projektit kanë rezultuar në përputhje me nenin 22 të VKM 575/2013 të ndryshuar; pra brenda buxhetit vjetor dhe brenda tavaneve të shpënzimeve për periudhën afatmesme të Ministrisë së Mjedisit.

Ministria e Financave është shprehur parimisht dakord me mbështetjen financiare me komentet e sipërpërmendura me shkresën datë 08.09.2016.

Nga përmbajtja e kontratës së nënshkruar midis palëve, e cila nuk ka ardhur për mendim pas negociimit të saj, rezulton se ka ndryshime të rëndësishme në përmbajtjen e saj si më poshtë:

- Në faqen 9 të kontratës së nënshkruar jepet një përkufizim tjetër për “Datën Efektive” nga ai i paraqitur në draft kontratën e sjellë për miratim në Ministrinë e Financave. Data efektive është një element mjaft i rëndësishëm në kontratat e koncesionit/PPP, ajo është e lidhur detyrimisht me plotësimin e një sërë kushtesh ligjore sic është krijimi i SPV, marrja e lejeve apo licencave etj..
- Në faqen 3 të kontratës së nënshkruar rezulton se ofertat për këtë procedurë koncesionare janë hapur në datën 05.09.2016, ndërkohë që shkresa e Ministrisë së Financave për dhënie miratimi për mbështetje financiare mban datën 08.09.2016.
- Përkufizimet në kontratën e nënshkruar janë të ndryshme nga ato në draft kontratë.
- Në kontratë ka një përcaktim të ndryshëm në lidhje me pagesat për mbështetjen financiare nga Buxheti.

... dhënia e këtij projekti koncesioni/PPP është bërë në bazë të ligjit Nr. 125/2013 “Për koncesionet/PPP” të ndryshuar; Autoriteti Kontraktor ku në nenin 8 pika 1/d dhe 1/d/ii është përcaktuar se: Partneriteti Publik privat nënkupton një formë bashkëpunimi afatgjatë të rregulluar me kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, partnerit publik dhe një ose më shumë operatorëve ekonomikë, dmth partneri privat ku:d) partneri privat shpërblehet kryesisht por jo ekskluzivisht, dhe në përputhje me kontratën.....ii) me pagesa të rregullta të drejtpërdrejta të paguara nga ose në emër të Partnerit Publik, zakonisht në lidhje me disponueshmërinë e objektit dhe/ose shërbimit të ofruar.

Kështu që, për të qenë në përputhje me përcaktimet e ligjit nr 125/2013 të ndryshuar dhe VKM nr 575/2013 të ndryshuar; Autoriteti Kontraktues duhej që gjatë nënshkrimit të kontratës t’i përmbahej kuadrin ligjor për koncesionet, studimit të fizibilitetit dhe draftkontratës së paraqitur në Ministrinë e Financave sipas të cilave ka marrë edhe miratim....

Me urdhërin nr. 223 datë 23.11.2017, të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, është ngritur komisioni për marrjen në dorëzim të të gjithë dokumentacionit, ndër të tjera në lidhje me procedurat për “Dhënie me koncesion të ndërtimit e administrimit të impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut Fier dhe prodhim energjie” dhe “Dhënia me Koncesionin për ndërtimin e Landfillit, Inceneratorit dhe Rehabilitimi i Venddepozitimeve Ekzistuese në Tiranë”. Komisioni përbëhet nga shtetasit Bujar Ajazaj, Arta Mucaj, Bledar Karoli dhe Ojona Janko.

Me shkresën nr. 3672 prot datë 21.12.2017 të zëvendës ministrit të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë Artan Shkreli, i është bërë **kërkesë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë** me lëndë “Kërkesë për alokim fondi për shpenzimet kapitale” ku është parashtruar se: Në zbatim të ligjit nr. 130/2016 datë 15.12.2016 “Për buxhetin e vitit 2017” i ndryshuar, në vijim të udhëzimit të MF nr. 2 datë 06.02.2012 “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit” dhe udhëzimit plotësues të MF nr. 8 datë 13.01.2017 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2017”, kërkojmë **alokim fondi në buxhetin e miratuar të MIE për vitin 2017** në zërin shpenzime kapitale për projektin “Impianti i prodhimit të energjisë nga mbetjet urbane Fier” sipas tabelës bashkalidhur. Kjo nevojë ka ardhur si diferencë

midis disbursimeve të planifikuara për vitin 2017 sipas aneksit të kontratës me alokimet e detajuara nga ana e Ministrisë së Financave dërguar me shkresën nr. 16148/46 datë 22.11.2017 në zbatim të aktit normativ nr. 3 datë 06.11.2017. Bashkalidhur është një tabelë me emërtimin Rialokim 2017, MEI ku në reshtin e parë me emërtimin **Pakësohet përshkruhet Inceneratori i Elbasanit në vlerën 55 000 000 lekë** dhe në kolonën e dytë me emërtimin **Shtohet përshkruhet Impianti i prodhimit të energjisë nga mbetjet në Fier me shumën 55 000 000 lekë**.

Sipas procesverbalit nr. 1911/1 prot. datë **12.01.2018**, komisioni i ngritur me urdhërin e Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr. 223, datë 23.11.2017, ka marrë në dorëzim dokumentacionin e dosjeve të inceneratorëve.

Me Autorizimin nr. 5583/4 prot. datë **31.08.2020**, Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, ka autorizuar AKUM të vlerësojë kërkesën e operatorit ekonomik të kontratës koncesionare *“Ndërtimi dhe administrimi i impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhim energjie”* dhe shtetasin Alqi Bllako, Drejtor i Përgjithshëm i AKUM, të mbajë komunikimet me shoqërinë koncesionare përsa i përket kërkesës së tyre dhe të nënshkruajë çdo dokument/akt që është i nevojshëm për trajtimin e kërkesës së shoqërisë, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Me Autorizimin nr. 5683/2 prot. datë **29.10.2019**, Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, ka autorizuar: Agjencinë Kombëtare të Ujësjetës Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve (AKUM) të vlerësojë kërkesën e mbikqyrësit të punimeve të kontratës koncesionare *“Ndërtimi dhe administrimi i impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhim energjie”* dhe shtetasin Alqi Bllako, Drejtor i Përgjithshëm i AKUM, të mbajë komunikimet me shoqërinë koncesionare përsa i përket kërkesës së tyre dhe të nënshkruajë çdo dokument/akt që është i nevojshëm për trajtimin e kërkesës së shoqërisë.

Nga aktet e administruara rezulton se kontrata koncesionare gjatë zbatimit të saj është amenduar edhe dy herë të tjera, ndryshimi i kontratës me datë **03.12.2019**, konkretisht Aneksi IV *“Grafiku i punimeve”*, që ka të bëjë me rishikimin /ndryshimin e grafikut të punimeve për ndërtimin e këtij Inceneratori, **duke e zgjatur afatin për një periudhë 9 muajore (shtesë Kontratë/Amendimi nr. 3628 prot. datë 03.12.2019, për një periudhë 9 muajore nga data 06.10.2019 deri 06.07.2019)**, si dhe ndryshimi i kontratës nr. 5553/5 datë **11.09.2020**, referuar amendimit/marrëveshjes protokolluar në AKUM, me nr. 2238/3 prot datë 1.09.2020, konkretisht Aneksi IV *“Grafiku i punimeve”*, që ka të bëjë me rishikimin/ndryshimin e Grafikut të Punimeve për ndërtimin e këtij Inceneratori, duke e zgjatur afatin për një periudhë rreth 9 muaj (*shtesë Kontratë/Amendimi nr. 2238/3 prot. datë 11.09.2020, për një periudhë 9 muajore nga data 06.07.2020 deri 31.03.2021*). Këto dy amendime të kontratës koncesionare janë bërë nga shtetasi Alqi Bllako, me funksionin e Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë Kombëtare të Ujësjetës Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve (AKUM), në cilësinë e Autoritetit Autorizues.

IV.16) Pagesat e shoqërisë koncesionare

Me shkresën me datë hyrje **24.08.2018** rezulton se shoqëria ITWT Fier sh.p.k. bën me dije se më datë 22.08.2017 ka regjistruar vendimin për ndryshimin e administratorit duke u larguar shtetasi Arenc Myrtezani dhe duke u emëruar administratori i ri Lorani Dusha.

Ashtu si edhe më sipër, është relatuar, me shoqërinë Energy 2 Srl, është arritur marrëveshje, për realizimin e impiantit të përpunimit të mbetjeve.

Pasur parasysh sa më lart, shoqëria koncesionare ka pretenduar kryerje pagesash pikërisht për këtë qëllim. Kështu me shkresën *“Shkresë sqaruese”*, nr. **10 prot.** datë **01.02.2017** dhe nr. **25 prot datë 10.03.2017**, të shoqërisë koncesionare, drejtuar Ministrisë së Mjedisit, pasqyrohet se shoqëria

koncesionare, duke filluar nga muaji nëntor 2016 ka marrë pagesat mujore të parashikuara në Aneksin Nr. V të kontratës së koncesionit. **Këto pagesa janë përdorur për qëllimin e pagesës kundrejt shoqërisë italiane aksionere të shoqërisë Energy 2 Srl: “Energy Recuperator Spa”, e nënkontraktuar nga shoqëria koncesionare, për realizimin e punimeve të marra përsipër nga ana e Energy 2 Srl dhe për realizimin e impiantit të përpunimit të mbetjeve.**

Por, nga dokumentacioni i sekuestruar pranë shoqërisë koncesionare “*Integrated Technology Waste Treatment Fier*”, ka rezultuar se me datë **18.01.2018** është lidhur edhe kontrata ndërmjet shoqërisë koncesionare dhe shoqërisë “*Icaria SRL*”. Kjo kontratë përcakton se është një kontratë tender për **shërbimet e inxhinierisë dhe shoqëria “Icaria SRL” do të realizonte projektimin propedeutik (paraparak) dhe ekzekutiv në lidhje me ndërtimin e impiantit termovalorizator të mbetjeve të ngurta urbane të asimiluara me prodhim të energjisë elektrike në Fier (Shqipëri)**. Shuma e kësaj kontratë është 640,000 Euro për projektimin inxhinierik dhe 20,000 Euro për supervizimin dhe kontrollin e punimeve të montimit të impiantit. Pasur parasysh edhe kontratën e lidhur me subjektin e huaj “*Energy Recuperator*” rezulton se, janë paguar 2 shoqëri të ndryshme për të njëjtin objekt. Gjithashtu nga dokumentacioni i sekuestruar pranë shoqërisë ITWT ka rezultuar se është lidhur edhe një kontratë qeraje mjetesh me shoqërinë “*Shijaku*”, datë 25.05.2018, me vlerën 10,000 lekë /muaj (risjellim në vëmendje se kjo shoqëri është evidentuar edhe si përfituese në ankandin e zhvilluar nga Petrol Alba ndërkohë që likuidator ka qenë miku i shtetasit Arben Ahmetaj, shtetasi Artan Gjoka). Nga aktet e administruara rezulton se pranë shoqërisë koncesionare “*Integrated Technology Waste Treatment Fier*” sh.p.k., janë sekuestruar edhe kontrata të tjera, të lidhura për kryerje punimesh dhe shërbimesh të ndryshme por asnjëra prej shoqërive të evidentuara, nuk rezulton të ketë sjellë mallra për interes të shoqërisë “*Energy Recuperator S.P.A*”.

Nga ana e administratorit të shoqërisë koncesionare, shtetasi Arenc Myrtezani, janë pasqyruar situacione të falsifikuara në vlerën 2,000,000 euro, për arsye se, është pasqyruar se janë kryer pagesa ndaj shoqërisë shitëse “*Energy Recuperator*” në vlerën prej 1,945,700 Euro, për shërbime që nuk janë kryer dhe mallra që nuk kanë ardhur sipas kontratës me shoqërinë shitëse “*Energy Recuperator SPA*” me nr. 16-E-005. Këto pagesa janë kryer nëpërmjet paraqitjes së situacioneve të falsifikuara (nr.1, nr.2, nr.3) dhe situacionit (nr. 4) me vlerë 2,000,000 Euro që rezulton jetë përfshirë në situacionin progresiv.

Nga hetimi ka rezultuar se nga ana e mbikëqyrësit të punimeve, shtetasi Arben Dervishaj, janë miratuar dhe më pas pasqyruar/dorëzuar pranë Autoritetit Kontraktor, Ministrisë së Mjedisit/Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, situacione për shërbime që nuk janë kryer dhe pajisje që nuk janë realizuar. Gjithashtu, rezulton se punimet për situacionet nr.1, nr.2, nr.3 dhe nr.4, nuk janë të pasqyruara në ndonjë librezë masash, por sërish ato janë të përfshira në situacionin progresiv përfundimtar.

Nga aktet e administruara rezulton se shoqëria “*Integrated Technology West Treatment Fier*” sh.p.k., ka përfutuar pagesa nga Ministria e Mjedisit për periudhën nga muaji nëntor 2016 deri në muajin mars të vitit 2017 shumën **878,231,928 lekë**, si dhe ka përfutuar pagesa nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë për periudhën nga muaji janar 2018 deri në muajin janar 2022 shumën 3,011,080,896 lekë. Pra, në total ka përfutuar shumën prej 3,889,312,824 lekë. Pas kësaj periudhe kanë mbetur pa u likuiduar nga vlera e kontratës së koncesionit shuma 627,308,493 lekë.

Nga aktet e administruara rezulton se nga Autoriteti Kontraktor, Ministrisë së Mjedisit dhe më pas, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, deri në datën **30.06.2022**, janë bërë pagesa në drejtim të shoqërisë koncesionare, në shumën 4, 202, 967, 084 (katërmiliard e dyqind e dy milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e tetëdhjetë e katër) lekë.

Shoqëria “*Integrated Technology West Treatment Fier*” sh.p.k., ka deklaruar në librat e saj faturat tatimore të shitjeve nga shoqëria “*ITS*” sh.p.k., e cila ka qenë zbatuesja e punimeve, nga muaji shtator

2017 deri në muajin dhjetor 2020, në vlerën prej 745,739,235 lekë. Në kontratën e lidhur midis shoqërisë koncesionare dhe shoqërisë "ITS" sh.p.k, të datës 21/11/2016, është parashikuar që vlera e punimeve është në shumën 869.303,520 lekë (pa TVSH).

Nga aktet e administruara rezulton se shoqëria koncesionare ka deklaruar në librat e blerjeve fatura tatimore të shitjes nga disa shoqëri, ku nga hetimi ka rezultuar se këto faturime kanë ndodhur, kur shoqëria koncesionare **akoma nuk e kishte marrë lejen e ndërtimit** dhe se shoqëritë që pretendohet se kanë kryer punime apo shërbime nuk i kanë pasur kapacitetet njerëzore apo teknike për të kryer punimet e situacionuara. Gjithashtu përgjatë hetimit është evidentuar se disa prej shoqërive që kanë kryer këto faturime ishin krijuar në vitin 2016, kishin deklaruar të njëjtën adresë, kanë pasur të punësuar fiktivë etj. Në përfundim të hetimit, në kuadrin e procedimit penal nr. nr.187 të vitit 2020 është konkluduar se faturat e mësipërme dhe dokumentacioni shoqëruar i tyre kanë qenë fiktive.

Nga hetimi gjithashtu, ka rezultuar se ka mospërputhje mes situacioneve që ka mbajtur shoqëria koncesionare, me situacionet progresive të dorëzuara pranë Autoritetit Kontraktor, Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë.

Gjithashtu është konkluduar se nga kreditimi i TVSH-së, bërë nëpërmjet faturimeve fiktive, i është shkaktuar dëm ekonomik buxhetit të shtetit, në vlerën totale 59,915,020 (pesëdhjetë e nëntë milion e nëntëqind e pesëmbëdhjetë mijë e njëzetë) lekë.

V. Procedura për dhënien me koncesion për ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitim i venddepozitimeve ekzistuese Tiranë

V.1) Angazhimi i Bashkisë Tiranë dhe kërkesat e para të miratimit drejtuar Ministrisë së Financave

Në muajin janar 2016 shtetasi Arben Ahmetaj, si ministër i MZHETS, kishte dhënë miratimin për çeljen e investimeve për katër projekte e konkretisht Inceneratorin e Elbasanit në shumën 550 000 000 lekë. Impianti i prodhimit të energjisë nga mbetjet Fier 73 330 000, Pastrimi i lumit Shkumbin 130 000 000, Mbyllja e venddepozitimit ekzistues të mbetjeve të ngurta urbane të qytetit të Elbasanit 740 000 000 lekë.

Ndërkohë, po ky shtetas, kishte paraqitur pranë Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Ministrave, me shkresën nr. 8026/22 prot datë **28.01.2016**, projekt vendimin për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 575 datë 10.07.2013 "*Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien me koncesion/partneritet publik privat*" të ndryshuar, me anë të të cilit ka rritur pushtetin e ATRAKO-s që ishte në varësinë e tij, e konkretisht **detyrueshmërinë e autoritetit kontraktor** që të bëjë identifikimin dhe shqyrtimin e projektit të koncesionit/ppp së **bashku me ATRAKO** dhe faktin që **propozimi i pakërkuar duhet t'i dorëzohet edhe ministrisë përgjegjëse për ekonominë**.

Pikërisht, në të njëjtën ditë që janë paraqitur propozimet e mësipërme, për rritjen e rolit të Atrako-s, shfaqet angazhimi i një tjetër Bashkie në fushën e mbetjeve.

Me shkresën nr. 2657 prot datë **28.01.2016**, kryetari i bashkisë Tiranë, **Erion Veliaj**, i është adresuar **Ministrit të Financave Shkëlqim Cani** me një shkresë, me lëndë "*Përmirësimit të menaxhimit të mbetjeve urbane për qytetin e Tiranës*" në të cilën parashtron se: *Bashkia Tiranë, në vijim të përmirësimit të shërbimit për menaxhimin dhe trajtimin e mbetjeve të qytetit të Tiranës, ka përfunduar studimin e fizibilitetit me IFC, për mundësinë e përfshirjes së sektorit privat nëpërmjet partneritetit publik privat në përputhje me ligjet në fuqi, si dhe startegjinë kombëtare të menaxhimit të mbetjeve urbane kopje të së cilës do ta gjeni bashkalidhur. Pozicioni strategjik i landfillit ekzistues si dhe një sërë faktorësh të tjerë tekniko ekonomik dhe ambientale përbëjnë një bazë mjaft të mirë për*

zgjdhjen perspektive të aktivitetit të depozitimit dhe menaxhimit të mbetjeve të qytetit të Tiranës. **Opsioni i zgjerimit të landfillit të Sharrës** është vlerësuar dhe nga ekspertët e JICA-së në kuadër të master planit të menaxhimit të mbetjeve për qytetin e Tiranës. Bazuar në sa më sipër, kërkohet miratimi i MF për këtë nismë, e cila do të sigurojë një shërbim cilësor dhe sipas standarteve evropiane për qytetarët dhe mjedisin në Tiranë...”. Bashkalidhur është projekti i menaxhimit të mbetjeve në Tiranë i nëntorit 2015.

Me shkresën nr. 1366/1 prot datë **04.02.2016** të **Ministrit së Financave, konkretisht Ministri Shkëlqim Cani, i është drejtuar kryetarit të Bashkisë Tiranë, shtetasit Erjon Veliq** me lëndë “Përmirësimi i menaxhimit të mbetjeve Urbane për qytetin e Tiranës” është parashtruar se: ...Nga shqyrtimi i praktikës konstatohet se në shkresën e dërguar kërkohet miratimi i Ministrisë së Financave. Referuar ligjit nr. 125/2013 “Për koncensionet dhe partneritetin publik privat” i ndryshuar, MF shqyrton kërkesën për mbështetje financiare vetëm nëse referuar studimit të fizibilitetit rezulton se projekti ka nevojë për mbështetje financiare. Në këtë rast praktika i nënshtrohet parashikimeve dhe kërkesave të nenëve 17 dhe 18 të VKM nr. 575/2013 “Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien me koncension/partneritet publik privat” dhe vetëm pas dërgimit dhe vlerësimit të të gjithë dokumentacionit të parashikuar në nenin 19 të këtij akti nënligjor. Në këtë rast sugjerojnë që bashkia e Tiranës të qartësojë dhe saktësojë nëse projekti kërkon ose jo miratim në bazë të nenit 42 të ligjit nr. 125/2013 “Për koncensionet dhe partneritetin publik privat” i ndryshuar.

Me një dokument të datës **08.02.2016** të nisur shtetasit Spiro Brumbulli, shef kabinetit në Ministrinë e Financave, rezulton i depozituar një dokument në gjuhën angleze i IFC me titull “Studim i fizibilitetit të menaxhimit të landfillit Tiranë” ku parashtrohen disa ndryshime që mendohen në rritjen e sasisë së mbetjeve.

Me emailin e datës **02.03.2016** shtetasi Vladimir Bezhani, Ministria e Mjedisit i është drejtuar shtetasit Klodian Zoto, duke i dërguar një dokument attachment me emërtimin “Bashkia Tiranë” me përmbajtje: **Shikoje dhe më thuaj nëse je dakord. Nga shikimi paraprak (preview) konstatohet kjo përmbajtje: “... Për një zgjidhje sa më të shpejtë dhe afatgjatë të situatës së krijuar, propozojmë ngritjen e një Grupi pune të përbashkët. ...”** që duket se është një shkresë e konceptuar në emër të Ministrit Lefter Koka pasi mban rubrikën Ministrit Lefter Koka, e panënshkruar.

Konkretisht dokumenti është një draft shkresë e Ministrit Lefter Koka e vitit 2016 drejtuar si kthim përgjigje shtetasit Erjon Veliq, kryetar i bashkisë Tiranë ku parashtrohet: “I nderuar z. Veliq. Në mbështetje të shkresës suaj nr. 22239 prot datë 13.02.2016 “Përmirësimi të menaxhimit të mbetjeve urbane për qytetin e Tiranës” ju informojmë sa më poshtë vijon:

Ministria e Mjedisit është vënë në dijeni që Bashkia e Tiranës synon të realizojë një projekt të partneritetit publik privat, për depozitimin e mbetjeve urbane në mënyrë të kontrolluar sanitare. Mbështetur në pikën 2 të nenit 65 të ligjit nr. 10463 datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve” projektet që në gjykimin e ministrisë synojnë të realizojnë masat e planit kombëtar të menaxhimit të integruar të mbetjeve jepen me koncension, në përputhje me ligjin 125/2013 “Për koncensionet” të ndryshuar. Duke ju referuar diskutimeve të stafëve teknike të bashkisë dhe ministrisë është gjetur mirëkuptimi, për të vazhduar këtë procedurë nga ministria sa më parë, sipas legjislacionit në fuqi. Për një zgjidhje sa më të shpejt dhe afatgjatë të situatës së krijuar, propozojmë ngritjen e një Grupi Pune të përbashkët. Duke ju falenderuar për bashkëpunimin!”.

Ndërkohë rezulton se në muajin shkurt 2016 shtetasi Arben Ahmetaj emërohet si Ministër i Financave, pak pasi kishte dhënë në kohën që kishte qenë ministër i MZHETS, dakordësinë për dhënien e bonusit për shoqërinë Building Construction & Green Energy për projektin e propozuar për inceneratorin e Fierit.

Me shkresën nr. 8100 prot datë **11.03.2016** Kryetari i Bashkisë Tiranë, **shtetasi Erion Veliaj i ka dërguar Ministrin të Financave shtetasit Arben Ahmetaj**, shkresën me lëndë “Përmirësimi i Menaxhimit të Mbetjeve Urbane për qytetin e Tiranës.” Në përmbajtje të shkresës parashtrohet se Bashkia Tiranë, në vijim të përmirësimit të shërbimit për menaxhimin dhe trajtimin e mbetjeve të qytetit të Tiranës, në bashkëpunim me IFC (International Financial Corporation) **ka përfunduar studimin e fizibilitetit për mundësinë e përfshirjes së sektorit privat nëpërmjet partneritet publik privat, në përputhje me ligjet në fuqi, si dhe strategjinë Kombëtare të Menaxhimit të mbetjeve urbane, kopje të së cilës gjendet bashkalidhur.**

Pozicioni strategjik i landfillit ekzistues si dhe një sërë faktorësh të tjerë tekniko – ekonomik dhe ambientale, përbëjnë një bazë mjaft të mirë për zgjidhjen perspektive të aktivitetit të depozitimit dhe menaxhimit të mbetjeve të qytetit të Tiranës. Opsioni i zgjerimit të landfillit të Sharrës është vlerësuar dhe nga ekspertët e JICA në kuadër të master planit të menaxhimit të mbetjeve për qytetin e Tiranës. Bazuar në sa më sipër, **kërkojnë miratimin për këtë nismë** e cila do të sigurojë një shërbim cilësor dhe sipas standarteve evropiane për qytetarët dhe mjedisin në Tiranë.

Në praktikën pranë Ministrisë së Financave, është administruar një studim fizibiliteti, projekti i menaxhimit të mbetjeve në Tiranë i muajit mars 2016.

Me shkresën nr. 3787/1 prot datë **12.04.2016** të nënshkruar nga **Ministri i Financave Arben Ahmetaj, drejtuar kryetarit të Bashkisë Tiranë Erjon Veliaj** parashtron ndër të tjera **se kërkesa për miratimin e mbështetjes buxhetore nuk është paraqitur në zbatim të nenit 19 pika 3 e VKM nr. 575/2013 dhe nuk është e shoqëruar me draft kontratë dhe pasqyrat financiare për dy vitet e mëparshme të AK-së.**

...Në përmbajtjen e studimit të fizibilitetit ...nuk rezulton të ketë një argumentim të qartë në lidhje me analizën e bërë për arritjen në konkluzionin që koncension/PPP është procedurë më e favorshme se prokurimi publik referuar treguesve që janë vlerësuar në përputhje me parashikimet e bëra nga pika 4 e nenit 8 të VKM nr. 575/2013. Konstatohet se supozimet e bëra në seksionin 4.2.2 “Krahasuesi me sektorin publik janë të paargumentuara mjaftueshëm me fakte dhe analiza sasiore konkrete gjë që nuk na lejojnë të gjykojmë drejt nëse propozimi në fjalë është vërtet më i leverdisshëm se sa metoda tradicionale e prokurimit publik.

...Duke ju referuar këndvështrimit buxhetor shprehet se: ...propozimi...mbart detyrimin e Bashkisë së Tiranës për kryerjen e një pagese periodike vjetore ndaj koncensionarit në masën 5 – 6.3 milionë euro, për 16 vjet. Ndërkohë që praktikat e mëparshme të ngjashme me të, të paraqitura për trajtim në MF (psh propozimi për landfill-in e Durrësit) nuk parashikonin një mbështetje financiare direkte përsa kohë që këto lloj koncensionesh/ppp do të gjeneronin të ardhura të mjaftueshme. Në këto kushte është e nevojshme që Bashkia e Tiranës të sqarojë hollësisht se **ku ndryshon ky propozim me implikime buxhetore nga të ngjashmit e tij të këtij lloji. Njëkohësisht kërkojnë që këtë propozim Bashkia e Tiranës të marrë domosdoshmërisht edhe opinionet e Ministrisë së Mjedisit, Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës të cilat duhet t'i përcjellë zyrtarisht bashkë me propozimin e ripunuar.**

Shprehen me rezerva lidhur me **IRR minimale të kapitalit të propozuar në masën 16 %** prandaj kërkojnë më shumë argumenta dhe referenca në lidhje me përzgjedhjen pikërisht të këtij niveli.

Të gjitha risqet e parashikuara në seksionin 4.2.4 “Klasifikimi brenda apo jashtë buxhetit” duhet të përcaktohen qartë se nga cila palë do të mbartet. Kjo pasi në varësi të këtij fakti varet edhe përfshirja ose jo e kostove të projektit, në stokun e borxhit publik, duke konsideruar këtu dhe kufizimet ligjore që kanë njësitë e qeverisjes vendore në kuadër të ligjit të huamarrjes vendore.

Në përfundim duke mbajtur parasysh qëllimin dhe objektivat që synohen të arrihen nëpërmjet këtij projekti të lidhura me interesin publik dhe për t'i dhënë mundësinë MF të analizojë përballueshmërinë dhe qëndrueshmërinë fiskale të projektit, kërkohet plotësimi i praktikës në përputhje me kërkesat dhe dokumentacionin e përcaktuar në mënyrë të detajuar nga legjislati në fuqi për koncensionin dhe partneritetin publik privat.

Më datë **31.05.2016**, shtetasi Vladimir Bezhani nga Ministria e Mjedisit i është drejtuar me **email shtetasit Klodian Zoto**, me titull *“Plani i menaxhimit të mbetjeve Tiranë...”* dhe me përmbajtje: *“Përshëndetje Klodi, Po të dërgoj planin rajonal dhe atë të Bashkisë Tiranë për menaxhimin e mbetjeve të ngurta urbane. Sot kam harruar cel në shtëpi prandaj nuk komunikova me ty paraprakisht...Ladi”*.

Në kompjuterin e shtetasit Klodian Zoto është gjendur një dokument i krijuar më datë **15.06.2016** me autor Vladimir Bezhani, i modifikuar për herë të fundit më datë 20.06.2016, ku shfaqet **një letër në gjuhën angleze drejtuar Ministrit të Mjedisit Lefter Koka, Kryetarit të Bashkisë Tiranë Erjon Veliaj**. Në këtë letër parashtrohet se *shoqëritë Energy Recuperator s.p.a., Demare s.r.l., Arcadis s.r.l., Paul Eurth s.a., ITS sh.p.k.* të specializuara në ndërtimin e landfilleve, ndërtimin e inceneratorëve etj. paraqesin letër interesi për menaxhimin e integruar të mbetjeve të bashkisë Tiranë.

V.2) Ngritja e komisionit

Me shkresën nr. 5474 prot datë **24.08.2016** të **Ministrit të Mjedisit Lefter Koka** adresuar shtetasit **Damian Gjikhuri, MEI**, i parashtrohet se në kuadër të projektit të propozimit të pakërkuar *“Për ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitimi i venddepozitimeve ekzistuese”* si dhe në zbatim të nenit 18 të ligjit nr. 125/2013 *“Për koncensionet dhe partneritetin publik privat”* i ndryshuar si dhe VKM nr. 575 datë 10.07.2013 *“Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien me koncension/partneritet publik privat,”* kërkojnë **caktimin e një përfaqësuesi në cilësinë e anëtarit për pjesmarrje në komisionin** me objekt *“Për dhënien me koncension/PPP ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitimi i venddepozitimeve ekzistuese”*.

Me shkresën nr. 5474 prot datë **24.08.2016** **Ministri i Mjedisit Lefter Koka** i është drejtuar **kryetares së ATRAKO -s** ku i kërkon caktimin e dy përfaqësuesve në cilësinë e anëtarit për pjesmarrjen në komisionin me objekt për dhënien me koncension/ppp ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitimi i venddepozitimeve ekzistuese. Me shkresën nr. 243/1 prot datë 01.09.2016 ATRAKO i përgjigjet Ministrisë së Mjedisit duke përcaktuar si anëtarë **Erjon Murataj dhe Sidita Temali**.

Më datë **02.09.2016**, sipas informacionit të përcjellë nga Akshi mbi komunikimet elektronike nga posta elektronike e zyrtarëve, rezulton se shtetësja Valbona Ballgjini i dërgon e-mail shtetasës Alba Thoma me dokumentin bashkëlidhur: *“URDHËR MINISTRI TR.docx”*. Ky është një draft urdhër për: *“Ngritjen e komisionit për dhënien e koncesionit/partneritetit publik privat me objekt “Ndërtim Landfilli, Inceneratori dhe rehabilitimi i venddepozitimeve ekzistuese për Qarkun Tiranë.”*

V.3) Parashtrimi i kërkesës për miratim nga Ministria e Mjedisit Ministrisë së Financave

Me shkresën nr. 5474/5 prot datë **28.09.2016** rezulton se **Ministria e Mjedisit, i ka dërguar shkresë Ministrit të Financës Arben Ahmetaj** me lëndë *“Kërkesë për miratim paraprak”* ku parashtrojnë se **paraqesin për miratim paraprak** një studim ekonomik financiar për procedurën koncensionare tashmë të inicuar me objekt *Ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitimi i venddepozitimeve ekzistuese në Tiranë.* ...Përgjatë kësaj shkrese është parashtuar se *meqënëse Bashkia Tiranë, Bashkia Vorë, Bashkia Kavajë dhe Bashkia Kamëz nuk disponojnë të ardhura të mjaftueshme për përballimin e kostove të depozitimit të mbetjeve në impiant, propozohet që për katër vitet e para këto institucione të mbështeten financiarisht nga qeveria qendrore pra nga buxheti i shtetit në masën 100 % ndërkohë që pas periudhës 4 vjeçare, periudhë e cila do të shërbejë që gjetjen e fondeve, grandeve për përballimin e shpenzimeve të mbështeten nga buxheti i shtetit jo më në masën 100 % por me diferencën e të ardhurave e të munguara nga këto institucione...Implementimi i këtij projekti do të fillojë në vitin 2017, impianti vihet në punë në fillim të vitit 2018.*

Bashkalidhur është studimi i fizibilitetit, zona e trajtimit të mbetjeve Tiranë Z.T.M.T. shtator 2016.

Kjo është një periudhë në të cilën shtetasi Arben Ahmetaj si ministër finance në drejtim të Inceneratorit të Elbasanit, ka vlerësuar teksa jep dakordësinë në parim për projekt vendimin e propozuar nga ministri Damian Gjinkuri, për ndërtimin dhe shfrytëzimin e impiantit me rikuperim të energjisë nga trajtimi i mbetjeve urbane në qytetin e Elbasanit, nga shoqëria Albtek Energy sh.p.k., se duhet të argumentohet kapaciteti ekonomik dhe financiar i kësaj shoqërie. Gjithashtu pikërisht në këtë periudhë është lidhur edhe kontrata e koncensionit për inceneratorin e Fierit.

Me shkresën nr. 13118/1 prot datë **17.10.2016**, të Ministrit të Financave, shtetasit Arben Ahmetaj, i është kthyer përgjigje, duke parashtruar se *praktika e paraqitur është një studim fizibiliteti jopërfundimtar dhe e pashoqëruar me draft kontratën*. Citon nenin 42 të ligjit nr. 125/2013 dhe Kreun IV të VKM nr. 575/2013 “Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien me koncension/partneritet publik privat” të ndryshuar. Përsa më sipër parashtron se *MF nuk mund të shprehet për këtë projekt koncensionar/ppp përse kohë që nuk janë plotësuar kushtet, kriteret dhe dokumentacioni i përcaktuar nga legjislacioni në fuqi për koncensionet dhe partneritetin publik privat*.

Në përfundim, sjellin në vëmendje se AK përpara dërgimit për miratim në MF të një projekti koncensionar/PPP i cili kërkon mbështetje financiare, duhet të garantojë që kostot përkatëse të projektit janë të planifikuara të përballohen brenda buxhetit vjetor të miratuara nga kuvendi si dhe brenda tavanëve të shpenzimeve për periudhën afatmesme, të miratuara me VKM si një detyrim i parashikuar nga neni 22 i VKM nr. 575/2013 i ndryshuar.

V.4) Diskutimet në komision dhe dhënia e bonusit

Më datë **01.11.2016**, sipas informacionit të përcjellë nga Akshi mbi komunikimet elektronike nga posta elektronike e zyrtarëve, rezulton se shtetësja Ardjana Gjini i dërgon e-mail shtetasit Bledar Karoli me dokumentacion bashkëlidhur 2 (dy) procesverbale. Më pas Bledar Karoli ia nis Alba Thomës dhe kjo e fundit ia nis shtetases Valbona Ballgjini. Përkatësisht janë: **Procesverbali nr.2 datë 20.09.2016** ku kryetari i komisionit Znj.Ballgjini theksoi se ky është takimi i dytë i këtij komisioni, ku do të bëhet prezantimi i projektit për “Ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitimi i vënddepozitimeve egzistuese Tiranë” nga përfaqësuesit e kompanive J.V “**Paul Worth Italia ”SPA & Energy Recuperator” SPA & “ITS” SHPK**”. Komisioni u njoh me projektin e prezantuar në ambientet e Ministrisë së Mjedisit. Në mënyrë të detajuar u shpjeguan hapat e realizimit të projektit. Gjatë takimit përfaqësuesve të kompanive iu drejtuan pyetje reth projektit nga pjesëmarrësit në takim si dhe u zhvillua një diskutim rreth këtyre pyetjeve; **Procesverbali nr.3 datë 23.09.2016**: Komisioni në këtë takim diskutoi rreth realizimit të projektit si dhe vendosi t’i dërgojë ZVRPP-së Tiranë kërkesë për konfirmimin e statusit juridik të pronës ku parashikohet të ndërtohet **Landfilli dhe Inceneratori**. Në këto takime dhe në vazhdim kanë marrë pjesë: Valbona Ballgjini Drejtor i Përgjithshëm i Shërbimeve Mbështetëse, Pëllumb Abeshi , Drejtor i Përgjithshëm i Politikave Mjedisore, Etleva Kondi, Drejtor i Koncesioneve MEI, Erjon Murataj, Specialist ATRAKO, Sidita Temali, Specialiste ATRAKO, Namik Simixhiu, Pëfaqësues i Bashkisë Tiranë dhe Taulant Tusha, Drejtor i Përgjithshëm, Pëfaqësues i Bashkisë Tiranë.

Me emailin e datës **02.11.2016** ora 16.42 shtetësja Alba Thoma nga adresa e saj private albathoma82@gmail.com i ka përcjellë email shtetasit Klodian Zoto që duket se është forward me titull “*plan Biznesi Tiranë me Tabelat Shqip*” me përmbajtje: “*Bravo*”. Duket se ky është një email që i ka dhënë përgjigje një emaili të dërguar në orën 4.38 pm të datës 02.11.2016 të shtetasit Klodian Zoto. Ky email është gjendur në kompjuterin e shtetasit Klodian Zoto me folder name klodianzoto@yahoo.com.ost dhe CC Valbona Ballgjini.

Më datë **04.11.2016** sipas informacionit të përcjellë nga Akshi mbi komunikimet elektronike nga posta elektronike e zyrtarëve, rezulton se shtetësja Alba Thoma i dërgon e-mail shtetases Blerina Xhixha me dokument bashkëlidhur: “*Procesverbal 4 dt.1.11.2016.docx*”. Në këtë procesverbal është

pasqyruar se është diskutuar mbi **studimin e thelluar financiar** të paraqitur nga shoqëria si dhe **mbi tërësinë e studimit të fizibilitetit**. Nga diskutimi rezultoi se studimi i kishte elementet ligjorë që kërkon një studim ekonomik dhe social. Gjithashtu, u diskutua në lidhje me **bonusin** që propozohet të fitojë shoqëria. Shtetësja Temali, kërkoi edhe disa të dhëna shtesë për pjesën ekonomike të studimit të përcjellë nga shoqëria, të dhëna që u vendos se do t'i kërkohen shoqërisë propozuese t'i verë në dispozicion dhe do t'i dërgohen komisionit me anë të emailit. Sa më sipër, Komisioni, vendosi: ... do të vazhdojë punën për përfundimin e studimit të fizibilitetit dhe hartimin e draft kontratës së procedurës së propozuar me qëllim zbatimin e afateve ligjore të dhënies me koncesion deri në miratimin e bonusit nga Këshilli i Ministrave, të sipërcituar.

Më datë **04.11.2016** sipas informacionit të përcjellë nga Akshi mbi komunikimet elektronike nga posta elektronike e zyrtarëve, rezulton se shtetësja Alba Thoma i dërgon e-mail përsëri shtetases Blerina Xhixha me dokument bashkëlidhur: "*Procesverbal nr.5 dt.1.11.2016.docx*". Në këtë procesverbal është pasqyruar se në këtë mbledhje, u diskutua mbi studimin e thelluar financiar të paraqitur nga shoqëria si dhe mbi tërësinë e studimit të fizibilitetit. Nga diskutimi rezultoi se studimi i kishte elementet ligjorë që kërkon një studim ekonomik dhe social. Në takim mori pjesë **edhe përfaqësuesi i shoqërisë** me qëllim që të bënte ndonjë sqarim për komisionin në lidhje me të dhënat që kishte kërkuar shtetësja Temali. U diskutua edhe mbi të dhënat ekonomike që iu dërguan me email Komisionit, të përpiluara nga ana e shoqërisë propozuese. Gjithashtu, u diskutua në lidhje me bonusin që propozohet të fitojë shoqëria. Mbi bazë të legjislacionit në fuqi dhe materialeve në dispozicion u vendos që: **T'i propozohet Ministrit të Mjedisit hartimi dhe fillimi i procedurave për dhënien e bonusit prej 8 pikë shoqërisë** mbi bazë të kriterëve si analiza teknike e propozuar, analiza mjedisore, analiza financiare, analiza energjitike. Komisioni do të vazhdojë punën për përfundimin e studimit të fizibilitetit dhe hartimin e draft kontratës së procedurës së propozuar me qëllim zbatimin e afateve ligjore të dhënies me koncesion deri në miratimin e bonusit nga Këshilli i Ministrave, të sipërcituar.

Më datë **04.11.2016** sipas informacionit të përcjellë nga Akshi mbi komunikimet elektronike nga posta elektronike e zyrtarëve, rezulton se shtetësja Alba Thoma i dërgon e-mail përsëri shtetases Blerina Xhixha me dokumentacion bashkëlidhur: "*Draft projektvendimi për miratimin e bonusit në procedurën përzgjedhëse konkurruese, që i jepet shoqërisë për dhënien me koncesion për ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitimi i vendepozitimeve ekzistuese Tirane*"; "*Draft shkresa e Ministrisë së Mjedisit*" drejtuar Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Financës (**Arben Ahmetaj**), MZHETS, Ministri i shtetit për marrëdhëniet me parlamentin dhe MIE me lëndë: *Dërgohet për mendim një projekt-vendim*; Draft Relacioni për projektvendimin e KM "*Për miratimin e bonusit në procedurën përzgjedhëse konkurruese, që i jepet shoqërisë për dhënien me koncesion për ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitimi i vendepozitimeve ekzistuese Tirane*"

Me shkresën nr. 5474/8 prot datë **07.11.2016** të **Ministrit të Mjedisit, Lefter Koka** rezulton se i është drejtuar **Ministrit të drejtësisë, Ministrit të Financave Arben Ahmetaj, Ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizimit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Ministrit të Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin dhe Ministrit të Energjisë dhe Industrisë** me lëndë "*Dërgohet për mendim një projekt vendim*". Në përmbajtje të shkresë parashtrohet se bashkalidhur po dërgohet për mendim projekt vendimi i Këshillit të Ministrave "*Për miratimin e bonusit në procedurën përzgjedhëse konkurruese që i jepet shoqërisë për dhënien me koncesion për ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitim i vendepozitimeve ekzistuese Tirane*" si dhe relacionin shoqërues. Bashkalidhur është projektvendim i vitit 2016 "*Për miratimin e bonusit në procedurën përzgjedhëse konkurruese që i jepet shoqërisë për dhënien me koncesion për ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitim i vendepozitimeve ekzistuese Tirane*" ku parashtrohet se me propozimin e Ministrit të Mjedisit, Këshilli i Ministrave vendosi:

1. Miratimin e bonusit prej 8 % të pikëve që i jepet shoqërisë **Integrated Energy B.V.** sh.p.k. për rezultatin teknik dhe financiar në procedurën përzgjedhëse konkurruese për dhënien me

koncension të ndërtimit të landfillit, inceneratorit rehabilitimin e venddepozitimit ekzistues të Tiranës

2. Ngarkohet Ministria e Mjedisit për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Bashkalidhur është edhe relacioni për projekt vendimin e Këshillit të Ministrave, me propozues ministrin e Mjedisit Lefter Koka.

Në këtë datë që është propozuar dhënia e bonusit, shoqëria Integrated Energy B.V. sh.p.k. nuk rezultonte e regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

Me memon datë **15.11.2016** të përgatitur nga shtetësja Rovena Beqiraj, kryetare e ATRAKO-s, i është drejtuar drejtorëve të MZHETS-së Ergys Qirici dhe Fatmir Hoxhaj duke i bërë me dije se ATRAKO ka marrë pjesë në cilësinë e anëtareve të komisionit të koncensionit/ppp të ngritur nga MM dhe bazuar në VKM nr. 575 datë 10.07.2013 neni 15, **kanë vlerësuar me 8 pikë propozimin e pakërkuar të paraqitur nga shoqëria Integrated Energy B.V. sh.p.k. për rezulatin teknik dhe financiar.**

Me emailin e datës **16.11.2016** Hans Wallage i është drejtuar Michiel Beudeker etj dhe cc Klodian Zoto etj ku parashtrohet se: *"...Ne kemi marrë një update nga Klodian Zoto mbi tenderin shqiptar. Përveç shareholders të BV dhe BV vetë si kontraktori zyrtar ne duhet të dokumentojmë ekzistencën e tij dhe qëndrimin e mirë referuar linjave të kërkesave bashkalidhur. A mund të përgatisni dokumentat e përmendura në kriteret e përgjithshme të pranimit, kualifikimet dhe **na bëni me dije mbi koston për këtë prodhim.** Ju lutem përqëndrohuni në elementët ligjorë formalë duch pasi **BV nuk ka kapacitete teknike apo financiare.** Nëse ju duhen saktësime të tjera teknike, lidhur me z. Klodian Zoto dhe na njoftoni edhe ne. .*

Më datë **16.11.2016** Erwin Bosma i është përgjigjur këtij emaili.

Shkresa nr. nr. 5474/8 prot datë **07.11.2016** e Ministrisë së Mjedisit, për projekt vendimin në lidhje me bonusin, ka qarkulluar në drejtoritë përkatëse **në Ministrinë e Financave** për dhënie mendimi. **Drejtoria Juridike** më datë **10.11.2016** (memo e konceptuar nga S.Turabi dhe konfirmuar nga I.Koka) i është drejtuar shtetases Alda Klosi duke i dhënë mendim se lidhur me përmbajtjen e projekt vendimit nuk kanë komente përsa kohë që dhënia e bonusit është kompetencë ligjore dhe është në vlerësimin e AK (komisionit të dhënies me koncension). Gjithsesi duke referuar tek relacioni shpjegues janë të paqarta disa çështje të cilat vlerësojnë se duhet të sqarohen në relacion:

1. **Në rubrikën e raportit të vlerësimit të të ardhurave dhe shpenzimeve buxhetore theksohet fakti që koncensionari nuk do të përcjellë efekte financiare në buxhet pasi është investim tërësisht privat, madje citohet se do të sjellë efekte financiare pozitive për shkak të derdhjes së fee-së koncensionare. Ndërkohë në rubrikën e përmbledhjes shpjeguese të relacionit, evidentohet se **Bashkitë pjesë e qarkut të Tiranës do të paguajnë tarifën e depozitimit në këtë projekt mbi bazë të sasisë së mbetjeve që do të gjenerojë duke propozuar kështu një partneritet publik privat.****

*Përsa më lart vlerësojnë të nevojshme të shpjegohet në mënyrë të detajuar mekanizmi i propozuar për bashkëfinancimin e projektit me bashkitë nëpërmjet tarifave dhe impaktin financiar në buxhetin e Bashkive të përfshira, në bazë të masës së propozuar të këtyre tarifave. Në këtë kuadër do të vlerësonin që **ministria propozuese të marrë mendimin e ministrit të shtetit për çështjet vendore.***

Relacioni në vlerësimin e tyre duhet të sqarojë saktësisht nëse propozimi konsiston në një koncension, ku propozuesi investon i vetëm në projekt ndërkohë shteti merr fee-në koncesionare apo në një partneritet publik privat.

2. *Gjithashtu për vlerësimin e subjektit dhe seriozitetin e investimit, vlerësojnë që relacioni shpjegues duhet të mbajë një informacion më të detajuar lidhur me statusin juridik të shoqërisë në raport me organin tatimor, fee-në koncensionare që do të derdhë në buxhetin e shtetit dhe mënyrën e financimit të investimit duke përfshirë të dhëna mbi kapitalin e propozuesit dhe mbështetjen nga kreditorë të jashtëm.*

Në përfundim sugjerojnë që projektvendimi të koordinohet me drejtorinë e përgjithshme të buxhetit, drejtorinë e përgjithshme të politikave makroekonomike dhe çështjeve fiskale.

Me memon e datës **17.11.2016** **Mimoza Dhëmbi** drejtor i përgjithshëm i buxhetit, memo e konceptuar nga Ina Dhaskali përgjegjëse sektori dhe konfirmuar nga Gentian Opre drejtor, i drejtohet shtetases Alda Klosi ku parashtron se **parë në këndvështrimin buxhetor shprehen se projekt vendimi i përcjellë ka karakter individual dhe si i tillë trajtimi i tij është jashtë fushës së përgjegjesisë së drejtorisë së përgjithshme të buxhetit.** Ndërkohë referuar dokumentit buxhetor afatmesëm 2017 – 2019 të MM sjellin në vëmendje që projekti koncensionar i sipërcituar **nuk rezulton i planifikuar benda tavaneve të miratuar për këtë institucion, ky i fundit parakusht i vendosur në nenin 22 të VKM nr. 575/2013...me qëllim procedimin e mëtejshëm për miratimin paraprak të projektit.**

Më datë **30.11.2016** sipas informacionit të përcjellë nga Akshi mbi komunikimet elektronike nga posta elektronike e zyrtarëve, rezulton se shtetësja Alba Thoma, i dërgon e-mail shtetases Isida Koka, punonjëse pranë Ministrisë së Financave, me titull: *Kerkese per mendim*” dhe me tekst: *Pershendetje Isida, Te shqetesoj ne lidhje me nje vkm qe ju kemi percjelle per mendim dhe perkatesisht “Per miratimin e bonusit ne procedure perzgjedhese konkurruese qe i jepet shoqerise per dhenien me koncesion per ndertim landfilli, iceneratori dhe reabilitim i venddepozitimit ekzistues te Tiranes”.* *Kerkesa eshte derguar me ane te shkreses nr. 5474/8 dt. 15.11.2016. Me ane te nje komunikimi tjeter me institucionin tuaj na eshte komunikuar qe jeni ok me aktin po nuk na ka ardhur ende. Te lutem edhe nese e e ka te pafirmosur ma dergo sepse dua ta ngarkoj neses ne sistem per t’u miratuar te merkuren. Te falenderoj shume Alba.*

Dhe po në datë **30.11.2016** sipas informacionit të përcjellë nga Akshi mbi komunikimet elektronike nga posta elektronike e zyrtarëve, rezulton se shtetësja Alba Thoma i dërgon e-mail shtetases Saida Turabi gjithashtu punonjëse pranë Ministrisë së Financës, me titull: *Kerkese per mendim* dhe me tekst: *Pershendetje Saida, Te shqetesoj ne lidhje me nje vkm qe Ministria e Mjedisit ju kemi percjelle per mendim dhe perkatesisht “Per miratimin e bonusit ne procedure perzgjedhese konkurruese qe i jepet shoqerise per dhenien me koncesion per ndertim landfilli , iceneratori dhe reabilitim i venddepozitimit ekzistues te Tiranes”.* *Kerkesa eshte derguar me ane te shkreses nr. 5474/8 dt. 15.11.2016. Me ane te nje komunikimi tjeter me institucionin tuaj na eshte komunikuar qe jeni ok me aktin po nuk na ka ardhur ende. Te lutem edhe ese e e ka te pafirmosur ma dergo sepse dua ta ngarkoj neses ne sistem per t’u miratuar te merkuren. Te falenderoj shume Alba”*

Me shkresën nr. 15402/1 prot datë **30.11.2016** të **Ministrisë së Financave, nënshkruar nga Arben Ahmetaj**, parashtrrohet se në përgjigje të shkresës nr. 5474/8 prot datë **07.11.2016** të Ministrisë së Mjedisit, parashtrrohet se:

Në relacionin që shoqëron projekt vendimin ...përcaktohet se: Nëse do të ketë ofertues fitues dhe kontratë të lidhur nuk do të ketë efekte shtesë në buxhetin e shtetit pasi kemi të bëjmë tërësisht me një investim privat, madje buxhetit të shtetit do t’i shtohet vlera e Fee-së koncensionare që do të detyrohet të paguajë subjekti. Ndërsa po në përmbajtjen e këtij relacioni shprehen se: Zgjidhja e propozuar në këtë projekt ku bashkitë, pjesë e qarkut do të paguajnë tarifën e depozitimit mbi bazë të sasisë së mbetjeve që do të gjenerojnë, rezulton një zgjidhje optimale dhe e bën atë që ne e quajmë partneritet publik privat. Nisur nga sa më sipër, konstatohet se nuk del e qartë nëse Bashkitë e qarkut e kanë të parashikuar mbulimin e tarifës së depozitimit mbi bazë të sasisë së mbetjeve në buxhetin e tyre afatmesëm 2017 – 2019.

Sjellin në vëmendje se në zbatim të nenit 4/2 të ligjit nr. 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në R.Shqipërisë” të ndryshuar, MF vlerëson dhe miraton paraprakisht të gjitha projektet koncensionare/PPP si dhe çdo ndryshim të tyre nga pikëpamja e implikimeve, individuale apo në grup, për shpenzimet buxhetore, deficitin buxhetor, qëndrueshmërinë e borxhit publik dhe detyrimet kontigjente eventuale...

Gjithashtu me anë të shkresës nr. 5474/5 datë 28.09.2016 me objekt “Kërkesë për miratim paraprak” MM i është drejtuar MF në bazë të pikës 1 dhe 2 të nenit 42 të ligjit nr. 125/2013...për miratim

paraparak të studimit ekonomik-financiar për procedurën koncensionare/PPP... Në përgjigje të kësaj shkresë kemi sqaruar se **projektet e koncensionit/PPP që kërkojnë mbështetje financiare dorëzohen në MF për miratim, në përputhje me procedurën, kriteret e parashikuara nga nenin 17 dhe 18 i këtij vendimi dhe vetëm pas dërgimit të gjithë dokumentacionit të parashikuar në nenin 19 të këtij akti nënligjor, pasi autoriteti kontraktor ka garantuar që kostot përkatëse të projektit janë të planifikuara të përballohen brenda buxhetit vjetor të miratuar si dhe brenda tavanëve të shpenzimeve për periudhën afatmesme, si një detyrim i parashikuar në nenin 22 të VKM nr. 575/2013 i ndryshuar.** Në lidhje me projektin e paraqitur për mendim, sqarojnë se **ky projekt vendim është një akt me karakter individual** referuar kjo edhe edhe në nenin 15 të VKM nr. 575/2013 të ndryshuar... Në konkluzion sugjerojnë që përpara dhënies së miratimit të bonusit, nëse rezultojnë që projekti i koncensionit/PPP kërkon mbështetje financiare në zbatim të nenit 42 të ligjit nr. 125/2013... duhet të marrin miratimin paraparak nga MF përpara shpalljes së procedurës.

Me memon datë **12.12.2016** Drejtori i përgjithshëm i politikave makroekonomike dhe çështjeve fiskale, drejtorja e harmonizimit fiskal, pranë Ministrisë së Financave, **Nikolla Lera** i drejtohet drejtorisë së koncensionëve ku **shprehet pa komente.**

Pra siç mund të shihet, përveçse shtetësja Alba Thoma ka marrë një miratim paraparak në lidhje me bonusin (dhe i ka drejtuar kërkesat e saj pikërisht punonjësve në Ministrinë e Financave në drejtorinë juridike) konstatohet se edhe shtetasi Arben Ahmetaj ka nënshkruar shkresën e mësipërme, pa pritur administrimin e përgjigjeve nga të gjitha drejtoritë në varësi të tij. Gjithashtu konstatohet se nuk ka penguar vijimin e mëtejshëm të procedurës, pasur parasysh faktin se shoqëria për të cilën kërkohej bonusi nuk ekzistonte sipas legjislacionit shqiptar.

Me VKM nr. 855 datë **07.12.2016** Këshilli i Ministrave ka miratuar bonusin prej **8 pikësh** që do t'i jepet shoqërisë që ka bërë propozimin e pakërkuar për realizimin e impiantit në rast të pjesmarrjes së kësaj të fundit në procedurën për zgjedhëse konkurruese.

V.5) Kërkesa për miratim në Ministrinë e Financave

Në muajin dhjetor 2016 rezultojnë të jetë përgatitur një studim fizibiliteti. Në këtë studim fizibiliteti konstatohet se në faqen 6, pika 2.1.1 pasqyrohet iniciatori dhe qëllimi i projektit. Konkretisht parashtrihet se iniciatori dhe propozuesi i projektit për ndërtimin, operimin e një "Zona e trajtimit të mbetjeve Tiranë – Z.T.M.T." është shoqëria me propozim të pakërkuar "Integrated Energy B.V." sh.p.k. Aksionerët e kompanisë janë "Integrated Technology Services sh.p.k.", "Paul Wurth Italia s.p.a." dhe "Energy Recuperator s.p.a."

Në vijim, në studimin e fizibilitetit, pasqyrohet se, lidhur me statusin juridik të shoqërisë, subjekti është regjistruar konform ligjit pranë QKB-së dhe është në ortakëri me subjektin "Paul Wurth Italia S.p.a." dhe "Energy Recuperator s.p.a."

Pjesmarrës kryesorë të projektit në nivel kombëtar do të jenë **Ministria e Mjedisit, Ministria e Energjisë dhe Industrisë, Ministria e Financave** etj.

Nga aktet rezultojnë se shoqëria **Integrated Energy BV SPV sh.p.k.** është themeluar më datë **30.08.2017** dhe regjistruar më datë **31.08.2017**, me objekt të aktivitetit ndërtim, administrim, operim dhe transferim i impiantit të trajtimit të mbetjeve në Tiranë dhe prodhimi i energjisë për autoritetin kontraktues... fillimisht me adresë **Rruga Dervish Hima, hyrja nr. 1, ap. 71/1, me ortak të vetëm kompaninë hollandeze Integrated Energy B.V.**

Drejtori A është shtetasi **Klodian Zoto** dhe drejtori B është shtetasi **Wallage, Hans Werner**. Administrator ka qenë shtetasi **Giuseppe Ciaffaglione**. Me vendimin nr. 5 datë **15.03.2019** administratorit **Giuseppe Ciaffaglione** i janë kufizuar kompetencat vetëm për çështje teknike duke mos pasur të drejtë të kryejë administrimin e biznesit të ndërmarrjes, as veprimtari financiare, bankare,

ligjore ose të tjera në performancën e shoqërisë, ndërkohë që është shtuar si administratore Arjola Kodra.

Me vendimin nr. 5 datë 09.10.2020 është shtuar ortakut **GeoGenix B.B.** duke u larguar ortakut **Integrated Energy B.V.** e regjistruar kjo e fundit më 19.08.2016 në Hollandë, me anëtar bordi **Hampson, David Hugh.** Më datë 15.03.2022 janë larguar si administratorë të shoqërisë shtetasit **Arjola Kodra** dhe **Giuseppe Ciafaglione** dhe është emëruar **Herman Daniel Vermeulen.**

Ndërkohë Dega në Shqipëri e **"Paul Wurth Energy"** s.r.l. rezulton të jetë regjistruar në Shqipëri më datë **09.01.2018.** Kjo shoqëri rezulton të jetë regjistruar fillimisht në Itali si **"Paul Wurth Energy"** s.r.l. ku ortak i vetëm është **"Paul Wurth Italia"** s.p.a. Kjo e fundit është krijuar në datë 19.04.2005 me përfaqësues **Hansmann Thomas Walter** dhe president i këshillit administrativ **Rassel Georges.**

Kurse subjekti **"Energy Recuperator"** si degë e shoqërisë së huaj, është regjistruar më datë **03.05.2016** në Shqipëri, me përfaqësues ligjorë **Ernesto Granelli dhe Mario Granelli.** Shoqëria **"Energy Recuperator"** s.p.a. konstatohet se më datë **23.12.2013,** ka miratuar statusin e ri, të kësaj shoqërie ku shihet se objekti është bërë për ndërtimin, instalimin, shitjen dhe përfaqësimin e produkteve dhe impianteve elektrike dhe elektronike etj, projektimi, instalimi, mirëmbajtja dhe asistencë për impiantet industriale dhe civile të kondicionimit etj, tregtimi në të gjitha fomat e tregtimit me shumicë dhe pakicë si dhe blerja e përfaqësive të shoqërive italiane apo të huaja të të gjitha produkteve, makinerive dhe pajisjeve që kanë lidhje me këtë sektor etj, prodhimi i energjisë etj.

Më datë **22.12.2016** sipas informacionit të përcjellë nga Akshi mbi komunikimet elektronike nga posta elektronike e zyrtarëve, rezulton se shtetësja **Alba Thoma** i dërgon e-mail shtetasit **Alqi Billako** me dokument bashkëlidhur: **Shkresa për MF.docx.** Në këtë shkresë i paraqitet për miratim Ministrisë së Financave një studim në lidhje me procedurën koncesionare tashmë të iniciuar me objekt **"Ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitim i venddepozitimeve egzistuese Tiranë"**.

Me shkresën nr. 5474/20 datë **27.12.2016** Ministri i Mjedisit, i drejtohet sërish **Ministrisë së Financës Arben Ahmetaj,** me lëndë **"Ridërgohet kërkesë për miratim"** ku parashtrohet se i paraqesin për miratim, një studim, procedurën koncesionare tashmë të iniciuar me objekt **"Ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitim i venddepozitimeve egzistuese në Tiranë"**. Ndër të tjera parashtrohet se komisioni përkatës ka përfunduar procesin e hartimit të studimit të fizibilitetit dhe draft kontratën e koncesionit (bashkëlidhur kopje me CD), produktet përfundimtare të të cilave do t'ju vihen në dispozicion zyrtarisht duke u shoqëruar në sqarimet që kërkon neni 17 dhe 18 i VKM nr. 575 datë 10.07.2013...**Studimi i fizibilitetit është përfundimtar dhe përfshin arsyetimin e vendimit për dhënien e koncesionit, analizën e riskut dhe çdo element që është i domosdoshëm për t'u studiuar në një procedurë të tillë, referuar legjislatcionit në fuqi për koncesionet...**

Në rubrikën e arsyetimit të vendimit prokurim publik apo PPP ndër të tjera parashtrohet se, duke iu referuar analizës së risqeve, sektori privat rezulton më i aftë të menaxhojë risqet e identifikuar, pasi projekti i propozuar kërkon nevojë të konsiderueshme kapitale kesh të cilat sektori privat i disponon dhe i ofron nëpërmjet këtij propozimi. Siç është llogaritur më parë, ndërtimi i zbatimit të projektit sipas teknologjisë së propozuar kushton rreth **130 milion pa përfshirë tvsh dhe pritjet të investojë në një periudhë 30 vjeçare.** Qartësisht një subjekt mbetet i avantazhuar pasi ofron një sasi të konsiderueshme kapitali menjëherë të cilën sektori publik ose nuk është në gjendje ta sigurojë (vështirësitë e marrjes hua për shkak të nivelit të borxhit) ose edhe në rastin më të mirë do të bëjë një barrë për buxhetin e tij...

...Projekti i propozuar konsiston në ndërtimin e katër objekteve kryesore:

- **Ndërtimi i impiantit të përpunimit të mbetjeve urbane (IPMU) me rikuperim të energjisë (Waste to Energy plant – WTE) duke prodhuar energji elektrike**
- **Ndërtimin e venddepozitimit të mbetjeve urbane, venddepozitimin e mbetjeve pas përpunimit në termovalorizator dhe atë të mbetjeve inerte**

- *Ndërtimin e impiantit të riciklimit dhe stabilizimit të mbetjeve urbane*
- *Ndërtimin e impiantit të përpunimit të ujërave të ndotur*

Dhe përkrah ndërtimit të objekteve të sipërpërmendura do të realizohet dhe kapsulimi final i venddepozitimit ekzistues...

*Gjithashtu i bën me dije se, Ministria e Mjedisit aktualisht ka dy procedurë koncensionare me kontrata të nënshkruara e konkretisht kontratë koncensionit "Për menaxhimin dhe zhvillimin teknologjik të prodhimit të fidanëve pyjorë/arrorë në fidanishten shtetërore të Cërrikut Elbasan" e lidhur në tetor 2014 për një afat 35 vjeçar dhe kontratë koncensionit për ndërtimin dhe administrimin e impiantit të përpunimit të mbetjeve urbane të qarkut **Elbasan** e lidhur në dhjetor të vitit 2014 për një afat prej 7 vitesh me vlerë 21 661 000 euro, ndërkohë që AK bën likuidimin me këste mujore deri në përfundimin e afatit të koncensionit. Aktualisht nga vlera e kontratës janë likuiduar 3 809 386 euro. Gjithashtu është në fazën e zbatimit të kontratës me objekt ndërtimin dhe administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut **Fier** dhe prodhimit të energjisë. ...Investimi i planifikuar për ndërtimin e Z.T.M.T. (Capex) ...është 128 248 330 euro.*

...Implementimi i këtij projekti do të fillojë në vitin 2017, impianti vihet në punë në fillim të vitit 2018... Kjo shkresë është konceptuar nga V.Ballgjin.

Shkresa nr. 5474/20 datë **27.12.2016** e ministrit të mjedisit, ka qarkulluar në Ministrinë e Financave, në drejtoritë e ndryshme për mendim. Konkretisht më datë 20.01.2017 **Spektori i procedurave koncensionare**, i drejtohet Alda Klosit duke parashtruar se referuar spektit juridiko formal shprehën se dokumentacioni i paraqitur përmbush kërkesat e nenit 19 të VKM nr. 575/2013... Sipas studimit të fizibilitetit të përgatitur nga AK, përgjegjës për realizimin e procedurave të dhënies me koncension/PPP dhe praktikës shoqëruar evidentohet se:

- 1. Nga ana e krahasuesit të sektorit publik argumentohet se projekti i paraqitur si koncension/PPP paraqet vlerën më të mirë për para, pasi nëse ky projekt do të realizohej sipas metodës tradicionale të prokurimit publik, kosotoja totale e tij do të ishte 134 800 000 euro ndërkohë që nëpërmjet metodës së koncensionit/PPP vlera totale e projektit do të jetë 128 000 000 euro. Konstatohet se nuk ka një argumentim të plotë dhe të qartë në lidhje me bazën krahasimore të përdorur midis dy modeleve të paraqitura.*
- 2. Nuk është kryer një analizë ndjeshmërie në bazë të skenarëve (primitist, bazë, pesimist) por është konsideruar vetëm skenari pesimist, lidhur me riskun e mosplotësimit të sasisë së parashikuar të mbetjeve për t'u trajtuar nga koncensionari dhe përballimin e këtyre kostove nga buxheti i shtetit. Pra në lidhje me skenarin pesimist nuk është bërë një vlerësim sasior me qëllim përcaktimin e pagesave shtesë që do të duhet t'i bëhen koncensionarit*
- 3. Në studimin e fizibilitetit në lidhje me statusin ligjor të tokës, sqarohet se në tokën në të cilën do të ndërtohet impiantit i riciklimit, shteti është pronar për 60.1 % të sipërfaqes kurse pjesa tjetër prej 39.9 % është pronë private e cila do të shpronësohet me një kosto totale prej 214 milionë lekë, e cila nuk del qartë se nga do të përballohet. Nëse kjo kosto do të përballohet nga buxheti i shtetit, duhet të garantohet dhe futet në përlllogaritje krahas mbështetjes buxhetore duke përcaktuar qartësisht përballimin e saj brenda fondeve buxhetore të miratuara të institucionit përgjegjës*
- 4. Referuar planit të biznesit të paraqitur, rezulton se është përlllogaritur një normë kthimi nga investimi (IRR) për këtë projekt prej 5 % dhe vlera aktuale neto e projektit (NPV) prej 52 006 901 euro. Ndërkohë që nga verifikimi i të dhënave të paraqitura në këtë plan biznesi del se norma e kthimit të investimit (IRR) është 8.4 % dhe vlera aktuale neto (NPV) e projektit është 8 424 166 euro. ...*

Sqarojnë se, referuar shkresës nr. 5474/8 prot datë 07.11.2016 me objekt Kërkohe mendim për një projektvendim "Për miratimin e bonusit..." në relacionin shoqëruar të projekt aktit në paragrafin e fundit të pikës IX ku përcaktohet se: "Vetë procedura koncensionare nëse do të ketë një ofertues fitues dhe një kontratë të lidhur nuk do të ketë efekte shtesë në buxhetin e shtetit, pasi kemi të bëjmë me një investim privat madje buxhetit të shtetit do t'i shtohet vlera e Fee koncensionare që do të detyrohet të paguajë subjekti. "

Konstatohet që përveç pagesa që do të bëhen nga buxheti i bashkive të cilat do të paguajnë për depozitimin e mbetjeve në impiant, një vlerë prej 29.05 euro/ton pa tvsh me qëllim nxjerrjen rentabël të projektit të shtrire për një periudhë kohore 30 vjeçare, do të ketë edhe pagesa të drejtëpërdrejta nga qeveria qendrore.

Nga shtetësja **Mimoza Dhëmbi**, drejtor i përgjithshëm i buxhetit i është drejtuar një memo shtetases Alda Klosi, drejtor i drejtorisë së koncensioneve, datë **17.01.2017**, memo e konceptuar nga Ina Dhaskali përgjies sektori dhe konfirmuar nga drejtori Gentian Opre, ku parashtrohet se parë në këndvështrimin buxhetor:

*Së pari referuar ligjit të buxhetit për vitin 2017 për MM, **projekti koncensionar ...nuk rezultoi i planifikuar** brenda tavanëve buxhetore të miratuar për këtë institucion, ky i fundit parakusht i vendosur në nenin 22 VKM nr. 575/2013...me qëllim procedimin e mëtejshëm për miratimin paraprak të projektit.*

Së dyti, kontatohet se materialit të përcjellë i mungon bashkëlidhur plani i biznesit sikundër përmendet në shkresën e përcjellë nga MM, nëpërmjet të cilit do të mund të analizohej në detaje studimi i fizibilitetit dhe rentabilitetit ekonomik të koncensionit të propozuar

*Së treti në materialin e përcjellë sqarohet që në tokën në të cilën do të ndërtohet impianti i riciklimit shteti është pronar vetëm për **39,9% të sipërfaqes**, rrjedhimisht pjesa tjetër do të shpronësohet me një kosto totale prej 214 milionë lekë, **kosto e cila nuk del qartë se nga do të përballohet**. Nëse kjo kosto do të përballohet nga buxheti i shtetit, duhet të garantohet krahas mbështetjes buxhetore dhe përballimi i kësaj kostoje brenda fondeve buxhetore të miratuara të institucionit përgjegjës.*

Me emailin e datës **19.01.2017** ora 11.49 am sipas informacionit të përcjellë nga Akshi mbi komunikimet elektronike nga posta elektronike e zyrtarëve, rezultoi se shtetësja Alda Klosi i ka dërguar email shtetases **Alba Thoma dhe CC Gentian Opre** me titull “përgjigje për bonusin M Mjedisit inc tirana” me përmbajtje: “*Të lutem shikoje me vemendje këtë shkresë pasi në relacionin e bonusit keni thënë që nuk do të ketë efekte shtesë në buxhetin e shtetit. Në këndvështrimin tonë ka një mospërputhje të cilën duhet ta qartësosh. Do të të nis edhe komentet e bëra nga Drejtoria e Analizës Buxhetore. FLM.Alda*”.

Po në këtë datë shtetësja Alda Klosi i dërgon memon e koncensioneve per PPP per landfillin e Tiranës, në CC: Gentian Opre, ku i shkruan se: “*Së pari, referuar ligjit të buxhetit për vitin 2017, për Ministrinë e Mjedisit, projekti koncensionar i sipërcituar, nuk rezultoi i planifikuar brenda tavanëve buxhetore të miratuar për këtë institucion, ky i fundit parakusht i vendosur në nenin 22 të VKM nr.575/2013 “Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënine me koncension/partneritet publik privat”, me qëllim procedimin e mëtejshëm për miratimin paraprak të projektit.*

Së dyti, konstatojmë se materialit të përcjellë i mungon bashkëlidhur plani i biznesit sikundër përmendet në shkresën e përcjellë nga Ministria e Mjedisit, nëpërmjet të cilit do të mund të analizohej në detaje studimi i fizibilitetit dhe rentabilitetit ekonomik të koncensionit të propozuar.

Së treti, në materialin e përcjellë sqarohet që në tokën në të cilën do të ndërtohet impianti i riciklimit shteti është pronar vetëm për 39.9% të sipërfaqes, rrjedhimisht pjesa tjetër do të shpronësohet me një kosto totale prej 214 milionë lekë, kosto e cila nuk del qartë se nga do të përballohet. Nëse kjo kosto do të përballohet nga buxheti i shtetit, duhet të garantohet krahas mbështetjes buxhetore dhe përballimi i kësaj kostoje brenda fondeve buxhetore të miratuara të institucionit përgjegjës.”

Më datë 19.01.2017 ora 12.14 PM shtetësja Alba Thoma i kthen përgjigje emailit të kësaj të fundit me këtë përmbajtje: “*Alda Nuk kemi të bëjmë me efekte shtesë në kuptimin e mirëfilltë të tyre pasi nuk do t'i akordohen leke MM-së por Bashkisë Tiranë si pjesë e grantit që ata marrin nga Qeveria Qendrore për realizimin e detyrimeve të saj. Kjo është arsyeja që ne nuk e kemi të parashikuar në tavanet tona buxhetore. Gjithsesi prandaj jua kemi përcjellë për miratim procedurën pasi Qeveria Qendrore do t'i akordojë Bashkisë Fondet për depozitimin e mbetjeve në impiant si dhe për të mbuluar kostot e shpronësimit. Nga ana tjetër të kujtoj se VKM bonusit është miratuar tashmë dhe për vazhdimin e procedurave koncensionare mbetet vetëm miratimi jua. Flm Alba*”. Me emailin e datës **19.01.2017** ora 12.17 PM Alda Klosi i kthen përgjigje shtetases Alba Thoma me këtë përmbajtje: “Fl,

Alba. Të lutem jam në pritje të dërgimit të planit të biznesit i cili mungon në praktikën e përcjellë. Kam folur dhe me Bledin por akoma nuk ka ardhur materiali...". Me emailin e datës 19.01.2017 ora 12.37 pm Alba Thoma i kthen përgjigje Alda Klosit me përmbajtje: "Përshëndetje Alda, Bashkalidhur janë dok e përpunuar mbi bazë të bised sone. Ndërhyrjet janë me të kuqe. Gjithashtu, bashkalidhur është edhe plani i biznesit. Nëse jan ok edhe për ju më thuaj. " Emailt e mësipërme Alba Thoma nga adresa e saj zyrtare @moe.gov.al ia dërgon vetes së vet në adresën private albathoma82@gmail.com në datë 20.01.2017 ora 1.20 pm dhe në orën 13.51 të po kësaj date ia dërgon shtetasit Klodian Zoto nga adresa e vet private. Ky i fundit i ka ruajtur në folderin klodianzoto@yahoo.com me attachemnt Shkresa për MF, ZTMT Studim Fizibiliteti, ZTMT Plan Biznesi. Konkretisht evidentohen dokumenti me autor Alba Thoma dhe i modifikuar për herë të fundit po nga kjo shtetase, i krijuar më datë 22.12.2016 dhe i modifikuar për herë të fundit më datë 19.01.2017 ku është shkresa me lëndë "ridërgohet kërkesë për miratim" drejtuar shtetasit Arben Ahmetaj Ministër i Financave, prej 28 fletësh në emër të ministrit të mjedisit Lefter Koka me shkronja ndërmjet shkresës me ngjyrë të kuqe; dokumenti me autor Martin Jorgaqi, i modifikuar për herë të fundit nga Alba Thoma, i krijuar më datë 28.09.2016 dhe modifikuar për herë të fundit më datë 19.01.2017 me emertimin "Studimi i fizibilitetit Zona e Trajtimit të mbetjeve Tiranë Z.T.M.T. dhjetor 2016"; dokumenti me autor ekaleshi, modifikuar për herë të fundit nga Alba Thoma, krijuar më datë 28.09.2016 dhe modifikuar oër herë të fundit po në këtë datë që nis: "1. Parashikimet financiare".

Me emailin e datës 20.01.2017 ora 10.12 am sipas informacionit të përcjellë nga Akshi mbi komunikimet elektronike nga posta elektronike e zyrtarëve, rezulton se shtetësja Alda Klosi i ka dërguar email shtetases Alba Thoma dhe cc Gentian Opre në adresat e tyre zyrtare me këtë përmbajtje: "Pas verifikimit të dokumentacionit të dërguar dhe plotësuar nga ana juaj, rezultoi se mbeten akoma të paqarta çështjet e mëposhtme:

- Projekti koncensionar i paraqitur nuk rezulton i planifikuar brenda tavaneve buxhetore të miratuara për Ministrinë e Mjedisit, parakusht i vendosur në nenin 22 të VKM nr. 575/2013 "Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënie me koncension/partneritet publik privat" me qëllim procedimin e mëtejshëm për miratimin paraprak të projektit
- Në studim fizibiliteti në lidhje me statusin ligjor të tokës, sqarohet se në tokën në të cilën do të ndërtohet impianti i riciklimit shteti është pronar për 60.1 % të sipërfaqes, kurse pjesa tjetër prej 39.9 % është pronë private, e cila do të shpronësohet me një kosto totale prej 214 milionë lekë, kosto e cila nuk del qartë se nga do të përballohet. Nëse kjo kosto do të përballohet nga buxheti i shtetit, duhet të garantohet krahas mbështetjes buxhetore dhe përballimi i kësja kostoje brenda fondeve buxhetore të miratuara të institucionit përgjegjës (saktësoni në faqen 17 të studimit të fizibilitetit paragrafin e dytë).
- Referuar planit të biznesit të paraqitur nga shoqëria që ka bërë propozimin e pakërkuar, rezulton të jetë përlllogaritur një normë kthimi nga investimi (IRR) për këtë projekt prej 5 % dhe vlera aktuale neto e projektit (NPV) prej 52 006 901 euro. Ndërkohë nga verifikimi i të dhënave të paraqitura në këtë plan biznesi del se nuk është kjo norma e kthimit të investimit dhe vlerës aktuale neto të projektit por IRR reale është 8% dhe NPV 8 424 166 euro.
- Nuk është kryer një analizë në bazë të skenarëve (optimist, bazë, pesimist) por është konsideruar vetëm skenari pesimist, lidhur me riskun e mosploësisimit të sasisë së parashikuar të mbetjeve për t'u trajtuar nga koncensionari dhe përballimin e tij nga shteti shqiptar. Gjithashtu do të kërkonim që ky risk të kuantifikohej saktësisht për të përcaktuar pagesat shtesë që do të duhet të bëjë autoriteti veç pagesave fikse nga Bashkia dhe Qeveria...".

Sipas informacionit të përcjellë nga Akshi mbi komunikimet elektronike nga posta elektronike e zyrtarëve, shtetësja Alba Thoma, këtë email ia dërgon edhe shtetasit Alqi Bllako me tekst: "u//////////"

dhe më tej ia dërgon vetes së saj në e-mail albathoma82@gmail.com Këtë email, më datë 20.01.2017 ora 13.52 shtetësja Alba Thoma nga adresa e vet private albathoma82@gmail.com ia dërgon shtetasit Klodian Zoto me titull "Landfilli i Tiranës" në datë 20.01.2017 ora 16.34.

Pra, në lidhje me këtë incenerator, evidentohen emaile mes shtetases Alba Thoma dhe Klodian Zoto të datës 20.01.2017, të datës 19.01.2017 ndërmjet Alba Thoma dhe Alda Klosi dhe Gentian Opre në lidhje me **relacionin e bonusit** nëse do të efekte shtesë në buxhetin e shtetit, **përcjellje e fizibilitetit** zona e trajtimit të mbetjeve Tiranë – ZTMT të muajit dhjetor 2016, **shkresë draft drejtuar Ministrit të Financave Arben Ahmetaj** nga Ministria e Mjedisit e vitit 2016 me titull “*Ridërgohet kërkesë për miratim*” për procedurën koncensionare tashmë të filluar me objekt “*Ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitimi i venddepozitimeve ekzistuese Tiranë*” ; datë 19.02.2017 etj.

Me shkresën nr. 13118/3 prot datë 23.01.2017, **të Ministrisë së Financave, nënshkruar nga ministri Arben Ahmetaj** parashtrohet se në aspektin juridiko formal shprehen se dokumentacioni i paraqitur përmbush kërkesat e nenit 19 të VKM nr. 575/2013...

Sipas sudimit të fizibilitetit të përgatitur nga AK përgjegjës për realizimin e procedurave të dhënies me koncension/PPP dhe praktikës shoqëruese evidentohet se:

- 1) *Nga ana e krahasuesit të sektorit publik argumentohet se projekti i paraqitur si koncension/PPP paraqet vlerën më të mirë për para, pasi nëse ky projekt do të realizohej sipas metodës tradicionale të prokurimit publik, kosotoja totale e tij do të ishte 134 800 000 euro ndërkohë që nëpërmjet metodës së koncensionit/PPP vlera totale e projektit do të jetë 128 000 000 euro. Konstatohet se nuk ka një argumentim të plotë dhe të qartë në lidhje me bazën krahasimore të përdorur midis dy modeleve të paarqitura.*
- 2) *Nuk është kryer një analizë ndjeshmërie në bazë të skenarëve (pritimist, bazë, pesimist) por është konsideruar vetëm skenari pesimist, lidhur me riskun e mosplotësimit të sasisë së parashikuar të mbetjeve për t'u trajtuar nga koncensionari dhe përballimin e këtyre kostove nga buxheti i shtetit. Pra në lidhje me skenarin pesimist nuk është bërë një vlerësim sasior me qëllim përcaktimin e pagesave shtesë që do të duhet t'i bëhen koncensionarit*
- 3) *Në lidhje me statusin ligjor të tokës, në studimin e fizibilitetit sqarohet se në tokën në të cilën do të ndërtohet impiantit i riciklimit, shteti është pronar për 60.1 % të sipërfaqes kurse pjesa tjetër prej 39.9 % është pronë private e cila do të shpronësohet me një kosto totale prej 214 miliona lekë, e cila nuk del qartë se nga do të përballohet. Nëse kjo kosto do të përballohet nga buxheti i shtetit, duhet të garantohet dhe futet në përlllogaritje krahas mbështetjes buxhetore duke përcaktuar qartësisht përballimin e saj brenda fondeve buxhetore të miratuara të institucionit përgjegjës*
- 4) *Referuar planit të biznesit të paarqitur, rezulton se është përlllogaritur një normë kthimi nga investimi (IRR) për këtë projekt prej 5 % dhe vlera aktuale neto e projektit (NPV) prej 52 006 901 euro. Ndërkohë që nga verifikimi i të dhënave të paarqitura në këtë plan biznesi del se norma e kthimit të investimit (IRR) është 8.4 % dhe vlera aktuale neto (NPV) e projektit është 8 424 166 euro.*

Në aspektin buxhetor shprehen se: **Projekti koncensionar/PPP i paraqitur nuk rezulton i planifikuar brenda tavaneve buxhetore të miratuara për MM, paraakusht i vendosur në nenin 22 të VKM nr. 575/2013...**me qëllim procedimin e mëtejshëm për miratim paraprak të projektit. Kjo pasi konstatohet se në studimin e fizibilitetit parashikohet që pagesa totale për një kohëzgjatje të projektit prej 30 vjetësh të mbulohet përkatësisht: Qeveria shqiptare në masën 130 883 750 euro pa tvsh dhe Nga buxheti i bashkive në masën 91 784 500 euro pa tvsh për të cilat nuk ka ndonjë konfirmim zyrtar në lidhje me marrjen përsipër të këtij anazhimi buxhetor.

Në këtë kontekst sjellin në vëmendje se referuar shkresës nr. 5474/8 prot datë 07.11.2016 me objekt “*Kërkohet mendim për një projekt vendim “Për miratimin e bonusit në procedurën konkurruese që i jepet shoqërisë për dhënien me koncension për ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitim i venddepozitimeve ekzistuese Tiranë” në relacionin shoqërues të projektaatit në paragrafin e fundit të Ppikës IX jeni shprehur se: “Vetë procedura koncensnare nëse do të ketë një ofertues ftues dhe një kontratë të lidhur, nuk do të ketë efekte shtesë në buxhetin e shtetit, pasi kemi të bëjmë tërësisht me një investim privat madje buxhetit të shtetit do t'i shtohet vlera e fee koncensionare që do të detyrohet*

të paguajë subjekti”. **Përsa më sipër, kërkojnë sqarime dhe argumentat përkatës lidhur me këtë kontradiktë të konstatuar.**

Me emailin e datës **30.01.2017** Klodian Zoto në orën 07.51.51 i dërgon Alba Thomës dhe vendos CC edhe Valbona Ballgjinin email me titull “*Përgjigje mf*” dhe bashkalidhur dokumenti “*Përgjigje përfundimtare MF nga MM*”. Në dokumentin bashkalidhur konstatohet se është propozuar që duke qenë se Bashkia Tiranë, Vlorë, Kavajë dhe Kamëz nuk disponojnë të ardhura të mjaftueshme për përballimin e kostove të depozitimit të mbetjeve në impiant, propozohet që këto institucione të **mbështeten financiarisht nga Qeveria Qendrore për një pjesë të investimit**. Sigurisht Bashkia Tiranë është ajo që do të ketë peshën kryesore në këtë proces... Qeveria subvencionon Bashkinë Tiranë për pjesën e detyrimeve që lindin ndaj shoqërisë për menaxhimin për ton/mbetje. Etj.

Po në muajin janar 2017, **shtetasi Arben Ahmetaj, si Ministër i Financave** ndërmerr sërish një nismë ligjore, referuar edhe shkresës me nr. 653/2 prot datë **30.01.2017** drejtuar ministrive dhe KPP si dhe APP duke i dërguar për mendim projektvendimin “*Për disa ndryshime në VKM nr. 575 datë 10.07.2013 “Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien me koncension/partneritet publik privat”* së bashku me relacionin përkatës. Në këtë projekt vendim, propozimet që janë ndryshuar kanë të bëjnë pikërisht me rritjen e rolit të Ministrisë së Financave në procedurat koncensionare, duke u kërkuar që **çdo projekt koncensionar, duhet të vlerësohet dhe miratohet paraprakisht nga Ministria e Financave, pavarësisht nëse kërkohet apo jo mbështetje financiare**. Gjithashtu është parashikuar që duhet të vlerësohen dhe të miratohen paraprakisht nga Ministria e Financës edhe projektet e koncensioneve/PPP që pësojnë ndryshime të kontratës apo transferim të saj, pavarësisht nevojshmërisë ose jo për mbështetje financiare. Si përfundim me VKM nr. 146 datë **22.02.2017** janë miratuar ndryshimet përkatëse në VKM nr. 575 të vitit 2013, duke ngelur ndryshimet e propozuara por duke u shtuar disa afate.

Me shkresën nr. 5474/23 prot datë **01.02.2017** **Ministri i Mjedisit Lefter Koka** i drejtohet **Ministrit të Financave Arben Ahmetaj** me lëndë “*Ridërgohet kërkesë për miratim*” ku bëjnë me dije se në përgjigje të shkresës së MF me nr. 13188/3 datë 23.01.2017 “*Kthim përgjigje*” me anë të të cilës shprehin qëndrimin e institucionit që drejtojnë mbi realizimin e procedurave koncensionare me objekt ndërtim landfilli, inceneratori dhe reabilitim i vendepozitimeve ekzistuese Tiranë, bëjnë me dije se me anë të shkresës nr. 5474/20 datë 27.12.2016 MM ka përcjellë zyrtarisht studimin e fizibilitetit dhe draft kontratën që do të shoqërojë procedurën. Shkresa është 7 faqe ku jepen shpjegimet.

Me shkresën nr. 13118/5 prot datë **14.02.2017** **Ministri i Financave Arben Ahmetaj** i kthen përgjigje shkresës me nr. 5474/23 prot datë 01.02.2017 të MM ku parashtron se projekt i koncensionar **duhet të planifikohet brenda tavaneve buxhetore vjetore të MM** të miratuar nga Kuvendi si dhe **brenda tavaneve të shpenzimeve për periudhën afatmesme** të miratuar me VKM në zbatim të nenit 22 të VKM nr. 575/2013...Gjithashtu theksojnë se përpara shpalljes së procedurës së dhënies me koncension/ppp për këtë projekt të reflektohen të gjitha rekomandimet e bëra nga MF nëpërmjet shkresës nr. 13118/3 datë 23.01.2017.

Më datë **17.02.2017** ora 10.13 am sipas informacionit të përcjellë nga Akshi mbi komunikimet elektronike nga posta elektronike e zyrtarëve, shtetësja Alma Shehu me adresë Alma.Shehu@financa.gov.al i ka dërguar email shtetases **Alba Thoma** në adresën zyrtare të kësaj të fundit dhe **Alda Klosit** në adresën zyrtare të kësaj të fundit si cc me titull “*Plotësime për inceneratorin Tiranë*” me përmbajtje: “*Përsëritje Alba, Bashkëlidhur gjen materialin me pikat që duhet të plotësohen nga ana juaj, të cilat janë me ngjyrë të kuqe...*”. Këtë email **Alba Thoma** nga adresa e vet zyrtare ia nis vetes së vet në adresën private albatthoma82@gmail.com në datë 19.02.2017 ora 04.34 pm dhe ia përcjell më pas më datë 19.02.2017 ora 16.35 shtetasis **Klodian Zoto** nga adresa e vet private me përmbajtje: “*Siç ke komunikuar me Alqin, të lutem një përgjigje për emailin më poshtë*”. Klodiani i ka ruajtur në një folder klodianzoto@yahoo.com.ost me attachment “*Plotësime për*

inceneratorin Tiranë” ku gjendet një dokumenti i krijuar dhe modifikuar për herë të fundit nga shtetësja Alma Shehu më datë 17.02.2017 që nis me “1.1 2. Vlerësimi sasior i “Vlerës së parasë”.

Datë **20.02.2017** sipas informacionit të përcjellë nga Akshi mbi komunikimet elektronike nga posta elektronike e zyrtarëve, Alma Shehu i dërgon e-mail **Alba Thomës** dhe i shkruan: “Përshendetje Alba, Bashkëlidhur po ju dërgoj përgjigjen e skanuar te Ministrisë së Financave datë 14.02.2017 në lidhje me inceneratorin Tiranë. Gjithashtu, po ju informoj se kërkesa juaj në lidhje me këtë projekt duhet të jetë e plotësuar me të gjitha rekomandimet e bëra në shkresën tone te mëparshme date 23.01.2017, edhe sipas informacioneve të shkëmbyera me email, si dhe të gjitha këto rekomandime të jenë të reflektuara në studimin e fizibilitetit se bashku me kontratën. Faleminderit!” Më datë **21.02.2017** shtetësja Alba Thoma i dërgon shtetases Alma Shehu bashkëlidhur shkresën ku i shkruan se është sjellë edhe dorazi sot.

Më datë **21.02.2017** ora 09.43 shtetasi **Klodian Zoto** ia dërgon emailin shtetases **Alba Thoma** me përmbajtje “përgjigja” dhe më poshtë: Në lidhje me nxjerrjen e vlerës së prokurimit publik kemi të dhënat e mëposhtme:

Prokurim publik: - Identifikimi i projektit – 300 000 euro; Projektimi dhe design – 500 000 euro; Zgjidhja më e mirë e mundshme – 300 000 euro; Knoë Hoë – 1000 000 euro; Asetet në përfundim 130 000 000 euro; marzhi i fitimit i ndërtuesit 13 480 000 euro. Totali 148 280 000 euro.

Në lidhje me identifikimin e projektit sqarohet se **Ministria e Mjedisit apo Bashkia Tiranë nuk mund të bënte identifikimin e projektit më të saktë dhe më të plotë** sesa e ka bërë subjekti propozues pasi jo vetëm që nuk posedon staf të specializuar për këtë qëllim por edhe nuk mund të kontraktojë shoqëri të specializuar për këtë qëllim pasi nuk ka pasur asnjëherë në buxhet të saj 3 000 000 euro për të investuar në këtë sektor.

Nga testimi i tregut që kemi bërë, kontraktimi i shoqërive të specializuara për të realizuar këtë proces, dhe vlera e kontratës që do të duhet të paguajnë është rreth 3 000 000 euro.

Projektimi dhe design i një projekti të tillë, studimi i fizibilitetit në rastin më të mirë vlen të paktën 500 000 euro pasi një studim i tillë kërkon njohuri të thelluara gjeodezike, mjedisore, ekonomike, teknike, hidrologjike, pyjore etj.

Vetëm evidetimi i i zgjidhjes më të mirë të mundshme për të përcaktuar kush lloj projekti apo zgjidhje definitive të problematikës së krijuar në landfillin e Sharrës, do të kushtonte të paktën 300 000 euro pasi në praktikën e vendit tonë ka ndodhur shpesh që janë bërë investime që kanë rezultuar jo si zgjidhja më e mirë dhe pasi janë shpenzuar me miliona euro, janë shpenzuar të tjera për të realizuar zgjedhjen më të mirë të mundshme. Ministria e Mjedisit nuk disponon staf me kapacitete në këtë fushë që do të thotë se do të duhet të kontraktojë një shoqëri të specializuar. Në lidhje me Know How e shoqërisë propozuese, ju bëjmë me dije se kemi të bëjmë me një shoqëri që në vendin e origjinës së saj dhe të gjithë vendet e BE-së është lider. Në këto kushte vlera e Knoë Hoë -t të kësaj shoqërie është 1 000 000 euro. Në lidhje me vlerësimin e asetëve në përfundim, sqarohet se pas përfitimit të afatit të kontratës Bashkisë Tiranë do të dorëzohet tërësia e asetëve të impiantit së bashku me mjetet që operojnë në të, vlera totale e të cilave do të jetë në masën 130 000 000 euro. Në lidhje me marzhin e fitimit të investitorit që do të kërkonte të merrte me prokurim projektin e mësipërm, emi marrë parasysh një marxh minimal prej 10 % mbi vlerën e projektit në nivelin prej 13 480 000 euro. Gjithashtu në rastin e prokurimit do të duhet të kemi parasysh dhe vlerën në kohë të parasë, pasi pagesat që do të duhet të bëhen kontraktorit në këtë rast do të kenë një shtrirje deri në pesë vite dhe si rrjedhojë pagesa vjetore do të jetë në nivelin prej 29 656 000 euro (148 280 000/5 vite) ndërkohë që në rastin e koncensionit 30 – vjeçare është në nivelin vjetor prej 7 409 500 euro (700tX365X29 euro/t) dhe në rastin e dytë kjo pagesë mbulon jo vetëm koston e investimit por edhe koston vjetore të operimit të landfildet.

Me shkresën nr. 5474/25 prot datë **21.02.2017** Ministri i Mjedisit i drejtohet sërish **Ministrisë së Financave Arben Ahmetaj** me lëndë “Ridërgohet kërkesë për miratim” ku i bën me dije se kërkesa e nenit 22 të VKM nr. 575 datë 10.07.201 nuk është e aplikueshme për këtë procedurë koncensionare

pasi referuar studimit të fizibilitetit që kanë përcjellë, kanë të bëjnë me një investim tërësisht privat për ndërtimin dhe operimin e impiantit për të gjithë kohën e kontratës pra për të 30 vjetët. Shoqëria e cila do të fitojë të drejtën e ndërtimit të impianteve, mbylljen dhe rehabilitimin e impianteve ekzistuese të vedndepozitimit, administrimin e kompleksit të menxhimit të mbetjeve **do të bëjë me fondet e veta një investim prej 128 000 000 euro. Kjo është arsyeja përse nuk është i parashikuar projekti brenda tavaneve buxhetore të MM** pasi ky institucion nuk do të faturojë asnjë euro të saj në /dhe për llogari të subjektit që do të shpallet fitues në fund të procedurës.

MM është e vetëdijshme se kur MF kërkon miratimin nga Kuvendi të tavaneve të buxhetit afatmesëm për MM për të suportuar kostot e këtij projekti, i referohen detyrimeve që do të lindin nga ky projekt për bashkitë të cilat do të depozitojnë mbetjet në këtë impiant.

Këto dy arsye që këto fonde nuk kanë përse të jenë të parashikuara dhe të miratuara në buxhetin e MM:

1. MM nuk do të ketë asnjë lloj financimi apo mbulim të detyrimeve të ndërtimit apo mbajtjes së impiantit
2. Bashkia Tiranë si autoriteti më i madh i përdorimit të këtij impianti, do të përballojë **shpezimet përkatëse të depozitimit të mbetjeve dhe të shpronësimit të tokës**, ku do të ndërtohet impianti me anë të grandit të pakushtëzuar që qeveria qendrore qalon për qeverisjen lokale. Ky grant nuk ka asnjë rast tavane të miratuara me ligj nga kuvendi. Për këtë arsye shpenzimi nuk është as brenda tavaneve të Bashkisë Tiranë për vitin 2017. Nga ana tjetër grandit i pakushtëzuar një ndër prioritetet që ka është se mund të përdoret nga përfituesi i saj për nevojat e tij.

...shkresa vijon 6 faqe.

Më datë **28.02.2017** sipas informacionit të përcjellë nga Akshi mbi komunikimet elektronike nga posta elektronike e zyrtarëve, shtetësja Irta Xhokaxhi, punonjëse e Ministrisë së Financave, i dërgon e-mail shtetases Alba Thoma me dokument: **Draft- Shkresën kthim-përgjigje për Ministrinë e Mjedisit Inc per miratim nga Bashkite 24.02.2017.docx**. Në këtë shkresë Ministria e Financës shprehet se: “Duke qënë se në studimin e fizibilitetit shpreheni se Qarku i Tiranës është financuesi dhe përfituesi kryesor i projektit, kërkojmë nga ana Juaj marrjen e miratimit me shkrim nga ky Qark, referuar modelit financiar të propozuar në studimin e fizibilitetit.”

Tashmë që ishin miratuar edhe ndryshimet në VKM nr. 575 të vitit 2013 në lidhje me rritjen e pushtetit të shtetasit Arben Ahmetaj, ky i fundit kthen përgjigje pikërisht sipas draft shkresës së mësipërme.

Me shkresën nr. 13118/7 prot datë **02.03.2017** **Ministri i Financave Arben Ahmetaj** i kthen përgjigje ministrit të mjedisit Lefter Koka në lidhje me shkresën nr. 5474/25 datë 21.02.2017 se: *Nisur nga qëllimi dhe objektivat që synohen të arrihen nëpërmjet këtij projekti të lidhura me interesin publik duke qënë se në studimin e fizibilitetit shpreheni se qarku i Tiranës është financuesi dhe përfituesi kryesor i projektit kërkojnë nga ana e MM marrjen e miratimit me shkrim nga ky qark, referuar modelit financiar të propozuar në studimin e fizibilitetit.*

Me shkresën nr. 8275/1 prot datë **27.03.2017** të kryetarit të bashkisë Tiranë, Erjon Veliaj i është kthyer përgjigje sekretarit të përgjithshëm të MM shtetasit Alqi Bllako, në përgjigje të shkresës në lidhje me kërkesën për miratimin e vazhdimit të procedurave koncensionare me objekt ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitim i venddepozitimeve ekzistuese Tiranë, duke i bërë me dije se Bashkia Tiranë shprehet parimisht dakort përse i përket rolit të saj, referuar studimit të fizibilitetit të paraqitur nga MM.

Me shkresën nr. 5474/29 prot datë **28.03.2017**, Ministri i Mjedisit Lefter Koka i përcjell **Ministrin të Financës Arben Ahmetaj** kopje të dhënies së dakordësisë së kryetarit të bashkisë Tiranë për

vazhdimin e procedurës koncensionare ...mbi bazë të studimit të fizibilitetit që është përcjellë edhe pranë MF.

Sipas informacionit të përcjellë nga Akshi mbi komunikimet elektronike nga posta elektronike e zyrtarëve, në periudhën **30.03.2017 deri më 04.04.2017** ka një korrespondencë emailësh mes shtetaseve Alma Shehu dhe Alba Thoma.

Më datë **30 mars 2017** Alma Shehu i dërgon e-mail Alba Thomës: *“Pershendetje Alba Referuar shkresës së Ministrisë së Mjedisit nr. 5474/2 prot. Datë 28.03.2017, rezulton se bashkëlidhur kësaj shkrese mungon kopja e dakordësisë së Kryetarit të Bashkisë së Tiranës për vazhdimin e e procedurës koncensionare me objekt “Ndërtim landfilli inceneratori” si dhe studimi perfundimtar i fizibilitetit. Per sa me siper, ju lutem merrni masa per plotesimin e kërkesës suaj me dokumentacionin e lartpermendur”*

Datë **4 prill 2017** Alba i shkruan se: *“Bashkelidhur shkreses ka qene kopja e shkreses se z. Veliaj gjithsesi po te duash e sjell tani dorazi se bashku me nje kopje te studimit. Te lutem me thuaj”*

Më pas Alma Shehu i shkruan se: *“Ne shkresen qe na ka ardhur nuk ka qene kopja e shkreses se z. Veliaj bashkelidhur, gjithsesi mund ta sillni se bashku me studimin e perditesuar te fizibilitetit te cilin duhet ta protokolloni. Gjithashtu, Alda kerkon qe te jesh e disponueshme ne telefon.”*

Me memon e datës **05.04.2017** Alda Klosi i përcjell Mimoza Dhëmbit drejtoreshë e përgjithshme e buxhetit për mendim, shkresat e mësipërme si dhe studimin e fizibilitetit. Me memon e datës **05.04.2017 (korrigjuar si 07.04.2017)** konfirmuar nga Ina Dhaskali përgjegjëse sektori dhe Gentian Opre drejtor, memo e përgatitur nga Mimoza Dhëmbi i është adresuar Alda Klosit, ku pasqyrohet se **parë në këndvështrimin buxhetor shprehen në parim dakort**, përsa kohë nuk shoqërohet me kosto financiare shtesë në buxhetin e shtetit. Bashkëlidhur konstatohet studimi i fizibilitetit i muajit dhjetor 2016.

Me shkresën nr. 13118/9 prot datë **06.04.2017** Ministri i Financave Arben Ahmetaj i drejtohet Ministrit të Mjedisit Lefter Koka, në përgjigje të shkresës me nr. 5474/29 prot datë 02.03.2017 ku shprehen se: Referuar shkresës nr. 8275/1 prot datë 27.03.2017 me anë të së cilës kryetari i bashkisë Tiranë është shprehur parimisht dakord për rolin e kësaj bashkie referuar studimit të fizibilitetit, **shprehen pa komente** përsa kohë që financuesi dhe përfituesi kryesor i projektit është Bashkia Tiranë.

I sjellin në vëmendje se në respekt të dispozitave të ligjit nr. 125/2013...dhe VKM nr. 575 datë 10.07.2013...**të vlerësohen** me prioritet maksimal çështjet e mëposhtme:

- **Kostot buxhetore që mund të lindin si pasojë e materializimit të risqeve të ndryshimit të kursit të këmbimit dhe atij nga inflacioni të përloagriten plotësisht brend atotalit të paarshikuar si mbëhstetje financiare për këtë projekt**
- **Marrjen e miratimit nga MEI në cilësinë e institucionit përgjegjës për politikën në fushën e energjisë elektrike dhe pronarit të KESH sh.a. për përballimin e riskut nga çmimi i energjisë elektrike (feed in tariff)**
- **Marrjen e miratimit nga njësitë e qeverisjes vendore që përfshihen në këtë projekt lidhur me përballimin prej tyre të sikut të mosplotësisht të sasisë së mbetjeve për t'u trajtuar nga koncensionari.**

Kjo shkresë është koncept nga Alda Klosi dhe Gentian Opre drejtor, konfirmuar nga Mimoza Dhëmbi drejtor i përgjithshëm, miratuar nga Gelradina Prodani sekretar i përgjithshëm dhe Ervvin Mete zëvendës ministër më datë 05.04.2017.

Me emailin e datës **07.04.2017** ora 10.24 am shtetësja Alma Shehu nga adresa zyrtare @financa.gov.al i përcjell një email të Forward-uar më parë shtetases Alba Thoma dhe cc Ida Klosi në adresat e tyre zyrtare me titull *“Kthim përgj Min Mjedisit-scan”* me këtë përmbajtje: *Pershendetje Alba, Bashkëlidhur gjen shkresën e Ministrisë së Financave për inceneratorin Tiranë. Faleminderit! Alda”*. Alba Thoma nga adresa e saj zyrtare në @moe.gov.al më datë 07.04.2017 ora 10.38 am ia

përcjell vetes së vet në adresën private albathoma82@gmail.com dhe më datë 07.04.2017 ora 10.40 ia përcjell shtetasit Klodian Zoto. Shkresa në fjalë është shkresa me nr. 13118/9 prot datë 06.04.2017 e Minsitrisë së Financave drejtuar shtetasit Lefter Koka.

Pra siç mund të konstatohet, personi nën hetim Arben Ahmetaj, nuk e pengon këtë procedurë pavarësisht problemeve që ajo paraqiste.

V.6) Zhvillimi i procedurës koncensionare dhe lidhja e kontratës

Shtetasi Klodian Zoto, më datë **10.04.2017** i dërgon email shtetases Alba Thoma në adresën e saj personale albathoma82@gmail.com me titull “*Versioni fundit*” dhe e ka ruajtur në folderin [klodian Zoto@yahoo.com_ost](mailto:Zoto@yahoo.com_ost) me attachment *Rev 2 Tirana3*. Më datë 10.04.2017 ora 14.46 ia dërgon këtë email shtetases Alba Thoma me përmbajtje: “*Kam lënë disa komente sepse duhet të plotësohen nga ju. Skanë të bëjnë me kriteret.*” Bashkëlidhur është një dokument i krijuar nga shtetësja Denisa Tollkuçi, i krijuar më datë 10.04.2017 dhe konstatohet se janë **dokumentat standarte të procedurës** përzgjedhëse konkurruese me objekt dhënia me koncension e ndërtimit të zonës së trajtimit të mbetjeve Tiranë. Më datë **11.04.2017** shtetësja Alba Thoma nga adresa e saj private, albathoma82@gmail.com ia dërgon vetes së saj në adresën zyrtarëve (të dhëna të marra nga Akshi) e-mailin me titull: *versioni i fundit dhe dokumentin bashkëlidhur REV2 TIRANA3.docx*. Ky është dokumenti që ka të bëjë me: “*Dokumentet Standarte të Procedurës Përzgjedhëse Konkurruese*”. Komentet janë berë vetëm në faqen e 3 të dokumentit ku është komentuar në lidhje me përmbushjen e kriterëve teknike ku duhet të përcaktohet qartë domethënia e këtij kriteri dhe që do vlerësohet në bazë të një projekti teknik, ka nevojë për më tepër shpejtim.

Më datë **11.04.2017** shtetasi Bledar Karoli i dërgon e-mail antarëve të komisionit (të dhëna të marra nga Akshi) në lidhje me takimin e rradhës ku do të diskutohet në lidhje me DSPK dhe i kërkon komentet e tyre në lidhje me DSPK. Bashkëlidhur dhe dokumenti.

Më datë **12.04.2017** shtetësja Alba Thoma i dërgon e-mail shtetases Blerina Xhixha (të dhëna të marra nga Akshi) bashkëlidhur *dokumentin 1.docx* dhe i kërkon ta bëjë në 3 kopje. Ky dokument është procesverbali dt. **12.04.2017** ku: “*u diskutua mbi procesin tashmë të përfunduar për marrjen e dakortësisë së Bashkisë së Tiranës për vazhdimin e procedurave të projektit në fjalë referuar studimit të fizibilitetit si dhe miratim përkatës nga ana e Ministrisë së Financës. U procedua më pas me nënshkrimin e studimit final të fizibilitetit. Takimi i sotëm ishte kryesisht i fokusuar tek hartimi i dokumentave Standarte të Konçesionit, drafti i të cilëve iu është përcjellë Komisionit paraprakisht në rrugë elektronike. Pas diskutimit të elementeve të tij Komisioni vendosi që:*

- *Të procedohet me përfundimin e punës për hartimin e dokumentave Standarte të Konçesionit deri në përfundimin e tyre dhe miratimin përkatës.*
- *Takimi i rradhës i Komisionit do t’ju komunikohet Komisionit me rrugë elektronike, gjithsesi parimisht u vendos ditën e premtë datë 14.04.2017, ora 10.00 në ambjentet e Ministrisë së Mjedisit.”*

Më datë **13.04.2017** shtetësja Alba Thoma (të dhëna të marra nga Akshi) i dërgon e-mail shtetases Valbona Ballgjini dhe bashkëlidhur *dokumentin 1.docx*. Ky dokument është **draft procesverbali i datës 14.04.2017** ku shkruhet se “*sot me date 14.04.2017 u diskutua mbi elementet specifik të dokumentave Standarte të Konçesionit, komente të cilat janë përcjellë Komisionit paraprakisht në rrugë elektronike dhe nga ana tjetër janë diskutuar, komente të cilat janë reflektuar. Pas diskutimit të elementeve të tij Komisioni vendosi që: Të procedohet me nënshkrimin e dokumentave Standarte të Konçesionit duke i miratuar ato. Hartimin e raportit përmbledhës së procedurës për të njoftuar Ministrin. Dërgimin e Dokumentave Standartë të Konçesionit për miratim pranë Titullarit të Autoritetit Kontraktor. Vazhdimin e procedurave për ngarkimin në sistem të dokumentacionit.”*

Në datën **13.04.2017** është dhe e-maili i shtetasit Bledar Karolit (*të dhëna të marra nga Akshi*) i cili i drejtohet antarëve për mbledhjen e rradhës që do të zhvillohet më datë 14.04.2017.

Në datën **14.04.2017** shtetësja Valbona Ballgjini (*të dhëna të marra nga Akshi*) i dërgon e-mail antarëve, ku i bën me dije se, *bashkëlidhur do të gjeni DSPK përfundimtare të miratuara sic u ra dakord në mbledhjen e datës 14.04.2017*. Takimi i rradhës do të jetë në 18.04.2017.

Me emailin e datës **10.05.2017** shtetësja Sevi Zani i dërgon shtetasi Hans Wallage dhe cc të huajve të tjerë dhe ndërmjet të tjerëve edhe shtetasit **Klodian Zoto**, duke i bërë me dije se **procedura konkurruese për Tiranën është shpallur** dhe më poshtë do të gjejnë dokumentacionin e kompanisë IE BV që duhet të plotësojë për tenderin e Tiranës. Konstatohet se janë përcjellë në gjuhën angleze dokumentat standarte të procedurës konkurruese për ndërtimin e landfillit, inceneratorit dhe rehabilitimit të landfillit ekzistues të Tiranës.

Me emailin e datës **11.05.2017** ora 08.18. AM rezulton se Hans Wallage i dërgon email Michiel Beudeker dhe Ervin Bosma dhe cc ndër të tjerë edhe shtetasit Klodian Zoto, Sevi Zani, Fabiola Febo, Denisa Tollkuci ku në gjuhën angleze parashtron se Integrated Energy BV është duke ndërmarrë një hap më tej në Tenderin për menaxhimin e mbetjeve në Shqipëri dhe si më poshtë kërkohen dokumentat formale për të plotësuar procedurën. Të hënën dhe të martën tjetër një delegacion i joint venture do të vizitojë zyrat për të finalizuar çështjen. Me emailin e datës 11.05.2017 Erwin Bosma i drejtohet Han Wallage ku i nis disa komente në lidhje me emailin e dërguar si më sipër.

Në **muajin maj 2017** shoqëria Integrated Energy B.V. rezulton të ketë përgatitur planin e biznesit *Dhënia me koncension e ndërtimit të landfillit, inceneratorit dhe rehabilitimit të venddepozitimeve ekzistuese në Tiranë*, studimin e fizibilitetit nga shoqëria Integrated Energy B.V. përgatitur nga Arcadis dhe De Mare srl. Sipas këtij, akti investimi i planifikuar për ndërtimin e ZTMT arrin **shumën 128 248 330 euro**.

Ne muajin maj 2017 Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Elbasan, regjistron dy procedime penale e konkretisht ate me nr. 870 dhe 886 te vitit 2016 ne lidhje me aktivitetin e shoqerive te shtetasve Klodian Zoto dhe Mirel Mertiri dhe ne lidhje me fitimin e koncensiove nga keto shoqeri.

Sipas dokumentave të standarte të procedurës përzgjedhëse konkurruese për ndërtim landfilli, inceneratori dhe reabilitimi i venddepozitimeve ekzistuese Tiranë, procedurë e hapur, **me kohëzgjatje 30 vjet**, parashtrohet se afati për dorëzimin e ofertave është **12.06.2017**.

Me emailin e datës **03.07.2017** ora 11.26 shtetasi Klodian Zoto i ka dërguar email shtetases **Alba Thoma** në adresën private të kësaj të fundit albathoma82@gmail.com me titull: "*Procedura landfilli i Tiranës*" dhe e ka ruajtur në folderin klodianzoto@yahoo.com. Konstatohet se si burim është një email i dërguar në datë 03.07.2017 ora 11.05 nga shtetësja **Etleva Kondi**. Bashkëlidhur është një dokument i modifikuar nga shtetasi Ervin, i krijuar më datë 16.02.2017 dhe modifikuar më datë 02.07.2017 ku gjendet proces verbal vlerësimi nga komisioni i dhënies së koncensionit ku pasqyrohet se **është paraqitur vetëm një ofertues e konkretisht shoqëria Integrated Energy B.V. me vlerë investimi 128 248 330 euro**. Ky proces verbal duket se është si **draft** pasi nuk ka datë dhe data e mbledhjes është lënë bosh; dokument i modifikuar nga Ervini, i krijuar më datë 27.01.2015 dhe modifikuar më datë 02.07.2017 ku është pasqyruar **draft vendimi nr. 1 i vitit 2017 i komisionit të dhënies me koncension për klasifikimin e shoqërisë Integrated Ennergy B.V.** si ofertë të vetme me shumën totale të pikëve 100 pikë, dokument i panëshkruar, draft njoftimi për ofertuesin e kualifikuar.

Më datë **05.07.2017** shtetasi Bledar Karoli (*të dhëna të marra nga Akshi*) i dërgon antarëve të komisionit, draft procesverbalin e shqyrtimit dhe vlerësimit për dhënien me koncesion/PPP për inceneratorin e Tiranës. Në këtë procesverbal vlerësimi është shkruar se: "*Në procesverbalin e hapjes*

në këtë procedurë konkurruese ka dorëzuar ofertën vetëm një ofertues dhe konstatohet se është dorëzuar dokumentacioni mbi përmbushjen e kapacitetit ligjor, kapacitetit ekonomik financiar, kapacitetit Teknik dhe profesional dhe në përfundim si konkluzion shoqëria **“Integrated Energy B.V”** i plotëson kërkesat teknike për kualifikim e për rrjedhojë, kualifikohet për fazat e mëtejshme. **KVO e vlerëson këtë ofertë me 100 pikë nga 100 pike te mundshme”**.

Me shkresën nr. 6392 prot datë **17.08.2017** të Ministrit të Mjedisit, në kokë është përshkruar Ministria e Mjedisit, **Komisioni i dhënies së koncensionit, drejtuar Klodian Zotos si përfaqësues i shoqërisë Integrated Energy B.V.** me adresë në Hollandë me lëndë **“Njoftim për ofertuesin e kualifikuar”** parashtrohet se Zoto *falenderohet për pjesmarrjen në procedurën konkurruese për dhënien me koncension për ndërtimin e landfillit, inceneratorit dhe rehabilitimi i venddepozitimeve ekzistuese Tiranë. Procedura është kryer në përputhje me ligjin nr. 125/2013 “Për koncensionet dhe partneritetin publik privat” i ndryshuar dhe akteve nënligjore në zbatim të legjislacionit mbi koncensionet. Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e kontratës si dhe dokumentacionin e paraqitur. **Oferta juaj meqënëse pas shqyrtimit të bërë u klasifikua nga KVO bazuar në kriteret e vlerësimit të përcaktuar në Dokumentat standarte të koncensionit u vlerësua me shumën totale prej 100 pikësh me ofertën e paraqitur si më poshtë:** Vlera e investimit 128 248 330 E; Vlera e fee koncensionare 2.1 %; Vlera e depozitimit të mbetjeve 29 euro/ton. Koha e ndërtimit dhe vënies në shfrytëzim sipas grafikut (shkresa është e nënshkruar dhe është gjendur tek kompjuterat e sekuestruara shtetasit Klodian Zoto).*

Më datë **23.08.2017** shtetasi Klodian Zoto i nis email Valbona Ballgjinit dhe Bledar Karolit, me titull **“Draft”** ku bashkalidhur është **draft kontratë Kontrata e koncensionit “Për ndërtimin Landfilli, inceneratori dhe rehabilitim i venddepozitimeve ekzistuese Tiranë dhe prodhimin e energjisë elektrike”** Zona e Trajtimit të mbetjeve Tiranë ndërkomjet Minsitrisë së Mjedisit dhe shoqërisë ___ Tiranë më _ gusht 2017.

Më datë **24.08.2017** ora 12.28 shtetasi Bledar Karoli funksionar i Ministrisë së Mjedisit, i dërgon një email anëtarëve të komisionit më përmbajtje: *Përshëndetje, Në zbatim të urdhërit të Ministrit të Mjedisit nr. 5007 prot datë 05.09.2016 si dhe në vazhdim të procedurës me objekt për dhënien me koncension/ppp “Ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitimi i venddepozitimeve egzistuese Tiranë” bashkëlidhur do të gjeni draft kontratën. Lutemi komentet ose sugjerimet ne lidhje **draft kontratën**. Përsa i përket takimit të radhës do ju njoftojmë në ditët në vazhdim”. Më datë 24.08.2017 ora 15.24 sërish Bledar Karoli dërgon një email me përmbajtje: “Përshëndetje, Në vijim të emailit të mëparshëm ju bëj me dije se **takimi i rradhës është lënë ditën e premte datë 25.08.2017 ora 11.00 në sallën e mbledhjeve në Ministrinë e Mjedisit. Ju lutem konfirmoni pjesmarrjen...**”.*

Më datë **25.08.2017** ora 17.47 pm Bledar Karoli i dërgon email Pëllumb Abeshit, Taulant Tushës, Erjon Murataj, Sidita Temalit, Etleva Kondit, Namik Simixhiu dhe CC Valbona Ballgjini, Alba Thoma dhe Rovena Beqiraj me përmbajtje: *“Përshëndetje, Në vijim të takimit ju bëj me dije se **takimi i rradhës është lënë ditën e hënë datë 28.08.2017 ora 11.00 në sallën e mbledhjeve në Ministrinë e Mjedisit. Ju lutem konfirmoni pjesmarrjen...**”* Këto emaile i janë bërë forward shtetasit Klodian Zoto më datë 28.08.2017 ora 14.53 nga shtetasi Bledar Karoli duke përdorur adresën zyrtare @moc.gov.al, email me titull **“Draft Kontrata”** ku bashkalidhur është dokumenti **“Draft kontratë Kontrata e koncensionit për ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitim i venddepozitimeve ekzistuese Tiranë dhe prodhimin e energjisë elektrike Zona e trajtimit të mbetjeve Tiranë (ZTMT)”** midis Ministrisë së Mjedisit dhe shoqërisë Integrated Energy BV, me komente nga shtetësja Alba Thoma. Ky dokument shfaqet të ketë si autor Alba Thoma më datë 28.08.2017 dhe modifikuar për herë të fundit po në këtë datë nga Bledar Karoli.

Më datë **29.08.2017** ora 11.04 shtetasi Klodian Zoto i ka dërguar email shtetasës Alba Thoma në adresën private albatthoma82@gmail.com dhe Valbona Ballgjini në adresën

valbonaballgjini@hotmail.com me titull "Nenet e kontratës MIME-Version 1.0" të cilin më pas e ka ruajtur në folderin klodianzoto@yahoo.com.ost. Më datë 29.08.2017 ora 13.04 shtetasi Klodian Zoto i dërgon email shtetaseve Alba Thoma dhe Valbona Ballgjini ku shfaqet një mesazh i dërguar nga dikush tjetër me këtë përmbajtje: "Përsa i përket draft kontratës për projektin Tiranë: Neni 5.10 të lihet siç ishte; Neni 6.2 të lihet siç ishte; Neni 7.1.3 të lihet siç ishte; Neni 7.2 të lihet siç ishte.

Më datë **31.08.2017** ora 12.09, shtetësja Alba Thoma nga adresa e saj zyrtare Alba.Thoma@moe.gov.al bën share nga telefoni i saj tek shtetasi Klodian Zoto me adresë emaili klodianzoto@yahoo.com një shkresë "kthim përgjigje Mjedisit". Ky dokument i cili rezulton të jetë krijuar dhe modifikuar për herë të fundit me autor shtetasin Herald Jonuzaj konstatohet se **është një draft shkresë e Avokaturës së Shtetit**, pa datë, e muajit gusht 2017 drejtuar Ministrit të Mjedisit Leter Koka, **ku me pika të posaçme janë përcaktuar disa vërejtje që Avokatura e Shtetit, ka vlerësuar të evidentojë në lidhje me draft kontratën e koncensionit**, referuar shkresës me nr. 6550 prot datë 28.08.2017. Ndër vërejtjet që ka evidentuar mund të përmendim faktin se **tek objekti i projekt kontratës duhet të shtohen të gjitha impiantet e tjera që do ndërtohen, administrohen, mirëmbahen dhe transferohen; sugjeron që pronësia e shesheve dhe e të gjithë objekteve të ndërtuara të qëndrojnë në pronësi të autoritetit shtetëror; duhet riformular në të njëjtën frymë pika 5.2.2 në kuptimin që koncensionari mund të vendosë si garanci për financim vetëm të drejtat e tij që rrjedhin nga kontrata e koncensionit dhe jo asetet që do të krijohen pasi ato janë pronë e shtetit, pra vetëm e drejta e përdorimit mund të lihet peng ose garanci; në lidhje me përfshirjen në nenet e kontratës të ministrisë së energjisë duke qenë se kjo e fundit nuk është palë, ministria e medisit nuk mundet të garantojë veprimet e një ministrie tjetër; nuk parashikohet baza ligjore ku mbështetet vendosja e detyrimit të një organi shtetëror për të garantuar blerjen e energjisë elektrike nga ky impiant, etj.**

Në datë **31.08.2017**, me nr. 6021 rep nr. 2895 kol para noterës Majlinda Demollari, është lidhur **kontrata e koncensionit** ndërmjet Ministrisë së Mjedisit dhe shoqërisë Koncesionare **Integrated Energy BV SPV sh.p.k.** përfaqësuar nga Giuseppe Ciaffaglione.

Më datë **31.08.2017** ora 20.17.21 shtetasi Floran Pustina i përcjell shtetases Valbona Ballgjini në adresën e kësaj të fundit zyrtare valbona.ballgjini@moe.gov.al email me titull: "kontrata clean". Më datë 01.09.2017 ora 11.37 am Valbona Ballgjini ia përcjell shtetases Alba Thoma në adresë zyrtare dhe kjo e fundit më datë 01.09.2017 ora 12.09 pm ia përcjell vetes së vet në adresën e saj private albathoma82@gmail.com. Më pas më datë 01.09.2017 ora 12.10 nga adresa e vet private albathoma82@gmail.com ia përcjell shtetasit Klodian Zoto. Bashkalidhur është dokumenti me autor Alba Thoma dhe modifikuar për herë të fundit nga Floran Pustina, krijuar dhe modifikuar më datë 31.08.2017, konkretisht kontrata e koncensionit për ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitim i venddepozitimeve ekzistuese Tiranë dhe prodhimin e energjisë elektrike Zona e Trajtimit të mbetjeve Tiranë e muajit gusht 2017.

Shtetësja **Sidita Kopliku (Temali)**, anëtare në komisionin për zhvillimin e procedurës koncensionare të Tiranës, si përfaqësuese e Atrako, në deklarin e saj më datë 07.07.2023, ka deklaruar se ka pasur presione nga titullarja e e institucionit, Agjensisë së Trajtimit të Koncensionave, konkretisht shtetësja Rovena Beqiraj, ku prej saj nixte që procedura koncensionare për Tiranën të finalizohet me sukses. Gjithashtu sqaron se, kur ka qenë pjesë e procedurës koncensionare në lidhje me Durrësin ku do të ndërtohej një landfill, si anëtare komisioni, një këshilltar i ministrit Arben Ahmetaj, e ka njoftuar që e kërkonte ministri Arben Ahmetaj në zyrë. Ka shkuar tek zyra e ministrit Arben Ahmetaj, në paradhomë, ku sekretarja i ka kërkuar të linte telefonin aty, dhe më pas është futur në zyrën ku ndodhej ministri Arben Ahmetaj, e shoqëruar nga këshilltari. Në zyrë kanë qenë vetëm të tre, pra Sidita, këshilltari dhe ministri Arben Ahmetaj. Ministri Arben Ahmetaj i ka kërkuar që, në lidhje me procedurën e Durrësit, Sidita ta shikonte dhe ta vlerësonte me pozitivitet, në drejtim të përfundimit me sukses të saj. Sidita këtë takim e ka vlerësuar si formë presioni pasi titullar të drejtëpërdrejtë ajo

kishte kryetarin e Atrako-s. Pas kësaj situate, edhe në rastin e procedurës koncensionare të Tiranës, Sidita është ndjerë në presion për shkak të asaj që kishte ndodhur për Durrësin dhe pasur parasysh edhe nxitjen e kryetares Rovena Beqiraj që kjo procedurë koncensionare e Tiranës të realizohej me sukses.

Gjatë gjithë kësaj kohe kanë vijuar marrëdhëniet e ngushta të personit nën hetim Arben Ahmetaj me shtetasit Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto. Rezulton se sipas procedimit penal të regjistruar në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan ku janë përdorur edhe metodat e posaçme të hetimit siç janë ato të përgjimit telefonik rezulton se më datë **06.09.2017** në orën 16.38.48 shtetasi Mirel Mërtiri nga nr telefonik 068 20 00 456 që është në përdorim nga shtetasi Klodian Zoto i telefonon nr telefonik 069 60 94 520 që i përket shoferi të familjes së shtetasit Arben Ahmetaj, shtetasit Agron Ceka duke i kërkuar të lajmërojë shtetasin Arben Ahmetaj se i është thyer telefoni. Konkretisht biseda është si vijon:

+520: O Zoto!

+456: O Gono

+520: Ca bën?

+456: Klodi jam Klodi.

+520: Ëë Klodi je o vlla?

+456: E ca bërë ti lalë?

+520: Mirë

+456: Ore se s'kam telefonin se mu thye, thuj një çik fratelos, që ta dijë ai se mos më merr mua kur mundet të më kontaktojë e smë kap.

+520: Ëhë. Të të marri ktu?

+456: Jo mo jo. Ky është telefoni i Zotos. Po po pati gjë ti shkruje Zotos dhe t'i dal unë në telefon, më kupton?

+520: Mirë mirë

+456: Thuaji ti se mu thye telefoni.

+520: E mir vlla mir.

+456: Mirë, edhe nesër nga mgjesi mbase ma zgjidhin ata cunat për tma rregulluar

+520: E mirë vlla mirë.

+456: Si ka qenë ai?

+520: **Mirë, po ja është në mbledhje se kam takuar fare që nga ora njëmbëdhjetë.**

+456: Po iku mirë në mgjes, vajtët mirë?

+520: Eee një cik presion rrugës, u nisëm nga ora nëntë e njëzetë (9:20), po mirë mirë.

+456: Po andej nga Maqedonia, ca u bë?

+520: Po kanë dërguar Tanin, nuk e di.

+456: Ske folur ti?

+520: Po jo, e lashë që të më marri

+456: Epo mirë vlla.

+520: Hajde do ta zgjidhim

+456: Mirë, fol të lutem se, që ta dijë ai, mirë vlla?

+520: Mirë mirë, mirë pa merak.

+456: Hajde ja kalofsh mirë.

+520: Rrofsh o Klod, mirupafshim.

+456: Ciao, ciao.

Me shkresën nr. 6597/12 prot datë **11.09.2017** Ministri i Mjedisit Lefter Koka i ka përcjellë Bashkisë Tiranë për ndjekje, vazhdim dhe ekzekutim të kontratës, duke përcjellë kontratën e koncensionit me nr. prot 6597 datë 31.08.2017.

Me shkresën nr. 6597/2 prot datë **12.09.2017** të ministrit të mjedisit Lefter Koka, drejtuar APP-së i është përcjellë njoftimi i kontratës së nënshkruar.

Më datë **21.09.2017** ora 09.28 Floran Pustina i dërgon i ka shkruar adresës: floran.pustina@tashkopustina.com; Klodi, Flonia Pls. Check. Më datë 21.09.2017 Klodian Zoto i përcjell email Alqi Bllakos me titull "*Vendim i K.Bashkiak*". Bashkalidhur është vendimi i Këshillit Bashkiak Tiranë, me kryetar Aldrin Dalipi, draft me nr 8 datë ____ 2017 ku parashtrohet se me propozimin e Ministrisë së Mjedisit, Këshilli Bashkiak Vendosi:

1. **Të miratojë angazhimet e Bashkisë Tiranë** konform Aneksit IX të kontratës së koncensionit së datës 31.08.2017 lidhur mes Ministrisë së Mjedisit dhe shoqërisë koncensionare Energy Integrated BV SPV sh.p.k. me objekt "*Për ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitim i venddepozitimeve ekzistuese Tiranë dhe prodhimin e energjisë elektrike*" dhe në tërësi të japë pëlqimin e Bashkisë Tiranë si një prej njërive vendore të Qarkut Tiranë, përfituese të projektit.
2. Të autorizojë kryetarin e bashkisë të firmosë formën e angazhimit mbi angazhimet e njërive të qeverisjes vendore të qarkut Tiranë, konform kontratës së koncensionit firmosur nga Ministri i Mjedisit.
3. Ngarkohet drejtoria e përgjithshme e ____ për ndjekjen dhe zbatimin e këtij vendimi dhe angazhimeve të Bashkisë Tiranë.
4. Ky vendim hyn në fuqi sipas përcaktimeve të pikës ____ të nenit ____ të ligjit nr. 139/2015 për "*Vetëqeverisjen vendore*".

Kjo është një shkresë draft.

V.7) Kërkim informacioni nga Ministria e Financave mbi procedurën koncensionare të Tiranës

Me shkresën nr. 34891/1 prot datë **06.10.2017** të Kryetarit të Bashkisë Tiranë Erion Veliqaj, i është përcjellë Ministrit të Financave dhe Ekonomisë shtetasit Arben Ahmetaj një kthim përgjigje e shkresës me nr. 13143 prot datë **26.09.2017** ku kërkohet informacion mbi ecurinë e kontratave koncensionare. Bashkia Tiranë informon se është palë si autoritet kontraktor në dy kontrata koncensionare e konkretisht Kontrata e koncensionit e llojit BOT...për dhënie me koncension vendor të parkimit nëntokësor në sheshin Italia Tiranë lidhur më datë 12.03.2012 dhe Kontrata e koncensionit e llojit BOT...për dhënie me koncension vendor të parkimit nëntokësor në parkun Rinia Tiranë lidhur më datë 26.04.2016.

Të dyja kontratat e sipërcituar rezultojnë me detyrime të papërbushura nga ana e koncensionarëve dhe Bashkia e Tiranës si autoritet kontraktor ka nisur marrjen e masave të parashikuara në kontratë. Theksojnë se për të dyja kontratat Bashkia e Tiranës nuk ka asnjë angazhim buxhetor.

Nga ana tjetër, Bashkia Tiranë ka detyrime buxhetore që derivojnë nga kontrata e koncensionit për ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitimi i venddepozitimeve ekzistuese Tiranë dhe prodhimin e energjisë elektrike (Zona e Trajtimit të Mbetjeve Tiranë) lidhur në gusht 2017 mes MM dhe shoqërisë Integrated Energy BV SPV sh.p.k. Sipas kësaj kontrate Bashkia e Tiranës duhet t'i paguajë koncensionarit një shumë të barabartë me 29 euro për çdo ton mbetje të depozituar. Kontrata parashikon një sasi minimale të garantuar të mbetjeve urbane të barabartë me 700 ton për ditë kalendarike. Të dhënat mbi pagesat e parashikuara buxhetore në zbatim të kësaj kontrate i gjejnë në tabelën bashkalidhur. ... etj.

Me shkresën nr. 13143/4 prot datë **13.11.2017** **Ministri i Financave Arben Ahmetaj** i është drejtuar Bashkisë Tiranë me lëndë "*Në lidhje me kontratën e koncensionit për ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitimi i venddepozitimeve ekzistuese Tiranë*" ku parashtrohet se referuar shkresës me nr. 34891/1 prot datë 06.10.2017, (Ministria e financave duket se flet vetëm referuar vetëm koncensionit të mësipërm) në tabelën bashkalidhur shkresës janë përcaktuar se **pagesat e planfikuar për vitet 2018 – 2019 – 2020 nga Bashkia Tiranë në lidhje me këtë kontratë janë përkatësisht 1 000 000 euro, 1 142 500 euro, 1 284 500 euro ndërsa nga Ministria e Mjedisit janë përkatësisht 6 422 275**

euro, 6 279 775 euro dhe 6 137 775 euro. ...Me shkresën nr. 292/1 prit datë 13.10.2017, **Ministria e Turizmit dhe Mjedisit ka përcjellë në MFE informacionin e saj në lidhje me ecurinë e kontratave koncensionare ku bashkalidhur kësaj shkrese ka dërguar kontratën e koncensionit nr. 6597 prot datë 31.08.2017...citon nenin 7.1 të kontratës faqe 28, nenin 7.3 faqa 28, nenin 9.2 dhe 9.4 në faqen 30 të kontratës...**

Nga përmbajtja e kësaj kontrate rezulton se në asnjë dispozitë të saj nuk është përcaktuar që MM të ketë marrë përsipër vetë pagesën e ndonjë tarife apo detyrimi financiar nga koncensionarit. Por ajo që rezulton është se janë Njësitë e qeverisjes vendore qarku Tiranë që duhet t'i paguajnë koncensionarit pagesën për depozitim të mbetjeve dhe MM nëpërmjet Bashkisë Tiranë i paguan koncensionarit pagesën për arritjen e sasisë minimale të garantuar.

Pra nga sa më sipër, është e nevojshme të sqarohet nga Bashkia Tiranë, përse në informacionin e dërguar rezulton që një pjesë e pagesave për vitet 2018 – 2019 – 2020 duhet të paguhet nga MM ndërkohë që në kontratën e koncensionit nuk rezulton asnjë anagzim financiar në emër të kësaj ministrie.

Me një memo datë **23.04.2018** **Spektori i procedurave koncensionare** pranë Ministrisë së Financave, i drejtohet shtetases Alda Klosi, drejtore **ku e informojnë në lidhje me parashikimet në kontratën e koncensionit.**

V.8) Marrëdhëniet kontraktore mes shoqërisë IEBV SPV dhe DGA sh.p.k.

Me emailin e datës **30.04.2018** ora 15.52 shtetësja Denisa Tollkuçi i ka nisur shtetasesve Julia Muça dhe Merila Luga një email me titull “**Kontrata IEBV SPV-DGA Ndrichimi rrugor**” i cili është ruajtur nga Klodian Zoto në folderin klodianzoto@yahoo.com.ost dhe CC Stela Gugallja, Klodian Zoto dhe Arjola Kodra me attachment Kontratë nënsipërmarrje IEBV SPV-DGA Rev 01.docx. Konkretisht është një kontratë nënsipërmarrje me objekt “**Furnizim dhe vendosje ndriçimi rrugor, Landfilli Sharrë, Tiranë e vitit 2018**” ku kontraktor është shoqëria Integrated Energy BV SPV kurse nënkontraktori është bosh.

Në datë 30.04.2018 ora 15.53 shtetësja Denisa Tollkuçi i dërgon shtetaseve Marjola Hodaj, Ilirjan Priftaj dhe Rajmond Braja email me titull “**Kontrata IEBV SPV – DGA Ndrichimi rrugor**”. Më datë **01.05.2018** ora 13.28 Ilirjan Priftaj i përgjigjet këtij emaili duke bërë edhe komentet e veta mbi kontratën. Tek rubrika e kontraktorit është shënuar përveç Integrated Energy BV SPV sh.p.k. **dhe D.G.A. sh.p.k.**

V.9) Kërkesa e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë për parashikimin financiar për inceneratorin e Tiranës

Me shkresën nr. 6993 prot datë **02.05.2018** Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjijnuri **i përcjell Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe Ministrisë së drejtësisë për mendim një projekt vendim “Për miratimin e parashikimit të financimit të nevojshëm për plotësimin e detyrimeve kontraktore në kontratën e koncensionare nr. 6021 ref nr. 2894 datë 31.08.2017 “Për ndërtim lanedfilli, inceneratori dhe reabilitim i venddepozitimeve ekzistuese në Tiranë dhe prodhimin e emrgjisë elektrike, zona e trajtimit tëmbetjeve Tiranë (ZTMT)” së bashku me relacionin shpjegues.**

Me shkresën nr. 8619/1 prot datë **07.05.2018** të **Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, nënshkruar nga ministri Arben Ahmetaj**, drejtuar MIE, parashitohet se në përgjigje të shkresës nr. 6993 prot datë 02.05.2018 **shprehen në parim dakord** por referuar këndvështrimit buxhetor kërkojnë riformulimin e disa pikave të vendimit:

- Në pikën 1 të projektit të hiqet referenca për skedulën e pagesës pasi ajo është pjesë e detyrimit kontraktual dhe nuk mund të rregullohet me VKM

- *MIE në rolin e AK duhet të bashkërendojë me njësitë e qeverisjes vendore të qarkut Tiranë/Bashkia Tiranë me qëllim përmbushjen e detyrimeve kontraktuale sipas skeduleve të pagesave që implikon kontrata koncensionare për të gjithë kohëzgjatjen e saj, por gjithmonë brenda buxhetit të miratuar vjetor dhe atij afatmesëm*
- *Pika 3 të hiqet pasi detyrimi për të paguar ose jo nga fondet e parashikuara për garantimin e riskut janë detyrim i AK, pas analizës së situatës financiare të njërive përkatëse të qeverisjes vendore*

Ndërkohë referuar këndvështrimin formalo juridik, duke qenë se ky projekt është akt me karakter individual kërkojnë riformulimin e pjesës hyrëse në lidhje me bazën ligjore të këtij projekt vendimi duke përcaktuar bazueshmërinë në nenin 28 gërma c të ligjit nr. 9000 datë 30.01.2003 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave” ku përcaktohet se: Vendimi me karakter individual që është akti nënligjor i Këshillit të Ministrave që rregullon marrëdhënie konkrete ose që u drejtohet një ose disa subjekteve, individualisht të përcaktuara të së drejtës.

Hequr si bazë ligjore të këtij projekt vendimi ligjin nr. 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar, dhe për rrjedhojë heqjen e emërimit “Ministrit të Financave dhe Ekonomisë” si propozues i këtij projekt vendimi si dhe heqjen e emërimit “Ministria e Financave dhe Ekonomisë” në pikën 4 të tij.

Saktësimin e titullit të ligjit nr. 107/2017 nga “Për buxhetin e vitit 2017” në “Buxhetin e vitit 2018”. Përsa më sipër vlerësojnë të rëndësishme që përpara vazhdimin të procedurës për miratim të këtij projekt akti në Këshillin e Ministrave të bëhet reflektimi i komenteve të mësipërme në përmbajtjen e këtij akti dhe relacionit shoqërues të tij.

Në kompjuterin e shtetasit Klodian Zoto është gjetur një dokument i krijuar më datë **08.05.2018**, modifikuar për herë të fundit në datë 08.05.2018, me autor Etleva Kondi dhe autor të fundit Anjeza Kalanxhi, gjendet një dokument: Vendim i Këshillit të Ministrave **Projekt i vitit 2015** por pa numër dhe datë “Për miratimin e parashikimit të financimit të nevojshëm për plotësimin e detyrimeve kontraktore në kontratën koncensionare nr. 6021 rep nr. 2894 kol datë 31.08.2017 “Për ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitimi i venddepozitimeve ekzistuese në Tiranë dhe Prodhimin e elenergjisë elektrike, zona e trajtimit të mbetjeve Tiranë (ZTMT)”, ku me propozim të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave vendosi:

1. *Miratimin e parashikimit financiar në favor të Bashkive/Njësive të qeverisjes vendore, për përmbushjen e detyrimeve kontraktore të përcaktuara në kontratën koncensionare nr. 6021 rep nr 2894 kol datë 31.08.2017...*
2. *Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë në rolin e Autoritetit Kontraktues dhe njësitë e qeverisjes vendore të qarkut Tiranë/Bashkia Tiranë duhet të bashkërendojnë/koordinojnë për kryerjen e pagesave ndaj koncensionarit në zbatim të pikës 1 të këtij vendimi me qëllim përmbushjen e detyrimeve kontraktuale bazuar në nenin 7 dhe 9 të kontratës koncensionare, sipas skeduleve të pagesave që implikon kontrata koncensionare por gjithmonë vbrenda buxhetit vjetor dhe atij afatmesëm*
3. *Fondet e parashikuara në programin e mbetjeve urbane të përcaktuara në buxhetin e vitit 2018 do të përdoren nga AK për pagesën e detyrimeve të akumuluar ndaj koncensionarit.*
4. *Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet MIE, MF dhe njësitë e qeverisjes vendore Qarku Tiranë.*

*Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
Kryeministri ...*

Më datë **17.05.2018** në orën 16.30 shtetësja Jonida Halili i ka përcjellë email shtetasit Taulant Tusha me titull “landfill” dhe ky email i është përcjellë nga Taulant Tusha shtetasit Klodian Zoto më datë 21.05.2018 ora 10.12. Bashkalidhur është një dokument tabelor me emërtimin “Plani i financimit të landfillit të Sharrës”

Në kompjuterin e shtetasit Klodian Zoto është gjendur një dokument i përpiluar më datë **21.05.2018** me autor Ilirjana Nano dhe autor të fundit Lediana Karalliu me titull “*Template relacioni shoqërues.doc*” ku bashkalidhur është relacioni për projekt vendimin “*Për miratimin e masave për kostot e menaxhimit të integruar të mbetjeve*”. Në përmbajtje të këtij relacioni flitet se është propozuar një projekt vendim ku objektivat që synon, është *mundësimi dhe orientimi i Njësive të qeverisjes vendore në përgatitjen e saktë të kostove të menaxhimit të mbetjeve si dhe të adresojë bashkitë për formën dhe mënyrën si bëhet buxheti, që të jetë më i kontrolluar, duke siguruar transparencë për qytetarët dhe mënyrën si llogariten tarifat e mbetjeve. Si propozues shfaqen Ministrat Arben Ahmetaj dhe Blendi Klosi.*

Me VKM nr. 320 datë **31.05.2018**, me propozim të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave ka vendosur:

- 1. Përdorimin e fondeve buxhetore të vitit 2018 për MIE në programin e menaxhimit të mbetjeve urbane, për financimin e njësive të qeverisjes vendore të qarkut Tiranë/Bashkia Tiranë për përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga kontrata koncensionare nr. 6021 rep nr. 2894 kol datë 31.08.2017...*
- 2. MIE në rolin e AK dhe njësitë e qeverisjes vendore të qarkut Tiranë/Bashkia Tiranë për përdorimin e financimit në përmbushje të detyrimeve kontraktore sipas pikës 1 të këtij vendimi të bashkërendojnë për kryerjen e pagesave ndaj koncensionarit, sipas skeduleve të pagesave që rrjedhin nga kontrata koncensionare.*
- 3. Ngarkohen MIE dhe njësitë e qeverisjes vendore të qarkut Tiranë për zbatimin e këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.*

Konkluzion:

Sipas raportit të kontrollit të KLSH-së të publikuar, Vendimi nr. 173 datë 30.12.2019 “*Për auditimin e ushtruar në Drejtorinë e Koncensioneve, Ministria e Financave dhe Ekonomisë*” Mbi përputhshmërinë e aktivitetit” për periudhën nga data 01.01.2017 deri më datë 31.05.2019”, parashtrohet në lidhje me projektin koncesionar/PPP “*Ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitimi i venddepozitimeve ekzistuese Tiranë*” se:

Nga auditimi është konstatuar se sipas studimit të fizibilitetit të paraqitur nga Autoriteti Kontraktor, projekti “*Ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitimi i venddepozitimeve ekzistuese Tiranë*”, do të realizohet në shumën **130,883,750 euro me mbështetje nga qeveria shqiptare dhe 91,784,500 euro pa tvsh nga buxheti i bashkive** në përbërje të Qarkut Tiranë.

Nga auditimi është konstatuar se, **në momentin e miratimit të studimit të fizibilitetit, këto fonde nuk kanë qenë të parashikuara në projekt buxhetin afatmesëm.** Me VKM nr. 320 datë 31.05.2018 ... botuar në Fletoren Zyrtare nr. 83/2018, të propozuar nga MIE, është vendosur “*përdorimi i fondeve buxhetore të vitit 2018, miratuar për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Ekonomisë, në programin e menaxhimit të mbetjeve urbane, për financimin e njësive të qeverisjes vendore të Qarkut Tiranë/Bashkia Tiranë, për përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga kontrata koncesionare*”. **Sa më sipër, në momentin e kërkesës, projekti koncesionar/PPP të inceneratorit të Tiranës ka qenë i papërbalueshëm për Buxhetin e Shtetit.**

Projekti koncesionar/PPP “*Ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitimi i venddepozitimeve ekzistuese Tiranë*” është miratuar pa marrë konfirmimet e nevojshme nga të gjitha njësitë e vetëqeverisjes vendore të Qarkut Tiranë mbi aftësinë e tyre për ta përbaluar projektin financiarisht dhe pa marrë konfirmimin e MIE në lidhje me tarifën e shitjes së energjisë së prodhuar, elementë mbi të cilët është ndërtuar modeli i projektit në studimin e fizibilitetit paraqitur nga Autoriteti Kontraktor. Projekti koncesionar/PPP i paraqitur për inceneratorin e Tiranës ka ndërtuar të

gjithë modelin ekonomik financiar mbi trajtimin e mbetjeve për njësitë e vetqeverisjes vendore të Qarkut Tiranë. Qarku Tiranë përfshin **katër njësi të qeverisjes vendore që nuk janë shprehur** në lidhje me dakortësinë me këtë projekt dhe jo vetëm Bashkinë e Tiranës.

Gjithashtu nuk konstatohet asnjë evidencë që justifikon aplikimin e çmimit të shitjes së energjisë dhe nuk ka asnjë konfirmim nga autoritetet publike përgjegjëse për politikën e energjisë.

Projekti koncesionar/PPP “*Ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitimi i venddepozitimeve ekzistuese Tiranë*” është miratuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, megjithëse studimi i fizibilitetit i paraqitur nga Autoriteti Kontraktor rezultoi i paqëndrueshëm dhe me pasaktësi materiale, gabime në drejtim të vlerave të deklaruara për t’u investuar, përcaktimi i tarifës së shërbimit mbi të cilat do të llogariten pagesat nga Buxheti i Shtetit është kryer duke mos marrë parasysh efektet e vlerës në kohë të parasë, gabime në drejtim të kostos për njësi të tonazhit të disponueshëm, gjithashtu janë konstatuar diferenca në treguesit e vlerës në kohë të parasë (NPV, IRR) ndërkohë që disa nga kostot e operimit të projektuara në flukset e nevojshme për projektin janë të paargumentuara.

Nga auditimi konstatohet se nuk ka argumentim në studimin e fizibilitetit paraqitur nga Autoriteti Kontraktor, në lidhje me kostot e konsulencës, telekomunikacionit dhe të shpenzimeve të tjera administrative.

Projekti koncesionar/PPP “*Ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitimi i venddepozitimeve ekzistuese Tiranë*”, në studimin e fizibilitetit paraqitur nga Autoriteti Kontraktor, në analizën e alternativave ndërmjet koncesionimit apo prokurimit publik janë përfshirë vetëm kostot e investimit dhe jo të gjithë elementët e tjerë që duhet të skontojnë sipas kërkesave të KSP (krahasesi i sektorit publik), të detyrueshme sipas nenit 8, të VKM nr. 575 datë 10.07.2013 “*Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien me koncesion/partneritet publik privat*”, i ndryshuar.

Në këtë analizë, nuk janë marrë parasysh të gjitha flukset e parasë që lidhen në tërësi me projektin, duke vendosur jashtë analizës kostot e operimit apo edhe të ardhurat që priten të realizohen. Në këtë mënyrë, KSP (krahasesi i sektorit publik) nuk është kryer sipas kërkesave të VKM në të cilat të gjitha flukset e ardhshme të projektit skontojnë sikur të realizohen me metodën e prokurimit publik.

Projekti koncesionar/PPP “*Ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitimi i venddepozitimeve ekzistuese Tiranë*” përfshin mbartjen nga sektori publik të risqeve të konsiderueshme me efekt të drejtpërdrejtë në pagesat e kërkuara nga Buxheti i Shtetit, pa kryer një analizë të këtyre efekteve dhe mbi mbështetjen financiare të miratuar sipas studimit të fizibilitetit të paraqitur nga autoriteti kontraktues. Në lidhje me riskun e kërkesës, sipas studimit është parashikuar, vetëm rasti i paraqitjes së mbetjeve të reduktuara, në krahasim me sasinë minimale të garantuar, duke mos bërë asnjë parashikim në rastet e tejkalimit të kësaj sasive minimale të garantuar.

Risku i kursit të këmbimit jep efekte në Buxhetin e Shtetit nëpërmjet pagesave të cilat realizohen në një normë fikse në valutë të huaj. Në këtë mënyrë, norma e përcaktuar është cilësuar në nivelin e 29.05 Euro/ton mbetje. Një vlerë e tillë në rastin e kryerjes së pagesave ndaj koncesionarit për ofrimin e shërbimit është objekt i kursit ditor të datës së kryerjes së pagesave. Rrjedhimisht edhe vlera e paguar në lekë për të njëjtën sasi mbetjesh të trajtuara rezultoi të jetë e ndryshme nga muaji në muaj në varësi të kursit të këmbimit. Efekti i kursit të këmbimit në këtë rast është transferuar në Buxhetin e Shtetit duke krijuar pasiguri për vlerat e pagesave reale në monedhën kombëtare si rezultat i ndryshimeve të kursit të këmbimit.

Projekti koncesionar/PPP "Ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitimi i venddepozitimeve ekzistuese Tiranë" në momentin e kërkesës ka qenë i papërbalueshëm për Buxhetin e Shtetit, duke qenë se nuk janë parashikuar kostot respektive të mbështetjes nga qeverisja qendrore dhe kostot përkatëse të shpronësimit.

Ky projekt koncesionar/PPP ka parashikuar kryerjen e pagesave për ofrimin e shërbimit në shumën 7.422.275 euro në vit pa TVSH, nëpërmjet garantimit të një minimumi ditor prej 700 ton/mbetje në ditë me tarifë prej 29.05 euro/ton, që për të gjithë kohëzgjatjen e koncesionit parashikohen në shumën 222,668,250 euro pa tvsh.

Këto pagesa sipas studimit të fizibilitetit dhe kërkesës së MFE për parashikimin në tavanet buxhetore janë të detajuara në shumën 130,883,750 euro mbështetje nga qeveria shqiptare dhe 91,784,500 euro pa tvsh nga buxheti i bashkive në përbërje të Qarkut Tiranë, për të gjithë kohëzgjatjen 30 vjeçare.

Megjithëse është parashikuar mbështetje buxhetore nga qeveria në studimin e fizibilitetit, nëpërmjet parashikimit të këtyre kostove në tavanet buxhetore të miratuara për Ministrinë e Mjedisit për realizimin e projektit nga qeverisja qendrore për njësitë e qeverisjes vendore për pagesën e tarifave të trajtimit të mbetjeve të Qarkut Tiranë, **konstatohet se në momentin e miratimit të studimit të fizibilitetit, këto fonde nuk kanë qenë të parashikuara në projekt buxhetin afatmesëm.**

Gjithashtu nga auditimi konstatohet se vlera prej 214,502,400 lekë për shpronësimin për interes publik me qëllim realizimin e projektit të inceneratorit të Tiranës nuk është parashikuar në buxhetin e nevojshëm që kërkon ky projekt dhe as nuk është pjesë e analizës ekonomike dhe financiare në flukset e parasë dhe treguesit financiarë të projektit.

Projekti është miratuar megjithëse shumica e parashikuar dhe mënyra e pagesës së mbështetjes financiare kanë qenë të papërbalueshme.

Projekti koncesionar/PPP paraqitet i paqendrueshëm dhe me pasaktësi materiale. Kostot e investimit të parashikuar për tu realizuar janë të paraqitura në vlera të ndryshme në pjesë të ndryshme të analizës ekonomike të studimit të fizibilitetit. Diferencat janë të paraqitura në investimet e propozuara për mjetet e transportit ku në një rast është propozuar shumën 750,000 euro ndërkohë që në një rast është paraqitur në shumën 3,750,000 euro. Nga auditimi konstatohet se nuk ka asnjë argumentim në studimin e fizibilitetit në lidhje me kostot e konsulencës, telekomunikacionit dhe të shpenzimeve të tjera administrative. Nga auditimi konstatohet se treguesit e përdorur për përcaktimin e kostos për njësi janë llogaritur duke mos marrë parasysh vlerën në kohë të parasë, duke qenë se flukset dalëse nga investimet dhe flukset dalëse nga operimi i përkasin në vlera të ndryshme viteve të ndryshme. Përtej problemeve metodologjike me impakt direkt në tarifën e ofrimit të shërbimit, pasaktësi konstatohen edhe në llogaritjen e kostos për njësi dhe përfitimit për njësi të shoqërisë. Në studim fizibiliteti është shprehur se për realizimin e projektit kemi të bëjmë me investim tërësisht privat prej rreth 128 milion euro, ndërkohë që sipas mënyrës së përcaktimit të tarifimit rezultojnë që **projekti fillon tarifimin drejt njësitëve të vetëqeverisjes vendore të Qarkut Tiranë, edhe pa nisur fare investimet (Për periudhën Prill 2018 - Mars 2019 rreth 10 milion euro të paguara nga Bashkia Tiranë sipas të dhënave të raportuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit).** Në këtë mënyrë, për çdo ton mbetje të trajtuar, vendoset një tarifë prej 29.05 euro/ton, duke siguruar një minimum ditor prej 700 ton/ditë. Kjo përkthehet në rreth 7 milion euro të ardhura vjetore si fluks hyrës në dispozicion të projektit, megjithëse investimet për inceneratorin parashikohen të fillojnë në fund të vitit të parë. Një parashikim i tillë i modelit financiar e vendos Buxhetin e Shtetit përballë risqeve të shpenzimit pa marrë në këmbim investim dhe në të njëjtën kohë mundëson krijimin e kapitalit për financimin e investimeve me kapital shtetëror, me impakt direkt në fizibilitetin e projektit.

Nga auditimi konstatohet se treguesi financiar i NPV (vlerës aktuale neto) është llogaritur me normë skontimi prej 2% në një shumë rreth 52 milion euro, ndërkohë që sipas të dhënave të paraqitura për

flukset në fund të cdo viti sipas raportimit të bërë në studim fizibiliteti konstatohet se IRR është në nivelin e 5.09%.

Nga MFE me shkresën 13118/3 datë 23.01.2017 është referuar se “Ndërkohë nga verifikimi i të dhënave të paraqitura në këtë plan biznesi, del se norma e kthimit të investimit (IRR) është 8.4% dhe Vlera Aktuale Neto (NPV) e projektit është 8,424,166 Euro”. Nga llogaritjet e kryera nga KLSH konstatohet se norma e kthimit të investimit (IRR), sipas vlerave të paraqitura mbi flukset hyrëse nga aktiviteti dhe vlerës së shtrirë të investimit sipas viteve, ky tregues rezulton 5.87%, ndërkohë që NPV me faktor skontimi 2% rezulton në shumën 66.9 milion euro. Diferenca të tilla të konstatuara mbi studimin e fizibilitetit si nga MFE por edhe nga KLSH vendosin në dyshim kthimin real nga investimi për projektin, me impakt për Buxhetin e Shtetit.

Për projektin koncesionar/PPP në analizën e alternativave ndërmjet koncesionimit apo prokurimit publik janë përfshirë vetëm kostot e investimit dhe jo të gjithë elementët e tjerë që duhet të skontohen sipas kërkesave të KSP (krahasuesi i sektorit publik), të detyrueshme nga kuadri rregullator. Analiza mbi vendimin e dhënies me koncesion/PPP është kryer në bazë të analizës cilësore dhe sasiore të vlerës në kohë të parasë, sipas studimit të fizibilitetit. Analiza sasiore e vlerës në kohë të parasë është kryer vetëm mbi bazën e kostove të investimit, duke shtuar mbi të edhe kosto të tjera që përfshijnë projektimin, këmbë-hoë, marzhin e fitimit të ndërtuesit etj, duke rezultuar në një vlerë prej 148,280,000 euro të analizuar. Nga auditimi konstatohet se në këtë analizë, nuk janë marrë parasysh të gjitha flukset e parasë që lidhen në tërësi me projektin, duke vendosur jashtë analizës kostot e operimit apo edhe të ardhurat që priten të realizohen. Në këtë mënyrë, KSP (krahasuesi i sektorit publik) nuk është kryer sipas kërkesave të VKM në të cilat të gjitha flukset e ardhshme të projektit skontohen sikur të realizohen me metodën e prokurimit publik. Për sa më sipër, konstatohet se krahasimi i alternativave nuk është kryer sipas kërkesave të kriterëve të auditimit dhe është i paargumentuar në lidhje me flukset e shtuara në drejtim të prokurimit publik, duke mos marrë në konsideratë të gjitha flukset e projektit dhe në të njëjtën kohë vlerën në kohë të parasë, duke mos argumentuar zgjedhjen e alternativës së dhënies me koncesion/PPP.

Projekti koncesionar/PPP “përfshin mbartjen nga sektori publik të risqeve të konsiderueshme me efekt të drejtpërdrejtë në pagesat e kërkuara nga Buxheti i Shtetit, pa kryer një analizë të këtyre efekteve dhe mbi mbështetjen financiare të miratuar, megjithëse sipas shkresës së Ministrisë së Mjedisit nr. 5474/25 datë 21.02.2017 është konfirmuar që mbështetja nga buxheti qendror do të realizohet nëpërmjet transfertës së pakushtëzuar, por me VKM nr. 320 datë 31.05.2018 “Për përdorimin e fondeve buxhetore të vitit 2018 për financimin e organeve të qeverisjes vendore për përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga kontrata koncesionare nr. 6021 rep., nr. 2894 kol., datë 31.8.2017, “Për ndërtim landfill-i, inceneratori dhe rehabilitim i venddepozitimeve ekzistuese në Tiranë dhe prodhimin e energjisë elektrike, Zona e Trajtit të Mbetjeve Tiranë (ZTMT)” është parashikuar financimi nga fondet e MIE. Nga auditimi konstatohet se analiza e kryer risqeve nuk ka kuantifikuar në terma sasiorë efektin në Buxhetin e Shtetit mbi mbështetjen e kërkuar financiare si pasojë e mbartjes së risqeve nga sektori publik.

Risku i kërkesës. Në lidhje me sasinë minimale të garantuar, në studimin e fizibilitetit është përcaktuar kompesimi prej 700 ton mbetje/ditë minimalisht duke transferuar riskun e kërkesës në sektorin publik. Në lidhje me riskun e kërkesës, sipas studimit është parashikuar vetëm rasti i paraqitjes së mbetjeve të reduktuara në krahasim me sasinë minimale të garantuar, duke mos bërë asnjë parashikim në rastet e tejkalimit të kësaj sasive minimale të garantuar. Rasti i tejkalimit të kësaj sasive e vendos në risk thelbësor Buxhetin e Shtetit në lidhje me pagesat e nevojshme përtej nevojës së planifikuar. Nga ana tjetër, fakti që në faqen 11 të studimit të fizibilitetit janë paraqitur të dhëna historike të vitit 2014 për mbetjet e gjeneruara nga Qarku Tiranë, të cilat i tejkalojnë 700 tonë/ditë, dëshmon që nuk jemi më në kushtet e një risku, por një ngjarje të sigurtë për të ndodhur me efekte financiare të materializuara në flukset e pritshme të parave. Në këto kushte, ky “risk” i tejkalimit të sasisë së projektuar të mbetjeve,

i cili realisht ka ndodhur që në fazën e hartimit të studimit ka transferuar në Buxhetin e Shtetit pagesa të nevojshme për ekzekutimin e kontratës mbi parashikimet jo realiste që janë kryer, duke shfaqur diferenca ndërmjet supozimeve në analizën ekonomike dhe financiare dhe treguesit teknikë të projektit mbi bazën e të dhënave historike.

Risku i kursit të këmbimit. Sipas përshkrimit të bërë në studimin e fizibilitetit është përcaktuar që ky risk të përballohet i ndarë ndërmjet palëve. Risku i kursit të këmbimit jep efekte në Buxhetin e Shtetit nëpërmjet pagesave të cilat realizohen në një normë të fiksuar në valutë të huaj. Në këtë mënyrë, norma e përcaktuar është cilësuar në nivelin e 29.05 Euro/ton mbetje. Një vlerë e tillë në rastin e kryerjes së pagesave ndaj koncesionarit për ofrimin e shërbimit është objekt i kursit ditor të datës së kryerjes së pagesave. Rrjedhimisht edhe vlera e paguar në lekë për të njëjtën sasi mbetjesh të trajtuara rezulton të jetë e ndryshme nga muaji në muaj në varësi të kursit të këmbimit. Efekti i kursit të këmbimit në këtë rast është transferuar në Buxhetin e Shtetit duke krijuar pasiguri për vlerat e pagesave reale në monedhën kombëtare si rezultat i rritjes së kursit të këmbimit. Lejimi i ndërmarrjes së këtij risku përsipër nga sektori publik nuk është në përputhje me pikën 145 të Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 2 datë 06.02.2012 *“Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”*, të ndryshuar, në të cilin citohet që *“Detyrimet lidhur me blerjet, shërbimet dhe punët publike merren përsipër në monedhën shqiptare, përfshi edhe kontratat e projekteve me financim të huaj....”*.

Risku i inflacionit. Sipas raportimit të bërë në studimin e fizibilitetit, konstatohet se ky risk është parashikuar të merret përsipër nga sektori publik, nëpërmjet indeksimit të pagesave të koncesionit. Mbartja nga sektori publik i riskut të inflacionit sjell si rezultat rritjen e pagesave të kryera për ofrimin e shërbimit, duke i rritur sipas një intervali të caktuar me normën e inflacionit. Buxheti i Shtetit riskohet në drejtim të pagesave të nevojshme për shërbimin e kërkuar, ku fluksi i projektuar i parave dhe treguesit financiarë korrigjohen në drejtim të përfitimeve të koncesionarit dhe nuk paraqesin vlerën reale të pagesave të projektuara. Në këtë mënyrë, nga mbartja e riskut të inflacionit krijohet një efekt në pagesa të shtuara për Buxhetin e Shtetit.

Ndërkohë, shtetasi Arben Ahmetaj, në pyetjen e realizuar nga komisioni hetimor, *“Për kontrollin e ligjshmërisë së veprimeve të organeve publike në procedurat për ndërtimin dhe administrimin e impianteve të trajtimit të mbetjeve”* dokumentuar në proces verbalin e datës 21.02.2022, dakordësinë e tij në lidhje me procedurën e mësipërme e justifikon si vijon: *“Ministria e Financave e ka bërë detyrën e vet, nuk ka mbështetje buxhetore, ka transfertë. Mbështetje buxhetore në koncesionin e Tiranës nuk ka, ka transfertë, e cila i ka shkuar pushtetit vendor. Në këndvështrimin tim, sa herë pushteti vendor kërkon dhe sa herë qeveria ka mundësi financiare ta mbështesë, do të duhet të vazhdojë ta mbështesë. Kjo është alfa e gjësë. ...”*

VI. Përfitimet pasurore të shtetasit Arben Ahmetaj

Siç edhe u theksua përgjatë këtij parashtrimi, nga të dhënat e administruara, rezulton se shtetasi Arben Ahmetaj ka pasur njohje me shtetasin Mirel Mërtiri (*alias Klodian Mërtiri*) por edhe me shtetasin Klodian Zoto. Kjo njohje e tyre, shkon edhe më tej, në një marrëdhënie miqësore dhe biznesi. Nga të dhënat e administruara deri në këtë moment, ekziston dyshimi se pikërisht kjo marrëdhënie ndërmjet shtetasve Arben Ahmetaj, Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri, ka qenë faktori kryesor, që ka bërë shtetasit Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto, të përfitojnë koncensionet në lidhje me inceneratorët e Elbasanit, Fierit dhe Tiranës apo edhe punime të tjera publike, kundrejt dhënies së përfitimeve/shpërblimeve të padrejta, shtetasit Arben Ahmetaj.

Më poshtë do të parashtrijmë fillimisht disa investime që shtetasi Arben Ahmetaj dhe ish bashkëshortja e tij shtetësja Albina Mançka, kanë bërë përgjatë viteve dhe më pas edhe implikimin e

shtetasit Arben Ahmetaj, në përfitime të paligjshme drejtëpërdrejtë ose në mënyrë të tërthortë nga shtetasit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri.

Fillimisht gjejmë me vend të parashtrojmë se shtetasi Arben Ahmetaj ka qenë i martuar me shtetasen Albina Mançka dhe nga kjo martesë kanë dy fëmijë.

Gjithashtu rezulton se prej vitesh shtetasi Arben Ahmetaj ka pasur një marrëdhënie të ngushtë me shtetasen Erjola Hoxha, me të cilën ka vendosur në vitet e fundit të bashkëjetojë dhe nga kjo marrëdhënie kanë edhe një fëmijë të mitur. Sipas të dhënave të sistemit TIMS rezulton se të paktën që në vitin 2004 shtetasi Arben Ahmetaj dhe Erjola Hoxhaj shfaqen në udhëtime të përbashkëta por që fillojnë të intensivikohen nga viti 2013 e në vijim.

I pyetur si person nën hetim shtetasi **Arben Ahmetaj** deklaroi: “ ... *Dua të theksoj fillimisht se me shtetasen Erjola Hoxha, jam njohur në vitin 2004 për shkak se kemi punuar të dy tek Ministria e Energjisë dhe Ekonomisë për një periudhë të shkurtër kohe në vitin 2004, por theksoj se nuk kam pasur raport të veçantë me të, pasi kemi qenë thjesht nëpunësa të të njëjtit dikaster. Edhe një udhëtim që ju keni cituar në vitin 2004 që unë kam kryer me Erjolën, ka qenë për qëllime pune. Madje kemi qenë në këtë udhëtim pjesë e një delegacioni që kemi shkuar në Vienë, në Komitetin e Energjisë. Me Erjolën gjërat janë bërë serioze, pra krijimi i një marrëdhënie të afërt diku nga fundi i vitit 2019 dhe fillimi i vitit 2020...*”

Megjithatë nga tërësia e provave të administruara, rezulton se shtetasi Arben Ahmetaj e ka pasur marrëdhënien e ngushtë me shtetasen Erjola, prej shumë viteve më parë. Më datë 03.07.2023 është pyetur shtetësja Pranvera Karapici e cila rezulton të ketë shoqëruar shtetasen Erjola në disa udhëtime jashtë vendit, e cila ka deklaruar se Erjolën e ka kushërirë, vajzën e tezes dhe shtetasin Arben Ahmetaj e njej prej më shumë se dhjetë vitesh, prej Erjolës. Erjola me Arbenin kanë shumë vite që njihen rreth 15 vite. Erjola kur mbaroi fakultetin ka nisur punë në Ministrinë e Energjitikës dhe atje ka njohur edhe shtetasin Arben Ahmetaj dhe nuk e di se si është krijuar marrëdhënia e tyre por janë bashkë me njëri tjetrin prej shumë vitesh, më shumë se 12 vite bashkë.

VI.I) Investimi tek shoqëria Lani sh.p.k.

Shoqëria Lani sh.p.k. rezulton e regjistruar e regjistruar më datë 10.10.1995 me NIPT J61902075F, me objekt *Ndertime civile, industrialeetj.* **Ortakë të kësaj shoqërie, aktualisht janë shtetasit Mirton Lika dhe Vladimir Kosta (ish deputet).** Shtetasi Mirton Lika është shtuar si ortak në vitin 2011. Administratore e shoqërisë është shtetësja Elga Kosta.

Përgjatë hetimit janë patur shtetasit Edvin Manushi, Ervin Manushi dhe Vladimir Kosta, të cilët kanë treguar në lidhje me njohjen e hershme me shtetasin Arben Ahmetaj dhe në lidhje me rënien në dakordësi fillimisht mes shtetasve Edvin Manushi, Vladimir Kosta dhe Arben Ahmetaj e më pas zëvendësimin e shtetasit Edvin me vëllain e tij Ervin, për investimin në ndërtimin e një pallati.

Në fakt, rezulton se, më datë **25.11.2002** është lidhur një kontratë sipërmarrje nr. 2380 rep nr. 424 kol, ndërmjet palëve kontraktuese: **Sipërmarrës shoqëria Lani**, përfaqësuar nga shtetasi Vladimir Kosta, shtetasit **Ervin Manushi** dhe **Arben Ahmetaj** dhe **porositësi Vladimir Kosta**, për kryerjen e ndërtimit të një godine banimi shumëkatëshe. Sipas kontratës: *Shoqëria Lani sh.p.k. do të investojë 70 % të vlerës së objektit; Ervin Manushi do të investojë 18 % të vlerës së objektit; Arben Ahmetaj do të investojë 12% të vlerës së objektit. Sipërmarrësi detyrohet që në përfundim të ndërtimit të pallatit, t'i dorëzojë porositësit 23 % të sip së ndërtimit. ...*

Në vijim shtetasi Arben Ahmetaj zëvendësohet në këtë investim nga ish bashkëshortja e tij shtetësja Albina Mançka, sipas kontratës së sipërmarrjes me nr. 5658 rep nr. 318 kol datë **27.10.2004**, dhe

investimi i shtetasve Edvin Manushi dhe Albina Mançka bëhet 15% i vlerës së objektit duke u përcaktuar se të tre investitorët përfitojnë 75 % të ndërtimit të sip totale të ndërtimit që ndahet: Grupi i arkitektëve përfiton një sip prej 160 m2 dhe një vend parkimi dhe pjesa e mbetur do të ndahet ndërmjet investitorëve sipas përqindjeve të investimit përveç katit 0 që kalon tërësisht në pronësi të investitorit Lani sh.p.k. ...

Me marrëveshjen e investimit, datë **26.01.2004**, të lidhur ndërmjet shoqërisë **Lani sh.p.k. dhe shtetasve Ervin Manushi dhe Albina Mançka**, është rënë dakort që investitorët, do të investojnë për ndërtimin e një godine në rrugën Reshit Çollaku dhe sipas kontratës së sipërmarrjes nr. 5658 rep nr. 318 kol datë **27.10.2004** (*data e marrëveshjes së investimit duket se bie në kundërshtim me përmbajtjen, pasi marrëveshja është e janarit 2004 ndërkohë që në brendi përmendet kontrata e sipërmarrjes e tetorit 2004*). Në këtë akt marrëveshje, në nenin 3, është përcaktuar se, *sipërmarrësi realizon shitjen e sip të ndërtimit në çfarëdo faze të tij sipas vullnetit të tij, pa kufizim, përveç çmimit të shitjes... kryen vetë me fondet e tij investimin e punimeve ... Të ardhurat e përfituara nga shitja e sip të ndërtimit, kalojnë të gjitha në favor të sipërmarrësit, deri në momentin që ... mbulojnë investimin total të kryer nga sipërmarrësi. Të ardhurat nga shitja do të përdoren qoftë për të mbuluar investimin e kryer nga sipërmarrësi qoftë për të realizuar investim të drejtëpërdrejtë në objekt. ...*

Sipas raportit të kontrollit të datës 25.09.2010 të administruar nga organet tatimore për shoqërinë **Lani sh.p.k.** rezulton se: ...investitor sipërfaqe për vete **Albina Mançka shfaqet me 682 m2 nga të cilat 485 m2 janë apartamente dhe 79 m2 janë veranda dhe ballkone si dhe 118 m2 janë parkime.**

Me marrëveshjen për përcaktimin e pjesëve takuese nr. 899 rep nr. 161/3 kol datë **17.02.2007**, të lidhur ndërmjet sipërmarrësit shoqëria **Lani sh.p.k.** përfaqësuar nga Vladimir Kosta dhe investitorët shoqëria **Lani sh.p.k., Ervin Manushi, Albina Mançka, dhe porositësit Vladimir Kosta**, është rënë dakort për përcaktimin në natyrë të pjesëve takuese *Investitorët përfitojnë 75 % të sip totale të ndërtimit ku për investitorin Albina Mançka rezulton: 13 vende parkimi në katet nëntokë; Ambjente zyresh me sip 300 m2 në katin e dytë; Ap 3/6 – 71 m2; Ap 4/6 – 71 m2; Ap 5/1 – 137 m2; Ap 6/3 – 124 m2; Ap 10/1 – 200 m2; Ap 10/2 – 64 m2 (Në total banimi 667 m2).*

Me deklaratën noteriale nr. 5753 rep nr. 2073 kol datë **10.05.2011**, rezulton se janë paraqitur shtetasi Vladimir Kosta me cilësinë e pronarit të truallit dhe shtetësja Albina Mançka me cilësinë e investitorit ku shtetësja Albina Mançka ka deklaruar ndër të tjera se: .. *është dakort që nga sipërfaqet e ndërtimit në godinën e sipërpërmendur të përfitojë ambjentet e konkretisht sipërfaqe banimi prej 564 m2 dhe sipërfaqe garazhe prej 118.1 m2...*

Me shkresën nr. 6899/2 prot datë 14.05.2011 Drejtoria Rajonale Tatimore, Njësia e Tratimpaguesve të Mëdhenj, i është drejtuar ZVRPP Tiranë, duke parashtruar se lidhur me hipotekimin e objektit godinë banimi dhe shërbimi 2-5-8-10-14 kat dhe 3 kate nëntokë, leje legalizimi 522 datë 10.03.2009, ndodhur në adresën Reshit Çollaku, Tiranë, kërkojnë që pas hipotekimit, **të mos lejohet tjetërsimi i pasurisë së shtetasës Albina Mançka**, për sip prej 682 m2, pa njoftuar më parë organet tatimore: Apartamente banimi – 485 m2; Veranda e ballkone – 79 m2; Parkime 118 m2. Me urdhërin e brendshëm nr. 1102 prot datë **28.06.2011**, të ZVRPP Tiranë, është urdhëruar të bëhet kufizimi i veprimeve, duke mos u lejuar tjetërsimi i ambjenteve që i takojnë shtetasës Albina Mançka, në objektin e shoqërisë Lani sh.p.k., pa likujduar më parë detyrimet tatimore të shitjes. Duke u bazuar edhe në shkresën e DRT Tiranë me nr. 6899/2 datë 15.04.2011 si dhe deklaratën noteriale nr. 5753/2073 datë 10.05.2011 të noterit Julian Zhelegu, kufizohen pasuritë si vijon:

- 1) 7/434-G22 vol 31 faqa 114;
- 2) 7/434-G23 vol 31 faqa 115;
- 3) 7/434-G24 vol 31 faqa 116;
- 4) 7/434+1-1 vol 31 faqa 187;

- 5) 7/434+1-2 vol 31 faqa 188;
- 6) 7/434+1-59 vol 31 faqa 245;
- 7) 7/434+1-60 vol 31 faqa 246;

Me deklaratën noteriale nr. 1409 rep nr. 518 kol datë **06.02.2012**, nga **Albina Mançka** me cilësinë e investitores dhe **shoqëria Lani sh.p.k.** me cilësinë e Sipërmarrësit është parashtruar se: Investitori Albina Mançka ka përfutur në këmbim të investimit në objekt ambjentet e poshtëshënuara: *Apartamente banimi 485 m2; Veranda e ballkone 79 m2; Parkime 118 m2.*

Sipas akt kolaudimit tekniko – ekonomik, me kolaudator ing Vjollca Izeti, të muajit janar 2009, rezulton se vlera e objektit sipas preventivit është **384 169 700 lekë kurse vlera faktike e punimeve është 470 395 993 lekë.**

Në dokumentacionin e administruar pranë ASHK-së, gjendet Vendimi nr. 3867 Nr. Akti 9727, datë **19.04.2012** i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, sipas të cilit shtetësja Albina Mançka, ka paditur shoqërinë “Lani” shpk, të përfaqësuar nga administratori shtetasi Vladimir Kosta me objekt padie “*Detyrimi i palës së paditur shoqërisë Lani Sh.p.k*”, të më kthejë pasuritë e përcaktuara sipas akt-marrëveshjes së investimit dt. 27.10.2004”. Paditësja Albania Mançka i është drejtuar gjykatës dhe kërkon nga ZVRPP Tiranë të kryejë fshirjen nga regjistri hipotekor të certifikatave të pronësisë të regjistruara në emër të shoqërisë Lani dhe regjistrimin e tyre në emrin e shtetases Albina Mançka, sipas marrëveshjes së përcaktimit të pjesëve takuese nr. 899 Rep, nr. 161/1/1/ Kol, datë 17.02.2007. Ne vijim të vendimit Gjykata shprehet se shtetasja **Albina Mançka ka kryer investimin përkatës prej 15% të vlerës së objektit**, gjë që pohohet edhe nga shtetasi Vladimir Kosta. Gjykata ka pranuar kërkesën e shtetases Albina Mançka dhe ka urdhëruar shoqërinë *Lani* shpk të zbatojë kontratën e sipërmarrjes dhe investimit Nr. 5658 Rep nr. 318 Kol datë 27.10.2004 dhe nr. 899 rep Nr. 16181 Kol datë **17.02.2007** duke njohur si pronare shtetasen Albina Mançka, në pasuritë: *Ap banimi me nr. pas 7/434+1-1; Ap banimi me nr pas 7/434+1-2; Ap banimi me nr pasurie 7/434+1-59; Ap banimi me nr pas 7/434+1-60; Garazh me nr pasurie 7/434-G22; Garazh me nr pas 7/434-G23 dhe Garazh me nr pas 7/434-G24.*

Gjatë kontrollit të banesës së shtetases Albina Mançka, janë gjetur disa mandate arkëtimi për shoqërinë *Lani* si më poshtë

- Mandat arkëtimi nr. 305 datë 28.01.2004 për shumën 1.335.000 Lekë, paguar Arben Ahmetaj
- Mandat arkëtimi nr. 304 datë 08.04.2004 për shumën 10.000 Euro, paguar Albina Ahmetaj
- Mandat arkëtimi nr. 638 datë 15.06.2006 për shumën 15.000 Euro, paguar Arben Ahmetaj
- Mandat arkëtimi nr. 643 datë 16.06.2006 për shumën 30.000 Euro, paguar Albina Mançka
- Mandat arkëtimi nr. 642 datë 16.06.2006 për shumën 15.000 Euro, paguar Arben Ahmetaj
- Mandat arkëtimi nr. 768 datë 17.06.2006 për shumën 25.000 Euro, paguar Albina Mançka
- Mandat arkëtimi nr. 709 datë 03.07.2006 për shumën 10.000 Euro, paguar Albina Mançka

Pra gjithsej 105 000 euro dhe 1 335 000 lekë.

Nuk evidentohen transaksione të qarta bankare, që lidhen me pagesa për këtë investim, në llogaritë bankare të bashkëshortëve Mançka dhe Ahmetaj, përsa i përket mandateve të sipërcituara.

Ndërkohë, sipas një dokumenti tjetër, të gjendur përgjatë kontrollit të banesës së shtetases Albina Mançka, konkretisht në një dosje ku ka ndarë aktet që i përkasin secilës pasuri, për pallatin e mësipërm pasqyrohet ky investim:

Faza e parë: 28.01.2004 – A.Ahmetaj - 10 000 euroX133.5; 17.03.2004 – A.Ahmetaj – 47 500 lekë ose 356 euro; 08.04.2004 – A. Ahmetaj - 10 000 euro; 23.04.2004– A. Ahmetaj - 10 000 euro

Faza e dytë: 14.06.2006 – A.Ahmetaj - 15 000 euro; 16.06.2006 – A.Mançka – 15 000 euro; 03.07.2006 – A.Mançka – 10 000 euro; 17.07.2006 – A.Mançka – 25 000 euro

Pra gjithsej 95 356 euro.

Sipas një dokumenti të dorëzuar pranë ILDKPKI-së, më datë 24.01.2013, nga shtetasi Arben Ahmetaj, kur ka dhënë deklarime para inspektorit të Lartë Ahmetaj Metaliaj dhe Nd/inspektor i lartë Adela Tagani, konkretisht dokument me emërtimin “Llogaritja e sipërfaqeve të znj. Albina Mançka” datë 07.07.2011, me siglën e shoqërisë Lani sh.p.k., me adresë pranë Sky Tower, rezulton se është pasqyruar si vijon: Vlera totale e projektit 4 200 000 euro. Sipas kontratës së sipërmarrjes për t’u investuar nga znj. Albina Mançka: 15 % ose 630 000 euro.

1. Sipërfaqe apartamentesh – 702 m², nga te cilat: Të shitura 402 m² (ap. 3/6; ap. 4/6, ap. 5/1; ap. 6/3) me vlerë totale 309 000 euro; Për përdorim personal 264 m² (ap. 10/1; ap. 10/2); Të konvertuara në sipërfaqe zyre 32 m²
2. Vende parkimi – 13 vende, nga te cilat Të shitura 10 vende X 20 000 euro/vend = 200 000 euro; Për përdorim personal 3 vende
3. Sipërfaqe zyrash – 300 m²: Sipërfaqe nga ndarja e përgjithshme – 118 m²; Sipërfaqe e konvertuar e katit I – rë 125 m² X 1.2 = 150 m² Sipërfaqe e konvertuar e apartamenteve 32 m²

Vlera totale	630 000 euro
Nga shitjet (1.a+2.a)	509 000 euro
Për t’u paguar	121 000 euro

Pagesat:

28.01.2004- 10 000 euro; 17.03.2004- 356 euro; 08.04.2004 -10 000 euro.

14.06.2006 - 15 000 euro; 16.06.2006 -15 000 euro; 03.07.2006 -10 000 euro; 17.07.2006 -25 000 euro; 25.08.2006 -30 000 euro.

Pra gjithsej 115 356 euro

Nga kqyrja e dokumentave pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore Tiranë, lidhur me dokumentacionin e deklaruar në organin tatimor shoqëria “Lani” Sh.p.k., rezulton se më datë 20.03.2008 është përgatitur një raport auditiv i pavarur mbi kontrollin ligjor të llogarive vjetore të Lani sh.p.k. **për periudhën 01.01.2007 – 31.12.2007**, nga audituesi i pavarur Kristaq Ndini. Sipas akteve bashkalidhur këtij raporti rezulton se **shtetasit Albina Mançka dhe Ervin Manushi rezultojnë debitorë secili në vlerën 41,046,018 lekë.**

Nga verifikimi i dosjes së subjektit, të deklaruar në organin tatimor, subjekti ka depozituar Bilancin Kontabël (Pasqyrat Financiare) për vitin **2011**, nga analizimi i zërit “Llogari të Arkëtueshme” rezulton se investitorët **Albina Mançka dhe Ervin Manushi** janë renditur si debitorë, me nr. 177 dhe 178, ndaj shoqërisë Lani Sh.p.k në vlerën **Albina Mançka 52,568,210 lekë dhe Ervin Manushi 52,568,210 lekë.**

Nga verifikimi i dosjes së subjektit të deklaruar në organin tatimor subjekti ka depozituar Bilancin Kontabël (Pasqyrat Financiare) për vitin **2012**, nga analizimi i zërit “Llogari të Arkëtueshme” rezulton se investitorët **Albina Mançka dhe Ervin Manushi**, të renditur me nr. 247 dhe 248, janë debitor ndaj shoqërisë Lani Sh.p.k në vlerën **Albina Mançka 52,568,210 lekë dhe Ervin Manushi 52,568,210 lekë.**

Nga verifikimi i dosjes së subjektit të deklaruar në organin tatimor subjekti ka depozituar Bilancin Kontabël (*Pasqyrat Financiare*) për vitin **2013**, nga analizimi i zërit “Llogari të Arkëtueshme” rezulton se investitorët **Albina Mançka dhe Ervin Manushi janë debitor ndaj shoqërisë Lani Sh.p.k në vlerën Znj. Albina Mançka 21,757,374 lekë dhe Z. Ervin Manushi 52,566,210 lekë.**

Nga analizimi i bërë zërave të bilancit të vitit **2014**, rezulton se investitorët Albina Mancka dhe Ervin Manushi janë debitor ndaj shoqërisë *Lani Sh.p.k* në vlerën **Albina Mançka 20,085,565 lekë** (nga analizimi i bërë llogarisë së klientit dhe të administruar në shoqërine *Lani shpk* nuk rezulton asnjë pagesë e deklaruar nga shtetasja Albina Mançka) dhe Ervin Manushi 52,568,210 lekë.

Nga analizimi i bërë zërave të bilancit të vitit **2015**, rezulton se investitorët Albina Mancka dhe Ervin Manushi janë debitor ndaj shoqërisë *Lani Sh.p.k* në vlerën 20,085,565 lekë (nga analizimi i bërë llogarisë së klientit dhe të administruar në shoqërine *Lani shpk* nuk rezulton asnjë pagesë e deklaruar nga shtetasja Albina Mançka) dhe Ervin Manushi 24,508,210 lekë.

Sipas kartelave të klientit, të shoqërisë *Lani sh.p.k.*, **në vitin 2006** detyrimi i shtetas Albina Mançka ka qenë **32 988 709 lekë.**

Nga dokumentat e dorëzuara nga shtetësja *Lesina Begvarfaj*, punonjëse e shoqërisë *Lani sh.p.k.* rezulton se sipas kartelave të klientit **në vitin 2007 detyrimi është 41 046 018** referuar situacionit 31.01.2007; 28.02.2007; 31.03.2007; 30.04.2007, 31.05.2007, 30.06.2007, 31.07.2007, 31.08.2007, 30.09.2007, 31.12.2007; **për vitin 2008 detyrimi ka shkuar në shumën 52 568 210** për shkak të situacioneve të punimit 30.11.2008, 31.12.2008, 31.12.2008.

Sipas kartelave të klientit, **në vitin 2012 gjendja 52 568 210 lekë; në vitin 2013 në shumën 51 757 373.60 lekë** ku në kartelën e klientit është bërë një shënim më datë 04.09.2013 “*Dhënë ortakut*” shuma 810 836.40 lekë; **në vitin 2014** në kartelën e klientit është bërë shënim më datë 26.03.2014 se Alda Shehu derdhje për pallatin në vlerën 245 630 lekë; më datë 31.12.2014 ortakut 31 917 439.60 lekë ku **detyrimi për shtetasen Albina Mançka ngelet në vlerën 20 085 564 lekë; për vitin 2016 në vlerën 20 085 564.60 lekë** dhe është bërë shënim në kartelën e klientit më datë 01.01.2017 dhene ortakut në vlerën 5 828 083 lekë duke mbetur një vlerë prej 14 257 481.60 lekë; **në vitin 2018** është bërë shënim për një kreditim prej **14 257 481.60 lekë** duke shkuar detyrimi i shtetas Albina në zero.

Konstatohet se për shtetasin Ervin Manushi, megjithëse detyrimi në vitin 2008 është 52 568 210 **ka zbritje duke iu referuar kontratave përkatëse të shitjes** e konkretisht asaj me nr. 12391 rep nr. 3490 kol datë 10.11.2014; nr. 9054 rep nr. 2931 kol datë 23.09.2016; nr. 9054 rep nr. 2931 kol datë 23.09.2016 dhe në vitin 2018 një shënim për një kreditim prej 15 008 210 lekë duke shkuar gjendja e këtij shtetasi në vitin 2018, gjendja debitore zero. **Kurse për shtetasen Albina Mançka, nuk evidentohet ndonjë kontratë shitje respektive.**

Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë ka ushtruar kontroll tatimor në shoqërinë *Lani Sh.p.k* me nipt J61902075F, me administratore shtetasen Elga Kosta. Sipas kontrollit të ushtruar nga organet tatimore referuar njoftimit të kontrollit tatimor nr. 85335 datë 19.11.2018, raport kontrolli i datës 08.05.2019 rezulton ndër të tjera se nga analizimi i bërë zërave të bilancit:

- **të vitit 2013**, rezulton se investitorët Albina Mancka dhe Ervin Manushi, janë **debitorë** ndaj shoqërisë *Lani Sh.p.k* në vlerën **Albina Mançka 51,757,374 lekë** dhe Ervin Manushi 52,568,210 lekë.
- **të vitit 2014**, rezulton se investitorët Albina Mancka dhe Ervin Manushi, janë **debitorë** ndaj shoqërisë *Lani Sh.p.k* në vlerën **Albina Mançka 20 085 565 lekë** dhe Ervin Manushi 52,568,210 lekë. Në postin e aktiveve të tjera financiare afatshkurtëra rezulton se kërkesa të arkëtueshme janë për shtetasen Albina Mançka 20 085 565 lekë dhe për shtetasin Ervin Manushi në vlerën 24 508 210 lekë.

Më datë 25.04.2023 është pyetur shtetësja *Lesina Begvarfaj*, shefe e financës në shoqërinë Lani sh.p.k., e punësuar në këtë shoqëri që prej vitit 2003, e cila ka deklaruar se: *...Shtetasen Albina Mancka e di që ka qënë investitore të shoqëria Lani Shpk dhe ka qënë bashkëshortja e shtetasit Arben Ahmetaj, Ndërsa të njëjtën gjë deklaroi dhe për shtetasin Arben Ahmetaj, të cilin nuk e njeh, por në kohën e investimit vinte te zyrat tona.*

*... kishte degjuar se shtetasja Albina Mancka do investonte 25.000 euro në periudhën të vitit 2004. Ndërsa së fundmi nga diskutimi me shefin e saj që quhet Vladimir Kosta, i ka thënë që Albina ka investuar dhe 95.000 Euro të tjera, ku sipas fjalëve në kompani, Albina kishte marrë kredi. Lesina deklaroi se **personalisht nuk ka bërë asnjë arkëtim nga kjo shtetase, dhe nuk ka dijeni se kush ka qënë që ka arkëtuar për këtë shtetase.***

... sqaron se klienti Albina Mancka është hapur si klient në vitin 2004, dhe kjo shumë monetare paraqet detyrimin që kjo kliente ka pasur në shoqërinë deri në 31.12.2006. Më pas gjatë vitit 2007, për keta shtetas janë lëshuar 10 fatura për punimet e kryera të cilat janë faturuar nga shoqëria "Lani" shpk për investitorët Albina Mancka dhe për klientin Ervin Manushi. Vlerat e faturuara për këta dy klientë ka qënë të njëjta për shkak të investimit në masën 15%. Sipas kartelës së klientit "Albina Mancka" në 1 Janar 2008, detyrimi i saj, ... ka qënë 41,046,018 lekë dhe deri në fund të periudhës detyrimi ka shkuar 52,568,210 lekë. Nga 01.01.2009 deri në datën 31.12.2012, për këtë klient nuk ka pasur asnjë veprim kontabël. ... Në datën 04.09.2013 llogaria është kredituar në vlerën 810,836 lekë nga shtetasi Vladimir Kosta i cili ka derdhur për efekt kontabiliteti. Me këtë të fundit nënkupton që pas konsultimit me ekspertin kontabël, u është sugjeruar që kjo llogari të mbyllet. Kështu që në kontabilitet kanë përdorur llogarinë e ortakut.

E pyetur në lidhje me faktin se në datë 26.03.2014, në llogarinë e klientit Albina Mancka është regjistruar një pagesë në vlerën 245,630 lekë me përshkrimin "Alda Shehu derdhje për pallatin", sqaron se ... është kaluar në llogarinë e shtetases Albina Mancka për të ulur detyrimin e saj ndaj shoqërisë Lani shpk. Në kontabilitet Lesina ka patur të hapur klient me emrin "Alda Shehu", dhe duke qënë se pallati ishte i mbyllur dhe nuk e kishte më se ku të arkëtonte hyrjet nga klientët, si dhe për sa kohë klienti Albina ishte i hapur, e ka kaluar në këtë llogari për të zbutur detyrimet. Në vijim, në datë 31.12.2014, në llogarinë e Albinës është kredituar vlera 31,917,439.60 lekë, me përshkrimin "Ortaku". Në realitet, ortakut nuk ka depozituar para për Albinën, por këtë veprim Lesina e ka bërë bërë vetëm për efekt kontabiliteti. Kjo shumë ishte e mbartuar në llogarinë "Detyrime ndaj ortakut". Ky veprim është bërë edhe në datë 01.01.2017, në vlerën 5,828,083 lekë dhe së fundmi në datë 31.12.2018 në vlerë 14,257,481 lekë.

Sipas kartelës që Lesina e ka nxjerrë nga kontabiliteti i shoqërisë Lani Shpk, vlera e investimit të shtetases Albina Mancka ka qënë në vlerën 52,568,210 lekë. Në realitet, mendon se në vitin 2006 ka qënë depozitimi i fundit që ka bërë shtetasja Albina Mancka, nuk e di nëse ka qënë depozitim në vlerë totale apo i ndarë në shuma të vogla. Vlerën s'e mban mend. Investimi mendon se është bërë cash por nuk është e sigurtë.

Pasi njihet me mandatat e arkëtimit për investimin e shtetasve Mancka dhe Ahmetaj, sqaron se në mandatin e arkëtimit të datës 08.04.2004, në vlerë 10,000, plotësimi është bërë nga ana e Lesinës sepse dallon shkrimin, por nuk është bërë nënshkrimi nga ana e saj. Në mandatin e datës 28.01.2004, në lidhje me arkëtimin nga shtetasja Albina Ahmetaj, Lesina ka bërë plotësimin e këtij dokumenti ku tregohet se janë arkëtuar 1,335,000 lekë, por që nënshkrimi nuk është bërë nga ana e Lesinës. Sipas mandatit të arkëtimit me Nr. 768, datë 17.07.2006, nga shtetasja Albina Mancka Lesina ka arkëtuar 25,000 euro, ku plotësimi dhe nënshkrimi janë bërë nga ana e Lesinës. Sipas mandatit të arkëtimit me Nr. 709, datë 03.07.2006, nga shtetasja Albina Mancka Lesina ka arkëtuar 10,000 euro, ku plotësimi dhe nënshkrimi janë bërë nga ana e Lesinës. Sipas mandatit të arkëtimit me Nr. 638, datë 15.06.2006, nga shtetasja Albina Mancka Lesina ka arkëtuar 15,000 euro, ku plotësimi dhe nënshkrimi janë bërë nga ana e saj. Sipas mandatit të arkëtimit me Nr. 643, datë 16.06.2006, nga shtetasja Albina Mancka ka arkëtuar 30,000 euro, por që ky mandat nuk është plotësuar nga ana e Lesinës. Sipas mandatit të arkëtimit me Nr. 642, datë 16.06.2006, nga shtetasja Albina Mancka janë arkëtuar 15,000 euro, ku plotësimi dhe nënshkrimi nuk janë bërë nga ana e Lesinës. Lesina mendon se këto vlera janë pasqyruar në kontabilitet.

Kjo shtetase deklaron se transaksionet e Ervinit janë bërë me bankë, dhe duke qenë se kishte përshkrimin, Lesina thjesht ka bërë kontabilizimin e vlerës. Në lidhje me veprimet kontabile të Albina Mançkës, nuk di se çfarë të thotë, pasi ka nevojë për pak kohë të rakordojë me dokumentat Mandatet që iu vunë në dispozicion deklaron se nuk i mbante mend fare, ndërsa veprimet në kontabilitetit në llogarinë e klientit “Albina Mançka”, janë bërë vetëm për të mbyllur detyrimet e saj, për shkak se detyrimet reale kanë qenë mbyllur që në vitin 2006. Duke qenë se kishin hapësirë për të bërë lëvizjet në kontabilitet me anë të llogarisë së “ortakut”, është përdorur kjo mënyrë për ta zeruar.

Më datë 02.06.2023, shtetësja **Lesina Begvarfaj** është ripyetur sërish dhe ka deklaruar se: *llogaria e shtetases Albina Mançka në cilësinë e investitores në shoqërinë “Lani” Sh.p.k është mbylluar në vitin 2018 ose në vitin 2019 për efekt kontabiliteti. Për më shumë informacion mund të japi ortaku i shoqërisë “Lani” Sh.p. k Mirton Lika.*

Më datë 02.06.2023 është pyetur edhe shtetasi **Mirton Lika**, i cili ka deklaruar se *pavarësisht kur është bërë ortak ka punuar në shoqërinë Lani sh.p.k. që në themelimin e saj dhe se ka lidhje familjare me shtetasin Vladimir Kosta, pasi ky i fundit është martuar me motrën e Mirtonit, shtetasen Elga. Në lidhje me ndërtimin e pallatit të mësipërm, deklaron se është në dijeni të bashkëinvestitorëve Edi Manushi dhe Arben Ahmetaj dhe zëvendësimin e tyre respektiv me shtetasit Ervin Manushi dhe Albina Mançka. Në lidhje me shtetasin Arben Ahmetaj deklaron marrëdhënie shoqërore të vjetra që nga viti 1993 si dhe marrëdhënie shoqërore me shtetasin Gerian Kuka dhe se ka udhëtuar me ta në drejtim të Malit të Zi, kanë qëndruar në hotel Splendid apo Maestral, në kohën e pandemisë.*

Deklaron se nga shtetësja Albina Mançka për investimin kanë marrë nga shtetësja Albina Mançka ...125 000 – 130 000 ndërsa në lidhje me dokumentin që tregon shumën 630 000 euro deklaron se pjesa takuese e kësaj shtetaseje ishte në këtë vlerë ndërsa diferenca e papaguar është mbuluar me shitjen e apartamenteve 3/6, 4/6, 5/1 dhe 6/3 si dhe 10 vende parkimi. ...Gjithashtu Mirtoni deklaron se ekonomistja i ka thënë se depozitimet e Albinës për investimin kanë qenë cash. ...

Në deklaratën e interesave private para fillimit të detyrës, nr. indeksi 00693 e vitit 2010, dorëzuar pranë ILDKPKI më datë 31.03.2010, shtetasi Arben Ahmetaj ka deklaruar në rubrikën “Detyrime financiare” si më poshtë: “Kredi në shumën 100.000 Euro marrë në datën 24.08.2006 për marrje pjesë në investimin e projektit të Shallvareve...”

Në të njëjtën deklaratë, shtetësja **Albina Mançka**, ka deklaruar në zërin “*Deklarimi i interesave private, pasuritë e paluajtshme, pasuritë e luajtshme*” ka deklaruar si më poshtë: “*Apartament banimi 200+60 m2, zyra 200+100 m2 + 3 parkime përftuar nga pjesmarrja në investim në masën 15%. Të ardhurat për investim janë kursime + kredi në masën 100 000 euro nga Banka Intesa San Paolo. ..*” Në rubrikën ku përshkruhet vlera deklaron: “me përfaqësi 105 000 euro”. Në rubrikën “*Detyrimet financiare ndaj personave juridikë dhe fizikë*” shtetësja Albina Mançka ka deklaruar: “Kredi ndaj Intesa San Paolo Bank për investim në projektin e Shallvareve – 72 765 euro dhe blerje e pjesëshme tokë – arë – 23 410 euro”.

Ndërkohë në deklaratën e interesave private periodik/vjetor nr. indeksi 00693 **për vitin 2011**, dorëzuar pranë ILDKPKI më datë 29.03.2012 shtetasi **Arben Ahmetaj** deklaron në rubrikën “*Detyrimet financiare ndaj personave juridikë dhe fizikë*” si vijon: “*Shlyerje e kredisë marrë në datën 24.08.2006 pranë Bankës Intesa në shumën euro 100 000 për blerje apt. ...*”

Në deklaratën e interesave periodike vjetore në format elektronik për subjekte në funksion me nr indeksi 1573 të vitit 2021, dorëzuar më datë **26.10.2022**, shtetësja **Albina Mançka** në rubrikën “*Deklarimi i pasurive dhe burimi i krijimit*” deklaron: “*Pasuri e paluajtshme, nuk është aplikuar për regjistrim, tipi i të drejtës pronar, vlera e pasurisë 105 000 euro, sip totale e asetit 560 m2, vlera takuese 105 000 euro dhe sip takuese 560 m2. Përshkrimi i transaksionit: Apartament banimi 200+60*

m2, zyra 200+100 m2 dhe tre parkime, përfituar nga pjesmarrja në investim 15%. Të ardhurat për investim janë kursime + kredi 100 000 euro nga ISP Bank. ...Burimi i krijimit Tjetër, shuma 105 000 euro dhe shënime: Kredi pranë ISP Bank në vlerën 100 000 euro dhe të ardhura dhe kursime familjare”.

Në deklaratën e interesave private periodik/vjetor me nr indeksi 1573 viti 2022 dorëzuar më datë **23.03.2023**, shtetasi **Arben Ahmetaj** ka deklaruar në rubrikën “*Ndryshimet e pasurive dhe burimi i krijimit*” si vijon: “*Aseti: Pasuri e paluajtshme, nuk është aplikuar për regjistrim, tipi i të drejtës pronar; Vlera e pasurisë 102 500 euro, ZK 8380 vol 31 ZRPP Tiranë, sip totale e asetit 294.60 m2, përshkrimi i transaksionit: Apartamente banimi dhe zyra në sipërfaqe 272 m2 dhe garazhd 22.6 m2, të përfituara nga divorci sipas marrëveshjes për zgjidhjen e martesës me mirëkuptim. Kjo pasuri është përfituar nga kontrata e investimit në masën 15 % firmosur në tetor 2004. Investimi është realizuar nga kursimet dhe kredi bankare në vlerën 100 000 euro dhe nga shitja e pjesëve takuese nga investimi, nëpërmjet investitorit për të vazhduar dhe plotësuar investimin takues. Burimi i krijimit: Shuma 102 500 euro, shënime: Investimi është bërë nga kursimet dhe kredi bankare pranë ISP Bank në vlerën 100 000 euro dhe nga shitja e pjesëve takuese nga investimi, nëpërmjet investitorit për të vazhduar dhe plotësuar investimin takues.”.*

Me qëllim identifikimin e vlerës së saktë të investimit, pasur parasysh këto moskoherenca si në kohën e kryerjes së investimit por edhe në lidhje me shumën e investuar, dhe gjithashtu edhe në lidhje me deklaratimet e dhëna në deklaratat e pasurisë së shtetasve Arben Ahmetaj dhe Albina Mançka, janë kryer hetime të mëtejshme, nga të cilat ka rezultuar:

Me datë **13.03.2006**, është lidhur një kontratë shitje nr. 1295 rep nr. 529 kol para noteres Mimoza Sadushaj, në të cilën **shtetësja Albina Mançka i shet shtetasit Musa Muslli (i afërm i saj)**, apartamentin nr. 11.3 me sip 197.3 m2 ndodhur në katin e 11 të godinës 11 katëshe plus një kat nën tokë, në Rrugën “*Ismail Qemali*”. Kjo pronë është e regjistruar me nr. 315 hipoteke datë 19.01.2005 ZK 8270 me nr pasurie 3/237+1-49. **Çmimi i shitjes është 5.000.000 lekë**, likuiduar jashtë zyrës së noterisë. Për këtë shitje është dakort edhe bashkëshorti i shitëses, Arben Ahmetaj i cili ka shprehur vullnetin e tij në deklaratën e datës 21.02.2006 (*deklaratë noteriale para noteres Mimoza Sadushaj me nr. 908 rep nr. 356 kol datë 22.02.2006*). Pasuria e mësipërme regjistrohet në emër të shtetasit Musa Muslli i cili pajiset edhe me vërtetim nga dokumentat hipotekorë më datë **18.04.2006** (sipas aplikimit të datës 27.03.2006).

Më datë **29.06.2006** lidhet kontratë shitje nr. 4261 rep nr. 1648 kol, para noteres Mimoza Sadushaj, nga shtetasi Musa Muslli, **i cili i shet të njëjtën pronë shtetasen Albina Mançka me vlerë 2.000.000 lekë**, ku në kontratë citohet se paratë janë likuiduar jashtë zyrës noteriale.

Pra, nga sa më sipër, konstatohet në mënyrë të pashpjegueshme kryerja e dy transaksioneve, brenda një periudhe 3 mujore, ku shtetësja Albina Mançka pas kësaj shitje – blerje, me pëlqimin e bashkëshortit të saj Arben Ahmetaj, ka **rezultuar përfituese e një shume prej 3 000 000 lekësh**.

Më datë 09.05.2023, është pyetur shtetësja **Doloreza Muslli** e cila ka deklaruar se *bashkëshorti i saj i ndjerë, shtetasi Musa Muslli, shtetasen Albina Mançka e ka mbesë, gocën e motrës, e cila quhet Verore Mançka. Në lidhje me të dy kontratat e mësipërme pretendon se nuk ka asnjë lloj dijenie, nuk ka parë ndonjëherë me sy aq para, nuk ka arkëtuar kurrë para nga këto marrëdhënie të paraqitura kontraktore dhe nuk kanë marrë kurrë kredi, nuk ka qenë ndonjëherë para noteres.*

Më datë **08.08.2006** lidhet kontratë kredie bankare nr. 2565 rep. 854. Kol., midis kredidhënësit **Banka Amerikane e Shqipërisë sh.a.** sipas të cilës **kredimarrësi Albina Mançka dhe bashkëkredimarrës Arben Ahmetaj**, marrin një kredi në shumën **100 000 euro** pranë Bankës Amerikane të Shqipërisë, **e cila do të përdoret për blerjen e apartamentit të ri**. Kredia do t’i disbursohet kredimarrësit nga banka në llogarinë e kredimatrësit, në 1 (një) këst.

Më datë **08.08.2006** lidhet kontratë hipotekimi nr. 2566 rep. 855 kol., midis Hipotekuesit Musa Muslli dhe Përfituesit Banka Amerikane e Shqipërisë me anë të së cilës hipotekuesi bie dakort të vendosi në favorin e Përfituesit një hipotekë me qëllimin e garantimit të të gjitha detyrimeve të rrjedhura prej kontratës së kredisë bankare si më sipër. Hipoteka do të vendoset mbi pasurinë “Apartament” sip 197.3 m2, Rr. Ismail Qemali, godina 11 kate plus 1 kat nëntokë, kati 11 ap 11.3 ZK 8270 nr.pasurie 3/327+1-49, regjistri hipotekor nr. 272 datë 13.04.2006, e cila vërtetohet nga Vërtetimi i Pronësisë i datës 18.04.2006.

Më datë **08.08.2006** lidhet kontratë dorëzanie nr. 2567 rep. 856 kol., përpara notere Enkeleda Hoxha midis Përfituesit Banka Amerikane e Shqipërisë dhe Dorëzantit Musa Muslli, ku dorëzania është vendosur për të siguruar plotësimin e detyrimeve të marra përsipër prej Kredimarrësit sipas Kontratës së Kredisë më lart për shumën totale prej 100.000 Euro.

Siç mund të konstatohet shtetasi Musa Muslli është futur në këtë marrëveshje, vetëm për shkak të mosndërrimit të emrit në ZRPP të pronarit të apartamentit të mësipërm, pas shitjes së dytë nga shtetasi Musa Muslli tek shtetasit Mançka dhe Ahmetaj.

Më datë **16.08.2006**, llogaria nr. 40000435100 në USD të Albina & Arben, debitohet në shumën 106.9 USD me përshkrimin “Sale of foreign money Arben Qoku/ Per shpenzime të regjistrimit te kolateralit ne hipoteke ne emer te Musa Musli”

Gjatë kontrollit të banesës së shtetasës Albina Mançka është gjetur edhe një fletë e bardhë, në të cilën duket se është marrë nënshkrimi i shtetasve Musa dhe Doreza Muslli. Ky fakt mbështet pretendimet e shtetasës Doreza Muslli se nuk ka qenë ndonjëherë para noterit. Gjithashtu rezulton se në vijim, shtetasi Musa Muslli ka ndërruar jetë dhe mesa duket kjo fletë nuk ka qenë e mundur të përdoret në vijimësi. Sipas çertifikatës së vdekjes datë 27.04.2023 të Njësisë Administrative Drenovë, rezulton se shtetasi Musa Muslli, ka ndërruar jetë më datë 20.11.2006. Pasur parasysh edhe faktin që tashmë shtetasi Musa Muslli ka ndërruar jetë, shtetësja Albina Mançka detyrohet të bëjë një deklaratë noteriale. Me deklaratën noteriale nr. 447 rep nr. 180 kol datë 19.01.2007 para noteres Mimoza Sadushaj, shtetësja Albina Mançka ka nënshkruar një deklaratë me anë të së cilës deklaroi se me shtetasin Musa Muslli kanë lidhur një kontratë shitje me nr. 4261 rep nr. 1648 kol datë 29.06.2006 dhe është dakord që këtë apartament ta blejë, së bashku me barrën hipotekore të vënë në favor të Bankës Amerikane të Shqipërisë (ndërkohë sjellim në vëmendje se kredia për të cilën është vendosur kjo barrë hipotekore është marrë nga vetë shtetësja Albina Mançka).

Në lidhje me përdorimin e kredisë si më sipër, konstatohet se përveçse është marrë më vonë se sa faturat/mandatet e identifikuar për investimin e bërë tek shoqëria Lani sh.p.k., konstatohet se këto para janë përdorur në destinacione të tjera. Konkretisht, nga llogaritë bankare evidentohet si vijon:

- Më datë **24.08.2006**, në llogarinë nr. 4000435104 Euro të Albina & Arben, kreditohen 100.000 Euro me përshkrimin “New Loan” ose “Kredi e re”
- Më datë **24.08.2006**, në llogarinë nr. 4000435104 Euro të Albina & Arben, me transfertë të brendshme transferohet shuma 30.000 Euro
- Më datë **25.08.2006**, në llogarinë nr. 4000435104 Euro të Albina & Arben, tërhiqet cash nga Arbeni shuma prej 20.000 Euro, të cilat përkojnë me investimet tek “Sheron” shpk sqaruar në një pjesë tjetër të këtij parashtrimi për investimin tek “Sheron shpk”.
- Më datë **04.09.2006**, në llogarinë nr. 4000435104 Euro të Albina & Arben, tërhiqet cash nga Arbeni shuma prej 45.000 Euro
- Më datë **21.03.2007**, në llogarinë nr. 4000435104 Euro të Albina & Arben, derdhet cash nga Arbeni shuma prej 85.000 Euro

- Më datë **07.05.2007**, në llogarinë nr. 4000435104 Euro të Albina & Arben, shuma prej 80.000 Euro kalon në depozitë.

Pra rezulton se llogaria është debituar deri më datë 04.09.2006 në shumën 95 000 euro. Ndërkohë që më datë 21.03.2007, derdhen në këtë llogari një shumë prej 85 000 euro ku pjesa prej 80 000 euro kalojnë në depozitë.

Ndodhur në këto kushte, ekziston dyshimi se nga kredia e marrë si më sipër, në vlerën 100 000 euro, janë shpenzuar vetëm 15 000 euro.

Ndërkohë nga studimi i llogarisë bankare është evidetuar se para datës së marrjes së kredisë, pra 24.08.2006, ekziston vetëm një transaksion, konkretisht më datë **03.08.2006**, në llogarinë nr. 4000435104 Euro të Albina & Arben, me përshkrimin: tërhiqen cash 1.000 Euro “*Kondicionim Shallvaret*”.

Konkluzion:

Përsa më sipër, ngrihen dyshime të arsyeshme të mbështetura në prova, se kredia e marrë si më sipër, nuk ka shërbyer për investimin në pallatin e ndodhur në vendin e quajtur “*Shallvare*” me ndërtues shoqërinë *Lani sh.p.k.* Edhe shitja që është kryer me shtetasit Muslli dyshohet se është shitje fiktive, që thjesht ka shërbyer për të “*rritur*” pasurinë e shtetasve Ahmetaj dhe Mançka me një fitim prej 3 000 000 (tre milionë) lekësh. Fiktiviteti i kësaj shitje, është pranuar edhe nga vetë shtetasi Arben Ahmetaj gjatë pyetjes së tij si person nën hetim. Më datë 22.06.2023 shtetasi Arben Ahmetaj ka deklaruar: “*...Musa Muslli është daja i Albinës. Doloresa është bashkëshortja e Musait. Unë dhe Albina kemi pasur në pronësi një apartament të ndodhur tek Samos Tower i blerë me kredi. Në lidhje me këtë apartament, di që Albina ia ka transferuar pronësinë Musait për kohësisht pasi i duhej Musait më duket se për të marrë kredi a për të bërë ndonjë gjë tjetër por që unë nuk jam i qartë. Më pas Musai na e ktheu prapë këtë apartament dhe nuk e di nëse e realizoi qëllimin e tij. Musai vdiq pas 6 – 7 muajsh pas këtij rikthimi të apartamentit...”. Këto pretendime të personit nën hetim Arben Ahmetaj në lidhje me faktin se ka qenë nevojë e shtetasit Musa Muslli për të marrë kredi, nuk përputhen me të dhënat e administruara deri në këtë moment të hetimit, pasi nuk ka rezultuar që shtetasi Musa Muslli të ketë kryer ndonjë veprim për të cilin do i shërbente shitja e mësipërme.*

Ndodhur në këto kushte, vlerësohet se nga ana e shtetasit **Arben Ahmetaj dhe Albina Mançka** është konsumuar vepra penale e “*Refuzimi për deklarimin, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi i rremë i pasurive, interesave privatë të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publikë ose i çdo personi tjetër që ka detyrimin ligjor për deklarim*” në bashkëpunim, parashikuar nga neni 257/a paragrafi i dytë e 25 i K.Penal, **në formën e deklarimit të rremë**, për deklarimin e bërë në:

- Në deklaratën e interesave periodike vjetore në format elektronik për subjekte në funksion me nr indeksi 1573 të vitit 2021, **dorëzuar më datë 26.10.2022**, ku shtetësja **Albina Mançka** në rubrikën “*Deklarimi i pasurive dhe burimi i krijimit*” deklararon: “*Pasuri e paluajtshme, nuk është aplikuar për regjistrim, tipi i të drejtës pronar, vlera e pasurisë 105 000 euro, sip totale e asetit 560 m2, vlera takuese 105 000 euro dhe sip takuese 560 m2. Përshkrimi i transaksionit: Apartament banimi 200+60 m2, zyra 200+100 m2 dhe tre parkime, përfituar nga pjesmarrja në invetsim 15%. Të ardhurat për investim janë kursime + kredi 100 000 euro nga ISP Bank. ...Burimi i krijimit Tjetër, shuma 105 000 euro dhe shënime: Kredi pranë ISP Bank në vlerën 100 000 euro dhe të ardhura dhe kursime familjare*”.

Shtetasi Arben Ahmetaj, mban përgjegjësi për kryerjen e veprës penale të “*Refuzimi për deklarimin, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi i rremë i pasurive, interesave privatë të personave të zgjedhur*”

dhe nëpunësve publikë ose i çdo personi tjetër që ka detyrimin ligjor për deklaram” parashikuar nga neni 257/a paragrafi i dytë i K.Penal, në formën e deklaramit të rreme, për deklaramin e kryer në:

- deklaramtën e interesave private periodik/vjetor me nr indeksi **1573 viti 2022 dorëzuar më datë 23.03.2023**, shtetasi Arben Ahmetaj ka deklaram në rubrikën “Ndryshimet e pasurive dhe burimi i krijimit” si vijon: “Aseti: Pasuri e paluajtshme, nuk është aplikuar për regjistrim, tipi i të drejtës pronar; Vlera e pasurisë 102 500 euro, ZK 8380 vol 31 ZRPP Tiranë, sip totale e asetit 294.60 m2, përshkrimi i transaksionit: Apartamente banimi dhe zyra në sipërfaqe 272 m2 dhe garazhd 22.6 m2, të përfituara nga divorci sipas marrëveshjes për zgjidhjen e martesës me mirëkuptim. Kjo pasuri është përfitur nga kontrata e investimit në masën 15 % firmosur në tetor 2004. Investimi është realizuar nga kursimet dhe kredi bankare në vlerën 100 000 euro dhe nga shitja e pjesëve takuese nga investimi, nëpërmjet investitorit për të vazhduar dhe plotësuar investimin takues. **Burimi i krijimit: Shuma 102 500 euro, shënime: Investimi është bërë nga kursimet dhe kredi bankare pranë ISP Bank në vlerën 100 000 euro dhe nga shitja e pjesëve takuese nga investimi, nëpërmjet investitorit për të vazhduar dhe plotësuar investimin takues.**”.

Dyshimi i mësipërm mbështetet në provat e administruara siç janë mandatet e identifikuara, dokumentat e tjera të administruara nga ku rezulton se pjesa më e madhe e investimit është kryer para marrjes së kredisë, në përputhje me qëllimin e marrjes së kredisë që ka qenë për blerjen e një apartamenti, si dhe me vetë deklaramtën e interesave private periodik/vjetor nr. indeksi 00693 për vitin 2011, dorëzuar pranë ILDKPKI më datë 29.03.2012 ku shtetasi Arben Ahmetaj deklaron në rubrikën “Detyrimet financiare ndaj personave juridikë dhe fizikë” si vijon: “Shlyerje e kredisë marrë në datën 24.08.2006 pranë Bankës Intesa në shumën euro 100 000 për blerje apt. ...”

VI.I.1) Përfshirja e shoqërisë “Lani” sh.p.k. në marrëdhënie me shtetasit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri:

Përveçse takimet e shpeshta të shtetasit Mirel Mërtiri dhe Arben Ahmetaj, ndodhin tek godina në pronësi të shoqërisë “Lani” sh.p.k. konkretisht Sky Tower, evidentohet se shoqëria “Lani” sh.p.k. i ka lëshuar me qera disa ambjente për zyra shtetasve Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto.

Sipas kontrollit të ushtruar nga organet tatimore, referuar njoftimit të kontrollit tatimor nr. 85335 datë 19.11.2018, raport kontrolli i datës 08.05.2019 rezulton ndër të tjera se: Shitje brenda vendit të përjashtuara nga tvsh që konsistojnë ndër të tjera në dhënien me qera të zyrave në objektin e vetë shoqërisë Lani sh.p.k.:

- për subjektin **Integrated Technology Services sh.p.k.** periudhën korrik 2013 – tetor 2016, rezultojnë në vlerën 9 669 979 lekë.
- Për subjektin **Miklo Construction sh.p.k.** (Themeluar në datën 07.05.2014, nga shtetasi Loran Dusha. Me date 04.06.2014, u shtua objekti i veprimtarisë me: Ngritje rrejetesh pa fije dhe me fije për ujë, energji elektrike, fibra optike, rrejetë shtyllash dhe shpërndarje. Me date 15.06.2016, me ane të kontratës së shitjes së kuotave, **Loran Dusha** shet 100% të kuotave në favor të blerësit Fatos Bunoca, kundrejt çmimit 100.000 (njëqind mijë) leke. Në momentin që kjo shoqëri i është shitur shtetasit Fatos Bunoca ky i fundit punonte si punëtor krahu në shoqërinë “Alko Impex” shpk me nipt K91326028I me pagë 22.000 lekë në muaj dhe në të njëjtën periudhë rezulton dhe administrator i shoqërisë subjekti **FMO Sh.p.k me nipt L02324003H.** -Me date 25.10.2016, me ane të Prokurës së Posaçme Nr.6723 Rep, Nr.4511 Kol, Z.Fatos Bunoca në cilësinë e administratorit dhe ortakut të vetëm të shoqërisë emëron si përfaqësues të posaçëm **Denist Ymeri (shoferi i familjes së Klodian Zotos)**, duke e autorizuar që ta përfaqësojë dhe të veprojnë në emër e për llogari të shoqërisë, të firmosë të gjithë dokumentacionin dhe të kryejë të gjitha veprimet e nevojshme pranë disa bankave) për periudhën janar 2015 – dhjetor 2015, rezultojnë në vlerën 83 740 lekë;

- Për subjektin **Albtek Energy sh.p.k.** për periudhën janar 2016 – tetor 2016, rezultojnë në shumën 2 479 842 lekë;

Shitje brenda vendit me tvsh që konsistojnë në instalimin dhe shërbimin e ashensorëve, parkim, pastrim, mirëmbajtje të zyrave të dhëna me qera, ku ndër të tjera:

- Për subjektin **Integrated Technology Services sh.p.k.** për periudhën janar 2014 – dhjetor 2014, rezultojnë në vlerën 5 868 lekë; për periudhën janar 2015 – dhjetor 2015, rezultojnë në vlerën 12 580 lekë.
- Për subjektin **Albtek Energy sh.p.k.** për periudhën janar 2016 – tetor 2016, për mirëmbajtje dhe furnizim me ujë viti 2015 në shumën 18 360 lekë.

Nga aktet e kqyrura pranë shoqërisë **Lani sh.p.k.** janë gjendur edhe kontrata qeraje të lidhur ndërmjet shoqërisë Lani sh.p.k. dhe shoqërisë **Integrated Technology Services sh.p.k. përfaqësuar nga shtetasi Klodian Zoto**, ku kjo e fundit më datë **05.02.2013** merr me qera **zyrën nr. 2 që gjenden në katin e 13** të pallatit Sky Tower, kundrejt shumës prej 1700 euro në muaj; datë **30.10.2013** merr me qera **zyrën nr. 2 të mobiluar dhe zyrën nr. 3 të pamobiluar që gjenden në katin e 13** të pallatit Sky Tower, kundrejt shumës prej 3 700 euro në muaj; datë **30.10.2014** ku merr me qera nga Lani sh.p.k. **zyrën nr. 2 të mobiluar dhe zyrën nr. 3 të pamobiluar që gjenden në katin e 13** të pallatit Sky Tower, kundrejt shumës prej 3 700 euro në muaj që do të paguhet brenda çdo date 5 të muajit; datë **27.07.2016** ku merr me qera **zyrën nr. 2, kati 13** në pallatin Sky Tower, me qera 1740 euro në muaj dhe do të paguhet brenda çdo date 5 të muajit.

Gjithashtu është gjendur edhe një kontratë huapërdorje datë **01.11.2016** të lidhur ndërmjet shoqërisë **“Integrated Technology Waste Treatment Fier” sh.p.k. përfaqësuar nga Arenc Myrtezani**, si huapërdorës, dhe shoqërisë Lani sh.p.k. si qeradhënës dhe shoqërisë ITS përfaqësuar nga Klodian Zoto si qeramarrës, sipas të cilës qeradhënësi pronar i një ambjenti me një sip prej 171 m2, **në katin e 7** të pallatit Sky Tower ka lidhur kontratë qeraje me qeramarrësin për pronën e mësipërme nga 01.01.2016 deri më 31.12.2017. Huadhënësi me pëlqimin e qeradhënësit i jep huapërdorësit në përdorim pa shpërblim, një sip prej 20 m2 nga prona e sipërpërmendur.

Më datë 25.04.2023 shtetësja **Lesina Begvarfaj** deklaroi se *e njej shtetasin Klodian Zoto, dhe mesa i kujtohet Klodiani ka pas marrë ne emër të ITS, një zyrë me qira në ambjentet e SKY Tower. Në vitin 2012 ose në vitin 2013, i duket se kanë marrë fillimisht ambjentin me qira, ku kanë qëndruar për 4-5 vite.* Kjo gjë deklarohet edhe shtetasi **Vladimir Kosta** në deklarinimin e datës 27.04.2023.

Me procesverbalin e kqyrjes se datës 07.04.2023, pranë shoqërisë **Lani Shpk** me nipt J61902075F, nga analizimi materialit rezulton se në kartelën e llogarisë së klientit me nr. Llogarie 41102 të shoqërisë **Integrated Technology Service** me nipt L02302032C, për periudhën **01.01.2013 deri në 31.12.2013**, rezulton se kjo shoqëri ka paguar për qeranë **gjithsej 3 694 702 lekë**. Nga analizimi i llogarisë bankare pranë Veneto Bank në llogarinë ne euro për periudhën 01.01.2013 deri në 31.12.2013 rezultojnë të kredituara **në llogarinë e shoqërisë Lani Shpk** shuma prej **26,400 Euro** me përshkrimin pagesë qiraje sipas muajve përkatës.

Në kartelën e llogarisë së klientit me nr. Llogarie 41102 të shoqërisë **Integrated Technology Service** me nipt L02302032C, për periudhën **01.01.2014 deri në 31.12.2014**, rezultojnë pagesa për qera gjithsej **5 697 963 lekë**. Nga analizimi i llogarisë bankare pranë Veneto Bank në llogarinë ne euro për periudhën 01.01.2014 deri në 31.12.2014 rezultojnë të kredituara në llogarinë e shoqërisë **Lani Shpk 37,050 Euro** me përshkrimin pagesë qiraje sipas muajve përkatës. Nga analizimi i llogarisë bankare pranë Intesa San Paolo Bank në llogarinë ne euro për periudhën 01.01.2014 deri në 31.12.2014 rezultojnë të kredituara në llogarinë e shoqërisë **Lani Shpk 7,800 Euro** me përshkrimin pagesë qiraje sipas muajve përkatës.

Në kartelën e llogarisë së klientit me nr. Llogarie 41102 të shoqërisë Integrated Technology Service me nipt L02302032C, për periudhën **01.01.2015 deri në 31.12.2015**, rezultojnë pagesa për shërbime qeraje gjithsej **4 159 663 lekë**.

Në kartelën e llogarisë së klientit me nr. Llogarie 41102 të shoqërisë Integrated Technology Service me nipt L02302032C, për periudhën **01.01.2016 deri në 31.12.2016**, rezultojnë pagesa për shërbime qeraje gjithsej **3 345 507 lekë**.

Në kartelën e llogarisë së klientit me nr. Llogarie 41102 të shoqërisë Integrated Technology Service me nipt L02302032C, për periudhën **01.01.2017 deri në 31.12.2017**, rezultojnë pagesa për shërbime qeraje gjithsej **3 039 864 lekë**.

Nga analizimi i llogarisë bankare me nr. C0100000151529 në Bankën Credins rezulton se qera për shoqërinë Lani sh.p.k. kanë paguar jo vetëm shoqëritë e sipërshtënuara por edhe shoqëritë:

- **TBI Consulting** (kjo shoqëri ka përgatitur studimin e fizibilitetit për inceneratorin e Elbasanit, në muajin nëntor 2014 i nënshkruar nga Ketrin Topçiu)
- **Consulting SE Partners Shpk**,
- **Artemis Farm Shpk** (Shoqëria Artemis Farm sh.p.k. është themeluar më datë 05.02.2014, nga shtetësja Ilza Zoto dhe më pas ka ndërruar emrin ky subjekt në Artcon)

VI.I.2.) Zgjidhja e martesës së shtetasit Arben Ahmetaj dhe Regjistrimi i pasurive të pronave të përfituara nga ndërtimi i shoqërisë Lani sh.p.k.:

Sipas marrëveshjes, për zgjidhje martesë me mirëkuptim, me nr. 665 rep nr. 107 kol datë **04.02.2022**, shtetasit Arben Ahmetaj dhe Albina Mançka kanë rënë dakort të zgjidhin martesën e tyre të lidhur në vitin 1998 dhe të ndajne pasurinë e përbashkët, ndërmjet të tjerave edhe për pasuritë e ndodhura në pallatin e investuar me shoqërinë Lani, si vijon:

Shtetësi Arben Ahmetaj:

1. Pasuria me nr. 7/434+1-1 apartament, **rruga Reshit Çollaku me sip 167 m2** ZK 8380 vol 31 faqa 187 do të mbetet në pronësi të Arbenit; (regj më datë 09.07.2013)
2. Pasuria me nr. 7/434+1-2 apartament, **rruga Reshit Çollaku me sip 105 m2** ZK 8380 vol 31 faqa 188 do të mbetet në pronësi të Arbenit; (regj më datë 09.07.2013)
3. Pasuria me nr. 7/434+G-22 garazh, **rruga Reshit Çollaku me sip 22.6 m2** ZK 8380 vol 31 faqa 114 do të mbetet në pronësi të Arbenit; (regj më datë 09.07.2013)

Shtetësja Albina Mançka:

1. Pasuria me nr. 7/434+1-59 apartament, **rruga Reshit Çollaku, me sip 181 m2** ZK 8380 vol 31 faqa 245 do të mbetet në pronësi të Albinës (regj më datë 09.07.2013)
2. Pasuria me nr. 7/434+1-60 apartament, **rruga Reshit Çollaku me sip 58 m2** ZK 8380 vol 31 faqa 246 do të mbetet në pronësi të Albinës; (regj më datë 09.07.2013)
3. Pasuria me nr. 7/434+G-24 garazh, **rruga Reshit Çollaku me sip 21.8 m2** ZK 8380 vol 31 faqa 116 do të mbetet në pronësi të Albinës; (regj më datë 09.07.2013)
4. Pasuria me nr. 7/434+G-23 garazh, **rruga Reshit Çollaku me sip 21.8 m2** ZK 8380 vol 31 faqa 115 do të mbetet në pronësi të Albinës; (regj më datë 09.07.2013)

Marrëveshja e sipërcituar është miratuar me vendimin nr. 1322 datë **15.03.2022** të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, me të cilin është vendosur zgjidhja e martesës ligjore të shtetasve Arben Ahmetaj dhe Albina Mançka si dhe miratimi i marrëveshjes si më sipër.

Aktualisht rezulton që në emër të shtetasës **Albina Mançka** të jenë regjistruar këto pasuri:

- 2 (dy) pasuri të llojit apartament e konkretisht me nr. 7/434+1-59 sip 181 m², ap. 59 dhe nr. 7/434+1-60 sip 58 m², ap. 60, rruga Reshit Çollaku. Në seksionin D është bërë shënimi, më datë 03.02.2022 se kufizohen veprimet deri në likuidimin e tatimeve të shtijes në emër të Albina Mançka, urdher nr. 1102 dt. 28.06.2011;
- 2 (dy) pasuri të llojit garazh, me nr. 7/434-G23 sip 21.8 m², me nr. 7/434-G24 sip 21.8 m², rruga Reshit Çollaku; ku në seksionin D është bërë shënimi, më datë 03.02.2022 se kufizohen veprimet deri në likuidimin e tatimit të shitjes nga Albina Mançka, urdher nr. 1102 dt. 28.06.2011

Aktualisht rezulton që në emër të shtetasit **Arben Ahmetaj** të jenë regjistruar këto pasuri:

- Pasuria e llojit apartament me nr. 7/434+1-1 sip 167 m², rruga Reshit Çollaku, ap.1. Në seksionin D është bërë shënimi, më datë 03.02.2022 se kufizohen veprimet deri në likuidimin e tatimit të shitjes në emër të Albina Mançka, urdher nr. 1102 dt. 28.06.2011;
- Pasuria e llojit apartament me nr. 7/434+1-2 sip 105 m². Në seksionin D është bërë shënimi, më datë 28.06.2011 se kufizohen veprimet deri në likuidimin e tatimeve të shtijes në emër të Albina Mançka;
- Pasuria e llojit garazh me nr. 7/434-G22 sip 22.6 m², rruga Reshit Çollaku. Në seksionin D është bërë shënimi, më datë 03.02.2022 se kufizohen veprimet deri në likuidimin e tatimit të shitjes nga Albina Mançka, urdher nr. 1102 dt. 28.06.2011;

VI.1.3) Investimet:

Në ambjentet e mësipërme, të cilat fillimisht rezultonin në bashkëpronësi të shtetasve Albina Mançka dhe Arben Ahmetaj, rezulton që përgjatë viteve të jenë kryer investime. Shuma e parave për këto investime, përveçse nuk rezulton e deklaruar në ILDKPKI, rezulton e vërtetuar me provat e administruara deri në këtë moment, se në një pjesë të mirë, ka pasur si burim shtetasit Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto nëpërmjet shoqërisë “*Integrated Technology Services*” sh.p.k.

Shtetasi Blerti Kroj, rezulton të ketë të regjistruar një subjekt tregtar “*ADXA Architecture*” sh.p.k. me NIPT M01328004L por më parë rezulton se ka punuar edhe pranë shoqërisë “*ADXA Property & Engineering*” sh.p.k.

Nga kqyrja e dokumentave pranë zyrës/studios së shtetasit Blerti Kroj, të vëna në dispozicion prej tij, pasi janë marrë nga një folder në kompjuterin e tij, folder i emërtuar si “*1097 AP Albina*”, janë evidentuar të dhëna mbi disa investime të kryera në pasuritë e familjes.

Nga kqyrja e sendit të sekuestruar e konkretisht e njësisë kompjuterike me nr serial DC2019081000749, dokumentuar në proces verbalin e kqyrjes datë 14.04.2023 rezulton se në kompjuterin e studios së shtetasit Blerti Kroji është gjendur një folder i emërtuar “*Albina*” i cili ka katër nënfoldera të emërtuar “*airbnb*”, “*Kati 11*”, “*Rolling hill*” dhe “*Vila Green Coast*”.

VI.1.3.1) AIRBNB

Në nënfolderin e emërtuar “*airbnb*”, i folderit “*Albina*” gjendur në kompjuterin e sekuestruar shtetasit Blerti Kroj, është gjendur dokumenti “*01 Projekti Signed (1)*” në formatin pdf ku paraqitet plan projekti për aplikimin për nenin 7 “*Për kryerje të punimeve të brendshme në Bashkinë e Tiranës*”. Dokumenti është tre faqe ku në faqen e parë Objekti: “*Punime riparime – mirëmbajtje në ambientin e pasurisë të llojit apartament në rrugën R. Sollaku Tiranë, Pronar Albina Mançka.*”

Dokumenti 03. "Prokurë e posaçme signed (1)" në formatin pdf ku paraqet prokurën e posaçme me nr. 3600 rep nr. 590 kol datë 30.09.2019 sipas të cilës, shtetësja Albina Mançka autorizon shtetasin Blerti Kroj përkryerje veprimesh. Në fakt, nga hetimi ka rezultuar se më datë 30.09.2019, është nënshkruar një deklaratë noteriale për vërtetimin si person përgjegjës Blerti Kroj për kryerjen e projektit **per riparim-mirembajtje të apartamentit** ne pronesi te Albina Mançka ne Rr. Reshit Collaku me sip 167 m2 nr pasurie 7/434+1-1.

Më datë 06.11.2019, është lëshuar edhe një prokurë e posaçme për emerimin si përfaqësues të posaçëm të shtetasit Blerti Kroj **për të aplikuar ne emer te Albina Mançka** prane sportelit E-Albania, per deklarate paraprake punimesh **per apartamentin ne pronesi te Albina Mancka ne Rr Reshit Collaku me sip 167 m2 nr pasurie 7/434+1-1.** (që bëhet fjalë pikërisht për pasurinë e marrë nga personi nën hetim Arben Ahmetaj, sipas marrëveshjes për zgjidhjen e martesës).

Shtetasit Blerti Kroj dhe e punësuarja e tij shtetësja Mira Idrizi, respektivisht arkitekt dhe punonjëse e zyrës së arkitekturës ADXA, kanë kryer punime **për përshtatjen e ambjentit** të mësipërm, në AIRBNB.

Shtetësja **Mira Idrizi** ka deklaruar se : "...Në vitin 2019 e deri rreth vitit 2020, tek pallati te Tuborg, kemi bërë rikonstruksionin e një zyre që ishte në dijeninë time në pronësi të shtetases Albina Mançka. ... ideja ka qenë që kjo zyrë të shndërrohej në Air BNB ... puna jonë, ... nëpërmjet design-it dhe ndjekjes së punimeve si dhe përzgjedhjes së materialeve. Unë shkoja në terren dhe kontaktoja me njerëzit që ishin kontraktuar nga shtetësja Albina për të kryer punimet me qëllim ndjekjen e tyre në zbatim sipas projektit që kishim bërë ne. ... bashkë me shtetasen Albina shkoja në dyqane të ndryshme me qëllim përzgjedhjen e materialeve që shërbejnë për rikonstruksion siç mund të jenë që nga pllakat, ndriçuesit, mobiljet, parketi etj. Unë me Albinën në rastin e zyrës kemi shkuar tek Brunos, në autostradën rrugës për Durrës, tek një dyqan dritash që quhej dikur Delux tani është Ozo light i ndodhur në Bllok tek karburant Alpeti dhe të tjerat vende që nuk i mbaj mend. Tek Deluxe kemi shkuar në këmbë kurse tek Brunos kemi ikur me një makinë të bardhë, fuoristradë, targën dhe markën nuk e mbaj mend ku Albina ishte pasagjere kurse shofer ishte një burrë të cilin nuk e njoh vetëm po ta shoh. Ky shoferi nuk mbaj mend ta përshkruaj tani po më duket se ka qenë në moshë, ndoshta diku tek 60 vjeç. Kurse parketi ka qenë një individ që i ka sjellë mostrat tek ambjentet e zyrës që po rikonstruktohej. Pasi përzgjidhnim me Albinën materialet që na duheshin për zyrën, fletë ofertat këto dyqane ku ne kishim shkuar m'i dërgonim me whatsapp pasi unë i kisha lënë numrin dyqaneve dhe unë ia dërgoja zonjës Albina. Para se t'i dërgoja këto fletë Ofertat Albinës shihja nëse ishin në rregull, pra nëse ishte i njëjti numër materialesh që kishim kërkuar ne apo marka që deshëm ne.

... unë për Albinën kam bërë disa projekte dhe pagesat unë di që Albina i bënte vetë tek furnitorët pasi unë i konfirmoja fletë ofertën që ishte në rregull. Por në rastin e ambjentit që ka qenë tek Tuborg, dhe që nga zyrë po bëhej Air BNB, unë e kam pyetur Albinën se në emër të kujt do të bëheshin blerjet dhe ajo më ka thënë që do të më jepte niptin e kompanisë që do të bënte pagesën dhe do shfaqej si blerës. Më pas këtë NIPT ma ka dhënë Bektashi, që unë e kam ruajtur në telefon si kontakt me emrin "Pllaka Doktor Besimi 3" i cili bënte punimet hidraulike dhe pllakat. E kam ruajtur me këtë emër pasi ky shtetas ka bërë punime edhe për të tjerë dhe unë që në fillim e kam ruajtur në varësi të objektit që ka qenë atëherë për rikonstruksion apo ndërtim, pra e kam ruajtur që herën e parë me këtë emër dhe nuk e kam ndryshuar. Emri i shoqërisë ka qenë ITS dhe unë e mbaj mend pasi kam dëgjuar më vonë, në televizor lajme mbi këtë shoqëri. Unë më pas, pasi kam marrë këtë nipt, përgjithësisht mesa më kujtohet të gjitha materialet që bliheshin, i thosha furnitorëve të priste faturë në këtë NIPT.

Më kujtohet që në një moment që kishte vonesa me pagesat, Albina më tha që nuk e kuptoj pse është jo korrekte pasi pagesat po m'i bënë një shoqja ime që i kam paguar shkollën e vajzës dhe po ma kthen borxhin duke bërë këto pagesat për zyrën.

Jo të gjitha punimet janë ndjekur nga ana ime kështu që jo çdo faturë ka kaluar nga unë. Besoj se punimet mesa më kujtohet për këtë ambjent, kanë përfunduar nga qershori i vitit 2020. ...

Në lidhje me pagesën tonë si studio për projektet dhe punimet që lidheshin me ambjentin tek Tuborg më duket se Albina na ka paguar rreth 2000 (dy mijë) euro dhe pagesa është bërë në cash. Por nuk e di se kujt personi i është dhënë kjo pagesë. Megjithatë dua të sqaroj se për shkak të njohjeve të hershme që kanë ekzistuar me Albinën në dijeninë time, një pjesë të projekteve e kemi bërë edhe falas, pra pagesë.”

Më datë 05.04.2023, shtetësja **Mira Idrizi** ka deklaruar se: “... unë jam marrë me projektin e AirBnb Kujtoj që në vitin 2019 ...kam lidhur kontaktet sërish me Albinën pasi ajo kishte kërkuar që të bënim projektin e AirBnb, e cila ndodhej në katin e dytë të rruga “Reshit Çollaku”, te pallati “Tuborg”, në të njëjtin objekt ku Albina kishte shtëpinë e saj. ... ne kemi bërë aplikimin për leje pranë Bashkisë Tiranë, nëpërmjet e-albania. ... Albina më ka dërguar me email certifikatën e pronësisë dhe më ka kërkuar që të shkoj te noteri me emrin Alket, i cili është vëllai i Albinës. ... më duket se Alketi ka përgatitur një prokurë përfaqësimi dhe një deklaratë noteriale për Albinën e cila konfirmonte kryerjen e punimeve. ...Në lidhje me projektin e hotelit ose ndryshe të quajtur AirBnb unë jam marrë me pjesën e zbatimit të projektit. Siç më ishte thënë, ai ambjent më përpara kishte qenë zyra, ndërsa Albina kishte vendosur për ta bërë Hotel. Puna ime konsistonte për tju shpjeguar projektin grupeve të punës dhe të kontrolloja punën e tyre; si dhe njëkohësisht të bëja përzgjedhjet për rikonstruksionin e ambjenteve.

Paraprakisht që të fillojnë punimet, unë dhe Albina kemi bërë përzgjedhjet të furnitorë të ndryshëm si **Brunes Shpk, Jurgen Guxholli Pf, Alba eletrica, Redi** për automatizimin e ambjentin por s'jam e sigurt nëse e ka bërë ai, për parketin kemi kontaktuar një furnitor të cilin nuk e njihja pasi është sugjeruar nga Albina dhe emri i tij ishte **Lutfi Duqi**, për perdet e ambjentit kemi kontaktuar “**Atmosfera**” që ndodhet te Myslym Shyri, për printimet të cilat janë vendosur si piktura kemi kontaktuar me **Sakuli Shpk** që ndodhet në Autostradën Tiranë-Durrës, në Vorë, për frigoriferat është marrë personalisht Albina, për kasafortat e dhomave është marrë personalisht Albina, për dyshekët është marrë Albina, për mobiljet jemi marrë me **Bina Mobilje**, emrin e së cilit nuk e kujtoj por që magazinën e ka në **Elbasan, në Bradashesh**. Takimin me të e kam bërë te Tajvani, ku kam zgjedhur mobiljet. Në takim me të nuk ka qenë Albina.

Sqaroj se në lidhje me punimet unë kam marrë oferta të ndryshme nga furnitorët, të cilat më pas ia dërgoja Albinës që të diskutoja me të. Në varësi të cmimit dhe cilësisë ne bëmë përzgjedhjen e furnitorëve.

Mbaj mend që te **Brunes Shpk**, për hotelin kemi marrë **Hidrosanitaret dhe pllakat e ambjentit**, si dhe nga fundi i punimeve janë marrë **disa karrike**, por nuk jam shumë e sigurtë. Në lidhje me këto produkte, **Brunes ka lëshuar tatimore në emër të ITS Shpk**, niptin e së cilës e kam marrë nga Bektashi, pasi Albina më tha tja merrja atij.

Te furnitori **Jurgen Guxolli** unë dhe Albina kemi vajtuar për të zgjedhur **ndricuesit e ambjentit**, në dy momente të ndryshme. Në momentin e parë kemi zgjedhur infrastrukturën që janë spotet dhe ledi, dhe më pas në fazën e dytë ndricuesit dekorativë. **Fatura tatimore është lëshuar në emër të ITS Shpk.**

Në lidhje me **parketin**, Albina më ka lidhur me një zotëri që nuk ja mbaj mend emrin, por pasi njoha me komunikimet shoh që emri i tij është **Lutfi Duqi**. Ky shtetas më ka sjellë mostrat e parketit në objekt dhe unë kam zgjedhur një që shkonte me ambjentin. **Në dijeninë time, fatura është paguar nga ITS.**

Në lidhje me furnitorin **Atmosfera**, që ka bërë perdet në hotel por edhe në **Palasë**, por këtë të dytën do ta shpjegoj në vijim. Fatura për perdet e hotelit nuk e di se në emër të kujt është lëshuar dhe nuk e di kush e ka paguar.

Mobiljet e zgjedhura nga unë te Bina Mobilje, ai është marrë me prodhimin e mobiljeve sipas përmasave që i kisha dhënë nga projekti teknik. Fatura e këtij subjekti tregtar nuk e mbaj mend se në

emër të kujt është lëshuar, pasi Albina është marrë me të. **Bina Mobilje ka bërë edhe mobilimin në Palasë.**

Në lidhje me sistemin e kondicionimit, janë blerë të furnitori **Graniku Termoimpiante**, nuk e di si janë bërë pagesat.

Te albaelectrica janë blerë celsa dhe prizat, fatura është lëshuar në emër të ITS Shpk.

Ka qenë dhe një subjekt tjetër tregtar Eden Decor i cili në hyrje të hotelit ka pas vendosur një gjelbërim artificial në mur, vlera rreth 250 euro, faturë e cila është lëshuar në emër të ITS Shpk.

Frigoriferat, kasafortat, televizoret nuk janë blerë nga ana ime, pasi Albina është marrë vetë me të. Unë kam qenë prezent vetëm në montimin e televizorave.

Kabinat e dushit janë bërë nga Art Glass, por fatura nuk e di në emër të kujt është bërë

Vetratat janë bërë nga Everest Shpk, faturat nuk e di se në emër të kujt janë lëshuar.

Unë kam qenë te zyra e Albinës disa herë për të dërguar fatura tatimore, të cilat ishin lëshuar nga furnitorët që përmenda më lart, dhe në të gjitha rastet ishin lëshuar në emër të ITS Shpk.

... në datë 20.05.2020, Albina më ka kërkuar që fatura e asaj dite nga Brunës Shpk të mos lëshohet në emër të ITS, pa më dhënë një arsye se pse. Unë i kam thënë Albinës që fatura po bëhet në emrin tim, por nuk do ta paguaja unë. Nuk e kam idenë se kush e ka paguar, dhe kam shënuar emrin tim vetëm për t'i dhënë zgjidhje situatës. Vlera që ne kemi marrë si zyrë ka qenë 4,000 e marrë në dy këste.”

Sipas procesverbalit të këqyrjes datë 10.03.2023, në lidhje me aktin e ekspertimit telefonik të shtetases Mira Idrizi, me nr. 41, Datë 10.03.2023, janë ekstraktuar disa të dhëna me interes për hetimin, të cilat kanë të bëjnë me investimet e shtetases Albina Maçka, në restaurimin dhe përshtatjen e një ambjenti në Airbnb/hotel.

Janë gjeneruar komunikime të zhvilluara ndërmjet Mirës poseduese e numrit telefonik 0694062454 dhe “Albina Blerti” poseduese e numrit celular 0682023757. Komunikimet ndërmjet tyre janë zhvilluar nga data 19.07.2019 deri në datën 02.03.2023. Rezulton se janë shkëmbyer fotografi, video, dokumente në formatin pdf, excel, power point etj.

Në datë 29.10.2019, ora 11:05 AM, poseduesja e numrit telefonik 0682023757 regjistruar me emrin “Albina Blerti” i ka dërguar një mesazh Mirës, poseduese të numrit telefonik 0694062454, të cilën e pyet nëse ishte marrë ajo me aplikimin në bashki për shkak se janë bllokuar punimet. Në këtë komunikim ajo i referohet punimeve që po kryhen për hotelin (faqe 48).

Në datë 25.11.2019, ora 7:56:00, Mira i dërgon një mesazh Albinës, të cilës i shpjegon se kompania Brunës Shpk i ka kërkuar një Nipt për materialet që janë përdorur. Në vijim, ajo i sugjeron që të bëhen në emrin e saj për shkak se vlera është e vogël. Shtetasja me emrin Albina, pasi është njohur me këtë mesazh i kthen përgjigje duke i thënë se do t'i japë Niptin e Kompanisë që do t'i paguajë dhe i kërkon që për Niptin të pyesë Bektashin (Ora 08:05 Am, faqe 102-104). Në lidhje me këtë bisedë, rezulton se në datën 25.11.2019, ora 8:21 AM, kontakti i regjistruar me emrin “Bektashi Albina” me numër telefoni 0698293299 i ka dërguar një mesazh me përmbajtje “Its. L02302032C”.

Konkretisht edhe nga kqyrja e telefonit të shtetases Mira Idrizi me nr telefoni 069 40 62 454 ka rezultuar një komunikim me kontaktin Albina Blerti, më datë 25.11.2019, si vijon:

Më datë 25.11.2019 shtetësja Mira Idrizi komunikon me kontaktin Dona Brunës ku evidentohet:

Ora 08.51 Dona Brunës: më dërgo pak nipt dhe emrin e firmës që do bëhet fat

Mira 08.51: Nuk e di

Dona Brunës ora 08.51: se po bëj faturën

Mira ora 08.51: Hera e parë që mar për këtë objekt. I bën dot në emrin tim. Dhe pastaj e shohim

Dona Brunës ora 08.53: jo nuk i bëj dot në emrin tend. Me duhet patjeter nipti. Se i bie të shkarkoj dy herë materialet. I shkruajta dhe Albinës.

Ora 08.56 Mira: *Po ti bësh në emrin tim njëhere e mire. E nuk besoj se ka nipt.*

Në vijim shtetësja Mira Idrizi komunikon me shtetasen Albina Mançka:

Ora 08.56 Mira Idrizi: *Mirëmëngjes si jeni ju? Po më kërkoni nipt këta të brunesit për materialet. T'i bëjnë në emrin tim dhe pastaj të tjerat i bëjmë me nipt se këto pak janë?*

Albina ora 09.05: *Jo do të jap niptin e kompanisë që do ti paguaj*

Ora 09.05 Mira Idrizi: *Ok*

Ora 09.05 Albina: *Pyete pak bektashin po munde*

Ora 09.06 Mira Idrizi: *Po e pyes. Ora 09.07. Po ma dërgon ai. Kur të jenë në objekt materialet do ju them.*

Komunikimi i shtetasës Mira Idrizi me shtetasin Jorgo Lami (alias Bektash):

Më datë 25.11.2019 kontakti i ruajtur në telefonin e shtetasës Mira Idrizi si “*Pllaka Doktor Besimi 3*” në orën 09.24 i shkruan Mirës: **Its.L02302032C.**

Komunikimi i shtetasës Mira Idrizi me punonjësen e subjektit Brunës:

Më datë 25.11.2019 Mira i shkruan në orën 09.29 kontaktit Dona Brunës: **Its. L02302032C.**

Ora 09.32 Dona Brunës: *ok.*

Po nga kqyrja e telefonit ka rezultuar se më datë 02.07.2021 shtetësja Mira Idrizi komunikon me kontaktin Olsi Sikuriti BNB ku ky i fundit pasi prezantohet si Olsi e pyet Mirën në lidhje me disa kapakë që kanë ngelur pa u vënë duke i dërguar foto të disa prizave dhe Mira e pyet nëse nuk kishte gjendje. Më pas Mira i shkruan: Ora 08.35. *Te alba janë marrë këto. Ave linj e re*

Olsi ora 08.38. *Flisni me ata të Albës nqs i keni pagu lekët. Dhe me ca emri është bo porosia*

Mira ora 09.25: **Jam duke folur. Its. L02302032C. Me këtë nipt jan marrë**

I pyetur më datë 07.03.2023, shtetasi **Jorgo Lami** ka deklaruar se *njihet edhe me emrin Bektash, ... por e ka ndërruar ligjërisht. Ai deklaron se është teknik ndërtimi si profesion, ka punuar në ndërtim në kompani të ndryshme, derisa ka hapur niptin e tij.*

Deklaron se njeh shtetasit Klodian Zoto, Stela Gugallja dhe Mirel Mërtirin. Klodian Zoton e ka njohur pasi ka punuar për ITC – në. Ka njohje vizuale dhe jo kontakte të shumta. Kontaktet i bënte me inxhinierat. Stela Gugalljas i ka bërë ca shërbime hidraulike tek shtëpia e vet që ndodhej tek stadiumi Qemal Stafa, pallati Ambasador 3 – shi, kati i 14 ose 15. Punimet i duket se i ka bërë rreth shtatë – tetë vite para por nuk e mban se kush e ka kontaktuar për të kryer këto shërbime. Ka njohur më parë të atin e shtetasës Stela Gugallja, konkretisht Feritin, pasi ka bërë disa punime në shtëpinë e Feritit e cila ndodhet tek Instituti i Higjenës, diku tek rruga e Elbasanit dhe ndoshta edhe per punimet tek shtëpia e Steles, mund ta kete kontaktuar nepermjet Feritit. Mireli i duket se ka qenë drejtor në ndonjë nga këto kompanitë dhe mund të jetë shkëmbyer me të nëpër ambjente por nuk ka ndonjë marrëdhënie me të.

Ka kryer punime edhe për inceneratorin e Fierit ku kontaktet për të marrë punë i ka patur me inxhinier Enidin numrin e të cilit e ka të regjistruar në telefonin e tij. Ka punuar një muaj pranë inceneratorit të Fierit. ... ka bërë shtrim pllakash, lysterje me bojë, hidraulike. Ka lëshuar rregullisht faturën por për shumë kohë nuk u pagua derisa një pjesë ia ka paguar Faraudin Arapi. Faturën tatimore ia ka lëshuar kompanisë **Integrated Technology Service, ITS**, e cila ka qene ne nje vlere rreth 5 – 6 milione leke te vjetra. Punimet tek inceneratori i Fierit, i duket se i ka bërë rreth vitit 2020, por kane qene punime me shkeputje kohore.

Për ITS – në kam bërë edhe rikonstruksion të disa zyrave tek Torre Drin, i duket kati i tretë, ishte një ambjent që u përshtat një pjesë për reception dhe pjesa tjetër për nja dy zyra, para rreth një viti

e ca, pra këto kohët e fundit. E ka faturuar shërbimin rregullisht por nuk është paguar, me një shume rreth 1 (një) milion leke te reja.

Ka bërë punime edhe tek inceneratori i Sharrës. Për inceneratorin e Sharrës ka pasur kontakte me një shtetas të quajtur Elton Bualli i cili ishte inxhinier.

Në lidhje me shtetasen Albina Mançka pretendon se një shtetase që quhet Albina por mbiemrin nuk ia di dhe nuk i vjen në mendje se kush është. Megjithatë i njohur me bisedat e kryera me shtetasen Mira Idrizi të rezultuara nga kqyrja e aparateve telefonikë, deklaroi se Mira Idrizi nuk i kujtohet por ndoshta mund të jetë arkitekte dhe nga biseda, vlerëson se ka kryer punime hidraulike në një objekt të ndodhur tek Shallvaret. ... I kujtohet që ky ambjent që kanë rregulluar tek Shallvaret ka qenë si shtëpi, pasur parasysh edhe sipërfaqen e ambjentit. Personi që paraqitej i interesuar për rregullimin e ambjentit **ka qenë një grua e quajtur Albina, një mesogrua, me flokë mesatare.** Punimet në ambjentin e mësipërm të Albinës i ka bërë mesa i kujtohet në kohën e pandemisë.

Në lidhje me bisedën ku rezultoi se i ka dërguar shtetasen Mira Idrizi Nipti-n e shoqërisë ITS deklaroi se ndoshta i përket shoqërisë ITS ku ka kryer punime për inceneratorin, por nuk i kujtohet përse ia ka nisur Mirës. Ai di që kërkonte materialet për të punuar pasi tek objekti që tha më sipër, pra që interesohej Albina, objekt tek Shallvaret, materialet i sillnin vetë dhe Jorgo vetëm i instalonte. Nuk i kujtohet kush e ka marrë në punë për këtë objekt, por beson se do më ketë marrë arkitektja.

Gjithashtu sqaron se i kujtohet që ka bërë punime edhe tek një doktor i quajtur Besim Boçi, te cilin e ka mik dhe është mjek në QSUT në Tiranë dhe ndoshta me arkitekten që ka shkëmbyer mesazhet beson se është njohur kur ka kryer punimet tek doktor Besimi.

Shtetasi Jorgo Lami pretendon se shtetasin Arben Ahmetaj e një vetëm nga televizori.

Megjithatë pretendimet e shtetasen Jorgo Lami (alias Bektash) në lidhje me njohjet e cekëta me shtetasit Albina dhe Arben, apo se e një shtetasin Arben vetëm nga televizori, nga kqyrja e telefonit të tij (me nr. telefoni 069 82 93 299), dokumentuar në proces verbalin e kqyrjes datë 07.03.2023, rezultoi se ky shtetas i ka të regjistruar nr e telefonit **068 20 60 011 të ruajtur si kontakti Arben.A** (që i përket shtetasit Arben Ahmetaj), **068 20 23 757 të ruajtur si kontakti Albina** (që i përket shtetasen Albina Mançka), nr e telefonit **069 40 62 454 të ruajtur si kontakti Arkitekte, Albina, dhe një sërë numrash të tjerë telefonikë si Eraldi gips albina.**

Më datë 14.04.2020 ora 11.06 rezultoi se ka komunikuar me nr telefonik Arkitekte Albina në imessage ku kjo e fundit i ka dërguar këtë mesazh: **“00 355 69 206 5508 Dina Dona”** dhe më datë 08.06.2020 ora 09.26 AM: 069 60 90 318 Kjo po të pret Për këtë. .

Gjithashtu janë evidentuar biseda të zhvilluara me nr e telefonit **067 687 4728** e identifikuar si Megi, nga data 22.11.2021 deri më datë 09.12.2012 mbi zëra punimesh dhe dërgim preventivi, që i referohen punimeve të kryera për llogari të shoqërisë ITËT Fier. Gjithashtu nga kjo kqyrje rezultoi se janë gjetur mesazhe të shkëmbyera me kontaktin Enidi Ing ku më datë 29.09.2020 ky kontakt i drejtohet shtetasit Jorgo: **Bektash bëje faturën dhe më thuaj të takohem ta firmosim bashk me situacionet. Në ditët në vijim flasin për punime të ndryshme dhe materiale ndërtimi apo mobilimi.**

Nga kjo kqyrje ka rezultuar se shtetasi Jorgo Lami **ka komunikime me mesazhe edhe me nr telefonik 069 70 31 223 që i përket shtetasit Mirel Mërtiri ku flasin për disa punime në një Duplex, për ikjen në një moment të shtetasit Jorgo në Durrës;** komunikime me nr telefonik 069 20 20 957 që ka qenë në përdorim të shtetasen **Stela Gugallja** ku shtetasi Jorgo Lami ndër të tjera i kërkon edhe pagesa të prapambetura; është gjendur një mandat bankar i Raiffeisen Bank datë 11.02.2021 ku shoqëria **Integrated Energy BV SPV sh.p.k. ka bërë një likuidim pjesor për shtetasin Jorgo Lami P.F. në shumën 1 000 000 lekë;** biseda me kontaktin **Eltoni Sharr** sërish për kryerje pagesash të prapambetura; mandat pagese e Raiffeisen Bank ku rezultoi se shoqëria **Integrated Energy BV SPV sh.p.k. ka bërë një pagesë prej 1 000 000 lekë për shtetasin Jorgo Lami PF;** me kontaktin **Eltoni Ing,** me nr telefoni 068 60 82 161 ku flasin për punime në Durrës, Fier dhe për pagesa të prapambetura të shtetasit Jorgo Lami; mandat bankar datë 08.03.2022 ku shoqëria **Integrated Energy BV SPV sh.p.k. ka paguar për shtetasin Jorgo Lami PF shumën prej 500 000 lekësh;** mandat Raiffeisen Bank datë

11.08.2022 ku shoqëria *Integrated Energy BV SPV sh.p.k.* ka paguar shumën prej 1 000 000 lekë për *Jorgo Lamin*; ofertë për punime hidraulike në objektin *Eco Park, Durrës*, me firmë fituese *Nito sh.p.k.*

Nga kqyrja e telefonit të shtetases *Mira Idrizi* por edhe kqyrja e të dhënave të ekspertimit të përfutuara nga ekspertimi i kryer i telefonit të shtetases *Mira Idrizi*, ka rezultuar ndër të tjera edhe sa më poshtë:

Në datë **11.12.2019**, ora 3:46, *Albina* i ka dërguar një mesazh *Mirës* të cilën e pyet nëse e kishte në email *Preventivin* e *Bardhit*. Për këtë gjë, *Mira* i ka dërguar një dokument i cili pasi shkarkohet nga ana jonë rezulton të jetë i emërtuar "***Preventivi i hotelit***", ku në një formë tabelore janë përshkruar *Dhomat* me Nr. 1 – 2 – 3 – 4; *Kuzhina*; *Recepsioni* si dhe përshkrimi teknik. *Preventivi* i *hotelit* ka një vlerë **1,729,800**. Sipas komunikimeve, *Albina* i kërkon edhe projektin teknik të *Air BNB*, ku nga ana e *Mirës* i dërgohet një dokument që nuk mund të aksesohet plotësisht nga ana jonë, por që ka mbishkrimin "*Projekt Teknik by ADXA – AIR BNB 0912*" (Faqe 143-146)

Brunes:

Në datë **04.12.2019**, ora 7:56 AM, e në vijim, *Mira* gjatë komunikimeve me *Albinën* i ka dërguar asaj dy dokumente të cilat nuk mund të aksesohen nga ana jonë por që janë të emëruara *AIRB@B.pdf* *Preventiv* dhe "***Mira Arch***". Ajo i tregon *Albinës* se këto janë ofertat që janë marrë nga *Brunes Shpk* për mobiljet dhe për hidrosanitaret (faqe 112-113.)

Në datë **21.01.2020**, ora 10:54, *Albina* i ka dërguar *Mirës* një foto dhe i kërkon që të pyese *Donën* se cfarë janë gjithë këto mishelatorë. Fotoja është hapur nga ana jonë dhe ka dyshime të arsyeshme (*pasi Dona del në komunikime që punon te Brunes Shpk*) që fatura të jetë lëshuar nga ***Brunes Shpk, me blerës "Integrated Technology Services"***. Rezulton se *Nipti* i subjektit lëshues fillon me "K3", është transportuar nga shoferi "*A.Murati*" me mjetin me targë AA197KO. Rezulton të jenë shitur 6 produkte të ndryshme "*Mishelatorë*", secila nga 4 copë, me cmime të ndryshme. Sipas përlllogaritjes së cmimeve, **vlera totale është 4,581 euro.** (faqe 227)

Më datë **30.01.2020** shtetësja *Mira Idrizi* komunikon me nr telefonik 068 275 6334 ku kjo e fundit duket se i ka nisur një foto ku lexohet e shkruar *Dekoll*.

Ora 09.07 nr telefonik 068 275 334: *Me c'emer është fatura se nuk e ka sistem...Kollë 10 thas edhe 26 fije pllaka 120 me 60*

Mira ora 09.11. *Its. L02302032C*

Në datë **03.02.2020**, ora 09:36 AM, *Mira* i ka dërguar *Albinës* një foto në të cilën rezulton të jetë një model pllake nga *Brunes Shpk*. Ajo i shprehet *Albinës* se **këtë pllakë ka menduar për të vendosur te recepsioni**, cmimi i saj është 3,000 lekë por me ulje e merr 2,000 lekë (265-267)

Referuar rezultateve të kqyrjes së aparatit telefonik të shtetases *Helidon Lleshi*, punonjëse pranë shoqërisë *Brunes sh.p.k.* rezulton i evidentuar një komunikim, me kontaktin "*Mira Blerti Kroj*" ku kjo e fundit më datë **10.04.2020** i ka shkruar se kur mund të shkojnë gjërat tek bina se të hënën vjen hidrauliku ti montojë.

Në komunikimet ndërmjet shtetases *Mira Idrizi* dhe shtetases *Albina Mançka*, në datë **18.03.2020**, ora 8:25 AM, *Mira* i dërgon një listë me 10 gjëra që duhen blerë për objektin *Hotel*. *Mira* ka listuar sipas numrit rendor nga 1 deri në 10, produktet si *Lavamanë*, 4 frigoriferë, *karrike*, *xhama*, *ndricues* etj. **Ajo i tregon se për Lavamanët dhe Aksesorët e Tualetit ka kontaktuar me Donën (punonjëse e Brunes Shpk ose ndryshe shtetësja Helidona Lleshi) e cila po i bën gati.** (Faqe 391-400.)

Nisur nga të dhënat e përfuara më sipër, sipas procesverbalit “*për marrjen e dokumentave*” të datës 10.03.2023, në ambjentet e shoqërisë **Brunes Shpk** janë administruar fatura tatimore të cilat tregojnë marrëdhënien tregtare me shoqërinë “*Integrated Technology Services*”.

Sipas kartelës së llogarive të klientit “*Integrated Technology Serv*”, me kod klienti 41122100611, rezulton se **për vitin 2019 janë lëshuar nga Brunes Shpk fatura tatimore me vlerë 1,171,256 lekë, nga të cilat Integrated Technology Services ka paguar 1,171,280 lekë.**

Në vijim, ndërmjet dy kompanive ka patur marrëdhënie tregtare edhe në vitin 2020, ku Brunes Shpk ka lëshuar fatura tatimore me vlerë totale **2.822.877 lekë, nga të cilat Integrated Technology Services ka paguar 2,807,915 lekë.**

Sipas faturave tatimore të cilat janë lëshuar për subjektin tregtar “*Integrated Technology Services*”, krahasuar me bisedat e zhvilluara ndërmjet shtetasës Mira Idrizi dhe Albina Mançka, faturat tatimore të cilat janë lëshuar nga Brunes dhe janë paguar nga ITS Shpk, e që mbështetur mbi provat e administruara krijojnë dyshimin e arsyeshëm se bëjnë fjalë për investimin në Hotel/Airbnb nga Albina Mançka, përshkruhen si më poshtë:

- Në datë 25.11.2019, me Nr. Fature 7125, me Nr. Serial 83437125, Brunes Shpk ka lëshuar faturë tatimore drejt ITS Shpk, me vlerë **158,166 lekë** me Tvsh. Produktet e shitura janë 8 copë mishelatore etj. Në rubrikën “Blerësi” nuk është shënuar asnjë emër por gjendet vetëm një nënshkrim.
- Në datë 25.11.2019, me Nr. Fature 7127, me Nr. Serial 83437127, Brunes Shpk ka lëshuar faturë tatimore drejt ITS Shpk, me vlerë **115,430 lekë** me Tvsh. Produktet e shitura janë 8 copë mishelatore. Në rubrikën “Blerësi” nuk është shënuar asnjë emër por gjendet vetëm një nënshkrim.

Këto dy fatura tatimore janë faturat e para të lëshuar nga shitësi Brunes Shpk te blerësi Integrated Technology Services, ku lidhet në mënyrë të drejtëpërdrejtë me momentin kur Albina Mançka i tregon Mira Idrizit se do t'i japë Niptin e Kompanisë që do t'i paguaje dhe i kërkon që për Niptin të pyesë Bektashin. Sipas kartelës së llogarive kompania ITS shpk ka paguar në datë 19.12.2019 vlerën totale 273,596 lekë, që përputhet me shumën e faturave të mësipërme.

- Në datë 19.12.2019, me Nr. Fature 7611, me Nr. Serial 84677611, Brunes Shpk ka lëshuar faturë tatimore drejt ITS Shpk, me vlerë **146,760 lekë** me Tvsh. Në faturë përshkruhet “*Parapagim për blerje materialesh*”. Në rubrikën “Blerësi” nuk është shënuar asnjë emër dhe nuk është nënshkruar.
- Në datë 13.01.2020, me Nr. Fature 7543, me Nr. Serial 84617543, Brunes Shpk ka lëshuar faturë tatimore drejt ITS Shpk, me vlerë 4,580 euro me Tvsh, por është bërë zbritje fatura me Nr. 7611, në total vlera **413,712 lekë me Tvsh**. Në faturë përshkruhet “*Mishelatorë*”, secila nga 4 copë, me cmime të ndryshme. Në rubrikën “Blerësi” është shkruar me shkrim dore emri Klodian Fata.

Këto dy fatura tatimore përputhen plotësisht me bisedat e zhvilluara ndërmjet Mira Idrizit dhe Albina Mançka, ku kjo e fundit e pyetën se përse duhen kaq shumë Mishelatorë. Ky komunikim është përshkruar më sipër, sipas datës 21.02.2020. Sipas kartelës së llogarive kompania ITS shpk ka paguar në datë 19.12.2019 vlerën totale 146,760 lekë dhe në datë 10.08.2020 është paguar vlera 413,712 lekë, e cila është akumuluar dhe me fatura të tjera.

Shtetasi Klodian Fata ka marrë në dorëzim mallin e përshkruar sipas faturës Nr. 7543, duke krijuar dyshimin e arsyeshëm se ka qenë në objektin “*Hotel/AirBnb*” në kohën që po kryente punimet. Ky shtetas po në këtë datë ka marrë në dorëzim edhe një faturë tjetër të përshkruar si më poshtë:

- Në datë **13.01.2020**, me Nr. Fature 7544, me Nr. Serial 84617544, Brunes Shpk ka lëshuar faturë tatimore drejt ITS Shpk, me vlerë **778,782 lekë** me Tvsh, ku përshkruhen “*Pllaka, adesiflex, hidrofix, bojak, ëc+kapak etj*”, me cmime të ndryshme. Punimet po kryhen për të

krijuar katër dhoma gjumi ku secila do të ketë tualetin e saj, prandaj dhe në faturë tatimore përshkruhen se janë blerë 4 copë wc+kapak. Në rubrikën “Blerësi” është shkruar me shkrim dore emri Klodian Fata.

- Në datë **14.01.2020**, me Nr. Fature 9141, me Nr. Serial 84619141, Brunos Shpk ka lëshuar faturë tatimore drejt ITS Shpk, me vlerë **12,056 lekë** me Tvsh, ku përshkruhen “*Hidrofix dhe rrjetë plastike*”, me cmime të ndryshme. Adresa se ku do të dorëzohej malli “Tiranë”. Në rubrikën “Blerësi” është shkruar me shkrim dore emri Klodian Fata.
- Në datë **15.01.2020**, me Nr. Fature 7601, me Nr. Serial 84617607, Brunos Shpk ka lëshuar faturë tatimore drejt ITS Shpk, me vlerë **3,000 lekë** me Tvsh, ku përshkruhet “*Beton*”. Në rubrikën “Blerësi” është shkruar me shkrim dore emri Klodian Fata.
- Në datë **07.02.2020**, me Nr. Fature 8367, me Nr. Serial 86328367, Brunos Shpk ka lëshuar faturë tatimore drejt ITS Shpk, me vlerë **20,275 lekë** me Tvsh, ku përshkruhet “*Pllakë 60*120*”, sasia 10.08 m2. Në rubrikën “Blerësi” është shkruar me shkrim dore emri Klodian Fata. Kjo faturë tatimore lidhet me komunikimin e Mira Idrizit me Albina Mançkën e cila i shpjegon në datë 03.02.2020 se “*këtë model pllake kam menduar për pjesën e receptionit*”

Në zyrat e Brunos Shpk është administruar edhe një faturë tatimore e cila është lëshuar për llogari të Integrated Technology Services. Ka dyshime të arsyeshme se produktet e përshkruara në këtë faturë janë për llogari të “*Hotel/Airbnb*” të shtetases Albina Mançka, për shkak se sasia e tyre është “4 copë” dhe kanë të bëjnë më kompletimin e tualeteve. Sqarojmë se ambjenti që po përshtatet në hotel/Airbnb ka katër dhoma gjumi, me nga katër tualete. Më konkretisht fatura është përshkruar si më poshtë:

- Në datë **16.04.2020**, me Nr. Fature 6646, me Nr. Serial 86416646, Brunos Shpk ka lëshuar faturë tatimore drejt ITS Shpk, me vlerë **232,832 lekë** me Tvsh, ku përshkruhet “*Robe Hook 4 copë. Soap disperse 4 copë; holder disperse 4 copë; lavaman 4 copë, sifor 4 cope etj*”. Në rubrikën “Blerësi” nuk është shënuar asnjë emër.

Të gjitha faturat e sipërpërshkruara janë paguar nga shoqëria Integrated Technology Services Shpk, kjo vërtetohet edhe nga Kartela e llogarive e administruar nga shoqëria Brunos Shpk.

Në datë 14.07.2020, ora 2:41, Albina i dërgon një mesazh Mirës të cilën e pyet nëse produktet e marra te Brunos Shpk për hotelin, janë në vlerën 30,000 euro. Mira i tregon se në dijeninë e saj janë rreth 17,000 euro, por duhen verifikuar faturat. (Faqe 723-724)

E pyetur më datë 21.03.2023, shtetësja **Helidona Lleshi**, e cila rezulton e identifikuar si personi që në komunikime mban emrin “*Dona*” pretendon se **shtetasin Arben Ahmetaj e njeh vetëm nga televizori, kurse shtetasen Albina e njeh pasi ka ardhur për të vizituar show roomin-ekspozitën e Brunos dhe se Intesa San Paolo Bank ku punon Albina ka marrë me qera ambjente të shoqërinë Brunos. Gjithashtu kjo shtetase deklaron se i njeh shtetasit Blerti Kroj dhe Mira Idrizi, pasi janë arkitektë dhe vijnë herë pas here në ekspozitën e Brunos. Vijnë shpesh, thuajse çdo muaj, prej vitesh. Me shtetasen Albina, deklaron se herën e fundit mesa i kujtohet kanë komunikuar pasi Intesa San Paolo Bank kërkon të marrë me qera edhe katin e dytë të godinës, që tha se e ka marrë tashmë por kanë vetëm katin e parë.**

Pretendimet e shtetases Helidona Lleshi se shtetasin Arben Ahmetaj e njeh vetem nga televizori jane te paverteta pasur parasysh se ne telefonin e saj eshte gjendur i regjistruar kontakti i **regjistruar me emrin “Ben Ahmetaj” me numër telefonik 0672060001** dhe jane evidentuar komunikime me kete shtetas.

Në lidhje me punimet për hotelin (*sic është shprehur Albina në komunikime*), evidentuar në vijim të kqyrjes dhe ekspertimit të telefonit të shtetases Mira Idrizi, rezulton se:

Albaelettrica

Në datë **21.02.2020**, ora 3:34 PM, Mira i dërgon një foto shtetases Albina, me emërtimin “*Ofertë AVE.pdf*”, dokumenti i cili nuk mund të aksesohet plotësisht nga ana jonë. Në pamje të parë të këtij dokumenti të dërguar rezulton të jetë një **ofertë lëshuar nga Alba Elettrica, me 15 artikuj, por vlera e së cilës nuk mund të lexohet**. Sipas bisedave, nga Alba Elettrica do të blihen çelësat dhe prizat për objektin që po kryhen punimet. Në datë 24.02.2020, ora 1:38, Mira i kërkon konfirmimin Albinës për të blerë çelësat dhe prizat nga Alba Elettrica, por Albina i thotë se nuk e di se sa kushtojnë. Në këtë moment, Mira i dërgon sërish foton e cila nuk mund të aksesohet plotësisht nga ana jonë. **Albina në vijim të këtij komunikimi i tregon që mund të procedojë me lëshimin e faturës si gjithmonë (duke nënkuptuar për tu lëshuar në emër të ITS)**. Në lidhje me kryerjen e pagesës për Alba Elettrica, Albina i kërkon që Mira t’i sjellë faturën fizikisht pasi ndryshe nuk procedon me pagesën, dhe sipas komunikimeve në datë 27.02.2020, ora 3:39 PM, Mira ka qenë së bashku me faturën te zyra e Albinës. (*Faqe 326-346*)

Datë **24.02.2020** Mira Idrizi komunikon me kontaktin Alba Mandi, ku zhvillohet kjo bisedë:
Ora 16.07 Mira Idrizi i përcjell kontaktit Alba Mandi një dokument në pdf me emrin “*Oferte Ave*” dhe i shkruan: **Ma bëj një faturë tvsh për këtë. Po po të dërgoj të dhënat. Its. L02302032C dhe manis të lutem.**

Ora 16.10 Alba Mandi: *Nesër do ta dërgoj por pa kapakët se nuk i bëj dot se nuk janë gjendje...*

Me anë të procesveralit “*Për kqyrje marrje dokumentash*”, datë 14.06.2023, në ambjentet e shoqërisë “*Alba Elettrica*” me Nipt “J61826012K” janë administruar disa dokumente si fatura tatimore të lëshuara drejt subjektit **Integrated Technology Services Shpk**, kartela e klientit, statement banker, **fatura të lëshuara për llogari të Albina Mançkës** etj.

Sipas kartelës së llogarisë së klientit Integrated Technology Services Shpk, nga data **27.02.2020 deri në datë 14.06.2023**, **Alba Elettrica ka shitur kundrejt ITS Shpk** produkte me vlerë totale 21,585,307.45, ku ka arkëtuar 19,880,942.47 lekë. Detyrimi aktual (*deri datë 14.06.2023*) i shoqërisë ITS kundrejt Alba Elettrica është në vlerën 1,704,364.98 lekë.

Sipas faturave tatimore, në datë **27.02.2020**, Alba Elettrica i ka lëshuar ITS Shpk një faturë tatimore me Nr. Serial 206728222, me Nr. Fature 039485, me përshkrim “*Parapagim të dhëna*”, me vlerë totale 1,187.67 euro ose 145,334.67 lekë. Nga verifikimi i faturës, në rubrikën “*Blerësi*” gjendet një nënshkrim por nuk është shënuar emri dhe mbiemri. **Kjo faturë tatimore i referohet Ofertës me Nr. SQUO65575 datë 21.02.2020** (e njëjtë si biseda e zhvilluar ndërmjet Mira Idrizit me Albina Mançkën). Në këtë ofertë gjenden 15 produkte (celësa dhe priza) me vlerë totale 1,187.86 euro, ku në rubrikën Nipti është shënuar L02302032C, e cila i përket kompanisë Integrated Technology Services.

Kjo faturë tatimore e lëshuar për blerësin ITS Shpk, **rezulton të jetë paguar në datë 02.03.2020 nga llogaria bankare e Albina Mançka & Arben Ahmetaj**, veprim me numër reference 000FTRA200621051, vlerë 145,334.67 lekë, Shoqëria Alba Elettrica këtë shumë monetare e ka arkëtuar në llogarinë e saj me Nr. 31923635302 pranë Intesa San Paolo Bank. Pasi është arkëtuar shuma monetare, shoqëria Alba Elettrica ka bërë regjistrimin e arkëtimit në llogarinë e klientit Integrated Technology Services ku ka bërë përshkrimin: “*Pagesa Integrated Lik Albina Manca*”, vlerë 1,187.86 euro ose 145,344.67 lekë.

Nisur nga fakti se fatura e lëshuar kundrejt ITS ishte faturë parapagimi, në vijim, në datë 29.02.2020 janë lëshuar faturat tatimore me Nr. Serie 206728521, me Nr. Fature 039611, me vlerë 60,742.92 lekë; si dhe fatura e datës 12.03.2020 me Nr. Serie 206730431, me Nr. Fature 040317, me vlerë 85,265.10 lekë, targa e mjetit transportues “AA185CD”. Në të dyja rastet këto fatura, në rubrikën “*transportuesi*” gjendet i shkruar me shkrim dore emri “*Aleksander Gjoni*”.

Nga verifikimet e kryera për mjetin me targë "AA185CD", i markës "Daimler Benz", sipas procesverbalit të datës 15.06.2023, rezulton se prej datës 08.04.2016 pronar i këtij mjeti është kompania "Start Co" Shpk me Nipt L11614001S.

Faturat e sipërpërshkruara janë deklaruar në organet tatimore nga Shoqëria Alba Elettrica, ndërsa shoqëria ITS Shpk nuk ka bërë deklarinimin e tyre.

Po kështu, gjatë kqyrjes së faturave tatimore në subjektin Albaelettrica, në sistemin kontabël të tyre në rubrikën "Fatura e postuar e shitjeve" ka rezultuar se gjatë vitit 2020, janë lëshuar fatura tatimore shitje me shënimin "Albina Blerti Kroj" ose "Albina Mira ARK". Këto fatura tatimore janë paguar cash dhe janë lëshuar në periudhën 22.07.2020 deri më 01.12.2020, ku në total është paguar cash në subjektin tregtar Alba Elettrica shuma monetare 817,082.63 lekë.

Jurgen Guxholli:

Në datë **11.02.2020**, ora 8:45 AM, Mira i ka dërguar një foto Albinës, në të cilën dallohet të jetë **Preventivi për Klientin: "Arbnb (Adxa)" datë 11.02.2020**. Në përshkrim dallohen të jenë spote, shiritë led, transformator, me vlerë totale 140,400 lekë, **me ulje 126,360 lekë**. Mira i shpjegon se ky preventiv është marrë nga dyqani i dritave i cili ndodhet te Blloku (sipas bisedave të mëparshme, pranë Karburant Alpet.) Në orën 3:31 PM, Mira i dërgon dhe ofertën e marrë nga Eglo, ofertë e cila hapet nga ana jonë dhe rezulton të jetë lëshuar në datë 11.02.2020 nga Teoren. Oferta mban numrin SQUO01168, vlera e së cilës është 376,050 lekë. Mira i tregon se për të njëjtat produkte, Eglo i ka më shtrenjtë se dyqani i Bllokut, por Albina i thotë do ta mbyllim me Eglon. Në vijim, në datë 12.02.2020 ora 09:41 AM, Mira i dërgon sërish preventivin me vlerë 126,360 lekë dhe i tregon se duhen marrë sot për të vijuar me punën. **Albina i shprehet t'i bëjnë gati, të bëjnë faturën dhe t'i paguajmë. Në lidhje me faturimin, Mira e pyetën nëse Nipti që do të lëshohet fatura është i njëjtë me atë që janë lëshuar nga Brunës (duke nënkuptuar Niptin e ITS), Albina i thotë "PO".**

Për këtë faturë, në datën 12.02.2020, ora 8:46 AM, Mira i dërgon Albinës një foto e cila është hapur dhe rezulton të jetë Fatura me Nr. 59, Nr serie 35005311, **lëshuar nga Jurgen Guxholli PF**, me Nipt L61501003R, adresa rruga "Vaso Pasha" me Nr. Telefoni 0696206606; për blerësin ITS me Nipt L02302032C. Përshkrimi i produktit të shitur është sipas preventivit të dërguar në bisedat e mëparshme, vlera totale **126,360 lekë**. (Faqe 278-287)

Në vijim te veprimeve hetimore, janë kryer verifikime në lidhje me faturën e sipërpërshkruar nga shitësi Jurgen Guxholli, ku sipas procesverbalit "për këqyrjen e librave të shitjes të deklaruara në organin tatimore", datë 29.04.2023, ka rezultuar se shoqëria tregtare "Integrated Technology Services shpk" me Nipt L02302032C, me administrator shtetasin Klodian Zoto, ka kryer blerje nga "Jurgen Guxholli PF" me Nipt L62128504T. Malli/prodkti i blerë është sipas faturës me Nr. 59, Nr serie 35005311, me vlerë vlera totale **126,360 lekë, e cila përputhet plotësisht me komunikimet.**

Më datë **12.02.2020** Mira komunikon me kontaktin Deluxe ku në orën 10.56 i dërgon një preventiv dhe i shkruan: **Ma bëj një faturë për këto. Its L02302032C pls e mi bëj gati me këtë nipt. Do e bëjnë pagesën me bankë. Ma co me foto**

Ora 15.23 Deluxe dërgon foto të faturës tatimore dhe i shkruan: **Më duhen dhe të dhënat e firmës**

Mira ora 15.24: **Its. L02302032C.**

Deluxe ora 15.24: **Its është emri. Dmth ok. Adresa tr**

Mira ora 15.25 **Po.**

Në datë **16.04.2020**, ora 9:21, Mira i dërgon Albinës një dokument në formatin "PowerPoint" i cili hapet nga ana jonë dhe rezulton të jetë një Ofertë/Preventiv në të cilën gjenden produktet "Ndricules" me numër rendor nga 1 deri në 11. Kjo Ofertë/Preventiv është lëshuar nga subjekti tregtar "Deluxe Albania", me adresë Rr "Vaso Pasha" pranë Karburant Albet, si dhe numri telefonik +355696206606 (**Jurgen Guxholli PF, me Nipt L61501003R, adresa rruga "Vaso Pasha" me Nr. Telefoni**

0696206606). Vlera e përcaktuar në ofertë është 235,000 lekë, ndërsa vlera me ulje është **190,000 lekë**. (Faqe 414-415.)

Shtetasi Jurgen Guxholli rezulton të jetë regjistruar ndër të tjera si person fizik me NIPT L61501003R më datë 01.03.2016, me objekt të aktivitetit tregti me pakicë të abazhureve, tregtim me shumicë dhe pakicë, import dhe eksport të arktikujve të ndryshëm industrialë, kryesisht në fushën e ndriçimit etj. Adresa është në Mëzez, emri tregtare Deluxe Albania dhe numër telefoni i deklaruar 069 62 06 606.

Më datë 13.06.2023, është pyetur shtetasi **Jurgen Guxholli** i cili ka deklaruar se ... *emri i showroom-it është "OZ lighting studio". ... ka pasur në përdorim nr telefonik 069 62 06 606. ..Shtetasen Mira Idrizi e njej, ajo është arkitekte që punon me Blerti Kroi. Mirën e ka njohur para disa vitesh, rreth vitit 2016, dhe kanë patur bashkëpunim me të pasi i referonte klientë. ... ajo mund të ketë ardhur për të blerë diçka të vogël, por jo që t'i referonte klientë si më përpara. Mund të ketë patur raste që ka blerë por kontaktin nuk e ka patur direkt me Jurgenin, pasi ai ka një menaxher i cili qëndron gjatë gjithë kohës në dyqan. Shtetasen Albina Mançka, pretendon se nuk e njej, emri i saj nuk i thotë gjë. Shtetasin Arben Ahmetaj pretendon se e njej si personazh, si ish zëvendës kryeministër, por me të nuk ka kontakte apo marrëdhënie. E ka parë në pallatin ku Jurgeni jeton, në kompleksin "Nobis", shkalla D. kati 5, Nr. 3, Rruga: "Sami Frashëri", Tiranë, por me të nuk ka shkëmbyer asnjë përshëndetje.*

Pasi njihet me faturën tatimore me Nr. 59, me Nr. serie 35005311, lëshuar nga "Jurgen Guxholli" PF me Nipt L61501003R, me blerës subjektin tregtar ITS Shpk, me vlerë 126,360 lekë, sqaron se *kjo faturë është lëshuar nga subjekti i tij tregtar...* Në datë 15.06.2023 është paraqitur sërish shtetasi **Jurgen Guxholli**, i cili ka dorëzuar disa dokumente e më konkretisht një kopje të faturës me Nr. 59, me Nr. serie 35005311, datë 12.02.2020 lëshuar nga "Jurgen Guxholli" PF me Nipt L61501003R, me blerës subjektin tregtar **ITS Shpk**, me vlerë 126,360 lekë, e cila është e njëjtë me atë që diskutohet ndërmjet shtetasve Mira Idrizit dhe Albina Mançkës.

Ka dorëzuar Preventiv për klientin Arbnb (adxa) datë 11.02.2020, me vlerë të skontuar 126,360 lekë, si dhe Ofertën e datës 12.02.2020, për klientin Adxa, me vlerë 126,360 lekë, të cilat i referohet faturës me Nr. 59.

Në lidhje me arkëtimin, ka dorëzuar **një statement bankar të llogarisë me Nr. 521000440 të subjektit tregtar Jurgen Guxholli PF, pranë BKT, ku tregohet arkëtimi i datës 17.02.2020 nga kompania Integrated Technology Services** për likuidimin e faturës me Nr. 59, vlerë 126,360 lekë. Këto dokumente janë administruar sipas procesverbalit "Për marrjen e dokumentave" datë 15.06.2023.

Në datë 15.06.2023, është ripyetur sërish shtetasi **Jurgen Guxholli**, i cili pasi është njohur sërish me faturën Nr. 59, me Nr. serie 35005311, datë 12.02.2020 lëshuar nga "Jurgen Guxholli" PF me Nipt L61501003R, me blerës subjektin tregtar ITS Shpk, me vlerë 126,360 lekë, ka shpjeguar se *nuk e mban mend se kush ka qenë porositiësi, pasi mesa kujton ai vetë nuk ka qenë në territorin e Republikës së Shqipërisë. ... është lëshuar nga subjekti i tij tregtar drejt blerësit "ITS" Shpk me Nipt "L02302032C". Vlera e kësaj fature është 126,360 lekë me Tvsh. ... kjo faturë tatimore ka produkte si spote, llampa, shirit led dhe transformator. Në dosjen e faturave të cilën e mban në subjektin e tij, shpjegon se bashkëlidhur ka gjetur edhe një Preventiv të punuar në excel, ku janë shënuar të njëjtat zëra sic janë edhe në faturën tatimore, por me ndryshim se në Excel ka një përshkrim më të detajuar, si përshembull fuqi drite, madhësi etj. Në këtë dokument exceli është bërë shënimi për klientin: "Arbnb (Adxa)". Sqaron se ky preventiv nuk është bërë nga ana e tij, por nga stafi. Ka treguar se "Adxa" është studio arkitekture e Blerti Kroit, ndërsa nuk e di pse është bërë shënimi ARBNB. Në dijeninë e tij, fakti që është ADXA, do thotë se subjekti i tij tregtar kontaktin e ka patur vetëm me stafin e ADXA. Gjithashtu, ka sqaruar se bashkëlidhur faturës ai ka edhe një ofertë të datës 12.02.2020, ku për cdo produkt gjendet dhe kodi i tij si për identifikim. Shtetasi Jurgen Guxholli shpjegon se kjo ofertë i është drejtuar ADXA Architecture. Për këtë faturë tatimore, ai tregon se ka bërë verifikime edhe në lidhje me vlerën e arkëtuar, ku sipas statementit të llogarisë së tij bankare me*

Nr. 521000440 në BKT (Jurgen Guxholli PF), në datë 17.02.2020, ka arkëtuar 126,360 lekë nga kompania Integrated Technology Services, ku është bërë shënimi Likujdim Nr. 59. Ai tregon se nuk ka dijeni se ku ka shkuar malli, por mendon se malli është tërhequr nga stafi i ADXA. Në vijim të deklaramit të tij, shtetasi Jurgen Guxholli ka dhënë sqarime edhe në lidhje me një ofertë të lëshuar nga subjekti i tij tregtar drejt ADXA APP (App domethënë apartament). Ky dokument në materialet që disponon, nuk ka datë dhe ka vlerë të skontuar 190,000 lekë. Saktësisht, zërat që përfshihen në ofertë janë zëra opsionale që klienti mund të përzgjedhë një produkt apo një produkt tjetër. Shpjegon se shërben më shumë për referim për klientin për të zgjedhur cmimet. Nuk ka lëshuar faturë tatimore për këtë vlerë, pasi produkti nuk është shitur. Në këtë periudhë kohe, sqaron se nuk ka shitje produktesh që përpunohen me këtë preventiv. Gjithashtu, te klienti ITS Shpk sqaron se nuk ka shitur herë të tjera..

Lutfi Duqi:

Në një bisedë të datës 27.02.2020 të zhvilluar ndërmjet Mira Idrizi dhe kontaktit Parketi Bina, (shih kqyrjen datë 06.03.2023 të aparatit telefonik të shtetases Mira Idrizi) rezulton sa më poshtë:

Ora 16.49 Mira Idrizi: Its. L02302032C

Ora 17.17. Parketi Bina: *Emri vetëm ky është its*

Ora 17.18 Mira: *Po.*

Në datë 11.05.2020, ora 10:12 AM, Mira i dërgon Albinës një fotografi e cila pasi hapet nga ana jonë rezulton të jetë një foto e një kopje të faturës tatimore në të cilën paraqiten tre produkte, me vlerë totale 147,600 lekë. Kjo faturë tatimore është lëshuar nga një subjekt tregtar që nuk dallohet, nënshkruar nga **Shitësi Lutfi Duqi**, pranuesi i faturës tatimore është ITS. Në vijim të komunikimit, Mira i tregon Albinës se kjo është fatura për parketin si dhe i ka dërguar me anë të një fotografie të dhënat për transaksionin bankar. Rezulton se fatura e sipërpërshkruar është lëshuar nga Lutfi Duqi PF me Nipt L41707028N.

Shtetasi Lutfi Duqi rezulton i regjistruar si person fizik më datë 07.05.2014 me objekt të aktivitetit Bar kafe, restorant, import eksport të mallrave industriale, shërbime transporti kombëtare dhe ndërkombëtare me adresë në Bërzhitë. Emri tregtar është Deutsche laminat dhe ka si numër telefoni të deklaruar 068 22 41 531.

Është identifikuar shtetasi **Lutfi Duqi**, i cili ka dhënë deklarime sipas procesverbalit të datës 09.05.2023 në të cilat ka sqaruar se ... *njeh motrën e Arbenit e cila quhet Bruna Mene, ku përpara dy ose tre vitesh ka blerë parket te kompania e tij. ... ai ka qenë edhe në një objekt tjetër, në kat të dytë, pranë Taivanit, ku ka dërguar parket për 3 apo 4 dhoma. Sipas tij, vlera ka qenë rreth 130,000 lekë të cilat i janë dhënë cash nga Albina, pranë bankës Intesa, madje shpjegon se e kishte fiksuar se ajo punonte në atë bankë.*

Është këqyruar aparati telefonik i shtetasit Lutfi Duqi, i cili disponon një aparat celular të markës “Samsung Galaxy A32”, me Nr. 0682241531 i cili hapet pa kod PIN. Në aplikacionin “Whatsapp” ka rezultuar se nr telefonik që i përket shtetases Albina Mançka “682023757” është i regjistruar me emrin “**Nardi Bruna Kunata**”. Ndërmjet Lutfi Duqit dhe numrit telefonik 0682023757 i regjistruar me emrin “**Nardi Bruna Kunata**” janë zhvilluar komunikime të cilat mbajnë datën 09.06.2020. Më konkretisht:

- Në orën 08:36, Lutfi Duqi i dërgon një foto ku në pamje të saj dallohet që është faturë tatimore me vlerë 147,600 lekë, si dhe një mesazh “Mirmje njera fatur”. Në orën 08:36, i dërgon një foto ku në pamje të saj dallohet që është faturë tatimore me blerës “ITS Tiranë”, transportuesi Lutfi Duqi, dallohen tre produkte si dhe kursi i këmbimit 122.3. Në orën 08:37, i dërgon një foto ku në pamje të saj dallohet që është faturë tatimore me vlerë 6,480 lekë. Në orën 08:37,

i dërgon një foto ku në pamje të saj dallohet që është faturë tatimore me numër serie 75057766, lëshuar nga Shitësi Lutfi Duqi PF, **blerësi ITS me adresë Tiranë.**

- Në orën 08:37, Lutfiu i dërgon sms: “Jan te dyja”. Në orën 08:38, sms: “Mirmjes”
- Në orën 08:46, kontakti me emrin “Nardi Bruna Kunata” me numër telefoni “0682023757”, i dërgon dy mesazhe me përmbajtje “Gjes” “Nga ora 10 te Intesa mund te vish?”
- Në orën 08:46, Lutfiu i konfirmon “Ok” dhe e pyet “Te kullat?”
- Në orën 08:53, kontakti me emrin “Nardi Bruna Kunata” me numër telefoni “0682023757”, i dërgon dy mesazhe “Perballe viles se enverit ne bllok”
- Në orën 08:54, Lutfiu i dërgon mesazh “OK”. Në orën 10:04, sms “Ktu jam”.

Në vijim të këqyrjes, është kërkuar me numrin “694062454”, i cili i përket Mira Idrizit. Ky kontakt rezulton të mos jetë i regjistruar në aparatën telefonik të shtetasit Lutfi Duqi, por me të janë zhvilluar disa komunikime nga data 10.03.2020 deri në datë 11.05.2020. Më konkretisht:

- Në datë 10.03.2020, ora 11:01, Lutfi Duqi i dërgon mesazh me përmbajtje “Ate shitesen e fatures ku ta lem parketit?”
- Në datë 10.03.2020, ora 11:01, numri ... 454 i dërgon mesazh me përmbajtje “te zyra ime, ku lat te pren?”
- Në datë 10.03.2020, ora 11:17, Lutfi Duqi i dërgon një fotografi të një ambjenti të brendshëm i cili i ngjan AIRBNB, në tokë dallohen dërrasa laminate, si dhe i dërgon një mesazh “Po kjo te guzhina do behet”
- Në datë 10.03.2020, ora 11:01, numri ... 454 i dërgon mesazh “Po te lutem. Me te bardh. Keshtu kam folur me djalin?”
- Në datë 10.03.2020, ora 11:19, Lutfi Duqi i dërgon mesazh “Ja bejme por te bejm noj fatur tjetër per kto?”
- Në datë 10.03.2020, ora 11:19, numri ... 454 i dërgon mesazh “Une me ate djalin kam folur qe do jene te kjo fature?” ora 11:20 i dërgon mesazh “Gjithsesi beje ta diskutoj me te?”
- Në datë 10.03.2020, ora 11:21, Lutfi Duqi i dërgon mesazh “Leje se po ja bejme peshqesh se i kena miq”
- Në datë 10.03.2020, ora 11:21, numri ... 454 i dërgon mesazh “Si ta mendosh”

- Në datë 11.05.2020, ora 10:21, numri ... 454 i dërgon mesazh “Mi dergo pak faturat me foto ketu nese i ke”
- Në datë 11.05.2020, ora 10:22, Lutfi Duqi sms “Ja te shkoj te shpia 10 min”
- Në datë 11.05.2020, ora 10:22, numri ... 454 sms “Faleminderit”
- Në datë 11.05.2020, ora 12:10, Lutfi Duqi i dërgon dy fotografi ku njëra është me tre produkte me vlerë totale 147,600 lekë, nënshkruar nga Lutfi Duqi, për subjektin tregtar me Nipt L02302032C; ndërsa fatura tjetër ka të fiksuar vetëm vlerën 147,600 lekë.
- Në datë 11.05.2020, ora 12:10, numri ... 454 sms “Ma dergo te plote” “Bashke me llogarite bankare”
- Në datë 11.05.2020, ora 12:11, Lutfi Duqi i dërgon një foto të faturës tatimore, por është e paqartë.
- Në datë 11.05.2020, ora 12:11 numri ... 454 sms “Pak me te qarte te lutem”
- Në datë 11.05.2020, ora 12:11, Lutfi Duqi i dërgon gjashtë fotografi, ku katër prej tyre përfaqësojnë faturën e lëshuar nga Lutfi Duqi drejtuar blerësit ITS Shpk, me Nipt L02302032C, me vlerë 147,600 lekë; ndërsa dy fotografitë e tjera përfaqësojnë të dhënat bankare të subjektit tregtar LUTFI DUQI PF, me NIPT L41707028N me numër llogarie 506001514 në monedhën lekë dhe euro.
- Në datë 11.05.2020, ora 12:22 numri ... 454 sms “Ok” “Ja nisa” “Ne rregull me tah”
- Në datë 11.05.2020, ora 12:23, Lutfi Duqi sms “Jan dy fatura.”

Gjatë deklarimit të shtetasit **Lutfi Duqi**, ai është pyetur në lidhje me komunikimet e datës 09.06.2020 me shtetasen Albina Mançka, ku i ka dërguar dy fatura në emër të ITS, njëra me numër serial

75057766 ndërsa fatura tjetër me numër serial 750577... ku përshkruhen tre produkte me vlerë 147.600 lekë. Në lidhje me këto fatura, ai ka shpjeguar se ***i ka lëshuar në këtë formë për shkak se kështu i'a ka kërkuar Albina që të plotësonte faturën pasi ai nuk e dinte kujt i përkiste ambjenti.***

Sipas procesverbalit “për kqyrjen dhe marrjen e dokumentave” të datës 10.05.2023, nga shtetasi Sefedin Tyrku janë administruar kopje e faturës tatimore me Nr serial 75057766, me Nr. Fature 34, datë 09.03.2020, lëshuar nga Lutfi Duqi Pf me subjekt blerës ITS me Nipt L02302032C, me vlerë fature **6,480 lekë**; dhe Kopje e faturës tatimore me Nr serial 75057760, me Nr. Fature 28, datë 28.02.2020, lëshuar nga Lutfi Duqi Pf me subjekt blerës ITS me Nipt L02302032C, me vlerë fature **147,600 lekë**.

Ka rezultuar se këto dy fatura tatimore nuk janë deklaruar në organet tatimore nga subjekti “Lutfi Duqi PF” dhe as nga subjekti “Integrated Technology Services” Shpk.

Totali i faturave të paguara nga ITS

Në përmbledhje të faturave të lësuara **për llogari të ITS Shpk**, nga subjektet tregtare Brunes Shpk, Lutfi Duqi PF, Jurgen Guxholli Pf, Albaelettrica Shpk, të cilat lidhen me kryerjen e punimeve/transformimin e zyrave në ambiente shërbimi hotel/Airbnb, **ka rezultuar se, është vërtetuar pagesa në shumën 2,007,373 lekë për Brunes Shpk dhe Jurgen Guxholli PF**; ndërsa shuma **299,424.67 lekë** për mallra nga subjektet Lutfi Duqi dhe Albaelettrica, janë paguar nga shtetësja Albina Mançka (cash dhe me bankë), por faturat janë lëshuar për blerësin Integrated Technology Services.

Përsa më sipër, shumat:

- Shuma e faturave të lësuara nga subjekti tregtar **Brunes Shpk**, me blerës ITS Shpk, është në vlerën **1 881 013 Lekë**. Kjo shumë monetare është paguar nga ITS Shpk. (**nga këto 420 356 lekë për vitin 2019 dhe 1 460 657 lekë për vitin 2020**).
- Shuma e faturës së lëshuar nga **Jurgen Guxholli**, me blerës ITS sh.p.k. është në vlerën **126 360 lekë** (për vitin 2020);

Janë paguar nga shoqëria ITS, gjithsej **2 007 373 lekë**, përgjatë vitit 2019 dhe 2020 për llogari të punimeve në ambjentin e mësipërm, në pronësi të shtetasit Arben Ahmetaj. Kjo shumë, nga të dhënat e administruara, ekziston dyshimi se është përfitim i paligjshëm, në formë mite, korrupsioni për personin nën hetim Arben Ahmetaj dhënë nga shoqëria ITS sh.p.k.

Totali të paguara nga vetë shtetësja Albina Mançka dhe Arben Ahmetaj:

- Shuma e faturave të lësuara nga shoqëria Albaelettrica në total **për vitin 2020**, në vlerën **962 427.3 lekë** (shuma e faturave të lësuara nga subjekti tregtar **Albaelettrica, me blerës ITS Shpk**, është në vlerën **145,344.67 Lekë**, që lidhen me punimet në objektin Arbnb (për vitin 2020). Pagesa është bërë në datë **02.03.2020** nga llogaria bankare e Albina Mançka & Arben Ahmetaj, është kontabilizuar në llogarinë e Integrated Technology Services pranë kontabilitetit të shoqërisë Albaelettrica. Gjithashtu për vitin 2020, nga faturat tatimore me shënimet në emër të shtetases Mira Idrizi apo Blerti Kroi dhe Albina Mançka, në total është paguar cash në subjektin tregtar Alba Elettrica shuma monetare **817,082.63 lekë**).
- Shuma e faturave të lësuara nga subjekti tregtar **Lutfi Duqi PF**, me blerës ITS Shpk, është në vlerën **154, 080 Lekë** (për vitin 2020). Kjo vlerë nuk është deklaruar nga asnjëri subjekt, pagesa është bërë cash nga Albina Mançka.

Janë paguar nga vetë shtetësja Albina Mançka, gjithsej **1 116 507.3 lekë**, pavarësisht se faturat në rubrikën blerësi kanë të dhënat e shoqërisë ITS apo klient privat por që në shënimet në kontabilitetin e shoqërive gjenden emrat e kombinuar të Albinës me Blerti Kroin apo Mira Idrizi.

Ndërprerja e pagesave nga ITS

Nga data **15.05.2020** deri në datën 20.05.2020, komunikimet e Albinës me Mirën lidhen me porositjen e disa karrikeve dhe ndriçuesave, dhe ndërmjet tyre janë shkëmbyer shumë fotografi. Në orën 8:51 AM, datë 20.05.2020, **Albina i kërkon Mirës që të komunikojë me Donën (punonjëse e Brunës Shpk) dhe faturat mos të lëshohen më në emër të kompanisë (duke nënkuptuar ITS)**. Mira i kërkon që të flasë edhe ajo vetë me Donën, si dhe tregon se i ka thënë Donës që faturat e reja të bëhen në emrin e saj (në emrin e Mirës). Në orën 9:22 AM, Albina i dërgon një foto Mirës në të cilën rezulton të gjendet një Porosi Shitje lëshuar nga Brunës Shpk, me blerës Mira Albina Tr, me 9 produkte të përshkuara, me vlerë 1,316.87 Euro. Sipas komunikimeve të zhvilluara ndërmjet tyre, kjo vlerë duket e shtrenjtë për Albinën dhe kjo e fundit që kërkon që të hiqen dy produkte dhe të gjenden në një vend tjetër. Gjithashtu, po në datë 20.05.2020 ora 9:42, **Mira e pyet për punimet që po kryhen në jug të vendit, më konkretisht për grupet e dushit dhe të lavamanëve nëse duhet të jenë inkaso apo jo**. Albina i kthen përgjigje që le të jenë cilësore sepse s' do të hapen më. (Faqe 496-513)

Në datë **11.06.2020**, ora 8:23 PM, Albina pasi përshëndet Mirën, **e pyet se ku e ka lënë celësin e CA (casa Alba)**. Mira i përgjigjet duke i thënë se e ka me vete.

Në datë datë **15.06.2020**, ora 2:46 PM, Mira i dërgon Albinës një foto e cila pasi hapet nga ana jonë rezulton të jetë një tabelë exceli në të cilën përshkruhet *Përzgjedhjet paraprake për disa artikuj si frigorifer Teka, mikrovalë, aspirator, lavapjatë etj, në vlerë 7,701 euro pajisjet + 163 euro montimi, total 7,864 euro*. Gjithashtu, Mira i ka dërguar Albinës në orën 3:14 edhe një dokument në formatin pdf, në të cilën përshkruhen produktet sipas tabelës së excelit. Ky dokument është lëshuar nga **Teka Shop Tirana** dhe bashkangjitur ka dhe fotot e produkteve.

Në datë **23.07.2021**, ora 10:43 AM, Mira i dërgon një mesazh Albinës të cilës i kërkon që të bëjë një pagesë të mbartuar në vlerën 2000 euro. Ajo i shpjegon se ky detyrim lind për shkak hotelit dhe i tregon se oferta ka qenë në vlerën 4000 euro nga të cilat 2000 janë paguar në tetor të vitit 2019.

E pyetur më datë 15.03.2023, shtetësja **Albina Mançka** ka deklaruar se: *“.....në katin e dytë përfituam një apartament që është bërë AIRBNB dhe **aktualisht është në pronësi të Arbenit pas divorcit** dhe një apartament ku jeton nëna e Arbenit. AIRBNB dhe apartamenti i nënës së Arbenit janë në katin e dytë kurse unë jam në katin e dhjetë. **Me arredimin e AIR BNB jam marrë vetëm unë. Ambjenti i AIRBNB ka qenë me zyra të ndara dhe kur u bë AIRBNB në vitin 2019 – 2020, e përshtatëm ambjentin e zyrave në AIRBNB. Punimet për këtë përshtatje nga zyra në AIRBNB i kam ndjekur unë. Janë bërë ndërhyrje me gips, pak hidraulike dhe mobilim. Nuk disponoj ndonjë dokument mbi shpenzimet e kryera. ... Mobiljet ca i kemi blerë tek Jysku, kurse disa na i ka bërë një marangoz por nuk ia di emrin. Hidrauliku ka punuar pak ai i pallatit i cili quhet Pëllumb. Arkitekt ka qenë Blerti Kroj ... Për leje për kryerje punimesh besoj se është marrë Blerti. **Të gjitha shpenzimet për rregullimin e ambjentit të AIRBNB i kam paguar personalisht vetë. Pasi ambjenti u përshtat në AIRBNB ra covidi dhe për rreth një vit nuk është dhënë me qera. I kemi vënë emër “Casa Alba”, meqënëse mua më thërrasin shkurt Alba vajzat e mia. Unë gjeta një shoqeri e cila quhet Choose Balkan, e cila merret me menaxhimin e dhënies me qera, prej 2000 euro në muaj. Edhe ujin dhe dritat i paguan kjo shoqëri kurse tatimin në burim e paguajmë ne. Por kur këtë pronë e mori Arbeni më duket se ai këmbënguli që ta paguante shoqëria tatimin në burim. Unë pronën e kam administruar deri në fund të gushtit 2022 dhe kur është bërë kontrata e re, e mori Arbeni, pas divorcit. Të ardhurat e kishim ndarë që do shkonin për shkollën e gocës së vogël...”*****

Konkluzion

Në deklaratën me nr. 00693 indeksi e vitit 2019, dorëzuar më datë 29.05.2020, “*Deklaratë e interesave private periodik/vjetore*” konstatohet se si shtetasi Arben Ahmetaj ashtu edhe shtetësja Albina Mançka, **nuk kanë deklaruar asnjë shpenzim, në lidhje me investimet e kryera në pasuritë e tyre, e më specifikisht në pasuritë që aktualisht rezultojnë në pronësi të shtetasit Arben Ahmetaj dhe të cituara si më sipër.** Përsa më sipër, në deklaratën për periudhën e deklarimit 2019, shtetasit Arben Ahmetaj dhe Albina Mançka dyshohet se kanë konsumuar veprën penale të “*Refuzimi për deklarimin, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi i rremë i pasurive, interesave privatë të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publikë ose i çdo personi tjetër që ka detyrimin ligjor për deklarim*” në bashkëpunim, parashikuar nga neni 257/a paragrafi i dytë e 25 i K.Penal, **në formën e fshehjes së shumave të shpenzuara për kryerjen e punimeve në ambjentin e përshtatur në AIRBNB, në vlerën 420 356 (katërqind e njëzetë mijë e treqind e pesëdhjetë e gjashtë) lekë.** Gjithashtu në këtë deklaratë është konsumuar kjo veprë penale edhe në formën e fshehjes së burimit të shumës e cila vërtetohet se derivon nga shoqëria ITS në vlerën 420 356 (katërqind e njëzetë mijë e treqind e pesëdhjetë e gjashtë) në ambjentin e përshtatur në AIRBNB.

Në deklaratën me nr. 00693 indeksi e vitit 2020, dorëzuar më datë 31.03.2021, “*Deklaratë e interesave private periodik/vjetore*” konstatohet se si shtetasi Arben Ahmetaj ashtu edhe shtetësja Albina Mançka **nuk kanë deklaruar asnjë shpenzim** në lidhje me investimet e kryera në pasuritë e tyre, e më specifikisht në pasuritë që aktualisht rezultojnë në pronësi të shtetasit Arben Ahmetaj dhe të cituara si më sipër. Përsa më sipër, në deklaratën për periudhën e deklarimit 2020, shtetasit Arben Ahmetaj dhe Albina Mançka dyshohet se kanë konsumuar veprën penale të “*Refuzimi për deklarimin, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi i rremë i pasurive, interesave privatë të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publikë ose i çdo personi tjetër që ka detyrimin ligjor për deklarim*” në bashkëpunim parashikuar nga neni 257/a paragrafi i dytë e 25 i K.Penal, **në formën e fshehjes së shumave të shpenzuara për kryerjen e punimeve në ambjentin e përshtatur në AIRBNB, në vlerën 2 703 524.3 (dymilionë e shtatëqind e tre mijë e pesëqind e njëzetë e katër pikë tre) lekë.** Gjithashtu në po këtë deklaratë është konsumuar kjo veprë penale dhe në formën e fshehjes së burimit të shumës e cila vërtetohet se derivon nga shoqëria ITS në vlerën 1 587 017 (një milion e pesëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e shtatëmbëdhjetë) lekë në ambjentin e përshtatur në AIRBNB.

Në deklaratën me nr. 1573 indeksi e vitit 2021, dorëzuar më datë 26.10.2022, “*Deklaratë e interesave private periodik/vjetore në format elektronik për subjekte në funksion*” konstatohet se si shtetasi Arben Ahmetaj ashtu edhe shtetësja Albina Mançka **nuk kanë deklaruar asnjë shpenzim në lidhje me investimet e kryera në pasuritë e tyre, e më specifikisht në pasuritë që aktualisht rezultojnë në pronësi të shtetasit Arben Ahmetaj dhe të cituara si më sipër, përveç deklarimit të dhënë nga shtetësja Albina Mançka në rubrikën “*Deklarimi i pasurive dhe burimi i krijimit*” ku është përcaktuar vlera e investimit 105 000 euro me burim nga kursime + kredi nga ISP Bank.**

Në deklaratën me nr. 1573 indeksi të vitit 2022, dorëzuar më datë 23.03.2023 “*Deklaratë e interesave private periodik/vjetor*” konstatohet se shtetasi Arben Ahmetaj, nuk ka deklaruar asnjë shpenzim në lidhje me investimet e kryera në pasuritë e tyre, e më specifikisht në pasuritë që aktualisht rezultojnë në pronësi të shtetasit Arben Ahmetaj dhe të cituara si më sipër, përveçse deklarimit të dhënë në rubrikën “*Ndryshimet e pasurive dhe burimi i krijimit*” ku deklaroi pasurinë e paluajtshme të ndodhur në ZK 8380 vol. 31, me sip 294.60 me vlerë 102 500 euro (shihni që nuk përputhet në fakt me deklaratimet e mëparshme kjo vlerë).

Gjithashtu, shuma në total prej 2 007 373 lekë (pagesa për shoqërinë Brunes sh.p.k. dhe subjektin Jurgen Guxholli pf, përfitim i drejtëpërdrejtë nga shoqëria ITS, rezulton të ekzistojë dyshimi se është produkt i veprës penale të korrupsionit pasiv të funksionarëve të lartë zyrtarë. Përsa më sipër, shtetasi Arben Ahmetaj, ekziston dyshimi se ka konsumuar edhe veprën penale të “*Korrupsionit*

pasiv të funksionarëve të lartë shtetërore ose të zgjedhurve vendorë” parashikuar nga neni 260 i K.Penal. Ky shtetas rezulton që nëpërmjet bashkëshortes së tij shtetasës Albina Mançka, ka marrë përfitim të parregullt nga shoqëria Integrated Technology Services sh.p.k. shoqëri e kontrolluar nga shtetasit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri, shumën prej 2 007 373 lekë përgjatë vitit 2019 dhe 2020, nëpërmjet pagesave që kjo shoqëri ka kryer në investimin e një pasurie që aktualisht rezulton në pronësi të vetme të shtetasit Arben Ahmetaj. Këtë përfitim të paligjshëm e ka marrë pikërisht për shkak të veprimeve të kryera si funksionar i lartë, si Ministër i Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes dhe si Ministër i Financave, përgjatë kohës së zhvillimit të procedurave koncensionare për inceneratorët e Elbasanit, Fierit dhe Tiranës.

Gjithashtu, ekziston dyshimi se shtetasi Arben Ahmetaj, në lidhje me përfitimin e shumës së parave për investimin e kryer në ambjentin AIRBN nga shoqëria Integrated Technology Services sh.p.k. por edhe për ato pagesa që i janë veshur kësaj shoqërie por që janë paguar nga bashkëshortja e tij në atë kohë, ka konsumuar edhe veprën penale të “*Pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale*”, në bashkëpunim me shtetasen Albina Mançka, parashikuar nga neni 287 gërma “d” dhe paragrafi i dytë dhe neni 25 i K.Penal.

VI.II. Investimi në shoqërinë “Sheron” sh.p.k.

Me vendimin nr. 355 prot datë **14.11.2005** (*vendim i KRRT Tiranë, nr. 459 datë 14.10.2005*) rezulton se është vendosur të miratohet kërkesa për shesh ndërtimi për godinë banimi dhe shërbime 1, 3, 4, 5 dhe 6 kat me 1 kat parkimi nëntokë, në Selitë, në pronë të shtetasve Rexhep Hoxha, Skënder Fetau ... Sipas vendimit nr. 459 datë 14.10.2005 të KRRT është miratuar sheshi i ndërtimit me sip sheshi 3710 m², sip ndërtimi 1512 m² me volum objekti 127 540 m².

Më datë **16.11.2005** lidhet akt - marrëveshje nr. 118 rep nr. 41 kol datë 16.11.2005, midis shtetasit **Flamur Shena, Mimoza Shehu dhe Albina Mançka**, të cilët kanë rënë dakort të realizojnë bashkarisht ndërtimin e një kompleksi multifunksional 3, 4 dhe 6 kate me një kat nën tokë, në Selitën e Vogël ku investimi është në këtë mënyrë: Flamur Shena do të investojë 50 % të vlerës së kostos së ndërtimit; Mimoza Shehu do të investojë 30 % të vlerës së kostos së ndërtimit dhe **Albina Mançka do të investojë 20 % të vlerës së kostos së ndërtimit.**

... Fitimi 70 % të sip së godinave të kompleksit pasi të jetë ndërtuar do të ndahet midis ortakëve sipas kontributit të secilit: Flamur Shena do të përfitojë 50 % të 70 % të fitimit të pjesës së ortakëve; Mimoza Shehu do të përfitojë 30 % të 70 % të fitimit të pjesës së ortakëve; **Albina Mançka do të përfitojë 20 % të 70 % të fitimit të pjesës së ortakëve.**

Me vendimin nr. 18 prot datë **10.03.2006** të KRRT-së, (*vendimi nr. 530 datë 04.02.2006*) është vendosur të miratohet kërkesa për leje ndërtimi për godinë banimi dhe shërbime 1, 3, 4,5 dhe 6 kate me 1 kat parkimi nëntokë, në Selitë, në pronë të Rexhep Hoxha, Skënder Fetau, në favor të subjektit ndërtues Sheron ...

I pyetur më datë 20.04.2023, shtetasi **Flamur Shena**, ortak i shoqërisë Sheron sh.p.k. me NIPT J82110002V deklaroi se bashkëshortja e tij Mimoza Shena ka mbajtur pozicionin e administratorit dhe se objekti i veprimtarisë është në fushën e ndërtimit. Ndër investimet e kryera prej tij ky shtetas deklaroi se *nga viti 2006-2011 është pajisur me leje ndërtimi për një objekt polifunksional me katër seksione, me sipërfaqe totale rreth 11 mijë m², i ndodhur në Selitë, sot rruga “Hasan Vogli”. Vendi ku do të ndërtonte nuk kishte fare infrastrukturë nëntokësore Truallin e ka marrë në këmbim të 27% të ndërtimit me familjet Fetahu dhe Hoxha. Investimi i planifikuar ishte në shumën 220 milionë lekë të reja. Fillimisht, sipërmarrjen e kishte marrë përsipër vetë, por në atë periudhë nuk ishte shumë i bindur për funksionalitetin e objektit në atë vend dhe për realizimin e përfitimit të vlerave që kishte menduar. Në atë periudhë i janë afruar për investim dy të njohurit e tij, e më konkretisht Ed Manushi dhe Arben Ahmetaj. Deklaroi në lidhje me njohjet e hershme me këta shtetas.*

Në lidhje me investimin, sqaron se rreth fundit të vitit 2005 dhe fillimit të vitit 2006 ka rënë dakort me shtetasit Ed Manushi dhe Ben Ahmetaj për investim. Përgjatë investimit, Arbeni më shumë ka paguar për beton, hekur, një pjesë të projektit. Pavarësisht se diskutimin për investimin e kishte me Benin, kur ka bërë kontratën, marrëdhëniet i ka pasur me shtetasen Albina Mançka, pasi kështu i ka thënë Arbeni.

Në lidhje me investimet e bëra nga shtetasit Arben Ahmetaj, Albina Mançka apo Ed Manushi, shtetasi Flamur Shena deklaroi se ka mbajtur shënimet e tij përkatëse....

E pyetur më datë 20.04.2023 shtetësja **Mimoza Shena** ka deklaruar se për gjithçka në detaje është marrë bashkëshorti i saj. Aktualisht në dijeninë e saj godinat ku është bërë investimi si më sipër, janë të banuara por plotësisht apo pjesërisht nuk e di. ...Si shoqëri i kanë përfunduar punimet tek këto dy godina në vitin 2011 dhe mund të kenë ngelur gjëra të vogla të cilat janë bërë në vitet më pas por si ndërtim ka përfunduar që në atë periudhë. Ashensorët nuk janë vënë në këto godina pasi nuk kanë qenë shumë të populluara. Si shoqëri kanë shitur disa apartamente në këto godina, në dijeninë e saj por kanë ende pasuri të pashitura. Të dyja godinat janë funksionale pasi ka njerëz që jetojnë në to, pra ka familje. Kontrata e ujit dhe energjisë elektrike fillimisht mendon se janë lidhur në emrin e firmës por nuk e di se çfarë është bërë në vijim. Si shoqëri nuk është se kanë lene ndonjë roje tek godinat.

Më datë 25.04.2023 është pyetur edhe shtetasi **Edvin Manushi**, i cili ka deklaruar gjithahstu në lidhje me këtë investim dhe ka deklaruar se në objektet e para ku ka marrë pjesë Albina, në dijeninë e tij janë të banueshme prej disa vitesh por nuk di ta specifikojë se sa vite.

Më datë **08.07.2014**, është lidhur kontrata e sipërmarrjes me nr. 676 rep nr. 278 kol, ku pasqyrohet se Albina Mançka dhe Mimoza Shehu (Shena), përcaktojnë pjesën takuese në bazë të investimit të bërë në objektin e ndërtuar nga shoqëria Sheron në Selitë, sipas lejes së ndërtimit nr. 530 datë 04.02.2006. Albina ka investuar për ndërtimin e objektit të sipërpërmendur **shumën prej 285 000 euro** për kosto ndërtimi 279 euro për m².

Nga ndarja fizike i takojnë si investitore:

- 3 (tre) apartamente në katin e pestë e konkretisht: Ap 1 me sip 178.868 m²; Ap 3 me sip 124.15 m²; Ap. 4 me sip 148.8 m²; Sip ndihmëse kati i pestë 33.36 m²; Sip ndihmëse kati 0 për tre apartamentet 4.33 m²; Sip ndihmëse kati – 1, ashensorë, pompa dhe depozitë uji = 4.33 m². **Totali banim korpusi i parë = 493.65 m²**. Më tepër në zërin banim 493.65 m² = 68.7 m²
- Dyqan = 84.44 m². Kjo sip dyqani me dëshirën e investitores shkëmbehet me një sip banimi sipas raportit 1 m² dyqan = 2 m² banim. Konkretisht perfiton 2 (dy) apartamente në katin e tretë dhe 2 (dy) garazhe në korpusin e dytë: Ap. 4 me sip 80.27 m²; Ap 5 me sip 89.77 m². Totali 170.04 m² si dhe Garazhi 1 majtas sip 21 m²; Garazhi 2 majtas sip 114.4 m²; Rrugë kalim për garazhet në korpusin 2 = 60 m². Totali = 195.4 m²

Totali për Albina Mançka 859.09 m².

Nga dokumenti “Pagesat e bëra nga Albina Mançka Objekti Selitë” të vënë në dispozicion nga vetë shtetasi Flamur Shena, sipas proces verbalit të datës 22.04.2023, rezultojnë pagesat që sipas këtij shtetasi janë kryer nga shtetasit Mançka dhe Ahmetaj për llogari të investimit të mësipërm:

Data	Leke	USD	EURO	Shenime
------	------	-----	------	---------

20.06.2006			2000	Pagese projekti
22.08.2006	213300	2900	4000	Ska te shenuar k.k
23.08.2006			5000	
25.08.2006			20000	
pa date			23000	
24.11.2006		20000		pag hekuri kesh+kle
pa date			22000	
30.05.2007			25000	
13.11.2007		15000	10288	k.k. usd me euro 1458
13.11.2007			19000	
29.01.2008			10000	
29.01.2008			5000	
28.05.2008	2000000		16353	k.k lek me euro 122.3
16.07.2008			25000	
09.10.2008			25000	
28.10.2008			15000	
17.12.2008		30000	20979	k.k. usd me euro 1.43
17.02.2009			25000	
Total		200 000 usd	272 620 euro	

Nga kqyrja e llogarive bankare të Arben Ahmetaj dhe Albina Mançka rezulton si më poshtë:

- Më datë 25.08.2006 terheqje kesh Arbeni për shumën 20.000 Euro nga llogaria nr. 40000435104 tek Intesa Sanpaolo në emër të Albina & Arben, dhe përputhet me tabelën e mësipërme (*kjo shumë është nga kredituar nga disbursimi i kredisë prej 100.000 Euro prane Intesa*).
- Më datë 30.05.2007 nga llogaria nr. 40000435104 tek Intesa Sanpaolo në emër të Albina & Arben, Arbeni ka tërhequr cash shumën 25.000 Euro dhe përputhet me tabelën e mësipërme (*fondet jane grumbulluar nga hyrje 33.000 Euro dt. 13.02.2007 kesh nga Albina/ me përshkrimin (Leket e tokes Nardi) dhe 85.000 Euro derdhje kesh Arbeni me date 21.03.2007*)
- Më datë 13.11.2007 nga llogaria nr. 40000438002 tek Intesa Sanpaolo në emër të Albina & Arben, USD, Albina ka kryer terheqje cash 15.000 USD me përshkrimin “*Flamuri*”. Përputhet me tabelën e mësipërme (*fonde qe rrjedhin nga depozitim kesh 15.000 USD nga Arbeni me date 04.10.2007*).
- Më date **13.11.2007** nga llogaria nr. 40000438001 tek Intesa Sanpaolo në emër të Albina & Arben, Albina **tërheq cash 19.000 EUR me përshkrimin “Flamuri”** dhe përputhet me tabelën e mësipërme (*fonde qe rrjedhin nga transferte e Arbenit nga llogaria rrjedhese CA date 06.08.2007 per 32.670 Euro*)
- Më datë **29.01.2008** tërheqje cash 7.400 USD nga Albina Mançka nga llogaria nr. 40000438002 tek Intesa Sanpaolo në emër të Albina & Arben, **me përshkrimin “Flamuri Kesti”** dhe përputhet pjeserisht me tabelën e mësipërme (*fonde qe rrjedhin nga depozitime kesh 20.000 USD nga Arbeni me date 10.08.2007 dhe 28.08.2007 kjo e fundit me pershkrimin "Puna"*)
- Më datë **16.07.2008**, terheqje kesh Arbeni për shumën 25000 Euro nga llogaria 40000435104 tek Intesa Sanpaolo në emër të Albina & Arben dhe përputhet me tabelën e mësipërme (*fondet jane grumbulluar nga hyrje 447.000 Euro dt. 11.06.2008 me transferte nga shitja e aksioneve H-Communications*)

- Më datë **09.10.2008**, terheqje kesh Albina 20.000 USD nga llogaria nr. 40000438002 tek Intesa Sanpaolo në emër të Albina & Arben, me përshkrimin “*Per Flamur Shehun Invest Ndertimi*” dhe përputhet pjesërisht me tabelën e mësipërme (*fonde qe rrjedhin nga transferte llogaria rrjedhese CA date 11.06.2008 per 80.000 Euro, nga shitja e aksioneve H-Communications*)
- Më datë **17.12.2008**, tërheqje cash 25.000 USD nga Albina nga llogaria 40000435100 Albina & Arben, C/A tek Intesa Sanpaolo, me përshkrimin “*Flamuri-Ndertim*” dhe përputhet pjesërisht me tabelën e mësipërme (*fonde te ardhura ne llogari nga transferte e brendshme Print/Int Payment date 17.12.2008*)
- Më datë **17.02.2009** tërheqje kesh Arbeni 25.000 Euro nga llogaria 40000435104 Albina&Arben, pranë Intesa Sanpaolo Bank, pa përshkrim dhe përputhet me tabelën e mësipërme (*fondet jane grumbulluar nga hyrje 298.000 Euro dt. 16.02.2008 me transferte nga shitja e aksioneve H-Communications*)

Pra nga studimi i këtyre dokumentave rezulton se për investimin e mësipërm, shtetasit Arben Ahmetaj dhe Albina Mançka, kanë investuar në shumën 11 000 euro, para marrjes së kredisë së lëvruar më datë 24.08.2008, me përshkrimin “*për blerje apartamenti*”.

Me deklaratën me nr indeksi 00693 e vitit 2010 “*Deklaratë e interesave private para fillimit të detyrës*” me datë dorëzimi 31.03.2010, shtetësja **Albina Mançka**, në rubrikën “*Deklarimi i interesave private, pasuritë e paluajtshme, pasuritë e luajtshme*” ka deklaruar: “*Investim godine banimi në projektin në Selitë – projekt në vazhdim me dy ortakë të tjerë, me vlerë 310 000 euro.*”.

Sipas deklaratës së shtetasit Arben Ahmetaj para ILDKPK-së, më datë **24 Janar 2013** përpara inspektorit të lartë Ahmet Metaliaj dhe nd/Inspektor i Lartë Adela Tagani, për sqarimin e deklaratës së tij pranë ILDKPKI, deklaroi se *shuma e investuar është 310.000 Euro dhe burimi janë të ardhurat e përftuara nga shitja e aksioneve të “H-Communications”*.

Me deklaratën me nr indeksi 00693 e vitit 2014 “*Deklaratë e interesave private periodik/ vjetor*” datë dorëzimi 31.03.2015 shtetësja **Albina Mançka** në rubrikën “*Ndryshimi i pasurive dhe burimi i krijimit*” deklaroi “*Nënshkrim i kontratës së sipërmarrjes dhe ndarjes së pjesëve për investimin e kryer në Selitë, Tiranë. Ky investim është i deklaruar më parë por tani deklarohet ndarja e pjesëve të investitorëve në bazë të kontratës së sipërmarrjes nr. 676 rep nr. 278 kol datë 08.07.2014*”.

Me deklaratën me nr indeksi 1573 e vitit 2021 “*Deklaratë e interesave private periodike vjetore në format elektronik për subjekte në funksion*” datë dorëzimi 26.10.2022, shtetësja **Albina Mançka** në rubrikën “*Deklarimi i pasurive dhe burimi i krijimit*” deklaroi: “*Aseti: Pasurie e paluajtshme, tipi i së drejtës pronar, sip takuese e asetit 344.44 m2, pjesë takuese 100% dhe sip takuese 344.44 m2, me përshkrim transaksioni: Investim godine banimi në projekt në Selitë me dy ortakë të tjerë, zotëroj 20%. Shuma e investuar 285 000 euro. Nga nënshkrimi i kontratës për ndarjen e pjesëve të investimit, është shitur një pjesë e përfitimit dhe gjendja sot është si më poshtë me sip totale 344.44 m2, konkretisht: Disponoj garazh me sip 114.4 m2 si dhe rrugë kalim për garazhet me sip 60 m2; dy apartamente banimi, konkretisht apartament sip 80.27 m2 dhe apartament 89.77 m2. Burimi i krijimit: Tjetër. Shuma: 285 000 euro. Shënime: Në këtë investim janë përdorur të ardhurat e përftuara nga shitja e aksioneve. Pagesat e tjera janë bërë ndër vite përsëri nga llogaritë bankare të pagës dhe të ardhurave të tjera*”.

Sipas marrëveshjes, për zgjidhje martese me mirëkuptim me nr. 665 rep nr. 107 kol datë **04.02.2022**, shtetasit Arben Ahmetaj dhe Albina Mançka kanë rënë dakort nder te tjera që shtetasit **Arben Ahmetaj**, i kalojnë edhe *Detyrimet dhe përfitimet që do të vijnë nga ekzekutimi i akt marrëveshjes nr. 118 rep nr. 41 kol datë 16.12.2005 për investim do t'i kalojnë Arbenit (marrëveshja me Sheronin).*

Në deklaratën e interesave private periodik/vjetor me nr indeksi 1573 të vitit 2022 me datë dorëzimi **23.03.2023** shtetasi Arben Ahmetaj në rubrikën “Ndryshimet e pasurive dhe burimi i krijimit” ka deklaruar: “Aseti Pasuri e paluajtshme, vlera e pasurisë 285 000 euro, sipërfaqja totale e asetit 344.44 m2, pjesa takuese 100%, sip takuese 344.44 m2, përshkrimi i transaksionit: Sipas marrëveshjes për zgjidhje martese me mirëkuptim (2022) të gjitha përfitimet që do të vijnë nga akt marrëveshja nr. 118 rep dhe kol 41 datë 16.12.2005 do të kalojnë tek unë. Akt marrëveshja përmban investim godinë banimi në projekt në selitë me dy ortak, ku zotëroj 20%. Shuma e investuar 285 000 euro. Burimi i krijimit: Shuma 285 000 euro. Shënime: Kursime dhe përfitime nga dividendët. Investimi është bërë në vitin 2005 e në vazhdim”.

Nga deklarimi i bërë për vitin 2022, deklaratë e dorëzuar në datë 23.03.2023 shtetasi Arben Ahmetaj ka deklaruar se investimi është kryer në vitin 2005 e në vazhdim kur në fakt, nga të dhënat e administruara, rezulton se ky investim se është bërë nga viti 2006 deri në vitin 2009.

Duke qenë se si më sipër pasqyruar, konstatohet se ka një kundërshti mes deklarimeve për vitin 2021 dhe për vitin 2022, ku për vitin 2021 shtetësja Albina Mançka ka deklaruar se për investim janë përdorur të ardhurat e përfituara nga shtija e aksioneve dhe pagesa të tjera nga llogaritë e pagës apo të ardhurave të tjera ndër vite, ndërkohë që shtetasi Arben Ahmetaj në vitin 2022 deklaroi se burimi i të ardhurave janë kursime dhe përfitime nga dividendët, konstatohet se ka një përplasje mes deklarimeve: Të ardhura nga shitja e aksioneve dhe të ardhura nga dividendët, që janë dy gjëra krejt të ndryshme.

Duke qenë se shtetasit Arben Ahmetaj dhe Albina Mançka, kanë qenë ortakë dhe aksionerë të shoqërive “Hermes” sh.p.k. dhe “H – Communications” sh.a. atëherë janë analizuar të dhënat e këtyre shoqërive. Nga të dhënat e nxjerra nga llogaritë bankare të shtetasve Arben Ahmetaj dhe Albina Mançka, ka rezultuar se nga shitja e aksioneve ata kanë përfituar të ardhura më datë **11.06.2008** kur në llogarinë e përbashkët nr. AL5820811008000040000435104 në Euro ne emër të shtetasve Albina Mançka dhe Arben Ahmetaj, kreditohet shuma prej **447.000 Euro** dhe datë **16.02.2009** kur shtetësja Albina Mançka ka përfituar shumën prej **298 000 euro**.

Në lidhje me këtë investim, hetimet vazhdojnë, për të identifikuar ligjshmërinë e burimit të të ardhurave pasur parasysh se nga shitja e aksioneve të ardhurat kanë ardhur më datë 11.06.2008 ndërkohë që investimi ka filluar të paktën që në vitin 2006.

VI.II.1) Shitja e apartamenteve në objektin e ndërtuar me shoqërinë Sheron sh.p.k.

1) Andi Boni dhe Helidon Begaj

Lidhja e kontratave mes shtetasve Albina Mançka dhe Andi Boni dhe kryerja e pagesës

Në lidhje me dy apartamente, të cilat ndodhen në një nga objektet e ndërtuara si më sipër nga shoqëria Sheron sh.p.k. dhe ku investitorë kanë qenë edhe shtetasit Arben Ahmetaj dhe Albina Mançka, rezulton se **janë lidhur tre kontrata kalim të drejtash pasurore**, ndërmjet shtetasve Albina Mançka dhe Andi Boni, por në të cilat konstatohet se megjithëse flitet për të njëjtat objekte, ndryshohet në fakt çmimi i tyre.

Kështu, më datë **02.12.2016**, përpara noteres Majlinda Demollari, lidhet kontratë kalim të drejtash pasurore me nr. 7713 rep. 4533 kol **me palë të parë Albina Mançka në cilësinë e shitëses dhe palë të dytë Andi Boni në cilësinë e blerësit**, për shitjen e **dy apartamenteve** të fituara nga kontrata sipërmarrjes nr. 676 rep 278 kol datë 08.07.2014, me sip 124.15 m2 dhe 148.8 m2 të ndërtuara nga shoqëria “Sheron” shpk **në shumën 280.000 Euro të cilat do të paguheshin në dy këste**. Kësti i parë në shumën 70.000 Euro do të paguhet nëpërmjet llogarisë bankare 40000435103 **brenda dy**

javëve nga nënshkrimi i kontratës dhe kësti i dytë prej **210.000 Euro** do të paguhet jo më vonë se dy muaj nga nënshkrimi i kontratës, me marrjen e një kredie bankare nga pala blerëse.

Më datë **07.12.2016**, përpara noteres Majlinda Demollari lidhet kontratë kalim të drejtash pasurore me nr. 7825 rep. 4589 kol me palë të parë **Albina Mançka në cilësinë e shitëses, palës së dytë Andi Boni** në cilësinë e blerësit dhe shoqëria "**Sheron**" shpk në cilësinë e sipërmarrësit, për shitjen e dy apartamenteve të fituara nga kontrata sipërmarrjes nr. 676 rep 278 kol datë 08.07.2014, me sip 124.15 m2 dhe 148.8 m2 të ndërtuara nga shoqëria "**Sheron**" shpk në shumën **280.000 Euro** të cilat do të paguheshin në dy këste. Kësti parë në shumën 70.000 Euro do të paguhet nëpërmjet llogarisë bankare 40000435103 brenda dy javëve nga nënshkrimi i kontratës dhe kësti i dytë në shumën 210.000 Euro do të paguhet jo më vonë se dy muaj nga nënshkrimi i kontratës me marrjen e një kredie bankare nga pala blerëse.

Më datë **16.12.2016**, lidhet kontratë kalim të drejtash pasurore nr. 7897 rep, nr. 4683 kol midis shtetasve **Albina Mançka dhe Andi Boni**, ku shtetësja Albina Mançka si palë e parë, shtetasi Andi Boni si palë e dytë, shoqëria **Sheron sh.p.k. përfaqësuar nga administratorja Mimoza Shehu (Shena)**, në cilësinë e sipërmarrësit lidhur me shitjen e 2 apartamenteve: Ap 3, kati i pestë me sip 124.15 m2 dhe Ap 4 kati i pestë me sip 148.8 m2 për shumën totale prej **185 000 euro**, të cilat do të paguhen:

- Kësti i parë në shumën 30 000 euro do të likujdohet nëpërmjet llogarisë bankare 40000435103 tek Intesa brenda dy javëve nga nënshkrimi i kontratës
- Kësti i dytë prej 145 000 euro do të likujdohet me marrjen e një kredie bankare nga shtetasi Andi Boni dhe ky këst i dytë do të likujdohet jo më vonë se dy muaj nga dita e nënshkrimit të kontratës
- Kësti i tretë prej 10 000 euro do të likujdohet në momentin e hipotekimit

Nuk ka asnjë shpjegim në lidhje me ndryshimin e çmimit nga kontratat e mëparshme dhe asnjë revokim të kontratave të mëparshme.

Pagesat rezultojnë se janë kryer si më poshtë:

- Më datë **19.12.2016**, derdhet cash shuma prej **30.000 Euro** nga Andi Boni në llogarinë nr. 40000435104 tek Intesa Sanpaolo në emër të Albina & Arben, me përshkrimin "*Pagesë Kësti i Parë Nr. 7897 kol 4683 rep date 16.12.2016*".
- Më datë **01.02.2017**, derdhet cash **23.000 Euro** nga Andi Boni në llogarinë nr. 40000435104 tek Intesa Sanpaolo në emër të Albina & Arben, me përshkrimin "*Pagesë Kësti për blerjen e dy apartamenteve Nr. 7897 kol 4683 rep date 16.12.2016*".
- Më datë **15.02.2017** llogaria nr. 40000435104 tek Intesa Sanpaolo në emër të Albina&Arben, kreditohet nga llogaria AL390111082004190011001615 Boni Andi Ylli, në shumën **117.480 Euro**, me përshkrimin "*Kalim fondesh sipas kontratës së kalimit të drejtave pasurore Nr. 7897 kol 4683 rep date 16.12.2016*"

Shuma në total e paguar është 170 480 euro ose – 14 000 euro më pak se çmimi i vendosur në kontratë.

Sa më sipër rezultojnë, 3 kontrata të lidhura brenda një periudhe 2 javore duke filluar nga data 02.12.2016 – 16.12.2016, me të njëjtin objekt shitje dhe me ndryshim të konsiderueshëm në vlerën e shitjes prej 105.000 Euro diferencë.

I pyetur më datë 20.04.2023, shtetasi **Andi Boni**, ka deklaruar se është ortak i shoqërisë **DGA sh.p.k. të cilën fillimisht e ka themeluar me shtetasit Gentian Skënderaj dhe Viola Begaj që është motra e shtetasit Andi Boni dhe e martuar me shtetasin Helidon Begaj. Në vijim Gentiani me Violën i kanë dhuruar kuotat e tyre. Deklaron se fillimisht me bashkëshorten kanë jetuar pa pagesë, në**

apartamentin e shtetasit Leonard Kuçi i cili ia kishte lënë në përdorim vëllait të bashkëshortes së Andit dhe më vonë, në vitin 2021, ka blerë apartamentin në të cilin jeton me familjen e tij në vlerën 73 000 euro, ku një pjesë e ka paguar nga një dhuratë që i kanë bërë prindërit e bashkëshortes (26 000 euro) të cilët për vete jetojnë në Kosovë në banesë sociale kurse pjesën tjetër të parave e ka marrë kredi pranë Fibank.

Gjithashtu deklaroi se ka blerë edhe dy shtëpi të tjera, nga viti 2016 ose 2017 në Selitë, në një pallat që ishte i ndërtuar por që sipas tij nuk është përfunduar akoma edhe sot pasi i mungon ashensori, pallat i ndërtuar nga shoqëria Sheron. Sipas tij ka qenë nipi i shtetasit Flamur, shtetasi Eri Shena që e ka njohur me Flamurin dhe ky i fundit i ka treguar apartamentet që ishin të lira për shitje. Konkretisht deklaroi: ... **Mes tyre ishin edhe dy apartamente në katin e pestë, kati i fundit i pallatit që ishin në shitje. Ideja ishte që me blerjen e apartamenteve do të shfrytëzohej edhe tarraca dhe çmimi për apartamentet ishte rreth një mijë e ca euro kurse për tarracën nuk i kujtohet sa ishte çmimi, por u përmblodhën brenda një vlere të përgjithshme, pasi nuk u shënua në kontratë specifikisht edhe shfrytëzimi i tarracës. Në bisedat me Flamurin i janë ofruar pra blerja e dy apartamenteve pasur parasysh edhe shfrytëzimin e tarracës në një vlerë rreth 260 000 – 280 000 euro pasi për momentin saktësisht nuk po e kujton por është pasqyruar.** Ka shkuar më pas tek një notere që e ka zyrën në bllok, në krah të bankës BKT, emri nuk i kujtohet pasi i tha Flamuri se tek cila notere do bëheshin letrat. Flamuri e sqaroi se apartamentet që i kishte vetë si firmë i kishte të shitura dhe këto apartamente që Andi shfaqti interes për t'i blerë, i përkisnin një investitori, njërit nga ortakët. **Aty e mori vesh kur firmosi kontratën, ku përveç Sheronit shfaqej edhe emri i një personi tjetër, grua të cilën nuk e njohte dhe nuk e pa as që të ishte e pranishme tek noteri. Aty kur mori kontratën kuptoi që personi që shfaqej në kontratë i ndryshëm nga Sheroni, ishte investitori që kishte në pronësi apartamentet që do të blinte. Me Flamurin biseduan edhe në lidhje me kryerjen e pagesës dhe mënyrën se si do bëhej dhe në kontratë u parashikua që fillimisht do paguante rreth 50 000 euro, nuk i kujtohet shuma e saktë dhe pjesën tjetër do ta paguante nga kredia që do merrte. Ka folur paraprakisht me bankën për marrje kredie, konkretisht me bankën NBG. Banka NBG bëri një vlerësim të apartamenteve dhe vlerësimi paraprak që bëri banka mbështetur në planimetri e mbulonte diferencën prej rreth 210 000 – 230 000 euro por kur përfaqësuesi i bankës erdhi në terren dhe i pa fizikisht apartamentet, nuk nxorri më atë vlerë që kishin referuar në bankë. Pikërisht për këtë arsye **tek NBG u mor një kredi nga ana e Andit dhe e bashkëshortes në shumën rreth 130 000 – 140 000 euro.** Këstin e parë e pagoi disa ditë më pas pasi lidhi kontratën, në numrin e llogarisë tek Intesa San Paolo Bank të personit që rezultonte emri në kontratë, të ortakut të shoqërisë Sheron. Gjithashtu ka paguar edhe pjesën tjetër që u mor nga kredia, pra rreth njëqind e ca mijë euro. Pjesën tjetër të vlerës së apartamentit do e mbulonte vetë. Me atë që i shiste apartamentet ranë dakort verbalisht për këtë pjesë që do paguante kur të dilte hipoteka por nuk i ka paguar se nuk ka dalë hipoteka. **Aktualisht nuk i shfrytëzon këto apartamente, dhe nuk ka as çelësa të tyre.** Ka shkuar për herë të fundit rreth dy – tre muaj para dhe janë të pabanueshme. Flamurin e ka takuar para tre muajsh dhe i ka thënë që kompania ka paguar detyrimet ndaj shtetit dhe do dalë nga ALUIZNI për në hipotekë. Në apartamentet e mësipërme nuk ka bërë asnjë lloj investimi.**

Andi pretendon se ka folur në telefon me Erin dhe e ka shoqëruar një përfaqësues i shoqërisë, roja a nuk e di se kush që i ka hapur derën dhe ka parë apartamentet për herë të fundit, rreth 6 – 7 muaj më parë.

Sipas Andit, bashkëshortja e tij i ka parë apartamentet dhe për herë të fundit mund të ketë qenë rreth një vit më parë. Pretendon se nuk ka komunikuar ndonjëherë me telefon apo fizikisht me personin që ka nënshkruar kontratën e shitjes së apartamenteve dhe nuk e njeh as për fytyrë.

Pretendon se tek noterja ka shkuar një herë, maksimalisht dy herë, kanë çuar edhe vlerësimin që ka nxjerrë banka.

Shtetasit Klodian Zoto, Mirel ose Klodian Mërtiri, Stela Gugallja, Arenc Myrtezani, Loran Dusha pretendon se nuk i njeh dhe as nuk i ka takuar ndonjëherë.

Me shoqërinë Integrated Energy BV Spv, pranon se ka kryer një punë. ...ka bërë një ofertë për kryerjen e një pune konkretisht ndriçim rrugor, instalim shtylla, për hyrjen e landfillit në Sharrë...në

një shumë rreth një milionë e ca lekë të reja. Inxhinier në landfill në atë kohë ka qenë një shoku i tij nga Tepelena i quajtur **Enid Dine**, dhe Enidi i kishte sugjeruar emrin e firmës së Andit, kompanisë **IE BV SPV**. ... Kontratën e ka nënshkruar tek ca zyra në bllok, tek Sky Tower ...

Sipas Andit, një pjesë të shumës që ka paguar në fillim, për apartamentet, prej **50 000 euro**, jo të gjithë këtë vlerë por një pjesë të saj, e ka tërhequr nga shoqëria **DGA** dhe sipas tij është pasqyruar në dokumentat e shoqërisë **DGA**.

I pyetur më datë 20.04.2023 shtetasi **Flamur Shena**, ka deklaruar ndryshe nga shtetasi Andi Boni në lidhje me njohjen e tyre, pasi pretendon se e ka takuar këtë shtetas vetëm një herë, në bllok për shkak se i ka thënë **Albina** që do të bënte një shitje dhe i duhej firma e Flamurit. **Albina** e ka orientuar të shkonte tek noterja **Majlinda Demollari**. Sipas Flamurit: ... **Blerësi në mënyrë absolute nuk ka shfaqur asnjëherë interes për ndonjë pronë tjetër në atë objekt, madje nuk e ka kontaktuar më përpara Flamurin**. Për herë të parë e ka parë emrin e tij te kontrata që kishte nënshkruar, dhe kuptoi që ishte nga Tepelena dhe që njihje familjen e tij. Në lidhje me objektin që do të blinte shtetasi Andi Boni, sqaron se mban mend se **objekti ka qenë në korpusin e parë, një ose dy apartamente, çmimin nuk e di**. Ai pretendon se për të mos prishur qejfin ka shënuar emrin e kompanisë (në kontratë), pasi nuk kishte asnjë të drejtë pronësie. **Korpusin e parë deklaroi se e menaxhojnë vetë banorët**. Pas lidhjes së deklaratës noteriale për shitjen e objektit nga **Albina Mançka** të blerësi **Andi Boni**, deklaroi se **nuk e ka parë, por edhe banorët e tjerë nuk i njeh dhe nuk e di kush jeton**.

E pyetur më datë 20.04.2023 shtetësja **Mimoza Shena** ka deklaruar se: në dijeninë e Mimosës, **Albina** ka bërë shitje të apartamenteve të saja dhe Mimoza si shoqëri ka nënshkruar që njeh si pronar të vetëm **Albinën** dhe është dakort me veprimin që ajo bën. Aktualisht në dijeninë e saj, këto dy godina janë të banuara por plotësisht apo pjesërisht nuk e di. ... **Si shoqëri i kanë përfunduar punimet tek këto dy godina në vitin 2011 dhe mund të kenë ngelur gjëra të vogla të cilat janë bërë në vitet më pas por si ndërtim ka përfunduar që në atë periudhë**. Ashensorët nuk janë vënë në këto godina pasi nuk kanë qenë shumë të populluara. Si shoqëri kanë shitur disa apartamente në këto godina, në dijeninë e saj por kanë ende pasuri të pashitura. **Të dyja godinat janë funksionale pasi ka njerëz që jetojnë në to, pra ka familje**.

Më datë 20.04.2023, është pyetur shtetësja **Dorina Boni**, bashkëshortja e shtetasit Andi Boni e cila ka deklaruar se: aktualisht është e punësuar si menaxhere pranë kompanisë së bashkëshortit të saj, ... **Me bashkëshortin kanë një shtëpi 2+1 e cila ndodhet në adresën ku banon**. ... e kanë blerë përpara një viti e pak muaj, rreth muajit Dhjetor 2021 ose Janar 2022. ... **72,000 euro**, burimi i financimit ishte një pjesë nga një dhurim që mora nga familja e saj, më saktë vëllai i ka dhënë rreth **26,000 euro**. Ndërsa pjesa tjetër është marrë me kredi, rreth **50-60 mijë euro**. **Kredinë e kanë marrë te banka FiBank**. **Në lidhje me blerjen e kësaj banese kishin disa kohë që po kërkonin, rreth një vit ose më shumë, ndoshta edhe dy vjet**. Përpara se ta blinte këtë shtëpi, kanë jetuar në **Vasil Shanto**, me qira, në një pallat që ndodhej afër Hotel Diplomat, rruga "Jusuf Vrioni". **Me qira kanë jetuar që nga viti 2015 deri në momentin e blerjes së kësaj pasurie**.

... kanë investuar në një pasuri tjetër ku Andi ka prenotuar sipër rrugës "Komuna e Parisit". Ka prenotuar dy apartamente, gjatë kohës që ishin me qira. Në dijeninë e saj e di që ka blerë, por ka ngelur dicka pezull, çështje hipoteke, çështje që nuk është rregulluar pallati, e di Andi më mirë. Në lidhje me vlerën e paguar, nuk ka informacion. Nuk e di se kujt ja ka blerë. **Di që kanë paguar, diçka mbi 100 mijë euro, por nuk e ka arritur vlerën e duhur që ishte në kontratë**. Nuk e di pse nuk u përmbyll si punë, ndoshta dhe për mospagim të plotë të vlerës. **Burimi i financimit, ka qenë fitimet nga biznesi, por nuk e di saktësisht se ska qenë asnjëherë në brendësi të diskutimit**. **Dorina nuk i ka parë asnjëherë apartamentet, nuk ka qenë asnjëherë brenda, pasi nuk i pëlqente as zona**. Kur investoi Andi, nuk e ka pyetur fare. Këtë e thotë për dy apartamentet. **Nuk ka celësia për këto apartamente, mendon se as Andi nuk ka**. Në këto dy apartamente nuk jeton njeri, nuk beson të jetojë njeri. Si objekt është i mbyllur, por nuk kanë investuar asnjëherë lekë për arredimin e saj. **Dorina**

nuk ka diskutuar me Andin asnjëherë për të marrë lekët mbrasht për pagesën që kishte bërë. Nuk e di që të kenë marrë kredi për këto dy apartamente.

E pyetur përse kanë kërkuar për të blerë apartament të ri në vitin 2021 ndërkohë që kishin investuar tek dy apartamentet e mësipërme, Dorina është shprehur se *nuk ka qenë dakord me investimin, i ka thënë Andit përse ka investuar në këto objekte që janë me probleme, dhe di që ka ngelur dicka pezull si proces. Nuk e di kujt ia kanë blerë këto apartamente dhe nuk e njeh investitorin që ka bërë pallatin.*

Nga kqyrja e telefonit të shtetasit Andi Boni, dokumentuar në process verbalin e kqyrjes datë 20.04.2023, telefon me nr. 067 200 25 25, rezulton se ky shtetas ka pasur një komunikim me nr telefonik 069 52 81 052 me emrin “Sweetey” më datë **21.08.2018**, ku sipas kontekstit të bisedës, **Andi është duke kërkuar një apartament me qira në zonën e Selitës**. Ai ka kontaktuar me një agjensi imobiliare, të cilët i kanë dhënë një cmim prej 320 euro. Më pas, kontakti me numrin celular “0695281052” me emri “Sëeety”, i shprehet se është shumë e shtrenjtë dhe i dërgon një foto screenshot “Shtëpi në shitje, data 05.08.2018 ora 16:15” dhe të dhënat e kësaj fotoje “*Apartament 100 m2 2+1 kati 4 në pallat 8 katesh, ndertim i ri i kompletuar ne menyre bashkohore.... kontakt 0685158730*”.

Në datë 21.11.2021, në orën 14:42, rezulton se shtetasi Andi Boni i ka dërguar 6 fotografi me pamje të një ambjenti, e më pas i dërgon mesazh me përmbajtje “*Apartament 2+1 në shitje në Selitë për 69,000 euro, 84.15 m2, me hipoteke, pallat i ri me ashensor*”. Sipas kontekstit të bisedës, Andi po kërkon blerjen e një apartamenti.

Gjithashtu, nga disa biseda telefonike të zhvilluara me numrin celular “+355694088450”, i paregjistruar por që prezantohet si Kristi nga “*Future Home*”. Biseda është zhvilluar në datë 12.11.2021, ku Andi i shprehën interesimin për blerjen e një apartamenti në zonën e “*Vasil Shanto, Lulishte 1 Maji, Komuna, Kopshti botanik zoologjik – jo xhamia, Higjena, Tregu Elektrik*”. Agjenti imobiliar me emrin Kristi i kërkon që të lërë një kontakt dhe do të interesohet duke kontrolluar në sistem.

Pra rezulton se shtetasi Andi Boni, megjithëse ka marrë kredi për blerjen e dy apartamenteve nga shtetësja Albina Mançka, sërish vijon të kërkojë shtëpi me qera për të banuar.

Marrëdhëniet kontraktore të shtetasit Andi Boni me shoqëritë koncensionare

Nga hetimet ka rezultuar se shtetasi Andi Boni, në fakt ka pasur marrëdhënie kontraktore me shoqërinë **IEVB SPV**. Kështu ka rezultuar nga të dhënat e përfituara nga ekspertimi kompjuterik i kompjuterave të sekuestruara shtetasit Klodian Zoto, se me emailin e datës 30.04.2018 ora 15.52 shtetësja Denisa Tollkuçi, i ka nisur shtetasve Julia Muça dhe Merila Luga, një email me titull “*Kontrata IEBV SPV-DGA Ndriçimi rrugor*” i cili është ruajtur nga Klodian Zoto në folderin klodianzoto@yahoo.com.ost dhe CC Stela Gugallja, Klodian Zoto dhe Arjola Kodra me attachment “*Kontratë nënsipërmarrje IEBV SPV-DGA Rev 01.docx*.” Konkretisht është një kontratë nënsipërmarrje më objekt “*Furnizim dhe vendosje ndriçimi rrugor, Landfilli Sharrë, Tiranë*” e vitit 2018 ku kontraktor është shoqëria “*Integrated Energy BV SPV*” kurse nënkontraktori është bosh.

Në datë 30.04.2018 ora 15.53 shtetësja Denisa Tollkuçi i dërgon shtetasve Marjola Hodaj, Ilirjan Priftaj dhe Rajmond Braja email me titull “*Kontrata IEBV SPV – DGA Ndriçimi rrugor*”. Më datë 01.05.2018 ora 13.28 Ilirjan Priftaj i përgjigjet këtij emaili duke bërë edhe komentet e veta mbi kontratën. Tek rubrika e kontraktorit është shënuar përveç *Integrated Energy BV SPV sh.p.k.* dhe *D.G.A. sh.p.k.* me përfaqësues shtetasin Andi Boni.

Sa më lart në fakt konfirmohet edhe me të dhënat e marra nga organet tatimore, ku sipas librave të blerjes, të kqyrur nga sistemi Cats, rezulton se shoqëria **ITS ka deklaruar blerje nga shoqëria D.G.A. sh.p.k.** sipas faturës me nr serial 38894250 datë 12.01.2017 në vlerën **2 200 000 lekë**.

Gjithashtu edhe shoqëria **Integrated Energy BV SPV** më datë 05.09.2018 sipas faturës me nr. serial 57563895 ka deklaruar blerje nga shoqëria DGA sh.p.k. në vlerën **1 416 900 lekë**.

Shlyerja e kredisë që shtetasi Andi Boni ka marrë për dy apartamentet më sipër nga shtetasi Helidon Begaj

Gjendur pra, para fakteve të mësipërme si dhe para faktit që shtetasi Andi Boni deklaroi se ka marrë kredi tek NBG për blerjen e apartamenteve të mësipërm, se shtetasi Andi Boni me familjen e tij ka vijuar të qëndrojë me qera megjithëse ka blerë apartamentet, se ka blerë një apartament tjetër në të cilin jeton, se shtetasi Flamur Shena pretendon se nuk është takuar prej shtetasit Andi Boni për shitjen e dy apartamenteve të mësipërm, para faktit se shtetësja Dorina nuk e di që është marrë kredi për blerjen e apartamenteve, janë kryer hetime në drejtim të aftësisë paguese të shtetasit Andi Boni dhe të burimit të parave që kanë shërbyer për blerjen e apartamentit të mësipërm.

Nga hetimi ka rezultuar se më datë **19.01.2017**, përpara noteres Edlira Malaj, është lidhur një kontratë kredie me nr. 226 rep dhe 60 kol, midis **Bankës NGB** si kredihënës dhe **Andi Boni e Dorina Qarkaxhija si kredimarrës dhe Liri e Irfan Begaj si Dorëzanës (prindërit e shtetasit Helidon Begaj)**, për marrjen e kredisë prej **132.000 Euro**, e cila sipas aneksit A të kontratës do të zgjasë për 25 vjet dhe ka për qëllim **blerjen e dy apartamenteve të ndodhura në Selitë, Tiranë** për të cilën kredimarrësit kanë paguar vetë 53.000 Euro. Disbursimi i kredisë do bëhet në dy këste, ku 90% e kredisë do të disbursohet menjëherë dhe 10% i mbetur do të disbursohet, pas regjistrimit të objekteve të kreditimit në ZVRPP në emër të kredimarrësve dhe bllokimit të tyre si *“hipotekë e nivelit të parë”* në favor të bankës. Sipas Aneksit B të kontratës ofrohet si garanci, apartament me sipërfaqe 123.82 m² me adresë në Tiranë me numër pasurie 4/90+1-2 ZK 8270 në pronësi të Liri Begaj. **Disbursimi i kredisë prej 118.000 Euro** është transferuar për tek llogaria Albina & Arben më datë 15.02.2017.

Në analizën e të ardhurave në dokumentet e dhënies së kredisë nga banka NBG, rezultoi se shtetasi Andi Boni dhe Dorina Qarkaxhija, kanë paraqitur si të ardhura shuma të mëdha, të cilat nuk përputhen në fakt me të dhënat e administruara nga organet tatimore. Gjithashtu edhe nga një analizë e bërë në lidhje me fitimet e shoqërisë DGA ku shtetasi Andi Boni rezultoi ortak rezultoi se kjo shoqëri për vitet 2014, 2015, 2017 nuk ka shpërndarë dividend, duke vënë në dyshim të ardhurat që shtetasi Andi Boni pretendon të ketë pasur për të paguar qoftë edhe këstin e parë të blerjes së apartamenteve të “blera” shtetasit Albina Mançka apo qoftë edhe shlyerjen e kësteve të kredisë së marrë për këtë qëllim. Madje nga shqyrtimi i llogarive bankare konstatohet se shtetasi Andi Boni nuk rezultoi të paguajë këstet e kredisë vetë por rezultojnë se për shlyerjen e kredisë janë bërë derdhje gjithsej 19.167 Euro, nga disa shtetas të tjerë si **Helidon Begaj**, Helidon Janina, Cane Jahaj dhe Bruno Zogasi.

Konstatohet se kredia që shtetasi Andi Boni ka marrë si më sipër, për shlyerjen e çmimit të vendosur për blerjen e apartamenteve të shitura nga shtetësja Albina Mançka shlyhet para kohe e konkretisht më datë **15.10.2021** kur llogaria bankare në lidhje me këtë kredi është kredituar me shumën **106 740 Euro** me transfertë me përshkrimin *“Andi Ylli Boni/Shlyerje totale kredie për Andi Ylli Boni dt 19.01.2017”*. Kjo shumë parash që ka shërbyer për shlyerjen e kredisë së mësipërme, rezultoi se ka derivuar nga shtetasi Helidon Begaj, i cili pranë ABI Bank, më datë **15.10.2021**, nëpërmjet platformës së pagesave “SWIFT” ka dërguar shumën prej 106 790 Euro nga nr i llogarisë AL1721511134EUR1000012370700 në drejtim të llogarisë Euro të Andi Boni me përshkrimin *“Shlyerje totale kredie për Andi Boni, Kontratë dt.19.01.2017”*.

Për shlyerjen e kredisë së mësipërme, shtetasi Helidon Begaj ka marrë vetë gjithashtu kredi. Kështu rezultoi se fillimisht më datë 16.02.2019, ka lidhur kontratë kredie bankare nr. 457 rep, 182 kol me Kredihënës Banka e Parë e Investimeve Albania dhe **duke pasur si bashkë-Kredimarrës shtetasen Viola Begaj** (Motra e Andi Boni), **Irfan Begaj, Liri Begaj** dhe shoqërinë “Ilir –B-07” me nipt K31505110W (me ortak të vetëm e administrator Liri Begaj) me objekt dhënien e kredisë në

shumën **215.000 Euro**, me qëllim “Për mbyllje tërësore të detyrimeve të kredimarrësve pranë Bankës Amerikane të Investimeve (ish-NBG), të rrjedhura nga kredia hipotekore si dhe për ndërtimin të një vile 2-katëshe”, me këtë mujor 733.07 Euro në muaj.....

Më datë **28.09.2021** lidhet kontratë kredie (**aneks shtesë kontratë kredie**) midis kredimarrësit Helidon Begaj, bashkë-kredimarrësve të mësipërm dhe FiBank si kredidhënëse në të cilën është ndryshuar neni 1 në të cilën banka i jep kredimarrësit kredi në shumën 150.000 Euro duke çuar shumën totale të kredisë në **342.277,69 Euro**, me qëllimin e përdorimit të kësaj shume “Për mbylljen tërësore të detyrimit pranë ABI Bank sha dhe mobilimin e Vilës, për një periudhë 271 muajsh, me këtë mujor 2.083 Euro. Për këtë kredi vendoset në barrë hipotekore dhe apartamenti me numër pasurie 4/90+1-2 ZK 8270 në pronësi të Liri Begaj, që ishte vendosur më parë në barrë hipotekore për kredinë e Andi Boni.

Lidhur me ndërtimin e vilës për të cilën është marrë kredia, pranë FiBank është paraqitur ndër të tjera edhe një kontratë sipërmarrje 2091 rep 886 kol/3 datë 27.07.2017 e lidhur pikërisht përpara noterit **Alket Mançka (vëllai i shtetasës Albina Mançka)** me palë sipërmarrëse “Missisipi” shpk, dhe palës investitore Liri Begaj, me objekt ndërtimin e një banese individuale sipas përcaktimeve të lejes zhvillimore, mbi truallin e ndodhur në Mullet, Petrelë, ZK 2735 nr. pasurie 29/288 sip 1582 m2, dakortësuar për cmimin 38.800 lekë për m2 për ndërtim.

Pra kredia e mësipërme, me kredimarrës shtetasin Helidon Begaj, e iniciuar me kontratën e datës **16.02.2019** si më sipër përshkruar, **në një pjesë të saj, është për të shlyer kredinë** që shtetasi Andi Boni kishte marrë për blerjen e dy apartamenteve të shtetasës Albina Mançka. Konkretisht rezulton se më datë 15.10.2021 është bërë shlyerja e kredisë së marrë nga shtetasi Andi Boni për llogari të blerjes së apartamenteve si më sipër, nga kredia e marrë nga shtetasi Helidon Begaj.

Marrëdhëniet e shtetasit Helidon Begaj me shtetasit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri

Përsa më lart janë kryer hetime në drejtim të shtetasit **Helidon Begaj**. Ka rezultuar se ky shtetas në periudhën 04.08.2015 deri më 22.02.2022 ka qenë në pozicionin e sekretarit të përgjithshëm në Bashkinë Rrogozhinë dhe gjithashtu ka mbajtur edhe pozicione pranë AKBN në periudhën 2012 – 2015 dhe 2011 – 2012.

Shtetasi Helidon Begaj rezulton pronar me 100% të aksioneve të shoqërisë “ALBANO” shpk me nipt nr. K02701002K, pas blerjes së aksioneve të kësaj shoqërie në muajin gusht të vitit 2020. Kjo shoqëri rezulton të ketë marrëdhënie me kompaninë “**Integrated Energy BV SPV**” shpk me nipt L72031013B. Kjo marrëdhënie vihet re në lëshimin e faturave sipas të cilave, shoqëria “ALBANO” shpk ka marrë **73 470 001 lekë nga shoqëria “Integrated Energy BV SPV” shpk për periudhën Mars 2022 – Shkurt 2023.**

Shtetasi **Helidon Begaj, rezulton të ketë njohje me shtetasin Klodian Zoto** dhe na rezulton ndër të tjera ky fakt edhe nga komunikimet në email të këtyre të dyve, ekstraktuar nga të dhënat e ekspertimit të kompjuterave të sekuestruara shtetasit Klodian Zoto, të cilat shfaqen në fakt që më datë **04.06.2014** ku të dy këta shtetas komunikojnë me njëri tjetrin me emailet helidonbegaj@yahoo.com dhe klodianzoto@yahoo.com. Evidentohen komunikime edhe **në vitin 2015** ku më datë 08.10.2015 Klodian Zoto i dërgon shtetasit Helidon Begaj një email me titull “*Vendimi Këshillit*”

Në disa nga emaillet të vitit **2016** të shkëmbyera mes shtetasve **Klodian Zoto dhe Helidon Begaj**, në kohën që ka qenë sekretar i përgjithshëm në Bashkinë Rrogozhinë, konstatohen komunikime lidhur me një procedurë prokurimi, si pasojë e të cilës është lidhur më datë **18.04.2016** kontrata me Nr. 2414/1 Prot., ndërmjet Ministrisë së Mjedisit përfaqësuar nga shtetasi Lifter Koka dhe JV “**ITS Shpk & Shijaku & Zenit Ambiente**”, përfaqësuar nga shtetasi Klodian Zoto me Prokurë të posacme Nr. 1914 Rep dhe Nr.566 Kol, datë 18.03.2016 (sipas kësaj prokure, Shoqëria Shijaku Shpk dhe Zenit Ambiente Shpk, kanë caktuar **ITS Shpk me administrator Klodian Zoto që t'i përfaqësojë në të gjithë procedurën e prokurimit, të mbajë marrëdhëniet me AK deri në mbylljen e kontratës, përfshirë**

edhe periudhën e garancisë së defekteve). Në kontratë përshkruhet se Kontraktori do të marrë **leje në Bashkinë Rrogozhinë** për ndërtimin dhe fillimin e ngritjes së kantierit në vend. Vlera totale e paguar për këtë punë/shërbim është **në shumën 121,474,266 lekë**.

Gjithashtu evidentohet se shtetasi Andi Boni me qëllim blerjen e apartamentit ku aktualisht banon, ka lidhur më datë **10.12.2021**, një kontratë për blerje pasurie e paluajtshme me nr. 2781 rep 1456 kol, midis Dario Noti, në cilësinë e shitësit dhe Andi Boni në cilësinë e blerësit, për apartamentin me sip 71.5 m2 me numër pasurie 3/233+1-10 ZK 8160, me adresë Tiranë, Rr. Mihal Grameno **për çmimin 73.000 Euro i cili do të paguhet me 3 këste**, ku: kësti i parë 3000 Euro është likujduar me kontratë kapari nr. 2713 rep 1405 kol datë 27.11.2021; kësti i dytë në shumën 17.000 Euro do të paguhet me nënshkrimin e kësaj kontrate, nëpërmjet llogarisë së noterës në FiBank, me kalimin e pronësisë dhe pajisjen me certifikatë pronësie në emër të palës blerëse; kësti i tretë në shumën 53.000 Euro do të paguhet përmes një kredie bankare të miratuar dhe disbursuar nga FiBank që do kalojnë në nr e llogarisë së noterit po pranë kësaj banke.

Më datë **29.12.2021**, është lidhur kontratë kredie bankare me nr. 3748 rep dhe 1298 kol midis FiBank si kredidhënës dhe Andi Ylli Boni e Dorina Halim Boni si kredimarrës për shumën 53.000 Euro për blerje apartamenti e cila do të paguhet për 240 këste mujore, e cila do të disbursohet në llogarinë e kredimarrësit nr. AL 4320501031 EUR 1000015941001.

Në llogarinë bankare të shtetasit Andi Boni, pranë Fibank, me nr nr. AL4320501031EUR1000015941001, konstatohet se **më datë 05.07.2021** është derdhur shuma prej **22.000 Euro cash**, pa përshkrim (*nuk përshkruhet se kush i ka derdhur*); **më datë 08.07.2021** derdhet **10.000 Euro cash**, pa përshkrim (*nuk përshkruhet se kush i ka derdhur*).

Më datë 13.12.2021, transferohen nga kjo llogari **17.000 Euro cash**, me përshkrim "*Kalim sipas kontratës së shitjes nr. 2781 rep 1456 kol datë 10.12.2021/Kësti dytë*".

Më datë **28.01.2022** derdhet shuma **53.000 Euro**, *disbursim i kredisë e cila i kalon noterës Marsela Elmazaj*. Duke filluar nga data **09.03.2022 deri 11.04.2023** janë derdhur **4,279 Euro** në këtë llogari, për pagesën e kësteve mujore të kredisë të cilat janë në shumën 183 Euro në muaj.

Konkluzion:

Aktualisht pallati i ndërtuar nga shoqëria Sheron rezulton i regjistruar dhe gjithashtu rezultojnë të regjistruara edhe apartamentet që i takojnë shtetasës Albina Mançka, por në emrin e shoqërisë Sheron sh.p.k. që më datë 14.10.2020. Konkretisht rezulton që në seksonin 1 të jenë regjistruar:

Pasuria Apartament ZK 3292, nr. pas 65/211/ND+1-21 sip totale 108.7 m2, me shënimin që vendoset hipoteka ligjore në favor të pronarëve të truallit deri në realizimin e kontratës së shkëmbimit;

Pasuria Apartament ZK 3292, nr. pas 65/211/ND+1-22 sip totale 138.3 m2, me shënimin që vendoset hipoteka ligjore në favor të pronarëve të truallit deri në realizimin e kontratës së shkëmbimit;

Pasuria Apartament ZK 3292, nr. pas 65/211/ND+1-23 sip totale 157.8 m2, me shënimin që vendoset hipoteka ligjore në favor të pronarëve të truallit deri në realizimin e kontratës së shkëmbimit.

Gjithashtu nga kqyrja e realizuar përgjatë këtij hetimi, në muajin prill 2023, ka rezultuar se pallati në fjalë, është i ndërtuar dhe i banueshëm, pasi janë konstatuar familje që banojnë në të. Përsa më sipër, nga tërësia e të dhënave të administruara rezulton se formësohet dyshimi i arsyeshëm, i mbështetur në prova, se shitja ndaj shtetasit Andi Boni, është shitje fiktive, e kryer me qëllim për të qarkulluar dhe justifikuar shumat e parave, që nuk justifikohen me të ardhura të ligjshme të shtetasve Arben Ahmetaj dhe Albina Mançka, që deri më tani ekziston dyshimi i arsyeshëm dhe i mbështetur në prova se janë përfitime të paligjshme të dhëna në formën e mitës, nga shtetasit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri. Ky konkluzion mbështetet në faktin se:

- Në derivat nga shuma prej **170 480 euro** që shtetasi Andi Boni ka paguar për blerjen e dy apartamenteve të shitura nga shtetësja Albina Mançka (*ndryshuar dukshëm dhe në mënyrë të pakuptimë nga vlera prej 280 000 euro*), është paguar nga shtetasi Helidon Begaj, më datë 15.10.2021 shuma prej 106 740 euro (*si derivat i një kredie të marrë nga shtetasi Helidon*) dhe pjesa tjetër nga shtetasi Helidon etj por asnjëherë nga shtetasi Andi Boni. Pjesa dërmuese e shumës së mësipërme është paguar pra nga shtetasi Helidon në vitin 2021, vetëm një vit më parë pasi shtetasi Helidon ka përfituar nga shoqëria IEBV SPV sh.p.k. shumën në total prej 73 470 001 lekë, si pasojë e marrëdhënieve kontraktore mes shoqërisë së tij Albano sh.p.k. dhe IEBV SPV sh.p.k. dhe përfshirja e dyshimtë e shtetasit Helidon në procedurën e prokurimit të vitit 2016 ku fitues ndër të tjera është pikërisht shoqëria ITS sh.p.k.
- Shtetasi Andi Boni është paguar nga shoqëria **Integrated Technology Services sh.p.k.** para të derdhura për llogari të shoqërisë së tij DGA, sipas faturës datë **12.01.2017 në vlerën 2 200 000 lekë dhe nga shoqëria Integrated Energy BV SPV** më datë 05.09.2018 në vlerën **1 416 900 lekë**.
- Shtetasi Andi Boni ka blerë shtëpi tjetër banimi dhe ndërkohë gjatë kësaj kohe, deri në blerjen e shtëpisë ku jeton aktualisht e ndryshme nga ato të porositura pranë shtetasës Albina Mançka, ka jetuar me qera;
- Nuk ka bërë ndërkohë asnjë përpjekje për të shitur këto pasuri apo për të shkuar e për të banuar aty apo për të revokuar blerjen e tyre;
- Kontradiktat në deklarime me shtetasin Flamur Shena për mënyrën se si ka rënë në kontakt për blerjen e këtyre pasurive etj;

Ndodhur në këto kushte, vlerësohet se:

- Shuma prej 170 480 euro që shtetasi Andi Boni i ka paguar më datë **19.12.2016, 01.02.2017 dhe 15.02.2017**, shtetasve Arben dhe Albina (*shihni që derdhja është bërë në llogarinë e përbahskët të këtyre shtetasve*) është **produkt i veprimtarisë kriminale të korrupsionit, të fshehur në formën e një vlerë të dhënë për shitje apartamenti** (*shuma prej 30 000 euro paguar më datë 19.12.2016 dhe shuma prej 140 480 euro paguar në muajin shkurt 2017*) shitje që realisht është fiktive, derivuar nga shtetasi Klodian Zoto nëpërmjet shtetasit Helidon Begaj.

Shuma në total e paguar është 170 480 euro

Për këtë arsye vlerësohet se personi nën hetim Arben Ahmetaj ka konsumuar veprën penale të “*Korrupsionit pasiv të funksionarëve të lartë shtetërore ose të zgjedhurve vendorë*” parashikuar nga neni 260 i K.Penal, pasi ka marrë në mënyrë të tërthortë shumën prej 170 480 euro nga shtetasit Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri, në ushtrim të funksionit të tij si Ministër i MZHETS dhe Ministër i Financave në konkludimin me sukses të procedurave koncensionare nga këta shtetas dhe shoqëritë e kontrolluara prej tyre.

Gjithashtu është evidentuar edhe se më datë **01.04.2016** Ministria e Mjedisit ka shpallur fitues në prokurimin me “*Impianti i pastrimit të grykëderdhjes së Lumit Shkumbin dhe rikualifikimi i vijës bregdetare Vilë Bashrovë Rrogozhinë*” Joint Venture (JV) “***Integrated Technologie Services Shpk & Shijaku & Zenit Ambiente***” me ofertë ekonomike **101,240,160 lekë pa Tvsh. Vlera totale e paguar këtij bashkimi operatorësh, është në shumë 121,474,266 lekë**, nga të cilat 6,073,713 lekë janë mbajtur si garanci 5%. Pagesat janë kryer nga data **08.06.2016 deri në datën 02.12.2016**, dhe pikërisht në këtë muaj derdhet edhe një pagesë e parë e shtetasit Andi Boni në drejtim të shtetasve Albina Mançka dhe Arben Ahmetaj.

Gjithashtu, ekziston dyshimi se shtetasi Arben Ahmetaj, në lidhje me përfitimin e shumës së parave si të përfituar nga “shitja” e dy apartamenteve në drejtim të shtetasit Andi Boni, ka konsumuar edhe

veprën penale të “Pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, në bashkëpunim me shtetasen Albina Mançka, parashikuar nga neni 287 gërma “a”, “b”, dhe paragrafi i dytë dhe neni 25 i K.Penal.

VI. II. 2) Besmir Prifti:

Lidhja e kontratave nga shtetasi Besmir Prifti me shoqerine Integrated Technology Services dhe shtetasen Albina Mançka

Ndërkohë, në vijim të hetimeve, ka rezultuar se shtetësja Albina Mançka, rezulton të ketë njohje me shtetasin Besmir Prifti dhe madje edhe të ketë hyrë në marrëdhënie kontraktore me këtë të fundit.

Shtetasi Besmir Prifti rezulton ndërkohë që të jetë kushëri i shtetasit Mirel Mërtiri dhe të ketë qenë dhe të jetë punonjës i shoqërisë Integrated Technology Services sh.p.k. (ITS). Ai rezulton të ketë njohje të hershme me shtetasin Klodian Zoto pasi rezulton të ketë punuar të paktën që në vitin 2011 pranë shoqërisë Sportel me administrator shtetasin Klodian Zoto.

Nga kqyrja e telefonit të shtetasit Besmir Prifti, me nr telefoni 069 39 42 884 dhe nr 068 60 88 993, dokumentuar në proces verbalin datë 15.03.2023 rezulton se janë evidentuar kontaktet “MM Vod” me nr telefoni 069 20 77 741 dhe 069 70 31 223, “Klod Mërtiri” me nr 069 70 31 223.

Me kontratën e huasë me nr. 3003 rep nr. 906 kol datë **02.05.2017** të lidhur para noteres Majlinda Demollari, shoqëria Integrated Technology Services sh.p.k. (ITS) me NIPT L02302032C përfaqësuar nga Klodian Zoto, dhe huamarrësi Besmir Prifti, kanë rënë dakort që pala huadhënëse ITS i jep hua pa interes shumë prej **150 000 euro** palës huamarrëse, shtetasit Besmir Prifti. Pala huamarrëse bie dakort që të kthejë shumë e marrë prej **150 000 euro** për një afat kohor prej **5 vjetësh**, nga data e lidhjes së kësaj kontrate, palës huadhënëse.

Pas lidhjes së kontratës së huasë si më sipër, rezulton se me kontratën për kalim të drejtash pasurore nr. 3203 kol nr. 957 kol datë **05.05.2017**, para noteres Majlinda Demollari, shtetësja Albina Mançka si palë e parë, shtetasi Besmir Prifti si palë e dytë dhe shoqëria Sheron sh.p.k. si palë e dytë, pasqyrojnë se: Pala e parë (Albina) ka përfituar në bazë të kontratës së sipërmarrjes nr. 676 rep nr. 278 kol datë 08.07.2014 të lidhur me palën e tretë shoqëria Sheron sh.p.k. një apartament 1, kati i pestë me sip **178.68 m2** nga e cila **11.3 m2 sip** e përbashkët dhe një garazhd majtas, me sip **21 m2**. Albina Mançka me vullnet të lirë dhe të plotë i kalon të drejtat pasurore palës së dytë, Besmir Prifti. Vlera e pronave si më sipër është **150 000 euro** e cila do të likujohet në këtë mënyrë: *Kësti i parë në shumë 20 % të vlerës së kontratës, pra 30 000 euro do të likujdohet nëpërmjet llogarisë bankare 40000435103 tek Intesa San Paolo Bank brenda dy javëve duke filluar nga dita e nënshkrimit të kontratës; Kësti i dytë në shumë 60 % të vlerës së kontratës ose 90 000 euro me marrjen e një kredie bankare nga pala blerëse, jo më vonë se dy muaj nga data e nënshkrimit të kontratës; Kësti i tretë, 20 % i vlerës së kontratës, pra 30 000 euro do të likujdohet në momentin e hipotekimit.*

Pagesat janë kryer si më poshtë, nga llogaria bankare e shtetasit Besmir Prifti, AL8621011029000000001522605 në llogarinë nr. 40000435104 tek Intesa Sanpaolo në emër të Albina & Arben:

- Më datë **01.06.2017**, kreditohet me **30.000 Euro**, me përshkrimin “Kësti i Parë i kontratës nr. 3203 kol nr. 957 rep datë 05.05.2017”.
- Më datë **15.09.2017**, kreditohet me **50.000 Euro** me përshkrimin “Kalim kësti i dytë pjesor i kontratës nr. 3203 kol nr. 957 rep datë 05.05.2017”.
- Më datë **19.01.2018**, kreditohet me **50.000 Euro**, me përshkrimin “Kalim sipas kontratës nr. 3203 kol nr. 957 rep datë 05.05.2017”.

Pra shtetasi Besmir Prifti paguan gjithsej 130 000 euro.

Me amendimin e kontratës së huasë me nr. 201 rep nr. 136 kol datë 23.01.2018 para noteres Majlinda Demollari, rezulton se **shoqëria Integrated Technology Services sh.p.k.** përfaqësuar nga administratori **Klodian Zoto, dhe Besmir Prifti, ndryshojnë afatin e kontratës së huasë nga 5 vjet në 25 vjet. Në rast se huamarrësi, nuk do të shlyejë shumën e huasë në kohën e përcaktuar në këtë amendim të kontratës së huasë, palët bien dakort që huamarrësi të kalojë në emër të huadhënësit, apartamentin që disponon, bazuar në kontratën e kalimit të të drejtave pronësore me nr. 3203 kol dhe 957 rep datë 05.05.2017 të lidhur para noteres Majlinda Demollari duke nënshkruar të gjitha aktet e nevojshme noteriale ose jo për realizimin e këtij kalimi.**

Disa ditë pas pagesës së kështit të fundit, prej 50 000 euro, me emailin e datës 23.01.2018, ora 16.15, sipas të dhënave të përfuara nga akti i ekspertimit në lidhje me kompjuterat që i janë sekuestruar shtetasit Klodian Zoto, rezulton se shtetësja Denisa Tollkuçi i përcjell email shteseve Julia Muça dhe Merila Luga (*punonjëse pranë shoqërive IT-Tel 2005, FMO, CGC, Artoncon, Albtek Energy, Consulting SE Partners*) kontratën e sipërcituar, të skanuar.

Megjithëse tashmë Besmiri kishte siguruar shumën që nevojitej për blerjen e apartamentit në pronësi të shtetases Albina, dhe kishte paguar pjesën dërrmuese të çmimit të shitjes (130 000 euro), me aktin Revokim kontrate kalim të drejtash pasurore nr. 499 rep nr. 403 kol datë 09.02.2018, para noteres Majlinda Demollari të lidhur ndërmjet palës së parë Albina Mançka, palës së dytë Besmir Prifti dhe palës së tretë Shoqëria Sheron sh.p.k. është rënë dakort që kontrata e kalimit të të drejtave pasurore me nr. 3203/955 datë 05.05.2017 të revokohet duke i kthyer palët në gjendjen fillestare, ku: Pala e dytë (Besmiri) dorëzon pronat objekt kontrate të kalimit të të drejtave pasurore të palës së parë e ndërkohë që pala e parë i rikthen shumën e paguar deri në çastin e nënshkrimit të revokimit të kontratës së kalimit të të drejtave pasurore. Ky akt legjitimon secilën nga palët për t'u paraqitur pranë ZVRPP duke kryer regjistrimin e këtij akti me qëllim rikthimin e palëve në gjendjen fillestare.

E pyetur si deklaruese, shtetësja Albina Mançka pretendon se se ... *blerësi deshte të anulonte kontratën pasi nuk i kishte pëlqyer prona, pasi kishte gjetur probleme me pronën* ndërkohë që nga ana tjetër, shtetasi Besmir pretendon se *shitësi deshi të anulonte kontratën pasi kishte probleme me ndërtuesin.*

Nga aktet rezulton se pas revokimit të kontratës, shtetësja Albina Mançka i kthen shtetasit Besmir Prifti, shumën e paguar e konkretisht me transferte më datat 21.02.2018, 26.02.2018 dhe 30.02.2018 në shumat përkatësisht 35.000 Euro, 40.000 Euro dhe 55.000 Euro.

Pra transaksioni i mësipërm, mesa kuptohet ka pasur qëllime të fshehta të kryerjes së tij, të cilat nuk justifikohen thjesht me blerjen e apartamentit. Kjo pasur parasysht edhe faktin se shtetasi Besmir megjithëse i nevojitej një shtëpi nuk ble më shtëpi, por ia kthen borxhin shoqërisë ITS megjithëse rreth dy javë më parë, kishte ndryshuar afatin e kthimit të borxhit me shtetasin Klodian Zoto, nga pesë vjet në për 25 vjet. Gjithashtu edhe mënyra se si paguhen lekët, me këste, apo kthimi i tyre po në mënyrë të copëzuar, ngre dyshime të arsyeshme mbi qëllimin e vërtetë të këtyre veprimeve.

Shtetësja Albina, rezulton se me kalimin e vetëm tre muajve, gjen një mundësi tjetër në lidhje me apartamentin e mësipërm.

VI.II.3) Sonila Goxhaj

Lidhja e kontratës mes shtetases Albina Mançka dhe shtetases Sonila Goxhaj.

Në skenë del emri i shtetasit **Sokol Meqemeja**, i cili rezulton të jetë një emër i njohur përgjatë këtij parashtrimi dhe njohje e shtetasve Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri (*njohje dhe bashkëpunim edhe profesional*), pasi ndër të tjera është evidentuar si një ndër personat e përfshirë në krijimin e shoqërisë Building Construction & Green Energy, shoqëri e cila rezulton të ketë paraqitur propozimin për marrjen e inceneratorit të Fierit dhe të ketë përfituar edhe bonusin prej 10 pikësh. **Nga verifikimi i librave të blerjes dhe të shitjes të deklaruar në organin tatimor shoqëria nuk rezulton të ketë ushtruar aktivitetet tregtar.**

Me procesverbalin e këqyrjes së dokumentacionit datë 23.05.2023, rezulton se me Vendimin e asamblesë së ortakut të vetëm Sokol Meqemeja, i shoqërisë “*Friigo Food*” Shpk me Nipt “J91501001C”, datë **05.05.2018**, është miratuar dhënia e huasë për shtetasen Sonila Goxha në vlerën **140.000 Euro**. Shtetësja Sonila Goxhaj rezulton të ketë dy fëmijë nga marrëdhënia që ka me shtetasin Sokol Meqemeja. Me kontratën e huasë, me Nr. Rep 2279 dhe Nr. Kol 738, datë **28.05.2018**, lidhur para noterit Fatmir Laçej, ndërmjet palëve Sonila Goxha dhe Fatjon Xhaferraj si administrator i shoqërisë “*Friigo Food*” Shpk, rezulton se kjo e fundit, i jep hua shtetasës Sonila, shumën prej 140.000 euro.

Në vijim, rezulton se me kontratën e sipërmarrjes nr. 1601 rep nr. 373 kol datë **03.07.2018** para noterës Donika Gjini, ku është palë edhe sipërmarrësi shoqëria “*Sheron shpk*” përfaqësuar nga Mimoza Shena, **shtetësja Albina Mançka i shet shtetasen Sonila Goxha**, apartamentin e ndodhur në katin e pestë me sip 178.68 m², nga e cila 11.3 m² është sip e përbashkët dhe garazh 1 majtas me sip 21 m² **në shumën 140 000 euro** (*apartament për të cilin ishte lidhur fillimisht kontrata me shtetasin Besmir Prifti*). Pagesa do të kryhet në momentin e nënshkrimit të kontratës nëpërmjet transfertës bankare.

- Më datë **11.07.2018** llogaria nr. 40000435104 tek Intesa Sanpaolo në emër të Albina & Arben, kreditohet **me 140.000 Euro** me transfertë nga llogaria AL42202110370000004302533282 Sonila me përshkrimin “*Transf sipas kontrates se porosisë nr. 1601 rep nr. 373 kol*”.

Sipas deklarimit të shtetasës **Sonila Goxha**, më datë 20.04.2023, **shuma e marrë hua** nga kompania “*Friigofood shpk*” me pronar shtetasit Sokol Meqemeja **nuk është kthyer ende**.

Nga analizimi i ditarit të bankës i shoqërisë “*Friigo Food*”, për vitin 2018, konstatohen se pasqyrohen pagesat e bëra nga kjo shoqëri për shtetasen Sonila Goxha në llogarinë bankare me Nr. Klienti 950952, për klientin FriigoFood, me Nr llogarie AL7920211037000000290950952, në monedhën Euro, për periudhën **01.05.2018-31.05.2018**, ku pasqyrohen transfertat e bëra te shtetasja Sonila Goxha, gjithsej 6 transfertat, në një shumë totale prej 140 000 euro.

Pasi shtetësja Sonila Goxhaj është thirrur për t’u pyetur në prokurori, konstatohet se në ditarin e bankës të shoqërisë “*Friigo Food*”, për vitin 2023, pasqyrohet **një pagesë e bërë nga shtetasja Sonila Goxha** për llogari të FriigoFood, periudha 01.04.2023-09.05.2023, ku rezulton një transaksion bankar nga llogaria me Nr. AL7920211037000000290950952, në vlerën **4,000,000 lekë, datë 08.05.2023, si kthim i huas**. Me shkresën nr. 7423 Prot., datë 24.05.2023, shoqëria *Friigo Food Shpk* na vë në dispozicion analizën e veprimeve në llogari më përshkrimin huadhënie Afatshurtër për vitin 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dhe për vitin 2023 ku pasqyrohet dhe kthimi i vlerës 4,000,000 lekë nga shtetasja Sonila Goxha më datë 09.05.2023.

E pyetur më datë 20.04.2023 shtetësja **Sonila Goxhaj** ka deklaruar se *punon në kompaninë Friigo Food Shpk dhe Food Proces shpk në pozicionin menaxhere për blerjet dhe shitjet. Ajo ka mbi njëzet vite që njihet me shtetasen Albina Mançka për shkak të shoqërisë që kanë dhe kanë patur fëmijët në një moshë.*

Në lidhje me kontratën e sipërmarrjes nr.1601 Rep., nr.373 Kol., datë 03.07.2018, midis palës investitore, shtetasës Albina Mançka dhe shoqërisë “*Sheron*” Shpk, për blerjen e apartamentit 178.68

M2, në katin e pestë dhe një garazh me sipërfaqe 21 m², sqaron se këtë marrëdhënie e ka filluar në një bisedë me Albinën prej disa vitesh. Kohën e saktë nuk e mban mend, por mban mend që ka qenë periudha në të cilën ajo kishte filluar kryerjen e investimit dhe ndërtimi kishte filluar. Në atë kohë Sonila ishte e interesuar të merrte një shtëpi për nënen dhe motrën, për arsye se nëna jeton në një apartament të vjetër ... ndërsa motra është e martuar me dy fëmijë, ku njërin nga fëmijët e ka me probleme. Motra e Sonilës quhet **Zana Çoba**, ... Sonila mendoi që ky apartament do të ishte akomodim i mirë për nënen dhe familjen e motrës, pasi familja e motrës nuk kishte mundësi ekonomike për të blerë një apartament. Në këtë kohë familja e motrës jetonte tek Komuna e Parisit, në një shtëpi të tyre, tek Kompleksi Kika 1 apartament të cilin e kanë edhe sot në pronësi. Por ky apartament është 2+1 me një banjë dhe Sonila mendoi se motra duhet të merrte zgjerim dhe të jetonte edhe nëna bashkë me motrën.

Sipas Sonilës, ka vendosur që nëna të jetonte me motrën dhe jo me Sonilën, pasi kishte biseduar me motrën dhe ajo deshte këtë zgjidhje.

Sonila e ka pyetur Albinën për një ambjent me tre dhoma lidhur me problematikën që shpjegoi më lart dhe ranë dakort për apartamentin e përshkruar për çmimin total 140.000 Euro, përafërsisht 800 Euro m². Në bazë të asaj që ranë në marrëveshje me Albinën, 179 m² përfshirë ambjenti i përbashkët dhe garazhi.

Deklaron se ka vajtur vetë, tek pallati, nëse kishte ndonjë zhvillim të ri, para disa muajve por nuk di të thotë se kur ka vajtur. ... Pallati ... nuk ka as roje dhe kishte vetëm një derë kompensate. Këtë situatë e ka parë herën e fundit që ka shkuar pasi hera e parë nuk i kujtohet. Mesa ka konstatuar tek ky pallat i duket sikur nuk banon njeri përveç nja dy – tre familjeve. Sonila pretendon se disponon çelësat e apartamentit që ka porositur.

Nuk di të japë sqarime përse kontratën me Albinën nuk e lidhi e motra meqënëse apartamenti po porositej për të por e lidhi vetë Sonila.

Deklaron se ka bërë pagesën në një këst prej 140.000 Euro, ... të ardhurat i ka siguruar nga kompania “Frigo Food” shpk, me administrator Fatjon Xhaferraj në formën e huasë për një periudhë rreth 3 – 4 vjeçare, pa interes. ... Sonila nuk ka kthyer asnjë fond të huasë së marrë, për arsye se nuk ka mundësi ta paguajë. Por, këtë hua ia ka borxh kësaj kompanie shpk, e cila është në pronësinë e babait të fëmijëve të saj, i cili quhet Sokol Meqemeja. Pra huaja është miratuar nga babai i fëmijëve të saj, shtetasi Sokol Meqemeja.

...Në kohën kur është nënshkruar kontrata dhe bërë pagesa, apartamenti ende nuk ishte ndërtuar. Aktualisht apartamenti është i ndërtuar në fazën përfundimtare por është në gjendje të rënduar, për shkak se nuk është mirëmbajtur pasi Sonila nuk e disponon plotësisht. Por kjo gjendje është për të gjithë ndërtesën, për arsye se ekziston një konflikt midis pronarëve të truallit, të cilët nuk i njeh dhe ndërtuesit, të cilin nuk e njeh as atë, konflikt të cilin ka ardhur në dijeni nga Albina se ekziston. Me sa di Sonila, kanë një konflikt për arsye se pronari i tokës ka ndërruar jetë dhe që këtu kanë filluar konfliktet me ndërtuesin. Sonila aktualisht ka çelësat, por nuk shkon fare atje.

Në katin ku ka blerë apartamentin, pretendon se ndodhen tre apartamente, një që e ka blerë ajo dhe dy të tjerë në katin e fundit. **Pallati nuk është përfunduar ende pasi nuk është vendosur ashensori dhe shkallët janë në gjendje të rënduar.** Sonila ka çelësin dhe një gërmadhë që është e papërdorshme. Nuk ka dijeni për regjistrimin e këtij apartamenti dhe di të thotë se nuk ka asgjë në emrin e saj. ...

Shtetasin Arben Ahmetaj e njeh, pasi ka qenë ish-bashkëshorti i shoqes së saj dhe janë takuar në raste festash familjare, ditëlindje etj. Në lidhje me marrëdhënien për apartamentin, nuk ka patur asnjëherë komunikime me Arbenin por vetëm me Albinën.

Me shtetasin Sokol Meqemeja nuk ka lidhur martesë por bashkëjetojnë që prej njëzetë e ca viteve dhe nga kjo marrëdhënie kanë dy fëmijë, vajza ... të moshës 24 vjeçe dhe ... 16 vjeçe. ... Pasuri të paluajtshme disponon vetëm bashkëshorti i saj Sokoli. ...

E pyetur më datë 20.04.2023 shtetësja **Zana Çoba** ka deklaruar se ...Apartamenti në të cilin banon, është në bashkëpronësinë e saj dhe të bashkëshortit të saj. ... e kanë blerë në vitin 2007. ... Aktualisht

ky apartament në të cilin edhe banojnë është 2+1 dhe jeton Zana me bashkëshortin dhe me dy fëmijët e e saj të moshës 24 dhe 19 vjeç.

... nisur nga gjëndja e vajzës së Zanës, e cila për shkak të krizave epileptike, ka pësuar dëmtime fizike, motra e Zanës, shtetësja **Sonila Goxha**, ka dashur ta ndihmonte për shkak të gjëndjes shëndetësore të vajzës. Motra e saj Sonila, u shpreh se donte që të bënte një dhomë të veshur me gomë ku të qëndronte vajza e Zanës e të mos vritej nëse përplasej për shkak të krizave epileptike. Biseda për këtë çështje me motrën e saj ka nisur rreth katër ose pesë vite më parë. Sonila i tha se një shoqja e saj Albina Mançka, kishte një apartament, të cilin motra e saj donte ta merrte për Zanën, pasi ishte më i madh dhe në këtë mënyrë do të mund të krijonin një hapësirë të veçantë për vajzën, që t'i vishnin muret me gomë që të mos vritej vajza. Në këtë shtëpi do të jetonte Zana dhe pjesëtarët e tjerë të familjes së saj.

... **Zana personalisht nuk ka qenë në ambient**, por e ka parë me video, pasi ia ka treguar motra e saj.

Nuk e kujton se sa kushtonte apartamenti që bleu motra. Di që i ka dhënë paratë për blerjen e apartamentit ...

Vetë Zana nuk ka shkuar dhe as nuk ka banuar ndonjëherë aty, vetëm e ka parë në video. Arsyeja përse nuk ka banuar në atë apartament është fakti që **apartamenti është i pabanueshëm. Apartamenti është i ndërtuar deri në fazën e mureve, pllakat i kishte të vëna por kishte shumë lagështirë. Dritare kishte, dyer kishte. Nuk i janë dorëzuar çelësat.**

... **nuk e mban mend sa metra katërorë është apartamenti që Sonila ka blerë për Zanën Motra do ia dhuronte këtë apartament por nuk ia ka dhuruar deri më sot pasi nuk është gati, nuk kanë përfunduar punimet.** Nuk e di përse kontrata për blerjen e apartamentit nuk është lidhur në emër të Zanës, beson se e motra i ka marrë çelësat dhe **nuk di nëse ka garazh në të njëjtën godinë ku ndodhet apartamenti, nuk di nëse motra i ka blerë edhe garazh ...** Albinën e njeh për shkak të motrës së saj, Sonilës, ... por vetë nuk ka ndonjë shoqëri me të. **Me Albinën nuk ka biseduar ndonjëherë në lidhje me apartamentin.**

Është pyetur më datë 23.06.2023 edhe shtetasi **Sokol Çoba** i cili ka deklaruar se është në dijeni që **Sonila i ka prenotuar një apartament për familjen e tij por nuk e ka parë, nuk është interesuar për ta parë.** Sipas tij Sonila kishte diskutuar më parë për blerjen e këtij apartamenti. Nuk di shumë detaje për apartamentin por pretendon se e ka parë në një video që është tre dhoma dhe një kuzhinë në katin e pestë ose të gjashtë, saktësisht katin nuk e di se nuk ka qenë. **Në lidhje me garazhin nuk është në dijeni.** Nuk e di arsyen përse kontrata nuk është lidhur në emër të tyre.

Janë kryer hetime në lidhje me pasuritë që disponon shtetasi Sokol Çoba dhe ka rezultuar nga aktet e administruara nga ASHK, se, në emër të tij por edhe bashkëpronarëve të tjerë Mirela, Anila, Artan, Albert, Rajmonda, Lule, Shpresa, Vjollca, Shpëtim rezulton e regjistruar më datë 27.02.2014, në ZK 8270 lloji i pasurisë apartament, me nr **pas 4/11+2-19 sip 88.5 m2**, rruga Abdyl Frashëri, ndërtesa 16, shk/2 ap 19; në emër të shtetasve Zana dhe Sokol Çoba rezulton i regjistruar në ZK 8270 lloji i pasurisë apartament, nr i pasurisë 8/394+2-32 me sip **102.6 m2**, rruga Komuna e Parisit, shk.2 ap. 32. Gjithashtu rezulton se me kontratën nr. 1809 rep nr. 273 kol datë 24.04.2007 shtetasi Sokol Çoba ka shitur tek shtetasi Enver Halili pasurinë e ndodhur në ZK 8150 me nr pas. 8/268+4-59 vol 13 faqa 126 ndodhur në lagja Ali Demi pall. 165, shk. 4, ap. 59, k. 5, **apartament me sip 52.9 m2**, në vlerën 3 700 000 lekë që është likuiduar jashtë zyrës së noterisë.

Konkluzion:

Aktualisht pallati i ndërtuar nga shoqëria Sheron rezulton i regjistruar dhe gjithashtu rezultojnë të regjistruara edhe apartamentet që i takojnë shtetasës Albina Mançka, por në emrin e shoqërisë Sheron sh.p.k. që më datë 14.10.2020.

Konkretisht rezulton që në seksonin 1 të jenë regjistruar:

Pasuria Apartament ZK 3292, nr. pas 65/211/ND+1-21 sip totale 108.7 m2, me shënimin që vendoset hipoteka ligjore në favor të pronarëve të truallit deri në realizimin e kontratës së shkëmbimit;
Pasuria Apartament ZK 3292, nr. pas 65/211/ND+1-22 sip totale 138.3 m2, me shënimin që vendoset hipoteka ligjore në favor të pronarëve të truallit deri në realizimin e kontratës së shkëmbimit;
Pasuria Apartament ZK 3292, nr. pas 65/211/ND+1-23 sip totale 157.8 m2, me shënimin që vendoset hipoteka ligjore në favor të pronarëve të truallit deri në realizimin e kontratës së shkëmbimit.

Gjithashtu nga kqyrja e realizuar përgjatë këtij hetimi, në muajin prill 2023, ka rezultuar se pallati në fjalë, është i ndërtuar dhe i banueshëm, pasi janë konstatuar familje që banojnë në të. Përsa më sipër, nga tërësia e të dhënave të administruara rezulton se formësohet dyshimi i arsyeshëm, i mbështetur në prova, se shitja ndaj shtetasve Besmir Prifti dhe në vijim Sonila Goxha, janë “shitje fiktive”, të kryera me qëllim për të qarkulluar dhe justifikuar shumat e parave, që nuk justifikohen me të ardhura të ligjshme të shtetasve Arben Ahmetaj dhe Albina Mançka. Gjithsej shuma prej 270 000 euro e paguar nga shtetasi Besmir Prifti dhe Sonila Goxhaj, ekziston dyshimi se është përfitim i paligjshëm i marrë nga shtetasi Arben Ahmetaj, në formën e mitës, në kuadrin e ushtrimit të funksionit të tij si funksionar i lartë, Ministër i MZHETS dhe Ministër i Financave gjatë kohës së dhënies së procedurave të koncensionit të mësipërm. Këto para derivojnë pikërisht nga shoqëria Integrated Technology Services sh.p.k. dhe nga shtetasi Sokol Meqemeja pjesë e shoqërisë Building Construction & Green Energy sh.p.k.

Sa më sipër, në lidhje me shtetasin Besmir Prifti evidentohet se:

- Shtetasi Besmir Prifti është i afërm i kontrolluesve të shoqërive që kanë përfituar koncensionet dhe punonjës në këto shoqëri
- Shuma e parave ka derivuar nga shoqëria Integrated Technology Services
- Kohëzgjatja e huasë mes shoqërisë ITS dhe shtetasit Besmir Prifti është bërë nga pesë vjet në njëzetë e pesë vjet por çuditërisht në vijim pasqyrohet revokim i kontratës së shitblerjes pa asnjë arsye të llogjikshme
- Në lidhje me revokimin e kontratës shtetasit Albina Mançka dhe Besmir Prifti japin arsye të ndryshme duke ia hedhur përgjegjësinë njëri tjetrit

Sa më sipër, në lidhje me shtetasen Sonila Goxhaj evidentohet se:

- Në derivat shuma prej 140 000 euro e paguar nga shtetësja Sonila Goxha, në fakt është paguar nga shtetasi Sokol Meqemeja nëpërmjet kompanisë Frigo Food sh.p.k.;
- Lidhjet e shtetasit Sokol Meqemeja me shoqërinë që ka përfituar bonusin për inceneratorin e Fierit;
- Fakti që fillimisht si blerës është pasqyruar shtetasi Besmir Prifti kushëri i shtetasit Mirel Mërtiri dhe punonjës pranë kompanive të shtetasve Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri;
- Mosjustifikimi i dhurimit të shumës së parave prej 140 000 euro nga shtetësja Sonila tek shtetësja Zana (motra) me qëllim blerjen e një apartamenti por shfaqja si blerës drejtëpërdrejtë e shtetasen Sonila me justifikimin se në të ardhmen do i dhurohej Zanës;
- Kthimi i një pjese të borxhit që shtetësja Sonila pretendon se ka ndaj shoqërisë Frigo Food sh.p.k. pikërisht pas deklarimit të dhënë në prokurori;
- Padijenja e shtetasve Zana dhe Sokol Çoba mbi ekzistencën edhe të një garazhi dhe mosinteresimi i tyre në lidhje me pronën e premtuar;
- Mos përdorimi i pronës nga shtetasit Çoba apo Goxha pavarësisht banueshmërisë së godinës ku ndodhet kjo pronë etj.

Gjithashtu në analizë të tre pagesave të kryera nga shtetasit Andi Boni, Besmir Prifti, Sonila Goxhaj, vihet re se:

- një vijueshmëri e veprimeve të përfitimit të të ardhurave nga shitja e apartamenteve në përputhje me kohështirjen e e procedurave të koncensionave për projektet e Elbasanit, Fierit dhe Tiranës, me veprimet që kryen shtetasi Arben Ahmetaj në ushtrimin e funksionit të tij të trajtuara edhe më sipër, si dhe në përputhje edhe me pagesat që marrin shoqëritë koncensionare.

Nga shtetasi **Andi Boni** më datë **19.12.2016** (30 000 euro), **01.02.2017** (23 000 euro), **15.02.2017** (117 480 euro), gjithsej 170 480 euro.

Nga shtetasi **Besmir Prifti** fillojnë pagesat katër muaj më vonë, e konkretisht më datat **01.06.2017** (30 000 euro), **15.09.2017** (50 000 euro), **19.01.2018** (50 000 euro), gjithsej 130 000 euro.

Nga shtetësja **Sonila Goxha**, më datë **11.07.2018** gjithsej 140 000 euro.

- Pagesat kryhen gjithmonë në llogarinë e përbashkët të shtetasve Albina dhe Arben.

Ndodhur në këto kushte, vlerësohet se ekziston dyshimi i arsyeshëm se shtetasi Arben Ahmetaj ka konsumuar veprën penale të *“Korrupsionit pasiv të funksionarëve të lartë shtetërore ose të zgjedhurve vendorë”* parashikuar nga neni 260 i K.Penal, duke marrë nga shoqëritë Integrated Technology Services sh.p.k. dhe nga shtetasi Sokol Meqemeja, shumën prej 270 000 euro, si mitë, në formë të tërthortë. Këtë përfitim të paligjshëm e ka marrë pikërisht për shkak të veprimeve të kryera si funksionar i lartë, si Ministër i Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes dhe si Ministër i Financave, përgjatë kohës së zhvillimit të procedurave koncensionare për inceneratorët e Elbasanit, Fierit dhe Tiranës.

Gjithashtu, ekziston dyshimi se shtetasi Arben Ahmetaj, në lidhje me përfitimin e shumës së parave si të përfituar nga “shitja” e apartamentit dhe garazhit të mësipërm, fillimisht në drejtim të shtetasit Besmir Prifti e më pas në drejtim të shtetasës Sonila Goxhaj, ka konsumuar edhe veprën penale të *“Pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”*, në bashkëpunim me shtetasen Albina Mançka, parashikuar nga neni 287 gërma “a”, “b”, dhe paragrafi i dytë dhe neni 25 i K.Penal.

Ne lidhje me deklarinë e pasurive per tre pasurite e mesiperme:

Nga shtetasi Arben Ahmetaj në deklaratën e pasurisë me nr. indeksi 00693 e vitit 2016, *“Deklaratë e interesave private periodik/vjetor”* dorëzuar më datë **31.03.2017** shtetasi Arben Ahmetaj ka deklaruar në rubrikën *“Ndryshimet e pasurive dhe burimi i krijimit”* në lidhje me llogarinë në emër të përbashkët A.Ahmetaj & A.Mançka te banka Intesa shtimin e kësaj llogarie ndër të tjera si rezultat i – *kësti i parë i shitjes së apartamentit...* duke iu referuar pikërisht kontratës së shitjes së lidhur me shtetasin Andi Boni, në vitin 2016. Në të njëjtën deklaratë shtetësja Albina Mançka ka deklaruar në rubrikën *“Shpenzimet e deklarueshme – Të dhëna konfidenciale”* sa vijon: *Shitje e një apartamenti në investimin e Selitës. Gjatë 2015 u krye vetëm pagesa e këstit të parë në shumën Euro 30 000, siç është parashikuar në kontratën e shitjes mes palëve.*

Nga shtetasi Arben Ahmetaj në deklaratën e pasurisë me nr. indeksi 00693 e vitit 2017, *“Deklaratë e interesave private periodik/vjetor”* dorëzuar më datë **07.07.2017** shtetasi Arben Ahmetaj ka deklaruar në rubrikën *“Ndryshimet e pasurive dhe burimi i krijimit”* në lidhje me llogarinë në emër të përbashkët A.Ahmetaj & A.Mançka te banka Intesa shtimin e kësaj llogarie ndër të tjera si rezultat i – *këstet e shitjes së dy apartamenteve, kontratë e lidhur gjatë vitit 2016 dhe kësti i parë i paguar gjatë atij viti...* Referuar këtij deklarimi konstatohet se shtetasi Arben Ahmetaj ka deklaruar dy këstet e tjera të marra nga shtetasi Andi Boni si rezultat i kontratës së vitit 2016 dhe një këst të marrë nga Besmir Prifti si rezultat i kontratës së vitit 2017. Kurse shtetësja Albina Mançka, ka deklaruar në këtë deklaratë në rubrikën *“Shpenzimet e deklarueshme – Të dhëna konfidenciale – Shitje apartamenti dhe garazhi në Godinën Selitë. Kontrata e shitjes më datë 25.05.2017...Shitur në vlerë total euro 150 000 për t’u paguar në tre këste përkatësisht euro 30 000, euro 90 000, euro 30 000. Dt. 25.05.2017*

nr. 3203 kol nr. 957 rep. Pra shtetësja Albina Mançka ka deklaruar shitjen referuar kontratës së lidhur me shtetasin Besmir Prifti.

Nga shtetasi Arben Ahmetaj në deklaratën e pasurisë me nr. indeksi 00693 e vitit 2017, “*Deklaratë e interesave private periodik/vjetor*” dorëzuar më datë **30.03.2018** shtetasi Arben Ahmetaj ka deklaruar në rubrikën në rubrikën “*Ndryshimet e pasurive dhe burimi i krijimit*” në lidhje me llogarinë në emër të përbahskët A.Ahmetaj & A.Mançka te banka Intesa shtimin e kësaj llogarie ndër të tjera si rezultat i – *këstet e shitjes së apartamenteve të projektit në selitë* ...Ndërkohë shtetësja Albina Mançka në rubrikën “*Shpenzimet e deklarueshme – Të dhëna konfidenciale*” ka deklaruar: *Shitje e një apartamenti në investimin e Selitës. Kësti i parë u pagua gjatë 2016 dhe kësti i dytë prej euro 117 480 u krye gjatë vitit 2017. Detyrimet e kontratës u përmbushën tërësisht gjatë 2017. Kontratë shitje nr. 7879 kol nr. 4683 rep datë 16.12.2016.* Pra në lidhje me këtë deklarim shtetësja Albina Mançka i referohet shitjes së apartamenteve shtetasit Andi Boni.

Në vijim, në të njëjtën rubrikë kjo shtetase deklaroi: *Shitja e një apartamenti në investimin e Selitës. Dy këstet e para të kësaj kontrate u paguan gjatë 2017 në shumën prej euro 80 000. Kësti i tretë çrej 50 000 euro u pagua në 2018. Kontratë shitje nr. 3203 kol nr. 995 rep dt. 05.05.2017. Kjo kontratë u revokua dhe shuma e plotë prej 130 000 euro iu kthyen blerësit përsëri gjatë tremujorit të parë të 2018 (deklarimet e sakta do të bëhen gjatë 2018). Kontrata e revokimit nr. 403 kol nr. 499 rep datë 09.02.2018.* Pra në lidhje me këtë moment shtetësja Albina Mançka deklaroi shitjen e kryer ndaj shtetasit Besmir Prifti.

Nga shtetasi Arben Ahmetaj në deklaratën e pasurisë me nr. indeksi 693 e vitit 2018, “*Deklaratë e interesave private periodik/vjetor*” dorëzuar më datë **29.03.2019** shtetasi Arben Ahmetaj ka deklaruar në rubrikën në rubrikën “*Ndryshimet e pasurive dhe burimi i krijimit*” në lidhje me llogarinë në emër të përbahskët A.Ahmetaj & A.Mançka te banka Intesa shtimin e kësaj llogarie ndër të tjera si rezultat i – *shitja e një apartamenti në Selitë. Për më shumë detaje shiko fq. 13...* Shtetësja Albina Mançka në të njëjtën deklaratë në rubrikën “*Shpenzimet e deklarueshme – Të dhëna konfidenciale*” ka deklaruar: *Kthim pagese në shumën prej euro 130 000 bazuar në kontratën e revokuar për shitje apt në Selitë. Një pjesë e pagesës ishte marrë dhe deklaruar në 2017, kësti i fundit u mor në 2018 dhe e gjithë shuma e kontratës iu kthye blerësit gjatë 2018. Nr. 499 rep nr. 403 kol datë 09.02.2018.* – Pra në këtë deklarim shtetësja Albina Mançka deklaroi shitjen e apartamentit por jo të garazhit për shtetasin Besmir Prifti, marrjen dhe kthimin e shumës së parave si pasojë e revokimit të kontratës së shitblerjes me këtë shtetas.

Gjithashtu në po këtë deklaratë shtetësja Albina Mançka deklaroi: *Shitje apartamenti në Selitë në shumën euro 140 000 (njëqind e dyzetë mijë). Pagesa e marrë e plotë gjatë vitit 2018. Nr. 1601 rep nr. 373 kol. - Në këtë deklaratë shtetësja Albina Mançka i referohet kontratës së shitblerjes me shtetasen Sonila Goxhaj dhe përfitimin e parave prej saj.*

Përsa më sipër, në lidhje me deklaratën e pasurisë me nr. indeksi 693 e vitit 2018, “*Deklaratë e interesave private periodik/vjetor*” dorëzuar më datë **29.03.2019**, ekziston dyshimi i arsyeshëm i mbështetur në prova se shtetasit **Arben Ahmetaj dhe Albina Mançka**, kanë konsumuar veprën penale të “*Refuzimi për deklarimin, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi i rremë i pasurive, interesave private të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publikë ose i çdo personi tjetër që ka detyrimin ligjor për deklarim*” në bashkëpunim parashikuar nga neni 257/a paragrafi i dytë e 25 i K.Penal, në **formën e deklarimit të rremë**, përsa i përket deklarimit sikur kanë shitur apartamentin tek shtetasit Besmir Prifti dhe Sonila Goxha, deklarim të rremë në lidhje me kthimin e shumës mbrapsht prej 130 000 euro shtetasit Besmir Prifti, deklarim të rremë në lidhje me burimin e shumës prej 140 000 euro të deklaruar si të fituar nga shtetësja Sonila Goxhaj si pasojë e një marrëdhënie shitje – blerje.

Nga shtetasi Arben Ahmetaj në deklaratën e pasurisë me nr. indeksi 1573 e vitit 2021, “*Deklaratë e interesave private periodik/vjetor në format elektronik për subjekte në funksion*” dorëzuar më datë **26.10.2022** shtetasi Arben Ahmetaj ka deklaruar në rubrikën në rubrikën “*Deklarimi i pasurive dhe burimi i krijimit*” asetin Pasuri e paluajtshme me sip totale aseti 344.44 m2, duke deklaruar se: Nga

nënshkrim i kontratës për ndarjen e pjesëve të investimit, është shitur një pjesë e përfitimit dhe gjendja është si më poshtë me sip totale 344.44 m2.

Përsa më sipër, në lidhje me deklaratën e pasurisë me nr. indeksi 1573 e vitit 2021, “*Deklaratë e interesave private periodik/vjetor*” dorëzuar më datë **26.10.2022**, ekziston dyshimi i arsyeshëm i mbështetur në prova se shtetasi **Arben Ahmetaj**, ka konsumuar veprën penale të “*Refuzimi për deklarimin, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi i rremë i pasurive, interesave privatë të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publikë ose i çdo personi tjetër që ka detyrimin ligjor për deklarim*” në bashkëpunim parashikuar nga neni 257/a paragrafi i dytë i K.Penal, në **formën e deklarimit të rremë**, përsa i përket deklarimit se ka shitur një pjesë të përfitimit dhe se gjendja e mbetur është sip totale 344.44 m2, pasi nga të dhënat e administruara ekziston dyshimi se tre apartamentet dhe një garazh për të cilat janë lidhur kontratat me shtetasit Andi Boni, Besmir Prifti dhe Sonila Goxhaj, në të vërtetë nuk u janë shitur këtyre shtetasve por vijnë në pronësi të shtetasit Arben Ahmetaj.

Nga shtetasi Arben Ahmetaj në deklaratën e pasurisë me nr. indeksi 1573 e vitit 2022, “*Deklaratë e interesave private periodik/vjetor*” dorëzuar më datë **23.03.2023** shtetasi Arben Ahmetaj ka deklaruar në rubrikën në rubrikën “*Deklarimi i pasurive dhe burimi i krijimit*” asetin Pasuri e paluajtshme me sip takuese dhe totale asetit 344.44 m2.

Përsa më sipër, në lidhje me deklaratën e pasurisë me nr. indeksi 1573 e vitit 2022, “*Deklaratë e interesave private periodik/vjetor*” dorëzuar më datë **23.03.2023**, ekziston dyshimi i arsyeshëm i mbështetur në prova se shtetasi **Arben Ahmetaj**, ka konsumuar veprën penale të “*Refuzimi për deklarimin, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi i rremë i pasurive, interesave privatë të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publikë ose i çdo personi tjetër që ka detyrimin ligjor për deklarim*” në bashkëpunim parashikuar nga neni 257/a paragrafi i dytë i K.Penal, në **formën e deklarimit të rremë**, përsa i përket deklarimit se zotëron vetëm sip totale 344.44 m2, pasi nga të dhënat e administruara ekziston dyshimi se tre apartamentet dhe një garazh për të cilat janë lidhur kontratat me shtetasit Andi Boni, Besmir Prifti dhe Sonila Goxhaj, në të vërtetë nuk u janë shitur këtyre shtetasve por vijnë në pronësi të shtetasit Arben Ahmetaj.

VI.III. Vila në Hamallaj

VI.III.1) Prenotimi i vilës nga shtetasi Klodian Zoto

Nga aktet rezulton se më datë **16.06.2017** ora 11.23 shtetasi Elvis Marku nga adresa e.marku@manetci.al i dërgon email shtetasit Klodian Zoto me titull “*Draft kontrate*” ku i parashtron: “*Përsëritje z. Zoto, Sipas bisedës telefonike po u dërgoj draft kontratën me specifikimet e pronës si dhe me çmimin dhe formën e pagesës së dakordësuar. Mungon pjesa me të dhënat e personit që do të jetë porositësi. Mbetemi në pritje*”. Bashkalidhur është draft kontrata për porositjen e një vile të ndodhur në Hamallaj (*referuar më saktësisht më poshtë*), por e paplotësuar me nr rep nr. kol datë, emri i noterit dhe emri i porositësit.

Më datë **16.06.2017** ora 11.35 **Klodian Zoto** i përcjell email shtetasit Mirel Mërtiri me titull “*I: Draft kontratë*” me përmbajtje: “*coja pak frat ti hedhi një sy dhe të më thotë për të dhënat që janë ok*”. Bashkalidhur është emaili i datës 16.06.2017 i orës 11.23 i shtetasit Elvis Marku me të cilin është lidhur draft kontrata e paplotësuar si më sipër.

Më datë **16.06.2017** ora 11.54. Denisa Tollkuçi i përcjell shtetasit Klodian Zoto me email me titull “*Draft kontratë me të dhënat*” ku bashkalidhur tashmë është e njëjta draft kontratë **po ku si porositës është shënuar shtetasi Klodian Zoto.**

Më datë **16.06.2017** shtetasi Klodian Zoto i përcjell shtetasit Elvis Marku email me titull “*Draft kontrate*” me përmbajtje: “*përsëritje gjeni më poshtë kontratën të plotësuar si dhe id nëse duhet gjë tjetër më thoni si dhe kur duhet të jetë gati për firmë sa më shpjet të jetë e mundur. Klodian Zoto*”.

Bashkalidhur është emaili i datës 16.06.2017 i orës 11.23 i shtetasit Elvis Marku Bashkalidhur është karta e identitetit të shtetasit Klodian Zoto, kontrata e sipërmarrjes draft por me porositës Klodian Zoto.

Rezultoni se **me kontratën e sipërmarrjes nr. 1770 rep nr. 1044 Kol datë 16.06.2017**, të lidhur para noteres Margalina Dauti, shoqëria **Mane TCI në cilësinë e sipërmarrjes dhe Klodian Zoto** në cilësinë e porositësit, bien dakort që shoqëria Mane TCI të ndërtojë për porositësin Klodian Zoto, **Vilën e ndodhur në Bllokun C, nr. 22 nr katesh 2, me sip të përgjithshme ndërtimi prej 221 m2 në të cilën 98 m2 janë sip kati përdhe dhe 123 m2 janë sip kati i parë, si dhe sip parcele 517.30 m2 me paketë rifiniturë.** Palët kanë rënë dakort që çmimi për ndërtimin e vilës përbën shumën prej **129 000 euro** që do të paguhet në këtë mënyrë: *6 450 euro me nënshkrimin e kontratës; 119 550 euro me marrjen e vilës në dorëzim; 3000 euro me daljen e certifikatës.*

Më datë **20.06.2017** në orën 12.11 shtetësja Favjola Stërmasi nga adresa e emailit f.stermasi@manetci.al i shkruar Klodian Zotos një email në adresën klodianzoto@yahoo.com me titull “Njoftime “Vala Mar Residences” me këtë përmbajtje: **“I nderuar z. Zoto përshëndetje, Ju shkruaj nga stafi i Mane TCI që ndodhet në kompleksin “Vala Mar Residences” dëshirojmë t’ju vemë në dijeni për ecurinë e punimeve në vilën tuaj F – 022 në “Vala Mar Residences”**: Përshkruan në email punimet. Në tabelë pasqyrohen punime si gips, pllaka dhe veshje, parket, kangjella të brendshme, hidrosanitare, dyer të brendshme, mermere të brendshme (shkallë të brendshme) me afate nga data 30.06.2017 deri më datë 10.07.2017. Në vijim emaili vazhdon: **“...Ju lutem të na dërgoni përzgjedhjet tuaja brenda afateve të përcaktuara në tabelë, në rast të kundërt do të jemi të detyruar të procedojmë me punimet sipas projektit bazik. Mos hezitoni të na kontaktoni për çdo pqartësi apo informacion që mund t’ju duhet. ...”**

Më poshtë është emri i dërgueses Favjola Stërmasi, Technical Department, Office Engineer...Mane TCI.

Më datë **20.06.2017** në orën 12.12 shtetasi Klodian Zoto emailin e mësipërm **ia përcjell shtetasit Mirel Mërtiri** (pra emailin e dërguar nga shtetësja Favjola Stërmasi” me titull “Njoftime “Vala Mar Residences”).

Më datë **17.07.2017** ora 10.23 nga adresa e shtetasës Favjola Stërmasi pranë Mane TCI i dërgohet email shtetasit Klodian Zoto me titull “Njoftime “Vala Mar Residences” me këtë përmbajtje: **“I nderuar z. Zoto përshëndetje, Ju sjell në vëmendjen tuaj punimet e rifiniturës së Vilës tuaj F – 22 në “Vala Mar Residences”. Ju lutem të na dërgoni përzgjedhjet tuaja ose një konfirmim që të mund të vazhdojmë me punimet sipas projektit...”**.

Më datë 17.07.2017 ora 10.35 Klodian Zoto **ia përcjellë emailin e mësipërm shtetasit Mirel Mërtiri.**

Nga kqyrja e telefonit të shtetasës Favjola Stërmasi me nr telefoni 069 85 49 645, dokumentuar në proces verbalin e kqyrjes datë 08.03.2023 rezultoni se në postën elektronike gmail është gjendur në kategorinë e emaleve të dërguara një email i datës **17.11.2017** i cili dërgohet nga adresa favjola.stermasi@gmail.com dfrejt Ilirjan Alkysa me postë elektronike i.alkysa@itsupport.al, ku përcillet një dokument me emërtimin “Kontaktet e klientëve Vala Mar 26.07.2017”. Kjo listë e emërtuar “Mane TCI, New Born, “Vala Mar Residences”- Hamallaj” Listë klientë – Vila me nr 12 konstatohet se është evdientuar me nr rendor 12, vila F 22, Vila Sapphire, me sip parcele 517.10, sip vile 222, **me emër klienti Klodian Zoto** me nr telefoni 068 20 00 456me adresë emaili klodianzoto@yahoo.com me mangaer Elvisi.

Është pyetur më datë 08.03.2023 shtetësja **Faviola Stërmasi** e cila ka deklaruar se *ka punuar nga viti 2010 deri në vitin 2018 në shoqërinë Mane TCI...si inxhinierë zyre dhe puna e saj konsistonte në kantieret e ndërtimit, bënte koordinimin nga zyrat qendrore me stafin e kantierëve. Shtetasin Klodian*

Zoto deklaroi se nuk e njeh. Pasi njihet me emailin e datës 20.06.2017 sqaron se adresa e emailit f.stermasi@manetci.al është adresa e emailit që ka përdorur kur punonte tek shoqëria Mane Tci dhe ishte adresë emaili pune. Ky email është dërguar prej saj. Tek kompleksi Vala Mar bënte koordinimin mes klientëve dhe stafit teknik në lidhje me ecurinë e punimeve. ...Pasi njihet me emailin e datës 17.07.2017 deklaroi se ky email është dërguar nga ana e saj, drejtuar klientit Klodian Zoto. Në këtë email, ajo i ka shpjeguar personit gjëndjen e punimeve të vilës, që nga përmbajtja e emailit rezulton të jetë vilë e Klodian Zotos. Të gjithë të dhënat e përshkruara në email, Favjola i merrte nga stafi i kantierit të ndërtimit. Pasi dërgonte emailin, Favjola informonte drejtuesin e kantierit. ...Deri në datë 17.07.2017, që është data e dërgimit nga ana e Favjolës të emailit të dytë nga ana e saj në adresën klodianzoto@yahoo.com, vila ishte përfunduar si karabina, pra ishin bërë muret e suvatuara dhe instalimet hidraulike e elektrike. Kishin mbetur pa bërë lyerja, veshja me pllaka, pajisjet hidrosanitare dhe dyer e dritare. Kujton, që kjo ishte një prej vilave, për të cilën nuk kthenin përgjigje kur i conim emaile të tillë për t'i njoftuar në lidhje me ecurinë e punimeve. ...Nuk ka dijeni në rastin konkret se kujt i është dorëzuar vila, pasi me këtë pjesë merrej departamenti i shitjes. ... Shtetasin Gerian Kuka nuk e njeh.

Me aktin nr. 145/19 prot datë 22.11.2017 shoqëria **Mane TCI** i ka dërguar një njoftim shtetasit **Klodian Zoto** duke e bërë e dije se në zbatim të kontratës së sipërmarrjes që ka lidhur me shoqërinë Mane TCI në kompleksin Valamar Residence në Hamallaj Durrës, punimet objekt kontrate kanë përfunduar.

Më datë 21.12.2017 shtetësja Aurora Cërriku me adresë emaili a.cerriku@acrem.al i dërgon email vetes së vet dhe cc Mariola Kuci me adresë emaili të Acremit, Arben Memo me adresë të Mane TCI, Neida Zaimi me adresë të Acremit me titull "Administrimi i Kompleksit Valamar Residence" me këtë përmbajtje: "Të nderuar Rezident, Ju informojmë se shoqëria Mane TCI sh.p.k. në cilësinë e sipërmarrësit në Vala Mar Residence, ka përzgjedhur shoqërinë Acrem sh.p.k. për kryerjen e shërbimeve të administrimit të Kompleksit Më poshtë ju lutem gjeni të listuara shërbimet që Acrem do të ofrojë në kompleks..."

Më datë 21.12.2017 ora 08.46 shtetasi Klodian Zoto i dërgon email shtetasit Mirel Mërtiri ku bashkëlidhur është emaili i mësipërm i dërguar nga shtetësja Aurora Cërriku dhe gjendet tabela e shërbimeve datë 20.11.2017.

Më datë 05.02.2018 ora 15.58 nga adresa e emailit Info ValaMar e konkretisht info.valamar@acrem.al i dërgohet marrësit Info ValaMar email me titull "Administrimi i kompleksit Vala Mar Residences" me përmbajtje: "I nderuar Rezident, Uroj të jeni mirë, Siç edhe ju është komunikuar, duke filluar që nga data 01 janar 2018, administrimi dhe ofrimi i shërbimeve në "Vala Mar Residences" i është besuar Acrem sh.p.k. Gjatë muajit janar Acrem ka qenë përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve në këtë Kompleks me qëllim krijimin e kushteve optimale dhe ofrimin e standarteve të larta të shërbimeve në përpunueshje të nevojave të secilit banor të Kompleksit, si dhe gjithashtu për mbledhjen e tarifës së administrimit.

Në vijim liston shërbimet që Acrem ofron në kompleks, të cilat lidhen vetëm me ambientet e përbashkëta të kompleksit... Bashkëlidhur është një tabelë, ku pasqyrohen shërbimet vjetore dhe shumata që detyrohet rezidenti i vilës Saphire F 22, në vlerën 907.02 euro për vitin.

Ndërkohë me emailin e datës 13.02.2018 ora 15.58 nga adresa info.valamar@acrem.al i dërgohet adresës Info Vala Mar një email me titull "Rregullore administrimi Vala Mar" (email i gjendur në kompjuterin e Klodian Zotos). Bashkëlidhur është një dokument pa datë me titull: New Born: Hamallaj, Objekti "Rregullore administrimi të shërbimeve të mirëmbajtjes New Born Hamallaj".

VI.III.2) Kalimi i pronësisë së vilës së mësipërme në favor të shtetasit Gerian Kuka:

Nga të dhënat e administruara ka rezultuar se shtetasi Arben Ahmetaj ka njohje dhe miqësi të hershme edhe me shtetasin Gerian Kuka. Referuar të dhënave të sistemit TIMS kanë rezultuar disa lëvizje të përbashkëta mes tyre.

I pyetur gjatë këtij hetimi shtetasi **Gerian Kuka** ka deklaruar se *e nje shtetasin Arben Ahmetaj pasi vjen tek lokali i tij (i Gerianit) i quajtur "Delano" i cili ndodhet përballë parlamentit. Ka muhabet me shtetasin Arben Ahmetaj ashtu si nje edhe bashkëshorten tij shtetasen Albina Mançka pasi kanë qëndruar edhe për dreka e darka.*

I kujtohet edhe se ka takuar Arbenin me Albinën, jashtë shtetit, në Francë, në Kanë, rreth dy vite e gjysëm më parë, në periudhën e verës.

Pranon udhëtimet e kryera me Arbenin dhe shtetasin Mirton Lika në drejtim të Malit të Zi, në Budva ku kanë shkuar për të kaluar kohën në një hotel.

Gjithashtu deklaroi se ka qëndruar ndonjëherë me Mirel Mërtirin, Klodian Zoton dhe Arben Ahmetaj, por shumë vite më parë, në ndonjë tavoline për të pirë ndonjë kafe por nuk di të percaktojë vendin dhe kohën.

Shtetasi Gerian Kuka, është ortak në shoqërinë AED Distribution sh.p.k. Në fakt nga hetimi **kanë rezultuar marrëdhënie tregtare të shoqërisë AED Distribution sh.p.k. me shoqërinë Integrated Technology Service sh.p.k.** Kështu pranë shoqërisë AED Distribution sh.p.k. janë administruar **8 (tetë) fatura tatimore shitje të periudhës 14.04.2017 deri më 17.03.2018** por edhe ditari i furnitorit ku shfaqet se shoqëria shoqërisë AED Distribution sh.p.k. në periudhën **14.04.2017 deri më 03.05.2018** i ka paguar shoqërisë Integrated Technology Service sh.p.k. shumën prej **530 021 133.39 lekë.**

Në kuadër të hetimeve paraprake të procedimit penal nr.277/1 viti 2022, ka rezultuar se bashkimi i operatorëve "AE Distribution" Sh.p.k & Integrated Technology Servies" sh.p.k & NINGBO SANXING SMART ELECTRIC" CO, kanë fituar një procedurë të zhvilluar nga Autoriteti Kontraktor OSHEE me objekt "blerjen e matësve elektrikë" referuar me Projektit të Bankës Botërore me Nr.: PRP-G-ICB-3/1. Në lidhje me këtë projekt, rezulton të ketë patur shkëmbime emailsh ndërmjet përfaqësuesve të subjekteve tregtare që kanë qenë ose jo pjesë e kësaj procedure prokurimi, por që nga komunikimet në formën e mesazheve rezulton të kenë patur një rol të rëndësishëm. Këto emaile janë gjetur gjatë këqyrjes së aktit të ekspertimit të kompjuterit të shtetasit Klodian Zoto.

Kështu më datë 10.10.2016, në orën 16:03, shtetasja **Denisa Tollkuci** dërgon email shtetasës **Rozeta Hoxha**, për dijeni shtetasit **Klodian Zoto, Sevi Zani, Helada Papa, Gerian Kuka**, me objekt: "Regjistrimi kinezet PDF, ekstrakt ITS PDF", më përmbajtje si më poshtë: "Përshëndetje, Bashkëlidhur ekstrakti histori I ITS dhe regjistrimi i kinezeve në qendrën e biznesit. Pune te mbare!"

Në datë **27.06.2016** është bërë publikimi i dokumentave standarte të tenderit me objekt "Blerje e Matësve Elektrik për Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë në Shqipëri", me numër projekti FRB: PRP-G-ICB-3/1. Dokumentat e tenderit rezulton të jenë tërhequr nga shoqëritë F.M.O. sh.p.k. dhe ITS.

Ka rezultuar se në një dokument në gjuhën angleze, datë **18.10.2016**, në zyrat e PIU/Oshee, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka vendosur që të bëjë vlerësimin e dokumentacionit të dorëzuar nga operatorët ekonomikë për tenderin nr. ICB No – PRP-G-ICB-3/1. Në datën **02.02.2017**, Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike ka shpallur fituesin e procedurës së prokurimit me nr. ICB No – PRP-G-ICB-3/1, bashkimin e operatorëve JV "A.E. Distribution" & ITS & Ningbo, China". **Vlera e kontratës është 673 055 761 lekë.**

Shtetasi Gerian Kuka, që në vitin 2014, sipas kontratave me nr. 222 rep nr. 83 kol datë 24.02.2014, nr. 221 rep nr. 83 kol datë **24.02.2014**, i ve në dispozicion shoqërisë Green Coast, në cilësinë e pronarit të tokës, një sip toke prej **13 000 m2** ndodhur në **Dhërmi – Himarë**, Vlorë, për kryerjen e një

ndërtimi përkundrejt të cilës **Geriani do të shpërblehej me 22 %** e në vijim sipas ndryshimeve të kontratës me aneks kontratën nr. 102 rep nr. 19 kol datë **05.02.2016 do të shpërblehej me 24%**.

Me kontratën me nr. 103 rep nr. 20 kol datë **05.02.2016** të lidhur ndërmjet pronarit të tokës Gerian Kuka dhe palës sipërmarrëse Green Coast sh.p.k. rezulton se objekti i kësaj kontrate është ndarja e sip së ndërtimit që i takon pronarit të tokës në bazë të përqindjes së sipërcaktuar në kontratën e sipërmarrjes dhe zgjedhjeve që pronari i tokës ka bërë në planin paraprak të ndërtimit. Sip takuese e pronarit të tokës për ndërtim është 780 m2 nga të cilat: Sip vilash për një total prej 710 m2 përkatësisht: **Rruga e Diellit: Vila Elite nr. 1 me sip 355 m2; Rruga e Diellit, Vila Elite nr. 2 me sip 355 m2; Sip parkimi në total 25.2 m2.**

Gjithashtu parashikohet se, meqënëse pjesa takuese e pronarit të tokës në zbatim të kontratës së sip është 780 m2 për ndërtim, palët bien dakort që **pronari i tokës të marrë në pronësi 2 prej vilave që ndodhen në brezin e parë të ndërtimit, të cilat konsistojnë në një vlerë monetare më të lartë se vilat e ndodhura në brezat e tjerë të ndërtimit,** në përputhje me tabelën e koeficientëve bashkangjitur si shtojca 1 si dhe një sip parkimi të barabartë me 25.2 m2.

Më datë 19.02.2018, me nr. 155 rep nr. 82 kol datë **19.02.2018** sipërmarrësi Mane TCI lidh me shtetasin Klodian Zoton revokim të kontratës së sipërmarrjes me nr. 1770 rep nr. 1044 kol datë 16.06.2017, tashmë para noterit Gertjon Kërçuku, *duke pretenduar se porositësi nuk ka likuiduar asnjë kësht të çmimit dhe më marrëveshje bien dakort të revokojnë kontratën.*

Por duke iu referuar kontratës së sipërmarrjes mes Mane TCI dhe Klodian Zotos nëse porositësi nuk paguan asnjë prej kësteve (*ku i pari të paktën ishte që me nënshkrimin e kontratës*) sipërmarrësi ka të drejtë të aplikojë një kamatvonesë prej 0.1 % të vlerës së papaguar për çdo ditë vonesë. Në rast se porositësi nuk do të kryejë pagesën brenda një afati prej 60 ditësh nga momenti i aplikimit të kamatvonesës atëherë mosplotësimi i këtij detyrimi themelor për kontratën nga ana e porositësit do të konsiderohet kusht për zgjidhjen e kontratës. Sipërmarrësi do t'i mbajë porositësit si kusht penal 30 % të çmimit të shitjes.

Çuditërisht nuk ka ndodhur asnjë zgjidhje kontrate e mëparshme me shtetasin Klodian Zoto që në kohën që sipas pretendimeve konstatohet mospagimi i kësteve prej tij, por vendoset që të revokohet kontrata, pas përfundimit të punimeve.

Pikerisht me date **19.02.2018** nga ana tjetër, me shtetasin Gerian Kuka, megjithëse ishte parashikuar që në vitin 2016 se shtetasi Gerian do të merrte në shkëmbim të tokës që vinte në dispozicion të ndërtimit 24 % të ndërtimit dhe po në këtë datë ishin përcaktuar edhe objektet që do të merrte në pronësi shtetasi Gerian, çuditërisht lidhet shtojca **nr. 1 me nr. 154 rep nr. 81 kol datë 19.02.2018** mes Gerian Kuka si pronar i tokës dhe Shoqëria Green Coast sh.p.k. si investitor/pala 2 si dhe shoqërisë Mane TCI si pala 3, ku përcaktohet se do të shtohet sipërfaqja që do shkëmbehet dhe Gerianit do t'i kalojë 24 % e sip ndërtimore. Por ky parashikim si edhe më lart u parashtrua ka ndodhur më parë me aneks kontratën nr. 102 rep nr. 19 kol datë 05.02.2016. Ajo që në fakt passjell të re, në 19.02.2018, është jo shtimi i përqindjes por **dalja në skenë e një vile tjetër që do i jepet Gerianit, e pikërisht vila e porositur nga shtetasi Klodian Zoto,** e ndodhur në Hamallaj. Kehstu ne kete shtojce, palet parashtrojne se:

Mane TCI ... në cilësinë e sipërmarrësit është duke realizuar punimet për ndërtimin e kompleksit turistik New Born në fshatin Hamallaj. Ajo vë në dispozicion të Green Coast sh.p.k. një vilë e ndodhur në bllokun C tip Sapphire me nr. 22 e përbërë nga 2 kate, me sip të përgjithshme ndërtimi 221 m2 (98 m2 kati përdhe dhe 123 m2 kati i parë) dhe sip parcele 517.30 m2 sipas planimetrisë bashkalidhur (në vijim referuar si Vila Sapphire nr. 22) për efekt të shkëmbimit të saj si pjesë takuese e pronarit të tokës, shtetasit Gerian Kuka.

...Gjithashtu në shkëmbim të pjesëve takuese Mane TCI do të kalojë në favor të pronarit të tokës edhe pronësinë mbi Vilën Sapphire nr. 22 për vlerën e së cilës Mane TCI do të kompensohet nga investitori. ...Palët pranojnë dhe deklarojnë që në lidhje me kalimin e pronësisë së Vilës Sapphire nr. 22 ajo do të bëhet drejtëpërdrejtë nga Mane TCI në favor të pronarit të tokës dhe investitori do të

kompensojë Mane TCI për vlerën e saj prej **174 688 euro** dhe asnjë detyrim shtesë nuk rëndon mbi pronarin e tokës.

VI.III.3) Shtënia në dorësi e vilës nga shtetësja Erjola Hoxha:

Në datë **11.01.2021** shtetasi Arben Ahmetaj rezulton të jetë bërë **babai i të miturës K.Ahmetaj nga lidhja që ka me shtetasen Erjola Hoxha**, ku në certifikatë familjare është përcaktuar atësia Arben dhe amësia Erjola. Me këtë shtetase marrëdhëniet kanë nisur shumë më herët siç rezultojnë edhe nga udhëtimet e kryera të përbashkëta apo të dhenat e tjera të administruara përgjatë hetimit.

Pavaresisht se nderkohe ishte lidhur kontrata me shtetasin Gerian Kuka për Vilën Saphire nr. 22 në Hamallaj, njoftimet që kryejnë shoqëria Acrem që merret me mirëmbajtjen, vijojnë t'i dërgohen shtetasit Klodian Zoto. Më datë **10.07.2018** ora 10.45, është nisur një email nga Ilda Troplini me adresë i.troplini@acrem.al i gjendur në kompjuterin e shtetasit **Klodian Zoto** me titull "*Raporti i shërbimeve në Vala Mar Janar – Qershor 2018*" ... Bashkalidhur gjendet një dokument datë 10.07.2018 me titull "*Janar – qershor 2018/raport – mbledhës, Shërbimet në Kompleksin Rezidencial Vala Mar.*".

Më datë **08.10.2018** ora 11.44 shtetësja Ilda Troplini nga adresa i.troplini@acrem.al është përcjellë një email me titull "*Njoftim për Banorët e Kompleksit Vala Mar*" email i gjendur në kompjuterin e shtetasit **Klodian Zoto...**"

Ndërkohë, rezultojnë se me **formularin e dorëzimit Fizik** datë **13.11.2018** të mbajtur në Hamallaj, në lidhje me projektin Vala Mar Residences shtetasi **Bleriti Kroj**, për llogari të kontratës së sipërmarrjes me nr. 154 rep nr. 81 kol datë 19.02.2018 të lidhur ndërmjet Gerian Kuka dhe Mane TCI merr në dorëzim Vilën me nr. 22 me sipërfaqe 221 m².

Shtetasi **Bleriti Kroj**, i pyetur përgjatë hetimit, nëse e njëjtte shtetasin **Gerian Kuka**, ka deklaruar *se nuk e ka dëgjuar asnjëherë si emër*. Më pas, shtetasi Bleriti Kroj është njohur me një **dokument Formular i dorëzimit fizik** për projektin "*Vala Mar Residences*" datë 13.11.2018. Për këtë dokument ai ka sqaruar se *i kujtohet dhe bën fjalë për një vilë me nr 22, ndodhur në Valamar, në Lalz, ku ai ka bërë një koncept ide, pra bëhet matja e objektit, hidhen disa propozime, i prezantohen klientit dhe nëse i miraton, mbyllet një kontratë dhe vazhdohet me procedurën për etapat e tjera, pra për designin e brendshëm, design i kompletuar*. Ka shpjeguar se *për këtë vilë ka përgatitur një koncept ide, pra për design e brendshëm për llogari të shtetasen Erjola Hoxha. ...Ka shpjeguar se ka nënshkruar këtë formular dorëzimi fizik që i është vënë në dispozicion pas kontaktimit që ka bërë me Erjolën, pra pasi është takuar me këtë të fundit, me qëllim që t'i merrte çelësin e kantierit, pra të vilës, sepse kantier quhet e gjitha për shkak se vijonin punimet.....*

Në fakt nga dokumentat e kqyrura pranë shoqërisë Acrem sh.p.k. rezultojnë se në lidhje me shërbimin e mirëmbajtjes administrimit, më datë **18.01.2019** i janë faturuar nga kjo shoqëri shtetasit **Bleriti Kroj** dhe në shkurt 2019 i faturohen shtetasit Gerian Kuka.

Nga kqyrja e dokumentave të vëna në dispozicion nga shtetasi Bleriti Kroj, ka rezultuar se prej zyrës/studios së tij është përgatitur **projekt koncepti për objektin Vila 22 për shtetasen Erjola Hoxha (Building Design Vila Vale Mar 0765)** dhe gjithashtu është vënë në dispozicion edhe **planvendosja e objektit**. Dokumenti i emërtuar si Builind Design by Adxa, Vila Vale Mar 0765 konstatohet se mban datën 30.11.2020. Planvendosja, organizimi funksional me të dhëna identifikuese: A 03, H – 1237 konstatohet se mban datën 18.10.2018.

Pranë ambjenteve të zyrës//studios së shtetasit Bleriti Kroji është gjendur një folder në kompjuterin e tij janë gjendur gjithashtu foto se kur janë punuar projektet, Apartamenti Vala Mar dhe Vila Vala Mar.

Nga kqyrja e aparatit telefonik të shtetasit Blerti Kroj, dokumentuar në proces verbalin e kqyrjes datë 06.03.2023 rezulton se është gjendur në rubrikën “Files” një dokument i emërtuar “_chat” me madhësi 9 kb, ku gjenden biseda të zhvilluara më datë 19.06.2019 ora 10.49 deri më 23.10.2020 ora 12.48 ndërmjet kontaktit B Valamar dhe M. Bisedat nisnin nga B Valamar në lidhje me një krevat që i duket i vogël me përmasat 1.60 dhe kërkohet të shihet mundësia e ndryshimit. Në vijim vazhdojnë disa biseda në lidhje me krevatin. Biseda të tjera përgjatë vitit 2020 bëhen për parketin dhe pllakat, dritaret, tualetet e katit të dytë, kabina e dushit etj.

Siç evidentohet përgjatë hetimit si kontakti “B Valamar” është ruajtur numri teleofnik i shtetases Erjola Hoxha ndërkohë që me M, është identifikuar kontakti Mira Idrizi, punonjëse e shtetasit Blerti Kroj.

Gjithashtu shtetasi Blerti Kroj deklaroi ndër të tjera se: ... *Erjola e ka kontaktuar vetë drejtëpërdrejtë dhe i ka kërkuar shërbimin e koncept idesë për këtë njësi.... në lidhje me vilën me nr 22, ndodhur në Valamar, në Lalz, ku ka bërë një koncept ide, pra bëhet matja e objektit, hidhen disa propozime, i prezantohen klientit dhe nëse miratohet, mbyllet një kontratë dhe vazhdojnë procedurën për etapat e tjera, pra për designin e brendshëm, design i kompletuar, i kujtohet që ka përgatitur një koncept ide, pra për design e brendshëm për llogari të shtetases Erjola Hoxha. ...Ka shkruar me një inxhinier të quajtur Ermir Mihaj. Vila ka qene ngjyrë e bardhë, dy katëshe, pra kati zero plus një. E kanë përgatitur projektin, ia kanë prezantuar Erjolës dhe nuk ua ka miratuar. Nuk i pagoi. Tek Vila 22 në Lalz, ka vajtur mesa i kujtohet dy herë. Herën e dytë ka qenë vetëm Blerti. Komunikimet ne vijimesi nderkohe qe pergatisnin projektin, me Erjolen i ka pasur shtetesja Mira Idrizi, punonjesja e Blertit. Erjolës ia ka prezantuar koncept idenë i duket se në Lalz, por nuk i kujtohet në rrugë apo në ndonjë kafe. Erjola i ka kontaktuar per projekt idene si per apartamentin ashtu edhe per vilen ne te njejten kohe, pra porosia u dha ne te njejten kohe. Kontaktin e pare per kontraktim Erjola e ka bere me Blertin. Apartamenti ne Lalez eshte ne te njejtin kompleks ku eshte edhe vila 22. ...Vila eshte ne rreshtin e pare te kompleksit ne pjesën perëndimore. Si për vilën edhe për apartamentin në Lalz, të Erjolës, është kontaktuar në të njëjtën kohë nga Erjola dhe prandaj edhe punimet kanë zgjatur shumë.*

Shtetësja Mira Idrizi ka deklaruar se: “...Unë dua të sqaroj se kam qenë në dijeni që po merreshim si zyrë me dy projekte për dy objekte në Valamar, në Lalz, por nuk po merresha unë. Nga qershori 2019 me këto projekte për një apartament dhe për një vilë në Valamar, Lalz kam filluar të merrem unë. Kur kam filluar të merrem unë, në apartament kishte mbaruar ndërtimi kurse vila ishte projekt pezull. ... Vila ishte matur që në momentin që Blerti kishte marrë çelësin. Kontaktet me Erjolën i ka mbajtur vetë Blerti. Në një moment që ishim shumë të ngarkuar dhe kishim humbur interesin për projektin Blerti ma kaloi mua si praktikë pune. Blerti më ka thënë se do ikja të takoja një kliente me emrin Erjola dhe unë kam komunikuar me të, në telefon dhe Erjola më ka dërguar me location vendndodhjen e saj, ku do takoheshim që ishte një apartament tek Kolombo, tek Liqeni i Thatë. Kam shkruar aty, kisha printuar planimetritë e vilës dhe jam takuar brenda në shtëpinë e Erjolës. Mesa më kujtohet kam zbritur dy kate poshtë, pra apartamenti ka qenë në nivelin e rrugës, si në bodrum. Erjola ka qenë në shtëpi me një grua, brune, me flokë të drejta, I tregova planimetritë e vilës Erjola dhe Erjola më kërkoi ndryshime. Kjo gruaja e udhëzonte në lidhje me ndryshimet në planimetri pasi tha që ishte vetë gjysëm arkitekte. Mbaj mend që në atë kohë ka qenë shtatzanë dhe e kam fiksuar pasi edhe unë isha shtatzanë. Takimi ka ndodhur më 25.11.2020 pasur parasysh të dhënat që kam në telefonin tim celular të cilin jua ve në dispozicion. Unë ia tregova ndryshimet në vijim por Erjola nuk u bind. Kështu më vonë unë kam shkruar me taxi në Valamar, tek Vila, e cila ndodhej në një vend ku ndahet Statek me Valamarin, pasi janë dy komplekse. Kjo vila është dy kate. Unë vajta me taksì vetëm kurse Erjola më la ta prisja tre orë në kafe, konkretisht në një lokal të quajtur HK Valamar. Më kujtohet që Erjola ka ardhur në kafe bashkë me atë gruan që ishte në shtëpinë e saj tek Liqeni i thatë. Vajtëm në objekt, pra tek vila dhe Erjola nisi të më tregonte se çfarë deshte të bënte rregullime. Unë u largova më pas prapë me taksì dhe Erjolën me atë gruan i lashë

aty. Erjolës i kam dërguar me autocad planimetritë pasi m'i kërkoi dhe unë mendova se mund të kishte një studio tjetër për designe. Ia vonova ndryshimet e planimetrive dhe biseda e fundit me të është që ajo më kërkon ndryshimet dhe unë i thashë që ishim në kohë pandemie dhe nuk kam komunikuar më me të. Nuk di nëse Blerti ka komunikuar në vijim por nuk besoj pasi studioja jonë që nga ai moment ka ndërprerë marrëdhëniet me Erjolën. ...”

Gjithashtu, me aktin e ekspertimit teknik kompjuterik nr. 41 datë 08.03.2023 të kryer për aparatin teleofnik të shtetases Mira Idrizi, ka rezultuar ndër të tjera se në rubrikën “Chats 6870 (9)”, në aplikacionin Whatsapp ka komunikime ndërmjet numrit “+355672017879” regjistruar me emrin “**B. Valamar**” dhe numrit telefonik 0694062455 në posedim të shtetases Mira Idrizi. Në deklaratimet e dhëna para organit procedues, **shtetësja Mira Idrizi ka deklaruar se numrin telefonik të shtetases Erjola Hoxha e ka ruajtur me B Valamar.**

Komunikimet ndërmjet tyre sipas aktit të ekspertimit, rezulton të jenë zhvilluar **nga data 19.06.2019 ora 8:49 AM deri në datën 23.12.2020, ora 11:48 AM**, ku janë shkëmbyer dokumenta, fotografi si dhe koordinata gjeografike.

Fillimisht bisedat ndërmjet dy numrave të mësipërm zhvillohen për porositjen e një krevati dhe një dysheku ku numri “+355672017879” regjistruar me emrin “**B. Valamar**” shfaqet si pala blerëse. Rezulton se pas nisjes së diskutimit për porositjen e krevatit në datë **19.06.2019, ky mall/produnkt ka ardhur në Tiranë në datë 05.08.2019**, pasi Mira Idrizi e vë në dijeni. Në komunikimet e datës **05.08.2019**, Mira Idrizi e pyet se ku do të dërgohet krevati dhe i kërkon se ku do të gjeje celësin. Në datë 06.08.2019, nga ana e përdoruesit të numrit telefonik “+355672017879” regjistruar me emrin “**B. Valamar**” i kthehet përgjigje duke i thënë se do t'i japë një numër telefoni pasi ajo/ai vetë nuk ndodhet në Shqipëri.

Në datë **25.11.2019**, numrit telefonik “+355672017879” regjistruar me emrin “**B. Valamar**”, i dërgon Mira Idrizit një vendodhje/location e cila ka dhe numrin e koordinatave (41.304557, 19.813438). Këto koordinata i përkasin zonës pranë Liqenit të Thatë, pranë Kompleksit/Rezidencës Kolombo.

Në vijim të të dhënave të ekspertimit, ka rezultuar se komunikimet ndërmjet tyre vijojnë edhe në vazhdim teksa diskutojnë mbi sistemimin e një hapësire, në të cilën nga ana e Mira Idrizit në datë **30.11.2020** i është dërguar një dokument “0765 - *ORGANIZIM FUNKSIONAL*” i cili është 5 faqe, dhe **paraqet Dizajnimin e Vilës Në Vale Mar me Nr. 0765**. Në këtë dokument gjenden edhe organizmi funksional me 3 variante.

Ndërkohë që shtetësja Erjola është marrë me arredimin e vilës nr. 22 ndodhur në Hamallaj, duke nisur që nga vitet 2018, e në vijim përgjatë vitit 2019 dhe 2020, shtetasi Gerian Kuka, sipas kontratës me nr. 5076 rep nr. 923 kol datë **16.06.2021** të lidhur para noteres Manushaqe Jaupi, **rreth tre vite më vonë pasi shtetasi Blerti Kroi ka marrë në dorëzim vilën Sapphire 22 për llogari të shtetases Erjola Hoxha, lidh marrëveshje me shtetasen Erjola Hoxha për t'i lënë me qera pikërisht vilën me nr 22** të ndodhur në Kompleksin turistik “*New Born*” në fshatin Hamallaj, me një qera mujore prej 6 000 (gjashtëqind) euro.

Gjithashtu megjithëse si shtetasi Blerti Kroi ashtu edhe shtetësja Mira Idrizi, punonjëse e këtij të fundit, ofrojnë të dhëna se nga vitet 2018 – 2019 e në vijim janë marrë me projekte për apartamentin dhe vilën Sapphire, në emër të Erjolës, rezulton se me kontratën e shitblerjes Nr. 4734 rep nr. 3529 kol datë **19.11.2021** para noterit Alket Mançka (*vëllai i Albinës*), **shoqëria Mane TCI i shtet blerësit Gerian Kuka** dhe me miratim të shoqërisë Green Coast sh.p.k. **objektin me nr pasurie 1/110 vol 12 faqa 26 ZK 1925, me sip 521.13 m2, vila e identifikuar me nr. 022 Tipi F (Sapphire)** e ndodhur në Bllokun C, me nr katesh 2, me sip të përgjithshme ndërtimi 221 m2 nga e cila sip ndërtimi në katin përdhe 98 m2 dhe sip ndërtimi në katin e parë 123 m2 si dhe sip parcele 521.13 m2, në ndërtim nga

miratuesi në kompleksin Vala Mare në projektin New Born, me çmim **174 650 euro në përputhje me kontratën e sipërmarrjes**. Pra shitet Vila 22 me nr. 1/110 vol 12 faqa 26 ZK 1925 me sip 521.13 m2 dhe me sip ndërtimi 98 m2 me përshkrim të veçantë *Duplex kati 1 me sip 123 m2 me adresë NB Hamallaj Durrës e regjistruar me certifikatë pronësie të lëshuar më datë 05.08.2020. Çmimi i shitjes është 174 650 euro* nga të cilat 31 268 euro çmimi i truallit dhe 143 382 euro çmimi i shitjes.

Më datë **17.12.2021** Vila Saphire 22, regjistrohet në emër të Rovena dhe Gerian Kuka pasuria e mësipërme.

Me kontratën e shkëmbimit nr. 242 rep nr. 159 kol datë **18.01.2022** të lidhur para noterit Alket Mançka, ndërmjet shoqërisë Green Coast si sipërmarrës, dhe **shoqërisë Gerian Kuka** si pronar toke, referuar kontratës së sipërmarrjes nr. 221 rep nr. 83 kol datë 24.02.2014, ndryshuar me aneks kontratën nr. 102 rep nr. 19 kol datë 05.02.2016 dhe shtojcës nr. 1 regjistruar me nr 154 rep nr. 81 kol, palët kanë rënë dakort për ndërtimin nga investitori të kompleksit ndërtimor Green Coast mbi një sip truall ku përfshihet edhe pasuria e paluajtshme një sip totale 13 000 m2 në zërin tokë, kullotë dhe pyll e ndodhur në Dhërmi – Himarë – Vlorë nga e cila pala pronare do të përfitojë 24% të sip ndërtimore. Pasuritë që përfiton pronari janë:

1. Truall (vilë elitare Deluxe nr. 1 me nr 68/117/3 vol 3 faqa 218 ZK 1739 me sip 1079.3 m2 me sip ndërtese 207.1 m2 (kati përdhe 207.1 m2 dhe kati i parë me sip 156.7 m2) me adresë pasurie Gjilekë, Vlorë
2. Truall (Vila Elitare Deluxe nr. 2) me nr. 68/117/4 vol 3 faqa 219 ZK 1739 me sip 1133.5 m2 me sip ndërtese 206 m2 me përshkrim (kati përdhe 206 m2 dhe kati i parë 154.4 m2) me adresë pasurie Gjilekë, Vlorë,

Me kontratën e shitjes së pasurisë së paluajtshme, me nr. 1778 rep nr. 812 kol datë **31.03.2022** të lidhur para noteres Ridvana Ruçi, rezulton se **Rovena dhe Gerian Kuka, i shesin shtetases Eriola Hoxha, pasurinë truall + ndërtesë me nr pasurie 1/110 vol 12 faqa 26 ZK 1925 me sip truall 521.13 m2 dhe sip ndërtese 98 m2 ndodhur në NB Hamallaj në shumën 220 000 euro ose 26 884 000 lekë.**

Më datë 13.04.2022 regjistrohet pasuria me nr. 1/110 ZK 1925 e llojit truall, me sip totale 521.13 m2, nga e cila ndërtesë 98 m2 ne emër të shtetases Erjola Hoxha. Kjo pasuri është rivlerësuar sipas aktit me nr. 2138 datë 28.03.2022 në shumën **26 884 000 lekë**. Në kartelën e pasurisë janë bërë shënimet: Regjistruar me nr. 16294 datë 01.04.2022, përshkrimi: Dupleks 2 kate sip. Katit përdhe 98 m2, sip katit parë 123 m2, duplex kati 1 = 123 m2.

I pyetur më datë 30.03.2023, shtetasi **Flladi Agolli**, ortak i vetëm i subjektit tregtar “HMS” sh.p.k me nipt: “M01819013D” që ka si objekt administrimin dhe mirëmbajtjen e ambienteve të përbashkëta të komplekseve rezidenciale, deklaroi në lidhje me marrëdhënien që ka shoqëria e tij me klientët që ndodhen në resortin Vala Mar. Konkretisht deklaroi se *...Në fillim kur është bërë kontrata për administrimin është pajisur me të dhënat e të gjithë banorëve të këtij blloku nga kryesia për “Administrimin e Bashkëpronësisë”. Konkretisht në vilën B22 ka qenë emri i shtetasit Klodian Zoto, me të cilin nuk kanë pasur kontakt si shoqëri. Në këto kushte financa e shoqërisë “HMS” sh.p.k ka dërguar faturën në objektin në vilën B22, për një periudhë pak me shumë së një vjeçare dhe më konkretisht gjithë vitin 2021 dhe deri në Shkurt të vitit 2022 mesa kujton. Duke qenë se nuk po merrte përgjigje për pagesën, i është drejtuar shoqërisë Mane TCI sh.p.k, e cila është zhvilluesja e këtij blloku, në lidhje me pagesën e vilës. Shoqëria Mane TCI sh.p.k, i vuri në dijeni që **vila B22 nuk është në pronësi të shtetasit Klodian Zoto por është në pronësi të shtetasit Gerian Kuka. Financa e “Mane TCI” u vuri në dispozicion nr. e kontaktit të shtetasit Gerian Kuka. Nga komunikimi rezultoi që ishte nr. i financës të shoqërisë AE Distribution, e cila merrej me pagesën e detyrimit që kishte lindur për administrimin e objektit Vila B22 . Nga komunikimi që pati financa e shoqërisë që Flladi administron me financën e AE Distribution, kjo shoqëri kishte disa pretendime që lidheshin me***

pagesën e tremujorit të parë të vitit 2021. Për periudhën prill të vitit 2021 deri në mars të vitit 2022 faturat u benë me minus në emër të Klodian Zotos dhe për të njëjtën vlerë fatura u pre në emër të shoqërisë AE Distrubution. Për 3 mujorin e parë të vitit 2021, që ka ngelur nën emrin e Klodian Zotos, nuk ia merr njeri përsipër dhe për këtë arsye do kalojë "borxhi i keq". Për pjesën tjetër ju dërgua fatura nëpërmjet komunikimit elektronik nga financa e shoqërisë "HMS" sh.p.k dhe pagesa u krye nëpërmjet bankës. Më vonë rreth muajit Prill të vitit 2022 financa e shoqërisë AE Distribution i vuri në dijeni se vila Nr. B22 është shitur. Nga sa i është komunikuar, nga financa e kompanisë AE Distribution u është dhënë kontakti me numër 0692021870 (nga heitmi rezultoi se ky është numri i telefonit të shtetasit Gerian Kuka), me të cilin kanë komunikuar. Nga ky kontakt që i është dhënë i kanë telefonuar, për ta vënë në dijeni në lidhje me pagesën e detyrimit të vilës B22. Personi me të cilin kanë folur i vuri në dijeni që vila B22 është shitur dhe personi i kontaktit që do komunikojnë për pagesën ishte shtetasi me nr. 0696905372 (ky numër gjatë hetimit rezultoi se i përket shtetasit Agron Ceka, i cili punon si shofer i shtetasit Arben Ahmetaj). Nga financa e shoqërisë "HMS" i është dërguar mesazh për ta vënë në dijeni për pagesën e administrimit. Dhe pas komunikimit ky shtetas është paraqitur pranë zyrave të tyre, ku është prezantuar si Goni dhe do bënte pagesën për vilën B22. Pasi është bërë pagesa i ka prerë faturën tatimore sipas ligjit me emrin "Goni".

Nga kqyrja e aparatit telefonik të shtetasit Flladi Agolli, dokumentuar në proces verbalin e datës 30.03.2023, rezulton se është konstatuar i regjistruar kontakti +355692064647 me emrin Financa Gerian Kuke.

Në aplikacionin whatsapp janë gjetur komunikime më datë 18.04.2022 ora 13.57 dhe përfundon në orën 14.01 ku nga telefoni i shtetasit Flladi Agolli i kërkohet pagesa për vilën B22 nr telefonik të regjistruar si financa Gerian Kuke. Nr telefonik +355692064647 me emrin Financa Gerian Kuke, e pyet se për kë muaj pasi e kanë shitur, kanë rreth dy javë dhe më pas i thotë se do i kalojë nr e shefit dhe i dërgon nr 069 20 21 870. Ky numër telefoni është deklaruar si numri në përdorim nga shtetasi Gerian Kuka në proces verbalin e datës 16.03.2023, nga vetë shtetasi Gerian Kuka.

Më datë 26.04.2022 nr telefonik i aparatit të shtetasit Flladi Agolli shihet se ka komunikime me nr telefonik 069 69 05 372 të regjistruar "**Goni Blloku B**" për të kryer pagesën. Këto komunikime duket se vijnë normalisht ku kontakti Goni Bllok B mirëpret komunikimet në lidhje me mirëmbajtjen dhe pagesën, evidentuar në komunikime në periudhën 04.2022 e në vijim, komunikime që mund të jenë edhe nga dy – tre në muaj. Kontakti "Goni Blloku B" është pikërisht shtetasi Agron Ceka, shoferi i familjes së shtetasit Arben Ahmetaj.

Justifikimi i blerjes së vilës prej shtetases Erjola Hoxha:

Prindërit e shtetases Erjola Hoxha, më saktësisht nëna e saj e quajtur **Teuta Hoxha**, ble sipas kontratës së sipërmarrjes nr. 1677 rep nr. 577 kol datë **11.04.2018** para noteres Ridvana Ruçi të lidhur me shoqërinë **StarTek** (e nënkontraktuar më 2014 nga Mane TCI për ndërtimin e Kompleksit **NEW Born në Hamallaj**) një apartament tek kompleksi **New Born në pallatin tip A.2, kati i dytë teknik, në brezin e pestë**. Çmimi i shitjes është rënë dakort të jetë **45 000 euro** që do të paguhet në këtë mënyrë: 25 000 euro brenda dy ditëve nga momenti i nënshkrimit të kontratës; 15 000 euro do të paguhet brenda muajit maj 2018; 5000 euro brenda 10 ditëve nga regjistrimi i apartamentit. Shuma totale prej 45.000 Euro duhej të hidhej në llogarinë bankare pranë BKT me numër 521738371CLPRCFEURAB në emër të shoqërisë "Startek" shpk.

Kjo vlerë është paguar si vijon: Më datë 18.04.2018, pagohet shuma prej 25.000 euro pranë Startek shpk, pasi në llogarinë e klientit Teuta Hoxha, në kontabilitetin e shoqërisë Startek është regjistruar veprimi i mësipërm ku në përshkrim përcaktohet dhe numri i kontratës. Më datë 18.04.2018 rezulton se në llogarinë bankare të shoqërisë Startek sh.p.k. pranë Credins Bank me nr. 00000745378 është bërë pagesa prej 25 000 euro me përshkrimin "**Teuta Hoxha sipas kontratës së sipërmarrjes 1677 rep nr. 577 kol datë 11.04.2018**"

I pyetur më datë 28.03.2023, shtetasi **Lulzim Memetaj**, deklaroi se është ortak i vetëm i subjektit tregtar "StarTek sh.p.k" me Nipt: L22327007K. Gjithashtu zotëron dhe subjektin tregtar "Star Mar sh.p.k", prej 3 ose 4 vitesh mesa i kujtohet e cila ka si objekt kryesor mirëmbajtje, administrim në lidhje me objektet që kemi ndërtuar dhe shërbime bar-restorant.

Në fshatin Hamallaj, në Gjirin e Lalëzisë ka qenë në rolin e ndërtuesit, të bllokut C në projektin ValaMar. Mesa i kujtohet nga viti 2014-2015 është kontaktuar nga Balfin Group (Mane TCI) për të parë mundësinë e zhvillimit të bllokut C në Valamar, Blloku C me zhvillues Star Tek, përbëhet nga vila, apartamente, një restorant, një bar dhe një market. ... Pronarët e tokës ka qenë pjesë e një marrëveshje të lidhur me Mane TCI me aq sa ka dijeni dhe Manë TCI merrej me pjesën ndarëse takuese që u takonte pronarëve të tjerë të tokës.

...**Shtetasi Enis Hoxha e nje,** ... e ka njohur kur ka jetuar në kompleksin ValaMar rreth vitit 2017-2018. Njohja me të ka qenë pasi prindërit e bashkëshortes së tij kanë qenë pronarë të tokës me mbiemër Konomi me sa i kujtohet dhe kanë pasur njësi apartament në bllokun C si pjesë takuese të pronarëve të tokës dhe bashkë me bashkëshorten u interesonin për rifinurat përfundimtare si përzgjedhja e pllakave, parketit etj për apartamentin. Gjatë kësaj kohe Enisi u interesua të blinte një apartament për prindërit e tij mbi apartamentin e prindërve të bashkëshortes së tij. Vazhduan negociatat në lidhje me çmimin dhe ranë dakord që me kontratë sipërmarrje (porosie) të rezervonte një apartament 1+1 në emër të nënës së tij mesa i kujtohet. **Pagesat janë kryer të gjitha me bankë.** Në atë kohë çmimi për apartamentet me sa i kujtohet varioje rreth 550-700 euro çmimi mesatar për m2.

Për shkak se në Valamar deklaruesi ka një restorant dhe një bar, i është dashur që të njihet dhe të përshëndesë një pjesë të mirë të banorëve që vijnë në bar apo restorant dhe në këto rrethana e ka njohur edhe shtetasin **Artan Gjoka**. Nuk ka ndonjë miqësi dhe nuk ka kontakt të vazhdueshëm me të. Artanin mund ta ketë njohur rreth një vit më parë, në rrethana të ambjentit të lokalit dhe e ka parë me bashkëshorten e tij.

Shoqëria "Startek" sh.p.k ka qenë përgjegjëse për administrimin e kompleksit 2 vite pas përfundimit të punimeve, pra afërsisht në vitet 2018-2020. Pastaj administrimi ka kaluar sipas vendimit të asamblesë së banorëve nën administrim të kompanisë Star Mar sh.p.k, kompania Star Mar merret me administrimin, menaxhimin e mirëmbajtjen e ambjentëve të bllokut C (së fundmi afërsisht 6 muaj Star Mar sh.p.k ka marrë nën administrim dhe bllokun A në hyrje të kompleksit).

Shtetasi **Arben Ahmetaj** e nje si figurë publike dhe përshëndeten kur rastisin të shkëmbehen me njëri-tjetrin. Te kompleksi ValaMar e ka parë dhe është përshëndetur, dhe e ka vënë re kryesisht të shoqëruar me një zonjë. Nuk i kujtohet që shtetasi në fjalë të ketë pronë në bllokun "C" që Lulzimi ka ndërtuar apo në ndonjë bllok tjetër në kompleks.

...**Shoqëria "Star Tek" sh.p.k në Pogradin e Rindërtimit ka fituar tenderin bashkë me disa operatorë të tjerë për rindërtimin e gjimnazit "Sami Frashëri" Tiranë me ent prokurues Bashkia Tiranë në kuadrin e rindërtimit.**

Shtetasi Erjola Hoxha e nje si motra e Enisit, dhe përshëndeten rrallë kur rastis të shihen në kompleksin ValaMar.

Për Enisin ndoshta e ka të regjistruar si kontakt, por kam shumë kontakte në telefon dhe nuk di të thotë saktësisht për të tjerët por ndoshta mund të jenë dhe të regjistruar.

Nga kqyrja e aparatit telefonik të shtetasis Lulëzim Mehmetaj me nr. telefoni 068 20 64 197, dokumentuar në proces verbalin e kqyrjes datë 28.03.2023, ka rezultuar se është gjendur i regjistruar kontakti Enis Hoxha me nr telefoni 067 40 81 000, me emrin Arben Ahmetaj nr telefoni 067 20 60 011 dhe nr tel 069 20 84 711, me emrin Tan Gjoka nr. i telefonit 069 56 30 767 dhe Ola 1 Eriola me nr telefoni 069 20 92 388.

Më datë 17.12.2021, shoqëria Star Tek aplikon për regjistrimin e pronës së mësipërme, pasi ka lidhur kontratën e shkëmbimit me nr. 8127 rep nr. 3384 kol datë 17.12.2021 me pronarët e truallit.

Pjesa tjetër e pagesës, që shtetesja Teuta Hoxha duhet te paguante per apartamentin e sipercituar, rezulton se nuk është bërë sipas parashikimeve kontraktore, pra që një shumë prej 15 000 euro të paguhej brenda muajit maj 2018. Përkundrazi rezulton se më datë **24.01.2022** në llogarinë 00001645017 pranë Credins Bank të Flamur Hoxha, është bërë një kreditim **në shumën 20.000 Euro të ardhur nga Aleksandër ose Elda Konomi me përshkrimin “Hua”** dhe më datë 25.01.2022 kjo shumë, nga numri i llogarisë 00001645017 pranë Credins Bank të Flamur Hoxha kalon tek përfituesi “*Startek shpk*” me përshkrimin “*Kalim sipas kontr rep 1677, kol 577 datë 11.04.2018 kës ti i dytë dhe i tretë*”.

Me kontratën nr. 395 rep nr. 164 kol datë **25.01.2022**, është lidhur një kontratë shitje pasurie e paluajtshme ndërmjet shoqërisë **StarTek dhe shtetasve Teuta dhe Flamur Hoxha**, me objekt shitjen e pasurisë me nr. 1/26+2-5 vol 11 faqa 81 ZK 1925, apartament, me sip 69.4 m2, ndodhur në pallatin tip A.2, kati i dytë teknik, Rruga NB Hamallaj, i porositur prej shtetasës Teuta që në vitin 2018. Çmimi i kontratës është **45 000 euro** e likjuar totalisht në bazë të kontratës së sipërmarrjes me nr. 1677 rep nr. 577 kol datë 11.04.2018 para noterës Ridvana Ruçi ...

Më datë **26.01.2022** aplikojnë për regjistrimin e pronës së mësipërme në ASHK. Prona e sipërcituar regjistrohet më datë 03.02.2022, me nr pasurie 1/26+2-5 ZK 1925, lloji apartament, Bashkia NB Hamallaj, në pronësi të shtetasve Teuta dhe Flamur Hoxha. Në emër të prindërve të shtetasës Erjola Hoxha, shtetasve Teuta dhe Flamur, më datë **10.02.2022** rivlerësohet pasuria e mësipërme, me nr. 1/26+2-5 me sip 69.4 m2 **me vlerën 15 775 500 lekë**.

Ndëkrohë, nga aktet e administruara në ASHK rezulton se nga shtetësja Ina Lucaj, vlerësuese e pasurive të paluajtshme, është kryer një raport vlerësimi për pasurinë me nr. 1/26+2-5 në pronësi të shtetasës Teuta Hoxha, datë **09.02.2022**. Në këtë raport vlerësimi, përshkruhet se *pasuria është me sipërfaqe 69.4 m2, ZK 1925 me vendndodhje në NB Hamallaj, Durrës. Banesa është e tipologjisë apartamanet 1+1, përbëhet nga dhoma e ditës (ambjenti ndenjës) e cila krijon akses në një ambjent gatim/ngrënie dhe në një korridor. Nga korridori realizohet shpërndarja në dhomën e gjumit dhe në një nje higjeno – sanitare. Banesa ka edhe një ballkon (të orientuar nga ana perëndimore) i cili aksesohen nga ambjenti i ndenjës dhe ambjenti i gatimit. Nëpërmjet dhomës së ditës mundësohet aksesimi për në një verandë të hapur e orientuar nga fasada perëndimore. Njësia në momentin e inspektimit nuk ishte në shfrytëzim.*

Vlera e kësaj prone e rivlerësuar është llogaritur në ZVRPP Durrës...Duke gjykuar e argumentuar sa është shpjeguar, vlera e pronës, njësi banimi me sip neto 69.4 m2, kati 3 në rezidencën tre katëshe New Born Complex është 130 000 euro.

Në këtë vlerësim nuk përshkruhet asnjë mobilim, si dhe nuk shoqërohet raporti i vlerësimit me asnjë foto të pasurisë së vlerësuar.

E pyetur më datë 11.04.2023, shtetësja **Ina Lucaj** ka deklaruar se aktualisht punon si drejtoreshë e Institutit të Transportit prej vitit 2018. Operojnë si njësi shërbimi **pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë** Krahas ... është e regjistruar edhe si person fizik ku ushtron disa aktivitete si kryesisht audituese energjetike, vlerësuese e pasurive të paluajtshme, akte qendrushmërie sipas liçencave përkatëse respektive Për ushtrimin e profesionit si vlerësuese e pasurisë mesa kujton e ka marrë rreth vitit 2020, ndërsa si audituese energjetike e ka marrë në vitin 2021.

Në lidhje me raportin e vlerësimit si më sipër, sqaron se është kontaktuar nga shtetasi Enis Hoxha të cilin e ka pasur koleg pasi ka qenë ish nendrejtor i përgjithshëm i hipotekës. Mesa kujton është kontaktuar në janar-shkurt të vitit 2022 ku i ka thënë se kishte nevojë për një akt-rivlerësimi pasi ishte dhe periudha e rivlerësimit të objekteve në hipotekë. Enisi i ka kërkuar rivlerësim për pasurinë e shtetasës Teuta Hoxha e cila ndodhej në Hamallaj në kompleksion ValaMar, kati 3. Për të përgatitur raportin e rivlerësimit në formë të shkruar së bashku me kërkimet në internet i janë dashur 30 minuta Ajo pretendon se ka shkruar në objektin i cili ndodhet në Valamar rreth dy ditë përpara se të përpiloja

aktin e rivlerësimit. Raportin e vlerësimit për Enisin e ka bërë falas se e ka koleg ndërsa në përgjithësi është 20-30 mijë lekë të vjetra. Pretendon se ka shkuar në objekt, ku e priste Enisi, ka hedhur një vështrim të përgjithshëm, rreth 5 minuta dhe më pas është larguar. ...

Metoda e ndjekur për rivlerësimin, është ajo e krahasimit ku futesh në internet dhe shikon faqet që bëjnë shitje-blerje apartamentesh dhe shikon sa mund të shitet pasuria në zonë, si variojnë çmimet në zonë. Në lidhje me veprimet për përlogaritjen e vlerës 130,000 euro ka parë në internet sic e tha më sipër, ka patur parasysh pozicionin e banesës, kompleksin, marrja parasysh që mund të jepej me Airbnb, investimi brenda ku ishte një investim i ri dhe ka konkluduar në vlerën 130,000 euro, të cilën e ka vendosur më pas në raport.

Vlerësimet matematikore të sakta nuk ka, vlerësimi jepet në bazë të opinionit pas krahasimit që ka bërë në internet. Vlerësimin e ka bërë për hipotekën, pasi Enisi donte ta dorëzonte raportin në hipotekë me qëllim uljen e taksës nga 15% në 2%.

Deklaron se apartamenti ka qenë i mobiluar dhe mesa kujton mobilimi i ri. Në raportin e vlerësimit nuk është përfshirë mobilimi për shkak se vlerësimi bëhet vetëm për pasurinë e paluajtshme. Pavarësisht se mund të merret në konsideratë për nxjerrjen e vlerës së pasurisë në fjalë.

... Fotoja që gjendet në raportin e saj të vlerësimit nuk paraqet objektin e vërtetë të inspektuar, ajo tregon vetëm për referencë çmimin e zonës.

Nga kqyrja e aparatit telefonik të shtetases Ina Lucaj, dokumentuar në proces verbalin datë 11.04.2023, me nr. telefoni 068 20 21 733, ka rezultuar se ka të regjistruar nr e telefonit të shtetasit **Tan Gjoka (Artan Gjoka)** nr telefoni + 355 69 563 0767, nr e telefonit të shtetasit **Enis ZVRPP** 067 40 81 000. Janë gjetur gjithashtu disa komunikime të kryera me kontaktin Tan Gjoka, datë 28.06.2022. Në këtë komunikim Ina i kërkon kontaktit Tan Gjoka të takohen për të folur për detyrën që ai i ka lënë. Kontakti Tan Gjoka i ka bërë me dije se rri andej nga vala mar dhe të kombinohen.

Pas këtij rivlerësimi, me kontratën nr. 874 rep nr. 353 kol datë **17.02.2022**, shtetasi Artan Gjokaj ble nga prindërit e shtetases Erjola Hoxha, shtetasit Teuta dhe Flamur Hoxha, **pasurinë me nr. 1/26+2-5 vol 11 faqa 81, e llojit apartament me sip 69.4 m2 ndodhur në pallatin tip A.2, në katin e dytë teknik në rruga NB Hamallaj, Durrës. Çmimi i shitjes është caktuar në vlerë monetare 130 000 euro.** Paratë do të derdhen brenda 10 ditëve në llogarinë e noterës. (Pra, çmimi bazohet në raportin e vlerësimit dt 09.02.2022 nga Ina Lucaj, i cili është dorëzuar në ASHK më datë 10.02.2022).

Po më datë **17.02.2022** shtetasi Artan Gjokaj, derdh shumën prej **130 000 euro** në llogarinë e noterës Ridvana Ruçi. Më datë 17.02.2022 Artan Gjoka aplikon për regjistrimin e pasurisë së mësipërme pranë ASHK-së. Noterja ia kalon Teutës Hoxhës paratë e paguara nga shtetasi Artan Gjoka, më datë **23.02.2022**.

Më datë **28.02.2022**, shtetasit Flamur Hoxha dhe Teuta Hoxha i kalojnë shumën e mësipërme shtetases Erjola Hoxha si dhuratë. Po më datë **28.02.2022** prindërit e Erjolës nënshkruajnë deklaratën mbi dhurimin e parave të shitjes vajzës së tyre, Erjolës. Pra, megjithëse shtetasit Flamur dhe Teuta Hoxha kishin marrë hua për të shlyer vlerën e apartamentit të tyre, **zgjedhin që të gjithë shumën e marrë nga shitja, mos ta kalonin për shlyerjen e huasë por t'ia dhuronin shtetases Erjola.**

Më datë **31.03.2022** lidhet kontratë shitje pasuri e paluajtshme nr. 1778 rep nr. 812 kol datë midis shitës Rovena dhe Gerian Kuka dhe **blerës Erjola Hoxha** me objekt shitjen e ndërtesë + truall nr. pasurie 1/110 vol 12 fq 26 zona kadastrale 1925 me sip 521.13 m2 dhe sip ndërtesë 98 m2 ndodhur në banesën NB Hamallaj për shumën 220.000 Euro.

- Në datën 07.04.2022, shtetasja Erjola Hoxha kalon në llogarinë e Noterës "Ridvana Ruci", me përshkrimin në transaksionin "Kalim Fondi për Blerje Banese sipas Kontratës së Shitjes Nr. 1778 Rep 812 Kol, datë 31/03/2022", në vlerën **130,000 Euro**
- Në datën 07.04.2022 me përshkrimin në transaksionin "Kalim Fondi për Blerje Banese sipas Kontratës së Shitjes Nr. 1778 Rep 812 Kol, datë 31/03/2022", shtetasja Erjola Hoxha ka bërë

derdhje në llogari në vlerën **5,382,450**, lekë të ardhura nga punësimi dhe depozitë kursimi. (UNION BANK). Në datën 07.04.2022, shtetasja Erjola Hoxha kalon në llogarinë Noterës "Ridvana Ruci", me përshkrimin në transaksionin "Tjetërsim pasurie sipas Kontratës së Shitjes Nr. 1778 Rep 812 Kol, datë 31/03/2022, vlerën 5,557,120 lekë, të ardhura nga punësimi dhe depozitë kursimi(BKT).

- më datë 08.04.2022 shumën prej **45 700** euro sipas kontratës 1778/812 datë 31.03.2022.

Në datën 14.04.2022, shtetasi Gerian Kuka në llogarinë nr. 0000555903, në Bankën Credins, ka marrë një depozitim në vlerën 220.000 Euro, nga llogaria e Noterës "Ridvana Ruci", me përshkrimin në transaksionin "Kalim Fondi për Blerje Banese sipas Kontratës së Shitjes Nr. 1778 Rep 812 Kol, datë 31/03/2022".

Siç shihet dhe më lart, veprimet kontraktuale dhe transaksionale bankare duke nisur nga hedhja në llogarinë e Flamur Hoxhës së huasë 20.000 Euro më datë 24.01.2022 dhe deri në blerjen e vilës nga Erjola Hoxha më datë 31.03.2022, janë kryer në një periudhë prej 2 muajsh.

Shtetësja **Ollga Gjokaj**, ka deklaruar se në aksidentin që ka ndodhur në Kumanovë, në korrik të vitit 2017, i ka thënë bashkëshorti i saj Artani që në një makinë udhëtonte Artani bashkëshorti i saj, Leonard Mene që është kunati i Arbenit (burri i motrës së Benit), dhe Mirel Mërtiri. Në lidhje me aksidentin i ka treguar bashkëshorti dhe mesa i ka thënë ai, janë përplasur me një autobus. Bashkëshorti i saj u dëmtua pak dhe nuk pati nevojë për mjekim kurse Arben Ahmetaj dhe Leonard Mene i tha që ishin dëmtuar dhe janë trajtuar me mjekim edhe në Kumanovë edhe në Shqipëri. Nuk di të thotë spitalet apo ambientet mjekësore ku janë mjekuar. Por di të thotë që ka vajtur bashkë me bashkëshortin për vizite tek shtëpia e Albines dhe Arbenit për vizite pas aksidentit. Kur ka ndodhur aksidenti në Kumanovë Ollga ka qene në Tiranë dhe nuk ka shkuar në Kumanovë por nga bashkëshorti i duket se ka degjuar që kanë qene në një udhëtim në Bukuresht.

Kjo shtetase, në deklarin e saj sqaron se bashkëshorti i saj, Artan Gjokaj, për momentin është i papunë. Aktualisht, në momentin e deklarin, ndodhet në Milano për arsye pune, pasi kërkon të hapë një biznes AIR BNB dhe është duke studiuar tregun, nuk ka ndonjë gjë konkrete akoma. Ajo deklaron se kanë në pronësi një shtëpi në Gjirokastër e bërë nga një shtesë në vitin 1996 dhe për arsye mungese dokumentacioni e kanë në proces legalizimi, nuk kanë ende një certifikatë pronësie. Gjithashtu kanë në pronësi edhe një shtëpi në Hamallaj, e blerë prej rreth një viti më datë 17.02.2022. Konkretisht disponon një kontratë shitje pasuri e paluajtshme me nr. 874 rep nr. 353 kol datë 17.02.2022 pasuri të cilën ia kanë blerë shtetasve Teuta dhe Flamur Hoxha. Kurse apartamenti që citoi më lart përballë ILDKPKI-së e kanë marrë me qera mujore, e paguajnë në bankë tek Intesa San Paolo Bank, paguajnë me dy këste në vit dhe nuk është shumë e saktë por mund të verifikohet se qeraja mujore është rreth 200 (dyqind) euro në muaj. Pagesat kryhen nëpërmjet bankës dhe qeradhënës është Xhevit Hoxha.

Ajo dhe bashkëshorti i saj Artan Gjokaj e kanë shtetasin Arben Ahmetaj shok fëmijërie. Ollga ka qenë në shtëpi por di nga bashkëshorti im Artani që ai ka biseduar me Arbenin që gjendet një shtëpi për të shitur dhe nëse kishin dëshirë ta blinin. Ollga ka vajtur e ka parë bashkë me bashkëshortin, kanë vajtur në Hamallaj. Aty janë takuar me një shtetase që quhet Eljona Konomi e cila është gjitone (komshije) edhe sot madje me apartamentin e tyre në Hamallaj, poshtë tyre e ka apartamentin e vet. Ajo kishte çelësin e apartamentit të cilin do e blinin Artani me Ollgën dhe u e ka treguar apartamentin. Ollgës i pëlqeu dhe vendosi ta marrë. Kanë vajtur për ta parë shtëpinë rreth muajit tetor 2021 dhe është finalizuar kontrata e shitblerjes në shkurt 2022. Në lidhje me çmimin e banesës nuk ka biseduar Ollga, beson se këto biseda janë bërë nga bashkëshorti. ... Artani për shkak të pozicionit të punës së vet, që ka pasur si këshilltar i zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj, ... Kur është larguar shtetasi Arben Ahmetaj nga pozicioni si zëvendës kryeministër edhe Artani, bashkëshorti i saj dha dorëheqjen nga pozicioni si këshilltar. Ollgës pasi i pëlqeu shtëpia dhe bisedoi me bashkëshortin

për ta blerë, bisedat në vijim janë finalizuar nga Artani dhe Ollga nuk di të thotë nëse bisedoi prapë me Arbenin apo me pronarët e shtëpisë. Më pas gjatë kohës që Ollga shkoi në shtëpinë në Hamallaj, e cila përdoret si shtëpi pushimi, është njohur me shtetasit Flamur dhe Teuta Hoxha, të cilët i ka gjitonë dhe janë prindërit e Enisit dhe Eljonës, që banojnë poshtë Ollgës dhe Artanit tek shtëpia e pushimit në Hamallaj. Ollga ka qenë disa herë tek shtëpia ku rri Enisi në Hamallaj. Gjithashtu ajo njih edhe Erjola Hoxhën e cila është bashkëjetuesja e Arben Ahmetaj. **E ka njohur ditën që ka vajtur në Hamallaj për të parë shtëpinë**, ku Erjola ka qenë me vajzën e vogël të sajën. Thjesht janë takuar. U vetëprezantua se cila ishte por nuk i ka shoqëruar tek apartamenti. Ollga di që Erjola dhe Eljona janë kunata, pasi Eljona është martuar me vëllain e Erjolës. Në fundjave kur shkojnë në Hamallaj edhe mblidhen dhe rrinë në shtëpitë e njëri tjetrit por përgjithësisht qëndrojnë jashtë në oborr, dhe mblidhen ku zakonisht është Enisi me Eljonën dhe konsumojnë drekën apo diçka të vogël për darkë. E kanë si rutinën e fundjavës. Kur është Arbeni prezent në Lalëz, **Ollga dhe bashkëshorti Artani por edhe Enisi me Eljonën zakonisht shkojnë tek shtëpia e Benit e cila është një vilë më poshtë apartamentit të tyre, është një vilë dhe kalojnë kohën aty së bashku.** Teuta me Flamurin kanë ardhur muajt e verës, di që këta jetojnë në Tiranë, i duket tek rruga Tefta Tashko Koço. Kanë një apartament, afër supermarket Xhangollit, por nuk e mban mend katin pasi Ollga ka shkuar vetëm një herë kur ka qenë i sëmurë Flamuri, i vajti për vizitë. Flamuri me Teutën janë të dy pensionistë, por di që Teuta ka qenë mësuese e cilklit fillor dhe Flamuri ka qenë ish deputet dhe i duket ministër në kohën e Fatos Nanos. Çmimi i blerjes së apartamentit nga ana e Ollgës dhe Artanit është 130 000 euro, Këto para janë dhënë po në datë 17.02.2022 sipas mandatit bashkalidhur kontratës. Ata vendosën të blejnë shtëpinë e pushimit në Hamallaj, për shkak se në Tiranë ende nuk kanë gjetur ndonjë shtëpi që edhe të përmbushë pritshmëritë e tyre por edhe t'u leverdisë çmimi pasi çmimet tashmë janë shumë të larta. Shtëpia në Hamallaj ndodhet në bllokun C. **Shtëpinë në Hamallaj e kanë blerë të mobiluar dhe në çmim ishte përfshirë edhe mobilimi.** Gjithashtu deklaroi se ka komunikime telefonike me shtetasin Eljona Hoxhaj, me shtetasin Arben Ahmetaj e ka të regjistruar në telefon por nuk komunikoi me të dhe zakonisht komunikimet i ka bashkëshorti. Por siç tha janë shokë dhe takimet i kemi të shpeshta, konsumojnë kafe si dhe dreka dhe darka. Gjithashtu edhe me Erjolën, bashkëjetuesen e Arben Ahmetaj ka komunikime normale, jo ditë për ditë por herë pas here komunikojnë.

I pyetur më datë 31.03.2023, shtetasi Artan Gjoka deklaroi se ... **në fund të vitit 2013 fillim 2014 ka qenë në një shoqëri Petrol Alba likuidator.** ... Është angazhuar me parti politike, konkretisht me partinë socialiste, duke pasur si të deleguar politik Arben Ahmetaj. Arben Ahmetaj e ka njohur më parë, që fëmijë pasi janë të dy nga i njëjti qytet, kanë qenë bashkë që në kopësht, janë shokë fëmijërie. I ka kërkuar Arben Ahmetaj-t që të zgjidhej likuidator i shoqërisë Petrol Alba pasi ashtu i kishte kushtet familjare, deshin të vinin në Tiranë. Ne fakt nuk i ka kërkuar Arbenit që të zgjidhej likuidator pasi nuk e dinte që ekzistonte si vend por i ka kërkuar mendim që a ia vlente të vinte në Tiranë. Në vijim është emëruar likuidator i shoqërisë Petrol Alba. Në këtë pozicion ka qëndruar rreth dy vjet e gjysëm dhe më pas shkoi tek Shtypshkronja e letrave me vlerë, si administrator. Shtypshkronja e letrave me vlerë është sha me kapital shtetëror, me ortak Ministrinë e Financave. Në të dy këto pozicione pune ka bërë kërkesë dhe bordet përkatëse e kanë miratuar. Tek shtypshkronja ka qëndruar rreth 2 vjet e gjysëm, është larguar rreth vitit 2018. Rreth vitit 2016 – 2017 ka konkurruar pranë Departamentit të Administratës Publike, për TND, trupe e nivelit të lartë drejtues dhe fitoi në konkurrimin e dyte. **Më pas shkoi në Ministrinë e Financave me pozicionin drejtor i shërbimeve mbështetëse.** Në këtë pozicion ka qëndruar rreth një vit dhe kanë qenë dy ministra: Arben Ahmetaj dhe Anila Denaj. Brenda ministrisë kaloi drejtor i përgjithshëm tek drejtorja e taksës së ndërtesës, Kadastra fiskale. Në këtë pozicion pune ka qëndruar rreth 2 vite. Më pas duke qenë se e mbaroi si ambicie dhe nuk i digjej e drejta e fituar nga TND, ka bërë kërkesë dhe ka vajtuar këshilltar pranë Kabinetit të Arben Ahmetaj në zyrën e Kryeministrit, pasi Arbeni ishte Ministër i Rindërtimit dhe ZV.Kryeministër. Duke qenë se nuk i lejohej të merrej me fushata politike në mënyrë publike për shkak të statusit që kishte marrë nga TND, kërkoi pezullimin nga statusi i TND, me qëllim që të ishte më i angazhuar politikisht. Kujton se gjatë kohës që punonte në Kryeministri, kanë qenë tre këshilltarë

për Arben Ahmetaj, Artani dhe dy gra të cilat quhen Solora Jaupaj dhe një grua tjetër e mrin nuk ia kujton.

Artani deklaroi se ka një shtëpi në Gjirokastër e cila ndodhet në proces legalizimi dhe është si shtesë pallati. ... Gjithashtu ka dhe një shtëpi në Gjirin e Lalzit, e cila ndodhet në Hamallaj, kompleksi Valamar. Kjo shtëpi është një apartament rreth 70 m², të cilën e ka blerë në muajin shkurt 2022, për vlerën 130,000 euro, me burim nga të ardhurat e tij, të biznesit, shitjes së pronës ... dhe kursimet ndër vite të cilat i ka pasur nëpër banka. Ka një tokë që ka qenë ish Hec në një fshat të Gjirokës, rreth 5 000 – 6000 m², në fshatin Kapariel, të cilën e ka blerë në vitet 2019-2020 në shumën rreth 3,4 milion lekë të reja. Këtë pasuri e ka të regjistruar në emrin e tij me burim krijimi nga kursimet ndër vite. Vajza e madhe e cila quhet Anjeza është e moshës 30 vjeçare, punon në Kembrixh kurse vajza tjetër Jana Gjokaj, është duke mbaruar vitin e katërt në Hagë dhe është rreth 22 vjeçe. ...

Artani me Arben Ahmetaj siç thau edhe më sipër ka shumë shoqëri, kemi hyrje – dalje familjare. Bashkëshortja e tij Ollga gjithashtu e ka njohur Arbenin pasi ka qenë në shkollë një vit pas tyre, pasi Artani me Arbenin kanë qenë në një vit shkollor. Artani ka shkuar në shtëpinë e bashkëjetueses së Arbenit, e quajtur Ola, shtëpi e ndodhur në Gjirin e Lalzit, një shtëpi dy katëshe me oborr. Ka shkuar bashkë me Arbenin nga Tirana për të parë vajzën që ka Arbeni me Olën. Vajza e vogël, ka qenë rreth 6 – 7 muajshe. Ka qëndruar për darkë tek kjo shtëpi dhe gjatë darkës është bërë si bisedë ku Ola bisedonte me familjen e saj për të shitur një shtëpi e cila ndodhej po në Gjirin e Lalzit. Të pranishëm në darkë mesa i kujtohet ka qenë vëllai i Olës i quajtur Enis, kunata e Olës e quajtur Eljona. Pas darkës Enisi e shoqëroi Artanin tek një apartament që ndodhej shumë afër shtëpisë që kishte Erjola. ...e shoqëroi për të fjetur tek një apartament që thoshin se ishte shtëpia e prindërve të tyre. Ka fjetur atë natë aty. Të nesërmen në mëngjes, kanë pirë kafe por nuk i kujtohet se kush ka qenë, ... di që ka biseduar me Erjolën dhe me Enisin për këtë shtëpi, pasi shprehu interes për ta blerë. Shtëpia ku ai kaloi natën dhe për të cilën shprehu interes për ta blerë ishte e mobiluar. Erjola me Enisin i thane se do i kthenin përgjigje në një moment të dytë pasi i duket se një i afërm i Olës, i duket xhaxhai i tyre në Amerikë e donte për fëmijën e vet. Ola jeton edhe në Tiranë dhe Artani me bashkëshorten kanë shkuar në shtëpinë e saj për vizitë familjare dhe shtëpia ndodhet tek Nobis, i duket në katin e shtatë ose tetë, nuk është i sigurtë. Nuk i kujtohet se si është kthyer përgjigja por i kanë thënë që shtëpia ishte e disponueshme për t'u blerë dhe Artani bashkë me Ollgën kanë shkuar një ditë në Gjirin e Lalzit, kanë takuar Enisin me Eljonën dhe i duket se Eljona u dha edhe çelësat për të parë Ollga apartamentin. Ollga pasi e pa, e pëlqeu dhe tha ok do ta marrim. Artani bisedat në lidhje me çmimin e apartamentit i ka bërë me Olën dhe kryesisht me Enisin. Çmimi prej 130 000 euro i është dukur normal, pasi edhe mobilimi ishte shumë i mirë. Nga sa konstatoi kur fjeti tek kjo shtëpi, i duket se kishte qenë shumë pak kohë e banuar. Nuk kishte konsum. ...

Në lidhje me udhëtime të përbashkëta me shtetasin Arben Ahmetaj, Artani deklaroi se ka udhëtuar disa herë, me avion dhe me automjet, në drejtim të Greqisë, Italisë dhe në të shumtën e rasteve kanë qenë udhëtime familjare. Ka qenë Enisi vëllai i Olës me ta, motra e Benit, Bruna, pasi njeh Nardin, bashkëshortin e saj, që fëmijë. Me Olën në dijeninë e Artanit, Arbeni ka që rreth kohës së lindjes së fëmijës që bashkëjeton. Kanë qenë gjithashtu në Itali, Greqi, Rumani, Mal të Zi me Arbenin dhe me shokë konkretisht me kunatin e Arbenit, Nardin, gjithashtu edhe me Klodian Mërtirin kanë udhëtuar vetëm në Rumani. Kur kanë udhëtuar familjarisht, përzgjedhjen e ofertave turistike e bënte Ola pasi njihnte shumë mirë italishten dhe anglishten por secili paguante më vete. Kur kanë ikur në Rumani ka qenë Artani, Arbeni, dhe Klodian Mërtiri. Kanë udhëtuar me një makinë Range Rover, i duket se ka qenë makinë me leasing, ngjyrë e errët. Kanë vajtur në Selanik por e humbën avionin për në Rumani dhe kishte avion të nesërmen. Vendosën që të iknin me makinë në drejtim të Bukureshtit. Kanë shkuar të tre dhe kanë qëndruar rreth dy – tre netë, nuk i kujtohet hoteli. Nardi ka ardhur më vete me avion dhe u është bashkuar në Bukuresht. Në kthim ka ndodhur një aksident prandaj Artani e ka shumë të fiksuar. Aksidenti ka ndodhur në Maqedoni kur po ktheheshin, dhe të gjithë u dëmtuan. Artani ishte pak më mirë. Në makinë në kohën e aksidentit ka qenë Klodian Mërtiri, Arben Ahmetaj, Artani dhe Leonard Mene. Në timon ka qenë Klod Mërtiri. Të gjithë kanë marrë ndihmë mjekësore në Maqedoni. Aksidenti ka ndodhur në Kumanovë kurse ndihmën mjekësore

fillestare e morën po aty por për shkak të gjendjes shëndetësore që kishte nevojë për mjekim të mëtejshëm, kanë shkuar të katërt në Shkup. Janë shtruar në spital. Kanë ardhur me ambulancë në Shqipëri, pas rreth dy – tre ditësh. Në Mal të Zi përgjithësisht shkonin në Budva, por nuk i kujtohet se tek kush hotel kanë qenë. Artani në Mal të Zi ka vajtur një ose dy herë me Arbenin, familjarisht. Klodian Mërtirin, e ka njohur rreth vitit 2017, shumë afër para udhëtimit për në Rumani. Mesa i kujtohet Artani ka qenë në një tavolinë me Arben Ahmetaj dhe me persona të tjerë që nuk i kujtohen dhe është afruar Klodian Mërtiri, ka përshëndetur dhe i është prezantuar Artanit meqë Artani nuk e njihte, por Arbeni e njihte. Ka qëndruar shumë pak në këmbë dhe është larguar. Takimet e tjera që mund të kenë ndodhur me Klodian Mërtirin kanë qenë gjithmonë të rastësishme. Artani vetë komunikime telefonike me Klodian Mërtirin, në dijeninë e tij nuk beson se ka pasur rindojherë.

Nga hetimet e kryera deri më tani ekziston dyshimi se apartamenti në emër të shtetases Teuta Hoxha **në fakt, është porositur dhe është blerë nga shtetësja Erjola Hoxha.** Nga dokumentat e vëna në dispozicion nga shtetasi Blerti Kroji, rezulton se pranë zyrës/studios ku ai punon gjendet edhe një projekt teknik për apartamentin e ndodhur në kompleksin Valamar, Interior Design, porositur nga shtetësja Erjola Hoxha, identifikuar dokumentat me H-0764.

Në datë 06.03.2023, shtetasi Blerti Kroji ka deklaruar se **Erjola ka edhe një apartament në Lalëz, por nuk e di se si e ka fituar pronësinë.** Shpjegon se kanë bere edhe per apartamentin e Erjoles ne Lalez nje koncept ide dhe ate e pranoi dhe e pagoi. Erjola i ka kontaktuar per projekt idene si per apartamentin ashtu edhe per vilen ne te njejten kohe, pra porosia i'u është dhënë ne te njejten kohe. ... Apartamenti ne Lalez eshte ne te njejtin kompleks ku eshte edhe vila 22. Shpjegon se apartamenti ishte ne rreshtin e trete te kompleksit ne zonen ku vendoset pjesa veriore. Vila eshte ne rreshtin e pare te kompleksit ne pjesën perëndimore.

Shtetësja **Mira Idrizi** ka deklaruar se: *“...Unë dua të sqaroj se kam qenë në dijeni që po merreshim si zyrë me dy projekte për dy objekte në Valamar, në Lalëz, por nuk po merresha unë. Nga qershori 2019 me këto projekte për një apartament dhe për një vilë në Valamar, Lalëz kam filluar të merrem unë. Kur kam filluar të merrem unë, në apartament kishte mbaruar ndërtimi kurse vila ishte projekt pezull. Unë u mora me apartamentin, kam mobiluar apartamentin. Kam folur me Erjolën dhe ajo më thoshte se çfarë deshte. Kam qenë më duket rreth tre herë tek apartamenti në Lalëz, në Valamar. Me Erjolën jam takuar tek apartamenti dhe një herë në këto takime, mbaj mend që ka pasur me vete një djalë të vogël, rreth katër – pesë vjeç. Komunikimet i kam bërë në telefon ku e kam ruajtur me emrin B Valamar. E kam ruajtur me këtë emër pasi B është Blerti dhe në përgjithësi për çdo kontakt pune që nuk i di emrin por është klient që lidhet me zyrën i vendos gërmën B ose Blerti dhe emri Valamar ku edhe ndodhej objekti. ...”*

Gjithashtu ekziston dyshimi se edhe shitja e pasqyruar në vlerën prej 130 000 euro nga shtetasi Flamur dhe Teuta Hoxha në drejtim të shtetasis Artan Gjoka, nuk është kryer në vlerën e sipërcituar, pra 130 000 euro, pasur parasysh faktin se:

- shtetësja Ina Luca e ka bërë vlerësimin pa përllogaritur mobilimin duke ardhur në kundërshtim me pretendimet e bëra nga shtetasi Gjoka se e kanë blerë bashkë me mobilimin,
- kohën e shkurtër të ndryshimit të vlerës së apartamentit nga data e porositjes nga shtetasi Hoxha deri në datën e vlerësimit,
- marrëdhëniet që ekzistojnë mes shtetases Ina Luca që ka kryer rivlerësimin dhe shtetasi Enis Hoxha,
- fakti që në raportin e rivlerësimit të apartamentit nuk është vendosur as edhe një foto e apartamentit të rivlerësuar,
- marrëdhëniet që ekzistojnë mes shtetasis Artan Gjoka dhe shtetasis Arben Ahmetaj,
- fakti që shtetasi Gjoka jetojnë me qera por ndërkohë zgjedhin të blejnë shtëpi pushimi
- Koha kur eshte shitur apartamenti i nderthurrur me kohen kur eshte blere vila nga Erjola

Në lidhje me dyshimet e ngritura mbi çmimin e përcaktuar në kontratën e datës 17.02.2022, me të cilën rezultoi të jetë shitur apartamenti prej 69.4 m² i ndodhur në Hamallaj nga familjarët Hoxha tek shtetasi Artan Gjoka, janë administruar pranë ASHK disa kontrata të shitje blerjeve të objekteve të tjera në të njëjtin pallat me qëllim evidentimin e trendit të çmimit dhe konstatohet se nuk evidentohen të dhëna shitje me një çmim të përafërt me atë që kanë blerë shtetasit Gjoka.

Për më tepër, referuar çmimit në vitin 2018 që shtetasit Teuta dhe Flamur Hoxha, kanë porositur apartamentin e mësipërm prej 69.4 m², rezultoi se çmimi për m² është rreth 648.41 euro. Kurse referuar çmimit prej 130 000 euro që shtetasi Artan Gjoka pretendohet se ka paguar për apartamentin me sipërfaqe 69.4 m², në vitin 2022 është rreth 1 873 euro për m², **pra rreth 1225 euro për m² më tepër nga ajo që është blerë.**

Përsa më sipër, shitja e apartamentit si më sipër përshkruar, në vlerën prej 130 000 euro dyshohet se është kryer në këtë vlerë, vetëm për të justifikuar çmimin që paguhet në vijim nga ana e shtetases Erjola Hoxha për blerjen e vilës.

VI.III.4) Investime të kryera dhe të padeklaruara:

Në bazë të vendimit nr. 114 akti datë 08.03.2023 Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë ka lejuar ndër të tjera të procedohet me kryerjen e kontrollit të vilës së identifikuar si Vila Saphire, nr. 22 e ndodhur në Hamallaj. Nga ushtrimi i kontrollit të kryer në këtë vilë rezultoi se u gjendën ndër të tjera edhe disa dokumenta si fatura të shoqëruara me dokumenta të emërtuara “Ofertë” të datës 07.06.2021 nga Brunos sh.p.k. ku ofertë marrësi është shënuar “**Gazim Bregu (Beni)**”.

Në datë 06.03.2023, është pyetur në cilësinë e personit që ka dijeni për hetimin, **shtetasja Mira Idrizi**, e punësuar si arkitekte në kompaninë ADXA Architecture, me pronar të vetëm shtetasin Blerti Kroj. Gjatë deklaramit, shpjegon se *angazhimi i saj në këtë vilë ka ndodhur Nga qershori 2019, ku do merrej me këto projekte për një apartament dhe për një vilë në Valamar, Lalëz. Koha kur ka filluar të merret me projektin, kujton se në apartament kishte mbaruar ndërtimi kurse vila ishte projekt pezull. ... Erjolës i ka dërguar me autocad planimetritë pasi ia kërkonte dhe Mira ka menduar se mund të kishte një studio tjetër për designe. Ia ka vonuar ndryshimet e planimetrive dhe biseda e fundit me të është që Erjola i kërkon ndryshimet dhe Mira i ka thënë që ishin në kohë pandemie dhe nuk ka komunikuar më me të. Ka shpjeguar se numrin e saj telefonik e ka të regjistruar me emrin “B Valamar”, pasi nuk e dinte emrin e klientit, shkronja B i referohet Blertit ndërsa Valamar objektit.*

Në lidhje me investimet e kryera në objektin Vila Saphire 22, janë administruar të dhëna që implikojnë shoqritë Brunos dhe Egeu Stone.

Sipas Procesverbalit “*për kryerjen e pjesëshme të të dhënave të aktit të ekspertimit nr. 57, datë 06.04.2023*” të aparatit telefonik Iphone 12 Pro Max, në përdorim të shtetases **Helidona Lleshi**, rezultoi se kjo shtetase ka biseda me interes në lidhje me materialet e porositura për Vilën e shtetases Erjola Hoxha, me vendodhje në kompleksin Valamar, Hamallaj.

- Rezultoi të jenë shkëmbyer mesazhe edhe me numrin 0695725467, ku në kontaktet e saj është regjistruar me emrin “*Financa Egeu Stone Vasilika*” dhe është në përdorim të shtetases Vasilika Caushi, ish-shefe finance te kompania “*Egeu Stone*” Shpk.

Në datë 25.01.2021, ora 09:33 AM, Dona i dërgon Vasilikës një dokument të emërtuar “*Të dhënat bankare BUNES.pdf*” ku paraqiten numrat e llogarive bankare që janë hapur në emër të Brunos Shpk pranë bankave të nivelit të dytë të cilat operojnë në territorin e R.Sh-së.

Në datë datë 16.02.2021, ora 08:32, Dona i ka dërguar Vasilikës një foto e cila pasi hapet paraqet faturën tatimore me nr. Serie 96815404, me Nr. Fature 5404, datë 16.02.2021, lëshuar nga Brunës Shpk me blerës Egeu Stone me Nipt L63916002I. Në faturë përshkruhen dy produkte, **Par- ket 150,55 m2 dhe Nënshtrësë 150 m2**. Vlera totale e faturës është **13,080.32 euro** ose 1,620,651.64 lekë. **Dona i tregon Vasilikës se produktet e përshkruara në faturë po i nis për në Hamallaj . Në datë 05.03.2021**, Vasilika i tregon Donës se fatura tatimore e sipërpërshkruar është paguar, e për këtë gjë i dërgon me foto urdhër xhirimin e Egeu Stone pranë Credins Bank ku përshkrimi i veprimit është **“Likujdim fature Nr. 5404 datë 16.02.2021”**, vlerë **13,000 euro**.

Në datë 22.04.2021, ora 14:27 PM, Adela e pyet Donën se **me çfarë emri e ka lënë kaparin Erjola** për shkak se departamenti i blerjeve nuk e bën porosinë pa kapar, ndërsa Dona i kthen përgjigje duke i dhënë emrin **“Gezim Bregu Mob”**. Në orën 15:25 të kësaj date, Adela i kërkon kodin e klientit për porosinë që po diskutohet, dhe nga ana e Donës i dërgohet një foto e cila në pamje të parë është fotografuar me telefon, ku në të paraqiten të dhënat si: Numri i klientit K1100571, emri i klientit **“Gazim Bregu (Beni)”**, data e veprimit **15.03.2021**, përshkrimi **“Gazim Bregu Kapar Mobilje”**, vlera e transaksionit **“21,000.00 euro”** etj.

Në datë 14.06.2021, ora 08:47, Vasilika e përshendet Donën dhe i kërkon asaj që t’i dërgohet **kartela për të gjitha blerjet pranë Brunës Shpk, për objektin B22 në Valamar, nga muaji shtator 2020 e deri në datë 14.06.2021**. Vasilika kërkon konkretisht blerjet nga **“Egeu+Gezim+Eriola Hoxhaj”**, dhe i kërkon qoftë edhe një kontakt me kë duhet të bisedojë. Në orën 09.17 AM, të datës 14.06.2021, Dona i dërgon Vasilikës numrin e kontaktit të **“Marinela Financa” +355697014853**, dhe e sqaron se kartelën që kërkoi do t’ja dërgojë Marinela.

Shoqëria Egeu Stone sh.p.k. me NIPT L63916002I rezulton se të jetë regjistruar më datë 16.03.2016 me seli në Mëzez, me kapital 100 000 lekë, me objekt nxjerrje, përpunim, tregtimi i gurëve dekorative, materialeve inerte etj, ndërtime civile, industriale, turistike, bujqësore, ujësjellësa, kanalizime etj. Si administrator është shtetasi **Qazim Toska** dhe me ortak të vetëm shtetasin **Gazim Bregu**.

Më datë 21.03.2023 janë kqyrur pranë shoqërisë Brunës sh.p.k. disa dokumenta pagesash, si fatura tatimore, oferta etj që identifikojnë blerësin **Gazim Bregu** por që në **killapa shënohet emri “Beni” ose “BA” që përkojnë pikërisht me emrin e shtetasit Arben Ahmetaj** ose është gjendur i shënuar numri telefonik **069 60 28 411** që i përket shtetasës **Brunilda Ahmetaj (Mene)**, motrës së shtetasit **Arben Ahmetaj**.

- fatura tatimore e shitjes me nr. serie 98699930 datë **07.06.2021**, me blerës **Gazim Bregu** dhe shitës **Brunës sh.p.k.** në vlerën **4 702 euro**, me transportues **Brunës sh.p.k.** me adresë Durrës. Mallrat e blerë janë: Coffe Table, tour console, 3 copë hawai mirror dhe twin lamp. Gjithashtu është gjetur edhe dokumenti faturë tatimore shitje copy 3, nr serial ORD264221 datë 07.06.2021 për blerësin **Gazim Bregu (Beni)** me të njëjtat mallra si ato në faturën tatimore të përshkruar, por me detaje, me vlerë 4 702 euro ose 578 816.20 lekë me shënim: Gersi/do lik më vonë/konf shef Bledi. Pranë shoqërisë Brunës sh.p.k. është sekuestruar një ofertë me ofertues **Brunës sh.p.k.** me ofertë marrës **Gazim Bregu (Beni)** me nr serial ORD264221, nr oferte PST114117 datë 07.06.2021, me sende si pyote coffe table, tour console, haëai mirror glass, tëin lamp në shumë prej 4 702 euro ose 578 816.20 lekë, me nënshkrim tek ofertëmarrësi **Gëzim Bregu**, me shënim: Gersi/Do lik më vonë/konf shef Bledi, me shënim me shkrim dore Valamar: +355 696028411.
- fatura tatimore e shitjes me nr. serie 98699874 datë **07.06.2021**, me blerës **Gëzim Bregu** dhe shitës **Brunës sh.p.k.** në vlerën **147.3 euro**, me transportues **Brunës sh.p.k.** me adresë Durrës. Mallrat e blerë janë: Gota mbajtëse, set gotash, set gotash beverage, set gotash magnifico, set gotash atelier, set gotash Cresendo. Gjithashtu është gjetur edhe dokumenti faturë tatimore

shitje copy 2, nr serial ORD264222 datë 07.06.2021 për blerësin **Gazim Bregu (Beni)** me të njëjtat mallra si ato në faturën tatimore të përshkruar, por me detaje, me vlerë 147.30 euro ose 18132.63 lekë me shënim: Artenisa/do lik më vonë/konf shef Bledi. Pranë shoqërisë Brunesh.p.k. është sekuestruar edhe një ofertë me ofertues Brunesh.p.k. me ofertë marrës **Gazim Bregu (Beni)** me nr serial ORD264222 nr oferte PST114118 datë 07.06.2021 me sende si atelier decanter, set gotash të llojeve të ndryshme me vleftë 147.30 euro ose 18132.53 lekë, me ofertë marrës Gëzim Bregu dhe me shënim Artenisa/do lik më vonë/konf shef Bledi. Ka një shënim me shkrim dore Valamar + 355 69 60 28411.

- Faturë elektronike tatimore datë **12.07.2021** NIVF:d7e24853-015f-4853-99ad-d9ee5e88955c për blerësin Egeu Stone, nga shitësi Brunesh.p.k., ku në faqen e dytë shfaqet **malli parket prov14...Rovere 22.46 m2**, me shumë totale **1 850, 70 euro**, e paguar më datë 22.07.2021, bashkalidhur është faturë tatimore shitje copy 2 nr serial ORD273262 datë 12.07.2021 ku përshkruhet malli me detaje dhe vleftë me tvsh 227 451.03 lekë ose 1 850.70 euro, me shitës Brunesh.p.k., blerës **Gëzim Bregu TR (BA)** (Egeu Stone) me shënim: Dona. Gjithashtu është sekuestruar pranë Brunesh.p.k. edhe ofertë me ofertues Brunesh.p.k. me ofertëmarrës **Gëzim Bregu TR (BA)** (Egeu Stone) me nr serial ORD273262 nr oferte PST117696 datë 12.07.2021, ku për sendet Prov, Rovere, Floor unica, Spazzolato Anticato, Cuoio V.Eff.cera, Noblese 45 gr është dhënë shuma prej 1 850.70 euro me tvsh ose 227 451.52 lekë. Kjo ofertë ka një nënshkrim tek rubrika ofertëmarrësi në emër të Gëzim Bregu dhe një shënim: Dona. Siaps ka të shënuar me shkrim dore numrin e telefonit **069 60 28 411**.

Nga akti i ekspertimit të telefonit të shtetases Helidona Lleshi, konstatohet se rezultojnë komunikime të zhvilluara në rrjetin e komunikimit "Whatsapp" ndërmjet shtetases Helidona Lleshi (Dona Brunesh.p.k.) poseduese e numrit celular 0692065508 dhe kontaktit të regjistruar me emrin "**Ben Ahmetaj**" me numër telefonik **0672060001**. Këto komunikime janë zhvilluar në datën **12.07.2021**. Sipas bisedave, fillimisht kontakti "**Ben Ahmetaj**", në orën 07:09 AM, e përshëndet Donën e më pas e pyetën nëse ka mbërritur parketi që ka porositur. Dona i tregon se kishte mbërritur dhe po e niste për në Lalëz, ku transporti do të zgjaste maksimumi një orë. Kontakti "**Ben Ahmetaj**" e pyet nëse kompania Brunesh.p.k. ka shtrues parketi, ndërsa Dona i tregon se nuk kanë por mund t'i sugjeronte dikë pasi kishte disa numra kontaktesh. "**Ben Ahmetaj**" e falenderon dhe i tregon se do të fliste me Brunën e do ta vinte në dijeni.

Në datë 20.03.2023, është pyetur në cilësinë e personit që ka dijeni për hetimin, shtetasi **Gazim Bregu**. Ai ka shpjeguar se është pronar i vetëm i subjektit tregtar "EGEU Stone sh.p.k" me Nipt: L639160021. Shpjegon se aktiviteti tregtar lidhet me punimet e gurit dhe konstruksionit të objekteve apo veprimtari të tjera në fushën e ndërtimit. Fillimisht ai është pyetur në lidhje me marrëdhënien me shtetasin Arben Ahmetaj, për të cilën është shpjeguar se e njihje atë prej vitit 2022. Njohja me të ka qenë rastësore pasi shoku i tij i cili quhet Enis Hoxha, ka qenë i shtruar në Spitalin Hygeia dhe aty e ka parë dhe shtetasin Arben Ahmetaj. Ka sqaruar se ia kanë prezantuar si burrin e motrës së Enisit, emrin e së cilës nuk e di. Ndërsa për njohjen me shtetasin Enis Hoxha ka sqaruar se e njeh prej 2-3 vitesh dhe takimi ka qenë rastësor në zonën e Dhërmiut në bar kafe "Panorama". Pas njohjes së parë, kanë vijuar të mbajmë shoqëri. Ka sqaruar se i ka thënë Enisit që të fliste me Arbenin që të merrte ndonjë punë, por ai (Enisi) nuk i ka thënë Arbenit. Gjatë deklaratimit të tij, shtetasi Gazim Bregu ka sqaruar fillimisht se nuk ka bërë asnjë punë private për Enis Hoxhën, për motrën e këtij të fundit apo për shtetasin Arben Ahmetaj. Madje ka ngritur pretendime se nuk e di përse në oferta është shënuar emri i tij dhe mendon se ka të bëjë me kërkesën që i ka bërë Enisi për të marrë produkte me ulje si dhe pretendon se nuk ka dijeni për faturat tatimore dhe se nuk i ka porositur mallrat e ndodhura në to dhe nuk ka nënshkruar në këto oferta apo fatura.

- Bisedat e zhvilluara në rrjetin e komunikimit "Whatsapp" ndërmjet shtetases Helidona Lleshi (Dona Brunesh.p.k.) poseduese e numrit celular 0692065508 dhe kontaktit të regjistruar me emrin "**Ledia Ark**

Brunes” me numër telefonik 0696263087, janë zhvilluar nga data 25.01.2019 deri në datën 27.07.2021, sipas të dhënave të ekstraktuara nga akti i ekspertimit të telefonit të shtetasës Helidona Lleshit.

Në datë 09.03.2021, ora 14:17 PM, kontakti “*Ledia Ark Brunes*” i ka dërguar Donës një dokument të emërtuar “*PREVENTIV ERJOLA.pdf*”, Pasi i ka dërguar këtë preventiv, në orën 14:45 PM, Ledia i tregon se kishte komunikuar me Erjolën dhe ajo i kishte kërkuar që në i cili pasi hapet nga ana jonë rezulton të ketë logon e Brunes Shpk, titullin “Preventiv Erjola Hoxha”, imazhe të produkteve të ndryshme si krevat, shandanë, pasqyra, sallon, tavolina, karrike etj, në total 14 artikuj. Në këtë preventiv, për cdo artikull gjendet përshkrimi, sasia, cmimi, dhe shënime si “porosi” ose “gjendje”. Vlera totale në këtë preventiv është 33,674 euro, vlera me ulje 25,256 euro, vlera përfundimtare për tu paguar 25,000 euro. preventiv të shënohet edhe garderoba. Dona i tregon se kishte folur dhe ajo kështu që Erjolës do t’i dërgohet një ofertë tjetër duke i përfshirë edhe garderobën.

Në orën 14:54, Ledia e ka ripunuar preventivin e saj duke shënuar edhe garderobën si produkt të kërkuar nga Erjola, kështu që numri i produkteve të listuara është 15. Vlera totale në preventiv është 46,610 euro, vlera me ulje 34,958 euro. Ledia i tregon Donës se “Bruna” po ndryshon disa elementë të garderoba, kështu që vlera totale/cmimi ka për të ndryshuar sërish. Dona i kërkon Ledias që t’i dërgojë preventivin përfundimtar.

Në datë 10.03.2021, ora 12:20 PM, Ledia i ka dërguar dokumentin e emërtuar “Preventivi përfundimtar.pdf”, i cili pasi hapet nga ana jonë rezulton të ketë logon e Brunes Shpk, titullin “Preventiv Erjola Hoxha”, imazhe të produkteve të ndryshme si krevat 1 copë, shandanë 4 copë, pasqyra, sallon 1 copë, tavolina 1 copë, karrike 8 copë etj, në total 14 artikuj. Në këtë preventiv, për cdo artikull gjendet përshkrimi, sasia, cmimi, dhe shënime si “porosi” ose “gjendje”. Vlera totale në këtë preventiv është 33,674 euro, vlera me ulje 25,256 euro, vlera përfundimtare për tu paguar 25,000 euro.

Në orën 13:44 PM, Dona i kërkon Ledias që të punojë sërish me preventivin për të bërë ndryshimin e vlerës përfundimtare dhe ta vendosë 21,000 euro. Pasi të ketë bërë këtë ndryshim, ajo i kërkon që dokumenti të dërgohet në bisedë.

Në datë 12.03.2021, ora 07:34, Ledia i ka dërguar dokumentin e kërkuar nga Dona, ku produktet dhe sasi të nuk kanë ndryshuar, ndërsa vlera është vendosur 21,000 euro. Në këtë preventiv, ndër të tjera vihet re se krevati ka kushtuar 4,822 euro; salloni ose emërtimi “freemood” ka kushtuar 4,230 euro; karrike 8 copë kanë kushtuar 2,946 euro, një tavolinë ka kushtuar 4,727 euro etj. Vlerat e përshkruara janë me ulje.

Nga këqyrja e aktit të ekspertimit të aparatit telefonik të shtetasës Helidona Lleshi, rezulton se Ledia duke përdorur një numër tjetër telefonik, i cili është 0697070184, ka biseduar me Helidonën në lidhje me Erjola Hoxhën.

Në datë 17.11.2020, ora 08:09 AM, Ledia poseduese e numrit celular “0697070184” i ka dërguar një dokument të emërtuar “Erjola hoxha.pdf”, në të cilën rezulton të jenë të listuara produkte të ndryshme si si krevat, shandanë, pasqyra, sallon, tavolina, karrike etj. Këto produkte paraqiten me foto, përshkrim, sasi, cmim dhe vlera totale. Ajo i shpjegon Donës se në lidhje me dokumentin e mësipërm, nuk ka parashikuar ulje për shkak se Erjola ende nuk ka zgjedhur asgjë. Sipas Ledias, Erjola i kishte thënë disa herë që do të vinte por nuk ka ardhur ende (*nënkupton në ambjentet e Brunes Shpk*).

Në datë 02.03.2021, ora 09:19 AM, Ledia e lajmëron Donën se po shkonte te Erjola Hoxha për matje dhe e pyetën nëse i duhet të maste ndonjë gjë për të.

Në datë 19.04.2023, është pyetur shtetasja **Ledia Kishta**, e cila ka shpjeguar se *ka qenë e punësuar si arkitekte te kompania “Brunes” Shpk, nga muajin gusht të vitit 2016 dhe më pas është larguar me dëshirë në vitin 2021. Ajo ka shpjeguar se shtetasin Arben Ahmetaj e njeh, por jo drejtëpërdrejtë, për*

shkak se ajo nuk e ka takuar. Por shpjegon se njeh Erjolën që prej vitit 2017, dhe aktualisht ajo e di që është bashkëjetuesja e Arbenit. Erjolën e ka njohur si kliente në show room, gjatë kohës që ajo ka bërë shtëpinë e vetë dhe të kunatës, Eljona Hoxha, nusja e vllait e Erjolës. Këto punimet nuk e di se ku i bënin. Unë bëra vetëm përzgjedhjen e mobiljeve. Në këtë kohë kur kam njohur Erjolën, unë punoja në Brunex Lux, përballë Coin, që ishte një filial për të shërbyer klientëve. Pararakisht, ka sqaruar se nga dy kolegët e saj, në vitin 2020 ka marrë vesh që Erjola ishte e dashura e Arben Ahmetaj, dhe punonte në Albtelecom.

Në vijim të deklaratimit të saj, shtetasja Ledia Kishta ka shpjeguar se është angazhuar në vilën që ndodhet në Gjirin e Lalzit, në kompleksin Valamar. Sqaron se në fund të muajit shkurt ose në fillim të muajit Mars 2021, Helidona i ka sjellë si kliente Brunën, e cila është motra e Arben Ahmetaj. Tregon se Brunën nuk e njihnte më përpara por i është prezantuar nga Helidona. Ka shpjeguar se Bruna kishte një vetëbesim të madh se ishte arkitekte kështu që unë duhet ti përshtatesha kërkesave të asaj. Në një takim tjetër që ka patur me Brunën, tregon se ka pirë kafe në Valamar dhe kuptoi që kishte mbaruar fakultetin ekonomik. Helidona i ka thënë që do të ndihmoja Brunën për të bërë arredimin për një vilë në Valamar, për të cilën Ledia tregon se kishte punuar një preventiv për Erjola Hoxhën që në muajin Nëntor të vitit 2020. Ka shkëmbyer numrat me Brunën që të ishte në kontakt me të. Shpjegon se ka filluar punën, pra gjëja e parë që duhet të bënte ishte rievrimi, pra matjet në objekt. Brenda një jave nga takimi i parë me Brunën, tregon se ka shkuar në Valamar, në një vilë dy katëshe, afër bregut të detit. Kjo vilë ishte në punim e sipër, e sistemuar nga jashtë por brenda po bëheshin punimet. Kishte punëtor në objekt të cilët po punonin në brendësi, dhomat në katin e dytë ishin pothuajse të sistemuara, kujton që po përfundonin gipset në katin e sipërm. Ndërsa në katin e parë, po prishnin muret për shkak se dëshironte të bënte një interior tjetër. Ajo ka sqaruar se Bruna nuk i tregoi se e kujt ishte kjo vilë. Më pas, Bruna i ka thënë se për të zgjedhur materialin dhe ngjyrat për mobiljet, Ledia duhet të kontaktonte me Erjolën. Shpjegon se këto biseda me Brunën janë bërë në Mars të vitit 2021, dhe më pas nuk e mban mend nëse i ka shkruar ajo apo i ka shkruar Erjola, por kanë lidhur kontakt sërish me njëra-tjetrën, pra me Erjolën, ku kanë diskutuar për pjesën e arredimit, e më konkretisht për garderobën, krevatin matrimonial, divanë, kolltuqe etj. Ledia shpjegon se ajo nuk e pyeste dot Erjolën për Vilën, por e kishte kuptuar për shkak të punimeve që po bënte se kjo vilë ishte e saj. Gjatë kohës që ka komunikuar me të, Erjola ishte shtatëzënë dhe nuk mund të vinte më në dyqanin e Brunex shpk. Shpjegon se se gjatë kësaj periudhe, e më konkretisht në Mars 2021, Bruna zgjidhte materialin, ndërsa ajo (Ledia) ia dërgonte Erjolës me mesazh. Duke qenë se Erjola zgjidhte produktin, Ledia shpjegon se ka përgatitur preventivat, sepse i punonte me listë cmimesh, pra duke zgjedhur produktet që dëshironte, ajo krijonte preventivin, por nuk mund të bënte ulje. Ka sqaruar se Preventivat ia dërgonte Erjolës dhe Donës, kësaj së fundit për shkak se përcaktonte uljen që do të merrte klienti dhe për shkak se ajo duhet të dinte se çfarë blinte klienti. Në 15 Mars të vitit 2021, ajo është larguar nga puna dhe nuk e ka ndjekur më këtë projekt. Ka sqaruar se nuk e di se kush i bënte pagesat në lidhje me preventivin që kishte përgatitur, pasi ishte një sektor që nuk ndiqej nga ana e saj.

Nga hetimi në vijim, rezulton se pranë shoqërisë Egeu Stone sh.p.k. janë administruar/sekuestruar dokumenta origjinalë, të cilët tregojnë punimet e kryera në vilën në Hamallaj, Valamar. Sipas procesverbalit “për ekzekutimin e vendimit të sekuestrimit të dokumentave”, datë 20.04.2023, në ambjentet e shoqërisë “Egeu Stone” Shpk, janë administruar dokumente që tregojnë kryerjen e pagesave për Vilën në Hamallaj. Në tërësinë e këtyre dokumentave janë gjendur të njëjtat të dhëna si ato të ëprshkruara më sipër, ku rezultojnë se dokumentat identifikojnë që punimet janë kryer për shtetasin Beni, BA, Bruna, Erjola Hoxha apo Valamar shoqëruar me nr teleofnik të shtetasës Bruna Ahmeti (Mene) 0696028411.

Konkretisht janë sekuestruar: Qese plastike e tejdukshme për mbajtjen e dokumentave, me shirit ngjyrë blu, ku gjendet një letër e stambuar me shënimin me shkrim dore “Hamallaj, Brunex Shpk, Fatura, 2021”, brenda së cilës ndodhen:

- Ofertë me ngjyrë të verdhë, me Nr. Serie ORD259569, me Nr. Oferte PST112223, datë **22.05.2021**, lëshuar nga Brunes Shpk për ofertë marrësin "**Gezim Bregu TR (BA) (Egeu Stone)**", me vlerë 342,920.54 lekë. Kjo ofertë ka shënimet me shkrim dore si: "*Tvsh me firmë, 0696028411, Bruna*" etj. Në rubrikën ofertë marrësi është shkruar emri Qazim Tosku dhe nënshkrimi). Në të përshkruhen mallra si Ddense Dck broën MT, Adesiflex i bardhë, bojak ultrafuga. Në rubrikën Ofertuesi është bërë shënimi "Pa likujduar";
- Ofertë me ngjyrë të verdhë, me Nr. Serie ORD259912, me Nr. Oferte PST112394, datë **24.05.2021**, lëshuar nga Brunes Shpk për ofertë marrësin "**Gazim Bregu (Beni)**", me vlerë 373,731.60 lekë. Kjo ofertë ka shënimet me shkrim dore si: "*Valamar, 0696028411*". Në rubrikën ofertë marrësi është shkruar emri Qazim Tosku dhe nënshkrimi. Konstatohen produkte si llampa, coffe tabl, CC light bookcase etj. Në rubrikën Ofertuesi është bërë shënimi "Pa likujduar".
- Ofertë me ngjyrë të verdhë, me Nr. Serie ORD263196, me Nr. Oferte PST113723, datë **03.06.2021**, lëshuar nga Brunes Shpk për ofertë marrësin "**Gazim Bregu (Beni)**", me vlerë 907,739.40 lekë. Kjo ofertë ka shënimet me shkrim dore si: "*Valamar, 0696028411, AB085AP*". Në rubrikën ofertë marrësi është një nënshkrim, dhe sipër një shënim: Gersi. Në rubrikën "Ofertuesi" është bërë shënimi pa, likujduar. Mallrat që përshkruhen në të janë freemood Front element etj.
- Ofertë me ngjyrë të verdhë, me Nr. Serie ORD263235, me Nr. Oferte PST113740, datë **03.06.2021**, lëshuar nga Brunes Shpk për ofertë marrësin "**Gazim Bregu (Beni)**", me vlerë 831,938.70 lekë. Kjo ofertë ka shënimet me shkrim dore si: "*AB085AP*". Në rubrikën ofertë marrësi është shkruar emri **Erjola Hoxha** dhe nënshkrimi;
- Ofertë me ngjyrë të verdhë, me Nr. Serie ORD263550, me Nr. Oferte PST113860, datë **04.06.2021**, lëshuar nga Brunes Shpk për ofertë marrësin "**Gazim Bregu (Beni)**", me vlerë 59,602.56 lekë. Kjo ofertë ka shënimet me shkrim dore si: "*Brunes shpk, Fatura 2021*". Në rubrikën ofertë marrësi është shkruar një emër që ka inicial B. dhe nënshkrimi;
- Ofertë me ngjyrë të verdhë, me Nr. Serie ORD265079, me Nr. Oferte PST114446, datë **10.06.2021**, lëshuar nga Brunes Shpk për ofertë marrësin "**Gezim Bregu TR (BA) (Egeu Stone)**", me vlerë 3.116.67 euro. Kjo ofertë ka shënimet me shkrim dore si: "*Tvsh me firmë, Hamallaj, 0693443119, Erjola Hoxha*" etj.;
- Ofertë me ngjyrë të verdhë, me Nr. Serie ORD267282, me Nr. Oferte PST115298, datë **17.06.2021**, lëshuar nga Brunes Shpk për ofertë marrësin "**Gazim Bregu (Beni)**", me vlerë 137,491.20 lekë. Kjo ofertë ka shënimet me shkrim dore si: "*Tvsh me firmë, Egeu Stone tvsh e rregullt, Gjiri i Lalzit, 0672017879*". Në rubrikën ofertë marrësi është shkruar emri Qazim Tosku dhe nënshkrimi;
- Ofertë me ngjyrë si rozë, me Nr. Serie ORD267638, me Nr. Oferte PST115465, datë **18.06.2021**, lëshuar nga Brunes Shpk për ofertë marrësin "**Gezim Bregu TR (BA) (Egeu Stone)**", me vlerë 22,865.92 lekë. Kjo ofertë ka shënimet me shkrim dore si: "*Tvsh me firmë, Vila Hamallaj*";
- Kopje Ofertë me Nr. Serie ORD271745, me Nr. Oferte PST117097, datë **06.07.2021**, lëshuar nga Brunes Shpk për ofertë marrësin "**Gezim Bregu TR (BA) (Egeu Stone)**", me vlerë **450,727.54** lekë. Kjo ofertë ka shënimet me shkrim dore si: "*Tvsh me firmë, Pandi Mara*".
- Faturë e fiskalizuar me shitës Brunes Shpk me Nipt K37125203H, me blerës Egeu Stone Shpk me Nipt L639160021, me Nr. Fature 41/2021, datë **06.07.2021**, me përshkrimin në faturë "*Pllakë 60*60*", sasia 604.80 m2, me vlerë totale **3,748.80 euro**. Në faqen e parë gjendet shënimi me shkrim dore "*Pandi Mara, furnizim i marrë*";
- Ofertë me ngjyrë të verdhë, me Nr. Serie ORD273035, me Nr. Oferte PST117609, datë **10.07.2021**, lëshuar nga Brunes Shpk për ofertë marrësin "**Gezim Bregu TR (BA) (Egeu Stone)**", me vlerë 448,866.96 lekë. Kjo ofertë ka shënimet me shkrim dore si: "*Tvsh me firmë, Pandi Mara*".
- Ofertë me ngjyrë të verdhë, me Nr. Serie ORD2743..., me Nr. Oferte PST118132, datë **15.07.2021**, lëshuar nga Brunes Shpk për ofertë marrësin "**Gezim Bregu TR (BA) (Egeu Stone)**", me vlerë 967,837.50 lekë. Kjo ofertë ka shënimet me shkrim dore si: "*Tvsh me firmë, AA072UM, Kavajë, Nesër në mëngjes*" etj. Në rubrikën ofertë marrësi është shkruar emri Pandi Mara dhe nënshkrimi;

- Kopje Ofertë me Nr. Serie ORD274179, me Nr. Oferte PST118066, datë **15.07.2021**, lëshuar nga Brunos Shpk për ofertë marrësin "**Gezim Bregu TR (BA) (Egeu Stone)**", me vlerë 573,135.69 lekë. Kjo ofertë ka shënimet me shkrim dore si: "*Pandi Mara dhe nënshkrimi*".
- Ofertë me ngjyrë të verdhë, me Nr. Serie ORD275450, me Nr. Oferte PST118562, datë **21.07.2021**, lëshuar nga Brunos Shpk për ofertë marrësin "**Gezim Bregu TR (BA) (Egeu Stone)**", me vlerë 29,496 lekë. Në rubrikën ofertë marrësi është shkruar emri Pandi Mara dhe nënshkrimi;
- Ofertë me ngjyrë të verdhë, me Nr. Serie ORD275326, me Nr. Oferte që nuk dallohet qartë, datë **21.07.2021**, lëshuar nga Brunos Shpk për ofertë marrësin "**Gezim Bregu TR (BA) (Egeu Stone)**", me vlerë 286,701.66 lekë. Kjo ofertë ka shënimet me shkrim dore si: "*Tvsh me firmë*". Në rubrikën ofertë marrësi është shkruar emri Pandi Mara dhe nënshkrimi;
- Ofertë me ngjyrë të verdhë, me Nr. Serie ORD277798, me Nr. Oferte PST119572, datë **30.07.2021**, lëshuar nga Brunos Shpk për ofertë marrësin "**Gezim Bregu TR (BA) (Egeu Stone)**", me vlerë 442,860.00 lekë. Kjo ofertë ka shënimet me shkrim dore si: "*Tvsh me firmë*". Në rubrikën ofertë marrësi është shkruar emri Endrit Fifo dhe nënshkrimi;
- Ofertë me ngjyrë të verdhë, me Nr. Serie ORD278570 me Nr. Oferte PST119875, datë **02.08.2021**, lëshuar nga Brunos Shpk për ofertë marrësin "**Gezim Bregu TR (BA) (Egeu Stone)**", me vlerë 3,691.50 euro. Kjo ofertë ka shënimet me shkrim dore si: "*Tvsh me firmë, Artani, Kamz*" etj. Në rubrikën ofertë marrësi është shkruar emri Vangjel dhe nënshkrimi;
- Ofertë me ngjyrë të verdhë, me Nr. Serie ORD279002 me Nr. Oferte PST120046, datë **04.08.2021**, lëshuar nga Brunos Shpk për ofertë marrësin "**Gezim Bregu TR (BA) (Egeu Stone)**", me vlerë 427,799.40 lekë. Kjo ofertë ka shënimet me shkrim dore si: "*Tvsh me firmë, Artani*" etj. Në rubrikën ofertë marrësi nuk ka emër të shënuar;

Gjithashtu është sekuestruar edhe në një qese plastike e tejdukshme për mbajtjen e dokumentave, me shirit ngjyrë të bardhë, ku gjendet një letër e stambuar me shënimin me shkrim dore "*Xhamat Hamallaj - Nobis*", brenda së cilës ndodhen:

- Projekt – Pergola me tirante Valamar, Dimensionet – 400x310cm, cmimi total **4,200 euro**. Shënimi me shkrim dore "*Hamallaj, paguar 06.06.2022*", fletë 1 (një).
- Mandat pagese, paguar nga Xhimi për gaz+benzinë, datë **09.01.2021**, me përshkrim "*Tre ditë në Hamallaj*", vlerë 2,500 lekë;
- Mandat pagese, paguar nga Sijeldi, datë **09.01.2021**, me përshkrim "*naftë Hamallaj*", vlerë 2,000 lekë;
- Faturë jo e fiskalizuar për objektin "*Vila Hamallaj*", lëshuar nga Ledjon Tarellari PF, me emër tregtar "*Ledan Alumin*", me Nipt "*M01321506A*", datë **04.02.2021**, vlerë 1,768 euro. Specifika "*Mur xhami 12 mm me bayen e madhe dhe nje port per hyrje dalje me mentesha xhamore dhe me korimano te plot*". Në kete faturë është shënimi me shkrim dore te rubrika "ing" Endrit Fifo. Gjithashtu gjendet e kapur një Sticky Paper me ngjyrë portokalli me shënimin "*Paguar 100000 leke...*".
- Mandat pagese, paguar nga Xhimi, datë **08.02.21**, me përshkrim "*Kabëll - Hamallaj*", vlerë 3,340 lekë,
- Mandat pagese, paguar nga Endriti, datë **09.02.21**, me përshkrim "*Materiale Hamallaj*", vlerë 12,625 lekë;
- Mandat pagese, paguar nga Endriti, datë **09.02.21**, me përshkrim "*mermer Hamallaj*", vlerë 10,800 lekë;
- Mandat pagese, paguar nga Marjo, datë **11.02.21**, me përshkrim "*22 thasë stuko Hamallaj*", vlerë 17,600 lekë;
- Mandat pagese, paguar nga Marjo, datë **11.02.21**, me përshkrim "*Për Zijain Dhërmi + Hamallaj*", vlerë 1,000 euro;
- Mandat pagese, paguar nga Marjo, datë **11.02.21**, me përshkrim "*Për Armandin Vetratat Hamallaj*", vlerë 2,000 euro;

- Mandat pagese, paguar nga Marjo, datë **12.02.21**, me përshkrim “*Për Zijain materiale Hamallaj*”, vlerë 1,000 euro;
- Preventiv për objektin: “*Hyrje private*”, lëshuar nga Ledjon Tarellari PF, me emër tregtar “*Ledan Alumin*”, me Nipt “*M01321506A*”, datë **21.02.2022**, vlerë 6,980.3 euro. Shënimi me shkrim dore “*pagese me banke*”;
- Mandat pagese, paguar nga Endriti, datë **22.02.21**, me përshkrim “*Rërë+cimento Hamallaj*”, vlerë 60,300 lekë;
- Mandat pagese, paguar nga Endriti, datë **24.02.21**, me përshkrim “*Rërë+cimento Hamallaj*”, vlerë 9,400 lekë;
- Mandat pagese Nr. 82, paguar nga **Endrit Fifo**, datë **26.02.2021**, me përshkrim “*Pag Sit. Nr. 4 Vila Hamallaj*”, vlerë 2,310,100 lekë;
- Mandat pagese, paguar nga Gezimi, datë **01.03.2021**, me përshkrim “*Endriti materjale në Hamallaj*”, vlerë 50,000 lekë;
- Mandat pagese, paguar nga Gazimi, datë **01.03.2021**, me përshkrim “*Endriti qera në Hamallaj*”, vlerë 500 euro;
- Mandat pagese, paguar nga Gazimi, datë **01.03.2021**, me përshkrim “*Endriti për Kapllanin Hamall*”, vlerë 500,000 lekë;
- Mandat pagese, paguar nga Gazimi, datë **01.03.2021**, me përshkrim “*Endriti parapagim për rrethimin*”, vlerë 200,000 lekë;
- Mandat pagese, paguar nga Gazimi, datë **01.03.2021**, me përshkrim “*Për Marjon Gipsi*”, vlerë 30,000 lekë;
- Mandat pagese, paguar nga Marjo, datë **01.03.21**, me përshkrim “*Marigleni për gipset Hamallaj likujduar*”, vlerë 27,500 lekë;
- Mandat pagese, paguar nga Gazimi, datë **05.03.2021**, me përshkrim “*Për Brunës*”, vlerë 13,000 euro dhe 200,000 lekë;
- Mandat pagese, paguar nga Gezimi, datë **05.03.2021**, me përshkrim “*Endritin për Hamallaj*”, vlerë 300 euro;
- Mandat pagese, paguar nga Gëzimi-Marjos, datë **05.03.2021**, me përshkrim “*Armand Karabushi - Vetratat Hamallaj*”, vlerë 1,500 euro;
- Mandat pagese, paguar nga Marjo, datë **11.03.2021**, me përshkrim “*Pedanën Hamallaj Arnit Mene*”, vlerë 5,000 euro;
- Mandat pagese, paguar nga Gëzimi-Marjos, datë **26.03.2021**, me përshkrim “*Për tendën paradhënie Hamallaj*”, vlerë 2,500 euro;
- Fletë Dalje, datë **26.03.2021**, adresa ku shkon malli “*Xhimi Hamallaj*”, me përshkrim “*Blerë tulla etj*”, vlerë 13,100 lekë;
- Fletë Dalje, datë **26.03.2021**, adresa ku shkon malli “*Marjo*”, me përshkrim “*Paguar paradhënie për tendën Hamallaj*”, vlerë 2,200 euro;
- Mandat pagese, paguar nga Xhimi, datë **26.03.2021**, me përshkrim “*Hapja e vrimës së oxhakut në Hamallaj pa faturë*”, vlerë 9,000 lekë;
- Fletë Dalje, datë **27.03.2021**, adresa ku shkon malli “*Xhimi Hamallaj*”, me përshkrim “*Blerë kuti etj*”, vlerë 920 lekë;
- Fletë Dalje Nr. 1, datë **29.03.2021**, adresa ku shkon malli “*Hamallaj Kapllani*”, subjekti lëshues “*Priska Krujë*” nënshkruar nga Osman Priska, me përshkrim “*Gur...*”, vlerë 450,000 lekë;
- Fletë Dalje, datë **27.03.2021**, adresa ku shkon malli “*Xhimi Hamallaj*”, me përshkrim “*Blerë kuti etj*”, vlerë 920 lekë;
- Fletë Dalje Nr. 1, datë **29.03.2021**, adresa ku shkon malli “*Hamallaj Kapllani*”, subjekti lëshues “*Priska Krujë*” nënshkruar nga Osman Priska, me përshkrim “*Gur...*”, vlerë 450,000 lekë;
- Fletë Dalje Nr. 2, datë **13.04.2021**, adresa ku shkon malli “*Hamallaj Kapllani*”, subjekti lëshues “*Priska Krujë*” nënshkruar nga Shkëlzen Guni, me përshkrim “*Gur...*”, vlerë 210,000 lekë;

- Fletë Dalje Nr. 3, datë **14.04.2021**, adresa ku shkon malli “*Hamallaj Kapllani*”, subjekti lëshues “Priska Krujë” nënshkruar nga Shkëlzen Guni, me përshkrim “*Gur...*”, vlerë 450,000 lekë;
- Mandat pagese, paguar nga Endriti, datë **14.04.2021**, me përshkrim “*Bojë Hamallaj*”, vlerë 2,450 lekë;
- Mandat pagese, paguar nga Xhimi, datë **14.04.2021**, me përshkrim “*Bojra+Shkumë Hamcallaj*”, vlerë 6,450 lekë;
- Mandat pagese, paguar nga Marjo, datë **03.05.2021**, me përshkrim “*Bojë Hamallaj*”, vlerë 5,000 lekë;
- Mandat pagese, paguar nga Marjo, datë **25.05.2021**, me përshkrim “*Materiale hidrualike Hamallaj*”, vlerë 760 lekë;
- Mandat pagese, paguar nga Marjo, datë **29.05.2021**, me përshkrim “*Likujdim për... (Hamallaj)*”, vlerë 299,000 lekë;
- Fletë dalje ngjyrë e verdhë e datës **03.06.2021**, më përshkrim malli “*Tel Bel*”, sasia $20 \times 420 = 8400$ lekë, më shkrim në të majtë me stilolaps ngjyrë blu “*Xhimi Hamallaj*”.
- Fletë dalje ngjyrë e verdhë e datës **03.06.2021**, më përshkrim malli “*Tub*”, sasia $(30 \times 15 = 450 \text{ lekë} + 100 = 550 \text{ lekë total})$, më shkrim pjesën e poshtme në të majtë të fletës me stilolaps ngjyrë blu “*Xhimi Hamallaj*”.
- Fletë dalje ngjyrë e verdhë e datës **03.06.2021**, më përshkrim malli “*silikon*”, sasia $(3 \times 200 = 600 \text{ lekë} + 500 = 11\ 000 \text{ lekë total})$, më shkrim pjesën e poshtme në të majtë të fletës me stilolaps ngjyrë blu “*Xhimi Hamallaj*”.
- Fletë dalje ngjyrë e verdhë e datës **04.06.2021**, më përshkrim malli “*kabëll... etj.*”, me vlerë 13200 lekë total, më shkrim pjesën e poshtme në të majtë të fletës me stilolaps ngjyrë blu “*Xhimi Hamallaj*”, dhe mandate i pagësës..
- Mandat pagese i datës **11.06.2021**, me mbishkrimin “*Ege stone, Inxh Elvi Kola(dhënë Mario)*”, në vlerën 4000 lekë, pagat e punëtorëve (pagesë naftë muaji Maj-Hamallaj).
- Mandat pagese, paguar nga Ajlina, datë **14.06.2021**, me përshkrim “*Shpenzime të ndryshme dhënë Endritit Kamëz-Hamallaj*”, vlerë 26,800 lekë;
- Mandat pagese, paguar nga Xhimi, datë **19.06.2021**, me përshkrim “*LED për Hamallaj*”, vlerë 3,500 lekë fletë 1 (një);
- Mandat pagese, paguar nga Endriti, datë **19.06.2021**, me përshkrim “*Pagesë mermeri Hamallaj*”, vlerë 27,000 lekë fletë 1 (një);
- Mandat pagese me Nr serial 000535, ku janë paguar 3,252 euro, nga llogaritari “*Endrit Fifo*” me shënimin “*400,000 lek për mbetjen e detyrimit në Valamar. Mbetjet sot 6,248 euro*”, datë **24.06.2021**;
- Mandat pagese, paguar nga Ajlina, datë **30.06.2021**, me përshkrim “*Pagesë për kangjellat- Hamallaj- Endriti*”, vlerë 150,000 lekë;
- Faturë jo e fiskalizuar “*Fatur*”, lëshuar nga Ledjon Tarellari PF, me emër tregtar “*Ledan Alumin*”, me Nipt “*M01321506A*”, datë **15.03.2022**, vlerë 3,973 euro. Shënimi me shkrim dore “ $3793 \times 122.3 = 485900$; paguar 300000 - 15.03.2022; paguar 17.03.2022 – 186000”.
- Faturë jo e fiskalizuar, lëshuar nga Ledjon Tarellari PF, me emër tregtar “*Ledan Alumin*”, me Nipt “*M01321506A*”, datë **19.03.2022**, vlerë 333 euro.
- Faturë jo e fiskalizuar “*Fatur Egeu Stone Sh.p.k*”, lëshuar nga Ledjon Tarellari PF, me emër tregtar “*Ledan Alumin*”, me Nipt “*M01321506A*”, datë **21.03.2022**, vlerë 982.8 euro. Shënimi me shkrim dore “ $333 \times 122.3 + 983 \times 122.3 = 160900$; 22.03.2022 paguar Endriti 150000. Paguar 10600 dt 28/03/2022”.
- Offer lëshuar nga Ledjon Tarellari PF, me emër tregtar “*Ledan Alumin*”, me Nipt “*M01321506A*”, datë **25.03.2022**, vlerë 190 euro. Shënimi me shkrim dore “23000 paguar nga Endriti 28/03/2022”.
- Offer lëshuar nga Ledjon Tarellari PF, me emër tregtar “*Ledan Alumin*”, me Nipt “*M01321506A*”, datë **30.03.2022**, vlerë 292 euro. Shënimi me shkrim dore “*35600 paguar nga Endriti 30/03/2022*”.

- Faturë jo e fiskalizuar, lëshuar nga Ledjon Tarellari PF, me emër tregtar “*Ledan Alumini*”, me Nipt “M01321506A”, datë **11.04.2022**, vlerë 1,454.30 euro. Shënimi me shkrim dore “*Tek Nobis, paguar 12.04.2022*”.
- Faturë jo e fiskalizuar, lëshuar nga Ledjon Tarellari PF, me emër tregtar “*Ledan Alumini*”, me Nipt “M01321506A”, datë **05.06.2022**. Në përshkrim fature cilësohet “*Çmontim dhe rivendosje mur xhami me derë*”, vlera 234 euro. Shënimi me shkrim dore “*Hamallaj, paguar Endriti 06.06.2022*”.

Në datë 19.04.2023, është pyetur në cilësinë e personit që ka dijeni për hetimin shtetësja **Vasilika Caushi**, e cila ka deklaruar se aktualisht është e punësuar si ekonomiste në subjektin tregtar “*Miguel Group*” Shpk “M22316020G”, me ortakë të shoqërisë me nga 50% të kuotave janë **Loreno Fejzolli dhe Enkeliada Bregu**. Enkeliada është e martuar me **Gazim Bregu**. Ka shpjeguar se prej gjashtë vitesh ka në përdorim numrin telefonik 0695725467, të cilin nuk e di nëse e ka të regjistruar në emrin e saj.

Ka shpjeguar se e njeh shtetasin **Gazim Bregu**, pasi ajo ka qenë e punësuar në firmën e tij “*Egeu Stone*” Shpk, nga muaji Prill 2019 deri në muajin Dhjetor 2022. ... në ...pozicionin e ekonomistes së firmës.

Nisur nga pozicioni i saj si ekonomiste firme, është pyetur nëse janë kryer punime në Vilën me Nr. B22 në Valamar, për të cilën ka shpjeguar se në dijeninë e saj janë kryer punime të cilat kanë nisur në vitin 2020, datën fikse nuk e mban mend por muaji mesa kujton ka qenë shtator. Nuk e mban mend se kur kanë përfunduar punimet. Furnizimet me lëndën e parë për kryejën e punimeve i kanë bërë te **Brunes Shpk** dhe te disa firma ku merrnim materiale ndërtimi, si për shembull **Dekoll**, etj. Ka shpjeguar se janë furnizuar me kollë, bojak, pllaka, pishinën nuk e mban mend se kush e ka bërë, pra kryesisht materiale ndërtimi. Pagesat bëheshin nga ajo vetë, me urdhër transfertë në bankë, te furnitori, pas konfirmimit nga administratori i cili në atë kohë ka qenë **Gazim Bregu**. Gjithashtu, sqaron se pagesat bëheshin sepse ia kërkonte Administratori **Gazim Bregu**. Punimet në këtë vilë janë bërë me punëtorët e **Egeu Stone Shpk**, ndërsa të gjitha punimet ndiqeshin nga administratorit **Gazim Bregu**.

Ka shpjeguar se këto punime në Vilën B.22 në Valamar, bëheshin për **Erjola Hoxhën**, që në atë kohë ajo nuk e dinte se kush ishte, por tani e di që është bashkëshortja e **Arben Ahmetaj**.

Në vijim, në lidhje me faturimin për mallrat që bliheshin në emër të **Egeu Stone Shpk**, **Vasilika** ka shpjeguar se ajo e ka vënë në dijeni **Gazimin** se këto veprime që po bënte në lidhje me faturat që po bliheshin për Vilën e **Erjola Hoxhës**, ishin fiktive. Nga ana e **Gazimit** i është thënë që ai vendos dhe ai e di se çfarë blen.

Në lidhje me faturat dhe punimet e kryera në këtë vilë, në sistemin kontabël të shoqërisë **Egeu Stone**, nuk janë regjistruar të gjitha punimet për shkak se ka shumë punime apo blerje të cilat janë bërë me para në dorë. Po kështu, shtetasja **Vasilika Caushi** ka shpjeguar se nuk ka regjistruar apo marrë arkëtime nga shtetasja **Erjola Hoxha**.

Në vijim, ajo është pyetur në lidhje me disa fatura tatimore origjinale të lëshuara nga **Brunes Shpk** me blerës **Egeu Stone Shpk**, të cilat nuk ndodheshin në zyrat e shoqërisë, (por që janë gjetur gjatë kontrollit të banesës së shtetasës **Erjola Hoxha**). Në lidhje me këtë gjë, ka shpjeguar se ajo nuk e di se ku ndodhen këto fatura, por gjithmonë fatura origjinale shkonte në objektin që po kryheshin punimet dhe më vonë punonjësit e sillnin në zyrë. Faturat që kanë sjellë i ka gjendje, ato që mungonin, pra origjinalet, i ka fotokopje pasi kam rakorduar me furnitorin.

Shtetasja **Vasilika Caushi** është njohur dhe pyetur për komunikimet që ka patur me shtesën **Helidona Lleshi**, ku në datë **14.06.2021**, i ka kërkuar kartelën e blerjeve për objektin B22, Valamar, për periudhën Shtator 2020 deri në 14.06.2021. Në lidhje me këto komunikime ka sqaruar se faturat që i vinin në zyrë, ishin me emrat e **Egeu Stone**, **Gëzim** dhe **Erjola Hoxha**. Kishte nevojë të bënte rakordimin për shkak se do të bënte likuidimin e faturës. **Helidona** i ka treguar se do të lidhej me **Marinelën**, të cilën e njoh pasi ka patur kontakte me e-mail, dhe shpjegon se me siguri ia ka dërguar kartelën që i kam kërkuar. Pasi ka rakorduar me faturat, ka bërë likuidimin duke vënë në dijeni **Gazim Bregun**.

Shpjegon se shoqëria Egeu Stone Shpk ka patur auditues të jashtëm, personi quhej Vasil Xeka Person Fizik, i cili ka qenë nga viti 2019 deri në vitin 2021. Më pas, në vitin 2022, është lidhur kontratë marrëveshje me shtetasen Eljona Hoxha (e cila është kunata e shtetases Erjola Hoxha), e cila është eksperte kontabël dhe bën auditimin e shoqërisë Egeu Stone Shpk.

*Në datë 19.04.2023, është pyetur në cilësinë e personit që ka dijeni për hetimin shtetasi **Qazim Tosku**, me profesion inxhinier elektrik, aktualisht administrator i shoqërisë Egeu Stone Shpk. Ka shpjeguar se filluar punë në këtë kompani në muajin shtator të muajit 2020, ku punonte si inxhinier elektrik.*

*Ai është pyetur nëse janë kryer punime elektrike, nëpërmjet kompanisë “Egeu Stone Shpk” në zonën e Valamarit, Hamallaj, për të cilën ka shpjeguar se ai dhe punonjës të tjerë kanë qenë të angazhuar rikonstruksion të një objekti në Hamallaj, në Valamar, me numër B22. Për herë të parë në këtë objekt ai ka shkuar mesa kujton në Tetor osë Nëntor të vitit 2020. Kur ka qenë për herë të parë, **objekti ishte dy kate, nuk ishte i banueshëm dhe kompani Egeu po bënte konstruksionin.** Ka shpjeguar se ai ishte elektrikist dhe kishte për detyrë të shtrinte telat elektrikë, vendosjen e prizave, celësave. Në kohën kur ai ka qenë, Qazimi shpjegon se muret ishin të suvatuara dhe punëtorët e tjerë që ishin në objekt po merreshin me prishjen e mureve, punimet me gips etj. Kujton që në lidhje me këtë objekt ai është interesuar edhe për pllakat e pishinës, për të cilën ka vënë në dijeni Gëzimin. Pasi ka përfunduar shtrimin e telave dhe pjesën elektrike, Qazimi shpjegon se është larguar nga objekti, ku sigurisht e ka vënë Gëzimin në dijeni në lidhje me ecurinë që kishte patur në punë.*

Sipas tij, nuk kishte ndonjë përgjegjës për punimet që po bëheshin, por ai komunikimet në lidhje me pjesën elektrike i ka mbajtur me Gazim Bregun. Në lidhje me pronarin e vilës ku po bëheshin punime, ai sqaron se në atë kohë nuk e dinte se kush ishte, por sot e di që është Erjola Hoxha, dhe këtë gjë e ka mësuar nga media.

*Ai është pyetur nëse i njihje shtetasit Erjola dhe Enis Hoxha, gjë të cilën e ka mohuar, ndërsa kur është pyetur për **Bruna (Brunilda) Mene**, ka sqaruar se nuk e njeh por emrin e saj e ka dëgjuar në objektin ku po bëheshin punimet. Nuk e di nëse e ka takuar apo jo.*

Gjithashtu, ai është pyetur për dokumentat e sekuestruara në ambientet e shoqërisë Egeu Stone, e më konkretisht ofertat e lëshuar nga Brunen Shpk për të dhe ka sqaruar se nënshkrimi është bërë nga ana e tij, produktet e listuara nuk e di se çfarë janë. Ai personalisht nuk ka bërë porosinë e tyre, ndërsa marrjen e produktit e ka bërë për në Valamar.

*Nisur nga të dhënat e përfuara nga deklarami, në datë 19.04.2023, është bërë kqyrje e aparatit telefonik të markës “Samsung Note 20 Ultra”, i cili është në përdorim nga shtetasi **Qazim Toksu**. Nga kqyrja në rubrikën “Whatsapp Business” gjendet të gjitha mesazhet e shkëmbyera nga ky aplikacion duke përdorur numrin celular 0697922369. Ndër të tjera rezultojnë të ketë komunikime me kontaktin “+355692078514”, me emrin “Gëzim Bregu”. Këto biseda janë zhvilluar nga data **23.08.2020** deri në datën **21.02.2022**. Vetë shtetasi **Qazim Tosku**, në këto biseda është i identifikuar si kontakti **Xhimi**. Në interes të hetimit, në lidhje me punimet në vilën Hamallaj, janë përfuatur këto biseda:*

27/11/2020, 17:22 - Xhimi: Gëzim të pyes se kam fol dhe me Vinin dhe ato prizat që janë hequr në Hamallaj jan të mira dhe të shtrenjta ... si thua të vendosim ato apo nuk bëhet ?

27/11/2020, 17:23 - Gëzim Bregu: Po jo dhe ato ti cojme te magazina

27/11/2020, 17:23 - Gëzim Bregu: Blejme te tjera

27/11/2020, 17:23 - Xhimi: Te magazina jam ato se i kemi sjell ..

...

14/01/2021, 14:20 - Xhimi: Gëzim na duhen ca lek per materiale ktu ne hamallaj

14/01/2021, 14:21 - Gëzim Bregu: Hajde ne zyre kur te ngjitesh

14/01/2021, 14:21 - Xhimi: Ok flasim aty

...

15/01/2021, 09:49 - Xhimi: Kati lart eshte qepur ..ka ngelur vetem banjot se nuk kanë kuotat dhe një ballkon

15/01/2021, 09:49 - Xhimi: Sot filluan te kati përdhe

15/01/2021, 10:06 - Gëzim Bregu: Ok

15/01/2021, 10:06 - Xhimi:

16/01/2021, 10:45 - Gëzim Bregu: mjes si je ti

16/01/2021, 10:45 - **Gëzim Bregu: a erdhen pllakat ne hamallaj**

16/01/2021, 10:46 - Gëzim Bregu: ju si po ecni jeni ne pune sot

16/01/2021, 10:49 - Xhimi: Vllai nuk kanë ardhur ato pllakat e pishinës që mungonin

16/01/2021, 10:50 - Gëzim Bregu: flisni me brunes i thuaj endrit ti mari ne tel

16/01/2021, 10:50 - Xhimi: Ok

...

20/01/2021, 09:56 - Xhimi: Vllai si je ? Me shum mundesi sot e mbyll gjith kte pjesen e tubave dhe telave brenda te vila ..te dyja katet..dhe dal jasht në automat .. Më duhen ca lek dhe nesër vazhdoj me linjat e internetit dhe televizorit dhe pastaj pjesën jashtme .

20/01/2021, 09:56 - Xhimi: Pastaj avash avash do bër zgjedhja e priza celsave dhe ndriçuesave

20/01/2021, 09:57 - Gëzim Bregu: Ok

...

06/04/2021, 09:02 - Xhimi: Mgjesi. Takova dje një elektriçist ...po ai donte 60000 rrogë se di tani ..ja të shoh mos takojm e ndonjë tjetër . Gjithashtu jan ca lekë për tu paguar për kto ndriçimet ktu në hamallaj ...që jan marr materialet po kemi ngel minus ..

06/04/2021, 16:02 - Xhimi: Vlla

06/04/2021, 16:02 - Xhimi: Duhet te shkoj atje qe te marr ato materialet

06/04/2021, 16:03 - Xhimi: E më duhen lekët

06/04/2021, 16:03 - Xhimi: Do mi lësh te zyrat ?

06/04/2021, 16:03 - **Gëzim Bregu: Sa do**

06/04/2021, 16:11 - Xhimi: 80000

06/04/2021, 16:11 - Xhimi: Të reja

06/04/2021, 16:11 - Gëzim Bregu: Ja q*** ropt

06/04/2021, 16:12 - Xhimi: 48700 bejne te sotmet dhe 29800 e prapambetur. Totali eshte 78500 leke.

06/04/2021, 16:12 - Xhimi: Ja q*** kjo jo unë

Pas sekuestrimit të dokumentacionit në shoqërinë “Egeu Stone” Shpk, si dhe deklarimeve të shtetasve Vasilika Caushi dhe Qazim Tosku, është **ri-pyetur shtetasi Gazim Bregu**, i cili ka ndryshuar thëniet e datës 20.03.2023. Fillimisht ka dhënë sqarime në lidhje me punimet në zonën e Hamallaj. **Këto punime sipas tij janë bërë te Vila B22, në Valamar. Inxhinierët e e tij kanë qenë si tip menaxherësh, ku ndiqnin punimet që bëheshin nga grupe të tjera pune. Ka shpjeguar se është kontaktuar nga Enisi, në fund të vitit 2020 ose në fillim të vitit 2021, por punimet kanë nisur në muajin Mars 2021. Paraprakisht, punëtorët e e tij kanë shkuar dhe e kanë parë terrenin që në fillim të vitit 2021. Enisi i ka thënë që motra e tij, që quhet Erjola, kishte blerë një shtëpi, punimet e së cilës ishin skandal dhe kishte nevojë që të behej restaurim. Vila ka qenë e ndërtuar, ka qenë dy kate dhe nuk ka patur pishinë në mometin kur e kanë marrë për të kryer punime. Egeu Stone ka patur grupet e punës për të kryer punimet hidrualike, elektrike, gipset. Por, sqaron se ka patur dhe grupe të tjera pune, që nuk i njihnin. Grupe të tilla kanë qenë të konktaktuara nga Enisi, Erjola ose Bruna. Bruna është motra e Arben Ahmetaj. Ka sqaruar se Brunën personalisht nuk e njeh, por ajo merrej me grupet dhe i gjente që të vinin të punonin. Këtë gjë ia kanë thënë punonjësit e e tij. Punimet e realizuara kanë qenë punimet me gur, mermete që do thotë prishje dhe ndërtime, ndërtimin e pishinës. Punimet për ndërtimin e pishinës janë kryer nga disa punonjës që në dijeninë e tij janë të afërm të Enisit. Shtetasi Gazim Bregu ka sqaruar se të gjitha porositë, për të gjitha punimet që do kryheshin, janë bërë nga ana e tij, si dhe ka paguar të gjitha porositë që ka bërë. Punimet intensive janë zhvilluar nga muaji Mars 2021 deri në Korrik të vitit 2021. Me Erjolën ka shpjeguar se mund të ketë patur një herë ose dy herë**

komunikime ne telefon, për disa çështje defektesh. Ka sqaruar se me Enisin nuk ka bërë ndonjë kontratë, nuk e ka faturuar si dhe nuk ka marrë asnjë shumë monetare për punën që ka bërë, por as për pagesat që ka bërë në emër të tyre. Për punimet e kryera, në dijeninë e tij nuk ka patur leje ndërtimi apo leje për kryerjen e punimeve. Në lidhje me arkitektin e banesës, ka shpjeguar se fillimisht ka qenë një vajzë me emrin Mira, por që nuk e ka takuar. Mban mend që e kanë hequr dhe i kanë ndjekur vetë ata punimet, Enisi me Erjolën. Shtetasi Gazim Bregu është pyetur në lidhje me rolin e Brunës në Vilën me Nr. B22, për të cilën ka thënë se ajo shkonte me Erjolën gjatë kohës që bëheshin punime, si dhe është marrë dhe me gjetjen e grupeve të punës ose me bërje porosie.

Në vijim, ai është pyetur në lidhje me blerjet që janë bërë te Brunës Shpk, për Vilën me Nr. B22, Valamar, për të cilën është shpjeguar se kishin rënë dakort që blerjet të bëheshin në emrin e tij, në emrin e kompanisë Egeu Stone dhe më pas ai të rakordonte me Brunës sh.p.k. e t'i paguante në total. Ka sqaruar se kështu ka ndodhur, te Brunës sh.p.k. kanë porositur Erjola me Brunën shumicën e kohës, ndërkohë fatura i vinin atij (Gazimit). Fillimisht më ka ardhur si ofertë, e më pas është marrë dhe fatura e rregullt me Tvsh. Të gjitha pagesat i ka bërë ai për aq fatura sa i kanë lëshuar. Por, Erjola e tejkaloi në fakt bisedën që kishin lënë në fillim, ku kishin rënë dakort për kontratën dhe restaurimin e më pas, sipas Gazimit, Erjola filloi duke blerë dhe produkte të gatshme. Nuk e di se sa ka qenë vlera totale që ka blerë te Brunës Shpk, madje nuk e di as se sa ka qenë e gjithë vlera që e punimeve. Ka shpjeguar se ai ka bërë pagesa edhe për grupet e punës të cilët po kryenin punimet te vila në Hamallaj.

Shtetasi Gazim Bregu është pyetur në lidhje me shtetasin Gerian Kuka, për të cilën ka shpjeguar se njihet prej 3-4 vitesh, ka marrëdhënie tregtare me të, por nuk e ka parë asnjëherë në ambientet e vilës me Nr. B22, Valamar, Hamallaj.

Gjithashtu, është pyetur në lidhje me komunikimet e zhvilluara me administratorin e tij, Qazim Tosku, për të cilën ka thënë se punët intensive në lidhje me këtë vilë janë bërë në pranverë të vitit 2021, ku dhe Enisi i kishte kërkuar që Vila në fjalë duhet të ishte e përfunduar dhe e gatshme për verën e vitit 2021.

Në datë 04.05.2023, shtetasi Gazim Bregu është paraqitur para policisë gjyqësore për të dorëzuar një deklaratë ku shpehet se Shuma në lidhje me shpenzimet e kryera në lidhje me objektin Vila Hamallaj (Erjola Hoxha) është në vlerën 137,000 (njëqind e tridhjetë e shtatë mijë) euro, shumë e cila është e palikujduar nga Enis Hoxha. Kjo shumë përfaqëson vlerën e materialeve të blera për këtë qëllim, si dhe vlerën e punës.”

- Shtetasja Helidona Lleshi, e cila është e punësuar si Drejtoreshë Shitjesh në subjektin tregtar Brunës Shpk, rezulton të ketë patur komunikime në formën e mesazheve me shtetasin Endrit Fifo, i cili është i punësuar si inxhinier në subjektin tregtar “Egeu Stone” Shpk, me pronar Gazim Bregu. Në komunikimet e tyre në aplikacionin Whatsapp, Endrit Fifo është përdorues i numrit telefonik 0692065508, dhe ky kontakt në telefonin e Helidona Lleshit është i regjistruar me emrin “Endrit Fifo Ing Egeu Stone”.

Në datë 06.01.2021, ora 14:47, Endriti pasi përshëndet Donën i prezantohet se është inxhinieri dhe kishte qenë te Brunës (nënkuptohet) për të zgjedhur pllakën dhe pedanën e vilës që po restaurohet në Valamar. Dona nuk i është përgjigjur këtij mesazhi, prandaj Endriti i shkruan sërish në datë 07.01.2021, ku e pyet për të bërë pagesën. Ai i shpjegon gjithashtu se kishte folur me një djalë të ri te Brunës Shpk, kishte lënë numrin e telefonit dhe kishte zgjedhur pllakën e pishinës me ngjyrë blu të hapur.

Në datë 08.01.2021, ora 09:25, ai i dërgon sipërfaqen 130 m2, duke nënkuptuar sasinë e pllakave që dëshironte.

Në datë 08.01.2021, ora 14:54, Dona i ka dërguar Endritit një dokument të emërtuar “Gezim Bregu.pdf”, ku pasi hapet nga ana jonë rezulton të jetë një preventiv me logon e Brunës Shpk, emrin e klientit: Gezim Bregu, data 08.01.2021, marrësi i porosisë: Helidona Lleshi. Në këtë dokument paraqiten përshkrimet e artikujve (adesiflex, bojak, pllakë) së bashku me foton, cmimin, cmimin me

skonto, vlerën totale, vlerën totale me ulje. Këto cmime janë në monedhën Euro. Gjithsej janë tre produkte, e më konkretisht 130 m2 pllakë, 35 thasë adesiflex i bardhë dhe 25 kova bojak. Vlera totale është 3,220 euro, ndërsa vlera totale me ulje është 1,740 euro.

Në datë 16.01.2021, ora 10:40, Endriti e pyetën Donën nëse i kishte nisur pllakat që ka porositur.

Në datë 26.04.2026, është pyetur shtetasi **Endrit Fifo** i cili shpjegon se është inxhinier në terren prej 4 vitesh, i punësuar pranë shoqërisë "Egeu Stone" Sh.p.k. Në detyrat e tij si inxhinier, ai tregon se merret me organizimin e punës, ndarjen e detyrave, planin ditor të punës, përgjithësisht në çdo objekt ku ka punime. Ai është pyetur nëse janë kryer punime në kompleksin "Valamar", Hamallaj, ku ka shpjeguar se nga kompania ku ai është inxhinier janë kryer punime vetëm në një vilë. Ka shpjeguar se **Punimet kanë filluar nga nëntori i vitit 2020 dhe në vitin 2021 janë shkëputur pasi kanë mbaruar punimet.** Ai tregon se ka shkuar në Valamar sipas porosisë së Gazimit, i cili i kishte thënë se kishin marrë një punë dhe duhet të shkonin e ta shikonin. ... me Gazimin ka qenë në objekt. ... shpjegon edhe rolin që ka patur në objekt si menaxher i punëve të ndryshme nga grupe të ndryshme pune, ku një grup bënte pishinën, një grup bënte guzhinën brenda, një grup tjetër izolimin etj. ... Egeu Stone ka kryer prishjen e suvasë, shtresat e pllakave, parketin në pjesën e brendshme të vilës, pasi kanë patur probleme me lagështirën, muret, pjesa hidraulike, elektrike etj, më pas është kryer dhe rindërtimi i tyre, ku përfshihet gipse, ana hidraulike, ana elektrike, shtrimi i pllakave etj. Gjithashtu të njëjta procese u pasuan dhe me pjesën e oborrit. Në dijeninë e tij nuk ka patur leje ndërtimi apo leje për kryerje punimesh.

Shpjegon se kur kanë shkuar për herë të parë te vila, nuk kishte njeri që i priti. Mban mend që dera e brendshme dhe e oborrit ishte hapur ku janë futur brenda dhe vijuan punimet. **Për punimet te vila i ka njoftuar Gazimi.** Në ditët në vijim, shpjegon se ka parë shtetasen **Erjola Hoxha**, vëllain e saj **Enis Hoxha** dhe një shtetase tjetër me emrin **Bruna** që mesa di ai është motra e **Arben Ahmetaj**. Këto i takonte sepse vinin për të parë ecurinë e punimeve. Për punimet e kryera, ka shpjeguar se mbanin situacione ditore dhe ia dorëzonin zyrës së financës ose Gazimit. Ai shpjegon se ka komunikuar me **Erjolën** e cila ishte e interesuar për ecurinë e punimeve, por komunikime ka patur edhe me **Brunën** dhe **Enisin**. Këto komunikime i ka patur të shpeshta, rreth një herë ose dy herë në javë, varet nga punimet që po bënin. Gjithashtu, ka shpjeguar se në momentin që ka vajtur në objektin në Valamar, pishina ka qenë në ndërtim, pra **pishina po ndërtohej në nëntor të vitit 2020.** Punimet e pishinës po bëheshin nga një grup pune i cili nuk i përkiste Egeu Stone....

Sipas shtetasit Endrit Fifo, **vlera e punimeve apo e shpenzimeve është diku te 137,000 Euro**, pra vetëm pjesa e paguar nga Egeu Stone që llogariten punimet dhe rikonstruksion. Nuk përfshihen mobiljet apo produkte të tjera të këtij lloji si pajisjet e banjosh, kondicioner, dhoma gjumi, sallon etj. Në tetor të vitit 2022, ka shpjeguar se Gazimi i ka kërkuar si informacion se sa ishte vlera totale e punimeve në lidhje me vilën pasi kishte kaluar 1 vit e pak që ishin mbyllur punimet. Në dijeninë e tij, Gazimi akoma nuk është likuiduar me Enisin pasi ky i fundit ua kishte dhënë si punë.

Ka shpjeguar se për objektin në fjalë janë bërë shumë pagesa, ka patur mall që ka ardhur nga **Brunes Shpk**, gurët nga **Priska** në **Krujë**, dhe punimet të tjera që nuk i mban mend. Ka shpjeguar se në lidhje me shpenzimet e kryera, ata bënin raportime ditore dhe javore në departamentin e financës të Egeu Stone. Në dijeninë e tij nuk kanë marrë ndonjë arkëtim për punimet, pasi ai personalisht nuk u ka dhënë asnjë faturë tatimore. Gjatë kohës që janë kryer punimet në Vilën në Hamallaj, punonjësit që kanë marrë pjesë në rikonstruksion janë **Xhimi**, i cili e ka emrin **Qazim Toska** dhe është marrë me materialet elektrike. Ka qenë **Marjo Cërriku** i cili ka qenë inxhinier dhe ndiqte punimet, **Sijeldi Bullari** inxhinier për ndjekjen e punimeve, **Zijai** është hidrauliku i cili është marrë me pjesën hidraulike. Ky nuk është punonjës i Egeu Stone por është lajmëruar nga ata që të vijë të bëjë punime Shtetasi Endrit Fifo është njohur me disa dokumente të cilat janë sekuestruar në zyrat e Egeu Stone Shpk. Më konkretisht, për dokumentin Mandat pagese me Nr. 82 datë **26.02.2021**, me përshkrimin "Paguar Endrit Fifo", "Paguar sit Nr. 4 Vila Hamallaj", në vlerë 2,310,100 leke (18,675*123.7 euro), ka sqaruar se **vlera 2,310,100 lekë përmbledh vlerën e punimeve që janë bërë deri në përgatitjen e situacionit Nr.4. Situacionet nuk i kane, pasi i ka hedhur zyra, që në momentin që doli dhe u bë bujë për këtë gjë.**

Në lidhje me dokumentin e sekuestruar, Mandat pagesë me Nr. 37 datë **01.03.2021**, ku gjendet shënimi se Gazimi u ka dhënë 500 euro për pagimin e qerasë në Hamallaj, Endrit Fifo ka shpjeguar se *ka marrë një apartament me qira në ambientin e Valamarit, e cila do të shërbente si akomodim për të, sepse do të ndiqte punimet. Këtë apartament e ka mbajtur për 3 muaj, me sa kujton për periudhën janar-shkurt-mars.*

Në lidhje me dokumentin e sekuestruar, Mandat pagesë me Nr. 35 datë **01.03.2021**, ku gjendet shënimi se Gazimi u ka dhënë **200,000 lekë të reja** për paragimin e rrethimit, ka shpjeguar se *kjo pagesë është përdorur për rrethimin e vilës B22, Valamar. Rrethimi është bërë me rrjetë skele, por kjo shumë moneta është përdorur edhe për hedhjen e betonit.*

Nisur nga fakti se shtetasi Endrit Fifo po njëjër me dokumentat e sekuestruar, ai ka shpjeguar se *gjithsej ka paguar gjashtë situacione punimesh, ndër të tjera edhe Situacionin me Nr. 5, me vlerë 2,875,500 leke, i cili pasqyrohet në Mandat pagese me Nr. 121 datë 03.04.2021, me përshkrimin "Pague Endrit Fifo", "Pague sit Nr. 5 Vila Hamallaj".*

Po kështu, në lidhje me dokumentin e sekuestruar të emërtuar "*Tushi tenda, Projekt*", ka shpjeguar se *kjo tendë është vendosur në ambientin e jashtëm, ku pjesa lart është si mbulesë që hapet me pult. Kjo është vendosur në pjesën anësore, ku mbulon një tavolinë kafeje, përballë hyrjes. Ndërsa te Ledjan Tarellari kanë marrë të gjitha punimet që jam me xham, pra vetratat, xhamin e duraluminit, murin e xhamit të pishinës, dhe punimet të tjera të këtij lloji. Këto pagesa janë bërë nga Egeu Stone Shpk, nuk e mban mend nëse ai ka dorëzuar ndonjë pagesë.*

Në vijim, është njohur me Ofertën e lëshuar nga Brunos Shpk, për blerësin Gezim Bregu TR (BA) (Egeu Stone) me Nr. Serial ORD277798, datë **30.07.2021**, vlerë **442,850 lekë**, ku ka shpjeguar se *këto oferta janë nënshkruar nga ana e tij. Nuk e di pse i ka firmosur, por mendon se ka qenë në objektin Vilë në Hamallaj dhe i ka tërhequr për shkak se furnitori do largohej. Kjo gjë ka ndodhur shpesh dhe me punëtorë të tjerë të cilët firmosin marrjen e mallit, pavarësisht se mund të mos ishte porositur nga ana e tyre dhe të mos kishin dijeni...*

Subjekti tregtar Egeu Stone Shpk, me Nipt "L63916002I", është themeluar në datë 08.03.2016, me objekt aktiviteti "*në fushën e ndërtime, import eksport me shumice e pakice e mallrave te ndryshme industriale, materialeve te ndertimit, bojra, llaqe, elektrike, elektroshtepiake, hidrosanitare, te sinjalistikes rrugore etj*". Kjo shoqëri ka pronar të vetëm shtetasin Gazim Bregu, ku kapitali fillestar i themelimit ka qenë 100,000 lekë. Shtetasi Gazim Bregu ka qenë administrator i shoqërisë nga momenti i themelimit deri në datë 31.05.2022, ku është caktuar më pas shtetasi Qazim Toska.

Ndër të tjera rezulton se **kjo shoqëri është përfshirë në procesin e Rindërtimit, në kohën kur ministër i Rindërtimit ka qenë shtetasi Arben Ahmetaj.** Nga verifikimet paraprake ka rezultuar se shoqëria Egeu Stone Shpk, **ka përfituar të paktën 9 (nëntë) tendera** në Procesin e Rindërtimit në periudhën nga 10.2020 deri me 08.2022. Në këto tendera, shoqëria Egeu Stone ka qenë pjesëmarrëse si bashkim operatorësh ekonomikë. Vlera e këtyre procedurave të prokurimit është në shumën **2,065,195,775.50 lekë ose afërisht 16.8 milion euro.**

Gjithashtu shtetasi Gazim Bregu, ka marrëdhënie tregtare me shoqërinë A.E. Distribution që është në pronësi të shtetasit Gerian Kuka, ku shoqëria Egeu sh.p.k. i ka faturuar shoqërisë A.E. Distribution në periudhën **18.06.2019 – 01.06.2021** një shumë prej **12 767 526 lekë.**

Shoqëria tregtare "**Egeu Stone Shpk**" me nipt **L63916002I**, me administrator shtetasin Gazim Bregu, me seli në Tiranë, nga analizimi i librave të blerjes dhe të shitjes, të deklaruara nga subjekti në organin tatimor rezulton se subjekti ka kryer shitje te subjekti "**A.E Distribution**" Shpk me nipt **K21915002R**, nga data 18.06.2019 deri më datë 01.06.2021 në një vlerë totale prej **12 767 526 lekë.**

Gjithashtu në lidhje me vilën në Hamallaj, si më sipër cituar janë evidentuar edhe komunikime të tjera të shtetases Helidona Lleshi, me persona të tjerë. Kështu rezulton se janë zhvilluar komunikime në aplikacionin "**Whatsapp**" ndërmjet shtetases Helidona Lleshi (Dona Brunos) poseduese e numrit

celular 0692065508 dhe kontaktit të regjistruar me emrin "Contract" me numër telefonik 0698080121 që gjatë komunikimeve del me emrin Adela (Adelina Lleshi). Këto biseda janë zhvilluar nga data 22.10.2018 deri në datën 07.01.2023.

Në datë 17.06.2020, ora 8:21 AM, Dona i ka dërguar një fotografi kontaktit të saj 0698080121, Adelës. Ky dokument është "forwarded" dhe paraqet një postim të të faqes "brunes.al" në faqen e saj në Instagram. Në foto paraqiten dy kolltuqe me ngjyrë të kuqe dhe të verdhë pranë një pishine. Këto kolltuqe janë të ngjashme me ato që përdoren për t'u ulur në ambientin e pishinave. Dona pyetën Adelën se në çfarë ngjyre tjetër ka si modeli në foto, ndërkohë që Adela i përgjigjet se me porosi klienti mund të zgjedhë çfarë ngjyre të doje. Helidona, në orën 08:40 AM të kësaj dite, e pyetën për çmimin dhe më pas i tregon se klientit do i japë cmimin 110 euro. Në orën 08:42 Dona i dërgon një tjetër mesazh Adelës, i llojit "forwarded" (pra ia ka dërguar dikush më përpara Donës), ku i kërkon dy kolltuqe me ngjyrë të kuqe dhe të verdhë. Alba në komunikimin e saj i shpjegon Donës se nuk ka gjendje dhe nga Dona merr konfirmim që t'i porosise sepse i ka thënë klientes që do të vijjë për një javë. Në orën 08:50 AM, Adela e pyet për emrin e klientit, ndërsa Dona i tregon emrin e klientit i cili është "Erjola Hoxha".

Në datë 14.04.2021, ora 08:03 AM, Dona i dërgon një mesazh i cili është "forwarded", pra ardhur fillimisht nga dikush tjetër, i cili në vijim të bisedave quhet Florian dhe ka si email: florian@arka.al. Në këtë mesazh ai i tregon Donës se i duhen kompanitë për mobiljet e jashtme që Brunës punon, e më konkretisht: Tavolinë e karrike ngrënie, shezllonë, kënde ndejtje. Këto i do për një Projekt vile në Bregdet. Këto mesazhe, Dona pasi ia ka dërguar Adelës, i ka kërkuar që t'ia dërgojë në emailin florian@arka.al.

Në datë 21.04.2021, ora 11:21, Adela i ka dërguar një dokument të emërtuar "ERIOLA HOXHA.pdf", i cili hapet nga ana jonë dhe rezulton të jetë një dokument i cili është emërtuar "Preventiv Erjola Hoxha" ku paraqiten foto të produkteve të ndryshme si karrike, stola, dyshekë karrike, stola, kodi i tyre, përshkrimi, sasia, cmimi. Në fund të preventivit është vlera totale 7,728 euro, vlera totale me ulje 5,796 euro. Dona e pyetën Adelën se për sa kohë vijjë këto produktet, ndërsa merr përgjigjen nga Adela se duhen dy ditë. Me anë të një mesazhi "forwarded", Dona kërkon informacion për përmasat e këndit, ku nga ana e Adelës i dërgohet një fotografi në të cilën paraqiten përmasat sipas fotos së mëposhtme:

Në orën 14:31, të datës 21.04.2021, Dona i dërgon një foto "screenshot" të komunikimit me një kontakt të regjistruar me emrin "Erjola Hoxha". Në bisedë dallohet një foto e përmasave të "Komodo 5", si dhe një mesazh i Erjola Hoxha e cila kërkon porositjen e disa gjërave dhe kërkon që mos t'i vonohen. Sipas fotos së mëposhtme, rezulton se dokumenti i emërtuar "ERIOLA HOXHA.pdf" me vlerë totale me ulje 5,796 euro. Kjo për shkak se në rrjeshtin e gjashtë të produkteve gjendet edhe produkti "Komodo 5".

Pasi njihet me këtë komunikim, Adela e pyet Donën nëse do t'i porosisë pa kapar, produktet sipas bisedës së mësipërme. Ndërsa Dona i tregon se kapari është lënë nga ajo, kështu që të filloje me porosinë.

- Shtetasja Helidona Lleshi ka biseduar edhe me kontaktin e saj "Eli Brunës" poseduese e numrit telefonik 0692966415, **ku në bisedën ndërmjet tyre përmendet emri Arben Ahmetaj**. Nisur nga komunikimet që ka patur me kontakte të tjera, ka dyshime të arsyshme se biseda i referohet **arredimit të Vilës në Hamallaj**. Ndërmjet Helidonës dhe "Eli Brunës" janë zhvilluar gjithsej 1706 komunikime, ku në fokus janë raportimet ditore mbi arkëtimet dhe pagesat e bëra nga Brunës Shpk.

Në datë 22.09.2021 ora 17:10 PM, kontakti i regjistruar "Eli Brunës" ka raportuar te Dona mbi arkëtimet, pagesat, subjektet blerëse dhe paguese. Ai ka shpjeguar se xhiroja totale ka qenë 117,496 euro, 50 dollar dhe 878,500 lekë. Ndër të tjera e ka specifikuar se nga vijjë këto të ardhura ku rezulton

se në listën për arkëtimet është shënuar edhe emri Arben Ahmetaj, vlerë 500 euro me përshkrim “Kapar mobilje”.

- Në vijim të këqyrjes së aktit të ekspertimit, rezultoi se në lidhje me Vilën në Valamar janë zhvilluar disa biseda në interes të hetimit ndërmjet Helidona Lleshi dhe **Kisida Pashaj**, kjo e fundit poseduese e numrit telefonik 0695725467. Në përgjithësi, biseda i referohet cmimit përfundimtar për një preventiv/ofertë të lëshuar për Erjola Hoxhën.

Në datë 09.03.2021, ora 14:23 PM, Helidona i dërgon Kisidës një dokument të emërtuar “Preventiv Erjola” në formatin pdf. Ky dokument hapet nga ana jonë dhe rezultoi të ketë logon e Brunos Shpk, titullin “Preventiv Erjola Hoxha”, imazhe të produkteve të ndryshme si krevat, shandanë, pasqyra, sallon, tavolina, karrike etj, në total 14 artikuj. Në këtë preventiv, për çdo artikull gjendet përshkrimi, sasia, cmimi, dhe shënime si “porosi” ose “gjendje”. Vlera totale në këtë preventiv është 33,674 euro, vlera me ulje **25,256 euro**, vlera përfundimtare për tu paguar **25,000 euro**. Helidona i kërkon Kisidës të nxjerrë koston për këtë preventiv dhe të komunikojë me Gerontin.

Në datën 09.03.2021, ora 14:57, Helidona i dërgon Kisidës një dokument të emërtuar “Preventiv Erjola” në formatin pdf. Ky dokument hapet nga ana jonë dhe rezultoi të ketë logon e Brunos Shpk, titullin “Preventiv Erjola Hoxha”, imazhe të produkteve të ndryshme si krevat, shandanë, pasqyra, sallon, tavolina, karrike etj, në total 14 artikuj. Në këtë preventiv, për çdo artikull gjendet përshkrimi, sasia, cmimi, dhe shënime si “porosi” ose “gjendje”. Numri i produkteve të listuara është 15. Vlera totale në preventiv është 46,610 euro, vlera me ulje **34,958 euro**. Helidona i kërkon që të nxjerrë koston për këtë preventiv, pasi klienti ka shtuar produkt. Fillimisht, në orën 15:13 PM, Kisida i thotë se cmimi do të jetë 29,000 euro, pasi ka marrë konfirmimin e Gerontit, por Helidona i kërkon të presë pak për shkak se klienti (Erjola Hoxha) po ndryshon disa produkte.

Në datën 10.03.2021, ora 13:32 PM, Helidona i ka dërguar Kisidës dokumentin e emërtuar “Preventivi përfundimtar.pdf”, i cili pasi hapet nga ana jonë rezultoi të ketë logon e Brunos Shpk, titullin “Preventiv Erjola Hoxha”, imazhe të produkteve të ndryshme si krevat 1 copë, shandanë 4 copë, pasqyra, sallon 1 copë, tavolina 1 copë, karrike 8 copë etj, në total 14 artikuj. Në këtë preventiv, për çdo artikull gjendet përshkrimi, sasia, cmimi, dhe shënime si “porosi” ose “gjendje”. Vlera totale në këtë preventiv është 33,674 euro, vlera me ulje **25,256 euro**, vlera përfundimtare për tu paguar **25,000 euro**. Pasi i dërgon dokumentin, i kërkon Kisidës të shohë koston e produkteve dhe të pyesë Gerontin se sa do të jetë vlera e faturës sepse është për “Ben Ahmetaj”. Në orën 13:41, Kisida i jep cmimin përfundimtar me ulje në vlerën **21,000 euro**.

Shtetasi **Gerian Kuka**, i pyetur përgjatë këtij hetimi, ka deklaruar se: *Pasi ka blerë vilën në Valamar, Enisi e ka takuar dhe i ka thënë që vjehrra e tij kishte një shtëpi afër vilës së Gerianit, dhe deshte që të merrte një shtëpi edhe për motrën dhe i interesonte vila e Gerianit. Me Enisin bisedoi për çmimin dhe ranë dakort që t’ia shiste për 220 000 euro. Kjo bisedë duhet të jetë bërë nga fillimi i vitit 2021. Enisi i tha që fillimisht e motra ta merrte me qera me kushtin që ta blinte. Qeraja ka qenë rreth gjatëqind e ca euro me kushtin që taksat e qerasë t’i paguanin ata. I kanë paguar me bankë këstet e qerasë rregullisht. Nga fillimi i vitit 2022 Enisi i tha se ishin gati për ta blerë dhe kështu që lidhën kontratën që ta blinte me vlerën që kishin caktuar që në fillim, para se ta merrte me qera. Kështu që lidhën kontratën dhe e mori vilën dhe lekët i pagoi me bankë. Geriani kur marrë vilën në Valamar nuk ka bërë asnjë lloj punimi për të dhe ia ka dhënë Erjolës siç e ka marrë nga firma.*

Me shtetasin Arben Ahmetaj deklaroi se janë takuar, kanë pirë kafe sponatisht dhe ka lindur biseda në lidhje me vilën 22 në Valamar ku Arbeni është shprehur se ishte në dijeni që e dashura e tij Erjola ishte interesuar për vilën dhe kishte dëshirë ta merrte me qera e më vonë ta blinte. Geriani i ka konfirmuar që kishte bërë biseda me Enisin. Me Erjolën nuk është takuar as kur ka nënshkruar kontratat pasi secili ka vajtur më vete tek noteri por është takuar vazhdimisht me të vëllain, Enisin. Me Erjolën i duket se është përshëndetur një herë rastësisht në një lokal ku ka qenë

me Arbenin. Nuk e di se kur Erjola ka hyrë në vilë, por i duket se rreth një muaj e ca para se Geriani t'ia jepte me qera pasi do bënte ca punime.

Çelësat e vilës, Geriani pretendon se i ka marrë nga kompania në vitin 2018, kur ranë dakort që do merrte vilën, nga fillimi i vitit 2018, tek Coini. Çelësat e vilës 22 të ndodhur në Valamar ia ka dorëzuar Enisit, në vitin 2021, rreth një muaj para qershorit 2021. Këto çelësa, pra të Vilës në Valamar nuk ia ka dhënë askujt tjetër përveç Enisit.

Shtetasin Blerti Kroj deklaroi se nuk e njih.

Deklaroi se nuk e ka parë ndonjëherë në shoqërinë e njëri tjetrit shtetasit Arben Ahmetaj me Klodian Zoton, por di që ata të dy kanë shoqëri me njëri tjetrin, që njiheshin pra Klodian me Arbenin, e ka ditur.

Deklaroi se ka qëndruar me shtetasin Arben Ahmetaj, Mirel Mërtiri, Klodian Zoto shumë vite para, në ndonjë tavoline për të pirë ndonjë kafë por nuk di të percaktojë vendin dhe kohën.

Shtetasi Arben Ahmetaj, i pyetur si person nën hetim, ka deklaruar se blerja e vilës në Hamallaj është një transaksion ligjor që ka bërë familja e Erjolës që në dijeninë e tij është në vlerën 220 000 euro, e kanë pasur si qëllim me kohë por deri kur bënë shumën e caktuar për të jetuar Erjola me gocën e vogël dhe me prindërit e vet. Nuk i kujtohet kur ka shkuar për herë të parë por i duket në shtator 2021, për të parë vajzën e vogël. Në janar të vitit 2022 me Erjolën vendosën që të bashkëjetonin dhe e kanë konsideruar si destinacion primar. Me Erjolën i kanë llogaritë e ndara, Arbeni nuk ka bërë ndonjë pagesë për këtë vilë dhe as ka ndër mend të bëjë, janë punë të tyre. Nuk është marrë as me punime dhe as arredime të kësaj vile, nuk e di as kush i ka bërë punimet. Nuk e di saktësisht kur ka hyrë Erjola të jetojë në këtë vilë por di që fillimisht e ka marrë me qera, për të parë nëse i ecte gocës klima për ta blerë. Shuma prej 30 mijë euro (që i është gjetur gjatë kontrollit të banesës) në bazë të asaj që thotë Erjola, janë kursime por edhe kontribute që i kanë dhënë për kurimin e vëllait, Enisit, pasi vëllai i vet Enisi vuan nga tumori, i cili tani është shoqëruar edhe me diabet akut për shkak të kimios që bën. Erjola nuk është konsultuar me Arbenin kur e ka marrë me qera apo e ka blerë vilën. Por nëse do ishte konsultuar do ia kishte sugjeruar menjëherë për fëmijën. Kur është marrë vila me qera Arbeni me Erjolën ende nuk e kishin vendosur që do të jetonin bashkë apo jo. Në janar të vitit 2022 Arbeni me Erjolën vendosën të bashkëjetonin. Erjola gjithë jetën është marrë me banking, më pas është marrë me telekomunikacion deri kur është bërë drejtoreshë marketingu, ka bërë konsulencë të ndryshme, në marketing dhe strategji të telekomunikacionit. Erjola punon tek kompania telefonike One dhe pozicioni i saj aktual është shefe e marketingut për Ballkanin përfundimtar. Ka punuar në dijeninë e Arbenit edhe në kompaninë telefonike Plus dhe në Albtelekom. Gjithashtu nuk e kupton përse prona në fjalë konsiderohet si e falur, dhuratë nga Klodian Zoto, kur Klodian Zoto nuk ka qenë kurrë pronar i kësaj prone.

Nuk e ka ditur që vila ka qenë në pronësi të shtetasit Gerian Kuka, nuk është marrë ndonjëherë me këtë vilë. Enisi me Erjolën janë marrë me blerjen e kësaj vile. Enisi ka pasur raporte vetë me Gerian Kukën dhe kanë, nuk e di si është njohur Enisi me Gerianin.

Konkluzion:

Përsa më sipër, nga të dhënat e administruara, ekziston dyshimi i arsyeshëm, mbështetur në prova se objekti Vila Sapphire nr. 22, është produkt i veprës penale të korrupsionit, dhënë nga shtetasit Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto, shtetasit Arben Ahmetaj. Ky i fundit, nëpërmjet njohjeve të tij, ka organizuar një skemë të pastër të pastrimit të parave, me qëllim mbulimin e origjinës së vërtetë të kësaj pasurie. Që në komunikimet e para që shtetasi Klodian Zoto zhvillon me përfaqësues të firmës nga e cila blihet vila, i përcjell këto komunikime shtetasit Mirel Mërtiri me qëllim që ky i fundit t'ia përcjellë kontratën për studim shtetasit Arben Ahmetaj. Më pas, gjithë ecuria si kalimi tek shtetasi Gerian Kuka dhe më pas tek Erjola Hoxha është bërë me qëllimin e vetëm për mbulimin e origjinës.

Edhe shitja e apartamentit në emër të shtetases Tuta Hoxha është pasqyruar në një shumë që shkon 130 000 euro, krahasuar me çmimin prej 45 000 euro që u pagua i plotë vetëm në vitin 2022

pavarësisht se apartamenti ishte porositur në vitin 2018 dhe ishte caktuar pagesa që duhet të kryhej shumë parë se kur janë dhënë paratë përfundimisht, është kryer vetëm për të justifikuar një pjesë të çmimit të blerjes së vilës.

Lidhja e kontratës së qerasë është bërë me justifikim kryerjen e punimeve që janë bërë për Vilën në Hamallaj dhe mobilimin e saj por që bie në kundërshtim me aktet e administruara pasi punimet nga Erjola dhe shtetasi Arben Ahmetaj kanë nisur që në vitin 2018 për këtë vilë, kur i është dhënë fillimisht çelësi shtetasit Blerti Kroj për të përgatitur plan projektet.

Përsa më sipër, vlerësohet se shtetasi **Arben Ahmetaj** ka konsumuar veprën penale të “*Korrupsionit pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose të zgjedhurve vendorë*” parashikuar nga neni 260 i K.Penal, pasi ka pranuar të marrë vilën e identifikuar si më sipër, si mitë, përfitim i paligjshëm, kundrejt sjelljes së tij si funksionar i lartë, në procedurat koncensionare të zhvilluara për Elbasanin, Fierin dhe Tiranën.

Gjithashtu, vlerësohet se **në bashkëpunim me shtetasen Erjola Hoxha**, ka konsumuar veprën penale të “*Pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale*” parashikuar nga neni 287 i K.Penal, paragrafi i dytë, gërma “b” në formën fshehjes dhe mbulimit të natyrës së vërtetë, burimit, disponimit, zhvendosjes së pronësisë dhe të drejtave në lidhje me pasurinë duke e ditur që është produkt i veprës penale ose veprimtarisë kriminale si dhe gërma “c” fitimi i pronësisë, posedimit ose përdorimit të pasurisë, duke e ditur që në çastin e marrjes në dorëzim të saj që kjo pasuri është produkt i veprës penale ose i veprimtarisë kriminale.

Gjithashtu shtetasi Arben Ahmetaj, dyshohet se ka konsumuar veprën penale të “*Refuzimi për deklarimin, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi i rremë i pasurive, interesave privatë të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publikë ose i çdo personi tjetër që ka detyrimin ligjor për deklarim*” **në formën e fshehjes dhe të deklarimit të rreme**, parashikuar nga neni 257/a paragrafi i dytë i K.Penal, pasi përveçse nuk e ka deklaruar në deklaratat e pasurisë me nr indeksi 00693 të vitit 2017 me datë dorëzimi 07.07.2017 “*Deklaratë e interesave private pas largimit nga funksioni*”, në deklaratën e interesave private periodike/vjetore nr. indeksi 00693 të vitit 2017 me datë dorëzimi 30.03.2018, **ai nuk e ka deklaruar as në vitet në vijim e konkretisht:** në deklaratën e interesave private periodike/vjetore me nr indeksi 693 **të vitit 2018** me datë dorëzimi 29.03.2019, në deklaratën e interesave private periodik/vjetore nr indeksi 00693 **të vitit 2019** datë dorëzimi 29.05.2020, në deklaratën e interesave private periodik/vjetor me nr. indeksi 00693 **të vitit 2020** datë dorëzimi 31.03.2021; në deklaratën e interesave private periodike vjetore në format elektronik me nr indeksi 1573 **të vitit 2021** datë dorëzimi 26.10.2022 Gjithashtu shtetasi Arben Ahmetaj në deklaratat e viteve 2019, 2020, 2021, 2022 nuk ka deklaruar as shpenzimet e kryera për këtë pasuri, për punime dhe mobilime, ne shumen totale të tyre reale, duke konsumuar veprën penale të parashikuar nga neni 257/a paragrafi i dytë i K.Penal, në formën e fshehjes, ku minimalisht ekziston shuma prej **137 000 euro** që pretendohet nga shtetasi Gazim Bregu vetëm për punime.

Gjithashtu dyshohet se shtetasi Arben Ahmetaj, në bashkëpunim me shtetasen Erjola Hoxha, ka konsumuar veprën penale të “*Refuzimi për deklarimin, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi i rremë i pasurive, interesave privatë të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publikë ose i çdo personi tjetër që ka detyrimin ligjor për deklarim*” **në formën e deklarimit të rremë**, parashikuar nga neni 257 paragrafi i dytë i K.Penal, pasi kanë deklaruar sikur kjo vilë është blerë nga shtetësja Erjola kur në të vërtetë është produkt i veprës penale të korrupsionit. Konkretisht ky deklarim i rremë është kryer në deklaratën me nr indeksi **1573 viti 2022**, me datë dorëzimi 23.03.2023. Konkretisht shtetësja Erjola Hoxha ka deklaruar se këtë pasuri e ka fituar sipas kontratës së datës 13.04.2022 në shumën 220 000 euro me të ardhura 130 000 euro nga shitja e apartamentit familjar në pronësi të nënës së saj Teuta dhe 90 000 euro kursime nga paga dhe familjare ndër vite si dhe pronësinë 100 % kur kjo pasuri ekziston dyshimi se është përfituar si shpërblim, mitë e paligjshme.

VI.IV. Vila në Green Coast

VI.IV.1) Porositja e Viles nr. 73 nga shoqeria Inerte Ekspres sh.p.k.

Nga aktet rezulton se, me kontratën nr. 3100 rep nr. 1660 kol datë **16.08.2018**, është lidhur kontrata e sipërmarrjes ndërmjet shoqërisë **Green Coast sh.p.k. dhe Inerte Ekspres sh.p.k. përfaqësuar nga shtetasi Mond Bega**, me objekt ndërtimi i vilave me përshkrimin si vijon: vila individuale nr. 72 me sip të përgjithshme 177.1 m² dhe sip parcele prej 484.7 m²... **si dhe vila individuale nr. 73 me sip të përgjithshme 177.1 m² dhe sip parcele 482.7 m²**, kundrejt çmimit: Vila nr. 72 me vlerë 381 791 euro dhe **Vila me nr 73 ka si çmim 381 531 euro**. Ky çmim sipas nenit 2 pika 2.3 do të paguhet me këste të përcaktuara si më poshtë: Çmimi total prej 763 322 euro do të paguhet brenda 12 muajve kalendarikë brenda nënshkrimit të kësaj kontrate. Sipas pikës 2.5 të nenit 2 është parashikuar që nëse çmimi i shitjes nuk do të paguhet siç është përcaktuar në pikën 2.2 atëherë do të aplikohet një kamat vonesë prej 0.1 % e vlerës së kështit të papaguar për çdo ditë vonesë. Në rast se shkelja zgjat më shumë se 60 ditë, sipas pikës 2.6 të nenit 2 të kontratës, do të aplikohet një kusht penalteti i barabartë me 40 % i vlerës së paguar të çmimit. Çmimi do të paguhet brenda 12 muajve kalendarike nga nënshkrimi i kësaj kontrate, tel llogaria bankare Green Coast nr. 0001033797 pranë Raiffeisen Bank.

Shtetasi Arben Ahmetaj ekziston dyshimi se ka njohje me shtetasin Mond Bega. Të paktën nga të dhënat e sistemit TIMS rezultojnë disa lëvizje të përbashkëta. Konkretisht shtetasi Arben del nga territori i R.Shqipërisë më datë 21.04.2018 ora 14.30 nga Aeroporti i Rinasit me linjën ajrore Austria Airlines-OS 847/848 Viena dhe po në këtë datë në orën 14.39 edhe shtetasi Mond Bega del me të njëjtin fluturim.

Më datë 15.11.2018 ora 14.11 shtetasi Arben del nga aeroporti i Rinasit me linjën ajrore Austria Airlines – OS 847/848 Viena dhe po në këtë datë në orën 14.33 ka dalë me të njëjtin fluturim edhe shtetasi Mond Bega.

Më datë 06.12.2018 ora 14.18 shtetasi Arben del nga aeroporti i Rinasit me linjën ajrore Austria Airlines – OS 847/848 Viena dhe po në këtë datë dhe në të njëjtën orë del edhe shtetasi Mond Bega.

Edhe në deklarinimin e shtetases Elda Dinaj, kjo e fundit pranon se familja e shtetasit Arben ka njohje me shtetasin Mond Bega.

VI.IV.2) Investimet e shtetases Albina Mançka ne vilen me nr. 73

Nga kqyrja e sendit të sekuestruar e konkretisht e njësisë kompjuterike me nr serial DC2019081000749, dokumentuar në proces verbalin e kqyrjes datë 14.04.2023 rezulton se në kompjuterin e studios së shtetasit Blerti Kroji është gjendur një folder i emërtuar “*Albina*” i cili ka katër nënfoldera të emërtuar airbnb, Kati 11, V rolling hill dhe **Vila Green Coast**.

Pasi është hapur folderi “*Vila Green Coast 73*” gjenden në të tre dokumenta në formatin pdf., e konkretisht të emërtuar si: 1037 Vila Green Coast 73; Plani kati përdhe PDF 1 dhe Plani kati përdhe PDF. Është gjendur një projekt ide për vilën nr. 73 Green Coast (Interior Design 1037, plane funksionale dhe imazhe tre dimensionale). **Të tre këto dokumenta rezultojnë të jenë modifikuar së fundmi më datë 25.05.2020**. Gjithashtu pranë ambjenteve të zyrës/studios së shtetasit Blerti Kroji janë gjendur foto se kur janë punuar projektet Vila Green Coast.

Nga hetimet ekziston dyshimi se edhe kjo është një pasuri e fshehur nga shtetasit Arben Ahmetaj dhe Albina Mançka, e derivuar nga të ardhura të paligjshme dhe objekt i veprës penale të pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale.

Shtetasi **Blerti Kroj** ka deklaruar se “...ne marredhenie me shoqerine *Mane TCI dhe Green Coast* me kujtohet qe kam bërë një projekt interior design për *Albina Mançka-n*, per një vilë te ndodhur në *Green Coast*, në *Palas*, rreshti i tretë ose i katërt. Më duket se ka qene viti 2019 kur me ka kontaktuar *Albina* per kete projekt. ...*Albina* për projektin që i përgatita, me ka kontaktuar vete dhe më ka paguar një vlerë rreth 2500 (dymijë e pesëqind) ose 3000 (tre mijë) euro, nuk më kujtohet saktësisht. Nuk e mbaj mend se ku kam qenë i punësuar në kohën që kam përgatitur projektin pra tek shoqëria ime apo e kumatit. Mesa më kujtohet, vila per te cilen do te pergatisja projekt idene, citohej si vilë e vogël, ndoshta 170 – 180 m2, ne file-t dixhitale qe me jane vene ne dispozicion nga shoqeria *Mane TCI* te cilat m’i dergoi me email. Unë kam vajtur fizikisht në *Dhërmi* që e kam parë vilën, kam qenë vetëm. Vilen e gjeta pasi kam pasur ne dokumentat qe me jane vene ne dispozicion nga shoqeria *Mane TCI*, një harte treguese. Vila nuk ka pasur nevojë për çelësa kur kam shkuar sepse ka qenë karabina, në ndërtim e sipër. *Shoqëria Mane TCI* më ka dërguar në autocad projektin e zbatimit të vilës por unë kam shkuar përsëri për të verifikuar punën tonë, duke bërë prapë matje fizikisht. Unë projektin e kam bërë bashkë me pjestarët e tjerë të zyrës të cilët në fakt janë shumë, rreth 15 veta, si *Mira Idrizi, Ermir Mihaj.*”

Shtetësja **Mira Idrizi** deklaroi se: “...Gjithashtu ne kemi bërë si zyrë një projekt interior për një vilë të *Albinës* të ndodhur në *Green Coast, Palasë*. Mesa më kujtohet kemi filluar punimet rreth vitit 2020. Kontaktet në fillim, pra porosia për projektet i bëhej *Blertit* dhe më pas e ndiqja unë në varësi të rastit, projektin. Unë kam shkuar në *Palas*, dhe e kam parë vilën, kam shkuar një apo dy herë. Kam qenë me *Blertin* dhe me *Albinën*. Vila mban numrin 74 dhe ndodhet tek *Green Coast*, është një vilë dy katëshe, ku poshtë është salloni dhe sipër janë tre dhoma. Më kujtohet që kam shkuar një herë pasi ishte pjesa e fundit e vendosjes së mobiljeve dhe duhet të isha aty. Mua më ka çuar në *Palas Blerti* dhe më pas është kthyer. Unë *Albinën* e kam takuar atje pasi ishte me pushime dhe rrinte bashkë me vajzat në një shtëpi me qera mesa di unë. Pra nuk qëndronte tek kjo vila që po bëheshin punimet. Atë ditë mua më ka marrë *Albina* të flija tek shtëpia që rrinte ajo me qera. Ndoqa punimet dhe të nesërmen dhe jam kthyer pra ditën e nesërme me mobilierët. Më saktësisht se kush persona kanë kryer punime për këtë vilë besoj se dalin tek mesazhet që kam në telefon të cilin jua ve në dispozicion juve...’

Nga të dhënat e administruara nga ekspertimi i telefonit në përdorim të shtetases **Mira Idrizi**, rezultoi se në datë 30.01.2020, ora 8:43, *Mira* i ka dërguar një mesazh *Albinës*, të cilës i kërkon që të takoheshin nga afër dhe të diskutonin në lidhje me ofertën e projektit për vilën, pasi i ishte lënë porosi nga *Blerti*. Pasi është njohur me këtë mesazh, *Albina* i thotë se kur të ndodhet në zyrë do t’i shkruajë për t’u takuar.

Në datë 20.02.2020, ora 5:20, *Mira* i dërgon një mesazh *Albinës* ku i tregon se i ka thënë *Blerti* për pagesën e Vilës, por nga ana e *Albinës* nënkuptohet që do të bëhet të nesërmen.

Në datë 06.05.2020, ora 12:59 PM, *Mira* i dërgon një dokument në formatin pdf, të emërtuar “*Vila 73_ Organizimi FunkSIONAL*”. Ky dokument hapet nga ana jonë dhe rezultoi të jetë Vizatimet teknike të Vilës 73, të datës 24.04.2020 të punuara nga *Arneda* dhe të kontrolluara nga *Mira*, punonjëse të *ADXA Architecture*. (Faqe 445)

Në datë 11.05.2020, ora 7:44 AM e në vijim, *Mira* ka komunikuar me *Albinën*, të cilës i ka dërguar disa skica ide të Vilës 73, *Green Coast*. Në bisedë *Mira* i shpjegon se kanë menduar për guzhinën një vetratë xhami që është e dukshme dhe e ndarë, ndërsa në lidhje me këtë gjë *Albina* i shpjegon se në princip është okay, por nuk e di nëse i duhet xham për shkak se i duket si një përsëritje e shtëpisë në *Tiranë*.

Në datë **20.05.2020** ora 9:42, Mira e pyet Albinën për punimet që po kryhen në jug të vendit, më konkretisht për grupet e dushit dhe të lavamanëve nëse duhet të jenë inkaso apo jo. Albina i kthen përgjigje që le të jenë cilësore sepse s'do të hapen më.

Në datë **06.04.2020**, ora 1:01 PM e në vijim, Albina komunikon me Mirën, të cilës i kërkon që të flasë me inxhinierin në Palasë, dhe t'i mbaje pak në presion për punimet që po kryhen. Mira i shpjegon se ka folur me ta dhe po mbyllin kanalet dhe po bëjnë ndricimet.

Në datë **06.06.2020**, ora 9:55 AM, Albina i dërgon Mirës një dokument të emërtuar "*Vila 73.pdf*", ku pasi hapet nga ana jonë rezulton të jetë një ofertë nga Brunos Shpk. Ky dokument ka të shënuar Klienti: Vila 73, Dt. **06.06.2020** dhe ka të listuar produkte të ndryshme, ku vlera totale me ulje është **19,858 euro**. Në fund të ofertës janë bërë disa përlllogaritje si "*Firma Green Coast 188. 11 m2 * 13 euro=2,445 euro*"; Diferenca Klienti = 17,413 euro. Albina i shprehet Mirës se kjo ofertë është e shtrenjtë.

Në datë **08.06.2020**, ora 3:54 PM e në vijim, Mira i dërgon një dokument të emërtuar "*1037 Vila Green Coast Plan Mobilimi*". Ky dokument është hapur nga ana jonë dhe rezulton të jetë Plani i Organizimit Funkcional për katin përdhe, katin e parë. Ky dokument është punuar nga arkitekti Ina Kroj, Adxa Architecture. Pasi është njohur Albina me këtë dokument, i shprehet Mirës se te banaku e kishin diskutuar për ta bërë pak më të gjerë.

Në datë **18.06.2020** ora 6:33 PM, Albina i dërgon Mirës një video (*forwarded*). Nga ana jonë është hapur kjo video e cila është e gjatë 1 minut e 27 sekonda. Në këto pamje filmike dallohen disa punonjës të cilët po bëjnë punime në një Vilë në Palasë. Ambjenti duket i mbyllur, me beton dhe po punohet me sistemime, aspiratorë; pra objekti nuk është në gjendje për të banuar.

Në datë **07.07.2020**, ora 5:49 AM, Albina i dërgon një mesazh Mirës të cilës i kërkon që të merren sot pak me "*atë të Palasës*" sepse u kanë ngelë gjërat "*kështu*".

Në datë **19.07.2020**, ora 10:35 AM, Mira e pyetën Albinën nëse ajo kishte qenë te Vila, ndërsa Albina i përgjigjet se tani po shkon dhe do të kthehet të martën ose të mërkurën.

Në datë **20.07.2020**, ora, 1:44 PM, Mira i ka dërguar Albinës një dokument "*76064*" në formatin Pdf, e cila rezulton të jetë një ofertë me numër SQUO76064 nga **Alba Elettrica**. Në këtë ofertë paraqiten 6 produkte të ndryshme si prozhektorë, bashkues etj, në vlerë totale **246,151.81 lekë**. Kjo ofertë është marrë për Vilën Nr. 73. Në vijim të komunikimeve ndërmjet tyre, në orën 1:49 i dërgon një dokument tjetër të emërtuar "*Skeda Ndricimiii Vila 73*" në formatin pdf. Ky dokument përmban foto të 20 spote tavanor, 32 spote shine, 3 ndricues tavanorë. Gjithashtu i ka dërguar dhe një dokument tjetër të emërtuar "*Skeda Ndricimi III Vila 73. pdf*" në të cilën paraqiten 5 ndricues mural, 15 spote kundër lagështirës, 2 ndricues tavanorë, 2 ndricues tavanorë.

Në vijim të komunikimeve për lyerjen me bojë të Vilës me Nr.73, në datë **22.07.2020**, ora 10:48, Mira e njofton Albinën se boja ishte gati, e për këtë i dërgon me foto një Fletë Dalje me Nr.2, datë 22.07.2020, me vlerë **44,600 lekë**, nënshkruar nga Julian Skënderi.

Në datë **23.07.2020**, ora 08:53 AM e në vijim, Albina komunikon me Mirën ku i shprehet e revoltuar mbi sjelljen e elektricistëve. Ajo i dërgon edhe një fotografi të një muri ku duket se kanë hapur një kanal. Pas kësaj foto, Albina i dërgon një foto screenshot, ku duket një komunikim i zhvilluar ndërmjet Albinës dhe "*Armando Palas Mane*". Në bisedë, Armando i tregon Albinës se nuk bëhet dot lyerja e murit për shkak të punimeve dhe i kanë thënë bojaxhiut se kanë edhe 4-5 ditë punë. Armando i lë një numër telefoni +355674044018, ku i kërkon të bisedojë vetë (komunikimi Armando Albina, screenshot).

Në datën **24.07.2020**, ora 5:39 PM e në vijim, Mira i dërgon Albinës foto dhe një video të dhomave të Vilës Nr.73, nga ku vërehet se punimet ende nuk kanë përfunduar dhe punimet vazhdojnë ende si dhe pritet të kompletohen dhomat me aksesorë.

Në datë **27.07.2020**, ora 5:10 PM, Albina i dërgon një mesazh Mirës të cilës i lë porosi për ecurinë e Punimeve te Vila Nr.73. Albina i shpjegon se parketi bën zhurmë kur ecën mbi të, duhet të bëhet porosia për Boilerin, duhet porositur vetrata për guest house etj. Ndërsa Mira i kthen përgjigje duke i thënë se kërcitja e parketit ndodh për shkak se është i ri dhe i duhet kohë të shkojë në vend; Boileri duhet porositur tek Sinani (referohet Sinani Shpk); vetrata për guest house duhet porositur te kompleksi etj.

Në datë **27.07.2020**, ora 7:43 PM, Albina i ka dërguar Mirës një dokument në formatin pdf i cili emërtohet “Vila 73”. Pasi hapet ky dokument vërehet se është një ofertë nga Qinami Konstruksion me numër telefoni +355672071440, ku përshkruhen punime hidrualike me vlerë 1,900 euro, punime elektrike 88,000 lekë, mure gipsi 89,100 lekë, tavan gipsi 150,100 lekë. Albina i tregon se kjo ofertë është për objektin guest house dhe të gjitha punimet do të bëhen nga ata (Qinami Konstruksion).

Nga të dhënat e përfutara nga akti i ekspertimit telefonik të aparatit telefonik të shtetases Mira Idrizi, ka rezultuar se është hapur një grupi i komunikimit me emrin “*Ta mbyllim???*”, i krijuar në datë **30.07.2020**, ora 6:20 AM. ***Ky grup komunikimi është krijuar nga Albina Mançka*** (Albina Blertit) me numër telefonik +355682023757, ndërsa anëtarë të tjerë janë Mira Idrizi (M) poseduese e numrit celular +355694062454, Jona Ark me numrin telefonik +355696366282 dhe Blerti Kroi posedues i numrit celular +355692050234. Komunikimet në këtë grup janë zhvilluar nga data 30.07.2020 deri në datë 18.05.2022. Në mesazhin e parë në këtë grup, Albina i përshëndet anëtarët dhe u kërkon **që t’i japin një vrull dhe t’i mbyllin gjërat**. Ajo fillon të ndajë detyrat dhe i pyetën në lidhje me planin e jashtëm të ndriçimit, cili person do të jetë përgjegjës, kur do të nisë puna përpara betonimit apo pas betonimit. Të njëjtën gjë kërkon edhe për planin e vaditjes/ujites/çezma, përpara apo pas betonimit. Albina kërkon një skicë ide për pasqyrën që do të mbulojë panelin elektrik te shkallët ndërsa ***në lidhje me dhomën e saj, ajo*** i pyet për ambazhurët pasi ato që janë në plan-projekt nuk gjenden.

Ora 06.22.52 AM: Albina: *3. Brenda shtëpisë, një skicë ide për pasqyrën që do mbulojë panelin elektrik te shkallt.*

4. Te dhoma ime ato ambazhuret që keni vënë ju nuk gjenden

Në lidhje me ambazhurët për në dhomën e saj, Albina në orën 6:24 AM, ka dërguar dy fotografi. Në lidhje me kërkesat që ka parashtruar në grupin i cili shërben për të komunikuar, në orën 6:26 AM, Blerti Kroi ka bërë ndarjen e detyrave e më konkretisht: *Landi dhe elektrikisti do të merren me planin e ndriçimit jashtë; Ina, Mira, Jona do të merren me skicë idenë për pasqyrën që do të mbulojë panelin elektrik te shkallët; Majku Hidrualiku do të merret me planin e vaditjes/ujites/çezma, dhe kjo do të bëhet përpara se të shtrohen tubat, që kur të bëhet zgara e betonit.*

Mira Idrizi, e cila është poseduese e numrit telefonik +355694062454, ka dërguar një mesazh në orën 6:31 AM, ku ka shpjeguar të gjitha procedurat që kanë ngelur pa u bërë në lidhje me arredimin e banesës. Më konkretisht ajo shpjegon se: *Për Ndriçuesit duhen: ndriçues leximi tre dhomat; ndriçues të varur dhoma master; ndriçues mural për të gjithë ambientet; ndriçimi led tek shkallët; ndriçuesit mbi ishull; ndriçimi i sistemimit. Për Mobiljet: komedina dhoma matrimoniale; pasqyrë dekorative; komedina dhoma e vajzës; stola ishulli; tavolinë ngrënieje; karrike ngrënieje; kënd; dy poltrona oxhaku; launge tek vetrata; pasqyra tek shkallët.*

Në vijim të komunikimit, në orën 6:33 AM, Albina lë disa porosi për arredimin e dhomave të cilat nuk janë përfunduar ende; dhe ***në komunikim Albina i emërton dhomat me emra, më konkretisht:***

“Dhoma ime”; “Dhoma Keisit” dhe “Dhoma e Livias”. Konkretisht Ora 06.33.16 Albina: Dhoma ime: Ndricules ose të barur ose leximi, shesoj se i rrinë të dyja, një pasqyrë, zgjidhja për TV, tapet, kaq... Te dhoma keisit: Ndricules komedine/leximi, Ndonjë tapet, Kaq... Te dhoma livias: Komedina, pasqyra nonjë mobilie plotësuese? Se fi. Tapet.

Në vijim të komunikimeve të kësaj date, në orën 6:38 AM, Albina kërkon që të ndryshohet edhe xhami i kabinës së dushit **për banjën e saj dhe të vajzave**, për shkak se duhet më i madh. Pas kërkesave të saj, “Jona Ark” poseduese e numrit celular +355696366282 ka dërguar një mesazh që u tregon anëtarëve të grupit se ajo do të merret me sistemimin e shpërndarjes dhe me Guest House-in. Ajo tregon se po pret nga Rolandi që të mbarojë betonin dhe t’i japë asaj kuotat e Guest Housit me qëllim që të nxjerrë përmasat e vetratës.

Në orën 9:04 AM të datës **30.07.2020**, Jona ka dërguar një mesazh ku tregon dimensionet “350 x 400 cm” të tapetit të katit përdhe. Për këtë mesazh ajo ka bashkangjitur dhe një fotografi e cila është hapur nga ana jonë dhe është emërtuar “1037-Projekti teknik 14.07.2020.dwg” ku në të tregohen dimensionet 350x400. Albina i është përgjigjur mesazhit të saj dhe e ka pyetur në lidhje me ngjyrën e tapetit që do të jetë në katin përdhe. Jona Ark, në orën 9:09 AM, i kthen përgjigje duke i bashkangjitur dy fotografi ku në pamje rezulton të jetë Design i katit të parë të Vilës 73, ku tregohet dhe ngjyra e tapetit. Këto foto, sipas design të përgatitur nga ADXA, e tregojnë tapetin në dy pamje, njëra me pamje nga kuzhina (*design ADXA 05*) dhe tjetra me pamje nga oxhaku dhe televizori (*design ADXA 01*).

Ndërsa në lidhje me tapetin që do të përdoret te dhoma e vajzave, Jona Ark, ka dërguar dy mesazhe ku në njërin, në formë të shkruar shpjegon se tapeti për te dhoma e vajzave duhet me përmasa 260 x 245 dhe 260 x 170. Në lidhje me këtë gjë ajo ka dërguar në grup edhe një fotografi e cila është hapur nga ana jonë dhe është emërtuar “1037-Projekti teknik 14.07.2020.dwg” ku në të tregohen dimensionet e tapetit për dy dhoma të cilat janë ngjitur me njëra tjetrën dhe kanë përmasat 260 x 245 dhe 260 x 170.

Në orën 2:42 PM të datës 30.07.2020, Albina Mançka e cila në bisedë del me emrin “Albina Blerti”, poseduese e numrit celular +355682023757, ka dërguar disa mesazhe ku i përditëson anëtarët e grupit mbi veprimet e saj. **Albina ka shpjeguar se:**

- ***Ka marrë komedinat e dhomës së saj dhe dhomës së Livias;***
- ***Ka blerë litarët për të dhoma e Livias;***
- ***Ka mbyllur banjën e gocave.***

Blerti në mesazhin e dërguar në orën 2:45 AM, i kërkon Albinës që sendet që ka blerë t’i dërgojë me foto.

Në orën 2:45 AM, Albina ka dërguar në grup një video e cila është e emërtuar “53829a07-e69c-49fa-adfc-92db30e108ca.mp4” me kohëzgjatje 28 sekonda, **e cila në pamje të parë tregon grilat e katit të dytë të Vilës**. Në fillim të videos dëgjohet një zë që thotë “Gati” e më pas një person i paidentifikuar bën hapjen dhe mbylljen e grilave në mënyrë horizontale. Në pamje filmike dallohen skelat e montuara nga pjesa e permarmë të cilat arrijnë në një lartësi deri 2-3 metër, nga xhami i katit të parë reflekton një shtetas me bluzë me xhup të kuq i cili po punon në pjesën e përparme të objektit.

Nisur nga kërkesa e Blertit i cili kërkonte fotografi të objekteve që kishte blerë për dhomën e Libias, banjon etj, Albina dërgon katër foto për të cilat Blerti ka miratuar blerjen e dy prej tyre.

Në datë **01.08.2020**, ora 9:15, Albina pasi përshëndet anëtarët e grupit, u tregon atyre se ka disa “*urgjenca*” të cilat kërkon t’ju jape drejtim. Ajo i pyet nëse: *perdet në katin e poshtëm mund të bëhen me pult (hapjen dhe mbylljen e tyre), kërkon një zgjidhje për pasqyrën e shkallëve, me djalin që është*

përgjegjës për ndricimin kërkon të koordinohen, “urgjenca” e fundit lidhet me oxhakun pasi Albina duhet të vendosë televizorin (sipër oxhakut).

Në orën 11:18 AM, Mira ka dërguar një fotografi e cila është emërtuar “263f9026-1b12-415f-ac08-a0f39011c4ef.jpg” dhe rezulton të jetë një fletë A4 e plotësuar me shkrim dore, me titull “Lista për ndriçuesat Palas” e cila përmban: “Led shkalla = 23 metra + 1 transformator; Led posht shkallës = 7 metra + 1 transformator; Led ke sergjëni ke TV = 2 metra + 1 transformator; Spote te jashtem = 6 cop; Braçeta = 8 cop; Ndriçues te varur = 4 cop”. Mira shpjegon se lista e mësipërme është me ndriçuesat që duhen plotësuar.

Në orën 7:40 PM, të datës **02.08.2020**, Albina përshëndet grupin dhe u lë porosi për ditën e nesërme. **Albina kërkon nga Jona (Jona Ark) që gjëja e parë që duhet të bëjë është plani i Guest House-it (plani elektrik, ndriçim, mobilim) dhe sistemimin e ndriçimit jashtë.**

Në datë **03.08.2020**, ora 12:20 PM, Mira i dërgon Albinës një dokument në formatin pdf i emërtuar “preventiv 03.08.2020”, në të cilën gjendet Porosia Nr. SORD 283815 datë 03.08.2020 nga Alba Elettrica. Në këtë Porosi janë listuar me Nr. Rendor 1-10 disa produkte të ndryshme si ndriçues, spote, shirit led etj me vlerë totale **447,735.29 lekë**. Albina me anë të disa screenshot-eve ka ngjyrosur 8 nga 10 produktet, të cilat i thotë Mirës që të bëhen gati pasi do të dërgojë shoferin që t’i marre. Mira i tregon se sot nuk mund të merren dot, e në lidhje me këtë gjë i dërgon një screenshot ku rezulton të jetë komunikimi i zhvilluar ndërmjet Mirës dhe “Doris Alba”. Në komunikim Mira i tregon se klientja (Albina) do t’i marrë patjetër sot sepse ikën për Palasë.

Vihet re se nga komunikimet Albina i dërgon shpesh foto të ambjentit të Vilës 73, për të cilën gjatë punimeve vërehen problem me parketin, me pllakat etj.

Në orën 5:10 PM, datë **04.08.2020**, Albina ka dërguar një fotografi e cila paraqet pamje të një oxhaku me xham të tejdukshëm, ku sipër tij gjendet një hapësirë ku ka priza dhe kjo hapësirë shërben për vendosjen e televizorit. Konstatohet se objekti nuk është ende i banueshëm, dallohen daljet e rrymës elektrike të cilat nuk janë mbyllur ende, objekti është i palyer.

Albina shprehet si e pakënaqur në lidhje me “sfazimin”, e cila sipas saj i hap disa probleme. Ajo sqaron se nuk e di ende arsyen pse nuk e vendosin në mes, pasi do t’i ngelë shumë pak vend për të ngrënë; si dhe nga aty do të shohë veç murin e komshiut.

Në datë **04.08.2020**, ora 5:12 PM, Albina dërgon në grup dy fotografi të cilat në pamje të parë duken që janë kapur nga brenda Vilës Nr.73. Fotografia e parë tregon pamjen përpara oxhakut dhe televizorit, ambjenti i brendshëm është i stukuar por ende i palyer, është shtruar me pllaka. Nga kjo foto dallohet dhe një pjesë e pamjes së jashtme përpara vetratës, ku dallohet që nuk është sistemuar ende, dallohet një pjesë e betonuar por që nuk është shtuar me pllaka. Në foton tjetër të dërguar nga

Albina, brenda dallohet një kuti kartoni TV, rrugica, tapetë, dhe nga ana e vetratës dallohet që oborri po sistemohet me dhe', gjendet një kokë vinçi dhe një pjesë grope si ajo e pishinës.

Foto Nr. 1

Foto Nr. 2

Në datë **04.08.2020**, ora 5:16 PM, Albina ka dërguar me foto shkallët që shërbejnë për të hytur në katin e dytë të vilës me Nr.73. Ajo me anë të kësaj foto-je kërkon që t'i jepet zgjidhje për "këtë"

Në lidhje me këtë kërkesë të Albinës, në orën 8:27 AM, të datës **04.08.2020**, Mira i është përgjigjur Albinës duke e vënë në dijeni se do t'i dërgohet imazhi tredimensional të shkallëve dhe teknikën për mobiljerin.

Në datë **06.08.2020**, ora 1:58, Albina dërgon disa fotografi në të cilën paraqiten ambjentet e brendshme të vilës Nr. 73, më konkretisht:

Në këtë fotografi paraqitet pamja e sallanit, ku janë vendosur dy divanë, një ambazhur i cili është lënë mbi divan, dallohen dy tapetë të cilët janë të mbështetur në mur. Në këtë foto dallohet gjithashtu edhe një pjesë e jashtme përpara vetratës, e cila nuk është ende e përfunduar.

Në këtë fotografi paraqitet pamja e sallanit, ku dallohet njëri cep i divanit, oxhaku i cili është i vendosur poshtë një televizori.

Në datë **06.08.2020**, ora 3:47, Albina dërgon një mesazh të anëtarët e tjerë të këtij grupi në Whatsapp, ku shprehet e gëzuar për rezultatet e arrira. *Albina shprehet se “Ia dolëm!”; “Sonte do të flemë tamam në shtëpi”, i falenderon për durimin e treguar pavarësisht se ajo ndryshonte shpesh-herë mendje, si dhe i fton të tre (Blerti, Jona dhe Mira) në Vilën me Nr.73.*

Në datë **06.08.2020**, ora 7:50 PM e në vijim, Albina dërgon tre foto e cila në pamje të parë duket që është fotografuar nga aparati celular e më pas janë bërë vizatime mbi të. Albina ka shpjeguar në grup se “*Po shikoja e po mendoja*” për pozicionimin e poshinës në raport me betonin. Fotot janë si më poshtë:

Në datë **08.08.2020**, ora 1:38 PM, Albina pasi përshëndet anëtarët e grupit, u kërkon ndjesë që po u shkruan në ditë të shtunë, por e ka të nevojshme pasi i duhet që të mbyllë disa gjëra për ditën e hënë. Ajo ka dërguar disa foto të cilat janë printuar dhe bashkangjitur këtij procesverballi. Në fotot e dërguara nga Albina duken pamje të ambjentit të brendshëm të Vilës Nr. 73, ku në disa pjesë të murit dallohet që kanë ngelur ende pa u kompletuar.

Në datë **18.08.2022**, ora 3:03 PM, Albina është larguar nga grupi i komunikimit me emrin “*Ta mbyllim???*”.

I pyetur më datë **14.04.2023**, shtetasi **Blerti Kroj** sqaron se grupi i punës ka qenë emërtuar “*Ta mbyllim*” është hapur në Korrik të vitit 2020, nga Albina. Në këtë grup kanë diskutuar për dorën e fundit, për mbylljen e gjërave pasi shumica e punëve ishte kryer. Janë diskutuar detaje apo për sistemi të vogla të cilat kishin ngelur në fazën e fundit, sic është për shembull blerja e ndricuesve dekorativë, mobiljeve të gatshme të cilat janë të lëvizshme. Nuk ka dijeni se sa është vlera e faturuar për këtë projekt, si dhe nuk e di se kush ka paguar faturat tatimore të cilat janë lëshuar nga furnitorët për produktet për Vilën Nr. 73. Ai përshkruan vilën 73 duke deklaruar se pasi ngjijt shkallët për në katin e dytë, në derën ballore gjendet dhoma matrimoriale e çiftit, e cila i përket Albinës. Në këtë dhomë

ka një tualet. Ngitur me dhomën matrimoriale janë dy dhoma fëmijësh, që njëra ka qenë e Kejsit dhe tjetra e Livia. Në fund të korridorit është një tualet. Deklaron se ka qenë tre katër herë gjatë kohës që ndiqeshin punimet, tek kjo vilë, ku pothuajse në të gjitha rastet ka qenë i shoqëruar nga Albina. I ftuar për darkë apo drekë në këtë vilë, apo të ketë kaluar kohë pushimi, nuk ka ndodhur asnjëherë. Në lidhje me shtetasen Elda Dinaj, nuk i kujtohet të ketë bërë ndonjë projekt.

Në lidhje me pllakat që do të shtrohen në ambjentin e jashtëm të Vilës Nr. 73, sipas komunikimeve të datës **11.08.2020**, Mira ka vajtur pranë dyqanit të **Euroalba 2020**, ku ka zgjedhur modelin e pllakave të cilat do të shtrohen në ambjentin e jashtëm. Euroalba ka plotësuar një Proforma të datës **11.08.2020**, emër mbiemër "**Adxa Studio**", adresa "**Palas**".

Nga të dhënat e ekstraktuara nga akti i ekspertimit nr. 41 datë 10.03.2023 i ekspertimit telefonik të kryer për aparatën telefonik të shtetasës Mira Idrizi, ka rezultuar se nr telefonik i shtetasës Albina Mançka, 068 20 23 757 është pjesë e Grupit të komunikimit me emrin "**Ndricuset Bina Palase**", i krijuar në datë **12.08.2020**, ora 11:16 AM. Ky grup komunikimi është krijuar nga Blerti Kroj me numër telefonik +355692050234, ndërsa anëtarë të tjerë janë edhe Mira Idrizi poseduese e numrit celular +355694062454 dhe Albina Mançka (Albina Blerti) poseduese e numrit celular +355682023757. Komunikimet në këtë grup janë zhvilluar nga data **12.08.2020 deri në datë 18.05.2022**.

Fillimisht, "**Blerti**" i kërkon që t'i nise këtu (duke nënkuptuar fotot) dhe pas këtij mesazhi, Mira ka dërguar shtatë fotografi ku paraqiten ndricues të jashtëm. Më pas, në orën 11:17 AM, datë 12.08.2020, Mira dërgon një foto në të cilën paraqitet **Oferta me Nr. SQUO02576, datë 05.08.2020, nga shitësi "Teoren" me Nipt "K51407506E" me blerës "Kliente albina"**. Në ofertë paraqiten ndricues të ndryshëm të cilët janë me sasi 20 copë; 65 copë; 50 copë; 10 copë, **me vlerë totale 500,500.03 lekë ose 4,049.35 euro**. Në rubrikën shitësi gjendet i shënuar emri Erjon Duro; si dhe ka një shënim se oferta është e vlefshme deri në datë 04.09.2020. Blerti Kroj, posedues i numrit celular +355692050234 i kërkon që për disa produkte, materiali të jetë plastik dhe inox ose alumin. Mira i vë në dijeni se do t'u dërgojë edhe foto nga Abes (duke nënkuptuar **AlbaElettrica**), ndërsa Blerti i kërkon që të mbledhë sa më shumë informacion dhe ta hedhë në grup. Në vijim, Mira ka dërguar në grup dymbëdhjetë fotografi ku paraqiten çelësa për ndezjen e dritave. Gjithashtu Mira ka dërguar tetë fotografi në të cilën paraqiten ndricues të jashtëm, dhe pasi ka dërguar fotot ka shpjeguar se këto ndricuesit janë të Albës. Ajo ka ngarkuar edhe një dokument në formatin Pdf të cilën në bisedë e emërton "**Ndricim i jashtëm**". Dokumenti është hapur dhe rezulton të jetë **një Ofertë me Nr. SQUO77567 datë 10.08.2020, lëshuar nga Albaelettrica shpk me Nipt J61826012K, me blerës "Klient" privat**. Në ofertë përshkruhen ndricuesë të ndryshëm të cilët paraqiten me numër rendor nga 1 deri në 7, **me vlerë totale me zbritje 482,914.24 lekë ose 3,906.44 euro**.

I pyetur më datë 14.04.2023, shtetasi **Blerti Kroj** ka deklaruar se **grupet zakonisht i krijojnë në momentin që bëjnë një pune me porositësin dhe me grupet që marrin pjesë në ndjekjen e punimeve për koordinim mes grupit të punës. Nuk e mban mend saktësisht krijim e këtij grupi, por duke qenë se puna është me shumë detaje, zakonisht i kategorizojnë proceset. Ky grup pune ka qenë hapur për Vilën në Palasë, në Green Coast. Albina është pjesë e këtij grupi për shkak se ajo ka qenë porositja e shërbimit, ndërsa Mira Idrizi ka qenë arkitektja që ka ndjekur punimet. Produktet në lidhje me ndricuesit nuk e mban mend fiks se ku janë blerë te Albaelettrica ose te Teoreni (Eglo). Pra në këtë grup është bërë më së shumti menaxhimi i punës për përzgjedhjen e ndricuesve te vila në Green Coast Shpk.**

Në lidhje me shtetasen Elda Dinaj deklaroi se e ka dërguar si emër në një ditëlindje që ka bërë Albina, por vetë nuk e njeh dhe se Albina nuk i ka kërkuar që Elda të ishte pjesë e këtij grupi komunikimi për shkak se Albina ishte porositësjja për ndjekjen e punimeve.

Në datë **21.08.2020**, ora 12:01, Mira dërgon Albinës dy foto dhe i tregon se janë faturat e kollës dhe të pllakave që do të përdoren për te pishina. Këto foto hapen nga ana joë dhe rezulton të jenë Proforma

lëshuar nga Euro Alba 2020 në vlerë 1,490 euro dhe 7,020 euro. Albina dhe Mira diskutojnë se kur do të nisët automjeti për të dërguar në Palasë dhe vendosin së bashku ditën e hënë, në orën 5 nisen nga Tirana.

Në datë **22.08.2020**, ora 1:52, Albina i kërkon Mirës që t'i dërgojë një kopje të faturës përfundimtare të Albës (Alba Elettrica). Mira i ka kthyer përgjigje duke i dërguar një faturë tatimore shitje lëshuar nga Albaelettrica Shpk me Nipt J61826012K, me Nr. Fature 226420, Nr. Serial 360512631, Datë 14.08.2020, Klienti: Privat produktet ndricues, spote, aksesore, vlerë totale 446,991.05 Lekë.

Më datë **14.09.2020** lidhet shtesë nr.1 nr. 3500 rep 1741 kol e kontratës 3100 rep nr. 1660 kol datë 16.08.2018 midis shoqërisë Inerte Express dhe Green Coast, në të cilën për vilën 73 **është shtuar parkimi prej 37.2 m2** duke ndryshuar dhe cmimin total të vilës në **387.731** dhe se pagesa do të bëhet me dy këste për të dyja vilat e konkretisht: Kësti i parë në shumën 763 322 euro brenda 12 muajve kalendarikë nga nënshkrimi i kontratës dhe Kësti i dytë në shumën 6200 euro do të paguhet menjëherë me nënshkrimin e kësaj shtese kontrate.

E pyetur më datë 05.04.2023 shtetësja **Mira Idrizi** ka deklaruar se: ... *me projektin e Vilës Nr.73, nuk ka qenë fazat e para të projektimit, por pasi është mbyllur projektimi është marrë me zbatimin e tij. Në dijeninë e saj, me projektimin është marrë Blerti së bashku me Jonën, por mund të jenë përfshirë edhe punonjësit e tjerë. Nuk është e sigurt, por mendon se në vitin 2019 ka marrë dijeni nga Blerti që stafi po merrej me një projekt për Vilën me Nr.73, i cili i përkiste Albinës. Kjo vilë ndodhej në Palasë, Green Coast. Ka përshtypjen që kompania ADXA, është përfshirë që në kohën kur firma ndërtuese po bënte punimet, pasi e kanë si praktikë punë që mund t'i sugjerojnë klientit për të ndërhyrë që në atë fazë të punimeve. Pasi ndërtuesi përfundon deri në një moment të caktuar, angazhohet studio ku punon Mira me grupet e tjera për të vijuar punën. Në lidhje me vilën Nr. 73, ndërtuesi i objektit po ecte me ritme shumë të ngadalta. Në këtë moment, Blerti e ka angazhuar në grupin e punës me qëllim që t'i vinte punët përpara. Me grupet e punës që janë bërë punime është marrë Albina për përzgjedhjen e tyre, por ndonjë e kanë sugjeruar edhe ata si kompani. Kompanitë të cilat janë përfshirë për punimet dhe arredimin janë: **Brunes Shpk** e cila ka furnizuar me hidrosanitare dhe parketin, ndoshta dhe ndonjë mobilje e cila ka qenë e gatshme. Për sektorin elektrik janë marrë disa furnitorë, **Olsi Security** për punimet elektrike për nxjerrjen e telave të ndricuesave dhe montimin e tyre, **Alba elettrica** ka sjellë ndricusat e brendshëm dhe spotet. Kondicionimi i ndërtesës është bërë nga **Graniku** termoimpiante. Pllakat e brendshme janë marrë te **IMI Ceramika** që ndodhet në **Bllok, pranë Conadit**. Televizori dhe pajisjet e tjera elektrike, në dijeninë e saj janë blere te **Neptuni** dhe te **Globe Shpk**. Kuzhina, dollapet, dyert janë prodhuar te **Bina Mobilje**. Disa lavamanë për tualete janë marrë te **Porcelanosa** dhe disa mobilje të tjera janë marrë te **Top Line**, te **Vali** që është në zonën e **Brrylit**. **Oxhaku** është marrë te një furnitor që quhet **Nardi**, por nuk e njeh dhe nuk e di se ku i ka pikat e shitjes. **Krevatet** nëpër dhoma janë blerë te **Brunes** dhe te **Vali**. Në lidhje me oborrin jashtë, pllakat janë blerë te **Euroalba** me pikë shitje te **Delijorgji**. Në lidhje me sistemin e pishinës, nuk ka dijeni se kush është marrë. Në përgjithësi këto i kujtohen si furnitorë.*

Sqaron se si objekt i përfunduar, pasi futesh në derën kryesore, në katin 0 ndodhet një tualet, përballë së cilës gjenden një palë shkallë të cilat të dërgojnë në katin e parë. Sapo përfundon shkalla, përballë gjendet dhoma matrimoniale e cila e Albinës dhe në atë kohë edhe e Arbenit, ngjitur me dhomën e saj është dhoma e Kejsit, e vajzës së vogël; dhe dhoma tjetër pranë një tualeti është dhoma e Livia.

Duke filluar nga viti 2020 e në vijim Mira marrë vazhdimisht me ndjekjen e punimeve, madje Albina ose Blerti në disa raste krijonte edhe grupe pune në Whatsapp ku diskutonin. Një grup quhej "Ndricuset bina", ku në këtë grup komunikimi është folur për ndricuesit e ambientit të jashtëm. Mesa kujton Albina, ndricuesit e jashtëm janë marrë pranë furnitorit Teoren Shpk. Mban mend se në këtë grup është diskutuar edhe për kapakët e celsave dhe prizave, të cilat janë blere te ITE Shpk. Grupi tjetër i punës ka qenë emërtuar "Ta mbyllim" dhe është hapur në gusht të vitit 2020, nga

Albina. Në këtë grup kanë diskutuar për dorën e fundit, për mbylljen e gjërave pasi shumica e punëve ishte kryer. Janë diskutuar detaje apo për sistemi të vogla të cilat kishin ngehur në fazën e fundit, sic është përshembull blerja e ndricuesve dekorativë, mobiljeve të gatshme të cilat janë të lëvizshme. Nuk ka dijeni se sa është vlera e faturuar për këtë projekt, si dhe nuk e di se kush ka paguar faturat tatimore të cilat janë lëshuar nga furnitorët për produktet për Vilën Nr. 73.

Deklaron në lidhje me emrat e personave që shfaqen gjatë komunikimeve si Majki, i cili nga Mira sqarohet se është një person i shkurtër, i shëndoshë, bjond që ka dy punëtorë dhe merret pothuasje me të gjitha. Specialiteti i tij është pllaka dhe parketi. Te Albina në Palasë është marrë me shtrimin e pllakave brenda si dhe me shtrimin e parketit.”

I pyetur më datë 29.03.2023 shtetasi **Hajro Bocengaj**, ka deklaruar se është i vetëpunësuar në subjektin tregtar “Hajro Shpk 2013” me Nipt “M17416206S”, e cila ushtron aktivitet tregtar në fushën e ndërtimit, shtrim pllakash, ndërtime muresh, sovitime etj. Për ushtrimin e aktivitetit ka të punësuar tre punonjës të cilët i paguan në varësi të punës që ata bëjnë. Deklaron se ka patur në përdorim vetëm numrin telefonik 0684012048, i cili është i regjistruar në emrin time tij. Në Green Coast deklaroi se ka punuar për Mane TCI dhe për të gjitha vilat, ka bërë shtrimin me pllaka, ku për këtë gjë është angazhuar edhe ekipi i tij i punëtorëve. Vazhdon e kryen ende punime në resort. Deklaroi se në mënyrë private ka kryer disa punime në vilën 73, e cila ndodhet në Green Coast. Këto punime i ka kryer rreth dy vite më parë. Kjo vilë është përballë vilës së “Levendit”, mesa kujton vila e Levendit është me nr.90. Për punimet është kontaktuar nga vetë Albina, mbiemrin e së cilës nuk e di, por di të thotë se ajo është gruaja e ministrit Arben Ahmetaj. Fillimisht është kontaktuar në muajin korrik-gusht të vitit 2020. Ajo i ka thënë hajde te vila Nr. 73 se kishte për të kryer disa punime. Hajro ka vajtur vetëm dhe ka takuar Albinën e cila ishte me trup mesatar, e dobët në trup, flokët e shkurtra i duket se ngjyrë të kuqe po s’e mban mend, dhe ishte i duket me një vajzë. Ka biseduar me të dhe i ka ofruar punë për të shtruar ambjentin e jashtëm me pllaka. Paletën me pllaka Hajro e gjeti në ambjentin e jashtëm pranë portës kryesore. Pasi bisedoi me të, i ka thënë se puna ime vlente 1 milion e 200 mijë lekë të vjetra. Ajo ra dakort dhe Hajro ka lënë punëtorët për filluar punën të cilën e kanë mbaruar për 4-5 ditë. Për punën që mori përsipër, Hajro ka marrë nga Albina të gjithë vlerën monetare, cash, prerjet e së cilës nuk i mban mend. Shumën monetare e ka marrë 1 javë ose 1 muaj pas mbarimit të punës. Për këtë gjë, Hajro nuk i ka dhënë faturë sepse nuk i lejohet të bëjë punë privatisht brenda kompleksit Green Coast. Mban mend që në pjesën e përparme të vilës ndodhet një pishinë, e cila është shtruar me pllaka 120cm*60cm, ndërsa oborri dhe pjesët anësore janë shtruar me pllaka 120cm*60cm, pllakat kanë me një ngjyrë, i duket si gri që imiton gurin. Gjatë kohës që grupi i tij i punës që përbëhej nga Edmond Braho, Lorenc Haxhiraj, Fatjon Haxhiraj, Hajro ka qenë me pushime dhe ka shkuar disa herë për të ndjekur punimet. Në këto rast Hajro nuk e ka parë Albinën në shtëpi. Mbas disa kohësh, në vitin 2021 ose 2022, i ka telefonuar për të bërë një tavolinë betoni dhe për të vendosur një cadër në mes. Hajro është takuar nga afër me Albinën, që i bie të ishte takimi i tretë me të (takimi i parë ka qenë për pllakat, takimi i dytë për pagesën për pllakat), ku ajo ka qenë me një femër tjetër të cilën Hajro e ka konstatuar ulur në ambjentin e brendshëm, por që nuk e ka takuar. Me Albinën diskutoi për mënyrën se si do bëhej tavolina e betonit e cila do të vendosej në anën e majtë të objektit, përpara Guest Housit. Tavolinën e betonit e ka bërë Hajro me një shokun e tij që quhet Edmond Braho, për të cilën i ka thënë Albinës se puna vlen 800 euro. Në lidhje me këtë pagesë, nga ana e saj nuk është bërë likuidimi, pasi Hajro nuk e ka parë më që atë ditë. Tavolina të cilën ndërtoi s’ka përfunduar plotësisht pasi mungon pastrimi i gurëve që ka lënë betoni dhe disa detaje të tjera. Në behar të vitit 2022, i duket se ka qenë muaji maj, e ka parë Albinën me Buggy duke lëvizur në rrugët e kompleksit, por nuk arriti dot të fliste me të. E ka telefonuar disa herë por nuk i është përgjigjur. Shtetasi Hajro deklaroi se e ka të regjistruar në telefon nr e shtetases Albina Mançka dhe ai numër është +355682023757, i regjistruar me emrin Vila73/albina.

Nga kqyrja e aparatit telefonik të shtetasit Hajro Bocenga me nr telefoni 068 40 12 048, dokumentuar në proces verbalin datë 29.03.2023 rezulton i regjistruar kontakti vila73/albina me nr telefoni +355682023757. Në një komunikim të datës 16.09.2022 me një kontakt me emrin Suada shtetasi Hajro Bocenga rezulton se ka dërguar mesazhin: *Lista e borxheve ku rendit disa subjekte apo vila dhe mes tyre shfaqet edhe emri Albina 800 euro.*

Më datë 02.05.2023 është pyetur shtetasi **Granik Bumçi** i cili ka deklaruar se është *pronar i vetëm dhe administrator i subjektit tregtar "TermoImpianti" Shpk me Nipt "K321190011". ... ushtron aktivitet tregtar në fushën e sistemeve elektromekanike. ...Shtetasen Albina Mançka deklaroi se e njeh që prej vitit 2003-2004, pasi në atë kohë ka bashkëpunuar me Bankën Amerikane, Albina ka qenë përgjegjëse për sektorin operacional. Pasi e ka njohur, i ka ruajtur marrëdhëniet me të, si dhe ka një kontratë për mirëmbajtjen e sistemeve të kondicionimit për të gjithë Shqipërinë me bankën Intesa SanPaolo Bank. E kanë thirrur tek Intesa, pasi ata bëjnë tendera, dhe shpesh-herë ka fituar kompania e Granikut, beson që dhe Albina duhet të këtë thënë ndonjë fjalë të mirë, se ndryshe skishin pse t' i thërrisinin.*

Shtetasen Albina e ka takuar për herë të fundit para 1 muaji, ku fokus ka qenë puna që kishin për të bërë për bankën Intesa SanPaolo në qytetin e Durrësit.

Në lidhje me punime private për Albinën deklaroi se ka bërë riparime te shtëpia në të cilën ajo banon, zona e shallvareve, kati i dhjetë ose i nëntë. Nuk e mban mend se çfarë riparimesh janë kryer, por hera e fundit ka qenë para 4 muajve.

Ka bërë punime edhe në Green Coast, në një vilë dy katëshe. Këtë punë sipas tij ia ka dhënë një shoqja e Albinës me emrin Elda. Elda e ka kontaktuar vetë, ku me të ka diskutuar se çfarë tipologjie impianti mund ti sugjeronte, ose kërkonte ajo. I duket se edhe vetë ajo ishte inxhinierë. Albina i ka thënë në verë se ka një shoqen e saj që donte të bënte punime. Graniku nuk donte të bëja punimet se ishte shumë larg, por duke qenë se kishte respekt për Albinën e ka marrë përsipër për ta bërë. Numrin e Eldës ia ka dhënë Albina, ajo e vuri në kontakt me Eldën. Me të ka folur me video call në vitin 2020, e më pas është takuar në 2021 kur ajo ka ardhur për të parë punimet, i duket se ka qenë pranvera e vitit 2021. Më pas nuk e ka takuar. Graniku ka instaluar një pajisje VRF që është pajisje inverter me dy ose tre koka. Kjo pajisje nuk e di sa kushton, por i duket se i kanë bërë një ofertë 10,000 (dhjetë mijë) euro. Graniku ka marrë një kapar të cilin ia ka dhënë Albina, në vlerën 2,000 (dymijë euro). Nuk i ka dhënë asnjë faturë tatimore, për shumën e arkëtuar. Gjithashtu, nuk ka lëshuar faturë tatimore. Pretendon se parasdhënien e ka marrë nga Albina pasi Eldën e ka njohur nëpërmjet Albinës, pasi më përpara nuk njiheshin.

I pyetur nëse e ka në telefon numrin e shtetasës Elda Dinaj, deklaroi se e ka.

Nga kqyrja e dokumentuar më datë 03.05.2023 në ambjnetet e zyrës së shoqërisë Termoimpianti sh.p.k. u vunë në dispozicion dokumentat situacion punimesh datë 25.06.2020 drejtuar Elda Dinaj për objektin Green Coast në vlerën 10 440 euro me një shënim 2 000 euro kesh parapagim. Ky dokument është printuar nga kompjuteri i punës së shtetasit Enea Nushi. Gjatë printimit u konstatua se mbi këtë dokument është punuar më datë 02.05.2023 (pas deklarimit të dhënë nga shtetasi Granik Bumçi para organit procedues) pasi në të paraqitet data e krijimit 27.03.2023 ora 11.24, data e aksesimit për herë të fundit 02.05.2023 ora 11.25, data e modifikimit përherë të fundit 02.05.2023 ora 11.38, i printuar për herë të fundit në orën 11.14.

Më datë 03.05.2023, shtetasi Enea Nushi i punësuar pranë shoqërisë Termoimpianti sh.p.k. në shtator 2016, deklaroi se me punimet e vilës nr. 73, është marrë Besmir Harizaj, një djalë që punonte më parë si kryeinxhinier dhe që tani është larguar jashtë vendit. Nuk e di në çfarë periudhe janë bërë punimet.

Shtetasi Enea, deklaroi se kur kanë ardhur hetuesit më datë 03.05.2023 në zyrë, Enea po punonte në kompjuterin e tij për QSUT godina 1, faza 2. Dokumentin me vulë dhe me shënim "situacion punimesh datë 25.06.2020 drejtuar Elda Dinaj për objektin Green Coast në vlerën 10 440 euro me një shënim 2 000 euro kesh parapagim" deklaroi, ia ka dhënë Granik Bumçi rreth tre muaj më parë, dhe i tha

që ky është një situacion për një punim që ka bërë shoqëria Termoimpianti dhe ia dha ta kishte si informacion.

Në lidhje me ndryshimet në dokument më datë 02.05.2023 deklaroi se nuk e di se kush i ka bërë.

Në lidhje me shtetasen Albina Mançka, deklaroi se nuk e ka takuar por shoqëria Termoimpianti sh.p.k. ka kryer punime për këtë shtetase. Konkretisht kjo shoqëri ka kryer punime për shtetasen Albina Mançka për shtëpinë e saj të ndodhur tek Shallvaret, kati i shtatë ose i tetë, nuk e mban mend mirë por ka qenë kati i fundit, ka qenë rreth 100 m², ka qenë shtëpi banimi, ku shoqëria Termoimpianti sh.p.k. ka bërë instalime të tubave të kondicionimit. Enea ka bërë projektin për këtë punim. Si detyrë ia ka dhënë Graniku. Këto punime janë kryer para rreth pesë – gjashtë muajve nga tani. Kur është bërë projekti për punimet e sipërcituara është përlllogaritur që do të shkonte rreth 15 000 euro por në fakt kanë kryer vetëm vendosje tubash që mund të shkojnë deri rreth një mijë euro. Punimet u ndërprejnë me shoqërinë Termoimpiant por nuk e di arsyen përse. Tek kjo shtëpi e Albinës kanë punuar dy specialistë të quajtur Lulzim Guri dhe Erlind Rustaj, gjithashtu të punësuar tek shoqëria Termoimpianti.

Gjithashtu Termoimpianti sh.p.k. ka bërë një mirëmbajtje të sistemit të kondicionimit pasi ishin djegur dy skeda pajisjesh, në një objekt të quajtur hoteli ku si kontakt u është dhënë numri dhe emri i Albina Mançkës, ku ky hotel ndodhet tek Shallvaret por Enea nuk ka qenë vetë por kanë qenë punonjës të tjerë, dhe si periudhë mesa i kujtohet ka qenë shtator ose tetor i vitit që kaloi.

Sqaron se në lidhje me hotelin, Besmiri përgatiste axhendën e shpërndarjes së grupeve të punës, ku mban mend që në këtë hotel janë ndërruar dy skeda përpara 9 muajve

Gjithashtu, ka sqaruar se kanë bërë një projekt ide për një Vilë të Albinës, që në dijeninë e tij ndodhet mbrapa Tegut, numrin e kësaj vile nuk e di, pasi nuk ka qenë asnjëherë. Në dijeninë e tij, nuk është zbatuar si projekt.

Po kështu, sqaroi se për Albinën unë kam mbajtur kontakte me një arkitekt të quajtur Marin, numrin e të cilit e kam të regjistruar në telefonin tim. Me këtë shtetas kam biseduar për mënyrën e vendosjes së pajisjeve të kondicionerit në pallatin pranë shallvareve, në katin e fundit, me pamje nga perëndimi, nga Durrësi. Në këtë pallat Enea ka qenë një herë në dhjetor të vitit 2022, nuk ishte i banueshëm, ishte gjithçka e shkatërruar. Si kompani kanë vendosur vetëm tubat e kondicionimit. Nuk ka dijeni nëse sot është i banueshëm apo jo.

Në lidhje me vilën në Palasë, punimet i ka ndjekur Besmiri dhe Enea e di që personi kontakti për vilën në Palasë ka qenë Albina. Në dijeninë e tij punimet që janë kryer tek vila në Palasë me nr 73, nga shoqëria Termoimpianti sh.p.k. shkojnë në një vlerë diku tek 12 mijë – 13 mijë euro. Enea mban mend që ka bërë një rregullim projekti, redaktim projekti i cili ishte përgatitur nga punonjësja e shoqërisë Termoimpianti sh.p.k. shtetësja Eliza Zakova, për vilën 73 të ndodhur në Palasë, dhe konkretisht për një dhomë gjumi.

Në lidhje me Vilën në Green Coast, nuk ka qenë asnjëherë, ka qenë në dijeni për projektin që po zhvillohej për vilën e Albinës, ku dhe kontakt ka qenë vetë ajo. Për këtë vilë, Enea ka marrë disa emaile në postën e tij elektronike, pra atë të punës, ku Besmir Harizaj ka qenë inxhinier dhe merrej me organizimin e punës. Shpeshherë ai ka organizuar punën, ka mbajtur komunikimet me një studio arkitekture ADXA, por Enea nuk ka kthyer asnjëherë përgjigje.

Në emailet e tij të punës, në çdo rast ku përmendet Albina, bëhet fjalë për projekt idenë në Teg që nuk është realizuar, për Vilën në Green Coast dhe për hotelin. Kujton se në një email të muajit Korrik-Gusht 2020, është diskutuar për Vilën e Albinës në Green Coast.

Numrin e Albinës, ia ka dhënë Graniku, dhe mban mend që një herë në muajin Korrik-Gusht 2020, ka patur një komunikim në lidhje me celësin e derës të cilin nuk po e gjente dot. Nuk e mban mend nëse celësin na e ka dhënë roja, apo dikush tjetër.

Shtetasen Elda Dinaj, deklaroi se nuk e njeh dhe emrin e saj nuk e ka dëgjuar asnjëherë.

Nga aktet e kqyrura pranë shoqërisë Green Coast sh.p.k. rezultoi se sipas dokumentave të administruara nga kjo e fundit, subjekti Inerte Expres sh.p.k. ndërkohë që janë bërë gjithë punimet si më sipër nga shtetësja Albina Mançka, ka paguar sipas kontratës 3500 rep nr. 1741 kol, një vlerë prej 50 000 euro më datë 16.10.2020 dhe detyrimi i mbetur është 337 731 euro. Sipas faturës tatimore nr.

43 datë 28.10.2020 nr serial 91845593 të lëshuar nga shitës Green Coast sh.p.k. për blerësin Inerte Express sh.p.k. faturë e kqyrur pranë shoqërisë Green Coast sh.p.k. rezulton se është një orhur pagesa prej 50 000 euro. Gjithashtu sipas informacionit të përgjithshëm lidhur me njësitë në res ortin Green Coast, dokument i kqyrur pranë kësaj të fundit, rezulton se **deri më datë 07.03.2023 për vilën nr. 73 me emër klienti Inerte Express sh.p.k. detyrimi i mbetur vijon të jetë në shumën 337 731 euro.**

Në datë 27.11.2020, ora 7:03 AM, nga kqyrja e të dhënave të përfuara nga ekspertimet telefonike, rezulton se shtetësja Albina i dërgon një mesazh Mirës ku i kërkon që të marrë kontakt me “Abiesse” dhe t’u marrë një ofertë për 10 ml shinë si ajo e Palasës dhe dy këndore dhe me 10 spote si ato të Palasës.

VI.IV.3) Kalimi i te drejtave te Viles nr. 73 shtetases Elda Dinaj

Me kontratën e kalimit të të drejtave dhe detyrimeve nr. 1382 rep nr. 1010 kol datë 13.04.2021 para noterit Alket Mançka (*vëllai i shtetases Albina*) shoqëria Inerte Ekspres përfaqësuar nga Mond Bega i ka transferuar të drejtat reale mbi pasurinë shtetases Elda Dinaj, e konkretisht të pasurisë Vila individuale nr. 73 me sip të përgjithshme 177.1 m² dhe sip parcele 482.7 m². Në kontratë parashikohet se në përfundim të punimeve të vilës dhe pas lidhjes së kontratës përfundimtare të shitblerjes mes palëve shoqëria Inerte Ekspres dhe Green Coast si dhe pas daljes së çertifikatës në emër të shoqërisë Inerte Ekspres brenda 30 ditëve Inerte Ekspres do të nënshkruajë kontratën përfundimtare me klientin Elda Dinaj. **Vlera e shitjes është 300 000 euro** e cila do të likujdohet me këste në llogarinë bankare të palës shitëse brenda një viti nga data e nënshkrimit të kësaj kontrate.

Për t’u theksuar është fakti se shoqëria Inerte Ekspres vendos të shesë vilën në fjalë në një shumë prej **87 731 euro më pak nga ajo që e ka marrë vetë.**

Sipas të dhënave të sistemit TIMS rezulton se shtetësja Elda Dinaj, të ketë qenë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë në ditën e nënshkrimit të kësaj kontrate.

Shtetësja *Albina Mançka*, e pyetur nga organi procedues, ka pretenduar se kjo vilë është blerë nga shoqja e saj Elda Dinaj dhe Albina kujdeset për këtë vilë.

Gjatë ushtrimit të kontrollit për vilen nr. 73, rezultoi se u gjendën **sende të cilat i përkasin shtetases Albina Mançka** si libër artistik ku në faqen e parë të tij, dedikimi ishte për shtetasen Albina Mançka, është gjetur një mandat pagese nr. 38 datë 15.10.2019 me shënime me shkrim dore Albina Mançka dhe vlera 2 000 euro si dhe shënimi: “*Blerti – kësti i parë*”, kartolina të dërguara shtetases Albina, fatura tatimore shitjeje të datës 22.07.2020, 03.09.2020, 05.08.2020 të lëshuara nga shoqëria Brunos sh.p.k. me emër blerësi: *Albina Vila Palasë*; disa preventivë datë 30.07.2020, 31.07.2020 nr fature 4472 me blerës *Albina Hametaj*; fatura blerje nga Globe sh.p.k. datë 04.09.2020 për shtetasen *Albina Mançka*; faturë tatimore shitje nga Neptun sh.p.k. për shtetasen *Albina*; oferta nga ofertues Brunos sh.p.k. datë 21.07.2020; 02.09.2020; 04.08.2020; 04.06.2020; për ofertëmarrësin *Albina Vila 73 TR*, fotografi të fëmijëve të shtetasve Albina Mançka dhe Arben Ahmetaj etj.

E pyetur më datë 07.04.2023, shtetësja *Elda Dinaj* deklaroi se *ka një vajzë 10 vjeçe, ka studiuar dhe punuar për disa kohë në Amerikë dhe rreth muajit gusht të vitit 2005 është transferuar në Zvicër ku vijon të punojë dhe jetojë. ...Me Albinën njihet që në vitin e parë në Fakultet, në vitin 1990.... kanë shoqëri të ngushtë*

... Albina e ka ndihmuar për t’u njohur me tregun e pasurive të paluajtshme ... Investimi i parë i Eldës është tek kompleksi Delijorgji, tek rruga e Kavajës, në vitin 2018 ku prenotoi një apartament rreth 129 m², në katin e gjashtë, në një shumë rreth 110 000 (njëqind e dhjetë mijë) euro..... Albina e shoqëroi kur kanë vajtur për të parë vendin ku do ndërtohej dhe më pas tek zyrat ka shkuar vetë dhe është takuar me vetë Delijorgjin. ... Në ... Banka Intesa San Paolo ...Elda aplikoi për të marrë kredi

dhe ka marrë një shumë prej 110 000 (njëqind e mijë) euro... që duhej paguar për apartamentin.... Kontratën për marrje kredie me Intesa San Paolo Bank e ka përfunduar në janar 2019. ... paguan kredinë me këste mujore, rreth tetëqind e ca euro por që është një shumë që ndryshon në varësi të interesave bankare. ... këstet e kredisë përgjithësisht i paguan vetë që nga Zvicra nëpërmjet llogarisë bankare por ka edhe raste që i paguan ndonjëherë te zja e saj e quajtur Majlinda Manzushi të cilës Elda pastaj kur vjen në Shqipëri ia kthen paratë që ka derdhur për llogarisë të kredisë.. ... **Tek Delijorgji punimet dhe mobilimin e apartamentit i ka ndjekur vetë, pra i ka zgjedhur vetë. Me faturat e dritave dhe ujit merret Majlinda.**

Pasuria e dytë që unë ka investuar është në Palasë. Albina e ka orientuar se ku janë investimet strategjike në Shqipëri dhe kush janë investitorët në Shqipëri. Sa herë që Elda vjen në Shqipëri, shkonte në Drimadhë, për ndonjë fundjave apo sa kisha mundësi në jug. Kanë shkuar me Albinën një herë që të shikonin se çfarë janë këto investime Panë nja dy fshatra ngjitur dhe kanë lëvizur e studiuar Palasën. Nga viti 2019 e kanë filluar studimin e zonës në Palasë dhe në vitin 2020 Elda vendosur që të marrë kontakte në lidhje me blerjen e një objekti në Palasë. Atje ka vajtur me Albinën, .. dhe ka takuar një përfaqësues të Green Coast të cilin nuk e mban mend, i cili u tregoi se kush pronë ishte e lirë. **Ka qenë shkurt i vitit 2020.** Në Palasë kanë shkuar me makinën e Albinës, me një SVU, të bardhë. Kanë parë ndër të tjera objektin, një vilë, të cilën nuk e mban mend sa m2 ishte. Brenda është rreth 170 m2 por ka edhe sipërfaqen e tokës rreth katërqind e ca m2. Në kohën që kanë vajtur ka qenë karabina, ishte në ndërtim e sipër. I duket se kjo vilë është në brezin e dytë ose të tretë, pra para saj ka vila të tjera. Në këtë ditë ka parë edhe një vilë tjetër që ishte më lart por ka parë edhe apartamente. Përfaqësuesi që takuan u shpjegoi edhe si funksiononte blerja e objekteve, pra se cilat objekte ishin të personit që ndërtonte dhe cilat ishin me klering. Vila që tha me sipër, pra ajo me sipër brenda 170 m2 dhe sipërfaqe jashtë katërqind e ca metër katrorë, **ishte në pronësi të një shoqërie të quajtur Inerte me pronar një shtetas të quajtur Mondit.** Personi që u tregoi pronat i dha edhe numrin e Mond Begos. Të dyja vilat ishin të të njëjtës madhësi. U kthyen në Tiranë, po atë ditë me Albinën. Që gjatë rrugës së kthimit, nga Palasa për në Tiranë, **kanë telefonuar Mond Begon, Nuk është në dijeni nëse Albina e kishte takuar Mondin por di që vajzat e tyre janë shoqe, konkretisht Kejsi është shoqe me vajzën e Mondit.** Kanë shkuar tek zyra e Mond Begos por nuk ka qenë e shoqëruar me Albinën. Familjarët e saj e kanë shoqëruar, konkretisht ka qenë e shoqëruar me kushëririn e vet të quajtur Lavdosh Manushi, burrin e tezes së saj, i cili edhe e ndihmoi për të gjetur zyrën e Mondit. Tek zyra e Mondit ka shkuar vetëm **Elda me Mondin është takuar vetëm atë herë.** Biseduan për projektin, investimin, i shprehu interesin e saj, i tregoi se kush ishte, shoqëria që ka. **Biseduan për çmimin dhe ranë dakort për ta blerë Elda vilën me një çmim prej 300 000 (treqind mijë) euro, në atë gjendje siç ishte. ... Pra megjithëse çmimi iu duk pak i shtrenjtë sërish vendosi ta merrte.** Në parim ranë dakort për çmimin. ... ra dakort me Mondin që të bënin kontratën në muajin prill 2020 kur Elda do të kishte pra mundësinë të vinte sërish në Shqipëri. **Mondit i tha që nuk mund të bëhej kontrata direkt mes Eldës dhe Mondit pasi ai duhet të formalizonte kontratën me Green Coast.** Nuk është se Elda i dha ndonjë para Mondit në lidhje me këtë dakordësi për të marrë vilën. ... **Mondit tha që nuk ishte e nevojshme për të dhënë ndonjë kapar por ndërkohë Mondit i tha që mund të fillonte të bënte ndonjë punë atje tek vila. ... Në vijim, i ka thënë Albinës që ka rënë dakort me Mondin që të mos e shesë vilën por ta mbante për Eldën duke i thënë edhe çmimin që kishin rënë dakort. Në muajin prill 2020 Elda nuk mundi të vijë pasi u sëmur me covid.** Gjithashtu u vunë edhe masa për ndalimin e lëvizjes për shkak të covidit. **Mondit i tha që ishte shoqe e Albinës. Albina ka qenë kontakti midis Eldës dhe Mondit.** Elda e ka numrin e telefonit të Mondit vetë dhe ka folur edhe vetë në telefon kur ishte në Zvicër, i ka çuar mesazh. I ka thënë që nuk vinte dot dhe kjo bisedë ka ndodhur në muajin prill 2020. ..., **kontaktet me Mondin i ka mbajtur Albina se si do vazhdonin punimet në vilë në mungesën e saj.** Në dijeninë e saj Albina bisedonte me Mondin ose përfaqësues të firmës së Mondit. Për çdo veprim Albina e vinte në dijeni Eldën nëpërmjet komunikimeve telefonike. Gjatë gjithë kohës Albina i dërgonte edhe foto të vilës dhe punimeve sa herë që shkonte atje. **Me Mondin Albina ka komunikuar me qëllim që të merrte dakordësinë e tij për të nisur nga punimet në vilë dhe më pas në dijeninë e Eldës ajo ka nisur të merret me punimet në vilë nga muaji maj 2020.** Që në momentin që filluan të diskutonin për vilën, kanë diskutuar me Albinën, Elda dhe

ajo, se si do bëhej, ideja, planimetria, stili. Kanë diskutuar me Albinën edhe për t'u bërë një pishinë. Në shkurt të vitit 2020 Elda pasi takoi Mondin i ka dhënë Albinës 10 000 (dhjetë mijë) euro që ajo t'i përdorte për punimet tek vila. Elda në Shqipëri ka ardhur në dhjetor 2020 dhe ka shkuar tek vila në Palasë me Albinën dhe në atë kohë të gjitha punimet ishin të mbaruara. Ngjitur me vilën është një dhomë e cila në shkurt 2020 nuk ishte si dhomë, pasi ishin thjesht dy kollona kurse në dhjetor 2020 ishte ndërtuar një dhomë që shërben si guest house. Gjithashtu në dhjetor 2020 ka konstatuar që ishte ndërtuar edhe pishina. Punimet për gust houese dhe pishinën kanë shkuar në shumën 9 000 (nëntë mijë) euro. Nuk e di se kush i ka bërë punimet pasi ajo ka lënë Albinën që të merret me këtë punë. Elda i ka dhënë Albinës në dhjetor 2020 edhe një shumë prej 20 000 (njëzetë mijë) euro. Gjithashtu ishte bërë edhe një mobilim me gjëra kryesore si banjo, kuzhina, krevatët nëpër dhoma, sistemi i ngrohjes, ftohjes, pra të gjitha gjërat bazë të shtëpisë. Shuma prej 30 000 (tridhjetë mijë) euro në total, pra 10 000 euro në shkurt dhe 20 000 euro në dhjetor 2020 kanë qenë shpenzimi për të gjitha punimet e ndërtimit dhe për këtë mobilim. Kontratën me Mondin e ka lidhur në muajin prill 2021, para noterit Alket Mançka, që është vëllai i Albinës. Kur e ka nënshkruar kontratën, Mondin e kishte nënshkruar paraprakisht dhe Elda e ka nënshkruar pasi ia ka vënë në dispozicion Alketi kontratën, pasi e solli tek Delijorgji ku u takuan. Kontratën e ka nënshkruar një ditë para se të largohej. ...Elda di që Albina për arredimin e vilës në Palasë është angazhuar me Blerti Kroin për projektin e arredimit. Blertin e njeh edhe Elda. Elda i ka dhënë Blertit 1500 (një mijë e pesëqind) euro dhe 1000 (një mijë) euro i duket se i ka dhënë Albina. Oshaku i vilës i duket se ka kushtuar një 4 000 (katër mijë) euro. Albina e ka në përdorim vilën që nga momenti që vila është përfunduar. Për të gjitha punimet si ndërtim ashtu edhe mobilim Elda i ka paguar Albinës një shumë prej 40 000 (dyzetë mijë) euro ku për 30 000 (tridhjetë mijë) euro shpjegoi më sipër dhe vjet në 2022 i ka dhënë edhe 10 000 (dhjetë mijë) euro të fundit. Nuk ka për t'i dhënë më Albinës për mobilimin, arredimin apo punime ndërtimi. Pretendon se nuk ka pasur projekt ndonjëherë të vilës së ndodhur në Palasë, nuk ka porositur ndonjë projekt.

Ajo sqaron se ka vajtur në Palasë dhe e njeh vilën. Vilën ia ka lënë në dispozicion Albinës. Albina mund ta quajë vilën e saj por Elda ka bërë investime në atë vilë. Mund ta përshkruajë vilën ...Elda në vilë ka vënë edhe sistemin e kamerave por nuk e di me kë shoqëri i ka dhe nuk e monitoron me telefon. Beson se e monitoron Albina.

Elda deklaron se nuk ka komunikuar ndonjëherë me grupet e punës për arredimin apo kryerje punimesh në Palasë pasi ka lënë Albinën që merret me këto punë. Ndërkohë që tek apartamenti tek Delijorgji, është marrë vetë me arredimin dhe punimet.

Në lidhje me makinat bagi tek kompleksi Green Coast deklaron se di që janë dy makina bagi por vetem njera është blere kurse tjetra i perket diku tjetër për të cilin nuk ka detaje. Makinen bagi e ka blerë tek Green Coast por nuk e di sa kushton pasi nuk është marrë me detaje të vilës në Palasë. Për vilën në Palasë deklaron se ka paguar në fund të vitit 2021 një shumë prej 40 000 (dyzetë mijë) euro pagesë, në 2022 ka paguar një shumë prej 80 000 (tetëdhjetë mijë) euro dhe tani në muajin mars ka paguar 30 000 (tridhjetë mijë) euro. Këto para i ka paguar me bankë nga llogaria e saj bankare tek Intesa në drejtim të llogarisë bankare të Inerte. Këto pagesa i ka bërë nëpërmjet ebanking. Pjesën tjetër të pagesës së vlerës së blerjes së vilës, e kishte menduar që ta bënte me kredi.

Në lidhje me të ardhurat dhe shpenzimet e saj deklaron se paga e saj mujore neto në kompaninë ku punon, shkon rreth pesëmbëdhjetë mijë euro në muaj. Në Zvicër, në vendin ku jeton, ka blerë një banesë, apartament në një vlerë prej 950 000 (nëntëqind e pesëdhjetë mijë) euro ku ka paguar fillimisht 25 % të shumës ndërkohë që pjesa tjetër është blerë me kredi. Kredia tek banka zviceriane është rreth 700 000 (shtatëqind mijë) euro, ku Elda paguan në vit 5000 (pesë mijë) euro si interesa. Elda paguan çdo muaj 600 (gjashtëqind) franga si siguracion. Këtë banesë e ka marrë në vitin 2012 në Zvicër.

Shtetasen Mira Idrizi e di kush është pasi ia ka përmendur Albina, ka qenë arkitektja që ka angazhuar Albina për punimet por Elda nuk e ka takuar ndonjëherë dhe as nuk ka komunikuar ndonjëherë me të në telefon.

Gjendur para faktit se nga akti i ekspertimit telefonik të shtetasen Mira Idrizi rezulton se në aplikacionin në Whatsapp janë çelur disa grupe komunikimi ku diskutohet në lidhje me punimet e

vilës 73 të ndodhur në Palasë, Elda deklaron se nuk është pjesë e këtyre grupeve, nuk e di pse nuk është pjesë e këtyre grupeve, nuk mund të jap shpjegime. Elda kishte lënë Albinën të merrej me punime dhe arredime. Pretendon se ka çelësa për vilën në Palasë dhe një kopje çelësash e ka edhe Albina.

Deklaron se ka bërë edhe investime të tjera e konkretisht ka bërë në një kompleks të Gjiri i Lalzit, në kompleksin "SanPietro", ku ka blerë një apartament 2+1, me sipërfaqe 96 m², e cila ndodhet në katin e dytë dhe të fundit të një objekti. ... Këtë apartament e ka blerë te kompani e Tan Dulakut, në vlerë 140,000 euro, shumë e cila është financuar 80% me kredi dhe pjesa tjetër është paguar me cash, rreth 40 mijë euro. ...në datë 05.04.2023 ka marrë në dorëzim çelsat e apartamentit. ...Kredinë në masën 80% e ka marrë pranë ABI Bank, pasi ishte e kushtëzuar nga kontrata që kishte kompania e Tan Dulakut. Kësti mujor është 1,100 euro i cili është fiks, por ndryshon vit pas viti. **Për këtë shtëpi kujdeset vetë dhe planin e arredimit e ka menduar të bëjë vetë, pasi i pëlqejnë gjërat e thjeshta.** Në lidhje me arredimin tek Delijorgji deklaron se ka kontaktuar me Brunës Shpk, ku kontaktin e ka mbajtur vetë me një djalë, rreth 20 vjec. Sqaron se një djalë nga Elbasani i ka sjellë një komodinë. Ky person është i njëjti me atë që ka bërë mobiljet në Palasë. Është njohje e Blertit dhe e Albinës.

Në lidhje me shtetasen Majlinda Manushi deklaron se ka depozituar shuma monetare pas kërkesave të saj, në lloagritë e saj bankare, pasi i ka lënë vlera të ndryshme. Majlinda është teza e saj dhe ajo ka ardhur disa herë në Zvicër për ta vizituar ose për tu kujdesur për vajzën e Eldës në kohët kur Elda ndodhet jashtë për arsye pune. Në kthim, i ka dhënë gjithmonë shuma monetare që ti kishte qoftë për vetë por edhe për t'i depozituar në llogari sipas kërkesave që Elda do të kishte.

Pasi i është vënë në dispozicion një fotografi ku paraqiten 4 fëmijë të vegjël me mbishkrimin nga mbrapa Fujicolor Crystal Archive Paper Supreme, gjetur gjatë kontrollit të Vilës me Nr.73 Green Coast, Elda sqaron se njeh njërin nga fëmijët, e cila quhet Kejsi dhe është me rroba banjo me ngjyrë të zezë dhe lidhëse të kuqe. Me sa sheh, ambjenti është në Qerret. Albina ka dërguar në Palasë gjysmën e sendeve që ka patur në Qerret.

Donën, punonjësen e Brunës sh.p.k. e ka takuar pasi ka shkuar te Brunës Shpk. Nuk ka marrëdhënie shoqërore apo miqësore. Te Brunesi ka qenë për të porositur gjëra të ndryshme për te apartamenti të Delijorgji. Ambjenti tek Delijorgji me përjashtim të tualetit është i shtruar me parket, të cilin e ka blerë në Vaqarr te një shtetas që quhet Ledjo. Ka kushtuar rreth 5,000 euro.

Tek Vila me Nr. 73 kujton që me parket është shtruar kati i sipërm, por nuk është marrë ajo me furnitorin dhe blerjen e tyre. Nuk e di se sa ka kushtuar.

Shtetasen Erjola Hoxha nuk e njeh personalisht, por e di se kush është. Ajo aktualisht është bashkëjetuesja e Arben Ahmetaj. Elda e ka pas ditur se Arbeni ka patur marrëdhënie me të për një kohë të gjatë, por zyrtarisht ai e bëri publike në tetor të vitit 2020, kur vendosi të ndahej nga Albina. E pyetur në lidhje me kontratën e lidhur me shoqërinë Inerte Ekspres ku pasqyrohen edhe kështet e pagesës, të cilat kishin afat pagese, të cilat duhet të paguheshin brenda një viti nga data e nënshkrimit të kësaj kontrate, Elda sqaron se kur e lidhi kontratën nuk është se e ka pasur në mend ta paguante menjëherë pasi investimet i bën në bazë të rrogës dhe gjysmën duhet ta merrja kredi.

Me shkresën nr. 5457/1 prot datë 04.04.2023 të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, jemi bërë me dije se shtetësja Elda Dinaj për periudhën mars 2004 – mars 2023 nuk ka bërë deklarime të parave cash apo metaleve e sendeve të çmuara gjatë kalimit të pikave doganore, pasur parasysh pretendimet e saj për sjellje parash cash.

VI.IV.4) Investime/blerja pasurish te tjera nga ana e shtetases Elda Dinaj

Gjithashtu në lidhje me ato që Elda i quan investime, ka rezultuar se kjo shtetase, me nr. 4533 rep nr. 2190 kol datë 17.10.2018 ka lidhur kontratë porosie në cilësinë e porositësit, me shoqërinë Park Construction Albania sh.p.k., për porositjen e një apartamenti me nr 04 i ndodhur në shkallën B, kati 4 banim (2+1) me sip totale 122.7 së bashku me sip e përbashkëta, ndodhur në objektin H, një post parkimi në hyrjen B në katin -1 me akse 17/19/K në objektin H. Çmimi duke përfshirë edhe sip e përbashkëta për një sip prej 122.7 m² është lënë në vlerën 98 160 euro. Palët bien dakord që porositësi

do t'i paguajë sipërmarrësit për postin e parkimit një shumë prej 8 000 euro. Me kontratën nr. 1214 rep nr. 507 kol datë 22.10.2021 rezulton se shoqëria Park Construction Albania i ka shitur shtetasen Elda Dinaj, përfaqësuar kjo e fundit nga shtetësja Majlinda Manushi, apartamentin e regjistruar vol 65 faqa 13 ZK 8220 nr pasurie 6/348+3-28 me sip të shfrytëzueshme 115.10 m2 dhe sip të përbashkët 13.11 m2, shkalla 2, kati 5 teknik/4 banim të objektit H ndodhur në Tiranë. Post parkimi vol 63 faqe 228 ZK 8220 nr. Pasurie 6/348-G257 (nr 189 në akt kolaudimi) me sip 12.5 m2, kati 1 i objektit H, ndodhur në Tiranë. Çmimi i shitjes për apartamentin është 102 568 euro dhe për postin e parkimit 8 000 euro. Për shumën totale prej 110 568 euro palët deklarojnë se janë likujduar tërësisht sipas kontratës së porosisë dhe për rrjedhojë të sip së apartamentit që ka rezultuar 5.51 m2 më e madhe, pas kolaudimit të godinës, pala blerëse sipas amndatit bankar ka depozituar edhe diferencën prej 4408 euro në llogarinë e shitësit pranë Tirana Bank.

Me prokurën e posaçme nr. 856 rep nr. 364 kol datë 26.07.2021 para noteres Marsela Imeraj, rezulton se shtetësja Elda Dinaj ka emëruar si përfaqësuese të posaçme shtetasen Majlinda Manushi duke i dhënë tagre në lidhje me lerjen e pasurisë 6/348+3-28 vol 65 faqa 13 ZK 8220, ta përfaqësojë para institucioneve bankare, të lidhë dhe nënshkruajë kontrata hipotekimi e bankën Intesa San Paolo, të lidhë dhe nënshkruajë çdo kontratë bankare apo dokument tjetër ligjor bankar si kontratë kredie, ndryshim kolateralësh etj.

Pra shtetësja Elda Dinaj, çuditërisht vetëm për vilën në Green Coast nuk është marrë vetë as me punimet, arredimin apo pagesat e energjisë etj ndërkohë që për pasuritë e tjera është marrë vetë dhe për kryerje pagesash ka autorizuar tezen e saj shtetasen Majlinda Manushi.

VI.IV.5) Hetimet ne vijim te kryera ne drejtim te pronarit te vertete te Viles nr. 73

I pyetur më datë 16.03.2023 shtetasi **Mond Bega** ka deklaruar se aktualisht është pronar i vetëm i disa kompanive në fushën e ndërtimit e më konkretisht "Alcion" Shpk, "Inerte Express" Shpk, "Best construction" Shpk, "Beton Ekspres" Shpk, "Riviera Beton Express" Shpk. ... gjatë vitit 2019 ka patur në përdorim numrin celular 0682094189 i regjistruar në emrin e Inerte Express, si dhe numrin 0689001717 e ka në përdorim Mondit por i regjistruar në emrin e kompanisë.

Kompania që ai është pronar "Inerte Express" ka zhvilluar punime në zonën e Green Coast, ku kanë qenë si nënkontraktor me kompaninë "Mane TCI". Nuk e mban mend saktësisht se kur i ka nisur punimet për herë të parë, por duhet të jetë fillimi i vitit 2018 e në vazhdim. Kompania Inerte Express do të bënte ndërtimin karabina të disa objekteve që po ndërtoheshin, dhe punimet konsistonin në hekur, beton dhe armaturë. Mondit nëpërmjet kompanisë "Inerte Express" kishte arritur një marrëveshje me "Mane TCI" që për punët që do kryente, vlera e punimeve do të konvertohej në një objekt. Në momentin që objekti i ndërtuar do të bëhej aset i kompanisë së tij, Mondit kishte të drejtën që ta shiste por gjithmonë me pëlqimin e Mane TCI.

Vlera e punimeve të kryera nga Inerte Express është konvertuar në 6 vila dhe 2 apartamente. Nga këto asete, vila me Nr. 14 i përket Mondit, një vilë e ka një punonjës i tij me emrin Lek Tushaj, katër vilat janë shitur dhe likuidimi i tyre është pjesor. Ndërsa apartamentet janë shitur por nuk e mban mend nëse likuidimi i tyre është bërë pjesor apo total. Në lidhje me Vilën Nr. 72, në dijeninë e tij është shitur dhe likuiduar.

Ndërsa, për vilën me Nr. 73, kompania ime "Inerte Express" është ende pronar i kësaj pasurie, pavarësisht se kanë bërë një kontratë porosie me një shtetase zviceriane me emrin Elda. Këtë shtetase njëherë e ka takuar te zyrat e tij që ndodheshin Pallati "Al-G".

Noteri është zgjedhur nga vetë Elda dhe kujton se emrin i tij është Alket Mançka, zyrat e së cilit janë në kat të dytë në një ambjent përballë Coin. Ditën kur është nënshkruar kontrata ka qenë prezent Mondit dhe Alketi. Ndërsa Elda nuk ka qenë prezent në momentin që unë kam firmosur.

Në lidhje me diferencën e çmimit duke ia shitur shtetasen Elda Dinaj rreth 87 731 euro më pak, sipas Mondit kjo ka ndodhur për shkak se është bërë vlerësimi i të gjithë materialeve që do të vendoseshin në rifiniturë dhe është zbritur diferenca 87,731 euro. Pavarësisht vlerës 387,731 euro,

Mane TCI duhet të dorëzojë objektin e përfunduar. Duke qenë se Mondit po kryente punimet në këtë objekt, në momentin që ka patur blerësin i ka stopuar punimet duke ja dhënë klientit në cutë gjendje, duke i bërë dhe zbritjen për punimet e pakryera.

Sipas tij, Elda me dikë tjetër të gjinisë mashkullore kanë qenë në Green Coast, kanë parë vilën dhe duke qenë se ju ka pëlqyer kanë marrë kontakt me administratën e Green Coast të cilët i kanë thënë se nuk ishin pronarë dhe se objekt ishte në posedim të kompanisë së Mondit. Për këtë gjë, ata janë interesuar për Inerte Express e më pas kanë ardhur në zyrën e Inerte Express, ku janë dakortësuar me çmimin.

Shoqëria Inerte Express ka paguar tarifat e administrimit e cila mblidhet nga administrata e Green Coast. Ndërsa në lidhje me pagesat e tjera si fatura uji apo energjie elektrike, nuk kanë paguar asnjëherë.

Në dijeninë e tij, përvec blerëses edhe persona të tjerë e kanë frekuentuar Vilën, e më konkretisht Albina Mançka. Albinën nuk e ka parë ndonjëherë për shkak se Mondit nuk është frekuentues i asaj zone, por vajzat e tij janë shoqe me vajzat e Albinës dhe kanë qëlluar të qëndrojnë bashkë.

Shtetasen Albina Mançka e njeh prej rreth 10-12 vitesh. Por njohja me të ka qenë në distancë, pra nuk ka patur marrëdhënie shoqërore apo miqësore me të. Gjithashtu di të thotë se atë e ka njohur si gruan e Arben Ahmetaj.

Arbenin e njeh por me të nuk kam marrëdhënie shoqërore. Ai ka qenë disa herë në lokalin e Mondit i cili ndodhet në rrugën "Faik Konica", dhe ka emrin "Hilioni".

Në fakt, pavarësisht pretendimeve të mësipërme, nga tërësia e provave të adminstruara deri në këtë moment, krijohet dyshimi i arsyeshëm, i mbështetur në prova se kjo vilë, është në pronësi të shtetasve Albina Mançka dhe Arben Ahmetaj, dhe nuk është deklaruar, për shkak të mosjustifikimit të blerjes së saj me burime të ligjshme.

Shtetësja Albina Mançka gjatë gjithë periudhës është sjellë si pronare e ligjshme e kësaj prone. Kështu rezulton se shtetësja Albina Mançka është telefonuar më datë 16.02.2023, nga një punonjëse e shoqërisë Balfin Real Estate and Hospitality, shtetësja **Anisa Brahimaj**, punonjëse pranë Balfin Real Estate and Hospitality nga nëntori i vitit 2022, si koordinatore e resortit Green Coast Palasë, ku kjo e fundit e ka bërë **me dije në lidhje me disa pagesa të pakryera të ujesjellësit**. Edhe nga kqyrja e telefonit të kësaj shtetaseje, ka rezultuar e dokumentuar telefonata e mësipërme.

Pikërisht nga kjo kqyrje ka rezultuar se **kontakti 068 20 66 955 është i regjistruar me emrin Inerte Exp 48/1-2.**

E pyetur para organit procedues shtetësja **Anisa Brahimaj** ka deklaruar se **"...Në dijeninë e saj vilën me nr 73 e ka një subjekt Inert Ekspres, pra e ka një kompani dhe jo individ. Numri telefonik i subjektit Inerte Ekspres të cilin ajo e kontakton për probleme pune, është 068 20 66 955 i regjistruar në telefonin e saj me emrin Inerte Exp 48/1-2. Fraksioni shpjegon që 48 është një godinë e ndarë në dy njësi dhe mund të jenë në pronësi të ndryshme ose të të njëjtit person. Fakti që kontaktin Inerte Exp 48/1-2 e ka shënuar në këtë mënyrë tregon që të dyja njësitë i ka ky subjekt në pronësi. Nuk e ka shënuar subjektin Inerte Ekspres edhe me vilën 73 pasi ndodh që për objekt tjetër pavarësisht se rezulton në emër të të njëjtin pronar, si në rastin konkret të Inerte Ekspres, në listë, në databazë i është shënuar një numër tjetër kontakti..."**

Por këto deklarime të shtetasës Anisa Brahimaj, konstatohet se nuk pasqyrojnë tërësisht të vërtetën, pasi siç konstatohet të dhënat për vilën 73 ajo në komunikimet që kryen nuk i ka të identifikuar me emrin e shoqërisë Inerte Express sh.p.k. por me emrin e shtetasës Albina Mançka. Gjithashtu si edhe vetë pranon, i ka ndodhur që një objekt pavarësisht se në emër të kujt pronari rezulton asaj në databazë i është shënuar një numër tjetër kontakti, duke treguar në këtë mënyrë pikërisht për një formë të fshehjes së pronësisë.

E pyetur më datë 09.03.2023 shtetësja **Anisa Brahimaj** ka deklaruar se: *Me banorët e rezidencës i është vënë në dispozicion një listë nga administratori Martin Gega, i kompanisë ku punon. Anisa, banorët i merr në telefon për të bërë tarifën e administrimit, që është mirëbajtja dhe rrenaxhimi i resortit. Fatura lëshohet në fillim të vitit pasi janë fatura vjetore dhe banorët kanë të drejtë ta paguajnë total ose pjesë – pjesë, dhe vlera e faturës është e ndryshme në varësi të sipërfaqes së objektit që ka banori. Lëshohet një faturë e fiskalizuar nga financa dhe banorët e paguajnë në bankë. Fatura ka edhe emrin e klientit dhe numrin e kartës së identitetit. Numrat e telefonit të klientëve i kanë dhe vendosin kontaktet me klientët kur lëshohet fatura ose kur ka probleme me pagesat. Në lidhje me bisedën e përgjuar si më sipër, deklaroi se nuk e mban mend por me shumë mundësi do i kenë dërguar ndonjë listë nga OSHEE dhe UKH që këta numra kontrate janë pa likuiduar dhe procedohet me ndërprerjen e energjisë elektrike dhe ujit. Nga OSHEE dhe UKH normalisht merr vetëm numrin e kontratës por në databasën e kompjuterit që përdor në punë, ka një dokument në excel ku bëhet lidhja e numrit të kontratës me numrin e njësisë pra të objektit dhe emrin e klientit. Edhe në këtë rast ka vepruar në këtë mënyrë. Ka parë në kompjuter se kujt i përket dhe kam marrë në telefon klientin përkatës. Nuk mban mend që personi që përdor numrin e telefonit që mbaron me 757 në fund (numri i telefonit të shtetases Albina Mançka), se ke njësi ka në pronësi.*

Në kuadrin e kryerjes së veprimeve për këtë procedim penal, mbështetur në kërkesën e Prokurorisë, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë, me vendimin nr. 114 datë 08.03.2023, ka lejuar ndër të tjera ushtrimin e kontrollit të Vilës së identifikuar si Vila 73 e ndodhur në Green Coast, Palasë.

Pasi hetuesit dhe opgj-të e ngarkuar për kryerjen e këtij kontrolli, kanë marrë kontakt me anë të telefonit me administratorin e resortit Green Coast, shtetasin Martin Gega, ky i fundit është përgjigjur se nuk ndodhet në Palasë dhe për këtë arsye ka vënë në dispozicion punonjësen me emrin Klaudia Sinanaj, që t'i shoqëronte për objektet për të cilat kishin interes.

Me qëllim ushtrimin e kontrollit në përputhje me dispozitat procedurale penale është kërkuar informacion në lidhje me pronarin e objektit Vilë 73 me qëllim asistimin gjatë ushtrimit të kontrollit. Nga ana e punonjësës **Klaudia Sinanaj** është vendosur në dispozicion një dokument që ndër të tjera tregonte se pronar i Vilës 73 ishte Inerte Ekspres sh.p.k. me nr telefoni 069 20 27 067 ndërkohë që nga një punonjëse tjetër e quajtur Ervisa Maçovila është vendosur një dokument tjetër që tregonte se pronar i banesës ishte shtetësja Albina Mançka, me nr telefoni 068 20 23 757 (që është pikërisht numri i telefonit të shtetases Albina Mançka). Të dyja këto dokumenta u morën me proces verbalin përkatës të kqyrjes së dokumentave datë 09.03.2023.

Duke qenë se nga ana e punonjësve të administratës Green Coast u vendosën dy dokumenta të ndryshme, të printuara nga kompjuterat e tyre të punës, nga ana e opgj/hetuesit i është kërkuar të mos bëhen veprime me kompjuterat pasi mund të ishte e nevojshme të kryheshin veprime hetimore me këto sende.

Nga ana e punonjësve Klaudia Sinanaj dhe Ervisa Maçovila, ka pasur kundërshtime dhe **Klaudia i ka sugjeruar Ervisës që të fshijë dokumentin dhe të fikë kompjuterin. Shtetësja Klaudia Sinanaj në kompjuterin e Ervisës ka proceduar më pas vetë duke fshirë dokumentin të cilin Ervisa e kishte të hapur e konkretisht atë ku pasqyrohej se pronar i vilës 73 ishte shtetësja Albina Mançka.** Gjithashtu ka proceduar edhe me fikjen e këtij kompjuteri. Koncretisht rezultoi të jetë fshirë dokumenti ku pasqyrohej lista e të dhënave të klientëve ku për Vilën nr. 73 është shënuar kontakti Albina Mançka, numri i saj i telefonit dhe adresa e saj e emailit albina.mancka@intesasanpaolobank.al.

Ndodhur në këto kushte, nga ana e opgj/hetuesit është proceduar fillimisht me marrjen e deklaramit, të dy punonjësve të sipërcituara ku shtetësja Ervisa Maçovila ka deklaruar se dokumenti që është fshirë, është ai i printuar nga kompjuter i saj dhe tregon listën e klientëve për vilat me nr 70 –

76. Sipas saj, dokumenti është fshirë nga kompjuteri pasi kompjuteri është privat dhe nuk u lejohet që të aksesohet.

Gjithashtu edhe në deklaratimet e dhëna nga shtetësja Klaudia Sinanaj është pasqyruar se dokumenti që është fshirë **regon listën e klientëve për vilat me nr. 70 – 76** dhe sipas saj dokumenti nuk është fshirë por ka qenë i lidhur me rrjetin e internetit të zyrës dhe aksesohet vetëm online.

E pyetur më datë 13.03.2023 shtetësja **Anisa Brahimaj** ka deklaruar se eprori i saj i drejtëpërdrejtë është administratori **Martin Gega**. Në lidhje me shtetaset **Klaudia Sinanaj** dhe **Ervisa Maçovila** deklaroi se ato janë koordinatorë si puna e Anisës, pranë **Balfin Real Estate & Hospitality**. Duke qenë se të treja kanë një natyrë pune, zonat i kanë të ndara. Në një hartë që disponojnë, zonat janë të shënuara me ngjyra të ndryshme ku kjo ngjyrë përcakton edhe zonën që kanë në ngarkim secila nga koordinatorët. Por mund të ndihmojnë njëra – tjetrën dhe të kryejmë veprime edhe në zonën e kolegës kur kjo e fundit mund të jetë për shembull pushim.

Nga ekspertimi i telefonit të shtetases **Anisa Brahimaj**, ka rezultuar se ka komunikuar në grupin e punës me 9 anëtarë nga ku më datë **01.03.2023**, rezultoi se nr telefonik 069 80 41 202 i ruajtur me emrin "**Martin Bre**" ka dërguar një mesazh ku i drejtohet shtetases **Anisa**, i u thënë që të njoftojnë **Adelinën të mos procedojë me faturimin e tarifës për njësinë vila 73 Elda Dinaj** deri në një komunikim tjetër nga ana e tij.

Shtetësja **Anisa** deklaroi se kontakti me emrin **Martin Bre** është **Martin Gega**, por e ka emrin në këtë komunikim si **Martin Bre** për shkak të shkurtimit të **Balfin Real Estate & Hospitality**. Në lidhje me komunikimin sqaron se i është drejtuar **Anisës** ndoshta ngaqë është në profil ekonomiste që të flasë me ekonomisten e kompanisë që pret faturat për tarifën e administrimit. **Adelina** është në Tiranë..... është ekonomistja që **Anisa** duhet të lajmëronte që të mos priste fatura për vilën 73 deri në një moment të dytë. Nuk e di arsyen. Sa ka qenë **Anisa** në punë, nuk ka pasur ndonjë rast tjetër që të mos jetë bërë faturimi i tarifës së administrimit.

Më datë 17.03.2023, shtetasi **Martin Gega**, ka deklaruar se në mesin e vitit 2022 ka filluar punë si administrator i resortit **Green Coast**. **Martini** si administrator i resortit menaxhon ambientet e përbashkëta, mbledh tarifën e administrimit. Ai disponon një listë kontaktesh, që u ka ardhur si pjesë e kontratave të shitjes, ku gjenden emrat e personave që kanë objektet. Lista i është dhënë nga administratori mëparshëm, ka qenë në kompjuter. Nëse shitet ndonjë objekt, shitësi duhet të njoftojë menjëherë administratorin lidhur me këtë fakt si dhe me ndryshimin e pronësisë me qëllim që të shënohen të dhënat e reja të pronarit, si emri, kontaktet etj. Qytetarët që lidhin kontrata për blerje objektesh marrin edhe një rregullore të administrimit si pjesë e kontratës dhe aty kanë edhe kontaktet, si adresë emaili etj ku duhet të raportojnë ndryshimet nëse ka. Gjithashtu edhe nga ana e shoqërisë **Balfin Reral Estate** në rastet kur ndodh ndryshim i rregullores së administrimit ia çojnë kontakteve që disponojnë. Sqaron, se në administratën e **Green Coast** janë tre koordinatorë: **Klaudia Sinanaj**, **Ervisa Maçovila** dhe **Anisa Brahimaj**. Në rutinën e zakonshme të punës që ka, për problematika të caktuara lidhet me koordinatorët megjithatë ka edhe raste kur e kontaktojnë vetë banorët. Është në dijeni që shoqëria **Inerte Ekspres sh.p.k.** ka objekte në pronësi në resortin **Green Coast**, **Palasë**, por nuk e di sa ka. Ndoshta ka dy – tre por nuk e di numrin tërë.

Vila nr. 73 në Resortin Green Coast, Palasë, i kujton shoqërinë Inerte Ekspres sh.p.k., dhe Elda Dinaj. E ka të fiksuar vilën 73 meqenëse pasi është tarifuar **Inerte Ekspres sh.p.k.** i ka thënë shtetasi **Lek Tushaj** në dhjetor të vitit 2022 që kjo vilë është shitur, megjithëse **Inerte** e bëri likuidimin e kësaj tarife. Këtë komunikim e kanë bërë në telefon. I dha emrin e **Elda Dine**. Që nga ky moment **Martini** i ka thënë financës që të pezullonte tarifën e administrimit për **Inerte Ekspres sh.p.k.** Për 2023 nuk është tarifuar asnjë banor muajt e parë të vitit për shkak të çeljes së buxhetit të ri. Më vonë edhe **Mond Bega** pasi kishin vajtur oficerët e policisë gjyqësore, u ka thënë që nuk e kishte më vilën dhe e kishte shitur.

Pyetjes se si shpjegohet që në dokumentat e vëna në dispozicion nga shtetësja Klaudia Sinanaj dhe Ervisa Maçovila, pronari i vilës 73 shfaqet i ndryshëm, konkretisht në një dokument shfaqet Inerte Ekspres dhe në dokumentin tjetër shfaqet Albina Mançka deklararon se **ndoshta Albina ka qëndruar tek ajo vilë dhe ka marrë shërbime në emër të asaj vile.**

Deklaron se dorëzimi fizik i objektit bëhet nga Mane TCI dhe Balfin Real Estate. Konkretisht di që këto dy shoqëri mbajnë proces verbalin të dorëzimit fizik të njësisë kurse çelësat dorëzohen nga kompania e ndërtimit që është Mane TCI. Martini në pozicionin e punës që ka, nuk ka lidhje me këtë pjesë, nuk është pjesë e procesit.

Në lidhje me hyrjen në resort, deklararon se banorët e resortit Green Coast Palasë, kanë kartë për hyrje kurse çdo person i jashtëm që nuk është banor, hyn vetëm pas një njoftimi që bën banori vetë tek ndonjëri prej shoqërisë Balfin e konkretisht Anisa Brahimaj, Ervisa Maçovila, Klaudia Sinanaj dhe Martin Gega. Pikërisht kur njëri nga shoqëria, pra këta emra që përmendi, konfirmojnë hyrjen, atëherë punonjësit e sigurisë të kompanisë Global Security, lejojnë hyrjen e vizitorit.

Në lidhje me vilën nr. 73 nuk e ka marrë asnjë person në telefon për hyrje të ndonjë vizitori.

Banorët e resortit Green Coast, Palasë disponojnë Kartën e hyrjes në resort dhe kartën e BUGGY-it, ku kjo e fundit është makinë për lëvizje brenda resortit dhe në shëtitore. Buggy pra kjo makina blihet nga vetë banorët.

Pasur parasysh deklarinimin e mësipërm se në dhjetor të vitit 2022, pas komunikimit që Martini ka bërë me shtetasin Lek Tushaj, kanë njoftuar financën që të bënte pezullimin e tarifës së administrimit për vilën nr. 73 dhe se për muajt e parë të vitit 2023 nuk ka pasur asnjë tarifim për shkak të buxhetit për asnjë banor, ndërkohë që nga akti i ekspertimit të telefonit të shtetasës Anisa Brahimaj rezultoi se më datë **01.03.2023, në një grup në whatsapp, në orën 08.29.18 AM i ka dërguar një mesazh duke etiketuar numrin e Anisës të cilës i thotë që të mos procedojë me faturimin e tarifës për vilën 73, deklaroi se e ka rinjoftuar Anisën që të mos procedojë pasi në databazë ishte me emrin e Inerte Ekspres dhe ndërkohë zotëria nuk i kishte nisur ende të dhënat e Elda Dinaj dhe madje edhe sot nuk ka asnjë të dhënë.**

Pyetjes nëse kompania Mane TCI apo Green Coast, a i njofton punonjësit e vet dhe në rastin konkret zyrat e administratës, pra shtetaset Anisa Brahimaj, Ervisa Maçovila, Klaudia Sinanaj si dhe Martinin, në lidhje me ndonjë ndryshim pronësie, deklaruesi sqaron se **Mane TCI nuk ka lidhje me këtë pjesë pasi nuk është pjesë e procesit. Në rastet kur procesi ndiqet nga Green Coast – i patjetër që i njofton Green Coast-i.**

Nëse e njeh shtetasen Elda Dinaj dhe nëse ka komunikuar ndonjëherë me të deklaroi se nuk e njeh dhe nuk ka komunikuar ndonjëherë me të. Në dijeninë e tij nuk është paraqitur ndonjëherë tek resorti Green Coast sh.p.k. në Palasë. Martini nuk është njoftuar ndonjëherë që të ketë ardhur kjo shtetase.

Nga kqyrja e telefonit të shtetasit Martin Gega me nr telefoni 069 89 65 300, dokumentuar në proces verbalin e kqyrjes datë 17.03.2023, rezultoi se në aplikacionin whatsapp janë gjetur disa komunikime me interes të zhvilluara me nr 069 80 41 202 i regjistruar me emrin "**Martini Administrator GC**" Komunikimet me interes mbajnë datën 09.03.2023 ora 16.27 në të cilën është dërguar një dokument i emërtuar "**database faturimi tarifa adm resort 2023**" në formatin excel. Ky dokument rezultoi të jetë krijuar nga autori Eglantina Perinaska datë **12.03.2019** ora 11.42 ku ruajtja e fundit është bërë më datë 24.02.2023 ora 12.10. Printimi i fundit është bërë më datë 27.11.2019 ora 10.18. Nga kqyrja e këtij dokumenti në formatin excel konstatohet se janë të paraqitura vlerat e pritshme për t'u mbledhur sipas muajve për vitin 2023. **Në njësinë Vila Big Individuale me nr nr e njësisë 73 është i regjistruar emri i klientit Albina Mançka,** tarifat mujore për periudhën janar – dhjetor 2023 me vlerë mujore 13 001 lekë në vlerë totale 156 009 lekë.

Konstatohet një mesazh i datës 09.03.2023 i dërguar nga nr 069 80 41 202 i regjistruar me emrin Martini Administrator GC, që konsiston në informimin e z. Bega mbi veprimet e policisë gjyqësore mbi ekzekutimin e vendimit të gjykatës për kontrollin e vilës nr. 73 dhe në vijim të këtij mesazhi

konstatohet se nuk do të krijohet asnjë pengesë për organet e drejtësisë dhe nuk mbajnë përgjegjësi nëse prona dëmtohet apo sende të tjera humbin.

Pra, siç konstatohet, deklaratimet e shtetasit Martin Gega se ka qenë në dijeni që pronarja e vilës është shtetësja Elda Dinaj, që në muajin dhjetor të vitit 2022, bien në kundërshtim me të dhënat e kqyrura si më sipër, kur deri më datë 24.02.2023 në dokumentin e gjetur në telefonin e tij vila me nr. 73 është identifikuar me klient Albina Mançka dhe me faktin se më datë 09.03.2023 ka informuar shtetasin Mond Bega në lidhje me veprimet e policisë gjyqësore dhe jo shtetasen Elda Dinaj.

Më datë 09.03.2023 është pyetur shtetasi **Stavri Mëhilli** i cili ka deklaruar se *bën leximin dhe verifikimin e matësive të OSHEE-së dhe operon në fshatrat Vuno, Iljaz, Palasë, Gjilekë dhe në kompleksin Green Coast që është në fshatin Palasë. Është punonjës i OSHEE-së dhe kryesisht operon vetëm pasi elektrikistët e tjerë janë të shpërndarë në punë të tjera. Në lidhje me vilën nr. 73 që ndodhet në kompleksin Green Coast Palasë, mban mend se është bërë një ankesë për mbifaturim dhe nga qendra e ankesave KNK i është deleguar Stavrit. Stavri bëri verifikimet përkatëse si fotot, vulat dhe leximin aktual të matësit ku konstatoi se çdo gjë ishte në rregull. Mesa mban mend kjo ankesë është bërë rreth muajit gusht të vitit 2022 dhe më pas rreth një muaj më vonë, e ka marrë në telefon banori i vilës 73 duke iu prezantuar si Albina Mançka dhe i ka thënë që matësi nuk është në rregull sepse i faturohet më tepër se çka konsumon. Mesa mban mend e ka marrë në telefon dhe jo nëpërmjet aplikacioneve të internetit si whatsapp apo viber. Ai shpjegon se pas kësaj telefonate ka shkuar sërish tek vila 73 dhe e ka ndihmuar që të bëjë ankesë në mënyrë që të vijë specialistët e laboratorit për të bërë testimin e sahatit nëse konsumon më shumë ose jo. Për këtë gjë ka fotografuar kartën e identitetit të zonjës në fjalë dhe nëpërmjet whatsapp ia ka dërguar qendrës së ankesave. Pas disa ditësh kanë ardhur specialistët e laboratorit, kanë bërë testimet përkatëse dhe matësi ka dalë në rregull.*

Shtetasi **Adriatik Pillati** i pyetur si deklarues ka shpjeguar më datë 15.03.2023 se *bashkëshortja e tij quhet Meleqe Pillati dhe punon si sanitare në banesa. Ai ka shpjeguar se ka qenë tre herë në zonën e Palasës, ndërsa hera e fundit ka qenë para dy muajve. Zonën fisk nuk e di se si quhet por ka vërejtur se ka shumë vila. Shpjegon se ka qenë bashkë me bashkëshorten e tij e cila do pastronte një vilë pasi është lajmëruar nga Albina...Mançka dhe në dijeninë e tij është bashkëshortja e Arben Ahmetaj. Albinën e njeh prej 15 vitesh dhe po prej kaq vitesh bashkëshortja e tij është marrë me pastrimin e shtëpisë së saj. Herën e fundit kur kanë qenë në Palasë, bashkëshortja e tij i kishte çelësat me vete pasi i kishte marrë nga Albina. Atë ditë kujton se është ndaluar tek trau i një kompleksi të cilët e kanë kontrolluar dhe pas marrjes së konfirmimit e kanë lënë të futet në objekt. Bashkëshortja e tij ka pastruar tre - katër orën ndërkohë që Adriatiku e priste jashtë kompleksit. Bashkëshortja e tij pastron edhe shtëpinë tjetër të Albina Mançka e cila ndodhet në katin e 10 – të të një pallati të Shallvaret ku në katin e parë ndodhet një dyqan i Conadit. Për punën që bën bashkëshortja e tij merr 20 000 deri në 30 000 lekë të reja.*

E pyetur më datë 17.03.2023 shtetësja **Meleqe Pillati** deklaroi se *merret me pastrimin e banesave të një shtetëseje me emrin Albina Mançka, prej rreth 15 vitesh, ku burri i motrës së saj, i cili quhet Irfan Muslli, e ka mbesë Albinën (vajzën e motrës). ... Albina i ka paguar edhe operacionin e syrit, ... para rreth shtatë vjetëve ... në një shumë prej 2 500 (dymijë e pesëqind) euro. ...Në Palasë, mban mend që ka qenë tre herë për të pastruar një vilë dy katëshe, me numër 73 por nuk e mban mend mirë. Kjo banesë ishte poshtë rrugës kryesore. Kujton se ka qenë tre herë në fillim të verës së vitit 2022, në fund të verës 2022 ndoshta nga shtatori – tetori 2022 dhe një herë në dimër në vitin 2023, muajin fiks nuk e mban mend. Kur është nisur nga Tirana për në Palasë është shoqëruar nga burri i saj, i cili ka qenë drejtues mjeti. Në Palasë kanë ikur me makinën e bashkëshortit të Melqes, Celësat e Vilës i kishte me vete pasi ia dha Albina, e cila i ka thënë që të shkonte të ajroste shtëpinë dhe të ujiste lulet. Ka qëndruar rreth dy orë dhe më pas është kthyer për në Tiranë.*

Sipas saj, pronarja e kësaj vile është shtetësjja Elda, mbiemrin e së cilës nuk e di. Elda jeton jashtë, por se ku nuk e di. Eldën e ka parë tek shtëpia e Albinës. Që vila është e Eldës pretendon se ia ka thënë Albina.

...Herën e dytë Albina i tha të shkonte tek Vila në Palasë, pasi kishte mbaruar vera e vitit 2022 pasi kishin lënë përjashta vilës ca karrige, shilte, tek pjesa e pishinës dhe Meleqja i futi brenda tek dhoma që ishte poshtë. Herën e dytë vajti prapë me burrin,

Për të dyja herët deklaroi se karburantin e rrugës ia ka paguar Albina.

Herën e tretë, në janar të vitit 2023, Albina i tha që ka ardhur Elda dhe Meleqja duhet të shkonte prapë të ajroste shtëpinë. Prapë shkoi me burrin e saj dhe me makinën e tyre, ku karburantin e pagoi prapë Albina dhe janë kthyer brenda ditës ashtu si dhe herët e tjera.

Pranon se para deklarimit të bashkëshortit në prokurori ka komunikuar me shtetasen Albina Mançka në lidhje me vilën dhe se bashkëshorti i ka treguar Meleqes në lidhje me atë që është pyetur

Nga kqyrja e aparatit telefonik të kësaj shtetaseje, dokumentuar në proces verbalin e kqyrjes datë 17.03.2023 rezultoi të jenë evidentuar të regjistruar kontaktet si Albina me nr telefoni +355682023757, Beni Ahmetaj me nr telfoni 067 20 60 011, Goni i Benit me nr. telefoni 069 69 05 372, Ferdanja me nr telefoni 069 21 25 262.

Nga të dhënat e ekspertimit të kryer për telefonin e shtetasës Meleqe Pillati në fakt janë evidentuar të dhëna me interes për hetimin që hedhin dritë, mbi faktin se vila e mësipërme i përket shtetasve Albina dhe Arben dhe jo shtetasës Elda. Kështu rezultoi nga këqyrja e mesazheve, se janë ekstraktuar komunikimet e zhvilluara në aplikacionin “Whatsapp” ndërmjet numrit telefonik **0688768518 “Meli” në përdorim të shtetasës Meleqe Pillati dhe numrit telefonik 0692125262 të regjistruar me emrin “Ferdanja”**. Komunikimet ndërmjet tyre janë zhvilluar nga data 01.10.2020 deri në datën 16.03.2023. Nga një këqyrje paraprake e këtyre komunikimeve verëhet se ka shumë telefonata voice ose video call të zhvilluara ndërmjet tyre dhe si disa fotografi në formën e mesazheve. Disa komunikime paraqiten si më poshtë vijon:

Në datë **01.10.2020**, ora 17:52:28 PM, i dërgon një foto e cila është e emërtuar “IMG-20201001-ËA0001.jpg”. Në këtë foto identifikohet hyrja e vilës Nr. 73, Green Coast, Palasë. Porta e vogël gjendet e hapur dhe vërehet një buggy e parkuar në ambjentin e brendshëm.

Në datë **01.10.2020**, ora 17:52:28 PM, i dërgon një foto e cila është e emërtuar “IMG-20201001-ËA0000.jpg”. Në këtë foto identifikohet një buggy e parkuar në ambjentin e brendshëm të Vilës Nr. 73. Në krah të djathtë konstatohet një pjesë e vilës me Nr. 73, Green Coast, Palasë.

Në datë **01.10.2020**, ora 17:52:28 PM, i dërgon një foto e cila është e emërtuar “IMG-20201001-ËA0002.jpg”. Në këtë foto identifikohet pjesa e pasme e vilës me Nr. 73, Green Coast, Palasë, si dhe pjesa e shkallëve të cilat të çojnë për te dera kryesore e objektit.

Në datë **01.10.2020**, ora 17:52:28 PM, i dërgon një foto e cila është e emërtuar “IMG-20201001-ËA0003.jpg”. Në këtë foto identifikohet pjesa e pasme e vilës me Nr. 73, Green Coast, Palasë, si dhe pjesa e shkallëve të cilat shërbejnë për tu ngjitur ose zbritur. Vërehet se shkallët janë shtruar me mermer, konstatohet gjithashtu “Guest House” dera e së cilës është e hapur. Sipas të dhënave të gjeneruara nga rubrika “Images”, është verifikuar se kjo foto është krijuar/realizuar në datë **25.09.2020**, ora 13:23:24, nga kamera e aparatit telefonik Samsung, model “SM-A750FN”.

Në datë **01.10.2020**, ora 17:52:28 PM, i dërgon një foto e cila është e emërtuar “IMG-20201001-ËA0004.jpg”. Në këtë foto identifikohet dera kryesore që ndodhet në pjesa e pasme e vilës me Nr. 73, Green Coast, Palasë. Kjo derë shërben për të hyrë në objekt. Vërehet se se ambjenti është i monitoruar me kamera. Sipas të dhënave të gjeneruara nga rubrika “Images”, është verifikuar se kjo foto është krijuar/realizuar në datë 25.09.2020, ora 13:23:15, nga kamera e aparatit telefonik Samsung, model “SM-A750FN”

Po në rubrikën “Chats” janë verifikuar komunikimet e zhvilluara ndërmjet numrit telefonik 0688768518 “Meli” në përdorim të shtetasës Meleqe Pillati dhe numrit telefonik “+355682023757”

të regjistruar me emrin "Albina". Komunikimet ndërmjet tyre janë zhvilluar nga data 15.06.2020 deri në datën 13.03.2023. Nga një këqyrje paraprake e këtyre komunikimeve verëhet se nuk ka mesazhe telefonike të shkëmbyera, por ka shumë telefonata voice ose video call ndërmjet dy bashkëbiseduesve.

Në vijim të këqyrjes, është verifikuara rubrika "Call Long", ku janë ekstraktuar komunikimet telefonike të zhvilluara ndërmjet Meleqe Pillati dhe kontaktit të saj të regjistruar me emrin "Albina" me numër telefonik "+355682023757". Nga komunikimet e tyre telefonike, rezulton se janë zhvilluar gjithsej 610 (gjashtëqindë e dhjetë) telefonata hyrëse ose dalëse, duke përdorur numrat e tyre celularë ose nëpërmjet aplikacionit Whatsapp. Ndër të tjera, në datë 17.03.2023 (*ditë në të cilën Meleqe Pillati ishte paraqitur pranë Prokurorisë së Posaçme*), numri i saj telefonik është telefonuar dy herë nga kontakti me emrin "Albina" me numër telefonik "+355682023757" (Albina Mançka). Më konkretisht në orën 09:58:46 AM dhe në orën 10:13:56 AM.

Përsa më sipër, evidentohet se shtetësja Meleqe Pillati i ka dërguar nënës së shtetasit Arben Ahmetaj, shtetases Ferdane Ahmetaj foto të vilës me nr 73, që në vitin 2020.

Në lidhje me pagesat që shtetasi Mond Bega, shoqëria Inerte Express sh.p.k. ka kryer për blerjen e vilës së mësipërme rezulton se:

Sipas një dokumenti të përgatitur nga përfaqësuesit e Green Cost ndodhet një dokument i cili tregon se për vilën 73 me vlerë kontrate 387 731 euro klienti Inerte Ekspres ka paguar **50 000 euro dhe detyrimi deri më datë 07.03.2023 ka qenë 337 731 euro**. Gjithashtu nga shoqëria Green Coast është vënë në dispozicion faturë tatimore shitje me nr. 43 datë **28.10.2020** lëshuar për blerësin Inerte Ekspres në të cilën tregohet **parapagimi i datës 16.10.2020 në vlerën 50 000 euro dhe detyrimi në vlerën 337 731 euro**.

I pyetur në lidhje me pagesat që ka bërë për vilën si më sipër, shtetasi **Mond Bega** deklaroi se: **nuk ka informacion se sa pagesa janë bërë, por janë transaksione të cilat janë bërë me anë të bankës. Duhet të konsultohet me dokumentacionin financiar.**

VI.IV.6) Kryerja e pagesave nga shtetësja Elda Dinaj për Vilën nr. 73

Ndërkohë, në lidhje me pagesat e kryera nga shtetësja Elda Dinaj për shlyerjen e detyrimit sipas pretendimit të saj për blerjen e vilës, janë këqyruar llogaritë bankare nga të cilat ka rezultuar se pagesa është kryer në këtë mënyrë:

- Më datë **10.11.2021** llogaria nr. 01000-3155543-101 CB në Euro pranë Tirana Bank, është kredituar me **40.000 Euro** me përshkrimin "*Elda Dinaj Nr. repertori 1382 rep 1010 kol datë 13.04.2021*"
- Më datë **25.03.2022** llogaria nr. 01000-3155543-101 CB në Euro pranë Tirana Bank, është kredituar me **30.000 Euro** me përshkrimin "*Elda Dinaj Nr. repertori 1382 rep 1010 kol datë 13.04.2021*"
- Më datë **04.05.2022** llogaria nr. 01000-3155543-101 CB në Euro pranë Tirana Bank, është kredituar me **50.000 Euro** me përshkrimin "*Elda Dinaj Nr. repertori 1382 rep 1010 kol datë 13.04.2021*"

I pyetur në lidhje me pagesat shtetasi **Mond Bega** deklaroi se: **Elda mesa kujton ka kryer 3 pagesa në një vlerë totale 120,000 euro, por ka ende të paguar për shkak se çmimi ka qenë i përcaktuar 180,000 euro.**

Gjendur para faktit se sipas akteve të administruara, detyrimi për vilën 73 drejt Mane TCI është në vlerën 337,371 euro, në momentin që kanë marrë vlerën 120,000 euro nga Elda Dinaj me tre transaksione, pse nuk është proceduar me likuidimin e plotë të Mane Tci shtetasi Mond Bega deklaroi se **për shkak se punët e bëra nga Inerte Express për Mane TCI janë në një vlerë mbi 300,000 euro,**

por nuk janë certifikuar ende punimet. Në këto kushte nuk është proceduar me likuidimin e vlerës që kanë detyrim, deri në sa të bëhet certifikimi.

Nga ana tjetër shtetasi Mond Bega është pyetur se duke qenë se vlera e punimeve nga Inerte Express si nënkontraktor i Mane TCI, konvertohej në asete (vila dhe apartamente), cila është arsyeja që ka kryer pagesa për Vilën Nr. 73 në vlerën 50,000 euro (sipas akteve të administruara nga Lek Tushaj), shtetasi Mond Bega deklaroi se *shoqëroheshin me kolateral gjatë gjithë kohës, por në të njëjtën kohë Mane i paguante për punët që kryenin. Pasi merrnin pagesën, e përdornin për të paguar më pas asetin (vilën/apartamentin) që kishin përfituar. E thënë shkurt, asetit shërbente si garanci në të shumti që Mondit të merrte lekët nga Mane TCI dhe po Mane TCI të merrte detyrimin që i kishte për asetin e përfituar.*

Në fakt këto pretendime të shtetasit Mond Bega nuk përputhen me parashikimet kontraktore të kontratës që ai ka lidhur për blerjen e vilës ku janë përcaktuar afate konkrete për kryerjen e pagesës.

Nga shtetësja Elda Dinaj konstatohet se në kohën e sekuestrimit sipas vendimit gjyqësor, të vilës nr. 73 ndodhur në Palasë, është kryer dhe një pagesë tjetër më datë **08.02.2023**, prej **30.000 Euro**.

I pyetur më datë 10.03.2023, shtetasi **Lek Tushaj** ka deklaruar se në muajin maj 2019 është punësuar tek subjekti tregtar me pronar shtetasin Mond Bega, tek subjekti Inerte Ekspres dhe ka pozicionin e menaxherit. Ai pretendon se ka blerë nga Inerte Ekspres pasurinë me nr. 48/2 e cila është një vilë dy katëshe pa pishinë dhe është pajisur me certifikatë pronësie. Vlera e blerjes është 345 000 euro për të cilën ka marrë kredi 200 000 euro pranë Tirana Bank dhe 145 000 euro është bonus nga shoqëria. Në lidhje me Vilën nr. 73 ndodhur në Green Coast Palasë deklaroi se nuk e ka pasur ndonjëherë në pronësi por deklaroi se shoqëria Inerte Ekspres është pronare e vilës 73. Në dijeninë e tij për këtë vilë është pronare shoqëria Inerte Ekspres dhe për të është paguar një vlerë prej 90 000 lekë në muajin dhjetor 2022 që përfaqëson vlerën e administimit. Deklaroi se është në dijeni që është nënshkruar një kontratë për kalim të drejtash ndërmjet Inerte Ekspres dhe shtetases Elda Dinaj. **Gjithashtu deklaroi se shtetësja Albina Mançka ka pasur komunikime me telefon me vetë shtetasin Lekë Tushaj, duke filluar një vit e gjysëm më parë, në verën e vitit 2021 dhe duke qenë se nga ana e Inerte Ekspres Vila 73 ishte dakordësuar që të ishte në listën e aseteve ajo i ka telefonuar për ta pyetur se çfarë bëhej me vilën 73, si ishte ecuria e objektit. Gjithashtu deklaroi se ka komunikuar edhe në whatsapp me Albinën ku ajo interesohej për vilën me nr 73.**

Ndërkohë rezultoi se nga ana e shtetasit Lek Tushaj me nr telefoni 068 20 66 955 është kryer më datë **13.03.2023** në orën 10.11.24 një bisedë me nr telefonik 069 60 61 371. Ky i fundit, i ka thënë Lekës nëse do bëjnë ndonjë qarkullim dhe kë nga njësitë që ka në Green Coast do të mbyllë. Në orën 10.27.37 Leka bisedon sërish me nr telefonik 069 60 61 371 dhe ky i fundit i thotë Lekës se **do mbyllin vilën 73, e kanë të mbetur pasi kanë arkëtuar vetëm një pesëdhjetëshe dhe janë për t'u qarkulluar 337 731 dhe të zgjedhë bankën ku do i kalojë.**

Më datë 16.03.2023 sërish shtetasi Lekë konstatohet se në orën 11.04.19 komunikoi me përdoruesin e nr telefonik 0069 60 61 371 e cila identifikohet si Matilda ku kjo e fundit i kërkon të vijojnë me pagesën për 73.

VI. IV.7) Pagesa e energjise per Vilen nr. 73

Konstatohet se në llogarinë bankare pranë Intesa San Paolo Bank, në llogarinë bankare të shtetases Albina Mançka, me nr 49556635401 CA në lek debitohej direkt pagesa të energjisë elektrike për kontratën me nr. AL 0040009 në emër të Green Coast sh.p.k. Pas sekuestrimit të akteve përkatëse pranë bankës Intesa San Paolo Bank konstatohet se gjendet një marrëveshje e datës 19.07.2022 ku shtetësja Albina Mançka autorizon Intesa San Paolo Bank sh.a. të debitojë llogarinë e saj për të kryer në mënyrë direkte pagesën mujore të faturës së FSHU për kontraktorin Green Coast

sh.p.k. me kod klienti AL 0040009. Bashkalidhur është sekuestruar edhe një dokument, mandat arkëtimi, datë 07.03.2022 i FSHU ku janë të dhënat për faturat nga muaji dhjetor 2021 deri në janar 2022 në shumën 141 025.44 lekë.

Konkluzion:

Nga të dhënat e hetimit, ekziston dyshimi i arsyeshëm, i mbështetur në prova, se shtetasit Albina Mançka dhe Arben Ahmetaj, kanë porositur dhe fituar pronësinë që në vitin 2019 një vilë të identifikuar si vila me nr 73 ndodhur në Green Coast, Palasë, por nuk është deklaruar prej tyre në deklaratat e pasurisë të vitit 2019, 2020, 2021 dhe as nga vetë shtetasi Arben Ahmetaj për vitin 2022.

Për deklaratat e pasurisë të viteve 2019 me datë dorëzimi 29.05.2020, me nr indeksi 00693 me datë dorëzimi 31.03.2021 dhe 2021 me nr indeksi 1573, me datë dorëzimi 26.10.2022, të dorëzuara nga shtetasit Arben Ahmetaj dhe Albina Mançka, dyshohet se këta shtetas kanë konsumuar veprën penale të *“Refuzimi për deklarimin, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi i rremë i pasurive, interesave privatë të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publikë ose i çdo personi tjetër që ka detyrimin ligjor për deklarim” në formën e fshehjes*, parashikuar nga neni 257/a paragrafi i dytë i K.Penal, pasi nuk ka deklaruar pronësinë e vilës nr. 73 ndodhur në Green Coast Palasë dhe as shpenzimet që kanë kryer për këtë vilë.

Me dorëzimin e deklaratës së interesave private periodik/vjetore me nr. indeksi 1573 të vitit 2022 me datë dorëzimi 23.03.2023 shtetasi Arben Ahmetaj ka konsumuar veprën penale të *“Refuzimi për deklarimin, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi i rremë i pasurive, interesave privatë të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publikë ose i çdo personi tjetër që ka detyrimin ligjor për deklarim” në formën e fshehjes*, parashikuar nga neni 257/a paragrafi i dytë i K.Penal, pasi nuk ka deklaruar pronësinë e vilës nr. 73 ndodhur në Green Coast Palasë dhe as shpenzimet që ka kryer për këtë vilë.

Gjithashtu prej shtetasve Arben Ahmetaj dhe Albina Mançka është konsumuar në bashkëpunim edhe vepra penale e *“Pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”* parashikuar nga neni 287 i K.Penal, gërma “b” dhe “c” të K.Penal, pasi kanë fshehur dhe mbuluar burimin e pasurisë dhe kanë krijuar një sërë hallkash zhvendosje me qëllim mosidentifikimin e saj. Dyshohet se kjo pasuri është gjithashtu produkt i veprës penale të korrupsionit, për të cilën hetimet vazhdojnë.

VII. Udhëtimet e e përbashkëta të evidentuara dhe pagesat e kryera:

Nga të dhënat e sistemit Tims të ndërthurrura dhe me aktet e tjera të administruara përgjatë këtij hetimi, kanë rezultuar udhëtime të cilat vlerësohen me interes për këtë hetim.

Fillimisht, evidentojmë se në një pjesë të këtyre udhëtimeve janë përdorur automjetet si më poshtë vijon:

- Automjeti “Mercedes Benz” me targë AA007VV, në pronësi të shtetasit Artan Gjokaj.

Ky automjet rezulton të jetë përdorur ndër të tjerë edhe nga këta shtetas:

Në vitin 2021 përveç se nga shtetasi Artan Gjokaj dhe familja e tij, është përdorur (janë kryer udhëtime) edhe nga shtetasit Ana Nazëraj (motra e shtetasit Arben Ahmetaj), Ferdane Ahmetaj (nëna e shtetasit Arben Ahmetaj).

Në vitin 2022 përveç se nga shtetasi Artan Gjokaj dhe familja e tij, është përdorur (janë kryer udhëtime) edhe nga shtetasit Erjola Hoxha (bashkëjetuese e shtetasit Arben Ahmetaj), Kejlis Ahmetaj (vajza e shtetasit Arben Ahmetaj).

- Me automjetin “Land Rover” me targë AB534PF, në pronësi të shtetasit Ilirjan Ruçi.

Ky automjet rezulton të jetë përdorur ndër të tjerë edhe nga këta shtetas:

Në vitin 2021 me këtë automjet janë regjistruar në pikat e kalimit kufitar shtetasit Arben Ahmetaj, Erjola Hoxha dhe vajza e tyre e mitur;

Në vitin 2022 me këtë automjet janë regjistruar në pikat e kalimit kufitar shtetasit Arben Ahmetaj, Enis Hoxha (*vëllai i shtetasës Erjola*), Erjola Hoxha, Leonard Mene, Dritan Bilaj, Artan Gjokaj, Ollga Gjokaj

- Me automjetin “Mercedes Benz” me targë AA650SO, në pronësi të Raiffeisen Leasing.

Ky automjet rezulton të jetë përdorur ndër të tjerë edhe nga këta shtetas:

Në vitin 2018 me këtë automjet janë regjistruar në pikat e kalimit kufitar shtetasit Erjola Hoxha, Enis Hoxha dhe fëmijët e tij, Eljona Hoxha (*bashkëshortja e Enisit*), Teuta Hoxha (*nëna e Erjolës*)

Në vitin 2021 me këtë automjet janë regjistruar në pikat e kalimit kufitar shtetasit, Enis Hoxha dhe fëmijët e tij, Eljona Hoxha, Dritan Bilaj, Ana Nazeraj, Erjola Hoxha

Në vitin 2023 me këtë automjet janë regjistruar në pikat e kalimit kufitar shtetasit, Dritan Bilaj dhe Arben Ahmetaj.

- Me automjetin “Mercedes Benz” me targë AB835CN, në pronësi të Leonard Mene.

Ky automjet rezulton të jetë përdorur ndër të tjerë edhe nga këta shtetas:

Në vitin 2021 me këtë automjet janë regjistruar në pikat e kalimit kufitar shtetasit Brunilda Mene, Leonard Mene, Arben Ahmetaj dhe vajza e tij;

Në vitin 2022 me këtë automjet janë regjistruar në pikat e kalimit kufitar shtetasit Arben Ahmetaj dhe vajza e tij, Erjola Hoxha, Ana Nazeraj, Dritan Bilaj, Ferdane Ahmetaj.

Në vitin 2023 me këtë automjet janë regjistruar në pikat e kalimit kufitar shtetasit, Erjola Hoxha, Ferdane Ahmetaj, Arben Ahmetaj.

- Me automjetin “JEEP” me targë AA380SS, në pronësi të Gjin Rrethi.

Ky automjet rezulton të jetë përdorur ndër të tjerë edhe nga këta shtetas:

Në vitin 2020 me këtë automjet janë regjistruar në pikat e kalimit kufitar shtetasit Gerian Kuka, Agim Zeqo,

Në vitin 2021 me këtë automjet janë regjistruar në pikat e kalimit kufitar shtetasit Gerian Kuka, Agim Zeqo.

- Me automjetin “Mercedes Benz” me targë TR8888F, në pronësi të kompanisë Lani Shpk.

Ky automjet rezulton të jetë përdorur ndër të tjerë edhe nga këta shtetas:

Në vitin 2020 me këtë automjet janë regjistruar në pikat e kalimit kufitar shtetasit Gerian Kuka, Arben Ahmetaj, Mirton Lika.

- Me automjetin “Ford Focus” me targë AA534PE, në pronësi të shtetasit Ylli Zotaj.

Në vitin 2019 me këtë automjet janë regjistruar në pikat e kalimit kufitar shtetasit Erjola Hoxha, Arben Ahmetaj, Leonard Mene, Artan Gjokaj.

- Me automjetin “Range Rover” me targë AA534PF, në pronësi të kompanisë Tirana Auto me Nipt K82318007Q.

Ky automjet rezulton të jetë përdorur ndër të tjerë edhe nga këta shtetas:

Në vitin 2017 me këtë automjet janë regjistruar në pikat e kalimit kufitar shtetasit Albina Mançka, Arben Ahmetaj dhe vajza e tyre.

Në vitin 2018 me këtë automjet janë regjistruar në pikat e kalimit kufitar shtetasit Artan Gjokaj, Arben Ahmetaj, Eduart Manushi,

Në vitin 2019 me këtë automjet janë regjistruar në pikat e kalimit kufitar shtetasit Dritan Bilaj, Arben Ahmetaj, Leonard Mene, Erjola Hoxha, Artan Gjokaj

Në vitin 2020 me këtë automjet janë regjistruar në pikat e kalimit kufitar shtetasit Albina Mançka, Arben Ahmetaj, vajzat e tij që nga martesat me shtetasen Albina Mançka, Leonard Mene, Erjola Hoxha, Artan Gjokaj.

- Me automjetin “Mercedes Benz” me targë AA680XN, në pronësi të shtetasit Gerian Kuka.

Ky automjet rezulton të jetë përdorur ndër të tjerë edhe nga këta shtetas:

Në vitin 2019 me këtë automjet janë regjistruar në pikat e kalimit kufitar shtetasit Gerian Kuka, Agim Zeqo, **Arben Ahmetaj.**

- Me automjetin “Range Rover” me targë AA980PY, në pronësi të kompanisë Landeslease me Nipt K51629002M.

Ky automjet rezulton të jetë përdorur ndër të tjerë edhe nga këta shtetas:

Në vitin 2017 me këtë automjet janë regjistruar në pikat e kalimit kufitar shtetasit Mirel Mërtiri, **Artan Gjokaj, Arben Ahmetaj.**

- Me automjetin “BMW” me targë AB579BA, në pronësi të shtetasit Arenc Myrtezani.

Ky automjet rezulton të jetë përdorur ndër të tjerë edhe nga këta shtetas:

Në vitin 2014 me këtë automjet janë regjistruar në pikat e kalimit kufitar shtetasit Ermonela Myrtezani, Mirel Mërtiri, Arenc Myrtezani

Në vitin 2016 me këtë automjet janë regjistruar në pikat e kalimit kufitar shtetasit Mirel Mërtiri, Stela Gugallja, Loran Dusha

Në vitin 2017 me këtë automjet janë regjistruar në pikat e kalimit kufitar shtetasit Mirel Mërtiri, Stela Gugallja, Liliana Gugallja

Në vitin 2018 me këtë automjet janë regjistruar në pikat e kalimit kufitar shtetasit Mirel Mërtiri

Në vitin 2019 me këtë automjet janë regjistruar në pikat e kalimit kufitar shtetasit Denist Ymeri, Elton Bualli, Mirel Mërtiri

- Me automjetin “Mercedes Benz” me targë TR5905T, në pronësi të shtetasit Arben Ahmetaj.

Ky automjet rezulton të jetë përdorur ndër të tjerë edhe nga këta shtetas:

Në vitin 2010 me këtë automjet janë regjistruar në pikat e kalimit kufitar shtetasit Arben Ahmetaj, Albina Mançka, Brunilda Mene, Agron Ceka, Ferdane Ahmetaj, vajzat e shtetasit Arben Ahmetaj nga martesë me shtetasen Albina Mançka

Në vitin 2011 me këtë automjet janë regjistruar në pikat e kalimit kufitar shtetasit Arben Ahmetaj, Albina Mançka, Genti Gazheli, Leonard Mene, **Klodian Mene**, Artur Feto, vajzat e shtetasit Arben Ahmetaj nga martesë me shtetasen Albina Mançka

Në vitin 2012 me këtë automjet janë regjistruar në pikat e kalimit kufitar shtetasit Genti Gazheli, **Arben Ahmetaj**, Leonard Mene, Albina Mançka, Greta Kapoli, **Mirel Mërtiri**, vajza e shtetasit Arben Ahmetaj.

- Me automjetin “TOYOTA” me targë TR6512U, në pronësi të kompanisë Tirana Leasing.

Ky automjet rezulton të jetë përdorur ndër të tjerë edhe nga këta shtetas:

Në vitin 2012 me këtë automjet janë regjistruar në pikat e kalimit kufitar shtetasit Helada Papa, Klodian Zoto, Mirel Mërtiri, Stela Gugallja, Ilza Zoto.

Në vitin 2013 me këtë automjet janë regjistruar në pikat e kalimit kufitar shtetasit **Petrit Tare**, Helada Papa.

Në vitin 2014 me këtë automjet janë regjistruar në pikat e kalimit kufitar shtetasit Loran Dusha, **Petrit Tare**, Mirel Mërtiri.

Në vitin 2015 me këtë automjet janë regjistruar në pikat e kalimit kufitar shtetasit Loran Dusha, Besmir Prifti.

Në vitin 2016 me këtë automjet është regjistruar në pikat e kalimit kufitar shtetasi Loran Dusha.

Në vitin 2016, pronar i mjetit është bërë kompania Integrated Technology Services, dhe në këtë kohë kanë udhëtuar shtetasit Arenc Myrtezani, Ermonela Myrtezani dhe Denist Ymeri.

VII.I) Viti 2012

VII.I.1) Udhëtimi i muajit janar 2012

Profili i shtetasve që kryejnë udhëtimin:

Shtetasi **Arben Ahmetaj** në këtë periudhë, ka ushtruar funksionin e deputetit në R.Shqipërisë;
Shtetasi **Leonard Mene**, ka qenë i punësuar si inspektor mjedisi në Drejtorinë e Shërbimit Pyjor;

Shtetasi **Mirel Mërtiri**, në këtë kohë ka qenë administrator i shoqërisë **Fiber Network Albania**, Drejtor i subjektit **European Technology Investment inc.**;

Shtetasi **Julian Bregu** rezulton të ketë qenë i punësuar pranë shoqërisë **Teo Alb sh.p.k.**, si drejtor marketingu, Enti – 08 sh.p.k. si kontraktues;

Shtetësja **Stela Gugallja**, rezulton e punësuar si analiste menaxhimi pranë subjektit **IT - TEL 2005**, drejtoreshë departamenti pranë subjektit **Teo Alb**

Shtetasi **Klodian Zoto**, rezulton si administrator i subjektit **Integrated Technology Services sh.p.k.**, drejtor në subjektin **FMO**, administrator i subjektit **Klodian Zoto**; administrator i subjektit **Sportel**;

Dalja nga territori i R.Shqipërisë:

Më datë **27.01.2012** në ora **13:11**, shtetasi **Arben Ahmetaj** del nga territori i R.Shqipërisë, në PKK Kapshticë, teksa drejton automjetin me targë TR5905T (në pronësi të shtetasit **Arben Ahmetaj**⁶). Në makinë me shtetasin **Arben Ahmetaj** ka qenë kuanti i tij, shtetasi **Leonard Mene** dhe shtetasi **Genti Gazheli**.

Po në këtë datë, por në orën **15:48**, shtetasi **Mirel Mërtiri** del gjithashtu nëpërmjet PKK Kapshticë, me autoveturë me targë TR6512U (e cila ka qenë në pronësi të **Tirana Leasing** e në vijim kalon në pronësi të shoqërisë **Integrated Technology Services**) teksa ka qenë i shoqëruar me shtetasin **Julian Dashmir Bregu** i cili ka qenë në rolin e shoferit (i cili në këtë kohë ka qenë i punësuar pranë shoqërisë **Teo Alb**) dhe me shtetaset **Helada Xhimo Papa** dhe **Stela Ferit Gugallja**.

Po në këtë datë, në orën **15:49**, shtetasi **Klodian Zoto** del nëpërmjet PKK Kapshticë, me autoveturë me targë TR 1533 U (në pronësi të shtetasit **Olsi Hysni Kerpi**) dhe ka qenë në pozicionin e shoferit. Ai ka qenë i shoqëruar me bashkëshorten **Ilza Zoto**.

Hyrja në territorin e R.Shqipërisë:

Më datë **30.01.2012** me mjetin me targa TR 5905T kthehen nga PKK Kapshticë, shtetasit **Leonard Mene**, **Arben Ahmetaj** dhe **Genti Gazheli**, rreth orës 14.00.

Shtetësja **Ilza Zoto**, rezulton të kthehet më datë 30.01.2012 në orën 09.13 me linjën e fluturimit Belle Air – Athina 985/986.

Shtetasi **Mirel Mërtiri** tashmë kthehet më datë **31.01.2012** me shtetaset **Stela Gugallja** dhe **Klodian Zoto**, nga PKK Kapshticë rreth orës 10.20 me automjetin me targa TR 6533 U (në fillim në pronësi të **Tirana Leasing** e më pas në pronësi të shoqërisë **Integrated Technology Services**) kurse shtetasit **Julian Bregu**, **Helada Papa** kthehen më datë 31.01.2012 në orën 10.35 me automjetin me targa TR 6512 U me të cilën kishte dalë shtetasi **Mirel Mërtiri**.

Ekziston dyshimi se ky udhëtim pavarësisht orareve që shfaqen të ndryshëm, në të vërtetë është organizuar bashkë, pasur parasysh edhe njohjet dhe miqësinë ndërmjet këtyre shtetasve dhe programimin e udhëtimeve të përbashkëta shpesh herë.

VII.1.2) Udhëtimi i muajit shtator 2012

Ngjarje të ndodhura nga muaji shkurt 2012 deri në muajin shtator 2012:

⁶ Me kontratën nr. 139/69 datë 14.01.2014 shtetasi **Arben Ahmetaj**, ia ka shitur shtetasit **Elsid Zyma**, i cili rezulton që në vitin 2014 ka qenë Përgjegjësi i Shërbimeve pranë ndërrmarjes së Kanalizimeve dhe më pas në 2018 bëhet drejtori i entit të banesave **Elbasan**

Pergjate kesaj periudhe jane evidentuar komunikime te shtetasve Mirel Mertiri me shtetasin Arben Ahmetaj dhe Mirel Mertiri me shtetasin Klodian Zoto, ku diskutohet per projektet, kontrata dhe pune qe kekrojne te marrin ne disa bashki te qyteteve te R.Shqiperise, si Divjake, Sarande, Permet, Pogradec, Korçe, Berat etj.

Shtetasi Arben Ahmetaj ka shfaqur angazhim te madh per arritjen e suksesit duke siguruar te pakten takime me kryetare bashkish.

Evidentimi i të dhënave mbi programimin e udhëtimit:

Nga të dhënat e përftuara nga ekspertimi i kompjuterave të sekuestruara shtetasit Klodian Zoto, evidentohen biseda të shkarkuara në këto kompjutera nga aparate telefonikë, prej përdoruesve të kompjuterave. Evidentohet se këto biseda janë kryer nga shtetasi Mirel Mërtiri, si vijon:

Kështu, më datë **19.09.2012** ora 20.12.26 Mireli i shkruan nr telefonik 069 20 49 598 që i përket agjensisë Mediterian Travel & Tours: *Genti Gazheli...*Ora 20.12.34: *Faleminderit.*

Datë 20.09.2012 ora 09.49.35 Mireli i shkruan nr telefonik 069 20 49 598 që i përket Agjensisë Mediterian Travel & Tours: *Genci të lutem shikoje pak Stars hotel roza grand...*Ora 09.52.23: *Ok*
Nr telefonik 069 20 49 598 që i përket Agjensisë Mediterian Travel & Tours më datë 20.09.2012 ora 09.54.58 i shkruan Mirelit: *Ky është ai që pamë mbrëmë bashkë, për gazhelin ndryshimi është 75 eur...*Ora 13.04.36: *StarHotel Rosa Grand Piazza 3,20122 Milano Centro Storico. Telefon 0039028831. Të lutem thuaj Gazhelit të më dërgojë email.*

Evidentimi i të dhënave mbi qëndrimin bashkë gjatë udhëtimit:

Datë **21.09.2012** ora 09.04.39 Mireli i shkruan Arbenit: *Fratelo je për mengjes?...*Ora 09.11.30: *Tek holly: Jam në restorant.*
Ora 09.13.29 Arbeni: *Po po. Më prit tek restoranti. Ca kati është?...*Ora 17.53.03 *Ku je month?*

Dalja dhe kthimi nga/në territorin e R.Shqipërisë

Nga të dhënat e sistemit TIMS rezulton se më datë **20.09.2012** ora 14.18 dhe 14.19, shtetasit **Arben Ahmetaj dhe Mirel Mërtiri**, kanë dalë nga territori i R.Shqipërisë, me linjën e fluturimit Alitalia AZ 506/511 Milano dhe janë kthyer më datë **23.09.2012** ora 16.36 me të njëjtën linjë fluturimi.

Ndërkohë rezulton se shtetasi **Genti Gazheli**, ka dalë nga territori i R.Shqipërisë më datë **21.09.2012** ora 14.16 me linjën ajrore Alitalia AZ 506/511 Milano dhe është kthyer më datë **23.09.2012** në orën 16.36 me të njëjtën linjë fluturimi bashkë me shtetasit **Arben Ahmetaj dhe Mirel Mërtiri**.

VII.1.3) Udhëtimi i muajit tetor 2012

Profili i shtetasit Arenc Myrtezani

Shtetasi Arenc Myrtezani në muajin tetor 2012 rezulton të ketë qenë i punësuar pranë **Ministrisë së Financave**. Dhe në muajin shtator 2013 rezulton të punësohet pranë shoqërisë **F.M.O** me NIPT L.02324003H të themeluar nga shtetasi Klodian Zoto për të vijuar në muajin korrik 2015 me punësimin pranë shoqërisë **Albtek Energy sh.pk**, dhe nga prilli 2016 pranë shoqërive **ITS dhe Ecoalb FR** deri në shkurt 2020.

Të dhëna mbi diskutimet për rezervim:

Nga të dhënat e përftuara nga ekspertimi i kompjuterave të sekuestruara shtetasit Klodian Zoto, evidentohen biseda të shkarkuara nga aparatet telefonikë, të dyshuara se janë kryer pikërisht nga shtetasi Mirel Mërtiri me shtetasin Arben Ahmetaj.

Më datë **18.10.2012** Ora 11.37.16 Mireli i shkruan Arbenit: *Fratelo si po kalon???...ora 11.37.31: Smë the për rezervimin...*

Mireli ora 11.59.29 i shkruan nr telefonik 069 20 49 598 që i përket Agjensisë Mediterian Travel & Tours: **Arben Ahmetaj**. *Kthimi të dielen.*

Ora 12.59.57 nr telefonik 069 20 49 598 që i përket Agjensisë Mediterian Travel & Tours: *Ta mbyll biletën?*

Ora 13.03.35 Mireli: **Ok. Mbaje në llogarinë time.**

Mireli më datë 18.10.2012 i shkruan Arbenit: Ora 13.03.12: *E mbylla biletën për nesër në mëngjes në orën 8.30...*

Arbeni ora 14.57.19: *Më tel*

Mireli ora 15.03.49: **Fratelo të lutem ctë bëj se sapo i thash ta kthej për mbasdite...Ora 15.04.24: Ok**

Arbeni ora 15.05.25: *Prit pak...Ora 15.07.00: Prit Pak.*

Mireli në orën 15.09.59 i shkruan: *Thank you. Të bëj rezervim tjetër.*

Arbeni në orën 15.11.51 i shkruan: *Mbasdite ok. Ora 15.13.25: Thanx, më fal.*

Datë **19.10.2012** ora 09.47.18 Mireli i shkruan Arbenit: *Ok.*

Arbeni ora 09.49.51: **E ka bërë vet ai personi se sdesha ta lidhnin me mua**

Në orën 09.51.50 Mireli i shkruan Arbenit: *Të të pres në aeroport apo do vish drejt e në hotel me taksì.*

Arbeni ora 09.55.04: *Do vij në hotel i madh*

Mireli ora 09.55.09: **Ok. Hotel Electra Palace...**Ora 09.56.50 *Besoj...Ora 09.57.39: Po të pres...Ora 09.58.40: Po po. Sot në mëngjes mbaroj*

Në orën 09.58.44 Arbeni i shkruan: **Kam ndonjë dhom t mirë frate?**

Mireli ora 09.59.38: *Se dim. Përgjigjet jepen për 10 ditë.*

Ora 10.00.04 Arbeni: **Ha ha ha ha, je tigër...**Ora 10.00.56: **Ok. U vizitua renzi?** Ora 10.01.53: *Hë si doli më thuqj?* Ora 10.02.44: *Aha ok.*

Mireli ora 13.29.13: *Të lutem tel...*Ora 16.40.01: **Një suit..** Ora 16.40.27: **...Jan në emrin tim. Pa merak.**

Arbeni ora 16.42.23: **Një apo dy dhoma unë.**

Ora 16.43.21 Mireli: **Me kenaqsi fratelo. Të kam me kimet.**

Ora 16.44.45 Arbeni: *Ok...Ora 16.45.27: Rrofsh*

Ora 17.01.22: Mireli: *Thank you.*

Ora 17.03.28 Arbeni: **Dhe un ty tigreë.**

Ora 19.09.56 Mireli: *Ska shans fratelo...*Ora 19.10.36: **Plus që për të mos qen ne në siklet nesër në mëngjes ikën...**Ora 19.11.00 *Është cun pa fjalë fare*

Ora 19.11.53 Arbeni: *Arrita...Ora 19.12.17: **Ktë renzin e ke thsuar, nuk flet?***

Ora 19.14.58 Mireli: *Ka punët e veta pa merak.*

Arbeni ora 19.17.12: **Jooo un e du fort ska pse ikën**

Ora 19.49.14 Mireli: *Tek bari jam.*

Të dhëna mbi qëndrimin bashkë në udhëtim:

Datë **20.10.2012** ora 08.51.26 Mireli i shkruan Arbenit: *Në dhomë. Tani do dal.* Ora 08.52.20: *Tek mëngjesi.*

Ora 08.53.50: Arbeni: *Ku je mo...Ora 08.54.49: Ku të të t pres*

Ora 08.59.36 Mireli: *Ku je shoku???...Ora 13.24.38: Erdha*

Ora 13.26.51 Arbeni: *Jam jasht tek kaffja sa del djathtas*
Ora 18.44.22 Mireli: *Ca po bën. Do dalësh.* Ora 19.25.44: *Në dhomë*
Arbeni ora 19.28.13: *Ku je mo...*Ora 19.28.47: *Jam posht*

Më datë **21.10.2012** ora 10.11.57. nr telefonik 069 20 49 598 që i përket Agjensisë Mediterian Travel & Tours i shkruan Mirelit: *Code: ZQKLFH TKNE: 0502299685988.*
Mireli ora 10.16.48: *Faleminderit*

Të dhëna mbi kthimin:

Datë **21.10.2012** ora 15.03.40 Mireli i shkruan Arbenit: *Jam tek gate. Mere me qetsi.* Ora 17.44.37: *Tel.*

Dalja dhe kthimi nga/në territorin e R.Shqipërisë:

Nga të dhënat e sistemit TIMS rezulton se më datë **19.10.2012**, ora 17:06, shtetasi **Arben Ahmetaj** ka dalje nëpërmjet aeroportit të Rinasit me linjën ajrore Belleair – Athina 985-986 dhe ka datë hyrje në Shqipëri më **21.10.2012**, ora **16:36** nëpërmjet aeroportit të Rinasit me linjë ajrore Olympic – OA 115/116 Athinë.

Shtetasi **Mirel Mërtiri** rezulton të ketë dalë më datë **17.10.2012** ora 07.31 me linjën ajrore Olympic OA 115/116 Athinë dhe të jetë **kthyer më datë 21.10.2012 ora 16.35, me të njëjtën ajrore bashkë me shtetasin Arben Ahmetaj.**

Ndërkohë rezulton se personi që identifikohet si Renzi, në bisedat e mësipërme, ekziston dyshimi se është shtetasi **Arenc Myrtezani**. Ky shtetas rezulton se ka dalë nga territori i R.Shqipërisë më datë **17.10.2012** ora 07.23 me linjën e fluturimit BelleAir – Roma LBY 171 dhe është kthyer me linjën e fluturimit Olympic-QA 115/116 Athinë më datë **20.10.2012**.

Të dhëna mbi pagesat e kryera:

Me shkresën nr. 23/7428/1 datë 28.02.2023 të bankës **Intesa Sanpaolo Albania**, janë dërguar të dhënat e transaksioneve për kartën MasterCard nr. 51372902000020016, të lëshuara për **klientin Klodjan Zoto**, nga e cila rezulton se: Më datë **05.10.2012**, në orën 21.06.55` është kryer veprim autorizimi për kryerje transaksioni në terminalin të emërtuar **ELECTRA PALACE**.

Nga këqyrja e të dhënave të shkresës nr. 23/14637/1 datë 13.04.2023, të Intesa SanPaolo Bank Albania, në të cilën është vënë në dispozicion pasqyra e llogarisë bankare në Euro nr. 44484435101 në emër të klientit Klodian Agim Zoto rezulton se: Më datë **10.10.2012**, llogaria debitohet me veprimin "*Card Transaction*" (Transaksion me kartë) të kryer më datë **05 Tetor 2012**, në shumën **190 Euro**, me vendndodhje "ELECTRA PALACE, THESSALONIKI, GR"

VII.I.4) Udhëtimi i muajit nëntor 2012

Profili i shtetasve që kryejnë udhëtimin:

Shtetësja **Greta Kapoli**, rezulton si e punësuar në këtë periudhë pranë Bankës Kombëtare Tregtare.

Dalja dhe kthimi nga/në territorin e R.Shqipërisë:

Më datë **23.11.2012** rreth orës 12.57, rezulton se shtetasi **Arben Ahmetaj** në drejtimin e mjetit me targa TR 5905T (*automjeti i cili në këtë kohë rezulton në emër të shtetasit Arben Ahmetaj*) del nga

PKK Qafë Thanë i shoqëruar me shtetasit **Greta Kapoli, Genti Gazheli dhe Mirel Mërtiri** dhe kthehen më datë **25.11.2012** në orën 11.48 nga PKK Kapshticë me të njëjtën makinë.

Ngjarje te ndodhura ne dhjetor 2013

Mes shoqërisë **Ujësjiellës Kanalizime Pogradec sh.a.** dhe shoqërive **Teo Alb sh.p.k.** përfaqësuar nga administratori Konstantinos Aloupis dhe shoqërisë **Integrated Technology Services sh.p.k.** përfaqësuar nga administratori Klodian Zoto, është lidhur marrëveshja datë 19.12.2012....**Financimi total i projektit do të jetë në vlerën 1 500 000 euro pa tvsh. Financimi është kushti themelor i realizimit të kësaj marrëveshje kontraktuale tregtare.**

VII.II) Viti 2013

VII.II.1) Udhëtimi i muajit mars 2013

Ngjarje te ndodhura janar - shkurt 2013:

Shtetasi Klodian Zoto, ka pasur marrëdhënie kontraktuale pune pranë sh.a. **Ujësjiellës Kanalizime Fier** me detyrë këshilltar ligjor i drejtorit të përgjithshëm shtetasit Salarjon Tota, me kohë të pjesshme nga data 14.01.2013 – 01.08.2014, emëruar sipas urdhërit të këtij të fundit me nr. 44/4 prot datë 14.01.2013.

Më datë **11.02.2013**, është lidhur një marrëveshje tregtare mes **Shoqërisë Ujësjiellës Kanalizime Korçë sh.a.** përfaqësuar nga administratori **Petrit Tare** me shoqërinë **“ITS” sh.p.k.** për projektin **“Financimi dhe instalimi i një sistemi elektronik për matësat e ujit (EEMS) për qytetin e Korçës dhe zonat përreth”**. Projekti nënkupton instalimin e **22 000 matësve uji** dhe financimi total i projektit **do të jetë në vlerën 3 376 000 euro.**

Profili i shtetasve që udhëtojnë:

Shtetësja **Pranvera Karapici**, rezulton të jetë kushërira e shtetasës Erjola Hoxha. Në deklarinimin e saj të datës 03.07.2023, ajo ka sqaruar se ka udhëtuar me Erjolën dhe janë takuar edhe me shtetasin Arben Ahmetaj përgjatë këtyre udhëtimeve.

Të dhëna mbi prenotimin dhe pagesën e kryer për hotelin:

Më datë **08.03.2013** është evidentuar një bisedë e shkarkuar në kompjuterin e sekuestruar shtetasit Klodian Zoto e cila evitohet si më poshtë:

...Klodian Mertiri (+355682081449) ora 19:39:16: **Tel, benit i del dhoma e pa paguar ..Shih emund te besh se u turperuam ...**

Klodian Mertiri (+355682081449) ora 19:39:16: **Dhoma**

Klodian Mertiri (+355682081449) ora 21:50:08: **Ok .Thank you**

Local User ora 21:50:24: E mbarova ... ora 21:51:16: **Welcome**

Dalja dhe kthimi nga/në territorin e R.Shqipërisë:

Nga të dhënat e sistemit TIMS rezulton se më datë **08.03.2013** ora 15.53 shtetasi **Arben Ahmetaj** ka dalë nga territori i R.Shqipërisë në orën 15.53 me linjën e fluturimit Alitalia-AZ 508/511 Milano dhe ka hyrë më datë **10.03.2013 ora 16.04**, me linjën e fluturimit Alitalia AZ 506/511 Milano.

Gjithashtu rezulton se shtetaset **Erjola Hoxha** dhe **Pranvera Karapici**, kanë dalë më datë **07.03.2013** ora 15.03 dhe 15.05 me linjën e fluturimit AZ 506/511 Milano dhe kanë hyrë më datë **10.03.2013** ora **16.04** dhe **16.03** së bashku me shtetasin **Arben Ahmetaj**, me të njëjtën linjë fluturimi.

VII.II.2) Udhëtim i muajit prill 2013

Me date **11.04.2013** ora 11.20 shtetasi Klodian Zoto del nga territori i R.Shqipërisë me linjën ajrore ALITALIA – AZ 510/507 ROME.

Me date **12.04.2013** shtetasi Arben Ahmetaj del nga territori i R.Shqipërisë me linjën ajrore ALITALIA – AZ 510/507 ROME.

Me date **14.04.2013** shtetasit **Arben Ahmetaj, Klodian Zoto dhe Francesco Pistritto**, kthehen bashke respektivisht ne oren 11.47, ora 11.44 dhe ora 11.42, me linjën ajrore ALITALIA – AZ 510/507 ROME.

VII.II. 3) Udhëtimi i muajit korrik 2013

Ngjarje të ndodhura deri ne korrik 2013:

Me vendimin nr. 2 datë **31.05.2013** “Për miratimin në parim të investimit për instalimin e **12 000 matësve elektronik wireless të ujit “Në S.H.A.U.K. Berat – Kuçovë”** Këshilli i Bashkisë Berat ka vendosur të miratohet në parim ky investim, me shoqërinë “**Teoalb**”. ... Me vendimin nr. 5 datë **06.09.2013** Këshilli mbikqyrës i Ujësjetllësit Berat – Kuçovë sh.a., vendosin të miratojnë ofertën financiare të shoqërisë **Integrated Technology Services dhe F.M.O.** për “**Financim Instalim i projektit të sistemit të matësve elektornike wireless për Ujësjetllësin Berat – Kuçovë**”.

Shoqëria “**Integrated Technology Services**”, nga këqyrja e librave të shitjes së shoqërisë të deklaruar në organin tatimor rezulton se ka kryer shitje te shoqëria **Ujësjetllës Kanalizime Pogradec** me nipt J64503615J, për periudhën 05.2013 deri në 03.2015 në vlerën **332,937,584 lekë**. (*Shih këqyrjen e datës 30.06.2023*).

Nga kqyrja e të dhënave të përfituara nga akti i ekspertimit të kompjuterave të sekuestruara shtetasit Klodian Zoto, është evidentuar se më datë **18.06.2013**, dërguesi “**Junilda Mateli**”, me adresë: J.Mateli@venetobanka.al, i dërgon një email adresës klodianzoto@yahoo.com, me titull: “**Statements I.T.S**”. Në këtë e-mail Junilda Mateli bën një përshkrim të gjendjes së llogarive të shoqërisë ITS, ku vihet re se **pas derdhjes së bërë më datë 17.06.2013 në vlerën 335,000 Euro në llogarinë Euro, janë kaluar 100.000 Euro te shtetasi Francesco Pistritto:**

E-mail më datë **30.06.2013** me dërgues **Klodian Zoton** dhe pritës **Francesco Pistritto** me titull: “**fotovoltaico**”, me tekst në gjuhën italiane, që ka lidhje me pikat e diskutuara si: *Oferta Financiare me zërat, skema e përgjithshme teknike me grafik, përshkrim i përgjithshëm mbi kohën e ndërtimit, kushtet e pagesës, të garancisë së produktit, etj.*

Në muajin korrik 2013 e konkretisht më datë **01.07.2013**, në shoqërinë “**F.M.O**” sh.p.k. që deri në këtë kohë kishte qenë me ortak të vetëm shtetasin Klodian Zoto, ndryshohet ortaku duke u larguar shtetasi Klodian Zoto dhe duke u shtuar si ortak shtetasi Arenc Myrtezani. Gjithashtu për shoqërinë F.M.O. shtohet po në këtë datë edhe objekti i aktivitetit tregtar pikërisht me **Ndërtimin dhe realizimin e impianteve për prodhimin e energjisë elektrike.**

Gjithashtu janë evidentuar në këtë periudhë komunikime me email ndërmjet shtetasit Klodian Zoto dhe Francesco Pistritto (datë 30.06.2013 dhe 07.07.2013) në lidhje me oferta për projekte fotovoltaike dhe panele solare për UKKO.

E-mail më datë **07.07.2013** me dërgues Klodian Zoton dhe pritës Francesco Pistritto me titull: "oferta", me dokumentacion bashkëlidhur: "**Oferte per UKKO panele solare.docx.**";

Deklarimet e shtetases Pranvera Karapici

Në deklarinimet e dhëna më datë 03.07.2023, shtetësja Pranvera Karapici ka deklaruar se në muajin korrik 2013 ka udhëtuar me shtetasen Erjola Hoxha, në drejtim të Milanos, ku janë akomoduar në një hotel të quajtur Principe di Savoia. Kur është nisur nga Tirana, ka qenë vetëm me Erjolën dhe më pas në Milano ka ardhur edhe shtetasi Arben Ahmetaj. Mesa mban mend kanë pasur dy dhoma. Në dhomën ku ka qëndruar Pranvera, check – in e ka bërë në emër të Erjolës, ndërsa në dhomën ku qëndronte Arbeni check-in është bërë nga vetë ai. Kanë qëndruar 2 deri në 3 ditë dhe më pas kanë udhëtuar drejt Monte Carlo-s, ku kanë marrë një makinë me qera. Drejtuesi i mjetit ishte Arbeni, në vend të parë ishte ulur Erjola, ndërsa Pranvera është ulur në sediljen pas. Në Monte Carlo, kanë qëndruar tek Hotel Hermitage ku edhe këtu kanë pasur dy dhoma. Xcheck – in është bërë në emrin e Arbenit dhe Erjolës. Në të dy rastet Pranvera ka qëndruar vetëm në dhomë. Në lidhje me pagesat për qëndrimin në këto hotele, Pranvera nuk ka paguar për akomodimin pasi ishte e ftuar nga Erjola.

Të dhëna mbi rezervimin dhe biletën:

Në emailin e shtetasit Klodian Zoto (klodianzoto@yahoo.com) më datë 05.07.2013 rezulton se është bërë një rezervim për datat **10.07.2013 deri më 12.07.2013** me numër konfirmimi PDS14423855 me **guest name Arben Ahmetaj**, tip dhome Deluxe Room, në **Hotelin Principe Di Savoia, Milano, Itali**, për shumën **396 euro për datën 10 korrik dhe 332 euro për datën 11 korrik**.

Më datë **05.07.2013** nga adresa infomediterantravel.com përcillet në drejtim të adresës m.mertiri@tealb.al **bileta për shtetasin Arben Ahmetaj** me titull "**ahmetaj milano 10 – 14 jul alitalia**". Më datë **06.07.2013** Mirel Mërtiri ia përcjell Klodian Zotos. Bileta bashkëlidhur përshkruan se **pasagjer është shtetasi Arben Ahmetaj, nisja më datë 10.07.2013** fluturimi me Alitalia, në orën 09.40 dhe mbërritja më 11.35 në Malpensa, Itali, dhe kthimi më datë **14.07.2013** nga Malpensa tek Nënë Tereza, nisja nga ora 13.15 nga Malpensa dhe mbërritja në 14.07.2013 ora 15.05.

Të dhëna të administruara nga letër porosia mbi qëndrimin dhe pagesat:

Me kërkesën për ndihmë juridike drejtuar autoriteteve gjyqësore të Republikës së Italisë nr. L100 datë 27.02.2023 janë kërkuar detaje në lidhje me prenotuesit në Hotelin "*Principe di Savoia*" për datat 10.07.2013 deri më datë 12.07.2013.

Nga përgjigja e autoriteteve gjyqësore Italiane, rezulton se më datë **10.07.2013 deri më datë 12.07.2013, në hotelin Principe Di Savoia, ka qëndruar shtetasi Arben Ahmetaj**, i datëlindjes 28.06.1969, pasaportë nr. DA8584439 (e cila përkon me numrin e pasaportës së shtetasit Arben Nevruz Ahmetaj nr. personal G90628061Q), ku ka prenotuar një dhomë "junior suite" nëpërmjet faqes online të hotelit.

Taksa dhe karta janë paguar nëpërmjet kartës American Express (me numra të fundit *1008) në emër të Klodian Zoto.**

Produktet ekstra janë paguar me kesh.

Shoqëruesja në këtë rast ka qenë personi Erjola Hoxha, lindur në Shqipëri më datë 06.05.1980.

Në faturën nr. 21019 datë 12.07.2013 lëshuar nga Hotel Principe di Savoia Milano për klientin Arben Ahmetaj dhe paguesin Arben Ahmetaj përshkruhet se, **data e mbërritjes është 10.07.2013 dhe data e nisjes është 12.07.2013**, për dhomën 0123. Në faturë pasqyrohen pagesat sipas zërave:

- Datë 10.07.2013, dhoma 0123 - Parkim 55 Euro,
- Datë 11.07.2013, dhoma 0123 – Pije Minibar, dhoma 0123, 7 Euro,
- Datë 11.07.2013, dhoma 0123 - Pije minibar, dhoma 0124 (*derivuar nga dhoma 0124 Pranvera Karapici*) 15 Euro
- Datë 11.07.2013, dhoma 0123 – Parkim 55 Euro
- **Datë 12.07.2013, dhoma 0123 – Të holla, pagesë cash 132 Euro**

Në faturën nr. 21020 datë 12.07.2013 lëshuar nga Hotel Principe di Savoia Milano për klientin **Arben Ahmetaj dhe paguesin Klodian Zoto**, përshkruhet se **data e mbërritjes është 10.07.2013 dhe data e nisjes është 12.07.2013**, për dhomën 0123. Në faturë pasqyrohen pagesat sipas zërave:

- Datë 10.07.2013, dhoma 0123 – Akomodim 428 Euro,
- Datë 10.07.2013, dhoma 0123 – Taksa qytetit 5 Euro,
- Datë 11.07.2013, dhoma 0123 Akomodim 364 Euro
- Datë 11.07.2013, dhoma 0123 – Taksa qytetit 5 Euro
- **Datë 12.07.2013, dhoma 0123 – MasterCard 802 Euro**

Numri i kartës **XXXXXX0016** për shumën 802 Euro

Gjithashtu në printimin e kërkimeve të kryera në sistemin elektronik të hotelit, rezulton i regjistruar në sistem klienti Arben Ahmetaj numër pasaporte DA8584439 dtl 28.06.1969 vendlindje Gjirokastër, **me mbërritje datë 10.07.2013, nisje 12.07.2013**, dhomë "Junior Suite" prenotuar nga faqa Web e hotelit, **paguar me kartën American Express XXXX1008 në emër të Klodian Zoto, i shoqëruar nga Erjola Hoxha** dtl 06.05.1980 dokument id XXXXX68 me datë vlefshmërie 27.03.2028.

Të dhëna bankare mbi pagesat:

Nga këqyrja rezulton se, në kthim përgjigjen dërguar me shkresën nr. 23/7428/1 datë 28.02.2023 të bankës Intesa Sanpaolo Albania, janë dërguar të dhënat e transaksioneve për kartën MasterCard nr. 51372902000020016 lëshuar për klientin **Klodjan Zoto**. Nga këqyrja e të dhënave të transaksioneve të kartës nr. 51372902000020016, rezulton se : Më datë **12.07.2013**, në orën 21.07.54' dhe 21.09.18' **janë kryer dy transaksione karte** në terminalin të emërtuar Hotel Principe di Savoia.

Me shkresën nr. 23/22817/1 datë 05.06.2023, të **Intesa SanPaolo Bank Albania**, në të cilën është vënë në dispozicion pasqyra e llogarisë bankare në Euro nr. 44484435101 në emër të klientit **Klodjan Agim Zoto** rezulton se kjo llogari është debituar për veprimet e mëposhtëme:

- Më datë 16.07.2013, llogaria debitohet me veprimin "*Card Transaction*" (**Transaksion me kartë**) të kryer më datë **10.07.2013**, në shumën **733 Euro**, me vendndodhje "*Hotel Principe di Savoia, Milano, IT*"
- Më datë 16.07.2013, llogaria debitohet me veprimin "*Card Transaction*" (**Transaksion me kartë**) të kryer më datë **10.07.2013**, në shumën **802 Euro**, me vendndodhje "*Hotel Principe di Savoia, Milano, IT*"

Pra në këtë rast rezulton se shtetasi **Klodjan Zoto** ka paguar për llogari të shtetasve Arben Ahmetaj dhe Erjola Hoxha gjithsej shumën prej **1535 euro**.

VII.II.3.1) Vijueshmëria e udhëtimit të mësipërm

Nga të dhënat e administruara, rezulton se shtetasit Arben Ahmetaj dhe Erjola Hoxha kanë qëndruar në Hotelin Principe Di savoia nga data 10.07.2013 deri më datë 12.07.2013 dhe më pas janë larguar në drejtim të Monakos, pranë Hotel Hermitage.

Të dhëna mbi rezervimin dhe pagesat:

Më datë **12.07.2013**, në adresën e emailit të shtetasit **Klodian Zoto**, (klodianzoto@yahoo.com) rezulton se është dërguar një email nga **Reception Hermitage** (reception.hh@sbm.mc) sipas të cilit shtetasit Klodian Zoto, i konfirmohet që **kanë marrë të gjithë dokumentat për Full Credit, për dy dhoma në emrin e shtetasit Ahmetaj**. Në këtë email përshkruhet edhe se të gjitha **pagesat do të bëhen nga karta e kreditit të shtetasit Klodian Zoto**. Dërguesi i këtij emaili shfaqet shtetësja Olga Burtseva, reception *Hotel Hermitage, Monte – Carlo*.

Të dhëna nga letër porosia mbi qëndrimin dhe pagesat:

Me kërkesën për ndihmë juridike drejtuar autoriteteve gjyqësore të Monako-s nr. 141 datë 27.03.2023, janë kërkuar detaje në lidhje me prenotuesit në Hotelin "*Hermitage*" Monte - Carlo për muajin Korrik 2013. Me shkresën nr. 1251/4 prot datë 27.06.2023 të Ministrisë së Drejtësisë të R.Shqipërisë, na është kthyer përgjigje në lidhje me sa kërkuar, ku bëhemi me dije se:

Drejtoria e Sigurisë Publike, Divizioni i Policisë gjyqësore i **Principatës së Monakos**, me nr. 23-1345 informon se kanë një përgjigje me postë datë 04.05.2023 sipas së cilës **personi i quajtur Arben Ahmetaj, ka qëndruar në Hotel Hermitage, dhoma 4752 nga data 12.07.2013 deri më datë 14.07.2013**. Vlera e qëndrimit ka arritur në shumën **1396 euro dhe 72 euro parkim**. **Dhoma ka qenë e rezervuar dhe paguar nga një person i quajtur Klodian Zoto i cili ka rezervuar një dhomë të dytë në të njëjtin hotel dhe në të njëjtën periudhë në emër të Pranvera Karapici**.

Të dhënat bankare mbi pagesat:

Me shkresën nr. 23/7428/1 datë 28.02.2023 të bankës Intesa Sanpaolo Albania, janë dërguar të dhënat e transaksioneve për kartën MasterCard nr. 51372902000020016, të lëshuara për klientin **Klodjan Zoto**. Nga veprimet e kësaj karte rezulton se: Më datë **15.07.2013**, në orën 17.55.59', është kryer veprim autorizimi për kryerje transaksioni në terminalin të emërtuar HH RESERVATIONS.

Nga kqyrja e të dhënave të vëna në dispozicion me shkresën nr. 23/22817/1 datë 05.06.2023 të Intesa Sanpaolo Bank, llogaria në Euro nr. **44484435101** në emër të klientit **Klodjan Agim Zoto** rezulton se:

- Më datë **17.07.2013**, llogaria është debituar me Euro me përshkrimin "*Card Transaction*" Vëndndodhje: *HH RESERVATIONS, MONACO, MC MC STD0016*, në shumën **2 419 Euro**
- Më datë **17.07.2013**, llogaria është debituar me Euro me përshkrimin "*Card Transaction*" Vëndndodhje: Location *LIVEN UP, MONACO, MC MC STD0016*, në shumën **738 Euro**

Dalja dhe kthimi nga/në territorin e Republikës së Shqipërisë:

Sipas hyrje - daljeve të sistemit TIMS, **shtetësja Erjola Hoxha** ka dalë nga territori i Shqipërisë bashkë me shtetasen **Pranvera Karapici**, më datë **10.07.2013** ora 09.18' dhe 09.07 me linjën ajrore Alitalia – AZ506/511 Milano nga pika e kalimit kufitar Rinas dhe rezulton të kenë hyrë më datë **14.07.2013** ora 14.59' dhe 14.58 me linjën ajrore Alitalia – AZ506/511 Milano, nga pika e kalimit kufitar Rinas.

Sipas hyrje - daljeve të sistemit TIMS, shtetasi **Arben Ahmetaj** ka dalë nga territori i Shqipërisë më datë **10.07.2013** ora 05:25' me linjën ajrore Alitalia – AZ510/507 Romë nga pika e kalimit kufitar Rinas. Rezulton të ketë hyrë më datë **14.07.2013** ora 17:06' me linjën ajrore Alitalia – AZ510/507 Rome nga pika e kalimit kufitar Rinas.

Pra në këtë rast rezulton se shtetasi Klodian Zoto dyshohet të ketë paguar **gjithsej 4 553 euro**.

VII.II.4) Udhëtimi i muajit shtator 2013

Ngjarje të ndodhura në muajin shtator 2013:

Me ofertën financiare datë **01.08.2013** shoqëritë **“ITS” dhe “FMO”** sh.p.k. paraqesin ofertën për financim, investim dhe instalim përfundimtar të matësave të ujit dhe sistemit të transmetimit wireless për **ujësjellës kanalizime, qyteti i Berat – Kuçovë**. Me vendimin nr. 5 datë 06.09.2013 Këshilli mbikqyrës i Ujësjellësit Berat – Kuçovë sh.a., vendosin të **miratojnë ofertën financiare** të shoqërisë **Integrated Technology Services dhe F.M.O.** për **“Financim Instalim i projektit të sistemit të matësave elektornike wireless për Ujësjellësin Berat – Kuçovë”**.

Shtetasi Arben Ahmetaj me dekretin e datës 11.09.2013 emërohet **Ministër i Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes**.

Me urdhërin nr. 12 datë **27.09.2013**, Ministri i MZHETS, shtetasi Arben Ahmetaj, liron nga detyra anëtarët e këshillit mbikqyrës të sh.a. **Albpetrol Patos** dhe emëron si anëtarë të rinj shtetasit Koli Bele, Kastriot Bejta, Ardit Kamberi, Andius Olldashi, Etjen Xhafa, Ardit Çollaku.

Me VKM nr. 853 datë 30.09.2013 **“Për një shtesë në VKM nr. 835 datë 18.09.2013 “Për përcaktimin e fushës së përgjegjëse shtetërore të MZHETS”** përcaktohet se Agjensia e Trajtit të Koncensioneve (**Atrako**) kalon në organet e varësisë së MZHETS-së.

Në vitin 2013 konstatohet se shoqëria Integrated Technology Services sh.p.k. paguan **26,400 Euro** me përshkrimin pagesë qiraje sipas muajve përkatës, për shoqërinë Lani sh.p.k.

Në muajin janar 2013 shtetasi Arben Ahmetaj thirret për të dhënë shpjegime para ILDKPKI-së, rezulton që detyrimi i tij dhe i shtetases dhe Albina Mançka në investimin e kryer bashkë me shoqërinë Lani sh.p.k. për pallatin e ndodhur tek Shallvaret ulet, pasi në datën **04.09.2013** llogaria është kredituar në vlerën 810,836 lekë nga shtetasi Vladimir Kosta ku pretendohet se ka derdhur këtë shumë për efekt kontabiliteti. Ky kreditim ndodh në të njëjtën ditë që shoqëria Integrated Technology Services sh.p.k. ka derdhur për llogari të shoqërisë Lani sh.p.k. pagesën e qerasë në vlerën 237,269 lekë.

Të dhëna mbi rezervimin dhe pagesat

Më datë **16.09.2013** rezulton se shtetasi Klodian Zoto ka derguar nje email **“Reservation starlight Suiten”** ku parashtron se ka bere nje rezervim ne kete hotel per dy nete **per guest name Arben Ahmetaj** dhe i lutet hotelit te **terheqe nga karta e kreditit pagesen per dy nete per guste-in si me siper**.

Po me date 16.09.2013, rezulton se ka ardhur nje email nga *Manager Remngasse* (manager@starlighthotels.com) ku shtetasi Klodian Zoto falenderohet dhe behet me dije **se eshte ngarkuar me pagesen e nje shume prej 435.25 euro**. Adresa e hotelit eshte **Starlight Suiten Hotels, Remngasse 13, A – 1010 Vienë**.

Të dhëna bankare mbi pagesat:

Ndërkohë, nga të dhënat e llogarive dhe kartave bankare të sekuestruara pranë Bankës Kombëtare Tregtare më datë 05.06.2023, pikërisht në kartën MasterCard Gold nr **524096****9682 (në emër të shtetasit Klodian Zoto)**, rezulton se: Më datë **16.09.2013**, është kryer veprim për kryerje transaksioni në tregtarin STARLIGHT SUITEN, në shumën **61.239,68 lekë**

Dalja dhe kthimi nga/në territorin e R.Shqipërisë:

Më datë **16.09.2013**, ora 14:08, shtetasi **Arben Ahmetaj** ka dalje nëpërmjet aeroportit të Rinasit me linjën ajrore AUSTRIAN AIRLINES – OS 847/848 **Viena** dhe ka datë hyrje në Shqipëri më **17.09.2013, ora 14:20** nëpërmjet aeroportit të Rinasit me linjën ajrore AUSTRIAN AIRLINES – OS 847/848 **Viena**.

Më datë **15.09.2013**, ora 14:06, shtetasja **Enkelelda Kerxhaliu** ka dalje nëpërmjet aeroportit të Rinasit me linjën ajrore AUSTRIAN AIRLINES – OS 847/848 **Viena** dhe ka datë hyrje në Shqipëri më **17.09.2013, ora 01:57** nëpërmjet aeroportit të Rinasit me linjën ajrore AUSTRIAN AIRLINES – OS 849/820 **Viena**.

VII.II.5) Udhëtimi i muajit shtator 2013

Dalja dhe kthimi nga/në territorin e R.Shqipërisë:

Më datë **22.09.2013**, ora 11:00 dhe 11:01, **shtetasit Arben Ahmetaj dhe Mirel Mërtiri**, kanë dalë nëpërmjet aeroportit të Rinasit me linjën ajrore Lufthansa – Lufthansa Mynih dhe kanë datë hyrje në Shqipëri më **25.09.2013**, ora 14:32 dhe 14:31 nëpërmjet aeroportit të Rinasit me linjë ajrore Austrian Airlines – OS 847/848 **Viena**.

VII.II.6) Udhëtimi i muajit dhjetor 2013

Ngjarje të ndodhura në periudhen tetor - dhjetor 2013:

Me vendimin nr. 5 datë **03.10.2013** të Asamblesë së Aksionerëve, sh.a. Ujësjetllës Kanalizime Berat Kuçovë, e përbërë ndër të tjera nga Kryetari i Bashkisë Berat **shtetasi Fadil Nasufi**, është vendosur **të miratohet oferta financiare** e shoqërisë **Integrated Technology Services dhe FMO** për *“financim, instalim i matësve të ujit dhe sistemit të transmetimit wireless për Ujësjetllës Kanalizime Berat – Kuçovë”*, ...

Në vijim rezulton se më datë **21.10.2013** me nr 209 prot është lidhur një marrëveshje tregtare ndërmjet shoqërisë **Ujësjetllës Berat – Kuçovë sh.a. dhe shoqërive “F.M.O.” sh.p.k.** përfaqësuar nga administratori **Arene Myrtezani dhe shoqërisë “ITS” sh.p.k.** përfaqësuar nga administratori **Klodian Zoto**. Financimi total i projektit do të jetë **2 780 000 euro pa tvsh** dhe pagesat do të realizohen nga UKBK sh.a. me një interes prej jo më shumë se 4.5 % në vit. Në fazën e parë do të instalojë sallën e kontrollit si dhe një numër prej jo më shumë se 5 000 matësa elektronike wireless, për një periudhë 12 mujore. P 2 do të instalojë 20 000 matësa uji.

Me urdhërin nr. 34 datë **28.10.2013**, shtetasi Arben Ahmetaj si minister i MZHETS emëron si likuidator të shoqërisë Petrol Alba sh.a. shtetasin **Artan Gjoka**.

Me nr. 183/2 prot datë **10.12.2013**, është lidhur një kontratë ndërmjet shoqërisë **Ujësjetllës Kanalizime Korçë sh.a.** përfaqësuar nga administratori Petrit Tare dhe **shoqërisë “FMO” sh.p.k.** përfaqësuar nga administratori Arene Myrtezani, *me objekt ndërtimin nga “FMO” mbi ngastrën e*

tokës, në vendndodhjen e impiantit **fotovoltaik** në pronësi të UKKO sh.a., për të prodhuar energji elektrike nëpërmjet transformimit të drejtëpërdrejtë të rrezatimit diellor nëpërmjet efektit fotovoltaik të një lloji jo të integruar dhe me fuqi mesatare vjetore nominale prej 1 Mwp . Financimi total i projektit që do të financojë FMO do të jetë në vlerën **1 750 000 euro pa tvsh** dhe pagesat do të realizohen nga UKKO sh.a. me një interes prej jo më shumë se 3.7 % në vit. UKKO do të paguajë shumën neto pa tvsh 1 993 474 euro.

Shtetasi Klodian Mene (vëllai i shtetasit Leonard Mene, kunati i shtetasit Arben Ahmetaj) në dhjetor 2013, emerohet me urdher të ministrit Arben Ahmetaj, pranë MZHETS në pozicionin e përgjegjës në sektorin e privatizimit të shoqërive tregtare, ndërmarrjeve shtetërore dhe aseteve, në Drejtorinë e Privatizimit në MZHETS.

E-mail i datës **12.12.2013** me dërgues shtetasin Klodian Zoto dhe pritës shtetasit Mirel Mërtiri dhe Francesco Pistritto me titull: *“mendoj se ky është drefti final”*. Ky e-mail bën fjalë në lidhje me draft *“marrëveshjen e blerjes”* ose *“purchase agreement”* midis **NINGBO SANXING ELECTRIC CO., LTD** dhe **Integrated Technology Services shpk (LTD)** në dhjetor të vitit 2013. Shoqëria ITS në vitet 2014/2015/2016 planifikon të furnizojë **shoqëritë energjetike në Shqipëri me 1.15 milion copë matësa inteligjentë të energjisë dhe 0.6 milion copë matës energjie në total “Projekti”** .

Shoqëria **“Energy Recuperator”** s.p.a. konstatohet se më datë **23.12.2013**, ka miratuar statusin e ri, të kësaj shoqërie ku shihet se objekti është bërë për *ndërtimin, instalimin, shitjen dhe përfaqësimin e produkteve dhe impianteve elektrike dhe elektronike etj, projektimi, instalimi, mirëmbajtja dhe asistencën për impiantet industriale dhe civile të kondicionimit etj, tregtimi në të gjitha format e tregtimit me shumicë dhe pakicë si dhe blerja e përfaqësive të shoqërive italiane apo të huaja të të gjitha produkteve, makinerive dhe pajisjeve që kanë lidhje me këtë sektor etj, prodhimi i energjisë etj*

Deklarimi i shtetases Pranvera Karapici:

Kjo shtetase e pyetur nga organi procedues më datë 03.07.2023, deklaron se *ka qenë në Hotelin Boscolo Exedra Milano, bashkë me Erjolën. Përderisa ka qenë me Erjolën deklaron se beson se ka qenë edhe Arbeni. Edhe në këtë hotel Pranvera ka fjetur në dhomë më vete. Ndërsa në lidhje me pagesat për këtë udhëtim nuk ka paguar asgjë pasi ishte e ftuar nga Erjola. Nuk ka informacion se kush paguante por Pranvera nuk ka paguar ansjêherë kur Arbeni ishte prezent me Erjolën dhe Pranverën.*

Rezervimi dhe pagesat e bëra:

Më datë **05.12.2013** ora 12.25 shtetasi **Klodian Zoto** i dërgon email adresës reception@milano.boscolo.com me këtë përmbajtje: *I dashur zotëri, emri im është Klodian Zoto dhe kam bërë një rezervim në hotelin tuaj si më poshtë. Ju lutem ngarkoni kartën time vetëm për dy dhoma.* Më poshtë booking numër 822.334.752, pin code 0858, për dy dhoma, **për dy netë, me check – in 06 dhjetor 2013** nga ora 14.00 dhe **check out 08 dhjetor 2013** deri në orën 12.00. **Emrat e mysfirëve janë Erjola Hoxha dhe Pranvera Karapici.**

Më datë 05.12.2013 ora 12.28, nga shtetasi Klodian Zoto i është dërguar email **Reception Hotel Exedra Milano**, me titull *“rezervim”* me përmbajtje *“I dashur zotëri, emri im është Klodian Zoto dhe kam bërë një rezervim në hotelin tuaj. Ju lutem ngarkoni kartën time vetëm për dy dhoma”*.

Të dhënat bankare mbi pagesat:

Nga të dhënat e llogarive dhe kartave bankare të sekuestruara pranë Bankës Kombëtare Tregtare më datë 05.06.2023, pikërisht në kartën MasterCard Gold nr 524096****9682 të shtetasit Klodian Zoto, rezulton se:

- Më datë 06.12.2013, janë kryer dy veprime për kryerje transaksioni në tregtarin **BOSCOLO EXEDRA MILANO**, në shumën **80.703,20 lekë** dhe **102.958,40 lekë**
- Më datë 08.12.2013, është kryer një veprim për kryerje transaksioni në tregtarin **BOSCOLO EXEDRA MILANO**, në shumën **984,20 lekë**

Dalja dhe kthimi nga/në territorin e R.Shqipërisë:

Më datë **06.12.2013**, ora 17:47, **shtetasit Arben Ahmetaj dhe Mirel Mërtiri**, dalin nëpërmjet PKK Rinas me charter dhe hyjnë në Shqipëri më **08.12.2013**, ora 14:35 dhe 14:37 nëpërmjet aeroportit të Rinasit me linjë ajrore Alitalia – AZ 506/511 Milano.

Sipas hyrje-daljeve të sistemit TIMS rezulton se shtetësja **Erjola Hoxha dhe Pranvera Karapici**, gjithashtu kanë dalë nga territori i Shqipërisë më datë **06.12.2013** ora 05:25' me linjën ajrore Alitalia – AZ510/507 Rome nga pika e kalimit kufitar Rinas. Rezulton të kenë hyrë të dyja, më datë **08.12.2013** ora 17:26' me linjën ajrore Alitalia – AZ510/507 Rome nga pika e kalimit kufitar Rinas.

VII.III. Viti 2014

VII. III.1) Udhëtimi i muajit janar 2014

Ngjarje të ndodhur në muajin janar 2014

Më datë **06.01.2014** shtetasi Klodian Zoto i dërgon e-mail shtetasve Mirel Mërtiri dhe Francesco Pistritto të cilët janë pasagjerë, në lidhje me detajet e fluturimit më datë **07.01.2014** (nisje) për destinacionin Bejing-Ningbo dhe datë **11.01.2014** (kthimi) nga Ningbo në Bejing.

E-mail i datës **08.01.2014** shtetasi Klodian Zoto i shkruan shtetasit Francesco Pistritto me titull: *"SWIFT F.M.O"*, ku bashkëlidhur gjendet mandati Swift ku evidentohet pagesa prej **94,000 euro** urdhëruar nga **F.M.O drejt Futura** në lidhje me **impiantin fotovoltaiik Korçë**.

Përgjatë vitit 2014, shoqëria **Integrated Technology Services sh.p.k.** vijon të paguajë qera për llogari të shoqërisë **Lani sh.p.k.**

Gjithashtu përgjatë vitit 2014 rezulton se vijon të ulet detyrimi që shtetasit Arben Ahmetaj dhe Albina Mançka kanë ndaj shoqërisë **Lani sh.p.k.** në lidhje me investimin për ndërtimin e pallatit tek Shallvare, ku konstatohet se në kartelën e klientit të shoqërisë Lani sh.p.k. është bërë shënimi më datë 26.03.2014 se Alda Shehu derdhje për pallatin në vlerën 245 630 lekë dhe më datë 31.12.2014 ortaku 31 917 439.60 lekë pikërisht ditën që edhe shoqëria ITS bën një pagesë prej 1,037,036 lekësh për efekt qeraje (*derdhje këto që pretendohen fiktive, vetëm për efekt të kontabilitetit*).

Udhëtim pune për shtetasin Arben Ahmetaj por që kryhet bashkë me shtetasin Mirel Mërtiri

Me autorizimin për shërbimin jashtë vendit nr. 2004 datë 31.12.2013 të MZHETS, autorizohet shtetasi Arben Ahmetaj, Ministër i MZHETS dhe disa punonjës të tij, shtetësja Alba Caroshi, Këshilltare e Ministrisë dhe shtetasi Bledi Rrapushi, Sekretar i Ministrisë, të përfaqësojnë Ministrinë, në Kongresin e 11-të Ndërkombëtar Com-sult i Vjenës nën temën *"Europa: Caktimi i drejttimeve"* në datat **20-21 Janar 2014**. Nisja do të jetë në datën **19 Janar 2014** dhe kthimi më **22 Janar 2014**. Ministria mer përsipër pagesën për mbulimin e të gjitha shpenzimeve të këtij aktiviteti.

Si më poshtë parashtrohet megjithëse ky ka qenë një udhëtim pune për shtetasin Arben Ahmetaj ai ka vendosur të udhëtojë me shtetasin Mirel Mërtiri në nisje ndërkohë që kolegët e tij të ministrisë kanë udhëtuar me një linjë tjetër.

Dalja dhe kthimi nga/në territorin e R.Shqipërisë:

Më datë **19.01.2014**, ora 14:10 dhe 14:11, **shtetasit Arben Ahmetaj dhe Mirel Mërtiri**, kanë dalje nëpërmjet aeroportit të Rinasit me linjën ajrore Austrian Airlines – OS 847/848 Viena dhe kanë datë hyrje në Shqipëri më **22.01.2014**, ora 14:17 dhe 14:20 nëpërmjet aeroportit të Rinasit me linjë ajrore Austria Airlines – OS 847/848 Viena.

Ndërkohë kolegët e shtetasit Arben Ahmetaj e konkretisht shtetasit Alba Caroshi dhe Bledi Rrapushi kanë dalë më datë 19.01.2014 ora 15.39 dhe 15.40 por me linjën ajrore Adria Airways– JP 704/705 Ljubjana dhe **kthimi është kryer në të njëjtën datë dhe orë dhe me të njëjtën linjë ajrore si shtetasi Arben Ahmetaj.**

VII.III.2) Udhëtimi i muajit shkurt 2014

Ngjarje të ndodhura në muajin shkurt 2014:

Komiteti i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve, me vendimin datë **05.02.2014** vendos shpalljen e emergjencës mjedisore në territorin e Republikës së Shqipërisë.

Më datë **05.02.2014** themelohet shoqëria **Artemis Farm Shpk** me NIPT L41407010C, me ortakë të vetme shtetasen Ilza Zoto, me objekt të veprimtarisë në fushën ushqimore. Më datë **29.05.2015** emërohet si administrator shtetasi Loran Dusha, Më datë **10.10.2015** shtohet *objekti i veprimtarisë edhe në punime civile dhe transport*. Me date 21.11.2016 aksionet i shiten shtetasit Denist Ymer. Aktualisht kjo shoqëri njihet me emrin Artcon.

Udhëtim pune i shtetasve Arben Ahmetaj dhe Damian Gjijnuri por që përputhet me një udhëtim të shtetasve Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto:

Me autorizimin për shërbim jashtë vendit me nr. 951 Prot. datë 05.02.2014, për shtetasin Arben Ahmetaj. Ministër i Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes dhe shtetasin Etjen Xhafaj, Drejtor i Kabinetit të Ministrit është pasqyruar se do të marrin pjesë në **Trajnimin e Bankës Botërore me Kennedy School të Universitetit të Harvardit**. Nisja në datën **08.02.2014** dhe kthimi në datën **17.02.2014**. Shpenzimet merren përsipër të mbulohen nga Banka Botërore pjesërisht. Ministria merr përsipër **pagesën për akomodimin në Munih dhe fluturimin interkontinental Frankfurt-Boston të Ministrit** si dhe pagesën për mbulimin e shpenzimeve për tre ditët e fundit të këtij aktiviteti.

Nga kqyrja pranë Ministrisë së Energjisë dhe Infrastrukturës, dokumentuar në proces verbalin e kqyrjes datë 08.06.2023, rezulton se shtetasi **Damian Gjijnuri** ka udhëtuar për arsye pune në drejtim të SHBA më datë **08.02.2014** dhe të jetë kthyer nga SHBA më datë **17.02.2014** duke iu paguar dieta në shumën 720 euro. Konstatohet nga boarding pass se më datë 08.02.2014 Damiani ka udhëtuar nga Fiumicino në drejtim të Frankfurtit dhe më datë **09.02.2014 nga Frankurti** në drejtim të Bostonit. **Në datë 08.02.2014 sipas emaileve të administruara në praktikën e udhëtimit ka fjetur në Frankfurt**. Bashkalidhur është faturë tatimore nr. 10 datë 16.12.2013 për Hotel Astoria për dy netë.

Rezervimi i bërë për hotelin:

Konstatohet se në emailin e shtetasit Klodian Zoto, është evidentuar se më datë **07.02.2014** nga adresa

e emailit sekretaria@energija.gov.al i është përcjellë adresës damiangjk@yahoo.com emaili i agjensisë Gloden Travel me titull "**hoteli i mr Gjikhuri**" ku i parashtrohet një punonjëse me emrin Miranda se bashkangjitur ke voucherin e hotelit. Ky email më datë 08.02.2014 ora 07.45.51 i është përcjellë nga Damiani emailit të Klodian Zotos. Booking është bërë për **Frankfurt Marriot Hotel**. Rezervimi është bërë më periudhën **08.02.2014 deri më 09.02.2014**.

Pagesat e kryera në Frankfurt sipas të dhënave bankare:

Ndërkohë, nga të dhënat e llogarive dhe kartave bankare të sekuestruara pranë Bankës Kombëtare Tregtare më datë 05.06.2023, në emër të klientit **Klodian Agim Zoto**, konkretisht me kartën MasterCard Gold nr 524096****9682, rezulton se: Më datë **09.02.2014**, është kryer veprim për kryerje transaksioni në tregtarin **Marriot Frankfurt**, në shumën **147.312,90 lekë**

Dalja dhe kthimi nga/në territorin e R.Shqipërisë:

Sipas të dhënave të sistemit TIMS rezulton se më datë **08.02.2014** shtetasit **Damian Gjikhuri dhe Arben Ahmetaj**, dalin nga PKK Rinas në orën 05.15 me linjën e fluturimit Alitalia AZ 510-507 Rome dhe kthehen më datë **17.02.2014 ora 11.07 dhe 11:09 me linjën e fluturimit Luftahansa Munih**.

Po në ditën që dalin jashtë territorit të R.Shqipërisë shtetasit Damian dhe Arben, rezulton se **kanë dalje edhe shtetasit Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto, pra më datë 08.02.2014** në orën 04.36 me të njëjtën linjë fluturimi, Alitalia – AZ 510/507 Romë, por këta dy shtetas **kthehen të nesërmen e udhëtimit, më datë 09.02.2014** ora 23.50 dhe 23.59 me linjën ajrore Alitalia – AZ 510/507 Romë.

Përsa më sipër, ekziston dyshimi se shtetasit Arben Ahmetaj dhe Damian Gjikhuri, janë takuar dhe kanë qëndruar bashkë më datë 08.02.2014 në Frankfurt me shtetasit Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto, ku më pas këta dy të fundit, më datë 09.02.2014, janë kthyer për në Shqipëri kurse shtetasit Arben Ahmetaj dhe Damian Gjikhuri kanë vijuar rrugëtimin e tyre.

VII.III.3) Udhëtimi i muajit shkurt 2014

Udhëtim pune i shtetasit Arben Ahmetaj por që përputhet me udhëtim të shtetasit Mirel Mërtiri

Me autorizimin për shërbim jashtë vendit me nr. 1294 Prot., datë 18.02.2014, për shtetasin Arben Ahmetaj, Ministër i Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes është pasqyruar se do të shoqërojë delegacionin shqiptar në vizitën zyrtare që zhvillohet në Londër, Britani e Madhe. **Nisja në datën 21.02.2014 dhe kthimi në datën 26.02.2014**. Pala pritëse në **Vienë** merr përsipër mbulimin e të gjitha shpenzimeve të Ministrisë gjatë qëndrimit atje, me përjashtim të udhëtimit. Ministria merr përsipër pagesën për mbulimin e të gjitha shpenzimeve të udhëtimit në Londër.

Rezervimet për hotel:

Ne emailin e shtetasit Klodian Zoto (klodianzoto@yahoo.com) me date 21.02.2014 rezulton se i është dërguar email nga Booking.com për prenotimin e tij në **Hotel Sans Souci Vienë** ku i konfirmohet modifikimi për Suite Master për **klientin Arben Ahmetaj (me parë Klodian Zoto)** prenotim i kryer fillimisht me date 20.02.2014 dhe i modifikuar me date 21.02.2014. Prenotimi është për dy nete, nga data 21.02.2014 deri me date 23.02.2014.

Dalja dhe kthimi nga/dhe në territorin e Republikës së Shqipërisë:

Nga të dhënat e sistemit TIMS rezulton se shtetasi Arben Ahmetaj më datë **21.02.2014** rezulton të ketë dalë nga territori i R.Shqipërisë nëpërmjet PKK Rinas, nëpërmjet linjës së fluturimit Austria

Airlines – OS 847/848 **Viena** dhe të jetë kthyer më datë **26.02.2014** ora **14.27**, me të njëjtën linjë fluturimi.

Ndërkohë rezulton se shtetasi **Mirel Mërtiri** ka dalë nga territori i R.Shqipërisë më datë **25.02.2014** me linjën e fluturimit Austrian Airlines-OS849/850 **Viena** dhe është kthyer më datë **26.02.2014** ora **14.39** me linjën e fluturimit Austria Airlines OS847/848 **Viena**, **njësoj si shtetasi Arben Ahmetaj**.

Pra ekziston dyshimi se këta shtetas, kanë qëndruar në Vienë dhe udhëtimin e kthimit e kanë bërë së bashku.

Pagesat sipas të dhënave bankare:

Nga kqyrja e të dhënave të veprimeve të kartave dhe llogarive në emër të shtetasit Klodian Zoto të vëna në dispozicion nga Intesa Sanpaolo Bank me shkresën nr. 23/22817/1 datë 05.06.2023, në të cilën rezulton se me kartën nr. 445416000054366, janë kryer veprimet si më poshtë: Më datë 20.02.2014 është kryer veprim kartë për realizimin e transaksionit në tregtarin "**HOTEL SANS SOUCI**", në shumën **1.184 Euro**

Nga këqyrja e të dhënave të dërguara me shkresën nr. 23/22817/1 datë 05.06.2023, të Intesa SanPaolo Bank Albania, në të cilën është vënë në dispozicion pasqyra e llogarisë bankare në USD nr. 44484435102 në emër të klientit Klodian Agim Zoto, rezulton se:

- Më datë 25.02.2014, llogaria debitohet me veprimin "Card Transaction" (Transaksion me kartë) të kryer më datë **20 Shkurt 2014, ora 10:36**, në shumën **1.629 USD**, me vendndodhje "**HOTEL SANS SOUCI, WIEN, AT VISA CALSSIC 4336**"
- Më datë 25.02.2014, llogaria debitohet me veprimin "Card Transaction" (Transaksion me kartë) të kryer më datë **20 Shkurt 2014, ora 10:36**, në shumën **40 USD**, me vendndodhje "**HOTEL SANS SOUCI, WIEN, AT VISA CALSSIC 4336**"

VII.III.4) Udhëtimi i muajit mars 2014

Ngjarje të ndodhura në muajin mars 2014:

Nga të dhënat e ekspertimit të kompjuterave të sekuestruara shtetasit Klodian Zoto, ka rezultuar se në lidhje me projektin për instalimin e matësve inteligjentë të energjisë elektrike, ku rezultojnë të përfshira shoqëria **ITS sh.p.k., AE Distribution** e shtetasit Gerian Kuka dhe shoqëria kineze **Ningbo Sanxing Electric Co. LTD**, më datë **11.03.2014** është evidentuar një email me dërgues **Klodian Zoto** dhe **pritës Francesco Pistrutto** me titull: "*decisione*" dhe bashkëlidhur dokumenti: "*Republika e Shqipërisë Vendim.docx*". Ky dokument është në gjuhën angleze, ka logon e Republikës së Shqipërisë dhe të entit E.R.E. përmban vitin 2014 por pa numër vendimi e datë, dhe ka të bëjë me "*Miratimin e Ekzekutimit të Projektit Për "Financimim, Instalimin dhe Menaxhimin e Sistemit nëpërmjet matësve elektrik wireless"*:"

Më datë **11.03.2014** shtetësja Etleva Kondi, i dërgon shtetasit Klodian Zoto një email, ku përmbajtja është si vijon: "*...lidhur me kërkesën e koncensionarit për të modifikuar kontratën koncensionare. Mendoj që të dyja shoqëritë mund ti drejtohen MEI-t me cilësinë e autoritetit kontraktor (palë në marrëveshjen koncensionare) si më poshtë vijon: I nderuar z. Ministër, Shoqëritë tona koncensionare janë krijuar në zbatim të marrëveshjeve koncensionare të nënshkruara me ish METE tashmë MEI dhe konkretisht ...xxxdhënia me koncension e HEC-eve xxx. 1. Shoqëria x, do të realizojë marrëveshjet koncensionare në kuotat xxx....etj. Centralin nrxx të shoqërisë xx ta heqim nga kontrata jonë dhe ta kalojmë në shoqërinë y dhe këto detyrime të kalohen në kontratat respektive..."*

Më datë **21.03.2014** po kjo shtetase, i dërgon sërish email shtetasit Klodian Zoto me emërtimin "**Për tu plotësuar nga UKK**" me këtë përmbajtje: "*Royalty jo më pak se 2% (përcaktuar në nenin 18 pika m) të jetë e pasqyruar në mënyrë specifike në planin e biznesit si element më vete e shprehur me fjalë dhe në tabelë.*"

Udhëtime pune por që përputhen me udhëtime të shtetasit Mirel Mërtiri:

Me autorizimin për shërbim jashtë vendit me nr. 1881 Prot., datë 11.03.2014, për shtetasin **Arben Ahmetaj**, Ministër i Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes është pasqyruar kryerja e një vizite zyrtare në **Vienë**. Nisja në datën **12.03.2014** dhe kthimi në datën **13.03.2014**. Shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit në hotel mbulohen nga Ministria.

Por në periudhën e mësipërme, rezulton sipas akteve të kqyrura në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë se, sipas urdhër shërbimit nr. 1737/I prot datë 28.05.2014, është pasqyruar se shtetasi **Damian Gjijnuri** ka marrë pjesë në grupin negociator si përfaqësues i R.Shqipërisë dhe shoqërisë CEZ sh.a në datë 12.03.2014. Kohëzgjatja e udhëtimit: **12.03.2014** mbërritja në **Vienë** – **13.03.2014** mbërritja në Tiranë. Bashkalidhur është bileta e avionit me linjën e fluturimit OS 848 Në praktikën përkatëse për shërbimin jashtë vendit nr. 1737 prot datë 12.03.2014 të MIE përshkruhet se Damian Gjijnuri dhe shtetësja Entela Çipa këshilltarja e tij, do të shkojnë në Vienë.

Rezervimi i hotelit:

Në emailin e shtetasit Klodian Zoto (klodianzoto@yahoo.com) me date **12.03.2014** rezulton se i është dërguar email nga Booking.com për prenotimin e tij në **Radisson BLU Style Hotel, Vienna** ku i konfirmohet rezervimi me nr booking 797362781 dhe PIN Code 9908 për Radisson BLU Style Hotel, Vienna, me adrese Herrengasse 12.01, Innere Stadt me **guest name Damian Gjijnuri**, me periudhe qëndrimi 12.03.2014 deri me 13.03.2014.

Pagesat mbi bazë të të dhënave bankare:

Nga kqyrja e të dhënave të veprimeve të kartave dhe llogarive në emër të shtetasit Klodian Zoto të vëna në dispozicion nga Intesa Sanpaolo Bank me shkresën nr. 23/22817/1 datë 05.06.2023, në të cilën rezulton se me kartën nr. 4454160000054366, janë kryer veprimet si më poshtë:

- Më datë 12.03.2014 është kryer veprim kartë për realizimin e transaksionit në tregtarin "STYLE HOTEL VIENNA", në shumën **385 Euro**
- Më datë 13.03.2014 është kryer veprim kartë për realizimin e transaksionit në tregtarin "STYLE HOTEL VIENNA", në shumën **231 Euro**
- Më datë 13.03.2014 është kryer veprim kartë për realizimin e transaksionit në tregtarin "STYLE HOTEL VIENNA", në shumën **256 Euro**
- Më datë 13.03.2014 është kryer veprim kartë për realizimin e transaksionit në tregtarin "STYLE HOTEL VIENNA", në shumën **565 Euro**

Nga këqyrja e të dhënave të dërguara me shkresën nr. 23/22817/1 datë 05.06.2023, të Intesa SanPaolo Bank Albania, në të cilën është vënë në dispozicion pasqyra e llogarisë bankare në USD nr. 44484435102 në emër të klientit Klodian Agim Zoto, rezulton se:

- Më datë 19.03.2014, llogaria debitohet me përshkrimin POS TRNX AT STYLE HOTEL VIENNA WIEN AT VC4366 AMT 1682.69 USD DATE **13-MAR-2014** në shumën **1.682 USD**,
- Më datë 19.03.2014, llogaria debitohet me përshkrimin COMM FOR POS TRNX AT STYLE HOTEL VIENNA WIEN AT VC4366 AMT 42.07 USD DATE **13-MAR-2014** në shumën **42 USD**,

Sqarim: Veprimi POS TRNX do të thotë veprim me kartë në pajisjen POS ku karta duhet të jetë fizikisht prezente. Nga sistemi TIMS nuk rezulton që shtetasi Klodian Zoto të ketë hyrje dalje në këto data.

Gjithashtu nga kqyrja e të dhënave të veprimeve të kartave dhe llogarive në emër të shtetasit Klodian Zoto të vëna në dispozicion nga Intesa Sanpaolo Bank me shkresën nr. 23/22817/1 datë 05.06.2023, në të cilën rezulton se me kartën nr. 4454160000054366, është kryer veprimi: Më datë 13.03.2014 është kryer veprim kartë për realizimin e transaksionit në tregtarin "**DOHNAL - KIDSFLOOR**", në shumën **619 Euro**.

Nga kqyrja e të dhënave të dërguara me shkresën nr. 23/22817/1 datë 05.06.2023, të Intesa SanPaolo Bank Albania, në të cilën është vënë në dispozicion pasqyra e llogarisë bankare në USD nr. 44484435102 në emër të klientit Klodian Agim Zoto, rezulton se në llogarinë bankare debitimi për veprimin e mësipërm është pasqyruar më datë 17.03.2014, ku llogaria debitohet me veprimin "**Card Transactions**" me përshkrimin "**PM Location Dohnal - Kidsfloor, Wien, AT VISA CLASSIC 4366 EUR 619.25**" në shumën **864 USD**

Dalja dhe kthimi nga/dhe për në territorin e Republikës së Shqipërisë:

Nga të dhënat e sistemit TIMS rezulton se shtetasit **Arben Ahmetaj** dhe **Damian Gjicknuri**, kanë dalë nga territori i Republikës së Shqipërisë më datë **12.03.2014** ora 14.29 dhe ora 14.28 me linjën ajrore Austria Airlines – OS 847/848 Viena dhe janë kthyer më datë **14.03.2014** në **orën 00.01 dhe 00.00** me të njëjtën linjë.

Por gjithashtu na rezulton se edhe shtetasi **Mirel Mërtiri** ka dalë nga territori i Republikës së Shqipërisë më datë **12.03.2014** ora 14.05 me të njëjtën linjë ajrore si shtetasit Arben Ahmetaj dhe Damian Gjicknuri, dhe është **është kthyer në të njëjtin udhëtim me ta**, por në check-in e ka kapuar ende pa kaluar mesnata dhe është bërë regjistrimi në sistemin TIMS më datë **13.03.2014 ora 23.54**.

VII.III.5) Udhëtimi i muajit prill 2014

Ngjarje të ndodhura në muajin prill 2014:

Me emailin e datës **08.04.2014** shtetasi Mirel Mërtiri i dërgon shtetasit Klodian Zoto, me titull: "**Vendimi**" dhe tekst: *po kjo ca eshte o la ????*, dhe Zoto përgjigjet: *vendimi i qeverisë i dates 2*. Vendimi ka të bëjë me: "**Miratimin e autorizimit për ndërtimin dhe shfrytëzimin e centralit elektrik Fotovoltaik të shoqërisë "UKKO"sh.a.**"

Me anë të Shkresës Nr. 3272/1 Prot., datë **23.04.2014**, Drejtorja e Përgjithshme e Pronës Shtetërore, Drejtorja e Privatizimit (në varësi të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes) (MZHETS), i ka kthyer përgjigje shoqërisë në likujdim, Petrol Alba, ku sqaron se në bazë të kërkesës së kësaj të fundit me Nr. 134/1 Prot., datë 22.04.2014, është miratuar raporti i ekspertëve vlerësues për vlerën fillestare të ankandit **për sasinë 4,826,521 kg skrap hekuri dhe çeliku me vlerë 115,836,504 lekë pa Tvsh**, që ka dalë nga nxjerrja jashtë përdorimit të aseteve të TEC-Fier. **Kthimi i përgjigjes është nënshkruar nga titullari, Arben Ahmetaj**. Ky ankand është fituar shoqëria Shijaku sh.p.k.

Udhëtime pune por që përputhet me udhëtimin e shtetasit Mirel Mërtiri:

Me autorizimin për shërbim jashtë vendit me nr. 3030 Prot., datë 11.04.2014, për shtetasin **Arben Ahmetaj**, Ministër i Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes është pasqyruar se **do të marrë**

pjesë në takimin e organizuar në Rumani. Nisja në datën **15.04.2014** dhe kthimi në datën **16.04.2014**. Ministria merr përsipër të mbulojë të gjitha shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit.

Në fakt, nga aktet e kqyrura pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, rezulton se me urdhërin e shërbimit nr. 2348/2 prot datë 28.10.2014 të MIE, është pasqyruar se shtetasi **Damian Gjijnuri** mori pjesë në formulimin e organizuar nga Ambasada Amerikane në Zagreb, Kroaci. Itinerari i lëvizjes ka qenë: **15.04.2014 nisja dhe mbërritja në Rumani – Nga Rumania më datë 16.04.2014 nisja dhe mbërritja në Kroaci** – më datë 18.04.2014 nisja nga Kroacia dhe mbërritja në Shqipëri. Në këtë udhëtim Damiani është shoqëruar nga Agron Hetoja, pasi është ftuar për një vizitë zyrtare nga **Ministri i Ekonomisë së Republikës së Rumanisë** dhe gjithashtu do të marrë pjesë në forumin e organizuar nga Ambasada Amerikanë në Zagreb Kroaci.

Gjithashtu, nga kjo praktikë për shtetasin Damian Gjijnuri, konstatohet një dokument në gjuhën angleze, me nr 366-2 datë 10.04.2014 ku **Ambasada e Rumanisë** (e panënshkruar dhe pa ditur kush është personi që e nënshkruan) i paraqet komplimentet e saj Ministrit të Energjisë dhe Industrisë dhe ka nderin ta informojë se propozimi i ri për vizitë zyrtare në Rumani e Ministrit të Energjisë dhe Industrisë **Damian Gjijnuri dhe Ministrit të Zhvillimit Ekonomik Arben Ahmetaj** është më datë **14 – 15 prill 2014**.

Me emailin e datës 09.04.2014 ora 12.24 am Etleva Kondi i shkruan shtetasit Ardit Kamberi se Ministri (i energjisë) i ka komunikuar që e anuloi vizitën e Bukureshtit. Por me emailin e datës 09.04.2014 ora 12.42 PM Ardit Kamberi i adresohet Etlevës, Irma Guga dhe sekretaria duke i bërë me dije se programi i udhëtimeve për ministrin modifikohet në funksion të koordinimit me MZHETS dhe ambasadën në Rumani si më poshtë: Nisja nga Tirana për në Rumani Bukuresht më datë **14.04.2014 në drekë. Nisja nga Bukureshti në Zagreb mund të jetë nëpërmjet Vienës, në datë 16 prill në mëngjes.** Kthimi nga Zagrebi në datë 18 prill paradite. Me autorizimin nr. 2348 prot datë 14.04.2014 është përcaktuar se nisja do të bëhet më datë **13 prill 2014 dhe kthimi më datë 15.04.2014** por sipër mban shënimin ky autorizim me shkrim dore se anulohet. Bashkalidhur janë biletat e udhëtimit ku rezulton se nisja e shtetasit Damian Gjijnuri, është më datë **15.04.2014 ora 15.05 nga Tirana për Vienë dhe në orën 17.30 nga Viena për në Bukuresht.** Më datë **16.04.2014 nisja nga Bukureshti në orën 19.30 dhe mbërritja në Zagreb.** Më datë 18.04.2014 nisja nga Zagrebi ora 08.05 dhe mbërritja në Vienë e më pas nisja nga Viena në orën 12.45 e mbërritja në Tiranë në orën 14.20.

Dalja dhe kthimi nga/në territorin e R.Shqipërisë:

Nga të dhënat e sistemit TIMS, rezulton se më datë **15.04.2014** shtetasi **Arben Ahmetaj** del nga territori i R.Shqipërisë ora **14.36** me linjën ajrore AUSTRIAN AIRLINES – OS 847/848 VIENA. Po më datë 15.04.2014 rezulton se shtetasi **Mirel Mërtiri** del nga territori i R.Shqipërisë në orën **15.35** me të njëjtën linjë ajrore dhe se gjithashtu edhe shtetasi **Damian Gjijnuri**, ka dalë po në këtë datë, me të njëjtën linjë ajrore në orën **14.05**.

Ndërkohë në lidhje me kthimin konstatohet se më datë **17.04.2014** në orën 11.18 dhe 11.19 shtetasit **Mirel Mërtiri dhe Arben Ahmetaj** kthehen bashkë me linjën e fluturimit LUFTHANSA – LUFTHANSA MYNII.

Ndërkohë që shtetasi **Damian Gjijnuri** kthehet një ditë më vonë, më datë 18.04.2014 në orën 14.30 nëpërmjet linjës ajrore Austrian Airlines – OS 847/848 Viena.

VII.III.6) Udhëtimi i muajit qershor 2014

Ngjarje të ndodhura në muajin maj - qershor 2014:

Me anë të Autorizimit me Nr. 3355/I Prot., datë **06.05.2014**, Ministri i MZHETS, shtetasi Arben Ahmetaj, **ka autorizuar shtetasin Klodian Mene** (vëllai i shtetasit Leonard Mene, kumati i shtetasit Arben Ahmetaj) të marrë pjesë si përfaqësues i MZHETS-së në ankandin procedurë e hapur të shoqërisë "Petrol Alba" Sh.a. shoqëri në likuidim, për shitjen "Skrap përfituar nga nxjerrja jashtë përdorimit të TEC-Fier". Me anë të shkresës Nr. 5/4 Prot., datë **15.05.2014**, është bërë njoftimi i ankandit në lidhje me shitjen e skrapit të **Petrol Alba** i cili është përcaktuar për t' u zhvilluar në datë **11.06.2014**, në MZHETS. Me datë **18.06.2014**, nga Njësia e Ankandit është shpallur fitues shoqëria "**Shijaku**" Shpk, me ofertë/vlerë të paraqitur **115,836,504 lekë** pa Tvsh. Me anë të Raportit përmbledhës të procedurës së ankandit, me Nr Prot 5/13 datë **30.06.2014**, kërkohet miratimi dhe shpallja fitues e ofertuesit Shijaku Shpk, për vlerën 115.836.504 lekë pa Tvsh. Ky raport është miratuar nga **Likuidatori** i shoqërisë Petrol Alba Sh.a. shtetasi **Artan Gjokaj**.

Shoqëria **Miklo Construction sh.p.k.** e themeluar në muajin maj 2014 nga shtetasi Loran Dusha me objekt ndërtime civile etj. **shton objektin** e veprimtarisë së vet më datë 04.06.2014, me: *Ngritje rrjetesh pa fije dhe me fije për ujë, energji elektrike, fibra optike, rrjete shtyllash dhe shpërndarje.*

Në lidhje me Pogradecin...Me një marrëveshje të lidhur ndërmjet shoqërisë UKP dhe ITS, ku UKP përfaqësohet nga administratori Erjon Vesho, më datë **27.05.2014**, është pasqyruar qëllimi se: Shoqëria ITS dhe nënkontraktorët e tij kanë siguruar, instaluar, testuar dhe shpërndarë EWMS ndaj UK në funksion të plotë për sasinë prej 10 000 matësa wireless. UK Pogradec ka vendosur pajisjen e të gjithë klientëve të këtij ujësjellësi me matësa wireless. ITS do të instalojë **5000 matësa uji**, do të sigurojë menaxhimin e projektit, logjistikën dhe ndërlidhjen me furnizuesin e me furnizuesit e pajisjeve. **Vlera e projektit është 540 000 euro pa tvsh.**

Nga shoqëria Integrated Technology Services, është përgatitur më datë **26.06.2014**, një përmbledhje teknike ekonomike e projektit për qytetin e Elbasanit, **të një impianti të mbetjeve të energjisë të realizuar në Shqipëri.**

Evidentohen përgjatë kësaj periudhe njohjet e shtetasit **Helidon Begaj, me shtetasin Klodian Zoto** dhe na rezulton ndër të tjera ky fakt edhe nga komunikimet në email të këtyre të dyve, ekstraktuar nga të dhënat e ekspertimit të kompjuterave të sekuestruara shtetasit Klodian Zoto, të cilat shfaqen në fakt që më datë **04.06.2014** ku të dy këta shtetas komunikojnë me njëri tjetrin me emaillet helidonbegaj@yahoo.com dhe klodranzoto@yahoo.com.

Me date **10.07.2014** është themeluar shoqëria Albtek Energy sh.p.k. nga shtetësia Stela Gugallja si ortak me 100 % të aksioneve të shoqërisë, me kapital themeltar 6 600 000 lekë

Udhëtim pune por që përputhet me lëvizjet e shtetasve Mirel Mërtiri dhe Francesco Pistritto

Me autorizimin për shërbim jashtë vendit me nr. 4413 Prot., datë 04.06.2014, për shtetasin Arben Ahmetaj, Ministër i Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes pasqyrohet se do të marrë pjesë në **takimin e organizuar në Kinë**. Nisja në datën 05.06.2014 dhe kthimi në datën 11.06.2014. Shpenzimet do të mbulohen nga pala pritëse. Ministria mbulon pagesën e shpenzimeve të udhëtimit dhe të gjitha shpenzimet e tjera për datat 5,9,10,11.

Pagesat sipas të dhënave bankare:

Nga kqyrja e të dhënave të dërguara me shkresën nr. 23/22817/1 datë 05.06.2023, të Intesa SanPaolo Bank Albania, në të cilën është vënë në dispozicion pasqyra e llogarisë bankare në USD nr. 44484435102 **në emër të klientit Klodian Agim Zoto**, rezulton se :

- Më datë 10.06.2014, Ilogaria debitohet me veprimin "Card Transactions" të kryer më datë **08.06.2014** me përshkrimin " *Location SHANGRI LAHOTEL NINGBO, BEIJING, CN VISA CLASSIC4366 CNY2139* " në shumën **342.44 USD**
- Më datë 10.06.2014, Ilogaria debitohet me veprimin "Card Transactions" të kryer më datë **06.06.2014** me përshkrimin " *Location HOTEL ICON, KOËLOON, HK VISA CLASSIC4366* " në shumën **1 061 USD**
- Më datë 11.06.2014, Ilogaria debitohet me veprimin "Card Transactions" të kryer më datë **09.06.2014** me përshkrimin " *PM Location SHH XING JI RESTAURANT, SHANGHAI, CN VISA CLASSIC4366 CNY5435*" në shumën **871 USD**
- Më datë 12.06.2014, Ilogaria debitohet me veprimin "Card Transactions" të kryer më datë **09.06.2014** me përshkrimin " *Location SHANGHAI SUNCUBA CO LTD, Shanghai, CN VISA CLASSIC4366 CNY19475.4*" në shumën **3 126 USD**
- Më datë 12.06.2014, Ilogaria debitohet me veprimin "Card Transactions" të kryer më datë **10.06.2014** me përshkrimin " *Location SHANGHAI SUNCUBA CO LTD, Shanghai, CN VISA CLASSIC4366 CNY564.7*" në shumën **90 USD**
- Më datë 12.06.2014, Ilogaria debitohet me veprimin "Card Transactions" të kryer më datë **09.06.2014** me përshkrimin " *Location LISIKEERDUNJIUDIAN, SHENZHEN, CN VISA CLASSIC4366 CNY2056.2*" në shumën **330 USD**
- Më datë 12.06.2014, Ilogaria debitohet me veprimin "Card Transactions" të kryer më datë **09.06.2014** me përshkrimin " *Location LISIKEERDUNJIUDIAN, SHENZHEN, CN VISA CLASSIC4366 CNY2056.2*" në shumën **330 USD**
- Më datë 13.06.2014, Ilogaria debitohet me veprimin "Card Transactions" të kryer më datë **10.06.2014** me përshkrimin " *Location SHANGHAI SUNCUBA CO LTD, Shanghai, CN VISA CLASSIC4366 CNY9546.15*" në shumën **1 532 USD**
- Më datë 16.06.2014, Ilogaria debitohet me veprimin "Card Transactions" të kryer më datë **10.06.2014** me përshkrimin " *Location HUAI HAI SHANG YE JI TUAN, SHANGHAI, CN VISA CLASSIC4366 CNY2328*" në shumën **373 USD**

Dalja dhe kthimi nga/në territorin e R.Shqipërisë:

Më datë **05.06.2014**, ora 07:50, shtetasi **Arben Ahmetaj** ka dalje nëpërmjet aeroportit të Rinasit me linjën ajrore TURKISH AIRLINES – TK 1073/1074 STAMBOLL.
Ndërkohë që me të njëjtën linjë më datë **04.06.2014** ora **19.46** dhe **19.45** (një ditë më parë) kanë dalë edhe shtetasit **Mirel Mërtiri** dhe **Francesco Pistritto**.

Shtetasit **Arben Ahmetaj**, **Mirel Mërtiri** dhe **Francesco Pistritto** janë kthyer bashkë, më datë **11.06.2014**, respektivisht në orën 08:38 dhe 08:42 nëpërmjet aeroportit të Rinasit me linjë ajrore TURKISH AIRLINES – TK 1073/1074 STAMBOLL.

VII.III.7) Udhëtimi i muajit qershor 2014

Prenotimi i hotelit dhe pagesat:

Më datë **20.06.2014** në faqen e internetit www.booking.com është bërë një prenotim në Hotelin "Principe Di Savoia" me adresë Piazza Della Repubblica 17, Stazione Centrale, Milano, 20124, Itali, me nr telefoni + 390262304030, për 2 net, për 1 dhomë, nga data **20.06.2014** ora **14.00** deri në datë **22.06.2014** ora **12.00**, me nr booking 814791435, Pin Code 8709, nëpërmjet emailit të shtetasit Klodian Zoto (klodianzoto@yahoo.com), ambasador Junior Suite, dhe **Guest name Mirel Mërtiri**.

Përgjigja e letër porosisë:

Me kërkesën për ndihmë juridike drejtuar autoriteteve gjyqësore të Republikës së Italisë nr. L100 datë 27.02.2023 është kërkuar detaje në lidhje me prenotuesit në Hotelin "Principe di Savoia" për prenotimin me nr. 814791435 booking dhe PIN Code 8709.

Nga përgjigja e autoriteteve gjyqësore Italiane rezulton se **Mirel Mërtiri** lindur në Shqipëri i ditëlindjes 08.08.1978 ka qëndruar në hotel nga data **20.06.2014 deri më datë 22.06.2014** duke prenotuar një dhomë "junior suite" nëpërmjet platformës Booking.com. Pagesa përkatëse është kryer si me para në dorë për shumën **1600 Euro** si dhe me kartë krediti **Visa (numrat e fundit ***4366)** për një total prej **110 Euro**. Për këtë është dërguar kopje e faturës nr. 19488 datë 22.06.2014, në të cilën rezulton se fatura është ngarkuar për klientin Mirel Mërtiri për dhomën **0208 nga data 20.06.2014 deri më 22.06.2014**, në të cilën janë pasqyruar zërat e produkteve si: Apartamenti 0208 në vlerën 800 Euro; -Taksa e akomodimit në vlerën 10 Euro; - Restoranti Acanto ushqim mëngjesi në vlerën 90 Euro; - **Apartamenti 0208 në vlerën 800 Euro**; - Taksë e akomodimit në vlerën 10 Euro. Vlera 1600 Euro paguar cash dhe vlera 110 Euro paguar fizikisht "Swipe" me kartën ****4366.

Pagesat sipas të dhënave bankare:

Nga kqyrja e të dhënave të veprimeve të kartave dhe llogarive, në emër të shtetasit Klodian Zoto, të vëna në dispozicion nga Intesa Sanpaolo Bank me shkresën nr. 23/22817/1 datë 05.06.2023, në të cilën rezulton se me kartën nr. **445416000054366**, janë kryer veprimet si më poshtë:

- Më datë 20.06.2014 është kryer veprim kartë për realizimin e transaksionit në tregtarin "HOTEL PRINCIPE DI SAVO", në shumën **1.620 Euro**
- Më datë 20.06.2014 është kryer veprim kartë për realizimin e transaksionit në tregtarin "HOTEL PRINCIPE DI SAVO", në shumën **100 Euro**
- Më datë 20.06.2014 është kryer veprim kartë për realizimin e transaksionit në tregtarin "HOTEL PRINCIPE DI SAVO", në shumën **10 Euro**

Nga kqyrja e të dhënave e dërguara me shkresën nr. 23/22817/1 datë 05.06.2023, të Intesa SanPaolo Bank Albania, në të cilën është vënë në dispozicion pasqyra e llogarisë bankare në USD nr. **44484435102** në emër të klientit Klodian Agim Zoto, rezulton se:

- Më datë 27.06.2014, llogaria debitohet me përshkrimin "CARD TRANSACTIONS Date And Time 22-JUN-2014 Location HOTEL PRINCIPE DI SAVOIA, MILANO, IT VISA CLASSIC4366 EUR10, në shumën **13.63 USD**,
- Më datë 27.06.2014, llogaria debitohet me përshkrimin "COMISS CARD TRNS Date And Time 22-JUN-2014 Location HOTEL PRINCIPE DI SAVOIA, MILANO, IT VISA CLASSIC4366 EUR10, në shumën **2.50 USD**,
- Më datë 27.06.2014, llogaria debitohet me përshkrimin "CARD TRANSACTIONS Date And Time 20-JUN-2014 Location HOTEL PRINCIPE DI SAVOIA, MILANO, IT VISA CLASSIC4366 EUR10, në shumën **136.29 USD**,
- Më datë 27.06.2014, llogaria debitohet me përshkrimin "COMISS CARD TRNS Date And Time 20-JUN-2014 Location HOTEL PRINCIPE DI SAVOIA, MILANO, IT VISA CLASSIC4366 EUR10, në shumën **3.41 USD**,

Sqarim: Në veprimet me kartë konstatohet veprimi për **1.620 Euro** e cila nuk është debituar në llogarinë e kartës. Bazuar në përgjigjen e letërporosisë kjo shumë prej **1600 euro** është paguar cash.

Dalja dhe kthimi nga/në territorin e R.Shqipërisë:

Më datë **20.06.2014**, ora **19:37 dhe 19.44**, shtetasit **Arben Ahmetaj dhe shtetësja Erjola Hoxha** (sot bashkëjetuese e këtij të fundit), kanë dalë nga territori i R. Shqipërisë, nëpërmjet PKK Rinas, me linjën ajrore AL ITALIA – AZ 506/511 Milano dhe janë kthyer më datë **22.06.2014**, ora **19:49 dhe 19.44** nëpërmjet aeroportit të Rinasit me linjën ajrore AL ITALIA – AZ 506/511 Milano.

Më datë **19.06.2014** ora 13:55 dhe 13.56 shtetasit **Mirel Mërtiri dhe Stela Gugallja**, kanë dalë nga Republika e Shqipërisë me linjën ajrore ALITALIA AZ506/511 Milano nga pika e kalimit kufitar Rinas dhe janë kthyer më datë **23.06.2014** ora 23.24 dhe 23.25, nëpërmjet aeroportit të Rinasit me linjën ajrore ALITALIA – AZ 510/507 ROME.

Pasur parasysh kohën e udhëtimit, ditët e qëndrimit, ekziston dyshimi se ky udhëtim është rakorduar nga këta shtetas me qëllim takimin e tyre.

VII.III.8) Udhëtimi i muajit shtator 2014

Ngjarje të ndodhura në muajin shtator 2014:

Në kompjuterin e shtetasit **Klodian Zoto**, janë gjetur disa dokumenta që mbajnë gjurmë të shtetases Alba Thoma ku përmendim një pjesë të dokumentave që nga datë **08.09.2014** deri më datë 06.10.2015, që lidhen me procedurën “Për dhënien me koncension për ndërtimin e landfillit, për trajtimin e mbetjeve urbane të qarkut të **Durrësit**”.

Gjithashtu në kete kompjuter, në emaillet që shtetasi Klodian Zoto ka shkëmbyer me të tretë, është gjendur “Kontrata për shërbimet e konsulencës” me vulë të noteres Majlinda Demollari, datë **05.08.2014** ndërmjet shoqërisë Albtek Energy sh.p.k. dhe shoqërisë FP Consulting sh.p.k., draft, e panëshkruar. Sipas këtij dokumenti konstatohet se me shkrim dore janë bërë shënimet nr. Nr.5282 Rep, Nr.2541 Kol, datë **09.09.2014**.

Shtetësja Alba Thoma, më datë **09.09.2014** i dërgon në email, shtetasit Alqi Bllako **tekstin dhe përmbajtjen e vendimit nr.70, datë 18.09.2014** të Këshillit të Bashkisë Elbasan, me të cilin është vendosur shpallja e emergjencës mjedisore, të hartuar prej saj. Më datë **10.09.2014** shtetasi Klodian Zoto kete email ia dërgon shtetases Etleva Kondi, duke i thënë: “*Hidhi një sy dhe po qe takohemi nesër në mëngjes për të folur*”. Më datë **11.09.2014** ora 11.41.37 shtetësja Etleva Kondi i dërgon email shtetasit Klodian Zoto, me përmbajtje: *Paragrafi i fundit, “T” i kërkojë suport teknik për zhvillimin e procedurave nga institucionet e specializuara të mjedisit si dhe ato të koncensioneve dhe PPP-ve...*”

Ndërkohë rezulton se marrëveshja e 05.08.2014 ndërmjet shoqërisë Albtek Energy sh.p.k. dhe subjektit FP Consulting formalizohet vetëm më datë **09.09.2014**, duke u lidhur kontrata e Shërbimit dhe Konsulencë me Nr.5282 Rep/Nr.2541 Kol ndërmjet shoqërisë “*Albtek Energy*” sh.p.k përfaqësuar nga Stela Gugallja (klienti) dhe shoqërisë “*FP Consulting*” sh.p.k përfaqësuar nga shtetasi Francesco Pistrutto, (konsulenti) Në këtë kontratë konsulenti merr përsipër t’i ofrojë klientit një sërë shërbimesh ku ndërmjet të tjerave ede se **do të ndihmojë të bëjë të mundur nëpërmjet shërbimeve të tij që Klienti, të paraqesë projektin e tij dhe të arrijë të marrë miratimet përkatëse prej institucioneve shtetërore duke u shpallur si fitues për realizimin e projektit**, kundrejt shpërblimit prej 1 200 000 euro.

Me vendimin nr. 70 datë **18.09.2014** (nr. 120 prot datë 17.09.2014) **Këshilli i Bashkisë Elbasan** (sipas tekstit tashmë të parapërgatitur si më sipër), shpall emergjencën....

Me shkresat nr. 9516/9517/9515/ prot datë **24.09.2014** Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit, i drejtohet disa institucioneve e mes tyre edhe MZHETS duke i kërkuar caktimin e anëtarëve për pjesëmarrjen në komisionin me objekt *“Për dhënien me koncension ndërtimin e impiantit të përpunimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve urbane në qytetin e Elbasanit”*.

Udhëtim pune që përputhet me udhëtimin e shtetasit Mirel Mërtiri:

Me autorizimin për shërbim jashtë vendit me nr. 6920 Prot., datë 25.09.2014, për shtetasin Arben Ahmetaj, Ministër i Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes është pasqyruar se do të marrë pjesë në takimin e organizuar në **Veneto Itali**. Nisja në datën **26.09.2014** dhe kthimi në datën **27.09.2014**. Shpenzimet do të mbulohen nga MZHETS-ë.

Ndërkohë rezulton se më datë **26.09.2014**, ora 09:42, shtetasi **Arben Ahmetaj** ka dalje nëpërmjet aeroportit të Rinasit me linjën ajrore AL ITALIA – Venezia 750-751 ndërkohë që shtetasi **Mirel Mërtiri** del në të njëjtën ditë por në orën 14:04, me linjën ajrore AL ITALIA – AZ 506/511 Milano dhe **kthehen bashkë në Shqipëri, më 28.09.2014, ora 20:18 dhe 20:19** nëpërmjet aeroportit të Rinasit me linjë ajrore AL ITALIA – AZ 506/511 Milano.

Ngjarje të zhvilluara nga muaji tetor 2014 deri në muajin shtator 2015

Në datë **03.10.2014**, nëpër emaileve të shtetasve Klodian Zoto, Mirel Mërtiri dhe Francesco Pistritto konstatohen komunikime me shtetas italian, rumunë, përfaqësues/punonjës të shoqërive Gruppo Futura, Energy Recuperator, me ing Granelli, ku shtetasi Nicol Gofreddo i shoqërisë Gruppo Futura shprehet se **janë marrë të gjitha masat për të dërguar dokumentacionin e kërkuar ... veçanërisht: Planimetria e përgjithshme e impiantit, përmasat karakteristike dhe teknike të sistemit të kaldajës, etj. Në vizitë tonë në Tiranë mund të sigurojmë rreth 40-50% të materialeve të nevojshme.**;

Me shkresën nr. 6926/1 prot datë **08.10.2014** **MZHETS**, i ka kthyer përgjigje Ministrisë së Mjedisit, duke caktuar si anëtar komisioni të dhënies me koncension të inceneratorit të Elbasanit, shtetasin **Zamir Stefani**. Shkresa e MZHETS, është **konceptuar** ndër të tjerë nga shtetasi **Klodian Mene – përgjegjës sektori (vëllai i kumatit të shtetasit Arben Ahmetaj)** dhe miratuar nga vetë shtetasi Zamir Stefani – drejtor Drejtorie.

Më datë **10.10.2014**, është nënshkruar marrëveshja mes shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Elbasan sh.p. me administrator Altin Cenolli me shoqërinë **“Miklo Konstruksion”** sh.p.k. me administrator Lorin Dusha me financim **5 000 000 euro**.

Me urdhërin nr. 1933 datë **14.10.2014** (nr. 10027 prot datë 14.10.2014) të Ministrit të Mjedisit është urdhëruar Ngritja e Komisionit për dhënien e koncensionit/partneritetit publik privat me objekt *“Ndërtimin dhe administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut Elbasan, për prodhimin e energjisë”*.

Me nr. 10351 prot datë **27.10.2014** në Ministrinë e Mjedisit është paraqitur një dokument me titullin *“Impiant i përpunimit të mbetjeve urbane në qytetin e Elbasanit”* studim teknik, i përgatitur nga ing Ernesto Granelli. Nga skicat pjesë e një dokumenti, rezulton se është përgatitur më datë **15.10.2014**.

Me shkresën nr. 10351 prot datë **31.10.2014** Ministri i Mjedisit i drejtohet **shtetasit Arben Ahmetaj, Ministër i MZHETS** duke i nisur informacion mbi procedurën koncensionare të nisur, referuar kërkesës për shprehje interesi të paraqitur nga subjekti Albtek Energy sh.p.k.

Në emailin e datës **02.11.2014** shtetësja Etleva Kondi i ka dërguar një email shtetasit Klodian Zoto, ku bashkalidhur është dërguar **marrëveshja e koncensionit – draft kontratë ku konstatohet se**

është vendosur emri i shoqërisë Albtek Energy sh.p.k. si koncensionar, që në këtë fazë. Gjithashtu emailët me këtë shtetase vijojnë edhe më datë 03.11.2014 ku kjo e fundit i nis shtetasit Klodian Zoto proces verbalin nr. 1 të komisionit dhe e këshillon në lidhje me procedurën.

Me shkresën nr. 22 prot datë **04.11.2014** (nr. 10303/1 prot datë **04.11.2014** hyrje në ministrinë e mjedisit) shoqëria Albtek Energy sh.p.k. dorëzon në Ministrinë e Mjedisit, **studimin e fizibilitetit** për projektin e Impiantit të përpunimit të mbetjeve urbane në qytetin e Elbasanit, përgatitur nga *TBI Consulting në muajin nëntor 2014* ku konstatohet se si aktorë kryesorë ndër të tjerë pretendohet se është edhe **Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe sipërmarrjes.**

Më datë **06.11.2014** ka pasur dërgime emailësh nga shtetësja Etleva Kondi, tek shtetasit Alqi Bllako dhe **Zamir Stefani**, ku dërgohet **relacioni dhe projekt vendimi për Këshillin e Ministrave për realizimin e procedurës** në lidhje me inceneratorin e Elbasanit me **negocim të drejtëpërdrejtë dhe me propozues shtetasit Arben Ahmetaj dhe Lefter Koka.**

Më datë **11.11.2014** me nr 13 – E – 008 lidhet **kontratë me çelësa në dorë ndëmrjet shoqërisë Albtek Energy sh.p.k. shoqërisë Energy Recuperator s.p.a.** për realizimin e blerjes pranë kësaj të fundit të impiantit të termovalorizimit të fuqisë elektrike të gjeneruar 2.85 Mw në Elbasan.

Me proces verbalin datë **11.11.2014**, nga komisioni për dhënien e koncensionit në lidhje me inceneratorin e Elbasanit, është vendosur që t'i propozohet **Ministrin e Mjedisit që së bashku me Ministrin e MZHETS** të hartojnë projekt vendim për procedurën **me negocim pa shpallje paraprake** të njoftimit të kontratës me subjektin Albtek Energy sh.p.k. Me shkresën nr. 10843 prot datë **11.11.2014** Ministri i Mjedisit, **i është drejtuar shtetasit Arben Ahmetaj**, MZHETS për bashkëfirmosje të projekt vendimit ku si autoritet kontraktues shfaqen Ministria e Mjedisit dhe MZHETS dhe në lidhje me procedurën me negocim pa shpallje paraprake. Kjo shkresë riformulohet dhe dërgohet me ndryshime, por me të njëjtin numër protokoll dhe datë duke u hequr si autoritet kontraktor MZHETS. Me shkresën nr. 7975/1 prot datë **14.11.2014** të MZHETS, nënshkruar **nga ministri Arben Ahmetaj, i është kthyer përgjigje Ministrin të Mjedisit, duke u shprehur parimisht dakort**, në lidhje me projekt vendimin për përcaktimin e autoritetit kontraktues Ministrinë e Mjedisit në procedurën përzgjedhëse **me negocim pa shpallje paraprake** të njoftimit të kontratës që i jepet shoqërisë Alb – Tek sh.p.k.

Më datë **27.11.2014** rezulton se është **revizionuar** përfundimisht një kontratë (*e cila gjendet në gjuhën italiane*), për furnizimin e një impianti për prodhimin e energjisë elektrike prej 2.85 Mw, të ndodhur në Elbasan me nr. 14-E-009 datë **27.11.2014**, **kontratë “me çelësa në dorë”**. Palët kontraktuese janë Albtek Energy sh.p.k. me email: mirelmertiri@gmail.com përfaqësuar nga Stela Gugallja në cilësinë e blerësit dhe Energy Recuperator s.p.a. e përfaqësuar nga ing. Ernesto Granelli në cilësinë e furnizuesit.

Rezulton i administruar, pranë Ministrisë së Mjedisit, **një raport paraprak i vlerësimit të ndikimit në mjedis**, me shoqëri kërkuese Albtek Energy sh.p.k. përgatitur nga EMC Studio me administrator Elidiana Shehu, që mban si datë vetëm muaji **nëntor 2014**. Rezulton i administruar një dokument “*Impiant i përpunimit të Mbetjeve urbane në qytetin e Elbasanit*” Studim fizibiliteti, me kokën e Ministrisë së Mjedisit, i përgatitur në muajin nëntor 2014, i nënshkruar nga 6 persona. Në pikën 2. Analiza teknike, është përshkruar se Ministria e Mjedisit ka inicuar dhe propozuar projektin ...Projekti pritet të ketë aktorë kryesorë në nivel kombëtar si: **Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik Tregtisë dhe Sipërmarrjes; Ministrinë e Transportit dhe Infrastrukturës; Minsitrinë e Financave.**

Më datë **06.12.2014** shtetasi Arben Ahmetaj informohet nëpërmjet një emaili të dërguar nga shtetasi Ervin Mete mbi problematikat që po dilnin nga qëndrimi i Ministrisë së Financave për dhënien e miratimit në lidhje me procedurën e koncensionit të Elbasanit.

Me shkresën nr. 17042/I prot datë **10.12.2014** Ministri i Financave pas disa kundërshtish, shprehet se ***në parim janë dakort me mbështetjen financiare të propozuar në studimin e fizibilitetit, në lidhje me inceneratorin e Elbasanit.***

Më datë **16.12.2014** është paraqitur ftesa e shoqërisë Albtek Energy sh.p.k., dhe është lidhur kontrata koncensionare për Elbasanin.

Është miratuar VKM nr. 907 datë **17.12.2014 (FZ nr. 202 datë 06.01.2015)** *“Për dhënien e miratimit për sigurimin e financimit të nevojshëm të kontratës së koncensionit për ndërtimin dhe amdinistrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut të Elbasanit dhe prodhimin e energjisë”.*

Është dhënë Vendimi nr. 1 datë **27.01.2015** nga KKT *“Për miratimin e lejes së ndërtimit për impiantin e trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut të Elbasanit dhe prodhimin të energjisë”* me vendndodhje në Bashkinë Elbasan.

Në periudhën nga data **06.11.2014 deri më datë 19.01.2015** ka pasur shkëmbime emailsh të shtetasit Klodian Zoto, me shtetasen Denisa Tollkuçi, Klodian Gradeci, Isuf Berberi në lidhje me kontratën për blerjen e gazit natyror Divjakë ku si palë shfaqen shoqëritë Phoenix Petroleum sh.a. dhe CGC sh.p.k., kjo e fundit me administrator shtetasin Loran Dusha.

Në datën **05.03.2015** është mbajtur **akt dorëzimi i sheshit të ndërtimit** për projektin e Elbasanit.

Shoqëria *“Integrated Technology Services”*, nga këqyrja e librave të shitjes së shoqërisë të deklaruar në organin tatimor rezulton se ka kryer shitje te shoqëria **Ujësjetës Kanalizime Pogradec** me nipt J64503615J, për periudhën **05.2013 deri në 03.2015** në vlerën **332,937,584 lekë**. (*Shih këqyrjen e datës 30.06.2023*).

Gjithashtu në kompjuterin e shtetasit Klodian Zoto, është gjendur në format elektronik, një vërtetim me nr. 40 prot datë **24.03.2015**, i shoqërisë *“Petrol Alba”* sh.p.k. nënshkruar nga likuidatori **Artan Gjokaj**, me anë të të cilit vërtetohet se, shoqëria *“Shijaku”* sh.p.k., ka kryer kontratën nr. 204/2 datë 16.07.2014, një fletë inventari i shoqërisë *“Petrol Alba”* sh.a. për TEC Fier Skrap si dhe kontrata e sipërcituar. Këto dokumenta janë të skanuara dhe të ruajtura me emërtimin *“Petro alba punë të ngjashme 3”*.

Në **prill 2015**, shtetasi Arben Ahmetaj, propozon ndryshime në ligjin për koncensionet duke rritur rolin e ministrisë që ai drejton MZHETS dhe të Atrako-s që është në varësi të tij. Kështu ndër të tjera, propozohet shtimi i nenit 9/1 me këtë përmbajtje: *“Ministria përgjegjëse për ekonominë” : “Ministria përgjegjëse për ekonominë është institucioni përgjegjës i cili orienton dhe harmonizon veprimtaritë për zhvillimin e koncensioneve/partneriteteve publike private”*

Më datë **01.06.2015** shtetasi Francesco Pistritto nëpërmjet shoqërisë së tij FP Consulting sh.p.k. investon Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë duke pretenduar detyrimin e palës së paditur Albtek Energy sh.p.k. që të përmbushë detyrimet e rrjedhura nga kontrata e shërbimeve të konsulencës e datës 09.09.2014 me nr. 5282 rep nr. 2541 kol dhe të paguajë edhe shpërblimin. **Me vendimin nr. 5111 datë 19.06.2015** të Gjykatës së Shkallës së Parë të Rrethit Gjyqësor Tiranë është vendosur: Pranimi i kërkesë padisë të shoqërisë *“FP Consulting”* Sh.p.k dhe detyrimin e palës së paditur *“Albtek Energy”* sh.p.k për të paguar këstin e parë në shumën 1.000.000 Euro sipas kontratës të konsulencës.

Me date **15.06.2015**, shtetasi Arenc Myrtezani shet 100% te kuotave te kapitalit të shoqërisë FMO sh.p.k. ne favor te Fatos Bunoca. Në momentin që kjo shoqëri i është shitur shtetasit Fatos Bunoca ky i fundit punonte si **punëtor krahu në shoqërinë “Alko Impex” shpk**. Me date 19.06.2015, me ane

te Prokurës së Posaçme, Nr.3744 Rep, Nr.549 Kol, Fatos Bunoca në cilësinë e administratorit dhe ortakut të vetëm të shoqërisë, emëron si përfaqësues të posaçëm Denist Ymeri (**Shoferi i familjes se Klodian Zotos**), për ta përfaqësuar pranë disa bankave.

Më **16.07.2015** miratohen ndryshimet e ligjit për koncensionet, ku rol kryesor tashmë merr Njësia e trajtimit të koncensioneve dhe rritet pushteti i MZHETS.

Këshilli i Bashkisë Fier, me Vendimin nr. 15, datë **27.07.2015**, ka vendosur të autorizojë ekzekutivin për: *të filluar hartimin e një plani vendor për menaxhimin e integruar të mbetjeve të ngurta urbane, për të negociuar me subjekte shtetërore ose private për përzgjedhjen e një venddepozitimi të ri, për të negociuar me qeverinë shqiptare dhe partnerë të huaj ose vendas për sigurimin e burimeve financiare për realizimin e këtij qëllimi, si dhe është autorizuar ekzekutivi i Bashkisë Fier për të negociuar me subjekte shtetërore ose private për përzgjedhjen e një venddepozitimi të ri për menaxhimin e integruar të mbetjeve urbane për Bashkinë Fier.*

Shoqëria "C.G.C" Sh.p.k me nipt L32307002J, e themeluar në datën 28.10.2013, nga shtetësja **Stela Gugallja**, me date **25.07.2015**, i transferon 100% te kuotave nëpërmjet shitjes ortakut të, **Ilir Dedja**, kundrejt çmimit 500.000 euro.

VII.IV. Viti 2015

VII.IV.1) Udhëtimi i muajit shtator 2015

Ngjarje të ndodhura në muajin shtator 2015:

Duke nisur që nga muaji **qershor 2015 e në vijim deri në muajin tetor 2015** janë zhvilluar procedurat në lidhje me prokurimin "Zhvendosja e mbetjeve të ngurta urbane nga venddepozitimi ekzistues Elbasan dhe bonifikimi i zonës", me vlerë 694,776.603 lekë pa tvsh, fituar nga **BOE Ndërtim Montim Patos sh.a. dhe Gjiguria sh.p.k.**

Më datë **10.09.2015** është bërë amendimi i kontratës të lidhur ndërmjet shoqërisë "Albtek Energy" sh.p.k dhe shoqërisë ITS në lidhje me kryerje punimesh/shërbimesh për inceneratorin e Elbasanit.

Prenotimet dhe pagesat:

Në kompjuterin e sekuestruar shtetasit Klodian Zoto eshte gjendur nje dokument i nisur nga **Armani Hotel Milano**, me emertimin "Credit Card Authorization Form" ne te cilin pasqyrohet se poseduesi i kartes me nr. 4454160000054366 me skadence 07/17, shtetasi **Klodian Zoto**, ka bere nje **rezervim per shtetasen Erjola Hoxha**, me nr konfirmimi 989854012 **per periudhen nga data 10.09.2015 deri me date 12.09.2015.**

Të dhënat e letër porosisë:

Me kërkesën për ndihmë juridike drejtuar autoriteteve gjyqësore të Republikës së Italisë nr. L100 datë 27.02.2023 është kërkuar detaje në lidhje me prenotuesin në Armani Hotel, Milano, për periudhën 10.09.2015 deri më 12.09.2015

Në përgjigjen e autoriteteve gjyqësore Italiane thuhet se shtetësja Erjola Hoxha rezulton se **ka qëndruar në këtë hotel për periudhën 10.09.2015 deri më 12.09.2015** dhe prenotimi është kryer nga platforma Booking.com.

Për pagesën e qëndrimit në vlerën **2 024 Euro**, është debituar karta me numrat e fundit XXX4366 (karta e Klodian Zoto) në orën 07.32' të datës 12.09.2015. Hoteli ka vënë në dispozicion kopjen e faturës nr. 13498 datë 12.09.2015, pasaportën nr. BJ4373087 të lëshuar në emër të Erjola Hoxha. **Fatura në fjalë rezulton e lëshuar për mysafirin Erjola Hoxha në ngarkim të z. Klodian Zoto**, mbërritje më datë 10.09.2015 dhe nisje më datë 12.09.2015 për dhomën nr. 0511 në të cilën pasyrohen emimet e produkteve të shitura si: Pije në vlerën 3 Euro; - Pije në vlerën 3 Euro; - Pije në vlerën 3 Euro; - Pije alkoolike në vlerën 28 euro; - Çmimi i dhomës 1045 Euro dt 10; - Taksa qytetit në vlerën 10 Euro; - Pije në vlerën 3 Euro; - Pije alkoolike në vlerën 34 euro; - Çmimi i dhomës 888 Euro dt 11; - Taksa qytetit në vlerën 10 Euro. Totali 2024 Euro paguar me kartë jofizikisht (Internet)

Pagesat sipas të dhënave të llogarive bankare:

Nga kqyrja e shkresës nr. 23/22817/1 datë 05.06.2023 dërguar nga Banka Intesa Sanpaolo Albania sha, për kartën nr. 4454160000054366, rezultojnë veprimet si më poshtë: Më datë 10.09.2015 është kryer veprim kartë për realizimin e transaksionit në tregtarin "ARMANI HOTEL", në shumën **2 500 Euro**

Nga këqyrja e të dhënave e dërguara me shkresën nr. 23/22817/1 datë 05.06.2023, të Intesa SanPaolo Bank Albania, në të cilën është vënë në dispozicion pasqyra e llogarisë bankare në USD nr. 44484435102 në emër të klientit Klodian Agim Zoto rezulton se:

- Më datë 18.09.2015, llogaria debitohet me përshkrimin " POS TRNX AT ARMANI HOTEL MILANO MILANO IT VC4366 AMT 2302.36 USD DATE 12-SEP-2015", në shumën **2 302 USD**
- Më datë 18.09.2015, llogaria debitohet me përshkrimin " COMM FOR POS TRNX AT ARMANI HOTEL MILANO 380 VC4366 AMT 57.56 USD DATE 12-SEP-2015 në shumën **57 USD**

Dalja dhe kthimi nga/në territorin e R.Shqipërisë

Nga të dhënat e sistemit TIMS rezulton në fakt, se shtetësja **Erjola Hoxha** ka dalë nga territori i R.Shqipërisë në PKKK Rinas më datë **08.09.2015** e shoqëruar me shtetasen **Pranvera Karapici**, me linjën e fluturimit Blu Panorama – Bergamo 3232-3233 dhe janë kthyer më të njëjtën linjë më datë **12.09.2015 ora 15.50**.

Ndërkohë edhe shtetasi **Arben Ahmetaj** ka dalë nga territori i R.Shqipërisë më datë **10.09.2015** ora 17.41 me linjën ajrore AL ITALIA – AZ 506/511 Milano dhe është kthyer më datë **12.09.2015** ora 11.41, me linjën ajrore AL ITALIA – AZ 506/511 Milano.

Por më datë **10.09.2015** ka dalë edhe shtetasi **Mirel Mërtiri** në orën 16.35 me linjën ajrore AL ITALIA – AZ 506/511 Milano dhe është kthyer më datë **13.09.2015** ora 11.39 me linjë ajrore AL ITALIA – AZ 506/511 Milano.

VII.IV.2) Udhëtimi i muajit shtator 2015

Udhëtim pune por i përputhur me udhëtimin e shtetasit Mirel Mërtiri

Me autorizimin për shërbimin jashtë vendit nr. 7353 prot datë 25.09.2015 pasqyrohet se autorizohet shtetasi **Arben Ahmetaj**, Ministër i Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes i cili do të zhvillojë një vizitë zyrtare në **Paris, Francë**, me qëllim pjesëmarrjen në panairin ndërkombëtar të turizimit dhe në forumin e biznesit & investimeve mes Shqipërisë dhe Francës, në datat 28 Shtator –

1 Tetor 2015. Nisja do të bëhet më **27.09.2015** dhe kthimi në datën **1 Tetor 2015**. Të gjitha shpenzimet nga buxheti i MZHETS-së.

Pagesat sipas të dhënave bankare:

Nga kqyrja e të dhënave të veprimeve të kartave dhe llogarive në emër të shtetasit Klodian Zoto të vëna në dispozicion nga Intesa Sanpaolo Bank me shkresën nr. 23/22817/1 datë 05.06.2023, në të cilën rezulton se me kartën nr. 445416000054366, janë kryer veprimet si më poshtë:

- Më datë 29.09.2015 është kryer veprim kartë për realizimin e transaksionit në tregtarin "HOTEL DE VIGNY 75 PARIS", në shumën **383 Euro**
- Më datë 30.09.2015 është kryer veprim kartë për realizimin e transaksionit në tregtarin "HANAWA 75", në shumën **434 Euro** (Nga verifikimet në Google rezulton restorant në Paris)
- Më datë 30.09.2015 është kryer veprim kartë për realizimin e transaksionit në tregtarin "CRAZY HORSE", në shumën **750 Euro** (Nga verifikimet në Google rezulton të jetë kabaret parizien në Paris)
- Më datë 29.09.2015 është kryer veprim kartë për realizimin e transaksionit në tregtarin "HOTEL DE VIGNY 75 PARIS", në shumën **812 Euro**

Dalja dhe kthimi nga/në territorin e R.Shqipërisë:

Më datë **27.09.2015** shtetasit **Damian Gjikhuri dhe Arben Ahmetaj** dalin nga territori i R.Shqipërisë në orën 14.28 dhe 14.31 me linjën ajrore Austrian Airlines – OS 847/848 Viena dhe shtetasi **Damian kthehet** më datë **03.10.2015** ora 11:38 nëpërmjet aeroportit të Rinasit me linjën ajrore Lufthansa – Lufthansa Mynih kurse shtetasi **Arben kthehet më datë 01.10.2015** ora 15:14 ardhur me linjën ajrore Adria Airways– JP 704/705 Ljubjana.

Ndërkohë rezulton se më datë **29.09.2015** ora 13.01 shtetasi **Mirel Mërtiri** ka dalë nga territori i R.Shqipërisë me linjën ajrore **Adria Airways Paris 492/493** dhe është kthyer më datë **01.10.2015** ora **20.31** me linjën ajrore **Blu Panorama – Verona 3224/3225**.

Ekziston dyshimi se këta shtetas kanë programuar udhëtimet me qëllim takimin e tyre.

VII.IV.3) Udhëtimi i muajit nëntor 2015

Ngjarje të ndodhura përgjatë muajit tetor dhe nëntor 2015:

Me shkresën nr. 0111/959 prot datë **05.10.2015** shoqëria "Building Construction" me administrator Aris Goxha, (themeluar në vitin 2011 nga shtetasi **Sokol Meqemeja** dhe e kontrolluar siç del nga aktet në vijim po nga ky shtetas) i është adresuar Ministrit të Mjedisit, me një kërkesë për shprehje interesi për koncension, për ndërtimin e impiantit të përpunimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve urbane për qytetin e Fierit. Investimi i parashikuar është **28 000 000 euro**.

Më datë **07.10.2015** shtetasi Klodian Zoto i ka dërguar email shtetasit **Helidon Begaj**, me titull "Relacioni Rrogozhinë i plotësuar" ku bashkalidhur është një dokument "Fusha e mbetjeve Rrogozhinë për KB". Gjithashtu edhe më datë **08.10.2015** shtetasi Klodian Zoto i dërgon email shtetasit Helidon Begaj me titull "Vendimi i Këshillit" ku bashkalidhur është një **dokument draft vendim i Këshillit të Bashkisë Rrogozhinë**, i cili ka vendosur të shpallë emergjencën mjedisore në fushën e menaxhimit të integruar të mbetjeve në qytetin e Rrogozhinës. Me shtetasin Helidon Begaj janë evidentuar emaile të shkëmbyera me shtetasin Klodian Zoto edhe në periudhën 04.06.2014 –

24.10.2017, si dhe një dokument i ruajtur në kompjuterat e sekuestruar shtetasit Klodian Zoto me emërtimin "Kontratë shitje kuotash Albano sh.p.k." dhe "Vendim asambleje".

Më datë **13.10.2015** janë shqyrtuar ofertat për procedurën *Zhvendosje e mbetjeve të ngurta Elbasan*, nga ku ka rezultuar fitues **BOE Ndërtim Montim Patos & Gjiguria sh.p.k.**

Këshilli i Bashkisë Fier, me vendimin nr. 40, datë **26.10.2015**, ka vendosur të kërkojë pranë "Komitetit të menaxhimit të integruar të mbetjeve" **shpalljen e emergjencës Mjedisore** në fushën e Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve në qytetin Fier...

Më datë **27.10.2015** nga shtetësja Sevi Zani themelohet shoqëria **Ecoalb FR**. Më datë **28.10.2015** kjo shoqëri vendos të marrë pjesë në themelimin e shoqërisë **Building Construction & Green Energy sh.p.k.** Kjo e fundit themelohet më datë **29.10.2015**.

Rezulton se më datë **23.11.2015** shoqëria ITS në kuadrin e procedurës së koncensionit të Elbasanit, si shoqëri e nënkontraktuar, ka përfunduar punimet për objektin "Vend depozitimi i mbetjeve speciale jo të rrezikshme" pjesë e objektit "Ndërtim dhe administrim i impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut Elbasan, për prodhim energjie".

Shoqëria "Building Construction & Green Energy" me shkresën nr. 2 datë **25.11.2015** ka paraqitur pranë Ministrisë së Mjedisit, per Fierin, studimin ekonomik financiar, studimin e fizibilitetit, eksperiencat dhe referencat e shoqërive, studimin teknik dhe vlerësimin e ndikimit në mjedis, duke shprehur edhe interes për marrjen me koncension/ppp të këtij objekti.

Me urdhërin nr. 751, datë **25.11.2015** (nr. 6869 prot datë 25.11.2015), Ministri i Mjedisit, ka urdhëruar **ngritjen e komisionit për dhënien e koncesionit/partneritetit publik privat me objekt "Ndërtimin dhe administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë"**.

Prenotimi i hotelit dhe pagesat:

Në emailin e datës 18.11.2015 ora 17.29 rezulton se **Mirel Mërtiri** i ka dërguar email **Klodian Zotos** me titull "Booking-u juaj për **Four Seasons Hotel Milano**" ku bashkalidhur është një booking që **falenderon Erjolën** dhe se rezervimi është konfirmuar, për dy netë, një dhomë, datë mbërritje **20.11.2015 dhe datë largimi 22.11.2015**.

Më datë 18.11.2015 ora 18.36 rezulton se nga dresa e *Giacomo Floris@ Fourseasons.com* i është dërguar email shtetasit Klodian Zoto me titull "**Four Seasons Hotel Milano – parapagesa e prenotimi- nëntor 2015**" në të cilën parashtrohet se: "I nderuar z. Zoto, Ju falenderojmë shumë për thirrjen tuaj këtë pasdite. Jemi të kënaqur së pari t'ju konfirmojmë prenotimin për zonjat **Arjola dhe Erjola Hoxha**, me mbërritjen e tyre respektivisht më datat 19 dhe 20 nëntor, deri në 22 nëntor. Do të ishim të kënaqur nëse na konfirmoni saktësisht emrat dhe të na tregoni emrat e mysfarivë që do të udhëtojnë me ta. Siç edhe thamë në telefon me qëllim që të **paguani prenotimin**, kërkohet moduli i autorizimit mbi debitimin e kartës së kreditit, të plotësuar dhe firmosur (një kopje e bardhë e dokumentit gjendet bashkalidhur këtij emaili). Një kopje e pjesës ballore të kartës së kreditit dhe dokumenti i identifikimit i testatorit të kartës janë të nevojshme për autorizimin e debitimit. Data e fundit për dërgimin e dokumentit është sot brenda orës 21.00. Pasur parasysh politikën e fshirjes të treguar në booking.com ju informojmë se që karta e kreditit e vënë në dispozicion për momentin e prenotimit (Visa4366, skadenca 07/2017) është parautorizuar për importin korrespondues të një nate qëndrimi pa taksë (euro 692.73). Nëse do të shërbejë e njëjta kartë krediti ky kreditim do të hiqet nga shuma totale. Nëse do të jepni një kartë tjerë krediti, ky import do të zbritet nga Visa."

Në datë 18.11.2015 ora 07.02 PM shfaqen sërish komunikime të shtetasit Klodian Zoto me adresën që i përket hotelit të mësipërm, ku pasqyrohet përmbajtja: *“ju lutem kontaktoni nëse gjithçka është në rregull” me titull “Four seasons Hotel Milano – Parapagesa e prenotimit – nëntor 2015”* ku bashkalidhur gjendet karta e identitetit të shtetasit Klodian Zoto, karta e bankës Intesa San Paolo, visa dhe një modul debitimi në kartën e kreditit visa në emër të Klodian Zoto, për mysafirët **Erjola Hoxha dhe Mirel Mërtiri**, datë mbërritje **19.11.2015 King Junior 20.11.2015 dhe datë nisje 22.11.2015**.

Në datë 18.11.2015 ora 19.53 *Giacomo.Floris@Fourseasons.com* i shkruan Klodian Zotos një email me përmbajtje: *“Përshëndetje z. Zoto, ju lutem mund të jepni një adresë ku të ngarkojmë faturën tuaj?...”*.

Në datë 18.11.2015 ora 07.54 PM Klodian Zoto i shkruan adresës mil.reservations@fourseasons.com duke i dhënë adresën Klodian Zoto, Str. George W Bush 63, ura e tabakëve, Tiranë me përmbajtje *“Kjo është adresa ku të adresohet fatura”*.

Në datë 18.11.2015 ora 20.21 **Giacomo Floris** i shkruan **Klodian Zotos** email me përmbajtje: *“I nderuar z. Zoto, konfirmojmë që kemi procesuar në mënyrë të rregullt pagesën në kartën e kreditit dhe ju falenderoj për ndihmën tuaj”*.

Në kompjuterin e shtetasit Klodian Zoto është gjendur një dokument nga Four Seasons Hotel, Milano, me emertimin *“Modulo per l'addebito su carta Credito”* ne te cilin pasqyrohet se poseduesi i kartes me nr. 4454160000054366 me skadence 07/17, shtetasi Klodian Zoto, ka bere nje rezervim per shtetasit **Erjola Hoxha dhe Mirel Mertiri** per periudhen nga data **19.11.2015** per Super queen dhe nga data 20.11.2015 per King Junior dhe me date kthimi 22.11.2015. Gjithashtu ne emailin e shtetasit Klodian Zoto rezulton se eshte gjendur rezervim nga Booking.com me nr booking. 718792877 me PIN code 6756 me Guest name Erjola Hoxha, per hotelin Four Seasons Milano per te njejten periudhe.

Të dhënat e letër porosisë:

Me kërkesën për ndihmë juridike drejtuar autoriteteve gjyqësore të Republikës së Italisë nr. L100 datë 27.02.2023 janë kërkuar detaje në lidhje me prenotimet si më sipër. Nga përgjigja e autoriteteve gjyqësore Italiane rezulton se shtetasja **Erjola Hoxha ka qëndruar në këtë hotel më datë 20.11.2015 deri më datë 22.11.2015**, rezervimi i së cilës është bërë nëpërmjet booking.com me kartën me numrat e fundit **XXX0977 në emër të Klodian Zoto**.

Në momentin e daljes të gjitha produktet ekstra janë paguar me kesh.

Zoti Klodian Zoto nuk rezulton të ketë qëndruar në hotel por ka qenë ai që ka bërë prenotimin dhe ka bërë pagesën e tarifave ditore. Zoti Mirel Mërtiri nuk rezulton prezent në sistemet e hotelit.

Të dhënat e llogarive bankare:

Nga kqyrja e shkresës nr. 23/22817/1 datë 05.06.2023 dërguar nga Banka Intesa Sanpaolo Albania sha, për kartën nr. 4454160000054366, rezultojnë veprimet si më poshtë:

- Më datë 18.11.2015 është kryer veprim kartë për realizimin e transaksionit në tregtarin *“Four Seasons Hotel Milano”*, në shumën **6.92 Euro**
- Më datë 18.11.2015 është kryer veprim kartë për realizimin e transaksionit në tregtarin *“Four Seasons Hotel Milano”*, në shumën **3.455 Euro**

Nga këqyrja e të dhënave e dërguara me shkresën nr. 23/22817/1 datë 05.06.2023, të Intesa SanPaolo Bank Albania, në të cilën është vënë në dispozicion pasqyra e llogarisë bankare në USD nr. 44484435102 në emër të klientit Klodian Agim Zoto rezulton se:

- Më datë 27.11.2015, llogaria debitohet me përshkrimin "*POS TRNX AT HOTEL FOURSEASONS MILANO IT VC4366 AMT 4420.9 USD DATE 22-NOV-2015*" në shumën **4.420 USD**
- Më datë 27.11.2015, llogaria debitohet me përshkrimin "*COMMFOR POS TRNX AT HOTEL FOURSEASONS MILANO 380 VC4366 AMT 110.52 USD DATE 22-NOV-2015*" në shumën **110 USD**

Dalja dhe kthimi nga/në territorin e R.Shqipërisë:

Nga të dhënat e sistemit TIMS rezulton se shtetësja **Erjola Hoxha**, ka dalë bashkë me shtetasen **Pranvera Karapici**, nga territori i R.Shqipërisë më datë **19.11.2015** me linjën e fluturimit ALITALIA – AZ 510/507 Romë dhe dhe të dyja këto shtetase janë kthyer më datë **22.11.2015 ora 12.26** me linjën e fluturimit Alitalia – AZ 506/511 Milano.

Gjithashtu nga të dhënat e sistemit TIMS rezulton se më datë **20.11.2015** nga PKK Rinas me linjën e fluturimit Alitalia – AZ 506/511 Milano ka dalë edhe shtetasi **Arben Ahmetaj** nga territori i R.Shqipërisë dhe është kthyer më datë **22.11.2015 ora 12.10** në të njëjtën linjë si Erjola dhe Pranvera.

Në fakt rezulton se po këtë ditë, më datë **20.11.2015** në të njëjtën ditë që shtetasi Arben Ahmetaj është nisur me linjën e fluturimit Al Italia Milano, **në të njëjtën ditë dhe orë janë nisur në drejtim të Italisë** edhe shtetasit Lefter Koka dhe Alqi Bllako, por me linjën e fluturimit **AL ITALIA – AZ 510/507 ROMË** dhe **janë kthyer në të njëjtën ditë si shtetasi Arben Ahmetaj, por me një linjë tjetër fluturimi** nga ai i përdorur nga shtetasi Arben e konkretisht janë kthyer me linjën ajrore AL ITALIA – AZ 510/507 ROMË.

Ngjarje të ndodhura në periudhën dhjetor 2015 deri në maj 2016

Me anë të shkresës Nr.1421 Prot., datë **28.12.2015**, **Bashkia Rrogozhinë** i është drejtuar Ministrisë së Mjedisit, duke i nisur projektin e plotë të "*Impiantit të pastrimit të grykëderdhjes së Lumit Shkumbin dhe rikualifikimi i vijës bregdetare Vilë Bashtovë Rrogozhinë*" ku në përfundim të prokurimit, më datë 01.04.2016 ka rezultuar fituese JV "*ITS Shpk & Shijaku & Zenit Ambiente*" me ofertë ekonomike 101,240,160 lekë pa Tvsh.

Me urdhërin e Ministrisë së Mjedisit, nr. 751/1 prot, datë **16.12.2015 (nr. 6869/5 prot datë 16.12.2015)**, menjëherë pasi është kthyer përgjigje nga Atrako, është bërë një ndryshim në urdhërin e mëparshëm nr.751, datë 25.11.2015 për komisionin për procedurat e koncensionit të inceneratorit të Fierit, ku janë caktuar anetaret e komisionit për dhenien me koncension për Fierin dhe për Atrako janë caktuar dy anetare.

Më datë **24.12.2015**, është bërë takimi i parë i Komisionit të dhënies me koncension për Fierin, ku është diskutuar rreth shqyrtimit të **kërkesës së pakërkuar, të shoqërisë "Building Construction & Green Energy" sh.p.k**, për projektin e Impiantit të përpunimit dhe venddepozitimit të mbetjeve urbane në Qarkun Fier. Në këtë takim është diskutuar edhe për **bonusin**.

Më datë **29.12.2015**, është bërë mbledhja e dytë e Komisionit, ku përshkruhet se kanë marrë pjesë dhe përfaqësuesit e shoqërisë, **Klodian Zoto dhe Elidiana Shehu**, këta të fundit kanë bërë prezantimin e projektit. Komisioni ka vendosur që të dërgohet nga Ministria e Mjedisit, kërkesa për miratim paraprak pranë Ministrisë së Financave, meqenëse projekti është me mbështetje financiare.

Më datë **12.01.2016** është bërë mbledhja e tretë e Komisionit të koncensionit për Fierin, ku **është propozuar dhënia e bonusit prej 10 pikë shoqërisë.**

Me shkresën nr. 429/1 prot datë **19.01.2016** **Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Turizimit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, shtetasi Arben Ahmetaj,** i është drejtuar Ministrit të Financave dhe për dijeni Ministrisë së Mjedisit, duke shprehur **dakordësinë me kërkesën për çelje të investimeve të Ministrisë së Mjedisit sipas detajimit përkatës ku evidentohen për vitin 2016:** Inceneratori i Elbasanit në shumën 550 000 000 lekë; Impianti i prodhimit të energjisë nga mbetjet Fier 73 330 000; Pastrimi i lumit Shkumbin 130 000 000; Mbyllja e vendepozitimit ekzistues të mbetjeve të ngurta urbane të qytetit të Elbasanit 740 000 000 lekë.

Në datë **25.01.2016** shtetësja Sevi Zani ka shitur kuotat e shoqërisë Ecoalb FR tek shoqëria Integrated Technology Services sh.p.k. dhe për shoqërinë Ecoalb FR është vendosur si administrator shtetasi Klodian Zoto. Më datë 23.02.2016 është larguar shtetasi Klodian Zoto dhe është vendosur si administrator shtetasi Loran Dusha.

Me shkresën nr. 8026/22 prot datë **28.01.2016**, **shtetasi Arben Ahmetaj, në pozicionin e Ministrit të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes** paraqet pranë Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Ministrave, projekt vendimin për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 575 datë 10.07.2013 *“Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien me koncension/partneritet publik privat”* të ndryshuar, ku është rritur pushteti i Atrako-s dhe MZHETS, specifikisht për këtë të fundit që të dërgohet projekti i propozimit të pakërkuar edhe pranë kësaj të fundit. Këto ndryshime miratohen me VKM nr. 313 datë 27.04.2016.

Më datë **27.01.2016** Ministri i Financave Shkëlqim Cani refuzon të japë miratimin për procedurën e koncensionit të Fierit.

Ministria e Zhvillimit Ekonomik, ministër Arben Ahmetaj, me shkresën nr. 367/2 prot datë **01.02.2016** i është drejtuar Ministrit të Mjedisit Lefter Koka duke i bërë me dije se, **shprehen në parim dakort për dhënien e bonusit për shoqërinë Building Construction & Green Energy sh.p.k.**

Nga data **15.02.2016** deri në datë **18.04.2016** është zhvilluar procedura e prokurimit me autoritet kontraktor Ministria e Mjedisit, për prokurimin *“Ndërtimi i Impiantit të pastrimit të grykëderdhjes së Lumit Shkumbin dhe rikualifikimi i vijës bregdetare Vilë Bashtovë Rrogzhinë”*, e fituar nga JV *“ITS Shpk & Shijaku & Zenit Ambiente”* me ofertë ekonomike **101,240,160 lekë pa Tvsh.**

Më datë **17.02.2016** me dekret të Presidentit të Republikës me nr. 9426 është vendosur shkarkimi i **shtetasis Arben Ahmetaj** nga detyra e MZHETTS dhe me dekretin e Presidentit datë **22.02.2016** me nr 9450 është emëruar shtetasi **Arben Ahmetaj** në detyrën e **Ministrit të Financës.**

Shoqëria *“Teo Alb Shpk”* me nipt *L020120010*, nga analizimi i librave të blerjes dhe të shitjes të deklaruara në organin tatimor, evidentohet se **ka kryer shitje te shoqëria “Ujesjelles Kanalizime sha Fier”** Sh.p.k me nipt *J63423411D*, nga **21.12.2010 deri më datë 04.03.2016**, në një vlerë totale prej **391,228,156 lekësh.**

Më datë **25.04.2016**, nga shtetësja Stela Gugallja dhe shoqëria **Energy Recuperator s.p.a.** është themeluar shoqëria *“E.R. One Albania”* sh.p.k. me NIPT L61629037G, me objekt aktiviteti Import eksport të materialeve të ndryshëm që kanë lidhje me objektin e veprimtarisë. Shtetasi Mirel Mërtiri ka qenë administrator i kësaj shoqërie nga data 29.04.2016.

VII.IV. Viti 2016

VII.V.1) Udhëtimi i muajit maj 2016

Ngjarje të ndodhura në muajin maj 2016:

Shoqëria italiane “*Energy Recuperator*”, është themeluar në Shqipëri si degë e shoqërisë së huaj, me datë **03.05.2016**.

Me vendimin e Këshillit të Ministrave **nr. 341, datë 04.05.2016**, është vendosur dhënia e bonusit prej 10% të pikëve operatorit ekonomik “*Building Construction & Green Energy*” sh.p.k.

Në muajin maj 2016 rezultojnë të jetë përgatitur studimi i fizibilitetit. Konstatohet se në ndryshim nga inceneratori i Elbasanit, në këtë rast në këtë projekt pritet që aktorë kryesorë në nivel kombëtar të jenë: **Ministria e Mjedisit, Ministria e Energjisë dhe Industrisë dhe Ministria e Financave**.

Më datë **09.05.2016**, është bërë **mbledhja e katërt** e Komisionit për dhënien me koncesion të inceneratorit të Fierit, ku u diskutuan **çështjet përfundimtare, në lidhje me studimin e fizibilitetit, draft kontratën, draft Dokumentat Standarde të Koncesionit dhe studimin e thelluar financiar të projektit**. Gjithashtu anëtarët e komisionit u njohën edhe me VKM përkatëse “*Për miratimin e Bonusit 10% të pikëve, që i jepet shoqërisë “Building Construction & Green Energy”, ...*”. Janë miratuar aktet e sipërcituara, si dhe është vendosur që t’i dërgohet zyrtarisht nga ana e Ministrisë së Mjedisit, **Ministrisë së Financave, kërkesa për miratim të dokumenteve të sipërcituara, meqenëse projekti është me mbështetje financiare**.

Më datë **20.05.2016**, është lidhur kontrata shtesë për punime të paparashikuara në lidhje me objektin *Zhvendosja e mbetjeve të ngurta nga venddepozitimi ekzistues Elbasan dhe bonifikimi i zonës*, ndërmjet MM dhe BOE **Ndërtim Montim Patos & Gjiguria Shpk** me një vlerë shtesë prej **137,988,830.833 lekë** pa tvsh.

Me shkresën nr. 6770/1 prot datë **24.05.2016** të **Ministrisë së Financave Arben Ahmetaj**, drejtuar Degës së Thesarit Tiranë, Drejtorisë së Përgjithshme të Thesarit dhe Ministrisë së Mjedisit me shkresë “*Mbi transferim fondi për investime*” miratojnë transferimin e fondit duke i shtuar projektit “*Mbyllja e venddepozitimit ekzistues të mbetjeve të ngurta urbane të qytetit të Elbasanit*” shuma prej **177 500 000 lekë** dhe pakësuar “*Impiantit të Prodimit të energjisë nga mbetjet në Fier*” shuma prej **60 000 000 lekë**, si dhe “*Inceneratorit të Elbasanit*” shuma prej **40 000 000 lekë**.

Më datë **31.05.2016**, shtetasi Vladimir Bezhani nga Ministria e Mjedisit i është drejtuar me **email shtetasit Klodian Zoto**, me titull “*Plani i menaxhimit të mbetjeve Tiranë...*” dhe me përmbajtje: “*Përshëndetje Klodi, Po të dërgoj planin rajonal dhe atë të Bashkisë Tiranë për menaxhimin e mbetjeve të ngurta urbane. Sot kam harruar cel në shtëpi prandaj nuk komunikova me ty paraprakisht...Ladi*”.

Udhëtim pune por që përputhet me udhëtimin e shtetasit Mirel Mërtiri

Në Urdhërin e brendshëm 6440 datë 06.05.2016 nënshkruar nga Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Financave Gelardina Prodani, pasqyrohet se më datë **08 – 09 Maj 2016** shtetasi **Arben Ahmetaj** Ministër i Financave dhe shtetasi Bledi Rrapushi Këshilltar i Ministrisë do të nisen në **Strasburg Francë** ku do të marrin pjesë në takimet që do të organizohen në Gjykatën Europiane të Drejtave të Njeriut. Ministria e Financave do të përballojë shpenzimet e udhëtimit (*bileta vajtje – ardhje*), shpenzimet e fjetjes së hotelit, transportin taksit dhe shpenzimet për dieta. Urdhër shpenzimi nr. 263 datë 27.05.2016, me objekt shpenzimi “*Biletë avioni*” (*A. Ahmetaj*) (*Frankfurt - Wiena*) në vlerën **40.846 lekë**.

Dalja dhe kthimi nga/në territorin e R.Shqipërisë

Nga të dhënat e sistemit TIMS rezulton se shtetasi **Arben Ahmetaj** ka dalë më datë **05.05.2016** ora 17.39 me linjën ajrore Alitalia – AZ 506/5011 Milano dhe është kthyer më datë **09.05.2016** ora **23.54** me linjën ajrore Austria Airlines – OS 847/848 Viena.

Gjithashtu rezulton nga të dhënat e sistemit TIMS se shtetasi **Mirel Mërtiri**, ka dalë nga territori i R.Shqipërisë më datë **07.05.2016** ora 16.49 me linjën ajrore Alitalia AZ 506/2011 Milano dhe është kthyer më datë **09.05.2016** ora **23.56** me linjën ajrore Austria Airlines – OS 847/848 Viena, **në të njëjtën kohë pra me shtetasin Arben Ahmetaj.**

VII.V.2) Udhëtimi i muajit korrik 2016

Më datë **03.07.2016** shtetasi Arben Ahmetaj në drejtimin e automjetit me targa AA 831 AC (*automjet i cili rezulton në emër të Murat Mamo, nga Korca nga viti 2010 deri në 2016 dhe nga 21.04.2016 në emër të Petre Nikolla Tane nga Pusteci i Korçës*) i shoqëruar me shtetasen Erjola Hoxha, dalin nga territori i R.Shqipërisë në orën 14.40 dhe 14.41, dhe kthehen nga pika kufitare e Hanit të Hotit, më datë 05.07.2016 në orën 12.01 dhe 12.02.

VII.V.3) Udhëtimi i muajit gusht 2016

Ngjarjet e ndodhura nga muaji qershor 2016 deri në muajin gusht 2016

Në kompjuterin e shtetasit Klodian Zoto është gjendur një dokument i krijuar më datë **15.06.2016** me autor Vladimir Bezhani, i modifikuar për herë të fundit më datë 20.06.2016, ku shfaqet **një letër në gjuhën angleze drejtuar Ministrit të Mjedisit Lefter Koka, Kryetarit të Bashkisë Tiranë Erjon Veliqaj.** Në këtë letër parashtrohet se *shoqëritë Energy Recuperator s.p.a., Demare s.r.l., Arcadis s.r.l., Paul Eurth s.a., ITS sh.p.k.* të specializuara në ndërtimin e landfilleve, ndërtimin e inceneratorëve etj. paraqesin letër interesi për menaxhimin e integruar të mbetjeve të bashkisë Tiranë.

Me date **15.06.2016**, shtetasi **Loran Dusha** i shet kuotat e shoqërisë Miklo Construction sh.p.k. shtetasit Fatos Bunoca.

Në datë **27.06.2016** është bërë publikimi i dokumentave standarte të tenderit me objekt *“Blerje e Matësave Elektrik për Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë në Shqipëri”*, me numër projekti FRB: PRP-G-ICB-3/1. Dokumentat e tenderit rezulton të jenë tërhequr nga shoqëritë F.M.O. sh.p.k. dhe ITS. Në këtë prokurim autoriteti kontraktor ka shpallur fitues bashkimin e operatorëve JV *“A.E. Distribution” & ITS & Ningbo, China*

Me propozimin e shtetasit Arben Ahmetaj si ministër i Financave, është miratuar VKM nr. 515 datë **13.07.2016** *“Për miratimin e tavanëve përfundimtare të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2017 – 2019”* e cila shfuqizon VKM nr. 230 datë 30.03.2016, ku konstatohet se Ministrisë së Mjedisit i rritet taveni i sipërcituar nga vlera 2. 18 milionë lekë në 3. 313 milionë lekë, pra gjithsej me 1 195 milionë lekë.

Më **19.08.2016** regjistrohet në Hollandë shoqëria Integrated Energy B.V. me anëtar bordi Hampson, David Hugh (*ortak themelues i shoqërisë Integrated Energy BV SPI – e koncensionit të Tiranës*).

Më datë **23.08.2016** shoqëria *“Building Construction & Green Energy” sh.p.k.* vendos transferimin e kuotave të kapitalit 30% të shoqërisë *“Devolli Group”* në favor të shoqërisë *“Building Construction”*. Më datë **04.08.2016** me vendim të asamblesë të shoqërisë Ecoalb FR sh.p.k. largohet

si ortak "Integrated Technology Service" sh.p.k. duke i shitur 100 % të kuotave me vlerë 20 000 000 lekë shtetasit **Loran Dusha**. Kontrata referohet me nr. 6248 rep nr. 3815 kol. Shtetasi Klodian Zoto autorizon shtetasen Helada Papa të depozitojë aktet në QKB dhe shënimi në QKB bëhet më datë 29.08.2016.

Pas këtij momenti, pra ndryshimeve të ndodhura në QKB, ku tashmë pjesë e shoqërisë që ka fituar bonusin, kanë ngelur shtetasit Klodian Zoto (në mënyrë të tërthortë nëpërmjet shtetasit Loran Dusha) dhe shtetasi Sokol Meqemeja, konstatohet se shtetasi Lefter Koka **ripërsërit kërkesën për miratim të procedurës së dhënies me koncension**.

Me shkresën nr. 10739/21 prot datë **08.08.2016** të Ministrit të Financave por të nënshkruar **në mungesë nga Erjon Luçi**, zëvendës ministër është parashtruar se **miratohet detajimi i fondeve për investime** për Ministrinë e Mjedisit, detajimi i buxhetit për vitin 2016 ku konstatohet se për projektin Inceneratori i Elbasanit, vlera është 224 500 000 lekë; për projektin Mbyllja e vendepozitimit ekzistues të mbetjeve të ngurta urbane të qytetit të Elbasanit është 755 500 lekë.

Me Nr. 4927/5 Prot., datë **10.08.2016**, ndërmjet Ministrisë së Mjedisit dhe operatorit ekonomik Echostar Shpk, është lidhur kontrata e shërbimit për **kolaudimin e punimeve** për objektin "Zhvendosja e mbetjeve të ngurta urbane nga venddepozitimi ekzistues Elbasan dhe bonifikimi i zonës". Vlera e kontratës është 793.568 lekë pa tvsh.

Me nr. 6503 rep nr. 3891 kol datë **19.08.2016** është krijuar JV mes ITS dhe Energy 2 Srl. Që ka paraqitur edhe ofertën për "Ndërtimi dhe administrimi i impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhimit të energjisë".

Nga ana e Ministrisë së Mjedisit është paguar me gjashtë urdhëra shpenzimi, fatura tatimore të cilat janë lëshuar **nga subjekti tregtar ITS Shpk.**, në një vlerë prej **shumë 121,474,266 lekë**, nga të cilat 6.073.713 lekë janë mbajtur si garanci 5%.. **pagesa të kryera nga data 08.06.2016 deri në datën 02.12.2016, për objektin "Impianti i pastrimit të grykëderdhjes së Lumit Shkumbin dhe rikualifikimi i vijës bregdetare Vilë Bashtovë Rrogozhinë"**.

Rezervimet e bëra dhe pagesat:

Më datë 09.07.2016, ora 16.00, nga adresa e emailit reservations.riviera@tiara-hotels.com i është dërguar një email **shtetasit Mirel Mërtiri**, ku i adresohet si **zoti dhe zonja Maneka**, duke i falenderuar për interesin e shfaqur në **Tiara Miramar Beach Hotel & SPA** me adresë 47, Avenue de Miramar, 06590 Theoule-sur-Mer-France, dhe dërgimin për propozimin e booking për qëndrimin e tyre nga data 01 deri më datë 10.08.2016. Më datë 09.07.2016 ora 06.03 Pm sërish nga adresa reservations.riviera@tiara-hotels.com i është dërguar email shtetasit Mirel Mërtiri, duke i bërë me dije se në vijim të bisedimeve të mëparshme, gjen bashkalidhur konfirmimin dhe formën e autorizimit të pagesës në një shumë prej 25 960 euro duke i sjellë në vëmendje se për një shtrat ekstra për fëmijë mbi 12 vjeç ka pagesë extra prej 100 euro në natë.

Më datë 11.07.2016 ora 10.38, nga adresa e emailit së shtetasit Mirel Mërtiri (mirelmertiri@gmail.com) i është dërguar adresës reservations.riviera@tiara-hotels.com me CC shtetasen Albina Maneka me adresë emaili Albina.Maneka@intesasampaolobank.al, me tekst: *E dashur Miss Sophie, në mënyrë që të procedohet me pagesat konfirmon datën si më poshtë: Dhoma Prestige me pamje nga deti, 2 dhoma, mbërritja 03 gusht dhe largimi më datë 09 gusht, dy dhoma Junior Suit me pamje nga kopshti, me datë mbërritje 02 gusht dhe largimi 09 gusht*. I është kërkuar gjithashtu dërgimi i ofertës në mënyrë që të kryhet pagesa për të gjitha dhomat në emër të shtetasit Mirel Mërtiri.

Më datë 12.07.2016 nga adresa e emailit reservations.riviera@tiara-hotels.com i është dërguar email shtetasit Mirel Mertiri, duke iu përcjellë forma e pagesës dhe informacioni i bankës.

Më datë 13.07.2016 ora 11.53 Mirel Mërtiri i përcjell Klodian Zotos emailin e hotelit të mësipërm

me përmbajtje: **“Këtu janë informacionet mbi bankën dhe formën e pagesës”**. Bashkalidhur gjendet dokumentacioni përkatës mbi pagesën dhe të dhënat bankare.

Më datë 13.07.2016 ora 15.52, nga shtetasi **Klodian Zoto** me adresë emaili klodianzoto@yahoo.com i është dërguar email adresës reservations.riviera@tiara-hotels.com sërisht zonjës Sophie, duke e bërë me dije se **po i shkruan në emër të z. Mërtiri dhe se shtetasi Klodian Zoto do të jetë personi që do të bëjë pagesën për këtë rezervim dhe për këtë arsye duke qenë se edhe shuma e pagesës nuk është e vogël, kërkon që t'i dërgohet fatura në mënyrë që të kryejë pagesën nëpërmjet bankës dhe kjo faturë t'i dërgohet z. Klodian Zoto, me adresë George E. Bush ap. 9/3, Tirana, Albania.**

Më datë 14.07.2016 nga adresa e hotelit si më sipër i dërgohet email shtetasit Klodian Zoto duke i parashtruar se gjen bashkalidhur proformën e faturës për secilën dhomë dhe fatura përfundimtare do të dërgohet kur mysafiri të largohet nga hoteli. **Bashkalidhur janë fatura për pagesën e dhomave, me datë mbërritje 02.08.2016 dhe datë largimi 09.08.2016, në emër të Albina Mançka, dhomës me nr 202 në shumën prej 5 341 euro, dhomës nr. 201 në shumën prej 5 341 euro; dhe nga data 03.08.2016 deri më datë 09.08.2016 për dhomën me nr. 204 në shumën prej 4 338 euro; dhoma me nr. 203 në shumën 4 338 euro.**

Më datë 15.07.2016 ora 13.09, sërisht shtetasi Klodian Zoto i adresohet adresës së emailit reservations.riviera@tiara-hotels.com, zonjës Sophie, duke përsëritur kërkesën që fatura për bankën të jetë në emrin e shtetasit Klodian Zoto dhe si emër mysafiri të jetë shtetasi Mirel Mërtiri.

Më datë 15.07.2016 ora 13.58 hoteli i përgjigjet Klodian Zotos se fatkeqësisht sistemi i tyre i IT nuk lejon të bëhen modifikime në proformë përse i përket emrave. Por nëse dëshiron mund të modifikojnë emrin tek booking.

Më datë 15.07.2016 ora 14.07 Klodian Zoto i dërgon emailadresës së hotelit duke i kërkuar të bëjnë ndryshime tek booking.

Më datë 16.07.2016 Klodian Zoto i shkruan hotelit duke i parashtruar se është ende në pritje të faturës që të kryejë pagesën.

Më datë 19.07.2016 nga adresa e hotelit i dërgohet email Klodian Zotos duke i bërë me dije se gjen bashkalidhur faturën proforma për prenotimin në emër të **znj. Mançka dhe Z. Mërtiri**. Bashkalidhur **ridërgohen të njëjtat fatura si më sipër cituar por në emrin e shtetasit Klodian Zoto.**

Më datë 19.07.2016 ora 14.01, Klodian Zoto i dërgon email hotelit duke i thënë se bashkalidhur gjen Swiftin për pagesën e bërë. I lutet t'i dërgohet konfirmimi që e mori dhe se gjithçka është ok. Bashkalidhur është statement i **llogarisë bankare të BKT-së ku rezulton se është bërë një pagesë nga Klodian Zoto në shumën 19 358 euro për Sa Saint Christophe Miramar Beach Hotel, për dhomat 201/202/203/204 datë 02.08.2016 – 09.08.2016.**

Të dhënat nga letër porosia

Me kërkesën për ndihmë juridike drejtuar autoriteteve gjyqësore të Republikës së Francës nr. L102 datë 02.03.2023 janë kërkuar detaje në lidhje me prenotuesit në Hotelin Tiara Miramar Beach & SPA për muajin Korrik 2016.

Autotitetet Franceze në përgjigjen e tyre kanë dërguar letrën e komandatit të policisë Steven Darmigny Ndihmësi Shefit të Divizionit të Luftës Kundër Krimit Financiar ku nga hetimet ka rezultuar se: Në ambientet e hotelit nuk ishte rezervuar asnjë dhomë në emër të Arben Ahmetaj apo shoqërueses së te tij Albina Mancka. Keto dy identitete nuk janë regjistruar më tej në regjistrin e hoteleve. Megjithatë, kjo mungesë e permendjes nuk do të thotë se keta persona nuk kanë qendruar kurrë në ambientet e hotelit dhe përfshinin vetëm emrat e personave në emër të te cileve ishin bërë rezervimet.

Në fakt hoteli përfshinte vetëm emrat e njerëzve në emër të te cileve ishin bërë rezervimet. Megjithatë, nga hetimi rezulton që **Hotel Tiara Miramar i kishte dërguar me e-mail Zj. Albina Mancka në datën 09/07/2016, një propozim (oferte) Për rezervim dhome per qendrim nga data 01/08/2019 deri 10/08/2016.**

Ne te njejten ditë i njëjti propozim per rezervim i bere ne emer te Albina Mancka ishte e adresuar nga hoteli Mirel Mertirit.

Ne fund dhe fiks ne daten 12/07/2016, Mirel Mertiri bëhet bashkëbiseduesi i vetëm i hotelit per kete qëndrim per te cilin eshte rene dakord per data te tjera te propozuara.

Këto shkëmbime çojnë në miratimin përfundimtar te zgjedhjes së dhomave dhe datave të qëndrimit me 07/12/2016, sipas nje dokumenti të titulluar "*Bookin confirmation M.Mertiri Mancka*". Ky dokument parashikonte rezervimin e:

- Dy dhomave Për giashtë persona (kater te rritur dhe dy femije), nga data 03/08/2016 deri ne datën 09.08.2016 per nje pagesë prej 8.640 Euro;
- Dy dhoma per tete persona (katër të rritur dhe kater fëmijë) nga data 02/08/2016, deri me 09/08/2016, Për nje pagese prej 10.640 Euro.

Vlera totale e këtij rezervimi shkoj ne shumen 19.280 Euro.

Në datën 12/07/2016, pas dërgimit te ketij konfirmimi te rezervimit, hoteli i dergoi menjëhere Mirel Mertirit detajet e llogarise bank-are menyre qe te mund te kryente pagesën.

Ne datën 14/07/2016, hoteli mori një e-mail nga Klodian Zoto, ku ky i fundit tregonte se do te kujdesej per pagesen e faturës së hotelit.

Ne daten 19/07/2016, hoteli i dergoi faturen Klodjan Zotos faturën paraprake në lidhje me kete qendrim, te vendosur në emer të Albina Mancka per dhomat 201, 202, 203 dhe 204 per nje qendrim nga data 03/08/2016 deri me 09/08/2016.

Klodian Zoto, i kerkoj hotelit që t'i dërgonte te njëjtat fatura paraprake në emrin e tij, në mënyre qe ai t'i paraqiste në bankën e tij dhe kjo e fundit te pranonte te transferonte fondet për pagesën e rezervimeve. E njëjta faturë u be keshtu ne emer te Klodianit Zotos.

Nga deklarata e llogarisë bankare te shoqërisë që operon "*Tiara Miramar Beach Hotel & Spa*", rezultoi se më date **20/07/2016, shoqeria (hotel) kishte marre një transfertë bankare nderkombetare prej 19,368 Euro.** Emertimi i transfertes thuhej se ishte Ieshuar nga "Klodian Agim Zoto", nga numri i llogarisë bankare 0199387620200U9Q (SWIFT: NCBAALTX).

Faturat përfundimtare e lëshuar për rezervimin e dhomave 201, 202, 203, dhe 204 nga data 03/08/2016 deri me 09/08/2016, jane ne emer te Mirel Mertirit.

Autoritetet franceze kanë konkluduar se:

Hetimet e ndërmarra vertetuan se **Znj. Albina Mancka ka dashur beje nje rezervim ne fillim te Korrikut 2016, tek Hotel "Tiara Miramar Beach Hotel&Spa".**

Për kushtet e ketij rezervimi **u mor menjehere Mireli Mertiri** i cili u kujdes per te giitha kontaktet ne lidhje me organizimin e qendrimit me hotelin.

Elementet e grumbulluara jane te tilla që konstatojne se ne fillim te gushtit 2016, **Albina Mancka dhe Mirel Mertiri, te shoqëruar nga giashtë te rritur dhe giashte fëmijë, kanë qëndruar ne hotel.**

Elementet e mbledhura jane gjithashtu të tilla që vertetojnë se **qëndrimi i tyre ka qene i paguar nga Klodian Zoto.**

Të dhënat nga llogaritë bankare:

Me shkresën nr. 2727/1 datë 25.05.2023, të Bankës Kombëtare Tregtare në të cilën është vënë në dispozicion pasqyra e llogarisë bankare në Euro nr. AL7520511038472428CLIDCFEURK në emër të klientit Klodian Agim Zoto rezulton se:

- Më datë 19.07.2016, llogaria debitohet me veprimin "Transfertë" urdhëruar nga llogaria AL7520511038472428CLIDCFEURK, me përfitues llogarinë nr. FR763005600288001390530 – SA SAINT CHRISTOPHE MIRAMAR BEACH, për pagesë "Payment Chambre 201/202/203/204 DT 02.08.2016", në shumën **19.358 Euro**.

Udhëtimi sipas të dhënave të sistemit TIMS:

Në fakt rezulton nga të dhënat e sistemit TIMS se shtetaset **Albina Mançka, Livia Ahmetaj dhe Kejsi Ahmetaj janë kthyer në territorin e R.Shqipërisë më datë 12.08.2016** në orën 16.59 nëpërmjet aeroportit të Rinasit me linjën ajrore Blu Panorama – Milano 3220 – 3221 rreth orës 15.59. – 17.00 megjithëse nuk evidentohet data e daljes.

Gjithashtu rezulton se shtetasi **Mirel Mërtiri**, ka dalë nga territori i R.Shqipërisë më datë 30.07.2016 ora 21.38 me autoveturë me targa AA 579 BA nga PKK Murriqan dhe është kthyer më datë **11.08.2016** në orën 21.01 me linjën ajrore Blu Panorama Bergamo 3232/3233, së bashku me shtetasen **Stela Gugallja dhe fëmijën e tyre K.Mërtiri** të vitlindjes 2008.

VII.V.4) Udhëtimi i muajit shtator 2016

Ngjarje të ndodhura në muajin shtator 2016

Me shkresën nr. 9930/1 prot datë **05.09.2016** **Ministri i Financave Arben Ahmetaj**, i është adresuar shtetasit Damian Gjicknurit, Ministër i Energjisë dhe Industrisë, ku i bën me dije se ... *parë në këndvështrimin buxhetor shprehen në parim dakort pa vërejtje* në lidhje me projekt vendimin "Për miratimin e ndërtimit dhe shfrytëzimit të impiantit me rikuperim të energjisë, nga trajtimi i mbetjeve urbane, në qytetin e Elbasanit nga shoqëria "Albtek Energy sh.p.k.."

Me shkresën nr. 5553 prot, datë **30.08.2016**, Ish Ministri i Mjedisit i ka ridërguar Ministrin të **Financave, Arben Ahmetaj**, projektin për miratimin e procedurës së dhënies me koncesion/PPPper Fierin, duke i parashtruar nder te tjera se...**Projekt buxheti afatmesëm 2017 – 2019 është dërguar nga Ministria e Mjedisit pranë Ministrisë së Financave.**

Më datë **02.09.2016**, shtetësja Valbona Ballgjini i dërgon e-mail shtetasës Alba Thoma me dokumentin bashkëlidhur: "URDHËR MINISTRI TR.docx". Ky është një draft urdhër për: "Ngritjen e komisionit për dhënien e koncesionit/partneritetit publik privat me objekt "Ndërtim Landfilli, Inceneratori dhe rehabilitimi i venddepozitimeve ekzistuese për Qarkun Tiranë".

Më datë **05.09.2016**, bërë hapja e ofertave në lidhje me procedurën e koncesionit për objektin "Ndërtimi dhe administrimi i impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhimit të energjisë", ku përshkruhet se ofertat e ofruar nga operatori i paraqitur në garë JV "Integrated technology Services" sh.p.k & "Energy 2 Srl", është ofertuesi i vetëm në vlerë **3,763,851,097 lekë pa TVSH**. Me vendimin e Komisionit të datës **14.09.2016**, është shpallur fitues Bashkimi i Operatorëve Ekonomik JV "Integrated Technology Services sh.p.k & Energy 2 SRL".

Me shkresën nr. 8264/4 prot datë **08.09.2016** **Ministri i Financave Arben Ahmetaj**, i ka kthyer përgjigje Ministrin të Mjedisit, për miratimin e procedurës së dhënies me koncesion për inceneratorin e Fierit, duke u shprehur se **në parim është dakord me mbështetjen financiare.**

Rezervimi dhe pagesat:

Në emailin e datës 06.09.2016 ora 15.18.21 Mirel Mërtiri i ka përcjellë Klodian Zotos, një email me titull "Booking-u juaj në Mandarin Oriental Milan" ku bashkalidhur është një booking në këtë hotel i kryer në datë 06.09.2016 ora 03.17 PM për rezervim për shtetasen **Erjola Hoxha** për deluxe double room për shumën 2 623, 50 euro bashkë me 10% VAT. Për poeriudhën 08.09.2016 deri më 11.09.2016.

Më datë 09.09.2016 ora 11.04 Mirel Mërtiri i dërgon Klodian Zotos një email me titull "Booking-u juaj i modifikuar për Mandarin Oriental Milan" ku konstatohet se periudha është **09.09.2016 deri më 11.09.2016 me çmim 2 730 euro**. Mysafir **Erjola Hoxha** ndërkohë që më parë ishte Mirel Mërtiri.

Në emailin e shtetasit Klodian Zoto (klodianzoto@yahoo.com) më datë 09.09.2016 ka rezultuar se nga adresa e emailit MOHILN-Reservations@mohg.com me temë subjekti: Mandarin Oriental, Milan, shtetasi **Klodian Zoto është falenderuar për dërgimin e formularit të kartës së kreditit për rezervimin e dytë të zonjës Hoxha** me nr booking # 63638SB011695. Konkretisht të dhënat e hotelit janë Mandarin Oriental Hotel, Milano, me adresë Via Andegari 9 – 20121 Milano, Itali.

Të dhënat e letër porosisë:

Me kërkesën për ndihmë juridike drejtuar autoriteteve gjyqësore të Republikës së Italisë nr. L100 datë 27.02.2023 është kërkuar detaje në lidhje me prenotuesin në Mandarin Oriental Hotel, Milano. Nga përgjigjia e autoriteteve gjyqësore Italiane rezulton se **shtetësja Erjola Hoxha ka qëndruar në këtë hotel më datë 09.09.2016 deri 11.09.2016**. Për pagesën prej **2.730 Euro** është kërkuar plotësimi formës "Third Party Billing Authorization Form" nga e cila rezulton se pagesa është kryer **nëpërmjet kartës me numrat e fundit XXX3322, në emër të Klodian Zoto**. Hoteli ka vënë në dispozicion kopje të formës së informacionit për rezervimin, faturën e datës 09.09.2016 dhe formën "Third Party Billing Authorization Form".

Ne dokumentin mbi të dhënat e rezervimit konstatohet se rezervimi ka numrin 63638SB011695 me datë mbërritje 09.09.2016 dhe datë dalje 11.09.2016 për dhomën "Junior Suite King" **për 2 net në vlerën 1365 Euro nata, për klientin Erjola Hoxha**, adresë rr elbasanit, kompania It-TEL, **numër tel +355696020300, me datë prenotimi 07.09.2016, me emër kontakti Mirel Mërtiri**.

Fatura pasqyron se emri i klientit është Erjola Hoxha Rr Vllazën Huta, dhoma nr. 318, **paguar 2.730 Euro me kartë Visa të personave të tretë**.

Në formën "Third Party Billing Authorization Form" parashtrohet se: *Autorizoj Mandarin Oriental Milan të debitojë kartën time të kreditit për pagesat në emër të mysafirit Erjola Hoxha data e mbërritjes 09.09.2016 dhe data e nisjes 11.09.2016. Karta e kreditit në emër të Klodian Zoto, kartë Visa me nr. ****3322 data e vlefshmërisë 03/20, kodi i sigurisë 491, adresa e kartëmbajtësit Rr. George E. Bush 913 ap 78 Kodi ZIP 1001 numër telefoni 00355682000456 email klodianzoto@yahoo.com.*

Të dhëna nga llogaritë bankare:

Nga kqyrja e të dhënave të veprimeve të kartave dhe llogarive në emër të shtetasit Klodian Zoto të vëna në dispozicion nga Intesa Sanpaolo Bank me shkresën nr. 23/22817/1 datë 05.06.2023, në të cilën rezulton se me kartën nr. 4454160000003322, rezulton se: Më datë 09.09.2016 është kryer veprim kartë për realizimin e transaksionit në tregtarin "MANDARIN ORIENTAL MILA", në shumën **2.730 Euro**

Hyrja dhe kthimi nga në territorin e R.Shqipërisë:

Nga të dhënat e sistemit TIMS rezulton se në fakt shtetësja **Erjola Hoxha së bashku me shtetasen**

Pranvera Karapici, kanë dalë nga territori i R.Shqipërisë nëpërmjet PKK Rinas më datë **08.09.2016** me linjën e fluturimit Blu Panorama – Milano 3220-3221 dhe janë kthyer më datë **11.09.2016** me linjën e fluturimit Alitalia – AZ 506/211 Milano.

Ndërkohë që shtetasi **Arben Ahmetaj** rezulton të ketë dalë nga territori i R.Shqipërisë më datë **09.09.2016** me linjën e fluturimit Blu Panorama - Bergamo 3232-3333 dhe të jetë kthyer më datë **11.09.2016** me linjën e fluturimit Alitalia – AZ 510/507 Rome.

VII.V.5) Udhëtimi i muajit tetor 2016

Ngjarje të ndodhura në muajin tetor 2016:

Më datë **03.10.2016**, shoqëria ITS sh.p.k. me administrator Klodian Zoto dhe shoqëria Energy 2 s.r.l. me përfaqësues ligjor Ernesto Granelli, **themelojnë shoqërinë “Integrated Technology Waste Treatment Fier” sh.p.k.** me adresë Sky Tower, Kati 13, zyra 132, me NIPT L62205045F. Kjo shoqëri regjistrohet në QKB më datë **05.10.2016**.

Më datë **10.10.2016**, në orën 16:03, shtetësja **Denisa Tollkuci** dërgon email shtetases **Rozeta Hoxha**, për dëjoni shtetasit **Klodian Zoto, Sevi Zani, Helada Papa, Gerian Kuka**, me objekt: *“Regjistrimi kinezet PDF, ekstrakt ITS PDF”*, më përmbajtje si më poshtë: *“Përshëndetje, Bashkëlidhur ekstrakti histori I ITS dhe regjistrimi i kinezeve ne qendrën e biznesit. Pune te mbare!”* Ka rezultuar se në një dokument në gjuhën angleze, datë **18.10.2016**, në zyrat e PIU/Oshee, KVO (OSHEE) ka vendosur që të bëjë vlerësimin e dokumentacionit të dorëzuar nga operatorët ekonomikë ku më datë **02.02.2017**, është shpallur fitues JV *“A.E. Distribution” & ITS & Ningbo, China*.

Me shkresën nr. 13118/1 prot datë **17.10.2016**, **Ministri i Financave, shtetasi Arben Ahmetaj, i ka kthyer përgjigje**, ish Ministrit të Mjedisit, në lidhje me kërkesën për miratim paraprak për procedurën koncesionare tashmë të iniciuar me objekt *Ndërtim landfilli, inceneratori dhe reabilitimi i venddepozitimeve ekzistuese në Tiranë*, duke parashtruar se *praktika e paraqitur është një studim fizibiliteti jopërfundimtar dhe e pashoqëruar me draft kontratën. nuk mund të shprehet për këtë projekt koncesionar/ppp përse kohë që nuk janë plotësuar kushtet, kriteret dhe dokumentacioni i përcaktuar nga legjislacioni në fuqi për koncesionet dhe partneritetin publik privat. ... AK ... duhet të garantojë që kostot përkatëse të projektit janë të planifikuara të përballohen brenda buxhetit vjetor të miratuara nga kuvendi si dhe brenda tavaneve të shpenzimeve për periudhën afatmesme...*

Më datë **24.10.2016**, është lidhur kontrata e koncesionit nr. **5553/5**, e formës BOT *“Për ndërtimin e administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë”*.

Ish Ministri i Mjedisit, me shkresën nr. 7040/1 prot. datë **31.10.2016**, i ka dhënë **miratimin e plotë** shoqërisë *“Integrated Technology Waste Treatment Fier” sh.p.k.* për **zëvendësimin** në shoqërinë *“Integrated Technology Waste Treatment Fier” sh.p.k.* të aksionerit shoqërisë Energy 2srl me shoqërinë *“Ndërtim Montim Patos” sh.a.* si aksioner i ri si dhe, shitjen nga ana e shoqërisë *“Integrated Technology Waste Treatment Fier” sh.p.k.* të 10% të aksioneve të kapitalit fillestar të shoqërisë *“Ndërtim Montim Patos” sh.a.*

Udhëtim pune por i përputhur me udhëtimin e shtetases Erjola Hoxha

Me urdhërin e brendshëm datë **06.09.2016** pasqyrohet se më datë 07 – 10 Tetor 2016 shtetasit **Arben Ahmetaj** Ministër i Financave, **Etjen Xhafaj** Shef Kabineti në Minsitrinë e Financave, **Mimoza Dhëmbi**, Drejtor i Përgjithshëm i Buxhetit, **Nikolla Lera** Drejtor i Përgjithshëm i Politikave Makroekonomike dhe Çështjeve Fiskale, **Alba Caroshi** me detyrë Këshilltare, do të marrin pjesë si delegacion i Ministrisë së Financave në takimin vjetor të Qëndrave të Fondit Monetar Ndërkombëtar

dhe Bankës Botërore, takim që do të zhvillohet në **Washington SHBA**. Ministria e Financave do të përballojë shpenzimet e udhëtimit (*bileta vajtje – ardhje*) shpenzimet e fjetjes së hotelit, transportin taksi dhe shpenzimet për dieta. **Nisja do të bëhet më datë 06 Tetor 2016** dhe kthimi më datë **12 Tetor 2016**. Urdhër shpenzimi nr. 647 datë 10.11.2016, me objekt shpenzimi "Biletë avioni" (A. Ahmetaj, Washington) në vlerën 601.720 lekë.

Rezervimi dhe pagesat:

Ndërkohë rezulton se në datë 11.10.2016 ora 11.23 Mirel Mërtiri i dërgon email Klodian Zoto-s me titull "**Booking-u juaj në Jumeirah Frankfurt**" ku bashkalidhur është dërgimi i emailit nga Booking.com për shtetasen Erjola për datat **11.10.2016 – 13.10.2016** në shumën **1 858 euro**.

Më datë 11.10.2016, ora 13.44 në adresën e emailit të shtetasit Klodian Zoto, (klodianzoto@yahoo.com) rezulton se është dërguar një email nga Amanda Silva Rocha (Amanda.Rocha@jumeirah.com) ku i bën me dije shtetasit Klodian Zoto **formën e tretë të pagesës për të mbuluar shpenzimet e mysafirit Erjola Hoxha, me numër konfirmimi 487481**.

Në datë 11.10.2016 ora 14.27 Klodian Zoto i dërgon email shtetasës Amanda Silva Rocha me përmbajtje: "*E dashur Amanda, lutem bashkalidhur gjeni formën e pagesës dhe gjithashtu kartën time të kreditit dhe id. Sapo të keni bërë pagesën ju lutem më dërgoni sa më shpejt, konfirmimin me email...*". Bashkalidhur karta e identitetit e shtetasit Klodian Zoto dhe karta visa e tij e Intesa San Paolo Bank si dhe autorizimi për pagesë për të tretë ku parashtrohet se **Klodian Zoto, autorizon Jumeirah Frankfurt të ngarkojë dhomën prej 1.858 euro për shtetasen Erjola Hoxha për periudhën 10.10.2016 -11.2016** në kartën e tij të kreditit. Dokument i nënshkruar më datë 11.10.2016 nga Klodian Zoto.

Po në datë 11.10.2016 ora 04.11 PM shtetasit Klodian Zoto në adresën e sipërcituar të emailit i është dërguar email nga adresa J.Reservations@jumeirah.com me titull: **Jumeirah Frankfurt** ku i bashkangjit pagesën për rezervimin për të tretët dhe i bën me dije se faturën do e marrë pas check out. Hoteli ku është bërë rezervimi është Jumeirah Frankfurt, me adresë Thun-und-taxis-platz 2, 60313 Frankfurt am Main, Germany.

Të dhëna nga llogaritë bankare:

Nga kqyrja e të dhënave të veprimeve të kartave dhe llogarive në emër të shtetasit Klodian Zoto të vëna në dispozicion nga Intesa Sanpaolo Bank me shkresën nr. 23/22817/1 datë 05.06.2023, në të cilën rezulton se me kartën nr. 4454160000003322, rezulton se: Më datë **13.10.2016** është kryer veprim kartë për realizimin e transaksionit në tregtarin "JUMEIRAH FRANKFURT", në shumën **1.858 Euro**

Dalja dhe kthimi nga/në territorin e Republikës së Shqipërisë

Nga të dhënat e sistemit TIMS rezulton se në fakt më datë **06.10.2016** shtetasi **Arben Ahmetaj** rezulton të ketë dalë nga territori i R.Shqipërisë me linjën e fluturimit Lufthansa – Frankfurt 1424-1425 dhe të jetë kthyer më datë **13.10.2016 ora 13.04** me të njëjtën linjë fluturimi ndërkohë që shtetësja **Erjola Hoxha** rezulton të ketë dalë më datë **11.10.2016** me linjën Adria Airways– JP 704/705 Ljubjana dhe të jetë kthyer më datë **13.10.2016 ora 13.04** me të njëjtën linjë si shtetasi **Arben Ahmetaj**.

Pra pavarësisht se shtetasi Arben Ahmetaj është nisur për udhëtim që lidhet me punën, ekziston dyshimi se ata kanë qëndruar një natë në hotelin e mësipërm i cili është paguar nga shtetasi Klodian Zoto.

Ngjarje të ndodhura në periudhën nëntor – dhjetor 2016:

Me emailin e datës **02.11.2016** shtetasi Klodian Zoto, i ka nisur email shtetases Valbona Ballgjini, ku bashkalidhur është dokumenti “*Parashikimet financiare*”. Më datë **02.11.2016** ora 15.37 shtetasi Klodian Zoto i dërgon email Valba Ballgjinit në adresën e saj valballgjini@hotmail.co dhe Alba Thomës në adresën e saj albahoma82@gmail.com, me titull “Fw”Fwd: *plan biznesi Tiranë me Tabelat Shqip*” dhe e ruan në folderin klodianzoto@yahoo.com.ost attachement *ZTMT Plan biznesi i dorëzuar*. Konstatohet se bashkalidhur është dokumenti me autor *ekaleshi* i krijuar më datë 01.11.2016 dhe modifikuar më datë 02.11.2016 që nis me “1. *Parashikimet financiare*”.

Me shkresën nr. 14925/1 prot datë **03.11.2016** të **Ministrit të Financave Arben Ahmetaj**, është miratuar riallokimi i fondeve, për Ministrinë e Mjedisit, në investime për buxhetin e vitit 2016 ku për projektin “*Impianti i prodhimit të energjisë nga mbetjet në Fier*” është pasqyruar vlera prej 26 449 329 lekë.

Me VKM nr. 792 datë **09.11.2016** është vendosur **dhënia e miratimit për ndërtimin dhe shfrytëzimin e impiantit me rikuperim të energjisë nga trajtimi i mbetjeve urbane në qytetin e Elbasanit, shoqërisë Albtek Energy sh.p.k. sipas dokumentit që i bashkalidhet këtij vendimi.**

Më datë **15.11.2016** është lidhur marrëveshja siguruese nr. 11065 rep, nr.3616 kol, ndërmjet shoqërive “*Integrated Technology Services*” sh.p.k. (barrëdhënës) dhe shoqërisë “*Ndërtim Montimi Patos*”, sh.a. (si barrëdhënës) dhe barrëmarrës bankën Credins, ku si barrë siguruese vendoset ndër të tjera **edhe kontrata për blerjen e impiantit të përpunimit të plehrave dhe prodhimi i energjisë në vlerën 15 milion Euro** (pa TVSH), është vendosur barrë mbi: 100% të kuotave të kapitalit të shoqërisë “*Integrated Technology Waste Treatment Fier*” sh.p.k, si dhe të drejtave që rrjedhin prej tyre; **Kontratën e koncesionit nr. 5535/5 prot, datë 24.10.2016 per Fierin.**

Me datë 21.11.2016, është lidhur kontrata e nënkontraktimit, **mes shoqërisë “Integrated Technology Waste Treatment Fier”, sh.p.k**, me përfaqësues ligjor **Arenc Myrtezani**, në cilësinë e porositesit dhe shoqërisë “*Integrated Technology Services*”, sh.p.k, më përfaqësues ligjor shtetasin Klodian Zoto, në cilësinë e ekzekutuesit.

Me urdhërin nr. 254 datë **30.11.2016** (nr. 7794 prot datë 30.11.2016), Ish Ministri i Mjedisit ka ngritur **Komisionin e Posaçëm për ndjekjen dhe realizimin e procedurave për shpronësimin për interes publik**, të pasurive të paluajtshme. Me shkresën nr. 5553/11 prot. datë **30.11.2016**, Kryetari i Komisionit të Shpronësimeve, Pëllumb Abeshi, **ka njoftuar shtetasen Nevin Godo** për fillimin e procedurave për shpronësim në interes publik, për pasurinë e saj në shumën 46 299 060 lekë, duke e shoqëruar këtë njoftim me kartelën e kësaj pasurie, ku **sipas kësaj karteले rezultojn të jetë shënuar lloji i tokës “arë”**. Por megjithëse, si më sipër pasqyruar dhe nga tërësia e dokumentacionit, rezultojn e provuar se pasuria që do të shpronësohej, në pronësi të shtetases Nevin Godo (Vrioni) ishte e llojit arë, me shkresën nr. 5553/12 prot. datë **30.11.2016**, **Kryetari i Komisionit të Posaçëm të Shpronësimeve, Pëllumb Abeshi, ka dërguar për publikim në Qendrën e Botimeve Zyrtare**, kërkesën për shpronësim, për interes publik, sipas listës bashkëlidhur kësaj shkrese. Në këtë listë janë të pasqyruar të dhënat e pasurisë së shtetases Nevin Godo (Vrioni), e paraqitur në **“tokën truall”**.

Me shkresën nr. 15402/1 prot datë **30.11.2016** **Ministri i Financave, nënshkruar nga Arben Ahmetaj**, në lidhje me projekt vendimin e përcjellë nga Ministria e Mjedisit “*Për miratimin e bonusit në procedurën përzgjedhëse konkurruese që i jepet shoqërisë për dhënie me koncension për ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitim i venddepozitimeve ekzistuese Tiranë*” ka parashtruar disa mangësi duke u shprehur në vijim se **ky projekt vendim është një akt me karakter individual**...Në

përfundim nuk shpreh ndonjë qëndrim kundër por sugjeron që nëse kërkohet mbështetje financiare duhet të merret miratimi paraprak përpara dhënies së bonusit.

Më datë **02.12.2016 dhe 07.12.2016**, lidhen kontratat për kalim të drejtash pasurore me nr. 7713 rep. 4533 kol dhe 7825 rep nr. 4589 kol **me palë të parë Albina Mançka në cilësinë e shitëses dhe palë të dytë Andi Boni në cilësinë e blerësit**, dhe shoqëria Sheron, për shitjen e **dy apartamenteve**, me sip 124.15 m² dhe 148.8 m² të ndërtuara nga shoqëria "Sheron" shpk me bashkeinvestim të shtetasve Albina dhe Arben, **në shumën 280.000 Euro të cilat do të paguheshin në dy këste**.

Me VKM nr. 855 datë **07.12.2016 Këshilli i Ministrave ka miratuar bonusin prej 8 pikësh** që do t'i jepet shoqërisë që ka bërë propozimin e pakërkuar për realizimin e impiantit në rast të pjesëmarrjes së kësaj të fundit në procedurën përzgjedhëse konkurruese, në lidhje me procedurën koncensionare të Tiranës.

Më datë **16.12.2016**, lidhet kontratë kalim të drejtash pasurore nr. 7897 rep, nr. 4683 kol midis shtetasve **Albina Mançka dhe Andi Boni**, ku shtetësja Albina Mançka si palë e parë, shtetasi Andi Boni si palë e dytë, **shoqëria Sheron sh.p.k. përfaqësuar nga administratorja Mimoza Shehu (Shena)**, në cilësinë e sipërmarrësit lidhur me shitjen e 2 apartamenteve: Ap 3, kati i pestë me sip 124.15 m² dhe Ap 4 kati i pestë me sip 148.8 m² për shumën totale **prej 185 000 euro**. Më datë **19.12.2016**, derdhet cash shuma prej **30.000 Euro** nga Andi Boni në llogarinë nr. 40000435104 tek Intesa Sanpaolo në emër të Albina & Arben, me përshkrimin "Pagesë Kësti i Parë Nr. 7897 kol 4683 rep date 16.12.2016".

Me shkresën nr. 8224/1 prot datë **19.12.2016** të Ministrisë së Mjedisit, me lëndë "Mbi detajimin e aktit normativ nr. 2 të buxhetit të vitit 2016" drejtuar **Ministrisë së Financave** është pasqyruar se në zbatim të aktit normativ nr. 2 datë 16.12.2016 "Për disa ndryshime në ligjin nr. 147/2015 "Për buxhetin e vitit 2016" të ndryshuar, bashkalidhur do të gjejnë tabelën nr. 1 të buxhetit me ndryshimet përkatëse. Bashkalidhur kësaj tabele me emërtimin "Tabela nr. 1" Tabela model e detajimit të buxhetit 2016 është pasqyruar *Inceneratori i Elbasanit* me vlerë 4 023 870 lekë. Me shkresën nr. 17366/27 prot datë **22.12.2016 Ministri i Financave Arben Ahmetaj**, ka miratojnë detajimin e **fondeve për investime** ku është miratuar vlera 4 023 870 për inceneratorin e Elbasanit.

Ministri i Financave Arben Ahmetaj, sipas shkresës nr. 17397/1 prot, datë **22.12.2016**, është shprehur pa vërejtje në parim në lidhje me **projekt vendimin e Këshillit të Ministrave "Për shpronësimin për interes publik të pasurive të paluajtshme pronë private, që preken nga realizimi i projektit "Për ndërtimin dhe administrimin e impiantit të përpunimit të mbetjeve urbane të qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë"**.

Është miratuar VKM Nr. **951, datë 28.12.2016**, "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarit të pasurisë së paluajtshme, pronë private, që preket nga realizimi i projektit "Për ndërtimin dhe administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë", sipas listës që i bashkëlidhet këtij vendimi. ...

Nga ana e Ministrisë së Mjedisit janë paguar me gjashtë urdhëra shpenzimi, faturat tatimore të cilat janë lëshuar nga subjekti tregtar ITS Shpk. Në një vlerë totale prej **121,474,266 lekë**, nga të cilat 6.073.713 lekë janë mbajtur si garanci 5%, **pagesat të cilat janë kryer nga data 08.06.2016 deri në datën 02.12.2016**, në lidhje me objektin "Ndërtimi i Impiantit të pastrimit të grykëderdhjes së Lumit Shkumbin dhe rikualifikimi i vijës bregdetare Vilë Bashtovë Rrogozhinë".

Më datë **30.12.2016** është mbajtur proces verbali i përfundimit të punimeve në lidhje me inceneratorin e Elbasanit.

VII.VI. Viti 2017

Ngjarje të ndodhura në periudhën janar 2017 deri më prill 2017

Shoqëria **ITS ka deklaruar blerje nga shoqëria D.G.A. sh.p.k.** (kjo e fundit me ortak shtetasin Andi Boni) sipas faturës me nr serial 38894250 datë **12.01.2017 në vlerën 2 200 000 lekë.**

Më datë **19.01.2017**, shtetasi Andi Boni bashkë me bashkëshorten kanë marrë kredi pranë Bankës NGB me qëllim pagimin e çmimit të shitjes së apartamenteve sipas kontratës së shitjes me shtetasen Albina Mançka. Disbursimi i kesaj kredie është bërë më datë 15.02.2017.

Me shkresën nr. 17911/177 prot datë **20.01.2017 Ministri i Financave Arben Ahmetaj**, miraton detajimin e investimeve për vitet 2017 – 2018 për Ministrinë e Mjedisit. Kështu për *Inceneratorin e Elbasanit*, kemi: Buxheti i vitit 2017 në vlerën 553 119 000 lekë; Buxheti i vitit 2018 në vlerën 662 502 000 lekë; Buxheti i vitit 2019 në vlerën 661 502 000 lekë. *Për impiantin e prodhimit të energjisë nga mbetjet në Fier* është: Buxheti i vitit 2017 në vlerën 590 000 000 lekë; Për vitin 2018 në vlerën 750 209 000 lekë; Për vitin 2019 në vlerën 780 000 000 lekë. Nga Ministria e Financave është bërë detajimi i fondeve për shpenzimet kapitale me financim të brendshëm për vitet 2017 – 2019. Për kod projektin M26032 *“Inceneratori i Elbasanit”* është bërë detajimi dhe alokimi/regjistrimi i fondeve në sistem thesari, përkatësisht në vlerat: Buxheti 2017 në vlerën 553 119 000 lekë; Buxheti 2018 në vlerën 661 502 000 lekë; Buxheti 2019 në vlerën 661 502 000 lekë.

Me shkresën nr. 13118/3 prot datë **23.01.2017, Ministri i Financave, Arben Ahmetaj** i kthen përgjigje Ministrisë të Mjedisit në lidhje me kërkesën e këtij të fundit për miratim për procedurën koncensionare tashmë të iniciuar me objekt *“Ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitim i venddepozitimeve ekzistuese në Tiranë”*, duke parashtruar mangësitë e evidentuara dhe duke i kërkuar sqarime dhe argumentat përsa janë evidentuar.

Me shkresën nr. 311/1 prot datë **30.01.2017 Ministri i Financave Arben Ahmetaj** i përgjigjet Ministrisë të Mjedisit, në lidhje me kërkesën për pagesën e TVSH-së, derivuar nga kërkesa e shoqërisë Albtek Energy sh.p.k. për pagesën e saj.

Në muajin janar 2017, **shtetasi Arben Ahmetaj, si Ministër i Financave** ka ndërmarrë një nismë ligjore, referuar edhe shkresës me nr. 653/2 prot datë **30.01.2017** drejtuar ministrive dhe KPP si dhe APP duke i dërguar për mendim projektvendimin *“Për disa ndryshime në VKM nr. 575 datë 10.07.2013 “Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien me koncension/partneritet publik privat”*. Konstatohet se propozimet për këto ndryshime janë bërë në bashkëpunim me ministren e Zhvillimit Ekonomik, Turizimit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes ministrja Milva Ekonomi (*shih shkresën nr. 393/1 prot datë 24.01.2017 që kjo e fundit i nis ministrin Arben Ahmetaj projektvendimin bashkë me relacionin përkatës për bashkëfirmosje*). Vlerësuesi juridik i materialit shfaqet shtetësja Alda Klosi. Në këtë projekt vendim, propozimet që janë ndryshuar kanë të bëjnë pikërisht me rritjen e rolit të Ministrisë së Financave në procedurat koncensionare, duke u kërkuar që **çdo projekt koncensionar, duhet të vlerësohet dhe miratohet paraprakisht nga Ministria e Financave, pavarësisht nëse kërkohet apo jo mbështetje financiare**. Gjithashtu është parashikuar që duhet të vlerësohen dhe të miratohen paraprakisht nga Ministria e Financës edhe projektet e koncensioneve/PPP që pësojnë ndryshime të kontratës apo transferim të saj, pavarësisht nevojshmërisë ose jo për mbështetje financiare. Këto ndryshime janë miratuar me VKM nr. 146 datë 22.02.2017.

Më datë **01.02.2017**, shtetasi Andi Boni, sipas kontratës së lidhur me shtetasen Albina Mançka për blerjen e dy apartamenteve në pallatin ku kjo e fundit ka investuar bashkë me shoqërinë Sheron sh.p.k., sipas çmimit prej 185 000 euro, derdh cash **23.000 Euro** në llogarinë nr. 40000435104 tek

Intesa Sanpaolo në emër të Albina & Arben, me përshkrimin “*Pagesë Kësti për blerjen e dy apartamenteve Nr: 7897 kol 4683 rep date 16.12.2016*”.

Në datën **02.02.2017**, Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike ka shpallur fituesin e procedurës së prokurimit me nr. ICB No – PRP-G-ICB-3/1, bashkimin e operatorëve JV “*A.E. Distribution*” & *ITS & Ningbo, China*”, me vlerë të kontratës **673 055 761 lekë**.

Me shkresën nr. 13118/5 prot datë **14.02.2017** Ministri i Financave Arben Ahmetaj i kthen përgjigje Ministrisë të Mjedisit në lidhje me projektin koncensionar me objekt ndërtim landfilli, inceneratori dhe reabilitim i venddepozitimeve ekzistuese Tiranë se **duhet të planifikohet brenda tavaneve buxhetore vjetore të MM** të miratuar nga Kuvendi si dhe **brenda tavaneve të shpenzimeve për periudhën afatmesme** të miratuar me VKM ...përpara shpalljes së procedurës së dhënies me koncension/ppp për këtë projekt të reflektohen të gjitha rekomandimet e bëra nga MF nëpërmjet shkresës nr. 13118/3 datë 23.01.2017.

Më datë **15.02.2017**, shtetasi Andi Boni, sipas kontratës që ka lidhur me shtetasen Albina Mançka për blerjen e dy apartamenteve në pallatin ku kjo e fundit ka investuar bashkë me shoqërinë Sheron sh.p.k., sipas çmimit prej 185 000 euro, krediton llogarinë nr. 40000435104 tek Intesa Sanpaolo në emër të Albina&Arben, nga llogaria AL390111082004190011001615 Boni Andi Ylli, në shumën **117.480 Euro**, me përshkrimin “*Kalim fondesh sipas kontratës së kalimit të drejtave pasurore Nr: 7897 kol 4683 rep date 16.12.2016*”

Shoqëria “C.G.C” Sh.p.k e themeluar në datën 28.10.2013, nga shtetësja **Stela Gugallja** e cila në vitin 2015 i kishte shitur kuotat shtetasit Ilir Dedja, me date **28.02.2017**, ka vendosur largimin e administratorit **Loran Dusha** dhe emërimin e administratorit të ri **Mirel Mertiri**.

Me shkresën nr. 13118/7 prot datë **02.03.2017** Ministri i Financave Arben Ahmetaj i kthen përgjigje ministrit të mjedisit në lidhje me kërkesën për miratim për procedurën koncensionare të Tiranës se: *... kërkojnë nga ana e MM marrjen e miratimit me shkrim nga qarku i Tiranës...*

Me shkresën nr. 8275/1 prot datë **27.03.2017** të kryetarit të bashkisë Tiranë, **Erjon Veliaj** i është kthyer përgjigje sekretarit të përgjithshëm të MM shtetasit Alqi Bllako, duke i bërë me dije se Bashkia Tiranë **shprehet parimisht dakort për sa i përket rolit të saj, referuar studimit të fizibilitetit të paraqitur nga MM** në lidhje me procedurën koncensionare për Tiranën.

Me shkresën nr. 13118/9 prot datë **06.04.2017** Ministri i Financave Arben Ahmetaj i drejtohet Ministrisë të Mjedisit në lidhje me kërkesën e këtij të fundit për miratim referuar procedurës koncensionare të Tiranës se **shprehen pa komente** për sa kohë që financuesi dhe përfituesi kryesor i projektit është Bashkia Tiranë.

Pranë shoqërisë **AED Distribution sh.p.k.** janë administruar **8 (tetë) fatura tatimore shitje të periudhës 14.04.2017 deri më 17.03.2018** por edhe ditari i furnitorit ku shfaqet se shoqëria AED Distribution sh.p.k. në periudhën **14.04.2017 deri më 03.05.2018** i ka paguar shoqërisë **ITS sh.p.k.** shumën prej **530 021 133.39 lekë**.

VII.VI. 1) Udhëtimi i muajit prill 2017

Rezervimi dhe pagesat:

Në datë 19.04.2017 ora 16.49 shtetasi Mirel Mërtiri i përcjell me email shtetasit Klodian Zoto, me titull “*Booking-u juaj I update-uar në Park Hyatt Milano*” me adrese Via Tomasso Grossi 1, Milan City Centre, Milan 20121, Italy. Kryer ky booking nga adresa e emailit mirelmertiri@gmail.com me

guest name Erjola Hoxha, 20.04.2017 deri me 22.04.2017, me nr booking 1033204834 dhe Pin Code 6237.

Më datë 21.04.2017 nga adresa e emailit të Park Hyatt Milano i dërgohet Klodian Zotos një email me përmbajtje: *"E dashur znj. Erjola. Faleminderit që zgjodhët Park Hyatt gjatë qëndrimit tuaj të mëparshëm në Milano. Ju lutem gjeni bashkalidhur faturën për qëndrimin tuaj..."*. Bashkalidhur është një faturë në emër të mysafirit **Pranvera Karapici**, me adresë Klodian Zoto me periudhë qëndrimi **20.04.2017 – 21.04.2017** me çmim në total 2 237 euro, dhoma 312.

Të dhënat nga letër porosia:

Me kërkesën për ndihmë juridike drejtuar autoriteteve gjyqësore të Republikës së Italisë nr. L100 datë 27.02.2023 është kërkuar detaje në lidhje me prenotuesin në Park Hyatt, Milano, për periudhën 20.04.2017 deri më 22.04.2017.

Nga përgjigja e autoriteteve gjyqësore Italiane rezulton se për periudhën **20.04.2017 deri më 22.04.2017** në hotel ka qëndruar personi **Erjola Hoxha në dhomën nr. 412**. Në të njëjtën kohë rezulton se ka qëndruar dhe shtetasja **Pranvera Karapici, në dhomën 312**. Llogaria e qëndrimit të tyre për të dyja rezervimet (41314158 dhe 41314156) rezulton të jetë paguar në debi të kartës nr. 445416000003322 në emër të Klodian Zoto me "Credit Card Authorization Form"

Në momentin e qëndrimit shtetasja Erjola Hoxha rezulton se ka lënë si depozitë shumën 500 Euro nga të cilat 60 Euro kanë shërbyer për të paguar barin, garazhin dhe zonën C, ndërsa pjesa e mbetur i është kthyer.

Gjithashtu është vënë në dispozicion kopja e prenotimit nr. 1033204834 të kryer në platformën Booking.com në të cilën vihet re se është kryer nga shtetasi Mirel Mërtiri.

Hoteli ka vënë në dispozicion **kopje të formës së autorizimit të kartës në të cilën përcaktohet emri i eventit Erjola Hoxha, rezervimet e konfirmimit nr. 41314158 dhe 41314156, data e mbërritjes 20.04.2017, numër kontakti 0682000456, email klodianzoto@yahoo.com, shuma 4564 Euro, karta nr. 445416000003322, data e vlefshmërisë 03/20 nënshkruar nga Klodian Zoto.**

Kopje të prenotimit në Booking.com për dy dhoma në emër të Erjola Hoxha në shumën totale 2.237 Euro.

Kopje të skedave të regjistrimit për dhomën 312 në emër të Pranvera Karapici për 2 netë dhe ne emër të Erjola Hoxha për dhomën 412 për 2 netë.

Të dhëna nga llogaritë bankare:

Nga kqyrja e të dhënave të veprimeve të kartave dhe llogarive në emër të shtetasit Klodian Zoto të vëna në dispozicion nga Intesa Sanpaolo Bank me shkresën nr. 23/22817/1 datë 05.06.2023, në të cilën rezulton se me kartën nr. 445416000003322, rezulton se:

- Më datë 19.04.2017 është kryer veprim kartë për realizimin e transaksionit në tregtarin "PARK HYATT MILAN", në shumën **1.111 Euro**
- Më datë 19.04.2017 është kryer veprim kartë për realizimin e transaksionit në tregtarin "PARK HYATT MILAN", në shumën **1.111 Euro**
- Më datë 20.04.2017 është kryer veprim kartë për realizimin e transaksionit në tregtarin "PARK HYATT MILAN", në shumën **2.232 Euro**
- Më datë 20.04.2017 është kryer veprim kartë për realizimin e transaksionit në tregtarin "PARK HYATT MILAN", në shumën **2.242 Euro (e paaprovuar)**

- Më datë 21.04.2017 është kryer veprim kartë për realizimin e transaksionit në tregtarin "PARK HYATT MILAN", në shumën **1.121 Euro (e paaprovuar)**
- Më datë 21.04.2017 është kryer veprim kartë për realizimin e transaksionit në tregtarin "PARK HYATT MILAN", në shumën **1.121 Euro (e paaprovuar)**

Të dhënat nga sistemi TIMS:

Nga të dhënat e sistemit TIMS konstatohet se më datë **19.04.2017**, ora 11:06, shtetasi **Arben Ahmetaj** ka dalje nëpërmjet aeroportit të Rinasit me linjën ajrore AL ITALIA – AZ 510/507 ROMË kurse shtetësja **Erjola Hoxha** më datë **20.04.2017**, ora 05:48, ka dalje nëpërmjet aeroportit të Rinasit me linjën ajrore BLU PANORAMA – Bolonja 3228-3229. Të dy këta shtetas, pra shtetësja **Erjola Hoxha dhe Arben Ahmetaj** rezulton të jenë kthyer më datë **23.04.2017 në orën 10.49 dhe 10.50** së bashku, nëpërmjet aeroportit të Rinasit me linjën ajrore BLU PANORAMA – Venezia 3223-3222.

Konstatohet për më tepër se shtetësja **Pranvera Besnik Karapici** rezulton të ketë dalë më datë **20.04.2017 ora 05.49** bashkë me shtetasen Erjola Hoxha, me linjën e fluturimit Blu Panorama – Milano 3220-3221 dhe të jetë kthyer më datë **23.04.2017 ora 10.49** me Blu Panorama – Venezia 3223-3222 **së bashku me Arbenin dhe Erjolën**.

Deklarimi i shtetases Pranvera Karapici

Më datë 03.07.2023 shtetësja **Pranvera Karapici** ka deklaruar se *e mban mend se ka qëndruar në hotelin e sipërcituar. Ajo ka udhëtuar me Erjolën dhe më pas u është bashkuar edhe Arbeni në Milano. Në këtë hotel kanë pasur dy dhoma. Arbeni me Erjolën kanë qëndruar në një dhomë, ndërsa Pranvera kishte dhomën e saj dhe ka qëndruar vetëm. Kanë qëndruar në Milano deri në datë 23.04.2017 por nuk e mban mend se ku kanë qëndruar përveç hotelit të sipërcituar. Në lidhje me pagesat e kryera për këtë udhëtim Pranvera nuk ka paguar asgjë pasi ishte e ftuar nga Erjola. Nuk ka dijeni se kush ka paguar. Për më tepër sqaron se mesa mban mend përgjithësisht kur janë takuar me Arbenin jahstë Shqipërisë, ai nuk ka udhëtuar me Erjolën dhe Pranverën, ndërsa në kthim në shumicën e rasteve janë kthyer të tre së bashku. Sqaron se ndonjëherë kur ishin në hotel Arbeni zbriste me ose pa Erjolën dhe mund të ketë takuar dikë por nuk di më shumë se kaq për shkak se nuk ka parë gjë vet. Erjola e mbante sekret marrëdhënien me Arbenin.*

VII.VI. 2) Udhëtimi i muajit korrik 2017

Ngjarje të ndodhura nga muaji maj 2017 deri më korrik 2017

Me kontratën e huasë me nr. 3003 rep nr. 906 kol datë **02.05.2017 shoqëria Integrated Technology Services sh.p.k. (ITS) përfaqësuar nga Klodian Zoto**, i jep huamarrësit **Besmir Prifti**, hua pa interes në shumën prej **150 000 euro** për një afat kohor prej **5 vjetësh**. Kjo shumë parash do të shërbejë për shlyerjen e çmimit të shitjes së apartamentit dhe garazhdit që në vijim shitet nga shtetësja Albina Mançka.

Më datë **05.05.2017** me kontratën nr. 3203 rep nr. 957 kol shtetësja Albina Mançka i kalon të drejtat pasurore të **një apartament 1, kati i pestë me sip 178.68 m2 nga e cila 11.3 m2 sip e përbashkët dhe një garazhd majtas, me sip 21 m2**, shtetasit **Besmir Prifti** në pallatin ku kanë investuar bashkë me Sheronin.

Me emailin e datës **10.05.2017** shtetësja Sevi Zani i dërgon shtetasi Hans Wallage dhe cc të huajve të tjerë dhe ndërmjet të tjerëve edhe shtetasit **Klodian Zoto**, duke i bërë me dije se **procedura konkurruese për Tiranën është shpallur** dhe më poshtë do të gjejnë dokumentacionin e kompanisë IE. BV që duhet të plotësojë për tenderin e Tiranës. Konstatohet se janë përcjellë në gjuhën angleze

dokumentat standarte të procedurës konkurruese për ndërtimin e landfillit, inceneratorit dhe rehabilitimit të landfillit ekzistues të Tiranës.

Në muajin maj 2017 shoqëria Integrated Energy B.V. rezulton të ketë përgatitur planin e biznesit *Dhënia me koncension e ndërtimit të landfillit, inceneratorit dhe rehabilitimit të venddepozitimeve ekzistuese në Tiranë*, studimin e fizibilitetit nga shoqëria Integrated Energy B.V. përgatitur nga Arcadis dhe De Mare srl. Sipas këtij, akti investimi i planifikuar për ndërtimin e ZTMT arrin **shumën 128 248 330 euro**.

Ne muajin maj 2017 Prokuroria prane Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan, regjistron dy procedime penale e konkretisht ato me nr. 870 dhe 886 të vitit 2016 në lidhje me aktivitetin e shoqerive të shtetasve Klodian Zoto dhe Mirel Mertiri dhe në lidhje me fitimin e koncesioneve nga keto shoqëri.

Më datë **01.06.2017**, kreditohet me **30.000 Euro**, me përshkrimin "*Kësti i Parë i kontratës nr. 3203 kol nr: 957 rep datë 05.05.2017*", shtetasi Besmir Prifti derdh për llogari të blerjes së aparatamentit në pallatin e investuar me Sheronin, në llogarinë nr. 40000435104 tek Intesa Sanpaolo në emër të Albina & Arben shumë prej 30 000 euro.

Me anë të shkresës Nr. 133 Prot., datë **08.06.2017**, Shoqëria ITS Shpk i është drejtuar me kërkesë Ministrisë së Mjedisit për zhbllokimin e vlerës 5% të garancisë së punimeve për kontratën me Nr. 2414/1 prot datë 18.04.2016. Ministria e Mjedisit, me anë të shkresës Nr. 4766 Prot., datë 16.06.2017, i ka kërkuar Drejtorisë së Thesarit të zhbllokojë vlerës 5% të garancisë së punimeve për kontratën me Nr. 2414/1 prot datë 18.04.2016, në lidhje me objektin "*Impianti i pastrimit të grykëderdhjes së Lumit Shkumbin dhe rikualifikimi i vijës bregdetare Vilë Bashtovë Rrogozhinë*".

Më datë **12.06.2017** u mbajt procedura konkurruese e koncesionit, për Tiranën, në të cilën kanë qenë pjesëmarrës operatorë ekonomikë me ofertat përkatëse: Shoqëria "*Integrated Energy B.V.*" vlera **128 248 330** (njëqind e njëzetë e tetë milion e dyqind e dyzetë e tetë mijë e treqind e tridhjetë) Euro pa T.V.Sh, ose 17.139.106.821 (shtatëmbëdhjetë miliard e njëqind e tridhjetë e nëntë milion e njëqind e gjashtë mijë e tetëqind e njëzetë e një) lekë pa TVSh

Më datë **16.06.2017** ora 11.23 shtetasi Elvis Marku nga adresa e.marku@manetci.al i dërgon email shtetasit Klodian Zoto me titull "*Draft kontrate*" ku i parashtron: "*Përshëndetje z. Zoto, Sipas bisedës telefonike po u dërgoj draft kontratën me specifikimet e pronës si dhe me çmimin dhe formën e pagesës së dakordësuar. Mungon pjesa me të dhënat e personit që do të jetë porositësi. Mbetemi në pritje*". Bashkalidhur është draft kontrata për porositjen e një vile të ndodhur në Hamallaj (*referuar më saktësisht më poshtë*), por e paplotësuar me nr rep nr. kol datë, emri i noterit dhe emri i porositësit. Më datë **16.06.2017** ora 11.35 Klodian Zoto i përcjell email shtetasit Mirel Mërtiri me titull "*I: Draft kontratë*" me përmbajtje: "*coja pak frat ti hedhi një sy dhe të më thotë për të dhënat që janë ok*". Bashkalidhur është emaili i datës 16.06.2017 i orës 11.23 i shtetasit Elvis Marku me të cilin është lidhur draft kontrata e paplotësuar si më sipër. Më datë **16.06.2017** ora 11.54, Denisa Tollkuçi i përcjell shtetasit Klodian Zoto me email me titull "*Draft kontratë me të dhënat*" ku bashkalidhur tashmë është e njëjta draft kontratë **po ku si porositës është shënuar shtetasi Klodian Zoto**. Më datë **16.06.2017** shtetasi Klodian Zoto i përcjell shtetasit Elvis Marku email me titull "*Draft kontrate*" me përmbajtje: "*përshëndetje gjeni më poshtë kontratën të plotësuar si dhe id nëse duhet gjë tjetër më thoni si dhe kur duhet të jetë gati për firmë sa më shpjet të jetë e mundur. Klodian Zoto*". Bashkalidhur është emaili i datës 16.06.2017 i orës 11.23 i shtetasit Elvis Marku Bashkalidhur është karta e identitetit të shtetasit Klodian Zoto, kontrata e sipërmarrjes draft por me porositës Klodian Zoto.

Me kontratën e sipërmarrjes nr. 1770 rep nr. 1044 Kol datë **16.06.2017**, të lidhur para noterës Margalina Dauti, shoqëria Mane TCI në cilësinë e sipërmarrësit dhe Klodian Zoto në cilësinë e

porositësit, bien dakort që shoqëria Mane TCI të ndërtojë për porositësin Klodian Zoto, **Vilën e ndodhur në Bllokun C, nr. 22 nr katesh 2, me sip të përgjithshme ndërtimi prej 221 m2 në të cilën 98 m2 janë sip kati përdhe dhe 123 m2 janë sip kati i parë, si dhe sip parcele 517.30 m2 me paketë rifiniturë.** Palët kanë rënë dakort që çmimi për ndërtimin e vilës përbën shumën prej **129 000 euro.**

Më datë **20.06.2017** në orën 12.11 shtetësja Favjola Stërmasi nga adresa e emailit stermasi@manetci.al i shkruar Klodian Zotos një email në adresën klodianzoto@yahoo.com me titull "Njoftime "Vala Mar Residences" duke i treguar ecurinë e punimeve dhe duke i kërkuar të bëjë përzgjedhje të materialeve. Më datë **20.06.2017** në orën 12.12 shtetasi Klodian Zoto emailin e mësipërm ia përcjell shtetasit Mirel Mërtiri.

Rezervimi dhe pagesat:

Më datë **13.07.2017**, në adresën e emailit të shtetasit Klodian Zoto, (klodianzoto@yahoo.com) rezulton se është dërguar një email nga **JW Marriot Bucharest Hotel** (customerservice@booking.com) ku shfaqet rezervim në booking.com me numër konfirmimi 1908471863 dhe Kodin PIN 1086. Nga përmbajtja e këtij dokumenti rezulton se **shtetasit Klodian Zoto, i është konfirmuar rezervimi i bërë në JW Marriot Bucharest Hotel për datën 13.07.2017 deri më 16.07.2017, për tre dhoma.** Në dhomën 1 "Camera Grand" emri i mysafirit është **Mirel Mërtiri**, numri i mysafirëve është 2 të rritur dhe një fëmijë. Dhoma nr. 2 "Camera Matrimoniale Deluxe" emri i mysafirit është **Arben Ahmetaj**, numri i mysafirëve 2 të rritur dhe një fëmijë. Dhoma 3 "Camera Matrimoniale Deluxe emri i mysafirit është **Mirel Mërtiri**, numri i mysafirëve është 2 të rritur dhe një fëmijë.

Të dhënat e letër porosisë:

Me shkresën nr. 907/3 prot datë 04.05.2023 të Ministrisë së Drejtësisë na është përcjellë përgjigja e autoriteteve të **drejtësisë Rumune** në kthim përgjigje të letër porosisë së përcjellë prej nesh me nr. L 103 prot datë 02.03.2023. Në përgjigjen e letërporosisë me nr. 2/20470 datë 04.04.2023, është dërguar përgjigja e Përfaqësuesit të Shoqatës së Shoqërive Hoteliere Grand SRL konkretisht Cristian Decu, Menaxher për Parandalimin e Humbjeve, në JW Marriot Hotel Bukuresht, i cili sqaron se rezervimi për në hotel me numër konfirmimi 1908471863 me kod PIN 1086 është realizuar nëpërmjet platformës Booking.com në të cilën hoteli nuk ka akses dhe nuk ka dijeni për informacionet e hedhura në momentin e kryerjes së rezervimit.

Në lidhje me këtë rezervim, në sistemin e menaxhimit hotelier rezultojnë si të akomoduar për periudhën **13.07.2017 – 16.07.2017** personat **Arben Ahmetaj dhoma 275, Mirel Mërtiri dhoma 316 dhe Leonard Mene dhoma 277.**

Nga verifikimi i situacioneve financiare rezulton se qëndrimet për këta 3 persona janë kryer me para në dorë nga një tjetër vizitor i quajtur Artan Gjoka dhoma nr. 739.

Lidhur me këto rezervime janë vënë në dispozicion kopje të faturave si më poshtë:

Fatura nr. SCHG 12908 datë 16.07.2017 në të cilën janë përfshirë dhoma 275 për Arben Ahmetaj me vlerën 2.621 Lei (para vendase), dhoma 277 për Leonard Mene me vlerën 858 Lei, dhoma 316 për Mirel Mërtiri me vlerë 2.889 Lei, dhoma 518 për Leonard Mene në vlerën 1.452 Lei, dhoma 739 për Artan Gjokaj në vlerën 2.178 lei. Kjo faturë në total ka vlerën 9.998 Lei.

Fatura nr. SCHG 12907 datë 16.07.2017 në të cilën janë përfshirë dhoma 316 për Mirel Mërtiri 0 Lei dhe dhoma 739 për Artan Gjokaj në vlerën 1.672 Lei. Kjo faturë në total është 1.672 Lei.

Te dyja faturat së bashku kushtojnë **11.670 Lei** ose e konvertuar në **Euro, 2.534 Euro**

Të dhënat e sistemit TIMS:

Më datë **13.07.2017**, ora 14.21, 14:22, shtetasit **Arben Ahmetaj, Mirel Mërtiri dhe Artan Gjokaj** udhëtojnë me të njëjtën makinë e konkretisht me automjetin me targa AA 908 PY, duke dalë nga territori i Republikës së Shqipërisë, nëpërmjet pikës së kalimit kufitar Kapshticë, ndërkohë që në timon në **pozicionin e shoferit ka qenë shtetasi Mirel Mërtiri**. Automjeti me targë AA908PY, në këtë periudhë figuron në pronësi të personit juridik LANDESLEASE (por evidentohet se me autorizimin nr. 228 Prot datë 08.03.2017 shtetasi **Dritan Bilaj, dl. 1985, I janë dhënë tagre për ndryshim targe**).

VII.VI. 3) Udhëtimi i muajit shtator 2017

Ngjarje të ndodhura në periudhën gusht – shtator 2017:

Shoqëria **Integrated Energy BV SPV** sh.p.k. është themeluar më datë **30.08.2017** dhe regjistruar më datë 31.08.2017, me objekt të aktivitetit ndërtim, administrim, operim dhe transferim i impiantit të trajtimit të mbetjeve në Tiranë dhe prodhimi i energjisë për autoritetin kontraktues... fillimisht me adresë **Rruga Dervish Hima, hyrja nr. 1, ap. 71/1, me ortak të vetëm kompaninë hollandeze Integrated Energy B.V.**

Gjatë muajit gusht pas shpalljes si fitues të shoqërisë IEBV SPV për procedurën e Tiranës, është diskutuar draft kontrata e koncensionit dhe është lidhur kjo e fundit.

Shtetasi **Besmir Prifti**, në llogarinë nr. 40000435104 tek Intesa Sanpaolo në emër të **Albina & Arben** derdh për llogari të kontratës që kishte lidhur për blerjen e apartamenteve në pallatin e investuar me **Shëron**, më datë **01.06.2017**, shumën me **30.000 Euro**, me përshkrimin **“Kësti i Parë i kontratës nr. 3203 kol nr. 957 rep datë 05.05.2017”**.

Shoqëria **“Albtek Energy”** sh.p.k ka përfutuar pagesa nga Ministria e Mjedisit në llogarinë e saj në Bankën **Credins**, **për periudhën 31.08.2015 deri në 07.09.2017 në total shumën 1,425,438,380 lekë**.

Më datë **06.09.2017** nga numri telefonik 068 20 00 456 që është në përdorim të shtetasit **Klodian Zoto**, flet shtetasi **Mirel Mërtiri** me personin e identifikuar si **Goni** që nga të dhënat e deritanishme identifikohet si shtetasi **Agron Ceka**, njeri i besuar dhe shofer i familjes së shtetasit **Arben Ahmetaj**. Pikërisht në këtë datë shtetasi **Mirel Mërtiri**, i vetëprezantuar si **Klodi** e porositi shtetasin **Agron Ceka** që t’i thotë fratellos se nuk e ka telefonin pasi i është thyer, se mos e merr dhe nuk di ku ta kontaktojë pasi nuk e kap. Gjithashtu referuar transkriptimeve të pergjimeve telefonike rezultoi se shtetasit **Mirel Mërtiri** dhe **Klodian Zoto** kanë ardhur në dijeni për procedimin penal të regjistruar nga Prokuroria pranë Gjykatës së Shkalles së Parë Elbasan, pasi kanë mesuar ndërkohe në lidhje me sekuestron e vendosur nga kjo prokurori sipas bisedes së datës 08.09.2017. Pikërisht në këto date konstatohet nga pergjimet telefonike se pergjate komunikimit që shtetasi **Klodian Zoto** bënte me nr telefonik të nr telefonik 069 41 12 209, i thote se **eshte tek Sky bashke me fratellon dhe personi i pergjigjet t’i beje te fala shemit**. Po në këto date shtetasi **Klodian Zoto** komunikoi me shtetasin **Mirton Lika** duke i kërkuar që për një një orë t’i fikin kamerat tek kati i tyre dhe **Mirtoni** në vijim i komunikoi se për 5 min hiqen fishat e katit të 13 deri nesër në mëngjes.

Me VKM nr. 503 date **13.09.2017** **“Per percaktimin e fushes se pergjegjesise shteterore te Ministrise se Financave dhe Ekonomise”** është vendosur ndër të tjera shfuqizimi i VKM nr. 841 date 27.09.2013 **“Per percaktimin e fushes se pergjegjesise shteterore te Ministrise se Financave”** dhe VKM nr. 835

date 18.09.2013 "Per percaktimin e fushes se pergjegjesise shteterore te Ministrise se Zhvillimit Ekonomik, Tregtise dhe Sipermarrjes".

Shtetasi Besmir Prifti, në llogarinë nr. 40000435104 tek Intesa Sanpaolo në emër të Albina & Arben derdh për llogari të kontratës që kishte lidhur për blerjen e apartamenteve në pallatin e investuar me Shëron, më datë **15.09.2017**, kreditohet me **50.000** Euro me përshkrimin "Kalim kësti i dytë pjesor i kontratës nr. 3203 kol nr: 957 rep datë 05.05.2017".

Më datë **21.09.2017** ora 09.28 Floran Pustina i ka shkruar adresës: floran.pustina@tashkopustina.com; Klodi, Flonia Pls. Check. Më datë 21.09.2017 Klodian Zoto i përcjell email Alqi Bllakos me titull "Vendim i K.Bashkiak". Bashkalidhur është vendimi i Këshillit Bashkiak Tiranë, me kryetar Aldrin Dalipi, draft me nr 8 datë ____ 2017 ku parashtrohet se me propozimin e Minsitrisë së Mjedisit, Këshilli Bashkiak Vendosi: **Të miratojë angazhimet e Bashkisë Tiranë konform Aneksit IX të kontratës së koncensionit së datës 31.08.2017 lidhur mes Ministrisë së Mjedisit dhe shoqërisë koncensionare Energy Integrated BV SPV sh.p.k. me objekt "Për ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitim i venddepozitimeve ekzistuese Tiranë dhe prodhimin e energjisë elektrike" dhe në tërësi të japë pëlqimin e Bashkisë Tiranë si një prej njësisve vendore të Qarkut Tiranë, përfituese të projektit. ...**

Me shkresën nr. 34891/1 prot datë **06.10.2017** të Kryetarit të Bashkisë Tiranë Erion Veliaj, i është përcjellë Ministrit të Financave dhe Ekonomisë shtetasit Arben Ahmetaj një kthim përgjigje e shkresës me nr. 13143 prot datë **26.09.2017** ku kërkohet informacion mbi ecurinë e kontratave koncensionare.

Të dhëna nga letër porosia:

Me kërkesën për ndihmë juridike drejtuar autoriteteve gjyqësore të Republikës së Italisë nr. L100 datë 27.02.2023 është kërkuar detaje në lidhje me prenotuesit në Hotelin "Principe di Savoia". Nga përgjigja e autoriteteve gjyqësore Italiane rezulton se në këtë hotel më datë **18.09.2017 deri më 20.09.2017** ka qëndruar shtetasja **Erjola Hoxha** (dhoma në ngarkim të saj si udhëtues kryesor) **së bashku me shtetasin Arben Ahmetaj**. Nga të dhënat e printuara të kërkimeve në sistemin elektronik të hotelit rezulton se shtetasja Erjola Hoxha ka bërë check-out më datë 20.09.2017.

Të dhëna bankare:

Nga kqyrja e të dhënave të veprimeve të kartave dhe llogarive në emër të shtetasit Klodian Zoto të vëna në dispozicion nga Intesa Sanpaolo Bank me shkresën nr. 23/22817/1 datë 05.06.2023, rezulton se me kartën nr. 4454160000003322, janë kryer veprimet si më poshtë: Më datë 18.09.2017 është kryer veprim kartë për realizimin e transaksionit në tregtarin "HOTEL PRICIPE DI SAVO MILANO", në shumën **100 Euro**.

Të dhëna nga sistemi TIMS:

Nga të dhënat e sistemit TIMS rezulton se më datë **17.09.2017** në orën **05.34'** shtetësja **Erjola Hoxha** ka dalë nga territori i Republikës së Shqipërisë më linjën ajrore Blu Panorama – Milano 3220-3221 nga pika e kalimit kufitar Rinas dhe është kthyer më datë **20.09.2017 në orën 18.22'** me linjën ajrore ALITALIA – AZ510/507 Rome nga Rinasi.

Më datë **18.09.2017** në orën 10:54', shtetasi **Arben Ahmetaj** del nga territori i Republikës së Shqipërisë me linjën ajrore ALITALIA AZ510/507 Rome nga pika kalimit kufitar Rinas dhe është kthyer më datë **20.09.2017 ora 11.14' me të njëjtën linjë** si të shtetases Erjola Hoxha.

VII.VII. Viti 2018:

Ngjarje të ndodhura nga muaji tetor 2017 deri në korrik 2018:

Me shkresën nr. 34891/1 prot datë **06.10.2017** të Kryetarit të Bashkisë Tiranë Erion Veliaj, i është përcjellë Ministrisë të Financave dhe Ekonomisë shtetasit Arben Ahmetaj një kthim përgjigje e shkresës me nr. 13143 prot datë **26.09.2017** ku kërkohet informacion mbi ecurinë e kontratave koncensionare.

Këshilli Kombëtar i Territorit, me vendimin nr. 15 datë **16.10.2017**, me propozim të shoqërisë koncensionare, ka vendosur miratimin e lejes së ndërtimit për objektin: *“Ndërtimi dhe administrimi i impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë”*, me vendondodhje në Bashkinë Fier.

Shtetasi Erton Kaleshi, rezulton të ketë themeluar bashkë me shtetasen Stela Gugallja më datë **23.10.2017** shoqërinë *“Consulting SE Partners”* sh.p.k. me adresë ashtu si edhe shoqëritë e tjera të shtetasve Mërtiri dhe Zoto në rrugën *“Ibrahim Rugova”*, *“Sky Tower”*, Kati 11, Zyra 11/2. Ky shtetas ka qëndruar në këtë shoqëri deri më datë 30.01.2019, për të kaluar më pas

Me aktin normativ të Këshillit të Ministrave nr. 3 datë **06.11.2017** *“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 130/2016 “Për buxhetin e vitit 2017”* i ndryshuar, botuar në FZ nr. 194 datë 07.11.2017 ka përcaktuar fondet e planifikuara dhe në vijim për t’u alokuar/çelur për koncensionarin e Inceneratorit Fier në vlerën 163 382 960 lekë.

Me shkresën nr. 13143/4 prot datë **13.11.2017** Ministri i Financave Arben Ahmetaj i është drejtuar Bashkisë Tiranë me lëndë *“Në lidhje me kontratën e koncensionit për ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitimi i venddepozitimeve ekzistuese Tiranë”* ku kërkon të sqarohet nga **Bashkia Tiranë, përse në informacionin e dërguar rezulton që një pjesë e pagesave për vitet 2018 – 2019 – 2020 duhet të paguhet nga MM ndërkohë që në kontratën e koncensionit nuk rezulton asnjë anagzim financiar në emër të kësaj ministrie.**

Me shkresën nr. 1648/46 datë **21.11.2017** në mbështetje të shkresës së MIE bazuar në tabelën e detajimit të projekteve të investimeve të paraqitura në KM për miratimin e Aktit Normativ, janë detajuar fondet e investimeve për *“Për inceneratorin e Elbasanit”* përkatësisht për kodin e projektit: Kodi M260326 – pakësim fondi – 47 857 489 lekë (*pakësimi i ngelur pa përdorur nga MM*); Kodi M064078 – shtesë fondi + 210 627 713 lekë.

Gjithashtu, rezulton se më datë **22.11.2017** ora 16.15, shtetësja Alma Shehu i ka dërguar email shtetasës Alda Klosi me titull *“Inceneratori i Fierit memo”* ku bashkalidhur është një memo e datës 22.11.2017 *“Mbi projektin e koncensionit “Ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitimi i venddepozitimeve ekzistuese Fier”* ku bashkalidhur përshkruhen problematikat e evidentuara të procedurës koncensionare të Fierit.

Me aktin nr. 145/19 prot datë **22.11.2017** shoqëria Mane TCI i ka dërguar një njoftim shtetasit Klodian Zoto duke e bërë e dije se në zbatim të kontratës së sipërmarrjes që ka lidhur me shoqërinë Mane TCI në kompleksin Valamar Residence në Hamallaj Durrës, **punimet objekt kontrate kanë përfunduar.**

Grupi i mbikqyrjes së kontratës koncensionare të Elbasanit, me një memo datë **30.11.2017** ka informuar Sekretarin e Përgjithshëm dhe Ministrin e MIE, se **MIE në cilësinë e AK do të vijojë me disbursimet e vlerës së mbetur**, sipas kushteve të përcaktuara në kontratën koncensionare referuar

situacioneve të punimeve dhe aktit të kolaudimit. Bashkalidhur informacionit, kontrata koncensionare, urdhër pagesa, situacioni përfundimar, akti i kolaudimit të objektit.

Me urdhër nr. 247 datë **01.12.2017** “Për kryerje të pagesave në zbatim të kontratës...” të Ministrit të MIE është urdhëruar të kryhen pagesat e kësteve mujore në zbatim të kontratës koncensionare të Elbasanit, përkatësisht kësti 34, 35, 36 në vlerën 328 126 euro secili. Me urdhër shpenzimin nr. 27 datë **04.12.2017** është likujduar vlera 87 714 643 lekë për llogari të koncensionarit. Me urdhër shpenzimin nr. 109 datë **26.12.2017** të MIE është likujduar për shoqërinë *Albtek Energy* sh.p.k. vlera prej 43 594 820 lekë për llogari të koncensionarit.

Më datë **05.12.2017** ora 12.41 shtetasi Rezart Golemi (punonjës i KLSH), i ka nisur email shtetasit Gentian Leva me titull “*Material për raportin*” ku i bën me dije se **ia ka lënë turi porosi për t’i dërguar Gentianit materialin e landfillit**. Më datë 05.12.2017 ora 12.52 shtetasi Gentian Leva (punonjës në KLSH) ia përcjell me email shtetasit **Klodian Zotos** dhe në të njëjtën datë, shtetasi Klodian Zoto ia nis shtetasit **Alqi Bllako**. Bashkalidhur është **dokumenti pa nr. protokollit dhe datë i KLSH-së, me rubrikën “Miratohet Bujar Leskaj” i vitit 2017**, me emërtimin “*Projekt raport i auditimit të performancës “Menaxhimi i përpunimit të mbetjeve të ngurta në impiantin e Bashkisë Fier”*”. Në faqen e parë është bërë edhe shënim: *Konfidenciale*: Ky draft dokument është në pronësi të Kontrollit të Lartë të Shtetit. Ai përmban informacion konfidencial dhe qëllimi i tij është përthithja e komenteve zyrtare dhe administrative.

Më datë **21.12.2017** shtetësja Aurora Cërriku me adresë emaili a.cerriku@acrem.al i dërgon email vetes së vet dhe cc Mariola Kuci me adresë emaili të Acremit, Arben Memo me adresë të Mane TCI, Neida Zaimi me adresë të Acremit me titull “*Administrimi i Kompleksit Valamar Residence*” ku e bën me dije se shoqëria Acrem sh.p.k. është përzgjedhur për shërbimet e administrimit referuar Vilës në Hamallaj. Më datë 21.12.2017 ora 08.46 **shtetasi Klodian Zoto i dërgon email shtetasit Mirel Mërtiri** ku bashkalidhur është emaili i mësipërm i dërguar nga shtetësja Aurora Cërriku dhe gjendet tabela e shërbimeve datë 20.11.2017.

Me shkresën nr. 3672 prot datë **21.12.2017** të zëvendës ministrit të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, i është bërë **kërkesë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë** me lëndë “*Kërkesë për alokim fondi për shpenzimet kapitale*” ku është parashtruar se: ... kërkojmë **alokim fondi në buxhetin e miratuar të MIE për vitin 2017** në zërin shpenzime kapitale për projektin “*Impianti i prodhimit të energjisë nga mbetjet urbane Fier*” sipas tabelës bashkalidhur. ...Bashkalidhur është një tabelë me emërtimin Rialokim 2017, MEI ku në reshtin e parë me emërtimin **Pakësohet përshkruhet Inceneratori i Elbasanit në vlerën 55 000 000 lekë** dhe në kolonën e dytë me emërtimin **Shtohet përshkruhet Impianti i prodhimit të energjisë nga mbetjet në Fier me shumën 55 000 000 lekë**.

Me shkresën nr. 19018/1 datë **29.12.2017** të Drejtorisë së Përgjithshme të Buxhetit **pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë**, bazuar në kërkesën e MIE nr. 3672 datë 21.12.2017 është bërë sistemimi i fondeve të alokuara për programin e mbetjeve urbane, përkatësisht është pakësuar Kodi i Projektit M0647078 në vlerën – 55 000 000 lekë si diferencë midis disbursimeve të planifikuara për vitin 2017 sipas aneksit të kontratës dhe alokimeve të detajuara në aktin normativ nr. 3. Fondet e buxhetuara dhe të realizuara në fakt për periudhën shtator 2017 – 31.12.2017 për kod projektin rezultojnë: Kodi M 064078: Plani buxhetor vlera 155 627 713 lekë dhe Fakt i realizuar vlera 131 309 462 lekë.

Dega në Shqipëri e “*Paul Wurth Energy*” s.r.l. rezulton të jetë regjistruar në Shqipëri më datë **09.01.2018**.

Për punimet e faturuara për Elbasanin, sipas faturës nr. 19846602 datë **17.01.2018** nga MIE janë kryer tre pagesa me thesarin.

Më datë **18.01.2018** është lidhur edhe kontrata ndërmjet shoqërisë “*Integrated Technology Waste Treatment Fier*”, dhe shoqërisë “*Icaria SRL*”, për **shërbimet e inxhinierisë dhe shoqëria “Icaria SRL” do të realizonte projektimin propedeutik (paraprak) dhe ekzekutiv në lidhje me ndërtimin e impiantit termovalorizator të mbetjeve të ngurta urbane të asimiluara me prodhim të energjisë elektrike në Fier (Shqipëri)**. Shuma e kësaj kontratë është 640,000 Euro për projektimin inxhinierik dhe 20,000 Euro për supervizimin dhe kontrollin e punimeve të montimit të impiantit. Pasur parasysh edhe kontratën e lidhur me subjektin e huaj “*Energy Recuperator*” rezulton se, janë paguar 2 shoqëri të ndryshme për të njëjtin objekt.

Shtetasi Besmir Prifti, në llogarinë nr. 40000435104 tek Intesa Sanpaolo në emër të Albina & Arben bën pagesën e kështit të të tretë për llogari të shtëpisë së blerë nga shtetësja Albina Mançka në pallatin e investuar me Sheronin, e konkretisht më datë **19.01.2018**, kreditohet me **50.000 Euro**, me përshkrimin “*Kalim sipas kontratës nr. 3203 kol nr. 957 rep datë 05.05.2017*”.

Me amendimin e kontratës së huasë me **nr. 201 rep nr. 136 kol datë 23.01.2018** shoqëria **Integrated Technology Services sh.p.k.** përfaqësuar nga administratori **Klodian Zoto, dhe Besmir Prifti, ndryshojnë afatin e kontratës së huasë për paratë e përdorura për shtëpinë që Besmiri ia ka blerë shtetases Albina Mançka në pallatin e investuar me Sheronin, nga 5 vjet në 25 vjet, duke u vendosur si kusht se nëse nuk do të shlyhet huaja pasuria do i kalojë shoqërisë ITS.**

Me urdhërin nr. 146 datë **31.01.2018** të ministrit të MIE “*Për kryerjen e pagesave në zbatim të kontratës koncensionare të Elbasanit*.” janë përcaktuar kështet mujore përkatësisht kështi nr. 37 deri tek kështi nr. 48 referuar objektit të kontratës dhe vlerës së kësteve të aneksit B dhe VKM nr. 907 datë 17.12.2014. Në vitin 2018 janë faturuar punime të situacionuara të kryera në vitet 2016 – 2017 dhe janë lëshuar dhe likuiduar faturat tatimore në vitin 2018.

Këshilli Kombëtar i Territorit **ka dhënë lejen e ndërtimit Nr. 37/3**, datë **05.02.2018**, zhvilluesit “*Integrated Technology Waste Treatment Fier*” sh.p.k. për objektin “*Ndërtimi dhe administrimi i impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë. Bashkia Fier*”, **me afat 20 muaj**, sipas vendimit nr.15, datë 16.10.2017 të Këshillit Kombëtar të Territorit.

Me shkresën nr.8 prot. datë **09.02.2018**, të shoqërisë mbikëqyrëse të punimeve “*Ave Consulting*” sh.p.k, janë njoftuar Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Bashkia Fier dhe Drejtoria Vendore e Policisë Fier, **për fillimin e punimeve me datë 06.02.2018 dhe mbarimin e tyre me datë 06.10.2019** si dhe mbikëqyrësi i punimeve është shtetasi Arben Dervishaj, në lidhje me inceneratorin Fier.

Me shkresën nr. 19433/201 datë **09.02.2018** “*Dërgohet detajimi i buxhetit për investimet e viteve 2018 – 2020*” nga **Ministria e Financës**, është bërë detajimi i fondeve për shpenzimet kapitale sipas programeve për vitet 2018 – 2020. Për programin “*Menaxhim i mbetjeve urbane*” janë planifikuar fondet me financim të brendshëm për Kod Projektin M064078 “*Inceneratori i Elbasanit*” dhe janë detajuar fondet e financimit të brendshëm përkatësisht në vlerat: Buxheti 2018 në vlerën 661 500 000 lekë; Buxheti 2019 në vlerën 662 500 000 lekë; Buxheti 2020 në vlerën 661 500 000 lekë.

Me kontratën nr. 499 rep nr. 403 kol datë **09.02.2018** shtetasi Besmir Prifti dhe Albina Mançka revokojnë kontratën e shitjes së apartamentit tek pallati i investuar me Sheronin.

Nga aktet rezulton se pas revokimit të kontratës, shtetësja Albina Mançka i kthen shtetasi Besmir Prifti, shumën e paguar e konkretisht me transferte më datat 21.02.2018, 26.02.2018 dhe 30.02.2018 në shumat përkatësisht 35.000 Euro, 40.000 Euro dhe 55.000 Euro.

Ndërkohë me emailin e datës **13.02.2018** ora 15.58 nga adresa info.valamar@arceem.al i dërgohet adresës Info Vala Mar një email me titull “Rregullore administrimi_Vala Mar” (email i gjendur në kompjuterin e Klodian Zotos). Bashkalidhur është një dokument pa datë me titull: *New Born: Hamallaj. Objekti “Rregullore adminsitrimi të shërbimeve të mirëmbajtjes Në Born Hamallaj”*.

Më datë 19.02.2018, me nr. 155 rep nr. 82 kol datë **19.02.2018** sipërmarrësi Mane TCI lidh me shtetasin Klodian Zoton revokim të kontratës së sipërmarrjes me nr. 1770 rep nr. 1044 kol datë 16.05.2017, në lidhje me vilën në Hamallaj.

Me shtojcën nr. 1 me nr. 154 rep nr. 81 kol datë 19.02.2018 lidhet një marrëveshje mes **Gerian Kuka** si pronar i tokës dhe **Shoqëria Green Coast sh.p.k. si investitor/pala 2 si dhe shoqërisë Mane TCI** si pala 3, ku bien dakort që në kuadrin e kontratës së sipërmarrjes me nr. 222 rep nr. 83 kol datë 24.02.2014 (që *Geriani ka pasur për një tokë që ka vënë në dispozicion për ndërtim*), do të marrë si pjesë e marrëveshjes së investimit të mëparshëm të vitit 2014 edhe Vilën e ndodhur në Hamallaj, që e kishte shtetasi Klodian Zoto.

Prindërit e shtetasës Erjola Hoxha, konkretisht shtetësja **Teuta Hoxha**, ble sipas kontratës së sipërmarrjes nr. 1677 rep nr. 577 kol datë **11.04.2018** të lidhur me shoqërinë **StarTek** (e nënkontraktuar më 2014 nga Mane TCI për ndërtimin e Kompleksit **NEË Born në Hamallaj**) një apartament **tek kompleksi New Born në pallatin tip A.2**, Çmimi i shitjes është rënë dakort të jetë **45 000 euro**. Më datë **18.04.2018**, pagohet shuma prej 25.000 euro pranë Startek shpk.

Me një memo datë **23.04.2018** **Spektori i procedurave koncensionare** pranë Ministrisë së Financave, i drejtohet shtetasës Alda Klosi, drejtores **ku e informojnë në lidhje me parashikimet në kontratën e koncensionit për Tiranën**.

Me datën **30.04.2018** është diskutuar ndërmjet shtetasit Klodian Zoto, Stela Gugallja, Denisa Tollkuçi, Arjola Kodra lidhja e kontrates mes shoqërisë IEBV SPV dhe shoqërisë DGA (te shtetasit Andi Boni) për kryerje punimesh si ndriçim rrugor etj në Landfillin e Sharres dhe lidhet në vijim kjo kontrate.

Me shkresën nr. 6993 prot datë **02.05.2018** Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjijnuri **i përcjell Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe Ministrisë së drejtësisë** për mendim një projekt vendim “Për miratimin e parashikimit të financimit të nevojshëm për plotësimin e detyrimeve kontraktore në kontratën e koncensionare nr. 6021 ref nr. 2894 datë 31.08.2017 “Për ndërtim landfilli, inceneratori dhe reabilitim i venddepozitimeve ekzistuese në Tiranë dhe prodhimin e energjisë elektrike, zona e trajtimit tëmbetjeve Tiranë (ZTMT)” së bashku me relacionin shpjegues.

Me Vendimin e asamblesë së ortakut të vetëm Sokol Meqemeja, i shoqërisë “*Frijo Food*” Shpk me Nipt “J91501001C”, datë **05.05.2018**, është miratuar dhënia e huasë për shtetasen Sonila Goxha në vlerën **140.000 Euro**. Shtetësja Sonila Goxhaj rezulton të ketë dy fëmijë nga marrëdhënia që ka me shtetasin Sokol Meqemeja. Me kontratën e huasë, me Nr. Rep 2279 dhe Nr. Kol 738, datë 28.05.2018, lidhur para noterit Fatmir Laçeç, ndërmjet palëve Sonila Goxha dhe Fatjon Xhaferraj si administrator i shoqërisë “*Frijo Food*” Shpk, rezulton se kjo e fundit, i jep hua shtetasës Sonila, shumën prej 140.000 euro.

Shtetasi Gerian Kuka, është ortak në shoqërinë AED Distribution sh.p.k. Në fakt nga hetimi kanë rezultuar marrëdhënie tregtare të shoqërisë AED Distribution sh.p.k. me shoqërinë **Integrated Technology Service sh.p.k.** Kështu pranë shoqërisë AED Distribution sh.p.k. janë administruar **8 (tetë) fatura tatimore shitje të periudhës 14.04.2017 deri më 17.03.2018** por edhe ditari i furnitorit ku shfaqet se shoqëria Integrated Technology Service sh.p.k. në periudhën **14.04.2017 deri më 03.05.2018** i ka paguar shoqërisë AED Distribution sh.p.k. shumën prej **530 021 133.39 lekë**.

Si Ministër i Financave, shtetasi Arben Ahmetaj, me shkresën nr. 8619/1 prot datë **07.05.2018** drejtuar MIE, është shprehur **në parim dakord** në lidhje me projekt vendimin “Për miratimin e parashikimit të financimit të nevojshëm për plotësimin e detyrimeve kontraktore në kontratën e koncensionare nr. 6021 ref nr: 2894 datë 31.08.2017 “Për ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitim i venddepozitimeve ekzistuese në Tiranë dhe prodhimin e enrgjisë elektrike, zona e trajtimit të mbetjeve Tiranë (ZTMT)”, por duke kërkuar riformulim të disa pikave.

Në kompjuterin e shtetasit Klodian Zoto është gjetur një dokument i krijuar më datë **08.05.2018**, modifikuar për herë të fundit në datë 08.05.2018, me autor Etleva Kondi dhe autor të fundit Anjeza Kalanxhi, gjendet një dokument: Vendim i Këshillit të Ministrave **Projekt i vitit 2015** por pa numër dhe datë “Për miratimin e parashikimit të financimit të nevojshëm për plotësimin e detyrimeve kontraktore në kontratën koncensionare nr. 6021 rep nr: 2894 kol datë 31.08.2017 “Për ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitimi i venddepozitimeve ekzistuese në Tiranë dhe Prodhimin e elenergjisë elektrike, zona e trajtimit të mbetjeve Tiranë (ZTMT)”, ku me propozim të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave vendosi: **Miratimin e parashikimit financiar në favor të Bashkive/Njësive të qeverisjes vendore, për përmbushjen e detyrimeve kontraktore të përcaktuara në kontratën koncensionare nr. 6021 rep nr 2894 kol datë 31.08.2017...** Në kompjuterin e shtetasit Klodian Zoto është gjendur një dokument i përpiluar më datë **21.05.2018** me autor Ilirjana Nano dhe autor të fundit Lediana Karalliu me titull “*Template relacioni shoqërues.doc*” ku bashkalidhur është relacioni për projekt vendimin “Për miratimin e masave për kostot e menaxhimit të integruar të mbetjeve”. Në përmbajtje të këtij relacioni flitet se është propozuar një projekt vendim ku objektivat që synon, është **mundësimi dhe orientimi i Njësive të qeverisjes vendore në përgatitjen e saktë të kostove të menaxhimit të mbetjeve si dhe të adresojë bashkitë për formën dhe mënyrën si bëhet buxhetimi, që të jetë më i kontrolluar, duke siguruar transparencë për qytetarët dhe mënyrën si llogariten tarifat e mbetjeve. Si propozues shfaqen Ministrat Arben Ahmetaj dhe Blendi Klosi.**

Me VKM nr. 320 datë **31.05.2018**, me propozim të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave ka vendosur: **Përdorimin e fondeve buxhetore të vitit 2018 për MIE në programin e menaxhimit të mbetjeve urbane, për financimin e njësive të qeverisjes vendore të qarkut Tiranë/Bashkia Tiranë për përmbushjen e detyrimeve që rjedhin nga kontrata koncensionare nr. 6021 rep nr: 2894 kol datë 31.08.2017...**

Me urdhër shpenzimin nr. 557 datë **02.07.2018** dhe USH nr. 682 datë **31.07.2018** të MIE në lidhje me procedurën koncensionare të Elbasanit, është likuiduar fatura nr. serie 19846620 datë 11.06.2018 dhe po kjo faturë më datë 09.07.2018. Me USH e thesarit referuar faturave të vitit 2018 është paguar për çdo muaj vlera e tvsh-së 65 625 euro për tvsh e faturuar nga koncensionari në vitin 2018.

Me kontratën e sipërmarrjes nr. 1601 rep nr. 373 kol datë **03.07.2018** para noterës Donika Gjini, ku është palë edhe sipërmarrësi shoqëria “Sheron shpk” përfaqësuar nga Mimoza Shena, **shtetësja Albina Mançka i shtetases Sonila Goxha**, apartamentin e ndodhur në katin e pestë me sip 178.68 m2, nga e cila 11.3 m2 është sip e përbashkët dhe garazh 1 majtas me sip 21 m2 **në shumën 140 000 euro** (apartament për të cilin ishte lidhur fillimisht kontrata me shtetasin Besmir Prifti). Paga do të kryhet në momentin e nënshkrimit të kontratës nëpërmjet transfertës bankare. Më datë **11.07.2018** llogaria nr. 40000435104 tek Intesa Sanpaolo në emër të Albina & Arben, kreditohet **me 140.000 Euro** me transfertë nga llogaria AL42202110370000004302533282 Sonila me përshkrimin “*Transf sipas kontrates se porosisë nr. 1601 rep nr. 373 kol*”.

VII.VII. 1) Udhëtimi i muajit korrik 2018

Të dhëna nga sistemi TIMS:

Më datë **10.07.2018** shtetasit **Arben Ahmetaj** dhe **Artan Gjokaj** dalin nga territori i R.Shqipërisë nëpërmjet PKK Kakavijë në orën 11.34 në drejtimin e mjetit me targa AA 534 PF dhe më datë 11.07.2018 kthehet me të njëjtin mjet, në orën 14.19 nga e njëjta PKK vetëm shtetasi Artan Gjokaj.

VII.VII. 2) Udhëtimi i muajit korrik 2018

Më datë **28.07.2018** shtetasi **Artan Gjokaj** rezulton të dalë me makinën me targa AA 534 PF në orën 16.38 nga PKK Kakavijë dhe rezulton që me këtë makinë të kthehen më datë 29.07.2018 nga PKK Kakavijë shtetasit **Arben Ahmetaj** dhe **Eduart Manushi** me makinën e sipërcituar rreth orës 19.59 – 20.00, por pa shtetasin Artan Gjokaj.

Më datë **28.07.2018** nga PKK Kakavijë rezulton të dalë edhe shtetasi **Enis Hoxha**, me autoveturën me targa AA 650 SO rreth orës 10.09 dhe të kthehet më datë 08.08.2018 me të njëjtën makinë me shtetasit **Erjola Hoxha**, **Eljona Hoxha**, dhe fëmijët e tij **Anna** dhe **Enel Hoxha**, rreth orës 17.07 – 17.08.

VII.VIII. Viti 2019

Ngjarje të ndodhura nga muaji gusht 2018 deri në muajin prill 2019

Me kontratën e sipërmarrjes nr. 3100 rep nr. 1660 kol datë **16.08.2018**, ndërmjet shoqërisë **Green Coast sh.p.k.** dhe **Inerte Ekspres sh.p.k.** përfaqësuar nga shtetasi **Mond Bega**, me objekt ndërtimi i vilave me përshkrimin si vijon: vila individuale nr. 72 me sip të përgjithshme 177.1 m2 dhe sip parcele prej 484.7 m2... **si dhe vila individuale nr. 73 me sip të përgjithshme 177.1 m2 dhe sip parcele 482.7 m2**, kundrejt çmimit: Vila nr. 72 me vlerë 381 791 euro dhe **Vila me nr 73 ka si çmim 381 531 euro**. Çmimi total prej 763 322 euro.

Me shkresën me datë hyrje **24.08.2018** rezulton se shoqëria ITWT Fier sh.p.k. bën me dije se më datë 22.08.2017 ka regjistruar vendimin për ndryshimin e administratorit duke u larguar shtetasi Arenc Myrtezani dhe duke u emëruar administratori i ri Loran Dusha.

Nga analizimi i librave të shitjes të deklaruara në organin tatimor nga subjekti F.P Consulting me nipt K61622004R, rezulton që ka vetëm një klient kryesor, shoqërinë *Integrated Technology Services* me nipt L02302032C me themelues shtetasin Klodian Zoto. Ka deklaruar shitje në periudhën 31.03.2015 deri në **27.11.2018** gjithsej në vlerën 3 381 468 lekë nga të cilat 2 866 158 lekë vetëm për shoqërinë *Integrated Technology Services sh.p.k.* për periudhën 28.01.2016 deri më datë **27.11.2018**.

Në muajin gusht 2018 shtetasi Andi Boni kërkon shtëpi me qera.

Gjithashtu edhe shoqëria **Integrated Energy BV SPV** më datë 05.09.2018 sipas faturës me nr. serial 57563895 ka deklaruar blerje nga shoqëria DGA sh.p.k. (me ortak Andi Boni) **në vlerën 1 416 900 lekë**.

Shoqëria *Integrated Technology Services sh.p.k.* me date **21.09.2018**, me vendim të ortakut të vetëm, u shpërnda e dividend në vlerën 15.000.000 leke nga fitimet e mbartura të kaluara në zërin Rezerve për Investim.

Më datë **08.10.2018** shoqëria Acem vazhdon të mbajë kontakte me shtetasin Klodian Zoto në lidhje me vilën në Hamallaj.

Me formularin e dorëzimit Fizik datë **13.11.2018** të mbajtur në Hamallaj, në lidhje me projektin Vala Mar Residences shtetasi **Blerti Kroj**, për llogari të kontratës së sipërmarrjes me nr. 154 rep nr.

81 kol datë 19.02.2018 të lidhur ndermjet Gerian Kuka dhe Mane TCI merr në dorëzim Vilën me nr. 22 me sip 221 m2, i porositur nga shtetësja Erjola Hoxha.

Më datë **15.11.2018** ora 14.11 shtetasi Arben del nga aeroporti i Rinasit me linjën ajrore Austria Airlines – OS 847/848 Viena dhe po në këtë datë në orën 14.33 ka dalë me të njëjtin fluturim edhe shtetasi Mond Bega.

Më datë **06.12.2018** ora 14.18 shtetasi Arben del nga aeroporti i Rinasit me linjën ajrore Austria Airlines – OS 847/848 Viena dhe po në këtë datë dhe në të njëjtën orë del edhe shtetasi Mond Bega.

Nga dokumentat e kqyrura pranë shoqërisë Acrem sh.p.k. rezulton se në lidhje me shërbimin e mirëmbajtjes administrimit, më datë **18.01.2019 i janë faturuar nga kjo shoqëri shtetasit Blerti Kroj për vilën në Hamallaj dhe në shkurt 2019 i faturohen shtetasit Gerian Kuka.**

Për shlyerjen e kredisë së Andi Bonit, shtetasi Helidon Begaj ka marrë vetë gjithashtu kredi, më datë 16.02.2019 me Kredihënës Banka e Parë e Investimeve Albania me objekt dhënien e kredisë në shumën **215.000 Euro**, me qëllim “*Për mbyllje tërësore të detyrimeve të kredimarrësve pranë Bankës Amerikane të Investimeve (ish-NBG), të rrjedhura nga kredia hipotekore si dhe për ndërtimin të një vile 2-katëshe*”, me kësht mujor 733.07 Euro në muaj, e cila do lëvrohet në dy transhe: **Transhi i parë prej 100.000 Euro do të përdoret për të mbyllur detyrimin e klientëve pranë ABI Bank.**

Shtetasi Erton Kaleshi bashkëortak me shtetasen Stela Gugallja, në shoqërinë “**Consulting SE Partners**” me nipt L72206029G me date 30.01.2019, shet kuotat në favor të blerëses Julia Demneri (ekonomiste në shoqërinë “*Integrated Technology Services*”) dhe largohet nga detyra si administrator.

Përgjatë hetimeve është administruar një dokument i emërtuar “*database faturimi tarifa adm resort 2023*” në formatin excel, i krijuar nga autori Eglantina Perinaska datë **12.03.2019** ora 11.42 ku ruajtja e fundit është bërë më datë 24.02.2023 ora 12.10. Printimi i fundit është bërë më datë 27.11.2019 ora 10.18. Nga kqyrja e këtij dokumenti në formatin excel konstatohet se janë të paraqitura vlerat e pritshme për t’u mbledhur sipas muajve për vitin 2023. **Në njësinë Vila Big Individuale me nr nr e njësisë 73 (Green Coast) është i regjistruar emri i klientit Albina Mançka,** tarifat mujore për periudhën janar – dhjetor 2023 me vlerë mujore 13 001 lekë në vlerë totale 156 009 lekë.

VII.VIII. 1) Udhëtimi i muajit mars 2019

Të dhënat e sistemit TIMS:

Shtetasi **Arben Ahmetaj** më datë 29.03.2019, ora 08:29, ka dalë nga aeroporti i Rinasit me linjën Turkish Airlines – TK 1073/1074 Stamboll dhe ka datë hyrje më 01.04.2019, ora 08:40 në aeroportin e Rinasit me po të njëjtën linjë Turkish Airlines – TK 1073/1074 Stamboll.

Shtetasi **Gerian Kuka** më datë 29.03.2019, ora 07:34 ka dalë nga aeroporti i Rinasit me linjën Turkish Airlines – TK 1073/1074 Stamboll dhe ka datë hyrje më 01.04.2019, ora 09:00 në aeroportin e Rinasit me po të njëjtën linjë Turkish Airlines – TK 1073/1074 Stamboll.

VII.VIII. 2) Udhëtimi i muajit prill 2019

Të dhënat e sistemit TIMS:

Më datë **23.04.2019** shtetasi **Arben Ahmetaj dhe Dritan Bilaj** (shofer pranë OSHEE) dalin nga PKK Murriqan në orën 15.46 me automjetin me targa AA 534 PF që e drejton shtetasi Dritan, shtetasit **Agim Zeqo dhe Gerian Kuka** dalin nga territori i R.Shqipërisë nga PKK Murriqan me mjetin me

targa AA 680 XN që e drejtorin shtetasi Gerian Kuka rreth orës 15.21 dhe shtetasi Arben kthehet më datë 24.04.2019 ora 15.55 me mjetin me targa AA 680 XN me shtetasit Gerian Kuka dhe Agim Zeqo, nga PKK Murriqan. Ky mjet rezulton të ketë qenë në pronësi të shtetasit Gerian Kuka (të cilën rezulton ta ketë blerë që më datë 09.06.2017 dhe nga data 08.06.2021 në pronësi të shoqërisë Ferro Beton & Construction Co (me ortakë Ilir Shtufi dhe Mark Luli).

VII.VIII. 3) Udhëtimi i muajit maj 2019

Më datë 31.05.2019 shtetasit Arben Ahmetaj, Erjola Hoxha dhe Leonard Mene dalin me mjetin me targa AA 534 PE nga PKK Kakavijë rreth orës 14.03 dhe rezultojnë të hyjnë një muaj më pas, më datë 03.06.2019 rreth orës 19.13 nga e njëjta PKK.

Ngjarje të ndodhura nga muaji qershor 2019 deri në muajin janar 2020:

Shtetasi Gazim Bregu që ka kryer punime dhe investime në Vilën Valamar si ortak i shoqërisë Egeu sh.p.k. i ka faturuar shoqërisë A.D.Distribution në periudhën 18.06.2019 – 01.06.2021 një shumë prej 12 767 526 lekë, për llogari të marrëdhënieve tregtare.

Pasur parasysh marrëdhëniet kontraktore që shoqëritë e shtetasve Zoto dhe Mërtiri kanë pasur me UKKKorçë, rezulton është evidentuar një e-mail i datës 15.07.2019 me dërgues Denisa Tollkuçi dhe pritës Besmir Prifti. Bashkëlidhur janë dokumentet: *projekti-zgjidhja teknike.pdf (1), prezantimi per ministrine.pdf, publication 1-1 (anglisht)-versioni final.pdf, publication 1-1 (shqip) versioni final.pdf*. Këto dokumente bëjnë fjalë në lidhje me "Instalimin e matësve Inteligent dhe Implementimi i sistemit AMF";

Pergjate viteve 2019 – 2020 – 2021, jane administruar prova qe tregojne kryerje punimesh ne pasurite e shtetasve Arben Ahmetaj, Erjola Hoxha dhe Albina Mançka.

Me date 15.10.2019, me ane te kontratës se shitjes se kuotave, Ilir Dedja shet 70% te kuotave te kapitalit të shoqërisë CGC sh.p.k. ne favor te shoqërisë Integrated Technology Services shpk, kundrejt çmimit 600.000 (gjashtëqind mije) euro

Në datë 25.11.2019, me porosi të Albinës shtetasi Jorgo Lami i dërgon shtetasës Mira Idrizi Niptin e shoqërisë Integrated Technology Services për faturimin e pagesave që kryhen për llogari të ambjentit AIRBNB ne pronesi te shtetasve Albina Mançka dhe Arben Ahmetaj.

VII.IX. Viti 2020

VII.IX. 1) Udhëtimi i muajit janar 2020

Më datë 24.01.2020 shtetasit Arben Ahmetaj dhe Erjola Hoxha dalin nga PKK Kapshticë me mjetin me targa AA 534 PF që drejtohet nga shtetasi Arben Ahmetaj, rreth orës 17.48 dhe kthehen më datë 25.01.2020 nga e njëjta pikë kalimi kufitar dhe me të njëjtën makinë, rreth orës 12.39.

VII.IX. 2) Udhëtimi i muajit mars 2020

Më datë 07.03.2020 shtetasit Leonard Mene në drejtim të mjetit me targa AA 534 PF del nga territori i R.Shqipërisë PKK Kakavijë bashkë me shtetasit Leonard Mene, Arben Ahmetaj dhe Erjola Hoxha rreth orës 15.58 – 17.59 dhe shtetasi Leonard Mene kthehet i vetëm më datë 08.03.2020 po nga PKK Kakavijë, me të njëjtën makinë, rreth orës 12.14, pa shtetasit Arben Ahmetaj dhe Erjola Hoxha.

Ngjarje të ndodhura nga muaji prill 2020 deri në muajin gusht 2020

Më datë **20.05.2020** shoqëria Integrated Technology Services sh.p.k. ndërpret pagesën e faturave për arredimin dhe punimet e ambientit AIRBN në pronësi të shtetasit Arben Ahmetaj.

VII.IX. 3) Udhëtimi i muajit gusht 2020

Më datë **06.08.2020** shtetasi **Arben Ahmetaj** del nga PKK Murriqan i shoqëruar me shtetasit **Gerian Kuka** në drejtimin e makinës me targa **TR 8888 F** dhe **Mirton Lika**, rreth orës 15.59 dhe kthehen më datë 07.08.2020 me të njëjtën makinë rreth orës 12.31. **Ky automjet rezulton që të jetë në pronësi të shoqërisë Lani sh.p.k. që nga data 24.06.2009.**

VII.IX. 4) Udhëtimi i muajit gusht 2020

Më datë **12.08.2020** shtetasi **Arben Ahmetaj** del sërish me makinën me targa TR 8888 F bashkë me shtetasin **Mirton Lika**, që e drejton këtë makinë po nga PKK Murriqan rreth orës 19.29 dhe kthehen më datë 13.08.2020 rreth orës 16.47.

Shtetasi **Gerian Kuka** rezulton të dalë i vetëm nga territori i R.Shqipërisë më datë 12.08.2020 me automjetin me targa AA 380 SS nga PKK Murriqan rreth orës 19.30 dhe **kthehet më datë 13.08.2020 në orën 16.48 nga PKK Murriqan si shtetasit Arben Ahmetaj dhe Mirton Lika.**

Ngjarje të ndodhura pas muajit gusht 2020

Më datë **14.09.2020** lidhet shtesë nr.1 nr. 3500 rep 1741 kol e kontratës 3100 rep nr. 1660 kol datë 16.08.2018 midis shoqërisë Inerte Express dhe Green Coast, në të cilën për vilën 73 **është shtuar parkimi prej 37.2 m2** duke ndryshuar dhe cmimin total të vilës në **387.731** dhe se pagesa do të bëhet me dy këste për të dyja vilat e konkretisht: Kësti i parë në shumën 763 322 euro brenda 12 muajve kalendarikë nga nënshkrimi i kontratës dhe Kësti i dytë në shumën 6200 euro do të paguhet menjëherë me nënshkrimin e kësaj shtese kontrate.

Më datë **14.10.2020** janë regjistruar pasuritë e shtetasit Arben Ahmetaj të ndodhura në pallatin e investuar tek Sheron në emrin e kësaj të fundit por prej tij nuk rezulton të jenë kryer veprime që t'i kalojë në pronësinë e vet dhe të mbyllë kontratat përfundimtare të shitjes me shtetasit Andi Boni dhe Sonila Goxhaj.

Gjithashtu nga shoqëria Green Coast është vënë në dispozicion faturë tatimore shitje me nr. 43 datë **28.10.2020** lëshuar për blerësin Inerte Ekspres në të cilën tregohet **parapagimi i datës 16.10.2020 në vlerën 50 000 euro dhe detyrimi në vlerën 337 731 euro.**

Me kontratën e kalimit të të drejtave dhe detyrimeve nr. 1382 rep nr. 1010 kol datë **13.04.2021** para noterit Alket Mançka (**vëllai i shtetasës Albina**) shoqëria Inerte Ekspres përfaqësuar nga Mond Bega i ka transferuar **të drejtat reale mbi pasurinë shtetasës Elda Dinaj**, e konkretisht të pasurisë Vila individuale nr. 73 me sip të përgjithshme 177.1 m2 dhe sip parcele 482.7 m2. Në kontratë parashikohet se në përfundim të punimeve të vilës dhe pas lidhjes së kontratës përfundimtare të shitblerjes mes palëve shoqëria Inerte Ekspres dhe Green Coast si dhe pas daljes së certifikatës në emër të shoqërisë Inerte Ekspres brenda 30 ditëve Inerte Ekspres do të nënshkruajë kontratën përfundimtare me klientin Elda Dinaj. **Vlera e shitjes është 300 000 euro** e cila do të likujdohet me këste në llogarinë bankare të palës shitëse brenda një viti nga data e nënshkrimit të kësaj kontrate. Për t'u theksuar është fakti se shoqëria Inerte Ekspres vendos të shesë vilën në fjalë në një shumë prej **87 731 euro më pak nga ajo që e ka marrë vetë.**

Sipas të dhënave të sistemit TIMS rezulton se shtetësja Elda Dinaj, të ketë qenë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë në ditën e nënshkrimit të kësaj kontrate.

sipas kontratës me nr. 5076 rep nr. 923 kol datë **16.06.2021** të lidhur para noterës Manushaqe Jaupi, rreth tre vite më vonë pasi shtetasi **Blerti Kroj ka marrë në dorëzim vilën Saphire 22 për llogari të shtetasës Erjola Hoxha, lidh marrëveshje me shtetasen Erjola Hoxha për t'i lënë me qera pikërisht vilën me nr 22** të ndodhur në Kompleksin turistik "Neë Born" në fshatin Hamallaj, me një qera mujore prej 6 000 (gjashtëqind) euro.

Më datë **28.09.2021** lidhet kontratë kredie (**aneks shtesë kontratë kredie**) midis kredimarrësit Helidon Begaj, bashkë-kredimarrësve të mësipërm dhe FiBank si kredihënëse në të cilën është ndryshuar neni 1 në të cilën banka i jep kredimarrësit kredi në shumën 150.000 Euro duke çuar shumën totale të kredisë në **342.277,69 Euro**, me qëllimin e përdorimit të kësaj shume "Për mbylljen tërësore të detyrimit pranë ABI Bank sha dhe mobilimin e Vilës, për një periudhë 271 muajsh, me kësht mujor 2.083 Euro.

Konstatohet se kredia që shtetasi Andi Boni ka marrë si më sipër, për shlyerjen e çmimit të vendosur për blerjen e apartamenteve të shitura nga shtetësja Albina Mançka shlyhet para kohe e konkretisht më datë **15.10.2021** kur llogaria bankare në lidhje me këtë kredi është kredituar me shumën **106 740 Euro** me transfertë me përshkrimin "Andi Ylli Boni/Shlyerje totale kredie për Andi Ylli Boni dt 19.01.2017". Kjo shumë parash që ka shërbyer për shlyerjen e kredisë së mësipërme, rezulton se ka derivuar nga shtetasi Helidon Begaj, i cili pranë ABI Bank, më datë **15.10.2021**, nëpërmjet platformës së pagesave "SWIFT" ka dërguar shumën prej 106 790 Euro nga nr i llogarisë AL1721511134EUR1000012370700 në drejtim të llogarisë Euro të Andi Boni me përshkrimin "Shlyerje totale kredie për Andi Boni, Kontratë dt.19.01.2017".

Elda Dinaj ka bërë pagesa në lidhje me vilën e ndodhur në Green Coast më datë **10.11.2021** llogaria nr. 01000-3155543-101 CB në Euro pranë Tirana Bank, është kredituar me **40.000 Euro** me përshkrimin "Elda Dinaj Nr. repertori 1382 rep 1010 kol datë 13.04.2021";

Me kontratën e shitblerjes Nr. 4734 rep nr. 3529 kol datë **19.11.2021** para noterit Alket Mançka (vëllai i Albinës), shoqëria **Mane TCI i shtet blerësit Gerian Kuka** dhe me miratim të shoqërisë Green Coast sh.p.k. Vilën e ndodhur ne Hamallaj, me çmim **174 650 euro**. Pra shitet Vila 22.

Gjithashtu evidentohet se me date **10.12.2021**, shtetasi Andi Boni ble nje apartament tjetër për te jetuar te ndryshëm nga ata për te cilën ka lidhur kontratën me shtetasen Albina Mançka në pallatin e ndertuar me Sheron, ku për pagesën e çmimit të blerjes i duhet të marrë serish kredi, me date 29.12.2021 pranë Fibank.

Me kontratën e shkëmbimit nr. 242 rep nr. 159 kol datë **18.01.2022** të lidhur para noterit Alket Mançka, ndërmjet shoqërisë **Green Coast** si sipërmarrës, dhe shtetasit **Gerian Kuka** si pronar toke (tokë mbi të cilën është ngritur kompleksi Green Coast) është rënë dakort që shtetasi Gerian përfiton 2 vila të ndodhura në këtë kompleks (ashtu siç ishte dakordësuar në fillim të këtij investimi).

Më datë **24.01.2022** në llogarinë 00001645017 pranë Credins Bank të Flamur Hoxha, është bërë një kreditim në shumën **20.000 Euro të ardhur nga Aleksandër ose Elda Konomi me përshkrimin "Hua"** dhe më datë 25.01.2022 kjo shumë, kalon tek përfituesi "Startek shpk" në kuader të pasurisë apartament që kishte porositur shtetësja Teuta Hoxha që në vitin 2018, ku në kundërshtim me parashikimet kontraktore ende nuk kishte bërë pagesën e plote.

Me kontratën nr. 395 rep nr. 164 kol datë **25.01.2022**, është lidhur kontratë shitje pasurie e paluajtshme ndërmjet shoqërisë **StarTek dhe shtetasve Teuta dhe Flamur Hoxha**, për apartamentin

e sipercituar te ndodhur ne Hamallaj, porositur ne vitin 2018. Më datë **26.01.2022** aplikojnë për regjistrimin e pronës së mësipërme në ASHK.

Me date **04.02.2022**, shtetasit Arben Ahmetaj dhe Albina Mançka bien dakord per zgjidhjen e martesës me mirekuptim ku ndajne edhe pasurite, sipas te cilave nder te tjera ambjentet AIRBN tek pallati te Shallvaret, apartamentet tek pallati i Sheron i kalojne shtetasit Arben Ahmetaj.

Më datë **10.02.2022** rivlerësohet pasuria apartament ne Hamallaj ne pronesi te shtetasve Teuta dhe Flamur Hoxha, **me vlerën 15 775 500 lekë** (nga 45 000 euro qe kishte kushtuar ne vitin 2018).

Me kontratën nr. 874 rep nr. 353 kol datë **17.02.2022**, shtetasi Artan Gjokaj ble nga prindërit e shtetasës Erjola Hoxha, shtetasit Teuta dhe Flamur Hoxha, **apartamentin e mesiperm, me cmim 130 000 euro**. Po më datë 17.02.2022 shtetasi Artan Gjokaj, derdh shumën prej 130 000 euro në llogarinë e noterës Ridvana Ruçi. Më datë 17.02.2022 Artan Gjoka aplikon për regjistrimin e pasurisë së mësipërme pranë ASHK-së. Noterja ia kalon Teutës Hoxhës paratë e paguara nga shtetasi Artan Gjoka, më datë **23.02.2022**.

Më datë **28.02.2022**, shtetasit Flamur Hoxha dhe Teuta Hoxha i kalojnë shumën e mësipërme shtetasës Erjola Hoxha si dhuratë. Pra, megjithëse shtetasit Flamur dhe Teuta Hoxha kishin marrë hua për të shlyer vlerën e apartamentit të tyre, **zgjedhin që të gjithë shumën e marrë nga shitja, mos ta kalonin për shlyerjen e huasë por t'ia dhuronin shtetasës Erjola**.

Më datë **31.03.2022** lidhet kontratë shitje pasuri e paluajtshme nr. 1778 rep nr. 812 kol datë midis shitës Rovena dhe Gerian Kuka dhe **blerës Erjola Hoxha** me objekt shitjen e ndërtesë + truall konkretisht te viles se derivuar nga Klodian Zoto tek Gerian Kuka, ndodhur ne Hamallaj.

- Në datën 07.04.2022, shtetasja Erjola Hoxha kalon në llogarinë e Noterës "Ridvana Ruci", me përshkrimin në transaksionin "*Kalim Fondi për Blerje Banese sipas Kontratës së Shitjes Nr: 1778 Rep 812 Kol, datë 31/03/2022*", në vlerën **130,000 Euro**
- Në datën 07.04.2022 me përshkrimin në transaksionin "*Kalim Fondi për Blerje Banese sipas Kontratës së Shitjes Nr: 1778 Rep 812 Kol, datë 31/03/2022*", shtetasja Erjola Hoxha ka bërë derdhje në llogari në vlerën **5,382,450**, lekë të ardhura nga punësimi dhe depozitë kursimi. (UNION BANK). Në datën 07.04.2022, shtetasja Erjola Hoxha kalon në llogarinë Noterës "Ridvana Ruci", me përshkrimin në transaksionin "*Tjetërsim pasurie sipas Kontratës së Shitjes Nr: 1778 Rep 812 Kol, datë 31/03/2022, vlerën 5,557,120 lekë, të ardhura nga punësimi dhe depozitë kursimi(BKT)*".
- më datë 08.04.2022 shumën prej **45 700** euro sipas kontratës 1778/812 datë 31.03.2022.

Në datën **14.04.2022**, shtetasi Gerian Kuka në llogarinë nr. 0000555903, në Bankën Credins, *ka marrë një depozitim në vlerën 220.000 Euro, nga llogaria e Noterës "Ridvana Ruci", me përshkrimin në transaksionin "Kalim Fondi për Blerje Banese sipas Kontratës së Shitjes Nr: 1778 Rep 812 Kol, datë 31/03/2022"*.

Elda Dinaj ka bërë pagesa në lidhje me vilën e ndodhur në Green Coast më datë **25.03.2022** llogaria nr. 01000-3155543-101 CB në Euro pranë Tirana Bank, është kredituar me **30.000 Euro** me përshkrimin "*Elda Dinaj Nr: repertori 1382 rep 1010 kol datë 13.04.2021*" ; Më datë **04.05.2022** llogaria nr. 01000-3155543-101 CB në Euro pranë Tirana Bank, është kredituar me **50.000 Euro** me përshkrimin "*Elda Dinaj Nr: repertori 1382 rep 1010 kol datë 13.04.2021*".

VII.X. Viti 2022:

VII.X. 1) Udhëtimi i muajit gusht 2022

Më datë **28.06.2022** shtetasit **Arben Ahmetaj, Erjola Hoxhaj dhe Dritan Bilaj**, ku ky i fundit në drejtim të mjetit me targa AB 835 CN rreth orës 15.01 – 15.02 dalin nga PKK Murriqan dhe me këtë makinë kthehen nga e njëjta PKK shtetasit Arben Ahmetaj dhe Erjola Hoxha më datë 29.06.2022 rreth orës 12.36 por pa shtetasin Dritan Bilaj.

Konkluzion:

Persa me siper u parashtrua, u evidentuan nder te tjera se nga shtetasit Klodian Zoto dhe Mirel Mertiri, jane kryer pagesa ne lidhje me rezervime hotelesh apo udhetime te kryera nga shtetasi Arben Ahmetaj dhe familja e tij apo te aferm te tij, si shtetesja Erjola Hoxha. Nga te dhenat e mesiperme, ne menyre te permbledhur, deri ne kete moment te hetimit, eshte arritur te formesohet dyshimi i arsyeshem i mbeshetur ne prova se nga shtetasit Klodian Zoto dhe Mirel Mertiri jane bere pagesa per llogari te shtetasve te mesiperm, si vijon:

Viti	Data	Paguar (Euro)	Perfitues	Hotele	Total sipas vitit
2013	10.07.2013	1535	Arben Ahmetaj Erjola Hoxha Pranvera Karapici	Principe di Savoia, Milano, Itali	6444
	15.07.2013	3157	Arben Ahmetaj Erjola Hoxha Pranvera Karapici	Hotel Hermitage, Liven Up, Monako	
	16.09.2013	434	Arben Ahmetaj	Starlight Suiten Hotels, Vienw, Austri	
	06.12.2013	1318	Arben Ahmetaj Erjola Hoxha Pranvera Karapici	Hotel Exedra Milano, Itali	
2014	09.02.2014	1052	Arben Ahmetaj Damian Gjikhuri	Hotel Marriot, Frankfurt, Gjermani	2236
	20.02.2014	1184	Arben Ahmetaj	Hotel Sans Souci, Vienë, Austri	
2015	10.09.2015	2500	Arben Ahmetaj Erjola Hoxha Pranvera Karapici	Armani Hotel, Milano, Itali	5960
	18.11.2015	3460	Arben Ahmetaj Erjola Hoxha Pranvera Karapici	Four Seasons Hotel Milano, Itali	
2016	19.07.2016	10640	Albina Mançka Livia Ahmetaj Keisi Ahmetaj	Tiara - Miamar Beach Hotel & SPA, Francë	15228
	09.09.2016	2730	Arben Ahmetaj Erjola Hoxha Pranvera Karapici	Mandarin Oriental Hotel Milano, Itali	
	13.10.2016	1858	Arben Ahmetaj Erjola Hoxha	Jumeirah Frankfurt Hotel, Gjermani	
2017	19.04.2017	2222	Arben Ahmetaj Erjola Hoxha Pranvera Karapici	Park Hyatt Hotel Milano, Itali	4554
	20.04.2017	2232			
	18.09.2017	100	Arben Ahmetaj Erjola Hoxha	Hotel Principe di Savoia, Milano, Itali	

Pra, gjithsej ekziston dyshimi i arsyeshem i mbështetur në prova se shtetasi Arben Ahmetaj për vetë ose të aferimit të tij, si me siper cituar, ka përfituar në mënyrë të padrejtë një shumë prej **34 422 euro**, në formën e shpenzimeve për udhetime. Kjo shumë, ekziston dyshimi se është përfitim i paligjshëm në formën e mites, dhënë këtij shtetasi, si rezultat i ushtrimit të funksionit të tij si deputet apo ministër, që ka sjelle për pasojë lidhje kontratash përfituese për shtetasit Klodian Zoto dhe Mirel Mertiri, të shpjeguara hollësisht përgjatë këtij parashtrimi.

Përsa me siper, ekziston dyshimi se shtetasi Arben Ahmetaj ka konsumuar veprën penale të "Korrupsionit pasiv të funksionareve të lartë shtetërore ose të zgjedhurve vendore" parashikuar nga neni 260 i K.Penal.

Bashkëlidhur këtij relacioni, gjëni provat e administruara, në kuadër të procedimit penal nr. 277/1 të vitit 2022, mbi të cilat mbështesim kërkesën tonë.

PROKURORË
ALTIN DUMANI ENKELEDA MILLONAI

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "PROKURORIA E PËRSHITUR" and "SEKRETARIAT". To the right of the stamp, there are additional handwritten initials or marks.